

REVUE ENCLUME D'IVOIRE Vol. 1 N° 1 JANVIER 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | CÔTE D'IVOIRE

REVUE *EnClume d'Ivoire* Vol. 1 N° 1 JANVIER 2025

REVUE *EnClume d'Ivoire*

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

(Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire)

VOL. 1 N° 1 JANVIER 2025

Tome 1 : Lettres, Langues & Arts

ISSN (PRINT) - 3007 9225
ISSN (ONLINE) - 3007-9233
ISSN (DIGITAL) - 3007-9241

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE Enclume d'Ivoire

Vol 1 n° 1 Janvier 2025

ISSN Print : 3007-9225

ISSN Online : 3007-9233

ISSN Digital : 3007-9241

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire

REVUE **Enclume d'Ivoire**

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique / côte d'Ivoire

Tome 1 : Lettres, Langues & Arts

MAISON D'EDITION

La revue **Archives Internationales** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don
de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Septembre 2024

Date limite de soumission : 15 Novembre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 30 Novembre 2024

Retour des textes corrigés : 15 Décembre 2024

Parution : Janvier 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revueenclumeivoire@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international – REVUE ENCLUME D'IVOIRE

VAHOU KAKOU MARCEL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

LEZOU KOFFI AIMEE-DANIELLE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

BOGNY YAPO JOSEPH, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAME KOIA JEAN-MARTIAL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

GOA KACOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

N'CHO RACHEL, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

GROGA NOËL, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

ANOH BROU DIDIER, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUADIO KOUASSI HONORE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUACOU N'GORAN JACQUES, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAME KONAN RICHARD, Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

SILUE NANOURGO DJIBRIL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

ADOUPO ACHO PATRICE, UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY (KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE)

AGOSSOU KOUAKOU MATHIAS, Université de Man (Côte d'Ivoire),

ALBERT AMANI NIANGUI, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

ANON FELIX NDIA, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire),

TUO SITA, Enseignante-chercheure à l'Université PELEFORO GON-COULIBALY (Côte d'Ivoire)

AVONYO SENA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan et à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin à Yamoussoukro - (Côte d'Ivoire),

BOUADOU KOFFI JACQUES ANDERSON, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)

BROU NANOU PIERRE, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

DAGO MICHELE-ANGE, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire)

Père DOMEBEIMWIN VIVIEN SOMDA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan - (Côte d'Ivoire)

MARIAME TATA FOFANA, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa - (Côte d'Ivoire)

MIESSAN MATHIEU, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)
SAMUEL KOFFI, University of Ghana, Legon, Accra
VINCENT WERE, Kenyatta University - Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School - Uganda
CHRISTIAN TREMBLAY, OEP- Paris, France
AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
ELENGA HYGIN BELLARMIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
ALONGO YVON ROCK GHISLAIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
PANDI NEE MABIALA IDA ROSE, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
GORON AMINA, Université de Maroua
ATANGANA KOUNA DESIRE, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA FLORA ALDA, Université de Douala
ESSIENE JEAN MARCEL, Université de Douala
WEGA SIMEU ABRAHAM, Université de Bamenda
TIÉBOU BENEDITH LEONIE, Université de Bamenda
MAVOUNGOU PAUL ACHILLE, Université Omar Bongo
ZOLA EMILIE, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

L'ironie situationnelle : une matrice énonciative favorable au déploiement de l'interdiscursivité entre les romans de la trilogie de Jules Vallès _ Adéchinan David ADEKAMBI, Lakaza BOROZI & Mamadi SANOH (<i>République de Guinée / Togo</i>) -----	11
Colonialisme et Néo-colonialisme dans les productions filmiques Sembéniennes _ Adiko Jean-Michel ANOUMAN (<i>Côte-d'Ivoire</i>)	36
“Lawino and Ocol, two distinct characters, one goal”. A study of Song of Lawino and Song of Ocol by Okot p'Bitek _ Bakary COULIBALY (<i>Côte-d'Ivoire</i>)	62
La résilience dans « Orphelin » de Justin Stanislas DRABO _ Céline SARAMBE (<i>Burkina Faso</i>)	81
Bilinguisme chez le locuteur équato-guinéen vivant à Libreville : atout ou piège ? _ Christian MAGANGA (<i>Gabon</i>).....	100
<i>Cinéma et Immigration : Représentation des Parcours Migratoires dans les Films africains</i> _ DOGNON Elavagnon Dorothée (<i>Benin</i>).....	113
Satire sociale et procédés stylistiques dans les chansons de Gbèzé _ DJESSOU Mahuton Geoffroy (<i>Niger</i>).....	139
<i>La recherche lexicographique : Méthodes pour la planification et la confection du futur dictionnaire des noms propres fang (A75) du Gabon</i> _ EKWA EBANEGA Guy-Modeste & Fatima TOMBA MOUSSAVOU (<i>Gabon</i>).....	158
Le traitement intertextuel de la faute originelle dans <i>La faute de l'abbé Mouret</i> d'Émile Zola _ Famahan SAMAKÉ & Alain EHOUSSOU (<i>Côte-d'Ivoire</i>)	185
Exotisme et dynamiques socioculturelles dans les littératures coloniales africaines : Éléments d'analyse historique et sociocritique des littératures africaines_ Frédéric Mambenga Ylagou (<i>Gabon</i>)	210
Les emprunts du songhay aux langues voisines : emprunts au tamajaq, au fulfulde et au hausa _ Hamidou SEYDOU HANAFIOU (<i>Niger</i>)	230
Langues nationales et les nouvelles technologies au Mali : impact sur la communication et les pratiques linguistiques. _ Idrissa Abdou MAIGA (<i>Mali</i>).....	265
Conurbation à l'étude des systèmes d'écriture dans l'aire culturelle songhay_ Ismaila Zangou BARAZI & Abdoul Karim HAMADOU (<i>Mali</i>).....	299

De l'écriture à l'oralité : cas du roman Allah n'est pas obligé d'ahmadou kourouma _ Issa Bengaly BAGAYOKO (<i>Mali</i>).....	316
Rhythm errors in Oral Expression: An Indicator of Prosodic Progression _ KOUASSI Kouassi Théodore & KONAN Amenan Jeanne Eunide (<i>Côte d'Ivoire</i>)	338
Racism and the philadelphia clef club of jazz and the performing arts _ Mamadou Diang Diallo (<i>Sénégal</i>).....	355
L'immigration féminine africaine entre quête de bonheur et désillusion : une lecture critique de <i>Descente aux enfers au pays des droits de l'homme</i> de Régine Mfoumou _ Nicole NANA NGUEGONG (<i>Cameroun</i>).....	377
Langue et savoir culturel en danger dans le rituel de la citoyenneté chez les <i>gulfance</i> du Burkina Faso _ OUALLY Germain (<i>Burkina Faso</i>)	398
La performance dans le <i>bara</i> : une véritable expression scénique _ Ouattara Maténé (<i>Burkina Faso</i>).....	423
L'écriture de l'absence dans le <i>Sphinx</i> de Anne Garreta et <i>C'est le soleil qui m'a brûlée</i> de Calixthe Beyala _ Patric Itoua (<i>Congo</i>).....	446
Médias et gouvernance en Afrique : une lecture de Théodor Adorno _ Sékou COULIBALY (<i>Côte d'Ivoire</i>)	464
Les représentations du cimetière dans <i>Le commerce des Allongés</i> d'Alain Mabanckou _ Simbo-Apekou-Epozas (<i>Congo</i>).....	486

LISTE DES AUTEURS

Adéchinan David ADEKAMBI, Lakaza BOROZI et Mamadi SANOH, *Université de Kindia, République de Guinée/ Guinée et Université de Kara /Togo*, adekambidavid@gmail.com

Adiko Jean-Michel ANOUMAN, *Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan / Côte-d'Ivoire*, adiko.anouman222@gmail.com

Bakary COULIBALY, *Université Alassane OUATTARA/ Côte-d'Ivoire,,* Coulbak75@gmail.com

Céline SARAMBE, *Université Joseph KI-ZERBO/ Burkina Faso*, celinesaramb40@gmail.com

Christian MAGANGA, *Université Omar Bongo / Gabon*, christianmaganga72@gmail.com

DOGNON Elavagnon Dorothée, *l'Université d'Abomey-Calavi / Benin*, delavagnon@gmail.com

DJESSOU Mahuton Geoffroy, *Université André Salifou/ Zinder/ Niger*, djessoumahouton@gmail.com

EKWA EBANEGA Guy-Modeste & Fatima TOMBA MOUSSAVOU, *Université Omar Bongo, Libreville/ Gabon*, guymodeste_e@yahoo.fr & ekwaebanegafatima@gmail.com

Famahan SAMAKÉ & Alain EHOUSSOU, *Université Alassane Ouattara/ Côte-d'Ivoire*, doctorsamake@yahoo.com

Frédéric Mambenga Ylagou, *Université Omar BONGO/ GABON*, fredoylagout@gmail.com

Hamidou SEYDOU HANAFIOU, *Université Abdou Moumouni de Niamey / Niger*, taasooome70digoo@gmail.com

Idrissa Abdou MAIGA, *Université Internationale Privée D'Excellence /Mali*, maigaidrissa11@gmail.com/ maiga.idrissa@uiemali.ac

Ismaila Zangou BARAZI & Abdoul Karim HAMADOU, *Université des Lettres et Sciences Humaine de Bamako /Mali*, baraziismaila2000@gmail.com

Issa Bengaly BAGAYOKO, *Université Privée Modibo Kane, Bamako / Mali*, bagayokoissab@gmail.com

KOUASSI Kouassi Théodore & KONAN Amenan Jeanne Eunide, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*, Kouassitheodore82@yahoo.fr & eunidek@gmail.com

Mamadou Diang Diallo, *université Cheikh Anta Diop, Dakar /Sénégal*, mamadou.diallo668@gmail.com

Nicole NANA NGUEGONG, *Université de Dschang / Cameroun*, nananicole67@gmail.com

OUALLY Germain, *Université Norbert ZONGO / Burkina Faso*, ouallyg@yahoo.fr

Ouattara Maténé, *Université Daniel Ouézzin COULIBALY / Burkina Faso*, ouattaramatiti@gmail.com

Patric Itoua, *Université Marien Ngonabi / Congo*, itouandinga@hotmail.fr

Sékou COULIBALY, *Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan / Côte d'Ivoire*, seeku.ufhb@gmail.com

Simbo-Apekou-Epozas, *Université Marien Ngonabi, Flash / Congo*, simboapekoue@gmail.com

L'ironie situationnelle : une matrice énonciative favorable au déploiement de l'interdiscursivité entre les romans de la trilogie de Jules Vallès

Adéchinan David ADEKAMBI

Université de Kindia, République de Guinée.

Lakaza BOROZI,

Université de Kara, Togo.

Mamadi SANOH,

Université de Kindia, République de Guinée.

Résumé

Cet article se propose de démontrer comment certaines unités discursives, véritables passerelles entre les romans de la trilogie de Jules Vallès, sont empreintes d'ironie situationnelle. Nous soutenons que Vallès manie habilement l'ironie situationnelle pour traduire des préoccupations qui traversent ses œuvres de manière récurrente. Dans l'univers fictionnel de ces romans, cette ironie ne s'inscrit pas seulement dans la perspective d'un projet esthétique de divertissement ; elle joue un rôle fondamental en tant que moule énonciatif, permettant à l'auteur d'activer une interdiscursivité riche et complexe. En effet, l'ironie situationnelle devient un outil puissant pour explorer les thèmes centraux des romans de la trilogie de Vallès, offrant aux lecteurs une compréhension plus profonde et plus nuancée de ses idées et de son époque. Ainsi, à travers cette analyse, ayant pour socle méthodologique la pragmatique, nous révélons la finesse et la portée de l'œuvre de Vallès, enrichie par cette couche d'ironie assez particulière.

Mots clés : *ironie ; interdiscursivité ; trilogie ; écriture.*

Abstract

This article sets out to demonstrate how certain discursive units, which act as bridges between the novels in the Jules Vallès trilogy, are imbued with situational irony. We argue that Vallès skilfully uses situational irony to convey concerns that recur throughout his works. In the fictional universe of these novels, this irony is not only part of an aesthetic project of entertainment; it plays a fundamental role as an enunciative mould, allowing the author to activate a rich and complex interdiscursivity. Indeed,

situational irony becomes a powerful tool for exploring the central themes of the novels in Vallès's trilogy, offering readers a deeper and more nuanced understanding of his ideas and his times. Thus, through this analysis, based on pragmatics as a methodological foundation, we reveal the finesse and scope of Vallès's work, enriched by this rather special layer of irony.

Key words: *irony; interdiscursivity; trilogy; writing.*

Introduction

Les mécanismes de configuration de l'ironie dans un énoncé se fondent essentiellement sur la mise en relief d'une relation antithétique, entre une réalité et le discours qui la traduit, entre deux réalités, ou entre deux perspectives. Plusieurs mécanismes sont mis à contribution par les écrivains pour générer de l'ironie dans un énoncé. Par exemple, Jacques Migozzi, dans son article consacré au premier volume de la trilogie romanesque de Jules Vallès – « L'ironie dans *L'Enfant* : la polyphonie comme stratégie d'écriture »¹ – montre que le scripteur a recours au procédé de l'antiphrase, générant ainsi une écriture polyphonique, pour imprimer à certains énoncés du roman une dimension ironique. Par ailleurs, le critique littéraire regroupe les énoncés empreints d'ironie selon leurs différents aspects.

Mais, ce qui est pour le moins original, dans l'analyse de l'ironie chez Vallès, c'est cette dimension interdiscursive entre les micro-isotopies qui se déploient à travers les unités discursives empreintes d'ironie situationnelle à l'échelle de sa trilogie. Lorsqu'on considère que, de façon globale, l'ironie fonctionne comme une matrice énonciative favorable au déploiement de l'interdiscursivité entre les romans de la trilogie de Vallès, doit-on réduire les mécanismes d'élaboration de l'ironie à la polyphonie ? Autrement dit, Vallès n'utiliserait-il que la stratégie de la polyphonie pour générer de l'ironie dans la diégèse de ses trois romans ? L'ironie n'apparaîtrait-elle, dans

¹ J. Migozzi, « L'ironie dans *L'Enfant* : la polyphonie comme stratégie d'écriture », 1991, in Pierre Pillu (dir.), *Lectures de L'Enfant de Jules Vallès*, Paris, Klincksieck, Actes et colloques, n°29.

l'ensemble des romans de la trilogie, que sous les aspects évoqués par les critiques littéraires, dans leurs travaux sur l'ironie dans *L'Enfant* ? En effet, dans les études de Jacques Migozzi, de Noha Ahmed Abou Sédéra² et de Hichem Chebbi³, qui entretiennent un lien avec notre sujet de recherche, il apparaît clairement que ces critiques littéraires, excepté le dernier, n'avaient alors décelé des traces d'ironie que dans le premier volume de la trilogie, à savoir, *L'Enfant*. D'après leurs analyses, la fonction essentielle de l'ironie chez Vallès, c'est la satire sociale, pour une société plus juste, une société qui soit à l'écoute des petites gens.

En ce qui nous concerne, nous décelons, à la suite de Hichem Chebbi, des indices de l'ironie par endroits, dans l'univers textuels de chacun des trois romans autobiographiques constituant la trilogie de Jules Vallès. Nous partons de l'hypothèse, après analyse des travaux de ces trois universitaires – Migozzi, Sédéra et Chebbi – que l'ironie situationnelle constitue pour Vallès une arme idéale pour manifester sa révolte non seulement contre ses géniteurs mais aussi contre le système éducatif de son époque. Nous prenons également en considération les travaux de Migozzi sur les aspects des discours teintés d'ironie, ainsi que la stratégie présidant à l'élaboration d'énoncés ironiques dans *L'Enfant*, pour explorer globalement les mécanismes de construction du discours ironique, dans sa dimension situationnelle, à l'échelle de la trilogie romanesque de Jules Vallès. Nous nous fondons enfin sur le constat de Noha Ahmed Abou Sédéra, selon lequel l'ironie dans *L'Enfant* permet à Vallès de se révolter contre ses parents, contre la société et contre l'école, pour montrer, qu'au-delà du premier volume de la trilogie (*L'Enfant*), la revanche contre les géniteurs et l'hostilité au système éducatif apparaissent comme des

² Noha Ahmed Abou Sédéra, *Point de Vue et Récit d'Enfance dans L'Enfant de Jules Vallès, La Grande Maison de Mohamed Dib et Les Jours de Taha Hussein*, Thèse de Magistère, soutenue en 1997 à l'Université du Caire.

³ Hichem Chebbi, *L'œuvre de Vallès : une écriture de combat*, Thèse de Doctorat, présentée et soutenue publiquement le 24 février 2007, à l'Université de Paris VIII.

préoccupations auctoriales (exprimées au moyen de l'ironie situationnelle) qui constituent des ponts interdiscursifs entre les romans de la trilogie.

Quelles sont les stratégies que l'écrivain utilise pour configurer l'ironie situationnelle dans l'ensemble des romans de sa trilogie ? Et quel est son projet esthétique ? Ce sont autant de questions qui nous ont amené à nous intéresser aux mécanismes qui président à l'émergence de l'ironie situationnelle dans la trilogie romanesque de Vallès, et non plus seulement dans *L'Enfant*, comme l'ont fait les critiques littéraires avant nous.

Pour mener à bien notre analyse, nous aurons recours à deux modèles théoriques de l'approche pragmatique : la pragmatique analytique et énonciative. Considérée en effet comme étant une branche de l'analyse du discours, la pragmatique s'intéresse à l'étude du langage, dans son rapport avec ses utilisateurs. Elle envisage le langage comme un phénomène à la fois discursif, communicatif et social, et suppose la prise en compte de ce qu'on fait avec le langage, au-delà du fait de communiquer.

Loin de constituer un champ unifié, la pragmatique s'apparente plutôt à une discipline satellite à la croisée des sciences humaines. Par conséquent, elle est susceptible d'être intégrée à beaucoup d'autres disciplines. Lorsque l'on se réfère aux divers travaux réalisés dans ce champ, l'on peut distinguer plusieurs modèles d'analyse pragmatique. En fonction des unités discursives, qui font l'objet de notre analyse, nous ferons usage des approches théoriques, élaborées par des théoriciens appartenant au courant de la pragmatique analytique, et à celui de la pragmatique énonciative. Ainsi, la pragmatique analytique est issue de la philosophie analytique des années 50. Inauguré par J. L. Austin et poursuivi par J. Searle, le modèle analytique repose sur l'idée d'une communication humaine intentionnelle et non exclusivement explicite. Ce courant circonscrit la prise de parole à l'accomplissement de trois actes de langage : l'acte

locutoire, par lequel on produit des énoncés, l'acte illocutoire, qui réfère au pouvoir transformateur du dire, et l'acte perlocutoire, en revanche, est relatif à l'effet consécutif à l'acte de dire.⁴

Parlant de la pragmatique énonciative, il faut reconnaître que c'est en poursuivant les travaux de Benveniste sur l'énonciation, que Ducrot préconise une description linguistique intégrant la pragmatique comme l'une de ses composantes. Ainsi, il part du postulat selon lequel la dimension pragmatique d'un énoncé est inscrite dans la langue elle-même, et non dans une situation particulière. De ce fait, selon ce modèle, la relation entre énoncés est argumentative et non déductive. Autrement dit, les règles argumentatives régissant les enchaînements entre énoncés et leurs interprétations ne sont pas gouvernées par des règles ou des principes logiques et déductifs, mais par des lieux communs argumentatifs⁵. Abordons à présent le premier aspect sous lequel transparait l'ironie situationnelle à l'échelle de la trilogie de Vallès.

1. L'ironie situationnelle comme matrice du discours de la révolte dans la trilogie

J. Vallès exploite l'arme de l'ironie situationnelle pour se révolter contre ses parents, à travers sa trilogie. En effet, dans son article intitulé « Analyse de l'ironie », D. C. Muecke (1978,

⁴ Ce modèle pragmatique se fonde sur deux hypothèses : 1- « les énoncés ne communiquent pas des états de fait, mais des actions », d'où les actes de langage ; 2- « comprendre un énoncé, c'est comprendre les raisons de son énonciation ». Ce qui veut dire que la description de l'énoncé implique la description du type d'acte qu'il est censé réaliser. La théorie de l'argumentation de J.-C. Anscombe et celle d'O. Ducrot relève de ce modèle de la pragmatique, lequel s'intéresse aux déictiques, aux modalisateurs, aux stratégies de discours, à la polyphonie, aux marques de tension, et à l'argumentation. Cette approche pragmatique envisage l'énonciation comme étant l'acte de dire par opposition à l'énoncé qui est ce qui est dit. L'énoncé (objet empirique), c'est le dit, lequel est concret, et l'énonciation, le dire, relève de l'abstraction (cf. l'article consacré à l'approche pragmatique sur le site de l'analyse du discours, <https://www.analyse-du-discours.com>. Article consulté le 16 avril 2020.)

⁵ (cf. l'article consacré à l'approche pragmatique sur le site de l'analyse du discours, <http://www.analyse-du-discours.com>. Article consulté le 16 avril 2024.)

p. 481) distingue ironie verbale et ironie situationnelle en ces termes :

Au premier abord, la distinction semblerait parfaitement évidente, aussi évidente que la distinction entre les mots et les choses. D'une part, nous avons un ironiste qui a l'intention d'être ironique, et qui emploie quelque forme d'antiphrase dans un vecteur quelconque de communication. De l'autre côté, nous avons une situation ou un événement qui peut éventuellement frapper quelqu'un et lui sembler ironique, sans qu'il y ait d'ironiste, ni aucune intentionnalité.

Quant à C. Kerbrat-Orecchioni (1980, p. 108), elle estime que l'ironie situationnelle réfère à « une situation référentielle perçue elle-même comme [...] comportant certaines contradictions internes. »

L'ironie situationnelle est une forme d'ironie qui renvoie aux situations, aux états du monde perçus comme ironiques, comme, par exemple, le fait qu'une caserne de pompiers brûle. Généralement non intentionnelle, cette forme d'ironie se traduit par le télescopage de deux réalités antagonistes. Ici, nous sommes en présence d'une autre approche de l'ironie qui ne s'intéresse plus à des discours, mais à des situations. Ainsi, l'ironie situationnelle est l'aspect que revêtent les unités discursives regroupées sous la première micro-isotopie⁶ qui entretient un pont interdiscursif entre les romans de la trilogie. Cette micro-isotopie est la revanche contre les géniteurs.

⁶ À l'origine, l'isotopie, en sémantique et en sémiotique, désigne la redondance d'éléments dans un texte. Ces éléments facilitent la compréhension de ce texte. Selon A. J. Greimas (1970, p. 63), l'isotopie est « un ensemble redondant de catégories sémantiques qui rend possible la lecture uniforme du récit, telle qu'elle résulte des lectures partielles des énoncés et de la résolution de leurs ambiguïtés qui est guidée par la recherche de la lecture unique. » Pour Claire Mélanie, dans son article en ligne intitulé « La notion d'isotopie sémantique – la notion de champ lexical », une isotopie désigne un ensemble de mots renvoyant au même thème. Toutefois, ces mots, par un jeu de références, de sens implicites, seconds ou figurés, ne se comprennent que dans le contexte que leur imprime le texte. Une macro-isotopie désigne donc un vaste faisceau de catégories sémantiques redondantes dans un texte, et sous-tend de différentes petites catégories sémantiques redondantes appelées micro-isotopies. (<http://www.eclaircement.com> du 28 janvier 2024).

L'Enfant (le premier volume de la trilogie) retrace les premières années de Jacques Vingtras, le narrateur du roman, avec un constant mélange de révolte à vif et d'humour. Fils d'une paysanne qui a récemment acquis le statut de petite-bourgeoise et d'un professeur moqué pour sa pauvreté, Jacques est élevé à coups de fouet et d'humiliations, dans une ville de province dont il décrit à merveille le microcosme. Un pan du discours ironique dans *L'Enfant* est consacré à la critique, parfois acerbe, des mauvais traitements dont est souvent victime Jacques Vingtras de la part de sa mère, qui prend parfois un malin plaisir à lui faire porter des habits ridicules. L'ironie situationnelle se manifeste ici par le contraste poignant qui s'établit entre le discours en filigrane du scripteur et le discours qu'il produit de façon évidente. En témoigne l'extrait suivant :

Un jour, un homme qui voyageait m'a pris pour une curiosité du pays, et m'ayant vu de loin, a accouru au galop de son cheval. Son étonnement a été extrême, quand il a reconnu que j'étais vivant. Il a mis pied à terre, et s'adressant à ma mère, lui a demandé respectueusement si elle voulait bien lui indiquer l'adresse du tailleur qui avait fait mon vêtement. « C'est moi », a-t-elle répondu, rougissant d'orgueil. Le cavalier est reparti et on ne l'a plus revu. Ma mère m'a parlé souvent de cette apparition, de cet homme qui se détournait de son chemin pour savoir qui m'habillait (DOC, 1973, p. 67).

Jacques Vingtras proclame en arrière-plan sa dépersonnalisation à travers le syntagme prépositionnel « pour une curiosité du pays », et le syntagme nominal « son étonnement » qualifié par l'axiologique évaluatif « extrême ».

La transfiguration physique de Jacques atteint son paroxysme lorsque le voyageur se rend compte de la chosification de sa personnalité : « Son étonnement a été extrême, quand il a

reconnu que j'étais vivant ». Et quand on analyse la façon dont le scripteur dépeint sa dépersonnalisation, on se rend compte qu'il rend manifestement hommage aux bonnes intentions de sa mère, à travers les vêtements qu'elle choisit de lui faire porter. En effet, si J. Vingtras se victimise (se forge l'éthos⁷ de la victime) en suscitant le pathos⁸ du lecteur, il s'arrange pour nous faire comprendre que sa mère a fait œuvre utile lorsqu'elle manifeste sa fierté de voir son fils bien habillé en « rougissant d'orgueil ». L'apologie de Madame Vingtras, pour son goût en matière de choix de vêtement, est mise en exergue par le narrateur, à travers la visée perlocutoire de l'épisode du voyageur que sa mère lui rabâche souvent. En fait, il souligne que « Les actes perlocutoires du langage regroupent tous les actes,

tous ceux, en nombre indéterminé, qu'on cherche ou qu'on peut chercher à accomplir au moyen du langage : faire comprendre, persuader, consoler, instruire, tromper, intéresser, impressionner, mettre en colère, calmer, faire peur, rassurer, se concilier, influencer, troubler, etc. Ici encore, certains des actes ne peuvent guère être réalisés que par la voie langagière, ainsi ceux de persuader ou d'instruire, alors que d'autres peuvent s'obtenir aussi bien ou mieux par d'autres moyens, par exemple faire peur⁹.

L'ironie situationnelle de ce passage réside donc dans le contraste existant entre le discours que le narrateur tient en filigrane – son malaise dû à sa dépersonnalisation – et le discours apparent qu'il tient dans l'énoncé, un discours laudatif à propos de sa mère qui, visiblement, est à l'origine de son malaise.

⁷ L'éthos est perçu comme « l'image que le locuteur construit, délibérément ou non, dans son discours, qui constitue un composant de la force illocutoire. », in R. Amossy, *L'Argumentation dans le discours*, op. cit., p. 69.

⁸ Le pathos est une méthode de persuasion par laquelle le locuteur fait appel à l'émotion (notamment la pitié) de son interlocuteur.

⁹ ([http://fr.wikipedia.org/wiki/Pragmatique_\(linguistique\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Pragmatique_(linguistique)), consulté le 17 mai 2024).

Même dans *Le Bachelier*, Jacques continue de se faire ridiculiser à travers le port d'un accoutrement original que sa mère lui a envoyé de Nantes. Nous tenons à rappeler que dans le deuxième volume de la trilogie, le lecteur suit le parcours de Jacques Vingtras à Paris où il survit péniblement grâce à des emplois de pion, d'employé de mairie, et de journaliste à la pige. Dans le chapitre V de ce roman, intitulé « L'habit vert », Vingtras ironise à propos de cet habit et de ce gilet « flambants neufs » qu'il vient de réceptionner de la part de sa mère, et qui lui ont fait subir les moqueries d'une fille qu'il tentait de séduire :

Moi qui croyais que j'avais l'air très comme il faut avec ce costume ! Le collet m'inquiétait bien un tantinet ; il me semblait qu'il montait beaucoup pour l'époque ; le gilet me paraissait de quelques doigts trop longs ; mais je me rappelais les théories du cosu si souvent exprimées par ma mère, et j'étais sorti, point faraud, point fat, point avec l'intention d'humilier les autres, mais avec la pointe d'orgueil qui est permise à un jeune homme bien élevé, qui étrenne une jolie toilette. C'est la faute de ma glace, sans doute, une glace de quatre sous où l'on ne se voit pas. Si j'avais pu me voir !... Je n'ai pas mauvais goût, allons ! Je sais bien ce qui est coquet et ce qui ne l'est pas ! (DOC, 1970, p. 80).

Cet énoncé ironique trouve son fondement, d'une part, dans le contraste patent qui s'établit entre l'euphorie, qui caractérise l'humeur de Jacques Vingtras au moment où il avait enfilé l'« habit vert », pour sortir de chez lui, et la dysphorie dont est empreint son état d'esprit, à cause de ce même habit, lorsqu'il revient à la maison.

Avant de sortir pour aller séduire la fille – qui s'est moquée de son habillement après coup – Jacques Vingtras a pris

soin de se mirer dans la glace. C'est donc la raison pour laquelle il trouvait qu'il avait l'air « très comme il faut ». Jusqu'au moment d'entrer en contact avec la fille en question, il avait cette « pointe d'orgueil qui est permise à un jeune homme bien élevé, qui étrenne une jolie toilette ». Quand celle qu'il tentait de séduire s'est moquée de sa toilette, Vingtras était littéralement contrarié, d'où son humeur dysphorique. D'autre part, il existe également un contraste entre les appréhensions de Jacques, découlant des constats objectifs qu'il a faits à propos de « l'habit vert » (« Le collet m'inquiétait bien un tantinet ; il me semblait qu'il montait beaucoup pour l'époque ; le gilet me paraissait de quelques doigts trop long. ») et les remarques subjectives de sa mère qui, par le passé, dans *L'Enfant*, lui a toujours fait porter des vêtements ridicules, et qui, même éloignée de son fils, exerce manifestement une emprise psychologique sur lui. Ce que Jacques Vingtras laisse lire entre les lignes, à travers ces deux jeux de contraste, c'est qu'il est foncièrement contre les choix vestimentaires de sa mère. D'ailleurs, cette attitude de Jacques, qui consiste à critiquer les choix vestimentaires de sa mère, est bien mise en évidence dans ce passage, extrait de *L'Enfant*, où il établit une analogie entre son amour pour le goût du risque, du danger et son aspiration à l'indépendance en matière de choix vestimentaire : « Ils ne savent pas que la vie m'embête, qu'un duel est comme un paletot neuf non choisi par ma mère, que c'est la première fois que je fais acte d'homme. C'est que j'en ai envie, nom d'un tonnerre ! Si le saint-cyrien ne voulait plus, je l'y forcerais » (DOC, 1973, p. 404).

Et comme pour renforcer cette critique acerbe des goûts vestimentaires de sa mère, il pratique ce que C. Kerbrat-Orecchioni nomme le trope communicationnel¹⁰, en accusant sa « *glace de quatre sous* » d'être la cause de son malheur, au lieu

¹⁰ Tactique biaisée qui consiste à feindre d'adresser un message à un destinataire explicite et direct, qui n'est en fait que secondaire puisque le message est véritablement destiné à un récepteur indirect, mais principal. (cf. C. Kerbrat-Orecchioni dans son article « Pour une approche pragmatique du dialogue théâtral », 1984, in *Pratiques*, n°41, pp. 46-61.)

d'accuser directement sa mère. Jusqu'ici, Jacques ne s'en prend qu'à sa mère. Mais, comme on le verra dans le passage suivant, le narrateur, sous le registre ironique, présente son père, toujours dans *Le Bachelier*, comme un personnage n'ayant aucun goût sur le plan vestimentaire :

« Et ça, dit Matoussaint en se précipitant sur ce qui me suit et qu'on a pris tour à tour, depuis ce matin, pour un malade et pour un voleur ; ça, ça peut se mettre au clou. » Angelina hausse les épaules jusqu'au plafond.

« On peut le vendre (...) ! Veux-tu le vendre ? Tiens-tu à cette jaunisse ?

– Non... »

Un « non » hypocrite.

Pauvre vieux paletot ! Il est bien laid et il m'a valu aujourd'hui bien des humiliations, mais j'étais habitué à lui comme à un meuble de notre maison. Il m'a tenu au chaud et il était trop lourd sur mon bras toute cette après-midi, mais la nuit il m'a empêché de grelotter. J'aurai encore des nuits froides dans la vie ! Les hivers qui viendront, il pourrait me servir de couverture si mon lit n'en a qu'une. Puis, il a été sur le dos de mon père, le professeur, avant de m'être abandonné ! (...)

Le marchand d'habits est monté et nous a donné quarante sous de la relique. Ces quarante sous, ajoutés aux huit sous qui me restent, apportent la gaieté dans la mansarde (DOC, 1973, p. 64).

L'ironie situationnelle de ce passage est activée à partir du contraste entre la volonté de Jacques de conserver le paletot, sa « relique », et sa joie de l'avoir vendu, de s'en être débarrassé. Sa volonté de conserver le paletot est matérialisée dans l'énoncé par ce que S. Kumon-Nakamura, S. Glucksberg et M. Brown (1995) appellent l'insincérité pragmatique qui caractérise sa

réponse négative : le « non » à la question de Matoussaint qui voulait savoir s'il tenait réellement à « cette jaunisse ».

En effet, Jacques se met à vanter les mérites de son paletot, même s'« il est bien laid et [qu'] il [lui] a valu aujourd'hui bien des humiliations ». La sensation de joie, de bien-être qu'il ressent, avec ses camarades, juste après avoir vendu le vieil habit, se justifie de deux façons : d'une part, son besoin de trouver de l'argent pour s'alimenter pendant quelque temps, ce qu'il fait comprendre au lecteur de façon explicite dans l'énoncé : « Le marchand d'habits est monté et nous a donné quarante sous de la relique. Ces quarante sous, ajoutés aux huit sous qui me restent, apportent la gaieté dans la mansarde. » D'autre part, – et c'est la raison implicite, la vraie raison – ce vieux paletot, avant de lui être « abandonné », « a été [d'abord] sur le dos de [son] père, le professeur. »

Or, les choix vestimentaires de Monsieur Vingtras, tout comme ceux de Madame Vingtras, paraissent souvent inappropriés à Jacques, ses géniteurs prenant parfois du plaisir à le ridiculiser. Le passage suivant, extrait de *L'Enfant*, rend bien compte de cet état de choses :

Jacques, dit-elle, Jacques, sont-ce là les culottes, sont-ce là les vestes, est-ce l'habit bleu barbeau que je t'ai envoyé ? Je sais comme un habit est tout de suite sale avec toi, je le sais, mais je ne puis pas croire que tu aies mangé la couleur pour t'amuser, et puis ce que je t'ai envoyé était plus large ! Il y avait une ressource dans le fond, du flottant, de l'air, de la place ! Ici, rien ! Rien ! « Jacques, nous l'avons cousu ensemble, ton père et moi ! Je te l'ai écrit, tu le savais ! – Qu'ont-ils fait de mon fils ? » C'est la troisième fois qu'elle a l'air d'être inquiète ! Je me tâte.
« Mais explique-toi, imbécile ! »

Oh non, elle m'a bien reconnu. J'explique l'histoire des vêtements. J'avais usé les habits que je portais en arrivant. Ceux qu'on m'avait envoyés, taillés par mon père, cousus par ma mère, étaient trop larges ; il aurait pu tenir quelqu'un avec moi dedans (DOC, 1973, p. 357).

Comme on peut aisément le constater, Jacques, en vendant le vieux paletot ridicule de son père, qui fait ici office de legs, affiche une attitude de revanchard vis-à-vis de lui. Si, dans les deux premiers volumes de la trilogie, Jacques Vingtras se venge, en mettant en relief les mauvais traitements dont il a été victime, sur le plan vestimentaire, de la part de ses géniteurs, c'est uniquement à son père qu'il s'en prend, dans *L'Insurgé*.

L'Insurgé est en effet le volume où se cristallise la colère de Jacques Vingtras, colère qui prend des proportions politiques. Dans ce dernier roman de la trilogie, le lecteur suit le parcours de Jacques Vingtras qui participe aux incendies et aux barricades de La Commune de Paris. Malgré sa défaite finale, celle-ci demeure, malgré tout, la promesse d'une libération de la pensée. Dans l'extrait suivant, Jacques agit par vengeance, en collaborant avec le frère cadet d'un élève qui, par le passé, a frappé son père, Monsieur Vingtras :

Et voilà que c'est le cadet de celui qui insulta mon père qui offre ses joues pour recevoir les soufflets de la Justice ! J'ai eu, un moment, l'envie de me venger sur l'innocent. Si ses cheveux n'avaient pas été gris, je lui rendais la gifle, alourdie par vingt-cinq ans de fureur, et je l'assommiais. Mais il a l'air bon, ce candidat à la gérance. Puis il ne demande presque rien. Et, parce que le frère du souffleteur s'offre au rabais, le fils du souffleté oublie l'injure, et l'embauche. Pour un million, je n'aurais pas voulu de la douleur que le scandale me laissa : pour vingt francs de

moins à donner, je tope dans la main de l'individu (DOC, p. 106).

Dans cet énoncé, l'ironie situationnelle est mise en relief à partir du contraste que le narrateur active entre la contrariété, le désagrément, le mécontentement, induit dans son esprit par l'injure grave que le frère aîné de celui qu'on lui a recommandé pour la gérance de son journal a faite à son père, et la noblesse, la grandeur d'esprit – du moins l'insincérité pragmatique – dont il fait preuve en l'embauchant. Les trois premières phrases de l'énoncé exposent la réaction spontanée que Jacques devrait normalement avoir, lui qui, d'habitude, a horreur de l'injustice, et qui s'arrange habituellement pour sauvegarder son honneur en se révoltant, chaque fois que l'occasion se fait sentir. Par la suite, il trouve des raisons – qui ne sont en fait que des prétextes – pour justifier la tolérance dont il fait preuve : « Mais il a l'air bon, ce candidat à la gérance. Puis il ne demande presque rien. Et, parce que le frère du souffleteur s'offre au rabais, le fils du souffleté oublie l'injure, et l'embauche. » (DOC, 1968, p. 106.) Pour finir, il crée une énorme contradiction entre ses aspirations les plus profondes en théorie – ne jamais se faire humilier pour de l'argent (une importante somme d'argent) – et l'acte qu'il pose en se faisant humilier, et en humiliant son père par ricochet, pour une modique somme d'argent : « Pour un million, je n'aurais pas voulu de la douleur que le scandale me laissa : pour vingt francs de moins à donner, je tope dans la main de l'individu. » (DOC, 1968, p. 106.) C'est donc dire que cette attitude de bienveillance – dénotant l'insincérité pragmatique – qu'affiche ici Jacques fonctionne implicitement comme une marque de vengeance contre son père.

Dans les romans de la trilogie, Jacques Vingtras ne se préoccupe pas seulement de se venger de ses géniteurs. Il se montre également très hostile, toujours à travers l'arme de l'ironie

situationnelle, au système éducatif français alors en vogue, à travers son dégoût pour le latin.

2. L'ironie situationnelle, moule énonciatif du discours de Vallès sur le système éducatif

Dans *L'Enfant*, s'il donne parfois au lecteur l'impression d'aimer le latin, en travaillant dans cette discipline, c'est que Jacques Vingtras éprouve simplement le besoin de faire honneur à la carrière de son père. En réalité, sous le prisme de l'ironie situationnelle, il stigmatise le latin, comme c'est le cas dans le passage suivant, en montrant au lecteur son caractère nocif dans le processus d'un système d'éducation qui se veut crédible :

Il y a monsieur Jaluzot, le professeur d'histoire, que tout le monde aime au collège. On dit qu'il est riche de chez lui, et qu'il a son franc-parler. C'est un bon garçon. Je me jette à ses pieds et je lui dis tout. (...) « Relevez-vous, mon enfant ! Avoir ramassé ces épluchures et fait vos compositions avec ? Vous n'êtes au collège que pour cela, pour mâcher et remâcher ce qui a été mâché par les autres. (DOC, 1973, pp. 308-309)

Cette unité discursive cristallise quatre types d'actes de langage. En premier lieu, nous avons l'occurrence d'un acte assertif, qui se matérialise par l'affirmation relatif à l'identité d'un enseignant, M. Jaluzot, apprécié de tous les apprenants, donc très populaire ! Ensuite, le scripteur pose un acte descriptif qui donne au lecteur un aperçu des qualités et de la personnalité de M. Jaluzot. Celui-ci pose, quant à lui, non seulement un acte directif en demandant à son interlocuteur, le narrateur, de se relever, mais aussi un acte expressif qui rend compte de son opinion, de son jugement de valeur au sujet du système éducatif français : « Avoir ramassé ces épluchures et fait vos

compositions avec ? Vous n'êtes au collège que pour cela, pour mâcher et remâcher ce qui a été mâché par les autres. »

On décèle, toujours à l'échelle de cette unité discursive, trois types de contextes d'énonciation : un contexte situationnel (cadre scolaire) mettant en scène une interaction verbale entre un professeur (M. Jaluzot) et un élève (le narrateur, Jacques Vingtras) ; un contexte social qui se traduit par la qualité des interlocuteurs (M. Jaluzot est une figure d'autorité tandis que Vingtras est dans une posture de subordination) ; et un contexte culturel se matérialisant par les valeurs véhiculées, lesquelles sont liées à l'éducation, au respect de l'autorité et de l'importance du travail bien fait.

Deux types d'implicatures émergent ici, à la lecture de cette unité discursive : une implicature conversationnelle (« c'est un bon garçon ») pour suggérer que M. Jaluzot est un homme bienveillant et compréhensif ; et une implicature conventionnelle qui se laisse déceler à travers l'expression « riche de chez lui ». Cette expression souligne d'ailleurs l'aisance financière et l'indépendance idéologique de M. Jaluzot.

Il faut préciser également que l'énonciateur, en présentant M. Jaluzot comme une figure paternelle et bienveillante, exprime en réalité un point de vue subjectif sur le personnage. Les modalisateurs, perceptibles dans l'extrait à travers le verbe *dire* (« on dit ») et l'adjectif qualificatif « bon » soulignent justement le caractère subjectif de l'énonciation.

Pour ce qui est de l'acte d'énonciation, il est complexe, car il implique deux voix : la voix du narrateur homodiégétique, Jacques Vingtras et celle de M. Jaluzot. Par rapport au temps de l'énonciation, on remarque qu'il est ancré dans le présent de l'interaction, même si l'énonciation fait également référence à des événements d'un passé récent : le ramassage des épiluchures, les compositions. Pour finir, l'espace de l'énonciation est délimité par le cadre scolaire, mais il pourrait être élargi, par

extension, à un espace plus vaste, celui de la société du XIXe siècle français.

L'ironie situationnelle de cette unité discursive est activée par la mise en opposition de deux catégories de stéréotypes et de préjugés diamétralement opposés à propos du système d'évaluation en latin. Pour R. Amossy et A. Herschberg Pierrot (1997, p. pp. 34-35), si « le stéréotype apparaît comme une simple croyance, une opinion, une représentation concernant un groupe et ses membres », le préjugé est considéré comme étant « l'attitude adoptée envers les membres du groupe en question, une attitude envers les membres d'un groupe extérieur où les tendances à l'évaluation négative prédominent ».

La première catégorie de stéréotypes est celle de certains apprenants, représentés ici par Jacques Vingtras, qui pensent qu'il faut être doué en matière de vol et d'escroquerie intellectuels pour réussir brillamment un devoir de latin. C'est pourquoi, après s'être rendu compte du « mal » qu'il faisait pour avoir de bonnes notes en latin, Jacques éprouve un sentiment de culpabilité. Il confesse donc, entre autres, ses « vols dans Alexandre » et la provenance du « derrière de [ses] vers latins » à son professeur d'histoire, Monsieur Jaluzot qui, lui, est représentatif de la seconde catégorie de stéréotypes : la catégorie de certains enseignants. Ces derniers sont convaincus, par opposition aux premiers, du fait qu'il n'y a aucun mal à pratiquer le vol et l'escroquerie intellectuels pour en arriver à avoir de bonnes notes en latin, puisque, estiment-ils, la réception favorable d'une copie de devoir de latin est subordonnée à une excellente maîtrise de l'art de « mâcher et [de] remâcher ce qui a été mâché par les autres ». L'on comprend alors aisément la raison pour laquelle Monsieur Jaluzot qui est reconnu et admiré pour « son franc-parler » ne fait aucun reproche à Jacques à propos de son aveu. Il trouve normal et exemplaire les « vols » de son élève. Logiquement donc, ces deux catégories d'acteurs du système éducatif développent des préjugés contradictoires

par rapport au latin. Pendant que Jacques Vingtras – et ceux qui pourraient être inclus dans la même catégorie que lui – est hostile au latin, les enseignants y sont favorables.

Le dégoût de Jacques Vingtras pour le latin s'accroît dans *Le Bachelier*, roman au début duquel Jules Vallès affiche, dans sa dédicace, sa haine viscérale pour le latin, à cause du simple fait que cette discipline, au même titre que le grec, ne joue aucun rôle significatif dans son insertion sur le marché de l'emploi. Le romancier dédie donc le deuxième volume de sa trilogie à « ceux qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim ». Tout au début du roman, au moment où Jacques Vingtras s'appretait à voyager sur Paris, certains de ses professeurs le complimentent à propos de la solidité de l'éducation scolaire qu'il a reçue, et vont même jusqu'à penser que cette éducation – incluant l'apprentissage du latin et du grec – pourra à coup sûr lui garantir un emploi stable susceptible de lui offrir un train de vie relativement décent : « J'ai de l'éducation. Vous voilà armé pour la lutte – a fait mon professeur en me disant adieu. – Qui triomphe au collège entre en vainqueur dans la carrière (...) » (DOC, 1970, p. 6.)

Cet énoncé ne contient aucune charge ironique. Il met simplement l'accent sur l'importance du latin et du grec aux yeux des professeurs de Jacques Vingtras qui estiment qu'avec le niveau de leur apprenant dans ces deux disciplines, celui-ci ne devrait normalement avoir aucun problème à trouver un emploi dans la vie active. Mais l'énoncé suivant, une unité discursive extraite de la page 178 du roman, fait écho à l'énoncé précédent ; et, de ce fait, selon les théories de R. Kreuz et de S. Glucksberg (1989, pp. 374-386) la mise en relation de ces deux unités discursives active l'ironie situationnelle. Selon eux, l'ironie implique le rappel d'un événement antécédent (une norme sociale, une attente partagée) en décalage avec la situation présente.

Ainsi, peut-on lire : « Il faut que je me remette en route pour trouver une place où je gagnerais notre vie, avec mon

éducation. C'est que j'en ai, de l'éducation ! » (DOC, 1970, 308). L'analyse de l'extrait révèle quatre actes de langage : un acte directif (« Il faut que je me remette en route ») par lequel l'énonciateur exprime une nécessité, une obligation qu'il se donne ; un acte assertif (« C'est que j'en ai, de l'éducation ! ») qui se matérialise par l'affirmation d'un état de fait, d'une compétence ; un acte expressif qui transparait dans l'ensemble de l'énoncé où le locuteur exprime une certaine frustration, un sentiment d'urgence et une fierté mal placée.

Le contexte d'énonciation se décline ici en trois volets : un contexte situationnel (le personnage est dans une situation de précarité, cherchant du travail) ; un contexte social (le personnage valorise l'éducation comme moyen d'ascension sociale, mais se rend compte de ses limites dans la situation actuelle) ; et un contexte culturel (l'énoncé renvoie à une culture où l'éducation est perçue comme un capital social et un moyen d'accéder à une meilleure condition de vie).

Concernant les implicatures que cristallise cet énoncé, on en dénombre deux : une implicature conversationnelle (en affirmant « c'est que j'en ai, de l'éducation ! », le personnage suggère implicitement que cette éducation devrait normalement lui ouvrir les portes de l'emploi, mais ce n'est visiblement pas le cas !) ; et une implicature conventionnelle (la tournure impersonnelle « il faut que » exprime une nécessité objective, mais ici, elle est utilisée pour exprimer une obligation subjective ressentie par le personnage).

Globalement, l'énonciation est fortement marquée par la subjectivité du personnage. Il exprime ses sentiments, ses frustrations et ses espoirs. L'utilisation du présentatif « c'est que » et de l'exclamation finale renforcent le caractère subjectif de l'énoncé. L'acte d'énonciation est un acte de parole intérieur, une réflexion à voix haute du personnage. L'énonciation est ancrée dans le présent du personnage, mais elle fait aussi référence à son passé (son éducation) et à son futur (trouver du

travail). L'espace de l'énonciation est intérieur, c'est l'espace mental du personnage. Cette unité discursive met en scène un personnage confronté à une situation difficile. Il exprime à la fois une certaine fierté liée à son éducation et une frustration face à l'incapacité de son éducation à lui garantir une vie stable.

Intéressons-nous à présent à la manière dont l'ironie émerge à l'échelle de cette séquence qui laisse transparaître la réflexion du narrateur sur sa condition de vie. Cette réflexion, Jacques Vingtras se la fait après maintes tentatives de recherche d'un emploi stable. L'usage du subjonctif dans la première phrase du deuxième énoncé prouve manifestement son besoin impérieux de trouver un emploi pour être en mesure de survivre : « Il faut que je me remette en route pour trouver une place où je gagnerais notre vie, avec mon éducation » (DOC, 1970, p. 308). Or, dans le premier énoncé, il est établi qu'avec un bagage intellectuel tel que le sien, Vingtras ne devrait même pas avoir de problèmes à trouver un emploi : « Qui triomphe au collège entre en vainqueur dans la carrière » (DOC, 1970, p. 6). Donc, la charge ironique situationnelle de cet énoncé se déploie à partir de la mise en relation de la situation miséreuse de Vingtras qui cherche en vain un emploi stable – ce qui ne devrait pas être le cas – et la qualité des ressources intellectuelles qu'il a engrangées lors de sa formation scolaire. Par conséquent, ce qui engendre ici l'ironie situationnelle, c'est le contraste saisissant qui existe entre la qualité de la formation scolaire reçue par Vingtras et sa situation de chômeur en quête perpétuelle d'emploi.

Dans *L'Insurgé*, Jacques Vingtras, à son corps défendant, devient pion dans une école de province. Comme on pourrait aisément le prévoir, son séjour dans cette école ne fut que de courte durée. En effet, il a réussi à se faire délibérément expulser en tenant un discours très controversé sur le système éducatif devant les élèves d'une école qui lui permettait de se nourrir un tant soit peu et de mener une vie relativement décente. Mais,

après des péripéties de courte durée, il réussit à se faire embaucher dans « une mairie qui est au diable et qui a l'air d'une bicoque » (DOC, 1970, p. 27). C'est dans cet établissement public qu'il se rend à l'évidence que ses connaissances en latin ne lui serviront à rien dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. Sur fond d'ironie situationnelle donc, le scripteur continue, sous une autre forme, le procès du système éducatif en vogue :

Somme toute, que vous a-t-on enseigné au collège ? Le latin ? Mais c'est bon pour servir la messe ! Apprenez donc plutôt à faire des jambages, des pleins et des déliés. Et il me donne des conseils pour la queue des lettres longues et pour la panse des lettres rondes. Nous restons même après la fermeture des bureaux, pour soigner mon Anglaise, sur laquelle je sue sang et eau (DOC, 1968, p. 13).

Le locuteur démarre cet énoncé en posant un acte interrogatif perceptible à travers les questions oratoires qui expriment une insatisfaction. En dehors de cet acte interrogatif qui inaugure son hostilité au système éducatif, dans cette unité discursive, on décèle également trois autres types d'actes de langage : un acte assertif, à travers une affirmation dévalorisante sur l'utilité du latin (« Mais c'est bon pour servir la messe ! ») ; un acte directif par le biais de conseil, voire d'injonction, à apprendre la calligraphie (« Apprenez donc plutôt à faire des jambages, des pleins et des déliés. ») ; et un acte descriptif qui réfère à l'évocation d'une situation d'apprentissage intense (« Nous restons même après la fermeture des bureaux, pour soigner mon Anglaise, sur laquelle je sue sang et eau. »)

L'analyse du contexte d'énonciation nous permet de distinguer un contexte situationnel, celui d'une école qui fonctionne comme un atelier d'apprentissage de la calligraphie ;

un contexte social faisant allusion au fait que l'énonciateur se comporte comme un maître d'écriture, qui dévalorise les études classiques au profit des compétences pratiques ; et un contexte culturel qui renvoie à une époque où l'apprentissage de la calligraphie était considéré comme une compétence essentielle, par opposition aux études littéraires.

Analysons à présent les implicatures de cette unité discursive. Nous en percevons deux : d'une part, une implicature conversationnelle des propos du locuteur qui, en affirmant que le latin est « bon pour servir la messe », suggère que cette langue n'a plus d'utilité dans la vie moderne. D'autre part, il y a une implicature conventionnelle. Le syntagme verbal « sue sang et eau » exprime un effort intense et une grande difficulté.

Dans l'ensemble, l'énonciation est fortement marquée par la subjectivité de l'énonciateur. Celui-ci exprime ses propres valeurs et ses propres conceptions de l'éducation. L'utilisation de modalisateurs tels que « somme toute », « mais » et « donc » permet de nuancer l'énoncé et d'exprimer une attitude critique envers les études classiques.

L'acte d'énonciation est un acte d'enseignement, mais aussi un acte de persuasion. L'énonciateur cherche à convaincre son interlocuteur de l'importance de l'apprentissage de la calligraphie. L'énonciation est ancrée dans le présent de l'interaction, mais elle fait également référence au passé (les études classiques) et au futur (l'apprentissage de la calligraphie). L'espace de l'énonciation est délimité par le lieu d'apprentissage, l'école, mais il peut également être élargi à un espace culturel plus large, celui du système éducatif.

Comme on pourrait s'en apercevoir, Vingtras s'efface derrière l'identité de son encadreur qui lui notifie sans ambages l'inutilité du latin dans l'exercice de son nouvel emploi. Cependant, Vingtras proclame son ignorance quant à la façon dont il faut s'y prendre pour bien écrire les lettres de l'alphabet français, alors qu'il a dû apprendre cela pendant son séjour à

l'école. Ici, le fait de bien écrire les lettres de l'alphabet lui est d'une grande utilité. Étant donné qu'il avait, par le passé, minimisé l'importance d'apprendre l'écriture des lettres de l'alphabet français, il en arrive à recevoir, dans cet épisode, des leçons particulières sur l'art de dessiner de belles lettres. Il faut alors remarquer que si parler et écrire le latin ne peuvent lui être utile, il a cependant besoin des connaissances relatives à l'art de bien dessiner les lettres dans la vie active. Or, ces connaissances ne s'acquièrent que par le biais du système éducatif sur lequel il a, à maintes reprises, tiré à boulets rouges. L'ironie situationnelle de cet énoncé s'active donc à partir du contraste évident qui s'établit entre la critique acerbe du système éducatif, qui met un point d'honneur à l'apprentissage du latin, et l'éloge subtilement dissimulé de ce même système éducatif français, à travers la mise en exergue de l'importance de l'art de la calligraphie.

Conclusion

Notre étude complète celles des critiques littéraires comme Hichem Chebbi, Noha Ahmed Abou Sédéra et Jacques Migozzi, qui ont analysé l'ironie dans la trilogie de Jules Vallès. Notre principal objectif était d'appréhender les différentes facettes de l'ironie situationnelle dans la trilogie ; nos objectifs secondaires étaient de déceler, d'abord, les stratégies scripturales au travers desquelles le romancier génère l'ironie dans les unités discursives qui en sont empreintes ; de répertorier ensuite les unités discursives empreintes d'ironie sous des micro-isotopies, qui ne sont en réalité que les préoccupations autoriales évoquées supra ; de montrer, enfin que ces préoccupations autoriales, récurrentes chez Vallès, traduites par des unités discursives teintées d'ironie situationnelle, constituent un pont interdiscursif entre les romans constituant la trilogie.

À cet effet, nous nous sommes, d'une part, servi de la méthode du repérage isotopique qui nous a permis d'identifier les différentes unités discursives empreintes d'ironie, lesquelles ont été regroupées sous deux micro-isotopies : la revanche contre les géniteurs et l'hostilité au latin ou le procès du système éducatif. D'autre part, nous avons eu recours à l'analyse de contenu, qui nous a permis de nous rendre compte du caractère antithétique de la structure interne des énoncés ironiques dans l'univers textuel des romans de la trilogie, afin d'opérer des inférences superficielles qui ont été renforcées par l'utilisation des armes de la pragmatique analytique et énonciative.

Au terme de cette étude, nous pouvons affirmer que, dans la trilogie, nous distinguons deux aspects de l'ironie situationnelle : la revanche contre les géniteurs et la critique du système éducatif. Sous ces deux aspects, l'ironie situationnelle sert donc de moule énonciatif au déploiement de l'interdiscursivité entre les romans de la trilogie. Nous retenons que Vallès fait usage de stratégies telles que l'éthos, le pathos, le trope communicationnel, l'insincérité pragmatique, le tandem stéréotype/préjugé, et le rappel échoïque, pour configurer l'ironie situationnelle dans les unités discursives qui en sont empreintes à l'échelle de sa trilogie.

Cette étude nous a ainsi permis de mettre en relief la capacité de l'écrivain à suggérer une stratégie de communication sociale à ses lecteurs, en l'occurrence, l'ironie situationnelle. La portée sociale de cette trilogie est d'inciter tout parent à tenir compte des goûts de ses enfants en toute occasion de choix ou de décision les concernant. Cela a pour avantage d'anticiper sur des crises familiales et renforcer la stabilité sociale.

Références bibliographiques

AMOSSY Ruth, 2000. *L'argumentation dans le discours*, Nathan, Paris

AMOSSY Ruth et HERSCHBERG PIERROT Anne, 1997. *Stéréotypes et clichés, langue, discours, société*, Nathan, Paris

GREIMAS A. Julien, 1970. *Du sens. Essais sémiotiques*, le Seuil, Paris

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1980, « L'ironie comme trope », *Poétique*, n°41, pp 108-127

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1984, « Pour une approche pragmatique du dialogue théâtral », in *Pratiques*, n°41, pp 46-61

KREUZ Roger J. et GLUCKSBERG Sam, 1989, « How to Be Sarcastic: The Echoic Reminder Theory of Verbal Irony », in *Journal of Experimental Psychology: General*, 118 (4), pp 374-386

KUMON-NAKAMURA Sachi, GLUCKSBERG Sam et BROWN Mary, 1995, « How About Another Piece of Pie: The Allusional Pretense Theory of Discourse Irony », in *Journal of Experimental Psychology: General*, 124 (1), pp 3-21

MIGOZZI Jacques, 1991, « L'ironie dans *L'Enfant* : la polyphonie comme stratégie d'écriture », in Pierre Pillu (dir.), *Lectures de L'Enfant de Jules Vallès*, Klincksieck, Actes et colloques, n°29, Paris

MUECKE Douglas Colin, 1978. *Analyse de l'ironie*. In : *Poétique*, n° 36 (numéro spécial sur l'ironie), novembre 1978, pp. 478-494, Seuil, Paris

VALLÈS Jules, 1973. *L'Enfant*, Gallimard, Paris

VALLÈS Jules, 1970. *Le Bachelier*, Garnier-Flammarion, Paris

VALLÈS Jules, 1968. *L'Insurgé*, Éditions Rencontre, Lausanne

<http://www.analyse-du-discours.com>. Article consulté le 16 avril 2020.

<http://www.eclaircement.com> du 28 janvier 2020.

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Pragmatique_\(linguistique\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Pragmatique_(linguistique)) du 17 mai 2024.

Colonialisme et Néo-colonialisme dans les productions filmiques Sembéniennes

Adiko Jean-Michel ANOUMAN

adiko.anouman222@gmail.com

Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan- Côte-d'Ivoire

Résumé :

*Le colonialisme et le néo-colonialisme sont des thèmes essentiels dans l'œuvre cinématographique d'Ousmane Sembène, réalisateur sénégalais pionnier du cinéma africain. À travers ses films, Sembène dénonce les mécanismes d'exploitation, de domination et de dépendance des sociétés africaines face aux puissances coloniales, puis néo-coloniales, après les indépendances. Dans *La Noire de...* (1966), il met en scène une jeune femme sénégalaise employée comme domestique en France, un personnage pris au piège de l'exploitation raciale et sociale, révélant les rapports inégaux hérités du colonialisme. Avec *Xala* (1975), il critique le néo-colonialisme en montrant les élites africaines, corrompues et vénales, qui ont internalisé les valeurs et les pratiques coloniales. Le film dénonce aussi la lutte de classes, où les dirigeants nouvellement indépendants, au lieu de rompre avec les anciennes structures, renforcent les inégalités pour conserver leurs privilèges. *Ceddo* (1977), dans une approche plus historique, explore la résistance aux envahisseurs, et met en lumière les tentatives de préservation des traditions et des croyances africaines face à l'imposition de religions et de cultures étrangères. Dans *Emitaï* (1971), Sembène Ousmane poursuit sa réflexion sur la colonisation et ses conséquences en évoquant la résistance des communautés africaines face à l'occupation coloniale. À travers ce récit, Ousmane critique non seulement l'exploitation coloniale mais aussi l'aliénation des peuples africains.*

Mots-clés : *Cinéma-Colonialisme-Néocolonialisme- Indépendance-Idéologie.*

Abstract:

Colonialism and neo-colonialism are essential themes in the cinematographic work of Ousmane Sembène, a Senegalese director and pioneer of African cinema. Through his films, Sembène denounces the

mechanisms of exploitation, domination and dependence of African societies in the face of colonial, then neo-colonial, powers after independence. In La Noire de... (1966), he depicts a young Senegalese woman employed as a servant in France, a character trapped in racial and social exploitation, revealing the unequal relationships inherited from colonialism. With Xala (1975), he criticizes neo-colonialism by showing African elites, corrupt and venal, who have internalized colonial values and practices. The film also denounces class struggle, where newly independent leaders, instead of breaking with old structures, reinforce inequalities to maintain their privileges. Ceddo (1977), in a more historical approach, explores resistance to invaders, and highlights attempts to preserve African traditions and beliefs in the face of the imposition of foreign religions and cultures. In Emitaï (1971), Sembène Ousmane continues his reflection on colonization and its consequences by evoking the resistance of African communities in the face of colonial occupation. Through this story, Ousmane criticizes not only colonial exploitation but also the alienation of African peoples.

Keywords: Cinema-colonialism-neocolonialism- independence-ideology.

Introduction

L'œuvre cinématographique d'Ousmane Sembène est un des plus puissants moyens d'expression artistique et politique de l'Afrique post-coloniale. Son cinéma ne se limite pas à un simple divertissement, mais constitue un outil de critique sociale et de réflexion sur les défis qui marquent l'histoire et l'évolution des sociétés africaines après les indépendances. Le thème du colonialisme et du néo-colonialisme occupe une place centrale dans ses productions, car il s'agit de phénomènes dont les conséquences perdurent bien après les décolonisations officielles des années 1960. À travers ses films, Sembène dénonce les structures de domination, d'exploitation et de dépendance économique et culturelle héritées du colonialisme, et explore comment celles-ci se transforment sous les formes insidieuses du néo-colonialisme. L'analyse de ses films permet de mettre en lumière les mécanismes de cette nouvelle forme de domination et la manière dont elle se manifeste dans les relations entre l'Afrique et l'Occident, mais aussi au sein même des

sociétés africaines. La problématique qui guide cette réflexion est la suivante : comment Ousmane Sembène, à travers ses films, critique-t-il les rapports de domination coloniale et néo-coloniale, et quels enjeux cette critique soulève-t-elle pour la compréhension de l'histoire et de l'identité africaines ? Le cinéma sénégalais apparaît ainsi comme un miroir des luttes pour l'émancipation, offrant une vision à la fois réaliste et symbolique des défis liés à l'autodétermination des peuples africains.

L'hypothèse sous-jacente à cette étude est que Sembène, par son art cinématographique, parvient à saisir la persistance des mécanismes coloniaux sous de nouvelles formes après l'indépendance, notamment par le biais de la corruption des élites locales et de la continuité de l'exploitation économique. Son approche critique révèle les dynamiques de pouvoir qui traversent les sociétés post-coloniales, tout en offrant une réflexion sur les possibles voies de résistance et d'émancipation pour les peuples africains. Les objectifs scientifiques de cette étude sont multiples : d'abord, il s'agira d'examiner la manière dont Sembène traite le colonialisme et le néo-colonialisme dans ses films ; ensuite, il sera question de comprendre comment il utilise le cinéma comme un instrument de lutte idéologique, en exposant les contradictions et les injustices engendrées par ces systèmes de domination. Enfin, cette analyse visera à étudier la portée de son engagement cinématographique dans le processus de construction d'une conscience collective et d'une identité africaine post-coloniale.

L'étude s'articule autour des points suivants : un aperçu du corpus et cadre théorique, l'analyse de la représentation du colonialisme dans les films et le désenchantement comme système de gouvernance des nouvelles élites.

1. Présentation du corpus et cadre théorique

1.1. Le synopsis des films

La Noire de... est un film de fiction qui raconte la lamentable aventure d'une bonne Sénégalaise chez un couple de Français vivant à Antibes, sur la Côte d'Azur en France. A Dakar, elle a été engagée par un couple de coopérants français pour garder les enfants. En France, les premiers temps dans l'appartement de ses patrons se passent normalement mais elle est toutefois étonnée d'avoir à s'occuper du ménage et de la cuisine. Et puis son horizon se réduit aux pièces de l'appartement et ses activités se cantonnent à des travaux ménagers qui ne lui laissent aucun moment de repos. En dépit de ses rêves d'une vie meilleure, Diouana se retrouve rapidement enfermée dans une existence de servitude, ignorée et exploitée par ses employeurs. Au fur et à mesure, elle prend conscience de son statut de "nègre" dans une société marquée par le racisme et l'aliénation coloniale. Le film dévoile la déshumanisation de Diouana à travers des scènes qui illustrent son isolement et ses frustrations croissantes. Pris au piège de l'exploitation raciale et sociale, Diouana sombre dans la désillusion et la révolte intérieure.

Xala de Sembène Ousmane raconte l'histoire de El Hadji Abdou Kader Beye, un homme d'affaires sénégalais riche et influent, qui, après avoir acquis une grande fortune grâce au néocolonialisme, se marie pour la troisième fois. Le jour de ses noces, il est frappé d'une malédiction, une "xala" (impuissance), qui l'empêche d'avoir des relations sexuelles avec sa nouvelle épouse. Cette malédiction devient le symbole d'une crise plus profonde, celle de l'élite africaine corrompue, qui a internalisé les valeurs et pratiques coloniales. Le personnage d'El Hadji devient une métaphore de l'impuissance politique et morale des dirigeants africains face aux défis de l'indépendance. Le film

dénonce l'hypocrisie, l'opportunisme et la vanité des nouvelles élites, tout en exposant le fossé grandissant entre eux et les populations pauvres. Avec une satire acerbe, le film dénonce l'influence persistante de l'Occident et la corruption qui mine les fondements de la société sénégalaise.

Ceddo se déroule au XVII^e siècle, dans un royaume africain confronté à l'invasion des religions et des cultures étrangères. Le film raconte l'histoire de la résistance des Ceddo, hommes du peuple qui luttent pour leur liberté de penser et d'agir conformément au spiritualisme africain, face à l'imposition de l'islam et du christianisme, symbolisés par les colons et les missionnaires. Alors que le roi se convertit à l'islam pour des raisons politiques, une lutte intense éclate entre les partisans des nouvelles religions et ceux qui veulent préserver les croyances ancestrales. Le film explore les tensions entre les valeurs traditionnelles et les forces extérieures, mettant en lumière le conflit entre l'autorité royale, les chefs religieux et les peuples qui défendent leur culture. À travers cette lutte, Sembène critique l'impact de la colonisation culturelle et religieuse sur les sociétés africaines. *Ceddo* montre la résistance non seulement contre les colonisateurs, mais aussi contre l'assimilation forcée des valeurs étrangères, qu'elles soient religieuses ou sociales. La violence, les conflits de pouvoir et la manipulation politique sont des thèmes centraux du film, qui met en évidence la complexité de la résistance face à l'imposition des croyances extérieures.

Emitai illustre l'action collective de villageoises casamançaises contre le pouvoir colonial français qui exige qu'une certaine quantité de riz soit perçue pour ses troupes. Alors que les hommes consultent les dieux dans le bois sacré, elles opposent une résistance silencieuse sous un soleil de plomb pour ne pas divulguer l'endroit où elles ont caché le riz. À travers cette rébellion, Ousmane explore les thèmes de la lutte contre

l'injustice coloniale et la solidarité des communautés africaines face à l'opresseur. À travers la révolte des villageois, Sembène souligne l'importance de la résistance collective pour préserver la dignité et l'indépendance face à l'opresseur. Dans ce film basé sur des faits historiques, ce sont des femmes qui manifestent le plus de détermination et de force de caractère face à l'indécision des hommes. Elles sont les gardiennes du riz : elles l'ont cultivé. Les femmes sont chargées de l'agriculture, fonction quasiment sacrée.

1.2. Considérations théoriques et démarche

Cette étude se propose d'analyser ces films en recourant aux théories de la sémiologie et de l'anthropologie du cinéma, afin de comprendre comment Sembène utilise le langage cinématographique pour déconstruire les représentations dominantes et mettre en lumière les enjeux de l'émancipation africaine.

La sémiologie, telle que développée par (Barthes,1957 :15), permet d'analyser les codes et signes présents dans les films de Sembène, en tant que systèmes de signification véhiculant des messages politiques et sociaux. Barthes affirme que « *le mythe, c'est un discours qui se cache pour ne pas être reconnu comme un discours* », ce qui implique que chaque film, en tant que discours, cache des significations profondes, souvent idéologiques, qui nécessitent une déconstruction. En examinant les structures narratives et les symboles utilisés par Sembène, on peut dévoiler les mécanismes de domination coloniale et néo-coloniale qu'il critique. De plus, (Metz,1977 :80) soutient que « *le cinéma est un langage complet, qui comporte ses propres règles syntaxiques et sémantiques* ». Selon Metz, le cinéma fonctionne comme un langage à part entière, et chaque image, chaque plan, porte une charge significative qui dépasse la simple narration. En appliquant cette approche au cinéma de Sembène, on peut analyser la manière dont ses films utilisent ces « codes

» pour déconstruire les structures sociales et politiques dominantes.

Du côté de l'anthropologie du cinéma, les travaux de Jean Rouch et Edgar Morin offrent une perspective complémentaire. (Rouch, 1985 :94) voit le film comme un moyen de pénétrer dans les réalités sociales des autres cultures : « *Le film est un moyen d'entrer dans la vie des autres, d'y pénétrer, de la comprendre, d'y poser des questions* ». En mobilisant cette vision, il est possible de considérer les films de Sembène non seulement comme une forme de critique sociale, mais aussi comme une enquête anthropologique sur les structures sociales et culturelles africaines, particulièrement dans le contexte de la post-indépendance. (Morin, 1956 :112) souligne également la puissance évocatrice du cinéma, affirmant que « *le cinéma, dans sa puissance d'évocation, ne montre pas simplement des images, il montre des significations qui nous envahissent* ». Cette idée nous permet de comprendre comment les films de Sembène, à travers des images symboliques et des récits, ne se contentent pas de représenter des réalités, mais suscitent des réflexions profondes sur les rapports de pouvoir, les identités et les luttes post-coloniales.

Enfin, (Umberto, 1968 :36) souligne que « *le signe est une construction qui s'inscrit dans un processus de signification ; il ne renvoie jamais à une réalité purement objective* ». Cela signifie que, dans les films de Sembène, chaque élément visuel ou narratif (qu'il s'agisse d'une scène, d'un personnage ou d'un objet) n'a pas une signification unique et évidente, mais participe à un réseau complexe de significations qui interroge les spectateurs sur les réalités sociales et historiques. Par cette analyse, on peut mieux saisir comment Sembène, à travers une approche sémiologique, manipule les codes visuels pour faire émerger une critique des structures néo-coloniales et des contradictions internes aux sociétés africaines post-indépendantes.

2. Les films de Sembène Ousmane : entre dénonciation et représentation du colonialisme.

Dans *La Noire de...*, la représentation de l'aliénation de Diouana est explicite à travers des plans où l'isolement du personnage est palpable, notamment dans la maison des employeurs, où elle est figurée comme une figure solitaire, coupée du monde extérieur et enfermée dans une condition de servitude. L'aliénation de Diouana, qui quitte son Sénégal natal pour la France avec l'espoir d'une vie meilleure, est d'abord figurée par le contraste entre son visage lumineux au début du film et son regard vide à la fin. La mise en scène, notamment la scène où Diouana se trouve dans une pièce isolée, sans fenêtres ni issues, renforce l'idée de la déshumanisation du personnage, victime d'une société qui la réduit à un objet. Cette réduction à la condition de servante est également le fruit du colonialisme, qui continue de marquer les rapports de domination dans la société postcoloniale. Dans le film, Diouana est une travailleuse domestique, mais son travail est non seulement dévalorisé, il devient également une forme de privation de son humanité. Son travail est son seul rapport au monde, et il est fait au service de ses maîtres, les Français, qui ne reconnaissent en elle que la domesticité.

Dans ce film, Sembène déconstruit le mythe de l'Occident comme terre d'égalité et de prospérité. Au lieu de l'image idéalisée, la réalité qu'affronte Diouana est celle d'une société dans laquelle elle est reléguée à un statut subalterne. La France, loin d'être le lieu d'une vie meilleure, devient pour elle un espace de dégradation, et son rêve d'émancipation se transforme en cauchemar. Le suicide de Diouana à la fin du film est l'expression tragique de sa résistance à l'aliénation et à l'exploitation. Cette fin dramatique, loin d'être simplement un acte de désespoir, est une forme de refus absolu de se soumettre

à un système oppressif. Comme le souligne (Dufour, 2003 :108) « *le suicide de Diouana est un acte ultime de résistance, un refus de l'asservissement* » Diouana choisit de reprendre le contrôle de son destin face à une situation où la soumission totale lui a été imposée. C'est un message puissant que Sembène envoie au spectateur : la lutte contre l'oppression coloniale et néocoloniale ne passe pas seulement par des révolutions collectives, mais aussi par des révoltes individuelles, aussi tragiques soient-elles. À travers *La Noire de...*, Ousmane Sembène construit une analyse critique du colonialisme et de ses effets durables sur les individus et les sociétés.

Le film *Xala* de Sembène, considéré comme une satire sociale, aborde la thématique de la décolonisation et des effets persistants du colonialisme dans la société postcoloniale. À travers l'histoire de El Hadji Abdou kader Bèye, un homme d'affaires sénégalais, le film explore la critique des élites africaines qui reproduisent les structures de domination coloniale et la corruption, tout en dénonçant l'aliénation culturelle et sociale.

La mise en scène de *Xala* présente des éléments visuels qui interrogent l'identité postcoloniale et la transition vers la modernité. L'utilisation de la couleur, des cadrages et des compositions d'image témoigne de la confrontation entre la tradition et la modernité. (Ela,1997 :56) analyse cette tension, soulignant que « *le cinéma africain se nourrit de la critique sociale et de l'interrogation sur l'identité* ». Sembène, à travers *Xala*, dépeint un monde où les figures du pouvoir ne semblent jamais réellement se détacher des influences coloniales qu'elles prétendent combattre. Le film expose la persistance de la domination sous une nouvelle forme, celle de la bourgeoisie néocoloniale, qui semble continuer à servir les intérêts étrangers tout en s'habillant de la façade de l'indépendance.

L'un des aspects essentiels du film est la symbolique du "xala", une maladie impuissante que subit El Hadji Bèye après avoir contracté un sort, une métaphore de l'incapacité de la classe dirigeante à se libérer des chaînes de l'histoire coloniale. (Dufour,2003 :112) explique que « *le xala est un symptôme de l'impuissance des nouvelles élites qui, en cherchant à imiter les pratiques coloniales, sont incapables de s'affirmer véritablement* ». Ce regard critique sur l'inefficacité de l'élite postcoloniale est une réponse aux attentes déçues des masses, qui espéraient un changement réel après l'indépendance. (Ledent, 2000 :89) note que « *le film nous montre que les personnages qui aspirent à la modernité sont, en réalité, enchaînés à une tradition qu'ils rejettent et à une domination qu'ils poursuivent sous d'autres formes* ». Le film ne se contente pas de critiquer les ex-colonisateurs, mais également ceux qui, après l'indépendance, continuent de reproduire les rapports de pouvoir colonial.

Le film, par son approche critique du système postcolonial, incite à une réflexion sur la manière dont les anciennes puissances coloniales continuent de régir indirectement la société des nouveaux États indépendants. (Barlet, 1998 : 132) souligne que « *le cinéma de Sembène constitue un outil essentiel pour déconstruire les mythes créés par les puissances coloniales et pour rendre compte de la réalité de l'Afrique postcoloniale* ». À travers *Xala*, Ousmane Sembène mène une critique acerbe de la société postcoloniale, en particulier de la bourgeoisie africaine qui, bien qu'indépendante politiquement, reste soumise à des structures sociales, économiques et culturelles héritées du colonialisme. Le film, à la fois satirique et tragique, montre comment l'aliénation, tant individuelle que collective, persiste malgré les changements apparents de la société.

***Ceddo* (1977)** de Sembène Ousmane est un film majeur dans le cinéma africain qui aborde la question de la résistance culturelle

et de l'oppression coloniale. Ce film, par son cadre historique et sa narration, met en lumière les conflits sociaux et religieux, tout en dénonçant les dynamiques coloniales et leur impact sur les sociétés africaines. Dans *Ceddo*, Sembène questionne la manière dont les populations africaines ont résisté et se sont adaptées à la colonisation, mais aussi comment les élites locales ont participé à cette imposition du colonialisme. À travers l'analyse sémiologique du film, il devient évident que l'une des critiques principales réside dans la représentation de l'imposition des valeurs étrangères sur une société africaine qui cherche à préserver ses traditions.

Le film se déroule au 17^e siècle, une époque où l'islam et le christianisme s'opposent dans la société sénégalaise, une époque marquée par l'arrivée du colonialisme européen. L'histoire de *Ceddo* suit une communauté qui lutte pour préserver sa culture face à l'introduction de nouvelles religions et l'extension du pouvoir colonial. La tension entre la tradition et l'imposition des nouvelles religions dans *Ceddo* est incarnée par le personnage de la princesse Dior Yacine, qui refuse de se convertir à l'islam et de se soumettre à l'autorité de l'imam. (Bydén, 2006 :72) note que « *Dior incarne la résistance face à l'altérité imposée par les colonisateurs et les missionnaires* ». La princesse représente ainsi la résistance féminine et la préservation de l'identité culturelle face à l'oppression coloniale et religieuse. Ce personnage devient l'élément central du film, car son refus d'accepter l'ordre colonial et religieux est un acte de défiance contre les forces extérieures.

Les scènes de violence, en particulier celles où les Ceddo (un groupe qui résiste à l'islamisation) s'opposent à l'imam et à ses adeptes, sont chargées de significations profondes. (Barlet, 1998 :145) affirme que « *les scènes de violence dans Ceddo sont des métaphores de la résistance africaine face à la violence coloniale et religieuse* ». Le film ne se contente pas de représenter une résistance physique, il montre également une

résistance symbolique, où les individus refusent de se soumettre à une nouvelle forme de domination. Les éléments narratifs et les gestes symboliques, comme le choix du voile, du langage et de la musique, sont également des aspects essentiels pour une analyse filmique. La musique de *Ceddo*, notamment l'utilisation des percussions traditionnelles, devient un outil de résistance à travers l'instrumentalisation de l'espace sonore. Selon (Hall,1997 :199) « *la musique, dans un film comme Ceddo, est un moyen puissant de revendiquer une identité et de marquer la différence face à l'oppression* ». La bande sonore du film, qui mélange des chants traditionnels avec des éléments de musique plus contemporains, accentue cette opposition entre tradition et modernité.

Les figures de l'imam et du prêtre dans le film sont représentées comme les instruments de l'influence coloniale, et à travers leurs dialogues, Sembène critique l'assimilation de la culture africaine par les religions importées. Dans *Ceddo*, ces figures religieuses incarnent l'oppression sous une forme subtile, mais leur rôle dans l'imposition des structures coloniales est clair. Le film illustre comment les élites religieuses locales peuvent, à travers leur collaboration avec les colonisateurs, devenir des complices dans la domination. Les symboles de résistance sont également matérialisés par la présence des "Ceddo", ce groupe qui se veut le dernier rempart face à la domination. (Raynal,2002 :88) interprète ce groupe comme « *une métaphore des peuples qui, dans les sociétés postcoloniales, refusent encore de se soumettre aux diktats étrangers et cherchent à préserver leur liberté culturelle* ».

Enfin, (Baudet,1996 :61) affirme que « *le film est une dénonciation de la manière dont les élites africaines, à travers la complicité avec les forces coloniales et religieuses, ont contribué à détruire les bases de la culture africaine* ». L'acte de résistance dans *Ceddo* n'est pas simplement une lutte contre les colonisateurs, mais aussi contre ceux qui, de l'intérieur,

participent à la défiguration de l'identité africaine. *Ceddo* est donc un film qui, au-delà de la simple narration historique, engage une réflexion complexe sur les rapports de pouvoir, les formes de résistance, et la manière dont le colonialisme et ses héritages continuent de structurer la société postcoloniale. À travers des choix sémiologiques minutieux, Sembène parvient à dénoncer les failles de l'élite postcoloniale tout en réaffirmant la nécessité de préserver les valeurs culturelles africaines.

Le film *Emitai* (1971) de Sembène Ousmane est une œuvre poignante et significative dans l'histoire du cinéma africain, abordant de manière explicite les relations entre les forces coloniales françaises et les populations africaines pendant la Première Guerre mondiale. À travers la représentation d'une révolte paysanne contre la conscription et l'oppression coloniale, le film dénonce la brutalité et l'exploitation des peuples africains sous le joug du colonialisme tout en explorant la question de la résistance. Le film commence par une scène qui établit d'emblée l'oppression coloniale, où les autorités françaises imposent des réquisitions aux villages africains. Les plans rapprochés sur les visages des villageois montrent des expressions de résignation, de peur et de colère, soulignant l'humiliation quotidienne des populations africaines sous la domination coloniale. (Dufour, 2003 :74) explique que « *les visages des personnages sont souvent filmés en gros plan, ce qui permet de capter la douleur, la frustration et la résistance des opprimés* ». Cette technique sert à humaniser les personnages et à rendre leur lutte contre l'injustice plus intime et émotionnelle. Le film se distingue par son utilisation des décors naturels, qui renforcent l'authenticité de la représentation de la vie rurale africaine. La nature, avec ses vastes étendues de terre et ses forêts, devient un lieu de résistance, où les villageois se retrouvent pour discuter de leur lutte contre l'occupant colonial. Le choix de ces décors permet à Sembène de souligner

l'importance du lien entre les Africains et leur terre, un lien que le colonialisme cherche à briser. (Barlet,1988 :154) affirme que « *la nature dans le cinéma de Sembène devient un personnage à part entière, qui incarne à la fois l'identité et la résistance des peuples africains face aux oppressions extérieures* ».

La mise en scène du film est marquée par une représentation réaliste des relations coloniales, où les soldats français sont montrés non seulement comme des oppresseurs, mais aussi comme des instruments d'un système qui cherche à écraser toute forme de rébellion. La manière dont les officiers français parlent de "l'indigène" et le réduisent à une position inférieure, presque animale, est un reflet de la déshumanisation systématique des Africains sous le colonialisme. (Ela,1997 :98) affirme que « *la vision du colonisateur dans Emitaï est délibérément stéréotypée pour mettre en lumière l'oppression et la violence inhérentes au système colonial* ». Cette déshumanisation des Africains est encore accentuée par l'usage de la langue, qui oppose les dialectes africains et le français, créant ainsi une barrière linguistique qui symbolise la fracture culturelle et sociale engendrée par la colonisation. La musique dans *Emitaï* joue également un rôle primordial. L'utilisation de la musique traditionnelle et des chants populaires permet à Sembène de renforcer le message de résistance. (Ledent,2000 :77) « *la musique dans Emitaï est utilisée comme un vecteur de résistance culturelle, un moyen pour les personnages de revendiquer leur identité face aux puissances coloniales* ». La musique agit ainsi comme un fil conducteur qui lie les personnages entre eux et à leur héritage culturel, soulignant l'importance de cette culture dans la lutte pour l'indépendance.

En conclusion, *Emitaï* est un film qui dénonce vigoureusement les injustices du colonialisme à travers la lutte de résistance des paysans africains contre l'armée coloniale française. En utilisant des techniques cinématographiques telles que le gros plan, le champ-contre-champ, et la musique, Sembène parvient à créer

une œuvre d'une grande richesse, qui n'est pas seulement une critique du colonialisme, mais aussi une réflexion sur les choix de résistance, de collaboration et de trahison dans les sociétés africaines sous domination. Le film nous invite à reconsidérer la manière dont l'histoire coloniale continue de résonner dans les sociétés contemporaines et à réfléchir à l'importance de la résistance culturelle dans la lutte pour la liberté et l'indépendance.

3. Néocolonialisme et luttes sociales dans les films de Sembène Ousmane.

L'approche filmique de Sembène est fondamentalement sémiologique. En effet, le film emploie des images puissantes et des métaphores pour représenter la situation de Diouana. Par exemple, les scènes où Diouana est vue seule dans un appartement vide, ou dans une pièce sans fenêtres, symbolisent son isolement dans un monde qu'elle ne comprend pas. Ces images sont accentuées par l'utilisation du noir et blanc, qui renforce la sensation de claustrophobie et de désespoir. (Dufour,2003 :45) souligne que « *le choix du noir et blanc accentue la violence des relations humaines et sociales, où la distinction entre opprimés et oppresseurs devient plus marquée* ».

Le néocolonialisme, en particulier dans la manière dont Diouana est exploitée et finalement aliénée, est au cœur du film. (Ela,1997 :78) indique que « *le néocolonialisme n'est pas seulement une question de domination politique, mais aussi de contrôle économique et social sur les individus, ce que Sembène illustre brillamment à travers le personnage de Diouana* ». L'espoir de Diouana de trouver une vie meilleure dans la France post-coloniale se heurte rapidement à la réalité de l'exploitation qui, loin de disparaître après l'indépendance, persiste sous de nouvelles formes. La figure de Diouana devient ainsi le symbole

de l'exploitation post-coloniale, où l'illusion de l'émancipation offerte par l'Europe se confronte à une réalité de déshumanisation. (Bydén,2006 :62) observe que « *le film traite de la manière dont l'individu africain, en particulier la femme, est piégé par des attentes et des désirs façonnés par un système néocolonial qui continue de le réduire à un rôle subalterne* ». Cette analyse reflète la critique que Sembène fait de la société européenne, qui, tout en proclamant l'égalité et la fraternité, maintient des structures d'injustice qui appauvrissent et déshumanisent les Africains. Le film met en évidence la façon dont le néocolonialisme, en dépit des indépendances politiques, continue de façonner les rapports sociaux et de maintenir une hiérarchie entre les peuples.

La mise en scène, notamment l'utilisation de gros plans sur le visage de Diouana, joue un rôle fondamental dans la narration. (Barlet, 1998 :112) note que « *les gros plans sur les personnages dans le cinéma de Sembène permettent d'explorer en profondeur leurs luttes internes et de rendre visible leur souffrance, accentuant ainsi la portée critique de l'œuvre* ». Dans *La Noire de...*, ce procédé permet au spectateur de ressentir l'angoisse, la désillusion et la révolte de Diouana face à son destin. En définitive, *La Noire de...* est une analyse puissante et critique du néocolonialisme et des luttes sociales, offrant une réflexion sur la condition des Africains dans une société mondiale dominée par l'occident. Sembène utilise des éléments filmiques, sémiologiques et symboliques pour dénoncer les injustices persistantes dans un monde post-colonial, où l'oppression des peuples africains reste une réalité malgré les indépendances politiques. À travers le personnage de Diouana, il expose l'exploitation des migrants africains et met en lumière les contradictions de la société postcoloniale. Le film invite ainsi à une réflexion sur l'émancipation, l'identité et la dignité dans un monde marqué par le néocolonialisme.

Le film *Xala* (1975) de Sembène Ousmane est une critique acerbe du néocolonialisme, abordant la question des élites africaines corrompues et de leur rôle dans la perpétuation de l'exploitation et de l'injustice sociale après l'indépendance. À travers l'histoire de El Hadji Abdou Kader Beye, un homme d'affaires sénégalais qui souffre d'une incapacité soudaine à avoir des relations sexuelles après son mariage avec une troisième femme, Ousmane dresse un portrait acerbe de l'aristocratie africaine post-indépendance, prise entre traditions et modernité, mais surtout, de la soumission aux pratiques néocoloniales. Dès les premières scènes du film, Sembène met en évidence la représentation de la société sénégalaise postcoloniale. Le personnage principal, El Hadji, incarne les contradictions de l'élite qui, bien qu'ayant accédé à des positions de pouvoir grâce à l'indépendance, demeure profondément ancrée dans des pratiques qui rappellent l'exploitation coloniale. L'image du personnage qui souffre de "xala" (un terme wolof désignant l'impuissance sexuelle) est une métaphore puissante de la paralysie de cette élite face à l'injustice sociale et à la domination continue des anciennes structures coloniales. (Dufour,2003 :92) analyse cette image en affirmant que « *le xala, cette impuissance symbolique, devient un miroir de la défaite de la société néocoloniale, où les anciennes élites, tout en jouissant du pouvoir, ne parviennent pas à incarner véritablement l'indépendance* ».

La critique du néocolonialisme dans *Xala* est manifeste à travers la figure de l'homme d'affaires, un personnage qui ne remet pas en question le système qui l'a élevé. Au contraire, il perpétue un modèle économique basé sur la corruption et la soumission aux impératifs des puissances étrangères. L'utilisation du personnage d'El Hadji, un entrepreneur avide, souligne cette soumission des élites africaines aux intérêts occidentaux, même après l'indépendance. (Raynal,2002 :78) observe que « *le film dénonce la manière dont les élites africaines ont choisi de*

maintenir les structures coloniales économiques, en continuant de collaborer avec les puissances occidentales plutôt que de promouvoir un véritable changement ». Le film révèle aussi la critique des rapports de classe au sein de la société sénégalaise postcoloniale. Les ouvriers et les populations plus pauvres, bien qu'exploités de leur force de travail, ne cessent d'être aliénés par un système économique qui profite à l'élite corrompue. (Ela, 1997 :112) commente que « *les luttes sociales dans le film sont représentées par la figure de l'ouvrier, qui est constamment relégué à un statut de subalterne, une métaphore du peuple africain pris au piège de la corruption des élites* ». Les scènes de la vie quotidienne dans les quartiers populaires, où les personnages expriment leur frustration et leur colère, sont des symboles de la résistance qui émerge face à l'oppression néocoloniale.

Le symbolisme dans *Xala* est également central pour comprendre les luttes sociales et néocoloniales. La cérémonie d'exorcisme que subit El Hadji pour guérir de son "xala" est une métaphore des efforts vains de la société sénégalaise postcoloniale pour se débarrasser des fantômes du colonialisme. (Hall, 1997 :201) suggère que « *l'exorcisme dans Xala symbolise la tentative d'un individu et d'une société de se libérer des structures coloniales qui continuent de les hanter, mais cette libération reste illusoire et incomplète* ». La scène devient ainsi un lieu de lutte contre les démons du passé, mais aussi une illustration du piège du néocolonialisme. Sembène utilise également des codes visuels et filmiques pour accentuer le contraste entre les anciennes structures coloniales et la société postcoloniale. Les scènes de banquets, où les élites se retrouvent dans des lieux opulents, sont souvent juxtaposées à celles des quartiers populaires où les ouvriers vivent dans des conditions de précarité. (Barlet, 1998 :134) commente que « *les différences de mise en scène entre les espaces bourgeois et populaires dans Xala renforcent la critique sociale du film, accentuant les*

fractures économiques et sociales créées par le néocolonialisme ».

Le personnage d'El Hadji, tout en étant un symbole de la corruption néocoloniale, est également une métaphore de l'incapacité des élites à créer une société juste et égalitaire. (Dufour,2004 :142) commente : « *El Hadji est le reflet de l'impuissance des élites postcoloniales, piégées dans un système qu'elles ont elles-mêmes alimenté et qui finit par les détruire* ». Le "xala" d'El Hadji est ainsi une expression d'un échec structurel, tant au niveau individuel que collectif. Enfin, la mise en scène de *Xala*, à travers ses prises de vue et sa narration, renforce cette idée de l'impuissance sociale et politique des élites africaines après l'indépendance. La caméra s'attarde sur des détails symboliques, tels que la lente agonie d'El Hadji, soulignant sa dégradation morale et physique. (Ela,1997 :119) explique que « *la mise en scène dans Xala met en évidence l'échec de l'individu face aux structures sociales qui le dépassent, tout en offrant une critique acerbe de l'élite néocoloniale qui ne parvient pas à s'affranchir des anciennes pratiques coloniales* ». En somme, *Xala* est un film qui dénonce avec force les impasses du néocolonialisme et les luttes sociales au sein de la société postcoloniale. À travers une analyse filmique et sémiologique, Sembène Ousmane dresse le portrait d'une élite corrompue et incapable de créer une société juste, tout en mettant en lumière les tensions et contradictions de la société sénégalaise de l'époque. Les images puissantes et les symboles utilisés dans le film permettent de saisir l'ampleur de la critique sociale et politique que l'auteur adresse à la fois aux élites et aux rapports de pouvoir dans une Afrique toujours marquée par l'héritage du colonialisme.

Le film *Ceddo* (1977) de Sembène Ousmane est une œuvre centrale dans la réflexion sur le néocolonialisme et les luttes sociales en Afrique post-indépendance. À travers l'histoire

d'une société sénégalaise traditionnelle confrontée à la colonisation, le film questionne la manière dont les structures de pouvoir, notamment celles portées par la religion et l'État, ont été manipulées par les colonisateurs pour maintenir leur domination. *Ceddo* met en scène une lutte de résistance contre l'imposition des religions étrangères, notamment l'islam et le christianisme, tout en dévoilant les tensions internes au sein des communautés africaines qui cherchent à se préserver de la domination. Le film, qui se déroule dans une société précoloniale sénégalaise, met en avant la résistance des "ceddo" (terme wolof désignant ceux qui sont opposés à l'influence des religions étrangères) face à l'irruption de l'islam et du christianisme, mais aussi des forces coloniales. Le personnage principal, un chef traditionnel, lutte pour préserver ses valeurs et sa culture contre ces influences extérieures. La question de la résistance au néocolonialisme est incarnée par les actions de ce personnage et de son entourage, qui refusent la domination culturelle et religieuse imposée par les colonisateurs. Le film met en lumière la manière dont les élites locales, notamment le roi et les aristocrates, se soumettent au pouvoir colonial et comment cette soumission affecte les rapports sociaux au sein de la communauté.

L'une des questions principales soulevées par *Ceddo* est celle de l'autonomie culturelle face à la pression néocoloniale. (Barlet, 1998 :45) explique que « *Sembène Ousmane, à travers le film, dénonce l'imposition d'une culture étrangère qui se substitue à la culture locale, un processus qui est également symbolique du néocolonialisme qui se manifeste sous différentes formes, qu'elles soient religieuses, économiques ou politiques* ». *Ceddo* illustre comment l'imposition d'une religion étrangère, qu'il s'agisse de l'islam ou du christianisme, est en réalité un instrument de contrôle social et politique, cherchant à désintégrer les structures sociales et culturelles locales. Cette manipulation religieuse fait écho au néocolonialisme, où les

anciennes puissances coloniales tentent de maintenir leur influence par des moyens indirects, comme l'embrigadement religieux. Dans le même sens, (Dufour,2003 :98) remarque que « *le film dénonce la transformation des rapports sociaux traditionnels sous l'effet de la colonisation, où les luttes de pouvoir internes se mêlent aux stratégies néocoloniales des colonisateurs* ». Le film met en scène les tensions entre le pouvoir traditionnel et les nouvelles autorités imposées par les religieux. La lutte du peuple contre l'intrusion des forces religieuses étrangères symbolise également la résistance aux valeurs néocoloniales.

Le film utilise également des symboles visuels pour dénoncer la domination néocoloniale. L'importance des vêtements, des gestes et des rituels dans le film souligne les clivages sociaux et culturels. Par exemple, les scènes de l'initiation et des rituels traditionnels sont contrastées avec les images de l'imposition de la religion musulmane et de l'arrivée des forces coloniales. Ces contrastes illustrent les tensions entre la modernité et la tradition, mais aussi les luttes pour conserver une identité face aux changements imposés par l'islam. (Raynal,2002 :109) commente que « *les contrastes visuels entre la culture locale et les cultures imposées par les colonisateurs rendent manifeste la résistance culturelle des ceddo, qui choisissent de rester fidèles à leur identité au lieu de se soumettre* ».

Le film *Ceddo* met également en lumière les luttes sociales au sein de la communauté, notamment à travers les rapports entre les hommes et les femmes. Les femmes dans le film sont des actrices majeures de la résistance, tout en étant aussi des victimes de l'ordre néocolonial, à travers la princesse Dior Yacine. (Bydén,2006 :55) affirme que « *les femmes dans Ceddo incarnent à la fois la continuité de la culture traditionnelle et la résistance face aux impositions extérieures* ». *Ceddo* est également un film qui se distingue par sa capacité à critiquer les élites africaines tout en dénonçant le néocolonialisme. Le film

met en scène les luttes internes au sein des pouvoirs traditionnels, symbolisant les tensions sociales dans une Afrique post-indépendante, où l'héritage colonial continue de façonner les relations sociales et politiques. En conclusion, *Ceddo* de Sembène Ousmane est une œuvre critique qui dénonce les effets du néocolonialisme et des luttes sociales internes dans les sociétés africaines postcoloniales. À travers une analyse filmique et sémiologique, il devient évident que le film explore la résistance à la domination étrangère, tout en dévoilant les divisions internes et les compromissions des élites locales. La critique sociale est portée par la mise en scène et les symboles, qui soulignent les enjeux de pouvoir, de culture et d'identité dans un contexte néocolonial où les luttes sociales restent omniprésentes.

Le film *Emitai* (1971), réalisé par Sembène Ousmane, plonge dans l'histoire de la résistance des populations africaines à la domination coloniale à travers une analyse approfondie des luttes sociales et du néocolonialisme. Ce film se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, en Casamance, au Sénégal, où les Français imposent une mobilisation forcée des hommes africains et une réquisition du riz pour soutenir l'effort de guerre. *Emitai* interroge la question du néocolonialisme, tout en mettant en lumière les tensions internes qui minent les sociétés africaines. Dès le début, *Emitai* incite à une réflexion sur le néocolonialisme en mettant en scène un contexte de guerre où les Africains sont utilisés comme instruments dans un conflit qui ne les concerne pas directement. (Barlet, 1996 :56) affirme que « *Sembène Ousmane montre dans Emitai comment les puissances coloniales exploitent la main-d'œuvre africaine, non seulement pour des fins militaires, mais aussi pour servir les intérêts coloniaux économiques et politiques* ». Ce phénomène, qui traverse les structures sociales de la colonisation, illustre un

aspect du néocolonialisme : l'exploitation des ressources humaines et agricoles africaines pour des objectifs étrangers. Dans *Emitai*, l'un des éléments les plus frappants est l'utilisation du pouvoir symbolique et de la culture comme un instrument de résistance. Les traditions africaines, à travers des scènes de rituels et de conversations autour des valeurs culturelles, deviennent un moyen d'opposition au pouvoir colonial. (Bydén, 2005 : 71) commente que « *le film met en lumière le rôle central de la culture et de la tradition dans la lutte contre l'impérialisme et l'exploitation coloniale, avec des personnages qui se battent pour préserver une forme de dignité humaine* ». Dans l'ensemble, *Emitai* se distingue par sa capacité à articuler des luttes sociales et culturelles, tout en montrant que le néocolonialisme n'est pas un phénomène simplement extérieur, mais un processus interne qui déchire les communautés africaines. Le film de Sembène Ousmane interroge la relation complexe entre la domination coloniale, les luttes de résistance, et la collaboration avec les autorités coloniales, tout en soulignant les fractures sociales internes qui caractérisent les sociétés africaines postcoloniales. À travers l'utilisation de symboles visuels, de dialogues et de personnages clés, *Emitai* invite à une réflexion sur les dynamiques de pouvoir, de résistance et de néocolonialisme dans l'Afrique du XXe siècle. Le film *Emitai* est une œuvre riche, qui par sa représentation de la résistance et de la trahison, fait le lien entre l'histoire coloniale et les défis du néocolonialisme dans les sociétés africaines, tout en interrogeant la place des luttes sociales dans ce contexte de domination continue.

Conclusion

Le thème du colonialisme et du néo-colonialisme dans les films de Ousmane Sembène, notamment *La Noire de...*, *Xala*, *Emitai*, et *Ceddo*, est central dans l'analyse de ses œuvres. Ces films

dépeignent les conséquences de l'occupation coloniale sur les individus et les sociétés africaines, tout en explorant comment ces effets persistent après l'indépendance, à travers les mécanismes du néo-colonialisme. L'exploitation coloniale se manifeste ici à travers la relation de domination raciale et sociale, où la protagoniste, réduite à un rôle subalterne, lutte pour affirmer sa dignité. Certains films critiquent la structure coloniale qui persiste dans les mentalités post-indépendance dénonce la corruption des élites africaines, complices du système néo-colonial, et l'échec de l'indépendance qui est gangrenée par des pratiques héritées du colonialisme.

D'autres films, par contre, s'inscrivent dans une perspective historique, traitant de la résistance des populations africaines face à l'invasion coloniale. La résistance symbolise un refus du colonialisme, mais aussi une lutte contre la dépossession et l'exploitation et abordent le colonialisme sous un angle plus spirituel et culturel, en illustrant les conflits internes aux sociétés africaines entre les traditions africaines et les influences étrangères en mettant en scène l'imposition de l'islam, puis du christianisme et du colonialisme, comme des forces extérieures qui cherchent à effacer les identités africaines.

Sembène utilise des symboles forts, des métaphores et des représentations visuelles pour critiquer l'ordre colonial et néo-colonial. La mise en scène et la narration révèlent les tensions sociales et politiques en Afrique post-coloniale, tout en soulignant les contradictions des élites qui, souvent, se trouvent dans une relation de dépendance avec les puissances occidentales. Les personnages dans les films sembéliens sont souvent des victimes de ce système, mais ils incarnent aussi la résistance à travers leur lutte pour la dignité et la justice. Les films de Sembène explorent comment les sociétés africaines ont été transformées par la colonisation, et comment ces transformations se poursuivent à travers les rapports de force dans les sociétés post-indépendantes. L'influence du

colonialisme sur les structures sociales, politiques et économiques est analysée, ainsi que ses répercussions sur les rapports entre les individus et les communautés. La question de l'identité, de la culture et de la mémoire est également omniprésente, révélant les conflits internes générés par les impositions extérieures. En somme, à travers ses films, Sembène dénonce les ravages du colonialisme et du néo-colonialisme, en mettant en lumière les mécanismes d'oppression, mais aussi en offrant une réflexion sur les formes de résistance et d'émancipation des peuples africains.

Corpus de l'étude

La Noire de... (1966), LM (65 mn)

Xala (1975), LM (128 mn)

Emitai (1971), LM (95 mn)

Ceddo (1977), LM (120 mn)

Bibliographie

BARLET Olivier, 1996. *Cinéma africain : Le cas Sembène Ousmane*, L'Harmattan, Paris.

BARTHES Roland, 1957. *Mythologies*, Éditions du Seuil, Paris.

BAUDET Jean-Claude, 1996. *Le Cinéma et la révolte coloniale : Du colonialisme au néocolonialisme dans le cinéma africain*, L'Harmattan, Paris.

BYDEN Michaëlle, 2005. *Les racines du cinéma africain*, Editions Karthala, Paris.

DUFOUR Frédéric, 2000. *Le cinéma de Sembène Ousmane*, L'Harmattan, Paris.

ECO Umberto, 1968. *La Structure absente*, Éditions Grasset, Paris.

ELA Jean-Marc, 1997. *L'Afrique, le développement et la question coloniale*, L'Harmattan Paris.

- HALL Stuart, 2002. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, Sage Publications, London.
- LEDENT Jacques, 2000. *Ousmane Sembene : L'art de la contestation*, L'Harmattan, Paris.
- MBEMBE Achille, 2017. *Critique of Black Reason*, Duke University Press, Durham.
- METZ Christian, 1977. *Le Signifiant imaginaire : Psychanalyse et cinéma*, Éditions du Seuil, Paris.
- MORIN Edgar, 1956. *Le Cinéma, ou l'homme imaginaire*, Éditions de Seuil, Paris.
- RAYNAL Jean, 2002. *L'Afrique, cinéma et culture*, Éditions Karthala, Paris.
- ROUCH Jean, 1985. *Le Cinéma et l'ethnologie*, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.

“Lawino and Ocol, two distinct characters, one goal”. A study of *Song of Lawino* and *Song of Ocol* by Okot p’Bitek.

Bakary COULIBALY

Université Alassane OUATTARA,

Bouake / Cote D’Ivoire

Coulbak75@gmail.com

Résumé:

*La poésie narrative de Okot p’Bitek a réussi à atteindre une large audience auprès des adeptes africains de poésie grâce à ses personnages. Dans *Song of Lawino* et *Song of Ocol*, un personnage masculin et un personnage féminin mettent en exergue la mort culturelle d’Ougandais éduqués à l’européenne. Dans la structure de ce chef-d’oeuvre, le poète utilise les techniques traditionnelles poétiques orales Acoli pour exprimer ses profondes inquiétudes face à ce problème. D’une part, Lawino est plongé dans ses cultures africaines tout en dévoilant les difficultés au sein de la société Ougandaise. D’autre part, Ocol est le porte-parole de la nouvelle génération de politiciens intellectuels submergés par la culture occidentale et les troubles politiques. Au-delà des points de vues contradictoires et controversés des antagonistes, les énonciations sont des assemblages des problèmes accablants de la scène politique et sociale Ougandaise habilement exposés dans les poèmes.*

Mots clés: *égoïsme, indépendance, partis, peuple, politique, rivalités, techniques, tradition.*

Abstract:

*The narrative poetry of Okot p’Bitek has succeeded to reach a wider audience among African adepts of poetry in the medium of his characters. In *Song of Lawino* and *Song of Ocol*, a male character and a female character enact the cultural death of western educated Uganda people. In the plot of this masterpiece, the poet uses the traditional oral poetic techniques of Acoli to share his inner worries about this issue. On the one hand, Lawino is immersed in her African ways while unveiling plights in the core of Ugandan society. On the other hand, Ocol is the spokesperson of the new political intellectual generation flooded in western culture and political*

disturbance. Beyond the contradictory and controversial viewpoints of the antagonists, the utterances are the review of the overwhelming issues of Uganda's political and social scene skillfully performed in the poems.

Keywords: *egoism, Independence, parties, people, politics, rivalries, techniques, tradition.*

Introduction

This article intends to study the involvement of Lawino in Acoli tradition while portraying adventurous issues that shackle Ugandans society in one hand. On the other hand, it is an intrusion in the political arena with Ocol to analyze the advent of the independence that cloys with cultural negation and misgovernance in regard of p'Bitek's opinion. Song of Lawino and Song of Ocol introduce the reader or the listener through the myriad suspicious contradictions performed by both characters about Acoli culture. Moving beyond that perception, p'Bitek unveils his awareness of Acoli poetic devices to lay bare some controversial facts inherent to that cultural and political divergences.

Lawino is Ocol's wife. She is deep rooted in her Acoli traditional ways. Her closeness with Acoli culture gives her the status of being a tough keeper of African culture. It is that commitment of promoting African values which motivates Lawino to highlight outstanding behaviors in contradiction with African social life foundation. Ocol is Lawino's husband. He is a politician and a keen defender of western lifestyles. In accordance with his chosen posture, Ocol political activities remain a carbon copy of European ones. The race to power and the fight for Uganda's sovereignty mixed with an anti-colonial feeling have enhanced Ocol and follow intellectuals to create political parties. In the limelight of Ocol and cohorts struggle, the independence is proclaimed. But surprisingly, the independence seen as a new era full of hope would be a nightmare for Uganda's people. In this context, Heywood

admits that “the antinomy Lawino/Ocol utters the phase of hope and assertion: future roles and modes of self-perception are being defined in the positive, active mood of struggle for nationhood, a struggle which is still experienced as a struggle for freedom from colonial exploitation and alienation”. (2015:65)

Sociocriticism is the school of thought deployed to conduct this assessment. To study a given text from sociocritical stand point, is thus, to decipher its semantic and syntactic dimensions, and then evaluate their relationships as dynamic set of units that express individual and collective attitudes. The critic or erudite in academic purpose focuses in attention on the form, content, spatial and temporal environment of a given work to determinate the reason of its appearance. Pierre V. Zima posits that, “in this situation, the question to know if it is possible to describe the relation between the literary text and its social context at an empiric level must be situated at the center of the methodological scene. Such a description is possible only if the literature and the society appear in a linguistic perspective”. (2000:128) Considered as an ideological study of a novel, poem; drama or any writings, sociocriticism permits to show that the art is an instrument of consciousness of the social life from a deep historical, social and literary investigation. This is why its object remains the social status in a given work.

Consequently, this endeavor is schemed in two main sections with two subheadings each. The first section is about Lawino, a typical African woman deep rooted in her cultural ways and her analysis towards Ugandans political unrests which affect negatively the people. The second section deals with Ocol the politician and his vision in regard to Acoli tradition. In this part, Ocol translates his preference to western ways and unveils his tyrannical posture as a political leader.

1. Lawino a typical African woman

In the song “My Name Blew Like a Horn Among the Payira”, Lawino makes a full portrait of her character as a pioneer of her age-mates. She confesses:

I was made chief of girls
Because I was lively,
I was bright
I was not clumsy and untidy
I was not dull
I was not heavy and slow. (1966:47)

In her description, she repeats, “I was” several time to emphasize on her rank in her community. In such a way, she tries to convince her audience on the reasons that have favored her election to that prestigious summit. She is comforted in her position when Heywood adds the following, “she is a daughter of chiefs, the leader of her age group, a celebrated beauty in her youth and in her maturity and accomplished exponent of the treasured arts of song and dance and a repository of skills and lore” (2015:72). In Heywood’s comment, it is perceptible the charismatic character of Lawino which seems to have been experienced and improved while moving with the times. The same source provides that “she is also obsolete. Illiterate and uninformed, she lacks the flexibility and the drive to adapt to wider horizons” (2015:72). In this context Lawino appears authentic, original in her mood as a typical African woman attached in her ways.

1-1: Lawino’s commitment in Acoli tradition

The creation of Lawino’s character was not done at random; it is the result of a well-planned project by p’Bitek to vehicle his

attachment to his culture/ origin. From that euphoria of promoting African tradition, the poet encounters the disapprobation of some peers. In *An Interview with Okot p'Bitek* by Lindfors, he admits:

“I have had a quarreled with John Mbiti; we quarreled very bitterly because I think if we are to understand ourselves properly in the future, we must begin to use African concepts, African philosophical ideas about society, rather than some Christian or Greek stuff that leads to misinterpretations of what we think and do” (1977:292)

Lawino’s proudish attitude of herself and her tradition is visible in the song “The Graceful Giraffe Cannot Become a Monkey”. She utters:

I am not a true Acoli
I am not a half-caste
I am not a slave girl;
My father was not brought
Home
Be the spears
My mother was not exchanged
For a basket of millet. (1966:51)

All those details to situate her belonging to a noble and a respected family. She even sustains that her childhood was lulled with outstanding value teachings of her community. The following stanza is the illustration:

My mother taught me
Acoli hair fashions;
Which fits the kind

Of hair of the Acoli,
And the occasion. (1966:51)

The above song supports the traditional concept of beauty in Acoli ways. It is a traditional school from mother to daughter as a symbol of perennialization of ancient virtue. Sharing the same analysis Heywood thinks it is understandable that “as a village wife she is at one and the same time highly cultured and accomplished within the tribal context”. (2015:72) She is so balanced and well-integrated in her ways that she underscores the specificity and particularity of her tradition in a poetic way. Proverbs, maxims and figure of speeches being part of Acoli traditional poetic devices find here a worthy representative known as Lawino. Her mastering of Acoli verbal tricks is impressive. She argues:

Listen,
Ostrich chicken plumes differ
From chicken feathers,
A monkey’s tail
Is different from that of the
Giraffe,
The crocodile’s skin
Is not like the guinea fowl’s,
And the hips are naked, and
Hairless. (1966:51)

Moving through this parabolic comparison, Lawino is not unfair to other culture. She is trying to establish her conviction to her background set of beliefs and make vivid the trends of Acoli culture. Lawino’s sacerdotal commitment to value her tradition and assure herself as a depositor /guarantor of African culture is undeniable as a fact. That committal behavior

enhances her interest to political issues in the quest of stable and safety life for her contemporaries.

1-2: Lawino's encroachment with politics.

The quest for political emancipation by African intellectuals was the result of many frustrations and humiliations. African leaders, in response to the colonial administration which has destroyed and transformed Africans' social systems, have decided to put a break on the myth of supremacy built by white men. At a fundamental level, the creation of political parties was a manner to put an end to several years of disrespect and oppression.

As a determine and a realistic character, Lawino gives her opinion on the functioning of the new political parties. Her close contact with the politicians and the interpretation she makes about their actions, let her perplex and confuse. In her personal appreciation, as the politicians "are fighting for uhuru" (1966:103) and their common objective remaining "independence and / peace" (1966:103), must see things in the same direction. Unfortunately, she is disoriented and express it:

I do not understand
The new political parties
The dress differently
The dress is robes
Like the Christian divine
Priests. (1966:104)

The ironic emphasis on the way politicians dressed at that period is a recap of western civilization influence on Africans educated leaders minds. Indeed, the parties in competition are The Democratic Party of Ocol and the Congress Party of his

brother. The way they dress are different and distinct:

Ocol puts on a green –and-white
Robe,
A large flowing robe
And he struts
Like a bull baboon. (1966:104)

While

His brother wears a red-and-
Black robe
He looks like the judge
Who condemns people to death. (1966:104)

That succinct portrait and description of Ocol and his brother in politics is a rhetoric used in Acoli tradition. The poet through Lawino debunks the genesis of Ugandan political divergences. According to Egudu, “Lawino in Okot p’Bitek’s *Song of Lawino* gives us an insight into the social problems consequent on the grabbling tendencies of Ugandan politicians”. (1978:88)

After the creation of political parties, the political struggles start with a strong rivalry between the parties in competition. Lawino witnesses that “the new parties have split the homestead / As the battle axe splits the skull!” (1966:104) The speeches pronounced before the audience are a mix of slander and hatred. Ocol thinks that:

The congress party
Will remove all Catholics
From their jobs
And they will take away
All the land and schools
And will take people’s wives
And goats, and chickens and

Bicycles. (1966:105)

As politics is a game of verbal contradictions, the leader of the congress party replies:

He says
The democratic party
Is the party for padrés
The party for fools and
blockheads. (1966:106)

In such a setting, Lawino's judgment is biased and confused. She hardly understands what is happening in the minds of political leaders. Their previous objectives clearly established should have been a source of motivation and unity. But in this context, she asks:

Why all the bitterness
And the cruelty
And the cowardice
The fears,
The deadly fear that
Eats the hearts
Of the political leaders!
Is it the money?
Is it the competition for position? (1966:107)

In her role of spokeswoman, she counts in a bitter sorrow lament the actions of Ugandan newly political leaders. This is surely why Ojaide in his article, *Poetic Viewpoint: Okot p'Bitek and His Personae* argues that "The Ugandan poet makes use of personae to express his views on the modern African socio-political scene...Lawino is the poet's voice in Song of Lawino". (1986:371) Lawino's criticism on politics is

motivated by her closeness with the leader of the democratic party.

2-Ocol the politician

Ocol is Lawino's husband. He is a literate character. His awareness of literary artifacts gives him the opportunity to be the leader of the Democratic Party. In the song "From The Mouth of Which River?", Lawino confirms the intellectual skills of her husband while testifying in the verses, "My husband / Has read at Makerere University. / He has read deeply and widely". (1966:87) She even goes further in her description with a taste of Acoli traditional oral rhetoric coated in a hyperbolic way. She boasts:

My husband has read much
He has read extensively and
deeply
He has read among white men
And he is clever like white men. (1966:113)

This stanza is an excerpt of the song "My husband's House is a Dark Forest of Books". Factually, the title of the song is an illustrative argumentation expressing the erudite posture of Ocol. His permanent reading exercise has excessively improved his knowledge on the world matters. Lawino's vision on her husband is so exhaustive that Heron posits that "If we read *Song of Lawino* carefully a clear picture of the character of Ocol emerges. In *Song of Ocol*, Ocol, out of his own mouth, confirms Lawino's view of him". (1980:19) Being so, in regard to Ocol intellectual availability, politics becomes the option chosen to perform his academic knowledges. A sequence of the song "The Buffalos of Poverty Knock The People Down" gives more details to the political activities of Ocol. The following

utterances is from

Lawino's mouth:

And when the party leaders
Come from Kapala,
My husband jumps,
He is like a newly eloped girl,
He is all over the place
He is quick to win a good name,
And when he talks,
He explodes like the dry pods
Of Cooro! (1966:108)

The above verses underscore the political intention of Ocol and the way he behaves to win the favor of the party's leaders in Kampala. He is a strategist, a leader who masters the political tricks. Ocol immersion in politics and his attachment in western culture are decisive about his conception on his own Acoli tradition.

2-1: Ocol negation of Acoli culture

Lawino, Ocol's wife is proud of her tradition. She is a worthy representative and defender of her Acoli culture. Anytime, "she shows how traditional ways of life allow her to express herself fully and freely as a woman". (Heron,1984:18) It is that confidence in ancient ways which remains the core conflict center between Ocol and his wife. Ocol thinks that Lawino is disconnected with the world. For him, her movements are backward and old-fashioned, this is why, he cuts short her tribulations while asking her to leave her marital house. Ocol angrily posits:

Woman
Shut up!

Pack your things
Go!
Take all the clothes
I bought you
The beads, necklaces
And the remains
Of the utensils,
I need no second-hand things. (1970:121)

Ocol is under western's culture influence. The fact of learning and mastering European languages, Ocol even estimates that Acoli language is a "primitive" language with no value and no virtue. Lawino highlights that opinion in the song "From The Mouth of Which River?":

My husband says
Some of the answers
Cannot be given in Acoli
Which is a primitive language
And is not rich enough
To express his deep wisdom
He says The Acoli language
Has very few words (1970:87)

Because, as the explains:

It is not like white man's
language
Which is rich and very beautiful
A language fitted for discussing
Deep thoughts. (1970:88)

This last stanza shows Ocol's preference of European ways than is original ones. Ocol is so brainwashed that he considers

the African continent as an “evil” land. In chapter two of *Song of Ocol*, he notes:

What is Africa
To me?
Blackness;
 Deep, deep fathomless
Darkness,
Africa,
Idle giant
Basking in the sun,
Sleeping, snoring,
Twitching in dreams. (1970:125)

Trying to give a possible explanation to Ocol state of mind, Heron says the following. “Ocol’s white teachers have made him think of his continent, his community, his family and himself as essential evil. They have robbed him of all his self-respect. He is even ashamed of his own body. His bombastic arrogance and nervous violence of language are attempts to hide this shame” (1984:26)

As Ocol rejects Acoli language and culture. He baptizes himself in Christianity. Deep rooted in such a religion, he condemns all his Acoli traditional beliefs. His wife witnesses:

He says
No such things exist
It is my eyes
That are sick
And only foolish superstitions
Make me see these things. (1966:92)

And furthermore:

Ocol condemns diviner-priests
And Acoli herbalist

He says
They are all liars
Who deceive fools
And robs people's chickens,
Goats, sheep, cattle and money. (1966:93)

These excerpts of the song “The Last Safari to Pagak” are an exhaustive and a clear proof showing Ocol determination to give up definitively his Acoli culture and follow the European one. It is a sign of approbation which gives strength to western preconceived ideas on African peoples. Mbiti believes that “Africans religions and philosophy have been subjected to a great deal of misinterpretation, misrepresentation and misunderstanding. They have been despised, mocked and dismissed as primitive and underdeveloped...In missionary circles they have been condemned as superstition, satanic, devilish and hellish”. (1969:10) In a nutshell, Ocol negates his true inner identity in accordance with Europeans controversial opinions on Africans. In his role of an erudite politician, his race to power is successful.

2-2 The Leadership of Ocol

As politics is a complex game full of ambiguous promises in the intention to win the favor of skeptical voters, Ocol has succeeded to convince his audience and got on power. The Democratic Party wins the election and Ocol does not want anyone to forget it either. In the chapter six of *Song of Ocol*, he warns:

We have property
And wealth,
We are in power;
Trespassers must be jailed
For life,

Thieves and robbers
Must be hanged
Disloyal elements
Must be detained without
Trial... (1970:142)

This sequence describes Ocol's new function as well as his social and political objectives. In his utterance he states that his thirst for power was motivated by interests and profits. All the speeches on the necessity to have peace and independence were pretexts to conquer the power. For Pham, "after an all-to-brief honeymoon; the pattern for the future was set with the transformation of liberation movements into tyrants". (2006:30) The word "honeymoon" translates the hope raised with the coming of the independence that gone astray. Ugandan people dreamt of a peaceful and glorious freedom that would clean their tears from a long and nightmarish colonial period. Unfortunately, Ocol and cohort's transformation "into tyrants" is a new policy into a new context. Pham explains:

As founding fathers, the first generation of nationalist
Leaders, Nkrumah, Nasser, Senghor, Houphouet
Boigny, Sékou Touré, Keita,
Olympio, Kenyatta, Nyerere, Kaunda and Banda-all
enjoyed great prestige
and high honor they were seen to personify the states
they led and swiftly
took advantage to consolidate their control. From the
outset, most sought
a monopoly of power, most established a system of
personal rule and encouraged personality cults. (2006:162)

These lines illustrate new version of African newly leaders in power at the image of Ocol and followers. Ocol's personal

confirmation of that hypothesis is an act to free his mind from several years of hypocrisy. In throwing that information before the militants, he intends to brainwash them from any pretention or desire of sharing advantages. He estimates:

We spent years
In detention
Suffering without bitterness
And planning for the
Revolution; (19770:135)

From then on, the struggle and the support of the people is a mirage. The contrast between Ocol's promises of campaign and deeds now is a large ditch stressing on the double personalities of politicians. The sixth chapter's last stanza is an appeal to bury hopelessly the probable connection with Ocol and his brothers-in-power, classifying people in a metaphorical and a colorful way, Ocol asks:

Have lions
Begin to eat grass
To lie down with lambs
And to play games with
Antelopes?
Can a leopardess
Suckle a piglet! (1970:142)

Thus, these problematic questions are arguments to legitimate their reprehensible policy of governance, to erect borders between the exercise of power and those who undergo the laws. The betrayal is so perceptible that Ocol in his discourse minimize the people's contribution to the fight for the advent of the independences. He once more interrogates:

Tell me
My friend and comrade
Answer me simply and frankly
Apart from the two-shilling fee
For Party membership,
And the dances you performed
When the Party chiefs
Visited your village,
And the slogans you shouted
That you did not understand,
What was your contribution
In the struggle for Uhuru? (1970:139)

According to Egudu, “in post-colonial African politics, the poor have remained poor, or become poorer because the politicians’ greed for money is as fervent as that for power.” (1978:88) In regard to this stanza, a close analysis determines that Ocol and his fellow leaders have used the people in the fight against colonizers. But with the coming of the independences Ocol and his friends-in-power have changed their mind and by pass people’s aspirations while bartering independence and peace to selfishness and betrayal.

Conclusion

Through *Song of Lawino* and *Song of Ocol*, two opposite characters give their opinions on the social and political situation of Ugandan people. Lawino, a true African woman well-integrated in her Acoli tradition translates her worries on the problematic directions taken by Ugandan intellectuals on the behalf of the people’s aspirations. In her utterances, she makes a review of the colonial period, the fight for the independences and the management of the newly independent Uganda in the hand of new African leaders. Ocol on the

contrary rejects his Acoli backgrounds and gets focused on western's civilization. The fact of being a literate and an erudite intellectual, has enhanced his interest to politics. His awareness of white men ways and his mastering of political tricks have boosted him to be a leader of the Democratic Party. Ocol and his brothers in politics arrival on power with the independences has revealed an egotistic and a selfishness attitudes performed by newly African governors. Okot P'Bitek in the medium of both characters intends to vehicle a message on the management of Uganda's social life. Ocol and Lawino are a pretext for P'Bitek to warn Africans on the danger of rejecting their African ways to western's ones. For him, African cultures are a real source of wisdom and humanity where outstanding values are nurtured and must be perennialized through generations in order to establish a strong African foundation. This is why the poet in his poems, he uses Acoli poetics devices to criticize Ugandan politicians' political choices in order to promote African languages.

Bibliography

- EGUDU Nnagbo Romanus, 1978. *Modern African Poetry and The African Predicament*, The Macmillan Press LTD, London
- HERON, 1984. *Introduction Song of Lawino and Song of Ocol*, Heinemann, London
- HEYWOOD Annemarie, 2015, "Modes of freedom; The Songs of Okot P'Bitek" jci. Sagepub.com at bobst library, Okabandja, Namibia
- LINDFORS, Bernth., 1977, "An Interview with Okot P'Bitek", *World Literature Written in English*, 16:2, PP281-299.
- M'Biti, John., 1969. *African Religion and philosophy*, HEB, London
- OJAIDE Tanure, 1986, "Okot P'Bitek and His Personae", Callalo, The Johns Hopkins University Press,

<http://www.Jstor.org/stable/2930664>. 12/06/2014 17:18, No. 27, PP.371-388

P'Bitek Okot, 1966. *Song of Lawino*, East African Publishing House, Nairobi

P'Bitek Okot, 1970. *Song of Ocol*, East African Publishing House, Nairobi

PHAM Peter John, 2006, What happened to Africa? "The fate of Africa: From the Hopes of Freedom to the Heart of Despair- A History of Fifty years of Independence" by Martin Meredith, Public Affairs, 04-12-2015 07:11 UTC, New York

ZIMA Pierre, 2000. *Manuel de Sociocritique*, L'Harmattan, Paris

La résilience dans « Orphelin » de Justin Stanislas DRABO

Céline SARAMBE

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)

celinesaramb40@gmail.com

Résumé :

En Afrique les conditions de vie des orphelins sont difficiles. Cette situation s'est accentuée au Sahel avec les attaques terroristes au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Dans le présent article, nous voulons encourager tous les orphelins de l'Afrique à la résilience afin de sortir de la misère à travers le poème « Orphelin ». Il est tiré du recueil La magie des lucioles du poète burkinabè Justin Stanislas DRABO paru aux éditions Harmattan Burkina en 2014. Nous voulons également montrer comment l'orphelin doit s'y prendre pour se résilier face aux adversités. Nous avons répertorié les procédés grammaticaux, stylistiques, lexicaux et typographiques qui révèlent non seulement la misère de l'orphelin mais aussi qui l'incitent à la résilience afin de s'épanouir et de contribuer au développement de l'Afrique.

Mots clés : *orphelin, poésie, développement, résilience, Afrique*

Abstract:

In Africa the conditions of life of the orphans are difficult. This situation made worse itself in the Sahel with the terrorist attacks in Burkina, to Mali and to Niger. In the present article, we want to encourage all orphans of Africa to the resilience in order to come out of misery through the Orphan poem". This poem is pulled from the compilation The magic of the fireflies, appeared in 2014 poet burkinabè Justin Stanislas DRABO. We want to show also how the orphan must take himself/itself of it to terminate itself/themselves facing the adversities. We listed the grammatical, stylistic, lexical, stylistic and typographic processes that not only reveal the orphan's misery but also that incite it to the resilience in order to bloom and to contribute to the development of Africa.

Key words: *orphan, poetry, development, resilience, Africa*

Introduction

En Afrique, les conditions de vie des orphelins préoccupent significativement les âmes sensibles. Les écrivains en général et en particulier les poètes manifestent leur compassion en évoquant ce thème en vue d'un changement qualitatif. C'est ce qui ressort dans le poème intitulé « Orphelin », tiré du recueil *La magie des lucioles* publié en 2014. Dans ce poème, le poète burkinabè Justin Stanislas DRABO évoque les difficiles conditions de vie de l'orphelin en Afrique. Par ailleurs, il invite les orphelins à la résilience étant donné qu'ils sont l'avenir du continent africain. De ce fait, il convient de se poser les questions suivantes : Quelles sont les conditions de vie des orphelins dans ce poème ? Quelles sont les procédés linguistiques employés par DRABO pour évoquer ce thème ? Quelles sont les armes appropriées à l'orphelin pour se résilier face à l'adversité ? Alors nous formulons ces hypothèses conformément à nos questions de recherche. Les orphelins sont plongés dans des conditions de vie très difficiles en Afrique. DRABO emploie des procédés stylistiques, grammaticaux, lexicaux et typographiques pour parler de la misère de l'orphelin. Le courage, la détermination et la persévérance sont les armes que l'orphelin doit avoir pour manifester la résilience face à ses adversités. Notre objectif général est de révéler que la résilience est un moyen pour affranchir l'orphelin de sa misère. Nous voulons également montrer que le poète emploie plusieurs procédés linguistiques pour traiter du thème de l'orphelin. Notre travail consistera à évoquer les conditions de l'orphelin et de souligner comment il doit s'y prendre afin d'être résilient. La stylistique de Michael Riffaterre est la théorie sur laquelle se fonde notre travail. Selon lui, le style est une organisation interne des éléments linguistiques par un auteur. Cette organisation

interne permet à un auteur de se démarquer des autres, se donner une originalité en un mot.

1. Les conditions de vie de l'orphelin

Les conditions de vie de l'orphelin sont exprimées par le poète dans ce poème à travers plusieurs procédés linguistiques. En effet, des procédés grammaticaux, lexicaux, stylistiques et typographiques sont convoqués par le poète pour mettre en lumière les difficiles conditions de vie de l'orphelin en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier.

1.1. Les procédés grammaticaux

Justin Stanislas DRABO emploie plusieurs procédés grammaticaux pour exposer la misère de l'orphelin face à l'adversité dans sa vie.

1.1.1. L'exclamation

Selon Martin RIEGEL, Jean Christophe PELLAT et René RIOUL (2018 : 683), « l'exclamation est une des manifestations possibles de la subjectivité, c'est-à-dire des affects du sujet parlant. L'exclamation fait partie des expressions de l'intersubjectivité, en prise directe avec la situation d'énonciation. » Cette pensée traduit que la phrase exclamative est une extériorisation des sentiments de la personne qui l'exprime. Dans le poème « Orphelin », le poète burkinabè Justin Stanislas DRABO exprime la douleur qu'il ressent lorsqu'il voit plusieurs orphelins abandonnés par la société. Le poète constate la résignation des orphelins. Les jours passent et se ressemblent dans la vie de ces pauvres enfants qui n'ont pas pourtant choisi cette condition. Les orphelins se sont multipliés au Burkina Faso, au Mali et au Niger en raison des attaques terroristes au Sahel. Le poète à travers ce poème montre les conditions des orphelins qui se laissent abattre par l'adversité. Il

constate que plusieurs orphelins sont attachés à la disparition prématurée de leurs parents et n'arrivent plus à construire leur vie. Ils sont languissants et l'âme totalement abattue. Ils n'ont aucun goût à la vie. Ils consacrent leurs temps à repasser les bons moments qu'ils ont vécus avec leurs parents. Ces pensées les affaiblissent étant donné qu'elles les invitent à considérer le rejet dont ils sont victimes. De ce fait, le poète souligne au vers 3 que les orphelins ont « L'âme trempée dans le deuil d'hier vécu ! ». Il invite les contemporains de ces orphelins à cultiver de la compassion envers ces enfants. La société pourrait leur venir en aide à travers des parrainages dans leurs vies scolaires et même les adopter afin qu'ils aient de l'affection pour avoir une enfance et une vie heureuse.

1.1.2. Les temps verbaux

Dans le poème « Orphelin » de Justin Stanislas DRABO, c'est le présent de l'indicatif qui est employé pour mettre en lumière la résignation de l'orphelin dans la société. Selon Sidiki Traoré (2018 : 189), « l'indicatif présente un fait dans sa réalité et le situe à une époque déterminée ». Il renchérit que « le présent, c'est le temps habituellement employé pour énoncer des vérités générales ou des actions habituelles ou duratives. Cela souligne que la misère de l'orphelin est une triste réalité au Burkina Faso et la situation s'est encore empirée avec la crise sécuritaire liée aux attaques terroristes au Sahel. En effet, les orphelins sont énormément attachés à leur passé douloureux qu'ils n'arrivent pas à profiter du présent dans leur vie. En effet, les enfants sont plongés dans les lamentations au quotidien. Cette réalité est évoquée par le poète dès le début du poème « Toi qui **marche** la tête baissée » (vers 1). Ces enfants ignorent que les inquiétudes et les pleures ne sont pas des solutions face à leurs réalités. Ils sont sans savoir que le futur se construit aujourd'hui. Alors, le poète se présente comme une lampe pour éclairer les orphelins et par ricochet la société sur les conditions difficiles de ces

enfants en vue d'un changement qualitatif. Selon le poète, le fondement de la résignation des orphelins c'est l'ignorance. La sensibilisation est un canal puissant qui pourrait contribuer à un changement de mentalité chez ces enfants.

1.1.3. La négation

Selon Martin RIEGEL, Jean Christophe PELLAT et René RIOUL,

« la négation, avec ses moyens grammaticaux spécifiques, s'oppose à la forme de phrase positive correspondante. L'énoncé négatif se caractérise par des termes négatifs appartenant à différentes catégories grammaticales : des pronoms comme *personne*, *rien*, des déterminants comme *aucun*. Les termes négatifs comme *ne* et *pas* sont traditionnellement analysés comme des adverbes. Ils sont en réalité très différents des autres adverbes : ils fonctionnent comme des « marqueurs de négation ».

En d'autres termes, la phrase négative s'oppose à la phrase déclarative. Elle est caractérisée par des déterminants ou des adverbes négatifs. Le poète emploie la négation dans son poème pour montrer la résignation de l'orphelin. En effet, il souligne « **ne** crains **pas** la nuit noire **ni** l'aube brumeuse ! » (vers 8). En réalité, ce passage traduit discrètement que les orphelins sont permanemment dans la crainte. Mais, ils ignorent que la crainte ne résout aucun problème dans cette vie.

1.2. Les procédés lexicaux

La misère de l'orphelin est mise en lumière dans ce poème à travers des procédés lexicaux. Dans le poème, cela se manifeste par la présence des mots qui renvoient à la tristesse et au désespoir.

1.2. 1. Le champ lexical de la tristesse

Dans ce poème, plusieurs mots qui renvoient au champ lexical de la tristesse sont convoqués pour traduire la résignation de l'orphelin. Il est totalement démoralisé par la misère qui le traumatise. Le poète le dit clairement au vers 1 « **Tête baissée** ». Il est abattu parce qu'il se sent rejeté par la société. Cette marginalisation de l'orphelin se traduit dans les familles par des sévices corporels, des paroles dévalorisantes et blessantes. Toutes ces difficultés alourdissent la peine et le désespoir de l'orphelin au quotidien. Alors, nous comprenons pourquoi il a l'« **espoir perdu** » (vers 1) et « **le cœur fendu** » (vers 2). Plusieurs orphelins, dans leur résignation sont très tristes si bien que le poète précise qu'ils ont « **l'âme trempée dans le deuil** » (vers 3). Leur vie est entièrement assombrie par les ténèbres de l'angoisse et de l'amertume. Alors, la vie de l'orphelin est semblable à une « **nuit noire** » (vers 8) et à une « **aube brumeuse** » (vers 8). La banalisation dont l'orphelin est victime dans la société fait de lui une personne solitaire. Le terme « **cœur solitaire** » (vers 9) lève le voile sur le rejet de l'orphelin dans la société. Tous ces termes qui renvoient à la tristesse révèlent les tristes conditions de vie de ces orphelins. Plusieurs enfants sont déscolarisés suite au décès des parents ou l'un des parents qui disposait des moyens pour assurer leur scolarisation.

1.3. La typographie

Dans ce poème intitulé « Orphelin », le poète burkinabè use de la typographie pour exposer les difficiles conditions de vie des orphelins au Burkina Faso et par ricochet ceux de l'Afrique. Selon Jean FABRE (1984 : 113), « La disposition typographique participe à la formation du texte, elle lui est propre, au lieu d'être figée par une convention uniforme, elle est une indication plus claire pour le lecteur ». En claire, la typographie est un procédé employé par Justin DRABO pour mettre en lumière la misère de

l'orphelin. Par ailleurs, Justin Stanislas DRABO utilise l'inégalité de la longueur des vers, la disposition des vers, l'inégalité de la longueur des phrases et la ponctuation pour souligner la marginalisation de l'orphelin dans la société africaine.

1.3.1. L'inégalité de la longueur des vers

Lorsque nous observons attentivement le poème intitulé « Orphelin », tiré du recueil *La magie des lucioles*, nous constatons que l'inégalité de la longueur des vers est très évocatrice. En effet, le poème compte quinze (15) vers répartis en trois (3) strophes de cinq (5) vers. Considérons la deuxième strophe :

V6 « Lève-toi et marche sur la lumineuse voie
V7 De l'espérance de la croix !
V8 Ne crains ni la nuit noire ni l'aube brumeuse !
V9 Marche ! Que jamais ne faiblit ton cœur solitaire
V10 Aux épreuves de la vie et à leur mystère ! »

Nous constatons une inégalité dans la longueur des vers dans la strophe ci-dessus. En effet, le vers 8 compte dix (10) pieds. Le vers 9 compte sept (7) pieds. Le vers 9 compte douze syllabes. Quant au vers 10, il est composé de onze (11) syllabes. L'inégalité des vers du poème exprime la marginalisation des orphelins dans la société. Ils sont maltraités et négligés dans la société. Ils n'ont pas les mêmes compliments comparativement aux enfants qui ont leurs parents en vie. Le poète, conscient que l'enfant africain est l'avenir de l'Afrique, attire l'attention des autorités politiques, les leaders religieux et les familles à repenser la politique de l'orphelin en Afrique pour mieux préparer l'avenir du continent.

1.3.2. La disposition des vers

Dans ce poème, l'un des procédés qui attire l'attention du lecteur c'est la disposition des vers. Nous estimons que cette manière de disposer les vers dans le poème n'est pas gratuite et n'est pas non plus le fruit du hasard. Nous estimons que cette disposition des vers par le poète véhicule un message qui mérite d'être mis en lumière. Considérons l'extrait ci-dessous :

V1 « Toi qui marche la tête baissée, l'espoir perdu,
V2 Le cœur de la déprime fendu
V3 L'âme trempée dans le deuil d'hier vécu ! »

À travers ces trois vers ci-dessus, nous constatons clairement que les vers ne sont pas disposés de la même manière. Dans certaines familles en Afrique, l'orphelin n'a pas droit à des commodités qui ont les mêmes valeurs que celles des enfants qui ont leurs parents en vie. En outre, certains orphelins n'ont pas les mêmes repas et ne partagent pas la table à manger avec les enfants de leurs protégés. Cette marginalisation de l'orphelin dans la société africaine est matérialisée dans ce poème par cette disposition des vers du poème. Cette disposition des vers du poème est un cri de cœur que le poète lance à la société. Le poète invite ses contemporains à accepter et à valoriser l'orphelin afin de bâtir une Afrique qui conserve et préserve la dignité humaine.

1.3.3. L'inégalité de la longueur des phrases

Dans ce poème, nous assistons à une inégalité dans la longueur des phrases du poème. En effet, la deuxième strophe du poème comporte quatre phrases :

V6 « Lève-toi et marche sur la lumineuse voie
V7 De l'espérance de la croix !
V8 Ne crains ni la nuit noire ni l'aube brumeuse !

V9 Marche ! Que jamais ne faiblit ton cœur solitaire
V10 Aux épreuves de la vie et à leur mystère ! »

La première phrase comporte dix-sept (17) syllabes. La deuxième phrase est composée de dix (10) syllabes. Une seule (1) syllabe comporte la troisième phrase de la deuxième strophe du poème en l'occurrence « Marche ! » (vers 9). Quant à la quatrième phrase, elle comporte onze (11) syllabes. Cette inégalité dans la longueur des phrases du poème traduit que plusieurs orphelins ont très faim tandis qu'au même moment, certains enfants ayant des parents en vie jettent la nourriture dans des poubelles au quotidien. Par ailleurs, il convient d'ajouter que certains enfants de la rue sont des orphelins. Alors, la société doit se pencher sur ce phénomène qui n'honore pas l'Afrique. Nous reconnaissons que tous les enfants de la rue ne sont pas des orphelins. Cependant, force est de reconnaître que certains enfants se retrouvent dans la rue en raison des maltraitances dans les familles suite au décès de leurs parents. De ce fait, certains orphelins n'ont pas de toits. Ils dorment sous les ponts, dans les maisons inachevées, dans des véhicules endommagés. Le poète invite la société à faire de la cause de l'orphelin une lutte sacrée en Afrique.

1.4. Les procédés stylistiques

Le poète emploie des figures de style pour traduire la souffrance des orphelins. L'objectif du poète est d'inviter tous les contemporains de ces orphelins à avoir de l'empathie pour ces pauvres enfants.

1.4.1. L'allitération

L'allitération est le « retour multiplié d'une même consonne ». Cette multiplication dans un même vers véhicule généralement un message dans un texte poétique qui mérite d'être évoqué. Dans le poème, les lamentations des orphelins se traduit par

l'allitération en [n] à travers ce passage. « Ne crains **ni** la **nuit** **noire ni** l'aube brumeuse. » Le poète partage la peine des orphelins et souhaite un changement qualitatif en leur faveur.

2. La résilience, les clés de l'affranchissement de l'orphelin

Dans ce poème, le poète ne se limite pas à mettre en relief la misère de l'orphelin dans la société. En effet, il use de plusieurs procédés linguistiques pour encourager l'orphelin à résister pour bâtir sa vie afin d'avoir un avenir meilleur. De ce fait pour encourager l'orphelin, le poète emploie des procédés stylistiques et grammaticaux.

2.1. Les procédés stylistiques

Plusieurs figures de style sont utilisées par DRABO dans son poème « Orphelin » pour ranimer la flamme de la résilience chez les orphelins africains. En effet, dans le poème, il emploie la comparaison, l'apostrophe, la gradation, l'allitération et l'enjambement. Le poète convoque ces éléments stylistiques pour inviter les orphelins à devenir de véritables conquérants.

2.1.1. La comparaison

La comparaison est une figure de style qui consiste à rapprocher deux éléments au moyen d'un terme comparatif. Selon Sidiki TRAORÉ (2018 :159), la comparaison est une figure de style qui « se révèle utile pour une expression plus frappante, car elle rend les choses, même abstraites, par exemple les qualités et les défauts, immédiatement perceptibles en quelque sorte par le sens ». En d'autres mots, la comparaison est une figure de style qui révèle l'aspect physique ou moral d'une personne, un animal ou une chose en mettant en lumière les qualités ou les défauts. Dans ce poème, DRABO met en lumière le courage et la détermination d'Héraclès qui doit être un modèle pour l'orphelin. Le seul souhait du poète est que l'orphelin se revête

de courage pour réussir sa vie et contribuer au développement de l'Afrique. L'orphelin doit avoir une mentalité renouvelée. Il doit être un véritable conquérant qui remporte des victoires face à toutes ces adversités qui se dressent sur son chemin durant toute sa vie. C'est à ce prix que l'Afrique aura de véritables vaillants héros pour défendre la souveraineté du continent africain. De ce fait, le poète invite l'orphelin à admirer le courage de Héraclès, un des célèbres héros de la mythologie grecque. Il se démarque par un courage hors du commun. C'est à ce propos que le poète dit à l'orphelin : « **Comme Héraclès braver tous les démons** » (vers 12).

2.1.2. L'apostrophe

L'apostrophe est une figure de style qui consiste à interpeler brusquement une personne. Ce procédé est utilisé dans ce poème par DRABO pour encourager l'orphelin à bannir les lamentations et de se battre afin de mieux construire sa vie. Le poète se tient comme un enseignant et par le biais de l'apostrophe, il s'adresse directement à l'orphelin. Le vers 1 peut être relié au vers 13 pour révéler la portée de l'apostrophe dans ce poème. « **Toi qui marche la tête baissée** » (vers 1), « Prends ta houlette, le courage du berger » (vers 15). Pour le poète, la clé de la libération de l'orphelin est la résistance. C'est pour cette raison qu'il doit avoir la mentalité d'un berger qui est toujours prêt à défendre son troupeau face à tout ennemi. L'orphelin doit cultiver les pensées d'un soldat, une mentalité de victorieux et non de victime.

2.1.3. La gradation

Selon Sidiki TRAORÉ (2018 : 160), la gradation est une « succession de terme d'intensité croissante ou décroissante, ce qui produit un effet de rapprochement ou d'éloignement ». Le poète, au moyen de la gradation ascendante ranime le courage de l'orphelin. Il l'invite à cultiver la confiance en soi et de ne pas

paniquer. L'orphelin doit comprendre que cette vie est souvent marquée par des adversités qui tentent de ralentir la marche des hommes. Alors, il lui dit : « **Lève-toi et marche** » (vers 6). Pour le poète, aucun obstacle ne doit freiner la course de l'orphelin. Cependant, le courage, la détermination et la persévérance sont un trio triomphant pour relever le défi d'une vie épanouie.

2.1.4. L'enjambement

L'enjambement est une figure de style qui consiste à mettre la suite du vers précédant dans le vers suivant. Ce procédé incite le lecteur à continuer la lecture du poème. L'idée reste incomplète dans le premier vers étant donné son sens trouve son entièreté dans le second vers. Il confère une fluidité et de l'intensité à un poème. Ce procédé est employé par le poète pour encourager l'orphelin à être très résilient.

V9 « Que jamais ne faiblit ton cœur solitaire
V10 Aux épreuves de la vie et à leur mystère ! »

Au moyen de ce procédé, le poète dit à l'orphelin que même si actuellement la société le banalise, il doit être ferme et braver tous ces obstacles. Alors, dans l'avenir, l'orphelin deviendra un leader qui est honoré et admiré de tous ses contemporains. Voilà tous le sens de l'usage de l'enjambement dans ce poème.

2.2. Les procédés grammaticaux

Des procédés grammaticaux sont employés par le poète afin d'encourager l'orphelin à redoubler d'ardeur pour jouir pleinement de sa vie. Alors, le poète emploie la négation, les temps verbaux, le mode impératif, le type déclaratif, des verbes d'action, le champ lexical du courage et l'enjambement.

2.2.1. La négation

Selon Martin RIEGEL, Jean Christophe PELLAT et René

RIOUL (2018 : 696), la négation « peut aussi constituer le rejet d'une assertion : dans ce cas, nier, c'est refuser, c'est s'opposer à un fait ou à une idée ». En d'autres termes, la négation peut être employée pour exprimer une désapprobation face à une situation. En effet, Justin Stanislas DRABO emploie la négation pour s'opposer à la résignation de l'orphelin. Le poète se sert de la négation totale et de la négation mêlée de la coordination pour inviter l'orphelin à la résilience.

- **La négation totale**

« La négation totale, qui porte globalement sur la proposition entière, s'exprime au moyen de *pas* ou *point*, associé à *ne*. » Martin RIEGEL, Jean Christophe PELLAT et René RIOUL (2018 : 698). Au moyen de la négation totale, le poète réveille la conscience de l'orphelin en lui inculquant les bénéfiques qui résident dans la résilience. Pour le poète, tous les orphelins doivent savoir qu'ils ne sont pas condamnés à la misère. Ils peuvent travailler pour devenir des personnes nanties qui peuvent aider les pauvres dans l'avenir. Ils doivent être mentalement plus forts que les différentes adversités qui se présentent à eux. Aux vers 4 et 5, le poète dit : « **Ne** laisse **pas** la voix vibrante du fantôme d'hier » / « Etrangler le destin de tes pas autrefois fiers ». Le deuil ne doit pas infecter les pensées de l'orphelin à telle enseigne qu'il ne puisse plus construire son avenir. Il doit comprendre que la vie est souvent teintée de difficultés qui doivent être braver pour triompher.

- **La négation et la coordination**

Selon Martin RIEGEL, Jean Christophe PELLAT et René RIOUL (2018 : 712),

« la conjonction de coordination ni sert à coordonner des constituants négatifs, qui peuvent

être des syntagmes, des propositions entières, des verbes ou des groupes verbaux. La conjonction *ni* s'emploie surtout à l'écrit. Elle est, dans l'usage moderne, associé à *ne* ».

Le poète insiste sur la négation afin de ranimer la flamme de la résistance chez l'orphelin. Être orphelin ne signifie pas qu'on est maudit et ou qu'on est malchanceux. Le fait d'être orphelin a été un canal au moyen duquel plusieurs enfants ont rigoureusement appris à organiser leur vie. Cette situation les a poussés à travailler dès leur jeune âge et ils sont devenus financièrement indépendants. À contrario, certains enfants ayant leurs parents en vie n'ont jamais été en mesure d'organiser leur vie. Alors, ils perdent tous les biens qu'ils ont hérités de leurs parents en raison de la mauvaise gestion. C'est dans cette optique que le poète s'adresse à l'orphelin en ces mots : « **Ne crains ni la nuit noire ni l'aube brumeuse !** » (vers 8). « Que jamais ne faiblit ton cœur solitaire » (vers 9).

2.2.1. Les temps verbaux

Le poète emploie le futur simple dans ce poème pour inviter l'orphelin à s'armer de courage pour réussir sa vie. L'orphelin doit cultiver la résilience pour avoir un avenir radieux. Selon Martin RIEGEL, Jean Christophe PELLAT et René RIOUL (2018 : 549),

« avec le futur simple, la charge d'hypothèse est minimale, et, même si la réalisation du procès n'est pas avérée, sa probabilité est très grande. En outre, sa localisation temporelle permet au futur simple de se charger des valeurs modales associées à l'avenir ».

En d'autres termes, le futur simple est généralement employé pour souligner des faits qui sont susceptibles de se réaliser dans

l'avenir. Le poète croit au potentiel qui réside dans l'orphelin. L'orphelin doit savoir qu'il doit se battre pour devenir une source de bénédiction pour ses contemporains. Il doit devenir une solution pour sa génération. Alors il pourra venir en aide à d'autres enfants orphelins et aux veuves dans l'avenir. C'est ce qui ressort dans les propos du poète en ces termes :

V14 « De toi **coulera** la source fraîche

V15 Où la veuve **trempera** ses lèvres sèches ».

2.2.2. Les types de phrases

Le type déclaratif et le type impératif sont convoqués par le poète pour encourager l'orphelin à la résilience.

- **Le type impératif**

Selon Martin RIEGEL, Jean Christophe PELLAT et René RIOUL (2018 : 692),

« Le type de phrase injonctif ou impératif est associé à la gamme des actes directifs : le locuteur veut agir sur l'interlocuteur pour obtenir de lui un certain comportement. Le locuteur pose son droit d'influencer sur la conduite de l'interlocuteur. Selon la situation, la phrase injonctive exprime diverses nuances : ordre strict, conseil, souhait, prière, demande polie ».

L'injonction est un instrument à travers lequel il invite l'orphelin à un changement de comportement, un changement de mentalité pour s'imposer dans cette vie. Il doit rejeter l'amertume et le désespoir et se revêtir des pensées de triomphe.

V4 « Ne laisse pas la voix vibrante du fantôme d'hier

V5 Etrangler le destin de tes pas autrefois fiers

V6 Lève-toi et marche sur la lumineuse voie
V7 De l'espérance de la croix !
V8 Ne crains ni la nuit noire ni l'aube brumeuse !
V9 Marche ! Que jamais ne faiblisse ton cœur solitaire
V10 Aux épreuves de la vie et à leur mystère ! »

Tous ces vers ci-dessus sont la résultante des ordres que le poète donne à l'orphelin afin de changer sa condition de vie. Les termes comme « Lève-toi et marche » (vers 6), « Ne crains ni la nuit noire ni l'aube brumeuse » (vers 8), « Marche ! » (vers 9) en disent long sur le caractère injonctif de ces vers.

- **Le type déclaratif**

Selon Maurice GREVISSE (1993 : 583), « par la phrase énonciative (ou déclarative ou assertive), le locuteur (le scripteur) communique simplement une information à autrui. C'est le type de phrase le plus fréquent et le moins chargé d'affectivité ». Autrement dit la phrase déclarative est celle qui est employée par un locuteur pour simplement donner une information à son interlocuteur. Au moyen de la phrase déclarative, le poète donne de l'espoir à l'orphelin pour redoubler d'ardeur dans le combat de sa destinée. En s'adressant à l'orphelin, il déclare aux vers 14 et 15 que « de toi coulera la source fraîche / Où la veuve trempera ses lèvres sèches ».

2.2.3. La nature des verbes

Justin Stanislas DRABO emploie plusieurs verbes d'action dans son poème « Orphelin ». Ce procédé vise à pousser l'orphelin à l'action pour sortir de la misère. Pour le poète, l'inaction maintient l'orphelin dans la boue. C'est pour cette raison qu'il lui dit : « Lève-toi et marche » (vers 6). L'orphelin doit « **affronter** » (vers 11) et « **braver** » (vers 12) tous les obstacles qui se dressent contre sa vie.

2.3. Le champ lexical du courage et de l'espoir

Le champ lexical d'un mot est l'ensemble des mots qui se rapportent à un même domaine ou à un même thème. Nous constatons dans le poème l'emploi significatif des mots qui se rapportent au courage, à la résilience en un mot. « Lève-toi et marche » (vers 6), « lumineuse voie » (vers 6), « l'espérance » (vers 7), « affronter » (vers 11), « braver » (vers 12), « ta houlette » (vers 13), « courage » (vers 13), « source fraîche » (vers 14). La finalité de l'usage de ces mots par le poète est d'encourager l'orphelin à plus de militarisme.

2.4. La ponctuation

Selon Sidiki TRAORÉ (2017 : 239), « la ponctuation désigne l'ensemble des signes non alphabétiques dont le bon usage permet la clarté et la précision du message écrit, ce qui fait gagner énormément de temps dans son décryptage ». En d'autres termes, la ponctuation est très importante dans la construction d'un texte. Elle confère une fluidité à un texte. Le poème « Orphelin est marqué par la récurrence des points d'exclamation, résultante des injonctions. C'est ce que nous constatons dans les vers ci-dessous :

V7 De l'espérance de la croix !

V8 Ne crains ni la nuit noire ni l'aube brumeuse !

V9 Marche ! « Que jamais ne faiblisse ton cœur solitaire

V10 Aux épreuves de la vie et à leur mystère ! »

Ces points d'exclamation prouvent que le poète utilise un ton assez rigoureux pour s'adresser à l'orphelin afin qu'il devienne une personne résiliente.

2.5. La forme active

Selon Martin RIEGEL, Jean Christophe PELLAT et René

RIOUL (2018 : 454), « dans l'étude de la forme verbale, la tradition distingue les voix active et passive. Pour passer de l'actif au passif, un verbe doit être transitif direct ». Lorsqu'un verbe est à la forme active dans une phrase, le sujet fait l'action exprimer par le verbe. « O toi qui devras affronter l'acquisition des monts » (vers 10). La forme active révèle le militarisme du poète qui incite l'orphelin à la lutte pour relever le défi d'une vie épanouie pour contribuer au développement de l'Afrique.

Conclusion

En somme, le poème « Orphelin », tiré du recueil *La magie des lucioles* revêt un intérêt utilitaire et social. La montée en puissance de l'égoïsme en Afrique rend les conditions de vie des orphelins plus difficiles. Alors, le poète interpelle tous les Africains surtout les dirigeants politiques à repenser la politique de l'orphelin en Afrique en vue de contribuer au développement du continent africain. De ce fait, le poète a d'abord dépeint les tristes conditions de vie de l'orphelin à travers plusieurs procédés. L'exclamation, les temps verbaux et la négation sont les procédés grammaticaux employés pour dépeindre cette misère. Au niveau typographique, le poète emploie une disposition particulière des vers, une inégalité dans la longueur des vers du poème pour évoquer la misère de l'orphelin en vue d'un changement radical. Par ailleurs, plusieurs procédés sont convoqués pour réveiller la conscience de l'orphelin et l'encourager à pratiquer la résilience afin d'avoir des lendemains meilleurs. Le militarisme du poète se manifeste à travers des procédés stylistiques comme la comparaison, l'apostrophe, la gradation et l'enjambement. La négation, les temps verbaux, les types déclaratif et injonctif, les verbes d'action et la forme active sont les procédés grammaticaux employés par le poète pour inviter l'orphelin à la résilience. En outre, le champ lexical du courage et de l'espoir et la

ponctuation sont employés par DRABO faire briller la flamme de la résistance chez l'orphelin.

Bibliographie

DRABO Justin Stanislas, 2014. *La magie des lucioles*, Harmattan Burkina, Ouagadougou

RIEGEL Martin, PELLAT Jean Christophe et RIOUL

René, 2018. *Grammaire méthodique du français*, PUF, Paris

TRAORÉ Sidiki, 2012. *Bien parler, bien écrire : Techniques de communication et de rhétorique*, Harmattan Burkina, Ouagadougou

TRAORÉ Sidiki, 2017. *Style, norme et écart : Exemple des Vertiges du trône roman de Patrick G. Ilboudo*, Harmattan Burkina, Ouagadougou

TRAORÉ Sidiki, 2018. *Le commentaire composé*, Sankofa et Gurli Éditions, Ouagadougou

Bilinguisme chez le locuteur équatoquinéen vivant à Libreville : atout ou piège ?

Christian MAGANGA

Université Omar Bongo

christianmaganga72@gmail.com

Résumé

Parler du bilinguisme c'est interroger un phénomène dans sa forme à la fois utilitaire et périlleuse. En effet, outre la capacité qu'il donne à un individu d'user couramment deux langues, on note chez le sujet bilingue, une sorte d'impuissance face aux conséquences qui en découlent, notamment l'apparition de phénomènes de langues tels que l'alternance de codes, l'emprunt, l'interférence. Le présent article qui s'inscrit dans le vaste champ de la sociolinguistique, ne prétend pas faire un exposé de l'ensemble desdits phénomènes, mais plutôt focaliser notre attention sur l'interférence, un phénomène récurrent chez les équatoquinéens vivant à Libreville, et que nous avons pu observer lors d'une enquête réalisée auprès d'un échantillon de ses locuteurs. Comprendre ce qui est à l'origine de ce phénomène et les conséquences qui en résultent est à cet effet, l'intérêt de la présente contribution.

Mots clés : *bilinguisme-locuteur-Equatoquinéen-Libreville- interférence-atout-piège*

Abstract

To talk about bilingualism is to question a phenomenon in its form that is both utilitarian and perilous. Indeed in addition to the ability it gives to an individual to use two languages fluently, we note in the bilingual subject a sort of helplessness in the face of the consequences that result from it, notably the appearance of language phenomena such as code switching, borrowing, interference. This article, which is part of the vast field of sociolinguistics, does not claim to present all of the said phenomena, but rather to focus our attention on interference, a recurring phenomenon among Equatoguineans living in Libreville, and that we were able to observe during a survey carried out with a sample of its speakers. Understanding what is at the origin of this phenomenon and the resulting consequences is, to this end, the interest of this contribution.

Keywords : *bilingualism-speaker-Equatoguinéan-Libreville-interference-atout-trap*

Introduction

Le monde actuel vit au rythme de nombreuses mutations, qui elles-mêmes sont dues à la mobilité des hommes à travers la planète. On note des communautés linguistiques qui se côtoient, se superposent sans cesse¹. Dans ces dynamiques, les langues se retrouvent constamment dans des situations de contact faisant de plusieurs locuteurs, des sujets bi voire plurilingues. C'est le cas de la communauté Equatoguinéenne vivant au Gabon en général, Libreville en particulier. Cette dernière, présente dans ce pays depuis les années 70, dispose d'une double compétence en français – langue officielle au Gabon et seconde en Guinée-Equatoriale – et en espagnol – langue première en Guinée Equatoriale.

Ce qui de prime abord semble être un atout indéniable pour les locuteurs équato-guinéens, se révèle être un piège voire un mal qui se manifeste par l'apparition des phénomènes de langues tels, l'alternance de codes, l'emprunt, l'interférence. Ce dernier point est d'ailleurs au cœur du présent article. Pour parvenir aux conclusions de notre étude, nous nous proposons à l'aide d'une enquête, d'analyser la compétence discursive des locuteurs équato-guinéens.

1. Définition du concept d'interférence

« Le mot interférence désigne un remaniement de structure qui résulte de l'introduction d'éléments étrangers dans les domaines les plus fortement structurés de la langue, comme l'ensemble du système

¹ Louis-Jean Calvet (2006), *la sociolinguistique*, 5^e édition, PUF, p 17

phonologique, une grande partie de la morphologie et de la syntaxe »²

Si l'on s'entient à cette définition, on peut à juste titre dire que l'interférence fait partie des phénomènes langagiers les plus perceptibles chez les sujets bilingues. Une des raisons clé à l'origine de ce phénomène, reste sans nul doute la forte proximité des langues. Jean Dubois et al. Reviennent aussi sur la notion d'interférence en affirmant ce qui suit :

« On dit qu'il y a interférence quand un sujet bilingue utilise dans une langue-cible A un trait phonétique, morphologique, lexical ou syntaxique caractéristique de la langue B »³

Cette définition que donne le dictionnaire de Jean Dubois et *al* correspond bel et bien à la réalité Librevilloise, qui est celle d'un univers urbain dans lequel les nombreux étrangers se voient presque contraints de partager deux sinon plusieurs langues pour communiquer. Plus qu'une stratégie de leur part, c'est une réalité que leur impose l'espace plurilingue que forme Libreville et qui les oblige, en tant que locuteurs allogènes, à redéfinir leurs axes et leurs modes de communication. Comme souvent, nombreux sont ceux qui choisissent de sortir d'une espèce d'irréductibilité communautaire (et donc vernaculaire) et de se confronter aux autres langues en présence. Car on le sait, les membres des communautés qui se cantonnent dans les usages exclusifs de leur(s) langue(s) maternelle(s) ou de culture, ne parviennent pas au niveau social à exister, et donc à s'assurer une réelle intégration.

Toutefois, même si la définition du dictionnaire de Dubois et al, semble donner à la problématique de l'interférence

² Uriel Weinrich, (1953) ; republié chez Mouton, *Languages in Contact*, p.1

³ Jean Dubois et al, (2001), *Dictionnaire de linguistique*, Paris, Larousse-Bordas, p.252

linguistique un peu plus de clarté dans son approche définitoire, il n'en demeure pas moins évident qu'un certain nombre d'aspects touchent aussi bien les dimensions psychologiques que pédagogiques. Nous pouvons, pour cela, faire appel à Freud qui pense que l'interférence linguistique est aussi le résultat de l'inconscient. Il explique ainsi les difficultés qu'éprouvent les locuteurs d'une langue A à s'exprimer dans une langue B sans qu'il y ait chez eux agencement de deux voire de plusieurs variétés différentes, comme étant du domaine de l'inconscient. Cette approche justifierait alors l'interférence. Car contrairement à un acte délibéré, celle-ci serait considérée comme étant « *la violation inconsciente d'une norme d'une langue par l'influence des éléments d'une autre langue* »⁴.

Arrêtons-nous un tout petit peu sur l'expression que nous jugeons centrale dans cette citation, celle de « *violation inconsciente* » qui met en scène à la fois le légal – qui est celui de la norme – et l'illégal – qui correspond à la transgression que fait le locuteur. Car si cette expression fait apparaître que la norme d'une langue B est mise à mal par un locuteur d'une langue A, on peut se demander si ce dernier est conscient ou pas du mélange qu'il fait lorsqu'il croit utiliser cette langue B. Voilà en quoi la problématique de la pensée freudienne éclaire l'interférence linguistique.

D'après Freud, les erreurs que commettent les êtres humains doivent être considérées comme des actes qui échappent à la conscience et qui ont par conséquent un caractère involontaire. Le cas des « lapsus » dans le langage est typique de ce qu'il appelle « acte manqué ». Un locuteur d'une langue A soumis à diverses autres influences langagières, aura tendance sans s'en apercevoir, à mélanger le code de sa langue maternelle (voire sa langue de culture), avec ceux des langues en contact. L'habitude s'installant, ce locuteur va faire de cet usage une norme qui pourtant n'en est pas une, mais que l'inconscient va tout de

⁴ Hind Belkacem, « Synergies » (in) *Algérie* n°4, 2009, p. 285

même prendre pour telle. Ainsi, les erreurs de langage constatées chez ce locuteur de langue A ne pourront pas lui être imputables, car elles ne dépendent pas de sa volonté, mais plutôt de son inconscient.

2.Cadre méthodologique

Le travail entrepris dans le cadre du présent article, s'inscrit comme indiqué en introduction dans le cadre de la sociolinguistique. Discipline qui se veut être l'étude de la langue au sein de la société. Nous souhaitons à travers une étude minutieuse, questionner un fait majeur constaté chez les locuteurs équatoguinéens. Il s'agit de la récurrence du phénomène d'interférence dans leurs usages.

Se prévalant du statut bilingue, on constate dans les habitudes langagières des équatoguinéens vivant à Libreville, des approches quelque fois maladroites lorsqu'il s'agit de parler espagnol, leur langue de culture. Nous avons de ce fait voulu savoir ce qui serait au fondement de cet état de fait en optant pour une enquête de terrain. Le but étant de tenter de comprendre l'existence d'un phénomène de langue fortement enraciné chez les locuteurs équatoguinéens qui vivent à Libreville. Et comme on le sait, en sociolinguistique il existe plusieurs méthodes. Dans le cadre de la présente contribution, nous nous intéressons à la méthode quantitative. Celle-ci permet au chercheur de collecter des données et d'en faire des analyses. Autour d'une vingtaine d'informateurs – dont les âges varient entre 16 et 45ans et que nous avons choisi d'anonymiser en T1, T2....T20, puis A pour désigner l'enquêteur - nous avons dressé une liste de 15 questions servant de boussole à nos perspectives d'analyse.

3.L'interférence linguistique, conséquence de la récurrence d'usage

A: *¿Cuando hablas introduces de vez en cuando palabras francesas ?*

T5: Eso ocurre sobre todo desde poco. Es decir que en Guinea cuando yo hablaba no existía gran influencia francesa aunque existe esta lengua. Pero aquí en Gabón es diferente. Al día se entiende el francés y nada más. Así es fácil confundir o mezclar palabras. Pero por unos es falta de habilidad; por otros es causa de influencia francesa

Voilà une question et une réponse qui nous mettent au fait de l'objet de notre réflexion actuelle. En effet, après avoir précédemment noté que l'interférence pouvait être perçue, non pas comme une erreur, mais plutôt comme la manifestation de l'inconscient, il nous revient dans cette partie de voir, si tout comme l'inconscient, la récurrence d'usage ne peut-elle pas aussi avoir une (sinon des) incidence(s) sur le parler d'un locuteur d'une langue A mis en contact avec une ou plusieurs autres langues. Et pour apporter des réponses à notre questionnement, le cas des Equato-guinéens de Libreville dont la langue de culture, l'espagnol, est mis en contact avec le français, langue dominante dans l'espace social gabonais, nous paraît significatif.

Pour l'informateur (T5) ci-dessus mentionné, comme pour beaucoup d'autres Equato-guinéens interrogés sur la question, l'influence du français sur leur compétence linguistique revient très souvent comme étant à l'origine des nombreuses difficultés rencontrées dans le bon usage qu'ils peuvent faire ou pas de

l'espagnol. Cela peut bien sûr se comprendre dans la mesure où le locuteur équato-guinéen qui vit au Gabon, et à Libreville en particulier, est au quotidien, comme le souligne notre informateur, exposé à l'influence de la langue française. Or cette langue est, quasiment au même titre que l'on voit chez les locuteurs autochtones, la langue la plus employée par les locuteurs équato-guinéens qui vivent dans la capitale. Ce n'est point là un simple fait de mode, mais plutôt la manifestation parfaitement consciente d'une communauté qui sait très bien que pour bénéficier des acquis sociaux qu'offre le pays, il est nécessaire d'apprendre, de comprendre et de parler le français. Mais cette stratégie a un coût : le retour des locuteurs équato-guinéens vers l'espagnol ne se fait pas sans heurts. L'espagnol, en tant que langue première des immigrés, en subit les contre-coups, sous la forme d'usages approximatifs et non conformes. L'influence criante du français explique les nombreuses erreurs dans la syntaxe de l'espagnol chez certains des interlocuteurs équato-guinéens que nous avons enquêté. La récurrence d'usage – l'habitude – est pour beaucoup dans cette influence de la L2 sur la L1. Le cas de l'informatrice T4 qui répond à la question « *¿qué piensas tú de la lengua española ?* » par « *para mí es una lengua **enteresante** y también **empportante*** » est ici, un bon exemple qui traduit l'ampleur des « dégâts » que cause l'habitude sur la compétence en langue première de cette locutrice équato-guinéenne. Le fait de côtoyer au quotidien le français, justifie l'idée selon laquelle cette dernière éprouve, tel qu'on le voit dans cet exemple, des difficultés à dissocier au niveau euphonique, la nasale fermée espagnole de la nasale ouverte française. Et ce cas de figure est monnaie courante dans le langage des locuteurs équato-guinéens qui vivent au Gabon. On assiste, de la part de ces derniers, à plusieurs variations au niveau des sons. Des variations qui sont la plupart du temps dues à des changements vocaliques de type [i] > [e] - [e] > [i] ; [o] > [u] - [u] > [o] tant en position initiale (cf. supra)

qu'intervocalique. C'est d'ailleurs ce que Jean-Louis Calvet appelle interférence phonique.

4.L'interférence, conséquence de la proximité des langues

La majeure partie des linguistes et sociolinguistes s'accordent à dire que la proximité linguistique due à la parenté de certaines langues, est une véritable difficulté chez un locuteur qui dispose d'une double compétence approximative dans ces langues. Le risque de confusion ou de mélange de codes, autrement dit de « code-mixing », est plus que probable dès lors que ces langues présentent un certain nombre de points communs. Mackey revient sur cette réalité en déclarant :

« La similitude, occasionnée par une origine commune, qui se fait jour dans tous les domaines de la langue, et par voie de conséquence du discours, s'avère donc être un facteur de confusion entre les codes, dans la mesure où la similarité entre deux langues constitue, en soi, une force d'attraction »⁵

En effet, des langues que tout sépare (origine, histoire etc.) ne peuvent en aucun cas constituer chez un locuteur un problème particulier, dans la mesure où les éléments différentiels sont très facilement observables. Il suffit de se pencher sur la phonétique distinctive dont l'objet est l'étude du fonctionnement des organes de la phonation dans la production des sons utilisés dans les langues que l'on compare, pour comprendre que /p/ et /a/ par exemple ne disposent d'aucun trait commun. Alors que d'autres phonèmes, en l'occurrence /p/ et /b/ semblent plutôt donner des signes de parenté avec notamment plusieurs traits communs et un seul trait distinctif. Cependant le regroupement de ces

⁵ William Mackey cité par Christian Lagarde dans *Le Parler « Melandjao » des immigrés de langue espagnole en Roussillon*, Perpignan, PUP, 1996, p. 52

phonèmes en rapport exclusif, encore appelé *archiphonème*, ne se fait pas par simple hasard. Celui-ci prend appui sur une analyse qui a pour point d’ancrage la base phonétique articulatoire et dont le classement des traits distinctifs s’opère comme le disent Christian Baylon et Paul Fabre⁶ selon « *le point d’articulation* (consonnes) ou *de localisation* (voyelles), selon *le mode d’articulation* (consonnes) ou *le degré d’aperture* (voyelles), selon *les marques* qui distinguent les phonèmes ayant même mode et même point d’articulation ». C’est le cas des phonèmes consonantiques [p] et [b] dont l’analyse des traits distinctifs donne les points communs ci-dessous.

	point d’articulation	mode d’articulation	Marques
[p]	Bilabial	occlusif	Sourd
[b]	Bilabial	occlusif	Sonore

Toutefois, si on observe, tant au niveau phonétique, morphologique que sémantique une certaine proximité entre l’espagnol et le français (comme c’est le cas avec les phonèmes consonantiques [p] et [b]), c’est justement parce que ces langues, qui sont toutes deux d’origine latine, ont connu des trajectoires plus ou moins identiques. Ces dernières ont favorisé entre elles des rapprochements vocaliques et consonantiques qui, en partie, justifient aujourd’hui les nombreuses confusions que font des locuteurs exposés à ces langues. La problématique de l’immigré équato-guinéen présent à Libreville ne peut apparaître, face à cette donnée, que plus ardue dans le cas de la nécessité de gérer la double compétence ‘espagnol > français’ et ‘français > espagnol’.

⁶ Christian Baylon, Paul Fabre (2005), *Initiation à la linguistique. Cours et applications corrigées*, Paris, Armand Colin, p.90

5. Bilinguisme et interférence

Le rapport qui lie la cause à l'effet est très utile à la compréhension des mécanismes qui, en amont comme en aval, donnent au chercheur la matière nécessaire lui permettant d'infirmer ou de confirmer ses hypothèses de recherches. L'interférence entre parmi les phénomènes langagiers dont les causes sont aussi bien externes qu'internes à l'individu. On sait par exemple que l'environnement social peut avoir un impact important sur la compétence linguistique d'un individu. Des marqueurs comme la récurrence des usages, les rapports de pouvoir entre les langues d'un milieu donné, sont autant d'éléments qui expliquent les innombrables difficultés que rencontrent les locuteurs exogènes lorsqu'ils pratiquent leur(s) langue(s) première(s). A l'environnement social, vient aussi s'ajouter un paramètre qui, de prime abord ne semble pas constituer un inconvénient pour celui qui dispose de sa compétence, mais qui toutefois exige de lui beaucoup de tact dans la mesure où cette compétence peut aussi bien lui servir que lui desservir : il s'agit du bilinguisme. Le sujet bilingue a cette chance de disposer d'une double compétence dans deux langues différentes et donc de bénéficier, dans un pays comme le Gabon qui n'a que le français comme langue véhiculaire, c'est-à-dire parlée par toute la population, d'un atout majeur de communication. Cependant cette double compétence présente quelques revers : le sujet bilingue a d'un côté à préserver sa L1 des éventuelles intrusions de langues étrangères, de l'autre la nécessité de se confronter aux langues étrangères en présence, gage d'une participation à la vie sociale du pays dans lequel il se trouve et vit.

Comment alors va se comporter le bilingue face à cette double nécessité ? Réussira-t-il à garder sa L1 étanche aux autres langues étrangères en présence ? Ou bien au contraire, verra-t-il celle-ci subir l'influence des autres langues à travers des

manifestations, sur le plan discursif, telles que le mélange des codes (ou *code mixing*), susceptibles d'entraîner l'apparition d'une interlangue qui a pour objectif de faciliter la communication d'un groupe d'individu donné, la naissance d'un certain nombre de phénomènes de langues etc. ?

Le concept de bilinguisme que Weinreich et Mackey ont beaucoup utilisé dans leurs travaux, symbolise tel que le pense le second, l'emploi alterné de deux ou plusieurs langues par un même individu. Qui dit emploi alterné, dit nécessité de maîtriser totalement sinon partiellement les structures des langues utilisées par le sujet bilingue. Et comme on sait que le bilingue parfait n'est qu'un idéal, une vue de l'esprit, on se contentera de voir chez un locuteur bilingue, une simple capacité d'utiliser des systèmes différents. C'est d'ailleurs cette forme tempérée qu'affiche Weinreich dans la définition qu'il donne du bilinguisme. Pour lui est bilingue celui qui possède au moins une des quatre capacités (parler, comprendre, lire, écrire) dans une langue autre que sa langue maternelle. Or il est important de noter que dans cette nécessité de double contrôle de systèmes différents, il reste à déterminer les formes d'interférences que le contact des systèmes est susceptible de produire.

Pour le locuteur équato-guinéen vivant au Gabon par exemple, et bénéficiant par la même occasion du statut de bilingue, on va voir apparaître dans son discours en espagnol, une syntaxe parfois calquée sur le modèle français, des emprunts lexicaux, etc. Toutefois il faut considérer ces déviations comme étant des conséquences de plusieurs paramètres. On peut citer en premier lieu l'influence du milieu francophone Librevillois qui fait que le bilingue équato-guinéen développe vis-à-vis du français, un comportement d'imitation, ou bien encore la faiblesse lexicale du sujet bilingue équato-guinéen pour désigner dans sa langue de culture des réalités propres à son environnement. Il emprunte alors au français des mots avec pour seul et unique souci la non rupture de la chaîne de communication.

Conclusion

La sociolinguistique est aujourd'hui une discipline dynamique qui s'intéresse plus que jamais aux données du terrain. L'étude que nous avons réalisé dans le présent article a révélé que le locuteur équato-guinéen vivant à Libreville, dispose d'une double compétence qui fait de lui un sujet bilingue. Toutefois, dans cette capacité qu'il a d'utiliser deux langues, transparaissent des fortunes diverses qui se manifestent par l'apparition de plusieurs phénomènes de langues tels que l'alternance de code, l'emprunt, l'interférence. Le dernier cité, est celui qui a retenu notre attention. On a pu noter deux faits majeurs expliquant ledit phénomène : la récurrence dans les usages d'une part, la proximité linguistique d'autre part

En effet, l'habitude, l'immersion au sein d'une communauté linguistique différente de la sienne, la mise en relief des langues présentant plusieurs convergences sont autant d'éléments qui justifient l'idée selon laquelle, disposer d'une compétence bilingue n'est pas qu'un atout. On peut bien disposer de capacités bi voire plurilingues et faire preuve d'une fragilité discursive. C'est bel et bien ce que révèle l'enquête réalisée auprès de quelques locuteurs équato-guinéens vivant à Libreville. Nous pouvons ainsi dire que disposer d'une compétence bilingue est « un mal nécessaire ». Cette expression que nous choisissons d'intégrer dans la conclusion de cet article, traduit clairement la situation décrite tout au long du travail et qui place le sujet bilingue équato-guinéen au centre d'un « entre deux »

Bibliographie

-BAYLON Christian et FABRE Paul, 2005. *Initiation à la linguistique. Cours et applications corrigées*, Armand Colin, Paris

- BELKACEM Hind, 2009. « Les interférences lexicales d'ordre phonétique dans la production écrite d'élèves de Terminale », in Synergies Algérie n°4, 2009, pp 281-294
- CALVET Louis-Jean, 2006. *La sociolinguistique*, PUF, Paris
- DUBOIS, Jean et al, 2001. *Dictionnaire de linguistique*, Larousse-Bordas, Paris
- MACKEY, William, 1976. Bilinguisme et contact des langues. In : Le Parler « Melandjao » des immigrés de langue espagnole en Roussillon, C. LAGARDE, p 52, PUP, Perpignan
- WEINRICH, Uriel (1953), *Languages in Contact*, The Hague : Mouton

Cinéma et Immigration : Représentation des Parcours Migratoires dans les Films africains.

DOGNON Elavagnon Dorothée

*Institut National d'Art, d'Archéologie et de la Culture de
l'Université d'Abomey-Calavi
(INMAAC/UAC) BENIN*

Résumé

Le présent article explore la représentation des parcours migratoires dans le film africain Atlantiques (2019) de Mati Diop, dont il rapproche le contenu d'autres films africains. L'analyse s'appesantit sur la manière dont ce film reproduit les réalités, les défis et les aspirations des migrants. La méthodologie adoptée inclut une analyse qualitative et thématique de l'œuvre, opinant sur les représentations récurrentes et les motifs qui se répètent voire la manière dont la réalisatrice exploite la narration pour poser la lumière sur les réalités sociopolitiques et économiques de la migration. Les résultats exhibent que ce film joue un rôle déterminant dans la sensibilisation du public et la déconstruction des stéréotypes sur la migration. L'article conclut sur la nécessité de promouvoir davantage de réalisations abordant le thème de la migration afin de concourir à une meilleure compréhension des parcours migratoires africains.

Mots clés : *Cinéma africain, Immigration, Parcours migratoires, Représentation, Films.*

Abstract

This article explores the representation of migratory journeys in the African film Atlantiques (2019) by Mati Diop, the content of which it compares to other African films. The analysis focuses on how this film reproduces the realities, challenges and aspirations of migrants. The methodology adopted includes a qualitative and thematic analysis of the work, focusing on recurring representations and repeating motifs and even the way in which the director uses narration to shed light on the socio-political and economic realities of migration. The results show that this film plays a decisive role in raising public awareness and deconstructing stereotypes about migration. The article concludes with the need to promote more projects addressing

the theme of migration in order to contribute to a better understanding of African migratory pathways.

Keywords: *African cinema, Immigration, Migratory journeys, Representation, Films*

Introduction

La migration est un thème récurrent dans les films africains, témoignant des réalités de la fuite vers un ailleurs perçu comme prospère, mais souvent rempli d'incertitudes. Dans cette situation de crise migratoire mondiale, il est essentiel de comprendre les motivations, les espoirs et les réalités des migrants africains. Le cinéma, en tant que médium populaire et accessible, adopte une place centrale dans la narration des réalités socioéconomiques du continent africain, y compris les dynamiques migratoires, admettant ainsi de voir au-delà des chiffres et des statistiques. La représentation des parcours migratoires dans les films africains est une fenêtre qui offre une perspective humaine sur des sujets souvent déshumanisés par les discours médiatiques et politiques.

Comment les films africains représentent-ils les parcours migratoires, et dans quelle mesure ces représentations influencent-elles la perception du phénomène migratoire en Afrique et ailleurs ? Pour répondre à cette préoccupation fondamentale, l'objectif général est d'analyser la représentation des parcours migratoires dans le film africain *Atlantiques* (2019) de Mati Diop, afin de comprendre les enjeux et les implications de ces représentations sur la perception sociale de la migration.

De façon spécifique, il s'agira de :

- identifier les motifs récurrents liés à l'immigration dans les films africains;
- analyser l'impact de ces représentations sur la perception des spectateurs;

- explorer les différentes perspectives narratives utilisées par les réalisateurs pour aborder la thématique migratoire.

2. Méthodologie

La méthodologie de cette étude est basée sur l'approche qualitative. Elle combine l'analyse sémantique, thématique et méthodologique du film africain *Atlantiques* (2019) de Mati Diop, dont le thème principal est la migration. Ce film a été sélectionné parmi tant d'autres en fonction de sa pertinence pour le sujet, et analysé pour identifier les thèmes, les motifs et les perspectives sur la migration qui est une préoccupation de l'heure. Les données ont été collectées par visionnage direct, suivi d'une analyse des dialogues, des images et des contextes narratifs.

Il est important de noter que, compte tenu de la diversité qui est devenue la marque du secteur cinématographique en Afrique, et qu'il n'a pas été possible de prendre en compte la majorité de ces films africains reconnus sur le plan international, un effort considérable est fait pour rapprocher les résultats de l'œuvre de Mati Diop de quatre autres films : *La Pirogue* (2012) de Moussa Touré (Sénégal), *Hope* (2014) de Boris Lojkine (France/Cameroun), *Nha Fala* (Ma Parole) (2002) de Flora Gomes (Guinée-Bissau), et *Bamako* (2006) d'Abderrahmane Sissako (Mali).

3. Résultats

3.1. Aperçu général sur le cinéma Africain

D'abord antérieurement à 1960, toute l'Afrique était sous le joug colonial avec l'existence du cinéma africain au sens réel. Les colonisateurs usaient un peu partout en Afrique du cinéma comme un canal politique et d'endoctrinement de la mission

salutaire de la colonisation. Les édifices officiels et les hôtels servaient de lieux de projections cinématographiques. Vient ensuite l'année 1960 qui marque les indépendances africaines et donc la fin du colonialisme. Le cinéma africain postcolonial s'est étendu avec la complicité des Africains eux-mêmes. Par ailleurs, l'un des héritages de la colonisation est l'accès à des écoles, universités et autres centres de formation professionnelle dans les grandes villes africaines, et qui ont formé les pionniers du cinéma africain comme Ousmane Sembène, (1923-2007). Ainsi, certains de ces premiers intellectuels se sont spécialisés dans les domaines cinématographiques comme la réalisation, l'animation, le cadrage, la production, le montage, la photographie voire le son.

Des industries innovantes ont émergé dans divers pays, en langues locales de « Nollywood » (Nigeria) à « Ghallywood » (Ghana) en passant par le Kenya ou l'Éthiopie. Dans l'esprit d'exhiber l'importance de la cinématographie en Afrique, beaucoup de festivals internationaux (à l'exemple de FESPACO créé en 1969) sont mis en place chaque année en Afrique pour marquer l'existence du cinéma africain, et aussi, gratifier les chefs d'œuvres cinématographiques. Après ce tour d'horizon sur le cinéma africain, intéressons-nous à présent à une figure de proue des temps modernes du cinéma africain, Mati Diop, qui a remporté le festival de Cannes en 2019. Mati Diop, jeune actrice et cinéaste franco-sénégalaise est née à Paris le 22 juin 1982. Elle est réalisatrice formée au Studio national des Arts contemporains du Fresnoy. Après des courts-métrages distingués et primés, elle laisse mûrir en elle une ambition artistique sans pareille, enrichie par des origines et des influences mêlées, traversée par le pouvoir d'attraction du Sénégal, terre de la famille paternelle. Cette auteure offre au public un premier long métrage d'une beauté bouleversante et d'une puissance poétique rayonnante, « *Atlantique* » (2019),

résultat d'une prise de conscience. Mati Diop explore à cet effet, la problématique de l'émigration massive des jeunes Africains, gagnés par le désespoir d'une vie sans vision, qui choisissent de rejoindre l'Europe dans des conditions mortelles.

3.2. *Étude de genres dans le film Atlantiques*

Ce film, qui se déroule à Dakar au Sénégal, contextualise la migration contemporaine de l'Afrique de subsaharienne vers l'Europe en retraçant certaines des causes économiques et sociales de la migration, impliquant une complicité entre l'exploitation du travail accomplie par le néolibéralisme occidental, le régime frontalier européen et l'exploitation historique de l'esclavage et du colonialisme européen. Cette œuvre filmique transgenre s'appuie sur les traditions cinématographiques des films de fantômes, de zombies et de détectives, ainsi que sur les traditions culturelles de la possession spirituelle ouest-africaine et du génie islamique pour explorer l'impact plus large de la migration et la nature nettement genrée de l'expérience de la migration en Afrique de l'Ouest. Le choix du genre cinématographique provient précisément de la dimension fantastique inhérente à la réalité observée, ou peut-être simplement fantasmée.

En effet, parmi les événements incohérents que subissent les Africains, le film *Atlantiques* fait une projection pour exposer le début (l'introduction de l'histoire), le milieu (l'intrigue) et la fin (le dénouement) d'une l'histoire, celle liée à la migration : un phénomène réel mis en fiction qui attire toute l'attention du spectateur sur ce fait de société. C'est le génie de Mati Diop d'apporter au spectateur la preuve que parmi les événements insoucians qu'il subit, il y a un début, un milieu et une fin d'un phénomène social. Dans cette lancé, Barlet (2000) montre une sorte d'attraction du public lorsque la réalisatrice relate la vie en société dans son œuvre fictive, en se basant sur des questions poignantes de la société.

Plus loin, le public de Mati Diop tourne autour du film *Atlantique* du fait qu'elle a su reproduire une controverse autour du thème de l'immigration qui est un phénomène qui ronge la société africaine. En réalité, cette grande attraction autour de ce film naît de sa capacité à choisir un parti pris fort, qui apostrophe la manière dont on s'habitue en tant que spectateur à ce qu'on pourrait qualifier d'exhibition de la douleur. En effet, le film est d'une certaine manière un miroir qui interroge l'Africain sur son impuissance du spectateur européen, pour qui les morts en mer sont devenus un non-événement. C'est aussi son pouvoir d'introduire la raison dans l'insensé pour dissuader la jeunesse de prendre l'Atlantique.

Si Mati Diop a réussi à conquérir le cœur de multiples cinéphiles, c'est aussi parce qu'elle a réussi à mélanger subtilement de nombreux genres cinématographiques dans le film qui fait l'objet de cette étude. Se basant sur la théorie de Casetti (1999), les genres cinématographiques participent à la compréhension des thèmes abordés par les cinéastes et aux analyses des spectateurs. Adoptant ces outils de cinéma est un moyen convenable d'exhorter les spectateurs à vivre leurs moments à partir de leurs expériences sociales.

Atlantique reste un film d'immersion de l'audience dans un univers extraordinaire par la multiplicité de ses genres. Le film part d'une réalité collective: le désir de fuir la misère ambiante qui secourt les populations africaines. Ces traits caractéristiques du documentaire font revivre au spectateur une réalité certaine. En effet, les pouvoirs politiques en Afrique sont corrompus et les jeunes sont généralement laissés pour compte. Le chantier de la grande tour nommée *Atlantique* en construction n'est pas banal, mais plutôt assez significatif des d'injustices et de la misère que vivent le peuple Africain dans son ensemble, quand on sait que les ouvriers s'activent et s'épuisent sur un chantier, image d'une réalité quasi quotidienne de la vie sans lendemain des jeunes africains

désespérés. L'image politique que dévoile Mati Diop peint d'abord les dirigeants africains qui déclinent la responsabilité de mettre en œuvre des systèmes dont pourrait bénéficier la nouvelle génération; ensuite il reflète le comportement de ces dirigeants qui assujettissent les jeunes dont la vie devient misérable et amère; une situation qui pousse ces jeunes à quitter leurs pays d'origine vers l'Europe pour le mieux-être. Cette décision fait que l'Afrique se vide d'une grande partie de sa jeunesse au cours de cette aventure périlleuse. Dans son film, Mati Diop réussit à peindre l'image de ces jeunes africains qui affrontent leur misère par le voyage d'une fin désastreuse.

L'autre fait qui rend ce film intéressant est qu'il souligne les questions liées à l'amour, les mariages forcés, la migration, etc. qui paralysent les sociétés africaines. La force que détient le film de Mati Diop est qu'il traite différemment les maux de la société. Mati Diop cherche à dérouter ce groupe de jeunes qui voient l'Europe comme la terre promise.

L'ambition rattachée à ce film est aussi de mettre en garde la jeunesse africaine sur le fait que le vrai Eldorado n'est pas l'Europe mais plutôt l'Afrique. De surcroît, elle appelle les dirigeants à remédier aux maux de la société qui poussent les jeunes à l'aventure. Du documentaire, on entre sans transition dans la fiction par l'immersion dans le monde de l'imagination et du rêve, à travers le discours tenu par les personnages. Toutefois, le film donne un caractère didactique et informatif, conservant ainsi ce désir de la réalisatrice de faire un film plus proche de la réalité. Les plaintes et révoltes des ouvriers sans salaire travaillant dans des conditions difficiles, les rencontres entre Ada et Souleiman, la présence de l'océan sont autant d'éléments qui en peignent à la fois le caractère documentaire et fictionnel du film. D'autres réalités des sociétés conservatrices africaines agissent en faveur du film documentaire. Il s'agit entre autres des sociétés patriarcales où

seules les voix des hommes l'emportent. Les femmes sont appelées à se soumettre à toutes les décisions prises par les hommes. Toutes ces réalités sociologiques transportent une dimension sociale et documentaire au film *Atlantique*. La singularité de ce film réside sans doute dans son aspect fantastique. Si le film commence comme un drame social, il bascule vers le registre du fantastique : on assiste à un mélange des genres étranges. De plus, l'histoire est par la suite difficile à cerner avec un propos de plus en plus métaphorique. Drame, thriller puis fantastique, les genres se succèdent au rythme d'une enquête policière modérément passionnante. "Atlantique" est en quelque sorte un film sur l'immigration sauf qu'il s'intéresse à ceux qui restent. Malgré cette vérité reconnue par tous les jeunes qui prennent la mer, le phénomène de l'immigration continue toujours. C'est alors que Mati Diop introduit une réalité surnaturelle à son film afin que ceux qui n'ont pas encore quitté leur pays, puissent savoir à quoi s'en tenir. En Afrique, les morts ne sont pas morts : dit-on. Les esprits des naufragés, engloutis par l'océan, reviennent hanter les vivants, réclamer leur dû pour les uns, dire adieu pour l'autre (Ada), pour hanter les vivants et se venger contre l'injustice (le fantôme de Souleiman) : Ada, fille farouche originaire d'un quartier populaire de Dakar, s'oppose au statut dans lequel la société sénégalaise voudrait la camper. Souleiman, pour sa part, appartient à cette génération de garçons sans travail lucratif, contraints par la situation économique au Sénégal à la migration clandestine vers l'Espagne pour survivre, quitte (pour s'exposer aux noyades en mer, aux asphyxies, aux blessures, aux suicides, à la mort de faim ou de froid ou aux accidents tout au long du parcours) et à revenir hanter ceux qui les aiment. Cette réalité, vécue par ceux qui sont restés avec le retour des esprits des jeunes emportés par l'océan dont celui de Souleiman, pourrait faire changer d'avis aux potentiels candidats au départ. A travers donc le

prisme du fantastique, la réalisatrice ajoute une touche métaphysique et d'horreur à son film.

L'aspect dramatique, avec une dimension fantastique, traitant des conséquences émotionnelles de la migration (concession où se déroule le mariage qui prit feu) ne saurait être dissimulé. Il s'agit du drame de l'Atlantique : le naufrage qui a emporté Souleiman et ses amis. Ces derniers ne vont jamais atteindre leur destination de rêve et malheureusement ne reverront plus jamais le sol ancestral en tant qu'être humain. Sans jamais abandonner ces personnages et leur vécu quotidien, entre la douleur du deuil et l'irréductible envie de vivre, Mati Diop combine le mélange des genres (réalisme documentaire, romanesque, enquête policière,...) jusqu'aux frontières du fantastique. Et le surnaturel, à travers des représentations sacrément incarnées, confère une dimension politique à la dure réalité ici mise en lumière.

A partir des images que projette la cinéaste, on peut parler d'un sentiment de déshonneur d'autant plus que les sociétés dans lesquelles nous vivons sont malades. Les dirigeants souffrent de la mégalomanie et avides du pouvoir ou du maintien au pouvoir. L'Afrique qui était autrefois vu comme le berceau de l'humanité est devenu aujourd'hui le lac des déchets.

Enfin, la particularité de ce film réside en ce que ses personnages, particulièrement les personnages principaux ne sont pas des professionnels du cinéma. La réalisatrice a voulu jouer sur le caractère très naturel en faisant l'option du choix d'acteurs non professionnels qui incarnent dans la vraie vie les réalités exposées dans ce film.

3.3. Étude narrative dans le film Atlantiques

Pour la narration, ce film expose les maux de la société sénégalaise qui incitent cette jeunesse à harponner la voie de la mer. A travers ce film, Mati Diop essaie de désarmer cette mentalité immonde de cette catégorie de la population, en vue

d'assainir les sociétés africaines. Lorsqu'on suit la narration du film, on remarque que le film *Atlantique* devient une épée dont Mati Diop se sert pour ôter les portes des malheurs, car le film est le produit de la réflexion sur ses expériences qu'elle raconte à travers les personnages.

Pour finir avec cette partie du travail, lançons un regard vers l'échelle du plan, du cadrage et de la position de la caméra. De façon générale, *Atlantique* de Mati Diop présente la ville de Dakar. A partir des scénarios filmiques, elle peint le paysage. Afin de faire parler les images, elle étale la totalité de décoration dans le but de générer un contexte spécifique autour de l'action. Ici, on peut parler du chantier de construction qui explique l'action des ouvriers et leurs amertumes. Le décor fait provoquer chez le spectateur une compréhension puisque le contexte explique en profondeur l'action et la décision prise.

Pour la position de la caméra, on peut dire que la réalisatrice a réussi à manier la caméra. Elle a fait usage de plongées et de contre-plongées parce qu'il y avait des scènes qui étaient filmées du haut vers le bas et vice versa. Dans des scènes spécifiques du film, il y avait usage de plan fixe où la caméra est demeurée immobile pendant un moment, dans l'intention d'exposer le décor qui conduit à la compréhension du message que la réalisatrice essaie de mettre en exergue. Mati Diop, pour ses intentions de procéder au choix de son message, s'est appropriée des éléments cinématographiques, surtout le panoramique qui est une technique qui sert à faire tourner la caméra sur l'un ou l'autre axe. Ceci peut s'identifier lors de la cérémonie matrimoniale où la caméra exhibait les parents des jeunes mariés puis de l'autre côté, les amis de la jeune mariée dans une chambre sur les lieux de la cérémonie. C'est une stratégie qui permet d'accommoder les actions.

Parler de la position de la caméra, c'est faire aussi mention de la stratégie appelée travelling. C'est le déplacement de la caméra au cours de la prise de vue, pour accompagner un sujet

parallèlement à son mouvement. Se saisissant de cette stratégie, Mati Diop a dévoilé la scène dans laquelle les jeunes ouvriers se retournaient du chantier, dépaysés dans un camion. Ici et par la caméra, elle expose les jeunes qui ont perdu espoir et qui se focalisent sur la mer qui est leur prochaine aventure.

L'usage de ces éléments cinématographiques ont permis à Mati Diop de mettre au vu et au su de son public les maux de la société sénégalaise et de l'Afrique subsaharienne en général, dans la mesure où elle arrive à mettre en valeur le jeu politique des dirigeants après les indépendances, à l'exemple de l'abandon des projets de construction, la mégalomanie, la forte migration de la jeunesse subsaharienne et la condition de la femme.

Saisissant la fin du film, Mati Diop, la réalisatrice met en évidence les éléments qui retardent le développement de la société dakaroise et de l'Afrique subsaharienne. Il s'agit notamment du problème de l'emploi, du mariage arrangé, de la perte d'espoir, du sacrifice et de la religion. Ces vices sociaux (mélange d'images poétiques et réalistes pour capturer le chagrin et l'espoir) sont dévoilés à travers le film et montrent que le cinéma a maintenant retrouvé sa nouvelle poétesse. Grâce aux techniques cinématographiques et à ses expériences personnelles, le film *Atlantique* peint une histoire romantique combinée avec l'impact d'une fable politique : l'envoûtement d'un conte sur les fantômes (les disparus lors du voyage par la mer) et une grande partie de ses expériences vécues. C'est dans cette perspective qu'elle évoque la façon dont les hommes qui n'ont pas pu franchir le sol européen et qui se sont retrouvés dans le ventre de l'Atlantique tourmentent le quotidien des femmes qu'ils ont laissées derrière eux comme ce fut le cas d'Ada.

Le long métrage *Atlantique* (2019) se voit comme une épée qui attise la conscience de toute la jeunesse sur la valeur de la vie. C'est en fait un film de dénonciation, de libération et de

revendication des valeurs humaines dont les droits de l'Homme peints dans le monde.

3.4. Immigration dans le film Atlantique de Mati Diop

Ce film plonge le spectateur dans la vie intime de certains ouvriers sénégalais. Le caractère surprenant du film réside dans le fait que, contrairement aux images habituelles, les projecteurs et les caméras de la réalisatrice sont plutôt tournés vers celles qui sont restées au pays sans nouvelle de ceux qui sont partis dans l'espoir de revenir un jour les poches pleines. Mati Diop entend ainsi « redonner la parole aux acteurs des faits » dont « la réalité est trop souvent abîmée et trahie ».

Atlantique, au-delà de toutes les considérations cinématographiques, est un film éducatif, culturel et didactique. C'est un film qui éduque. C'est une réponse parfaite au drame de l'immigration qui emporte chaque année en Afrique des milliers de forces vives capables de faire du Continent un paradis qui nécessiterait l'attention des autres peuples du monde. Mati Diop a lancé un message très fort à toute la jeunesse africaine contrainte de prendre la tangente pour des raisons de sécurité sociale. Chaque Africain candidat à l'exil devra donc se mettre dans la peau de chacun de ces personnages, ayant péri dans l'Atlantique sans atteindre l'autre rive.

4. Discussion

Atlantique est un film sur la migration de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe qui subvertit de nombreux discours et registres éminents; des discours qui ont dominé le débat public ces dernières années sur la migration vers l'Europe. Le film se focalise sur une communauté d'une banlieue balnéaire de Dakar, les conditions qui structurent la migration et les effets culturels et sociaux de la migration, principalement du point de

vue des non-migrants (en particulier des jeunes femmes restées au pays). Il comprend la migration comme, d'une part, un effet de la « fonction de configuration du monde des frontières » (Balibar, 2004, p.79) réorganisée pour le présent néolibéral mondial. La représentation de l'immigration dans le cinéma africain est marquée par une volonté de déconstruire les stéréotypes négatifs associés aux migrants africains. Selon Barlet (2000), les réalisateurs utilisent le cinéma comme un moyen de résistance contre les discours occidentaux qui dépeignent souvent les migrants comme des victimes passives ou des menaces. Ils jouent à cet effet un rôle fondamental dans la déconstruction des stéréotypes et la création d'une narrativité qui valorise la dignité des migrants. Le cinéma est donc un puissant et remarquable outil de représentation sociale dans le contexte africain, où les enjeux migratoires sont souvent liés aux défis socio-économiques, politiques et culturels. Thackway (2003) a exploré la manière dont les films africains contribuent à la mise en récit des réalités migratoires, en utilisant des approches narratives et esthétiques distinctes pour capter l'expérience de ces migrants.

La migration est un phénomène global que l'on retrouve partout et en tout temps avec une accentuation variable. Rares sont les peuples et les territoires qui n'ont pas été le théâtre de flux migratoires. La migration constitue présentement une des problématiques majeures de l'économie mondiale. Elle demeure au cœur des débats de politique économique et sociale tant dans les pays de départ que dans les pays d'accueil (Dieng, 2008).

En effet, la nature et l'importance des flux migratoires ont un impact différent mais significatif sur les économies des pays concernées. Le phénomène migratoire est donc très complexe et revêt divers aspects économiques, politiques, culturels et sociaux. Il a certes des conséquences économiques mais aussi

des implications sociales et culturelles durables tant sur les pays d'accueil que sur les pays d'origine.

Elle s'efforce ainsi d'apporter des éléments de réponses à l'interrogation suivante : Quels sont les enjeux de la migration pour les populations et l'économie d'un pays?

4.1. Impacts de l'immigration

Les enjeux de la représentation de l'immigration dans un contexte de crise migratoire et la capacité du cinéma ont influé sur les perceptions sociales. La migration contemporaine vers l'Europe affecte et implique les migrants eux-mêmes, les communautés d'accueil européennes qui les accueillent, ainsi que les personnes et les communautés restées dans les pays d'origine des migrants (Kablan, 2024). Néanmoins, l'impact de la migration sur ces derniers reçoit beaucoup moins d'attention, tant dans les débats médiatiques et politiques sur la migration que dans les recherches sur les études migratoires.

Les conséquences de l'immigration sont en général drastiques en Afrique. Ces conséquences vont de la dépopulation du continent en passant par la fuite de l'élite et celle de la main d'œuvre pour en finir à la tombe. Il est évident que l'Occident mène une lutte farouche contre l'immigration surtout clandestine, mais il faut reconnaître que cette immigration profite également à ces continents. Les immigrés sont surexploités et victimes de l'injustice. Les diplômés sont mal payés et les jeunes valides ont des emplois précaires qui leur rapportent juste le strict minimum. Pendant ce temps, on est confronté en Afrique à l'insuffisance d'enseignants qualifiés, de médecins spécialistes, d'ingénieurs... car ces derniers sont partis de l'autre côté de l'Atlantique considéré à tort comme la Terre Promise. Chaque départ est avant tout senti en Afrique comme un succès jusqu'au jour où, on s'informe que l'enfant qui est parti est emporté par la mer. Même lorsque certains rentrent après quelques années, ils sont considérés comme le

symbole de la réussite, une réussite dont seul l'auteur sait les dessous impressionnants.

Quand il s'agit des relations internationales, l'écart se creuse plus entre le Nord et le Sud en proie au sous-développement, à la misère environnante, à un système éducatif sélectif et non inclusif. La plupart des cinéastes engagés surtout de la génération postindépendance critiquent ce regard assez réducteur des autres sur l'Afrique. Mais ce n'est pas que cette empathie qui est remise en cause par ces derniers. Ils dénoncent également la dictature des dirigeants africains qui contraignent les jeunes à l'exil.

Mati Diop a décidé de faire du phénomène de l'immigration son leitmotiv, avec pour ultime combat la lutte contre l'immigration clandestine et pour l'émancipation de la jeunesse africaine.

Stylistiquement, Mati Diop dans son film *Atlantique*, braque la caméra contre l'océan Atlantique pour montrer le périple des jeunes africains et captiver l'attention du public sur l'action que prendraient ces jeunes dans un avenir proche. En scrutant les profondeurs de notre analyse, d'autres remarques discernées se résument du fait que le film *Atlantique* peint la situation économique de l'Afrique postcoloniale qui profile des dangers sur l'avenir de la jeunesse.

4.2. Analyse sémantique, thématique et méthodologique des films

Les films étudiés ici montrent la complexité des parcours migratoires et révèlent les différentes facettes de la migration africaine : la quête de meilleures opportunités économiques, la douleur de la séparation, la résilience face aux épreuves et la solidarité entre les migrants.

4.2.1. Analyse sémantique

L'analyse sémantique des films *La Pirogue* (2012), *Atlantique*

(2019), *Hope* (2014), *Nha Fala* (2002), et *Bamako* (2006) examine la manière dont les éléments narratifs, symboliques et visuels véhiculent les messages sur les parcours migratoires. Le langage sémantique du cinéma (métaphores visuelles, symboles, dialogues, et espace) dans ces œuvres dévoile les tensions entre espoir, mort, identité et résistance.

- La Pirogue : (Les larges panoramas de l'Atlantique, filmés à partir de la pirogue) le langage visuel s'édifie autour de l'espace maritime comme symbole d'espoir et de mort. Les gros plans sur les visages des migrants consolident l'humanisation de leur expérience. La mer agit comme une frontière naturelle mais aussi une barrière politique et économique. Selon Cuttitta (2014), « la mer est un espace paradoxal : elle est à la fois une voie d'évasion et un cimetière pour ceux qui fuient les injustices mondiales ». Cette dyade est omniprésente dans *La Pirogue*.
- Atlantique : (Le film intègre une dualité entre réalisme social et éléments surnaturels) la mer est ici un personnage perceptible, entre le visible et l'invisible. Les plans nocturnes de l'Atlantique, souvent enveloppés dans une lumière lunaire ou sombre. L'océan n'est pas seulement une frontière géographique mais un « espace liminal » (Turner, 1969), où les vivants et les morts coexistent. Cette représentation conseille que l'impact de la migration dépasse les dimensions physiques pour toucher le spirituel et l'émotionnel
- Hope : Un style documentaire agressif, se servant des scènes non atténuées pour montrer la violence systémique et les relations de pouvoir entre migrants et réseaux de passeurs. Une marche exténuante dans le désert, filmée en plans larges pour étaler l'immensité

aride et l'isolement des personnages. Le désert est une « frontière de mort » (Mbembe, 2019), où la migration devient un acte de résistance face à des conditions barbares. Selon Agier (2008), ces espaces transitoires ne rendent pas subjectif les migrants, les réduisant à des corps en mouvement.

- **Nha Fala** : La sémantique musicale domine, où le chant symbolise la liberté et la réconciliation identitaire. Vita chante pour la première fois en public, défiant la malédiction familiale. La caméra suit ses mouvements dans un travelling fluide, amplifiant le moment de délivrance. Le chant dans *Nha Fala* est une métaphore vigoureuse de l'autonomie individuelle. Comme le souligne Nketia (1974), « la musique africaine est un langage de transformation, reliant les individus à leurs communautés tout en permettant l'expression individuelle ». Vita se situe au-delà de la dualité entre modernité et tradition par l'acte de chanter.
- **Bamako** : Le langage est fondamentalement allégorique. La cour du procès devient un espace symbolique pour confronter les puissances internationales. Les plans fixes montrant la cour, avec des habitants assis et écoutant le procès. La cour devient une métaphore de l'Afrique, un espace où le quotidien coexiste avec les luttes politiques globales. Selon Habermas (1962), l'espace public est crucial pour les débats critiques. Dans *Bamako*, Sissako recrée un tel espace pour interroger les injustices systémiques.

L'analyse sémantique des cinq films montre la manière dont les réalisateurs africains se servent des motifs visuels et narratifs pour articuler la complexité des parcours migratoires. Chaque film crée un langage unique, mêlant le symbolisme, les métaphores et une attention aux réalités socioculturelles,

offrant ainsi une réflexion profonde sur les dynamiques de la migration en Afrique.

4.2.2. Analyse thématique

Les films, par leur approche artistique, réussissent à faire passer des messages forts concernant les réalités de ces parcours migratoires complexes. Ces films se répartissent des thématiques communes tout en optant pour des perspectives distinctes, enrichissant la réflexion autour des parcours migratoires. Les films *La Pirogue* (2012), *Atlantique* (2019), *Hope* (2014), *Nha Fala* (2002) et *Bamako* (2006) abordent des thématiques variées autour de la migration, en soulignant les contextes socio-économiques, les trajectoires personnelles et les dynamiques identitaires. Ces thématiques dépassent les récits individuels pour arborer les réalités collectives et structurelles qui façonnent les parcours migratoires africains.

4.2.2.1. Les causes structurelles de la migration

- Bamako explore les causes économiques et politiques : néocolonialisme, ajustements structurels imposés par le FMI et la Banque mondiale. Selon Wallerstein (2004), « les institutions internationales reproduisent les inégalités mondiales en maintenant les pays en développement dans des relations économiques dépendantes ». Bamako illustre cette critique en rendant visible l'impact des politiques économiques sur les communautés locales.
- Hope et La Pirogue mettent l'accent sur la précarité économique et le désespoir qui poussent les individus à migrer, même au péril de leur vie. On remarque (La Pirogue) les discussions entre les migrants avant le départ, où chacun explique ses raisons : pauvreté, manque d'opportunités, désespoir. Comme l'affirme De Haas (2008), « les migrations africaines ne sont pas

seulement le résultat de la pauvreté, mais aussi d'une quête d'opportunités et de dignité ». La Pirogue illustre cette quête collective, où la migration devient un acte de résistance face à l'injustice sociale.

4.2.2.2. Les trajectoires personnelles et collectives

- La Pirogue présente une narration collective, où chaque passager apporte une histoire qui reflète les réalités de plusieurs pays africains. La migration est ici représentée comme un « microcosme social », selon Balibar (2010), où les différences culturelles sont exacerbées dans un contexte de crise. La Pirogue montre la manière dont les passagers doivent naviguer entre solidarité et conflits internes.
- Hope se focalise sur une relation interpersonnelle entre Léonard et Hope, révélant la complexité des alliances dans un contexte de survie. Cette relation illustre les alliances fragiles dans les parcours migratoires. Selon Agier (2011), « les parcours migratoires sont marqués par des interactions éphémères et des alliances stratégiques, dictées par les impératifs de survie ». La relation entre Léonard et Hope renvoie à cette réalité, mêlant solidarité et méfiance.
- Atlantique opte pour une perspective unique : elle donne la voix aux femmes abandonnées, tout en incluant les conséquences spirituelles de la migration.

4.2.2.3. L'identité et la culture

- Nha Fala aborde la migration sous un angle identitaire, explorant le conflit entre modernité et tradition dans un contexte postcolonial. Selon Homi Bhabha (1994), « les identités postcoloniales sont hybrides, naviguant entre tradition et modernité ». Nha Fala illustre ce processus, où Vita rapproche ses aspirations personnelles de son

héritage culturel à travers le chant. Comme le souligne Carling (2008), « la migration transforme non seulement les individus qui partent, mais aussi ceux qui restent, souvent en renforçant leur rôle au sein de la communauté ». Ada incarne cette dynamique, où la perte est transformée en force et en quête de justice. Les chants et la musique, omniprésents dans *Nha Fala* et *Atlantique*, jouent un rôle central dans la transmission culturelle et la résistance.

4.2.2.4. La violence et la mort

- Hope et Atlantique : La mort comme conséquence omniprésente. Selon Mbembe (2019), « les frontières contemporaines sont des espaces nécropolitiques, où les migrants sont confrontés à la violence institutionnelle et à la mort ». Ces deux films renvoient à cette réalité à travers des représentations contradictoires mais complémentaires : l'indifférence cruelle (Hope) et la justice réparatrice (Atlantique).
- La Pirogue et Atlantique mettent en lumière la nécropolitique (Mbembe, 2019), où les corps des migrants deviennent des statistiques dans une lutte pour la survie.

4.2.2.5. La justice et la résistance

- Bamako aborde une critique explicite des systèmes de domination économique, en faisant un procès fictif des institutions internationales. Comme le note Mkandawire (2001), « la dette et les politiques d'ajustement structurel ne sont pas seulement des instruments économiques, mais aussi des outils de contrôle politique ». Bamako met en scène cette critique en se servant du procès fictif comme métaphore des luttes africaines pour l'autodétermination.

- Atlantique introduit une dimension spirituelle de justice, où les âmes des disparus revendiquent réparation.

L'analyse thématique des cinq films montre que la migration africaine n'est pas seulement un déplacement géographique, mais aussi un processus façonné par des forces économiques, sociales et culturelles complexes. Chaque œuvre aborde ces thématiques avec des perspectives uniques, enrichissant notre compréhension des dynamiques migratoires.

4.2.3. Analyse méthodologique

L'analyse méthodologique explore les choix narratifs, esthétiques et techniques adoptés par les réalisateurs pour représenter la migration dans *La Pirogue* (2012), *Atlantique* (2019), *Hope* (2014), *Nha Fala* (2002), et *Bamako* (2006). Ces films utilisent des approches variées, allant du réalisme documentaire à l'allégorie, pour aborder des récits à la fois personnels et collectifs sur les parcours migratoires africains. Chaque film adopte des stratégies narratives, esthétiques et cinématographiques qui renforcent leur discours sur la migration.

• *La Pirogue* (2012) de Moussa Touré

- Approche réaliste et immersive : (Narration linéaire focalisée sur un voyage collectif) Touré adopte un style naturaliste, tournant en lumière naturelle et se servant des acteurs non-professionnels. Le style réaliste de Touré, selon Nichols (2010), s'inscrit dans une tradition du « cinéma d'observation », où l'authenticité est obtenue par une immersion totale dans le vécu des personnages. Ce réalisme vise à humaniser les migrants, trop souvent réduits à des statistiques.
- Symbolisme visuel : (La mer comme métaphore centrale) les plans larges de l'Atlantique alternent avec

des plans étroits sur les passagers, soulignant l'immensité de l'océan et la fragilité humaine. Selon Marks (2000), « le cinéma transculturel utilise des paysages symboliques pour exprimer des expériences de transition et de liminalité ». Ici, l'Atlantique devient à la fois un espace de passage et un cimetière.

- ***Atlantique* (2019) de Mati Diop**

- Une esthétique hybride : (Réalisme et surnaturel) Diop associe des éléments de réalisme social à une esthétique surnaturelle. Elle filme Dakar avec une attention au détail quotidien (les rues, les chantiers) tout en intégrant des séquences fantastiques où les esprits des disparus prennent possession des vivants. Comme le souligne Russell (1999), « les récits hybrides permettent de subvertir les structures narratives classiques et de créer des formes d'expression adaptées aux expériences postcoloniales ». *Atlantique* se sert du surnaturel pour matérialiser l'impact psychologique de la migration.
- Perspective féminine: le récit est centré sur Ada et les femmes restées à Dakar, donnant une voix à celles qui endurent les conséquences de la migration. Selon Carling et Collins (2018), « les femmes dans les récits migratoires jouent souvent un rôle passif, mais leur inclusion active permet de révéler les dimensions émotionnelles et sociales de la migration ». *Atlantique* centralise le discours sur les expériences féminines.

- ***Hope* (2014) de Boris Lojkin**

- Esthétique documentaire: Tournage sur site réel avec des migrants et des acteurs non-professionnels, ce qui confère une authenticité brute. Selon Nichols (2010), le réalisme documentaire permet de « capturer les dynamiques sociales telles qu'elles sont vécues, sans

intervention narrative ou esthétique excessive ». *Hope* adopte cette méthode pour représenter les risques et la violence inhérents aux parcours migratoires.

- Fragmentation narrative : Les flashbacks et les ellipses présentent les moments clés du parcours migratoire, laissant au spectateur la tâche de combler les attentes. Comme le souligne Deleuze (1985), « la narration fragmentée reflète les expériences disjointes des migrants, où le temps et l'espace sont perçus comme discontinus ». Cette méthode accentue l'idée selon laquelle la migration est une succession d'épreuves sans continuité claire.
- *Nha Fala* (2002) de Flora Gomes : (Narration cyclique et musicale) Gomes structure le film autour de la musique, où le chant de Vita marque les étapes de sa transformation personnelle. Selon Nketia (1974), « la musique en Afrique est un outil de narration, permettant de transmettre des expériences personnelles et collectives à travers des formes artistiques ». Gomes utilise le chant pour symboliser l'émancipation et la réconciliation.
- *Bamako* (2006) d'Abderrahmane Sissako : (Allégorie et spatialité) le procès fictif devient une allégorie des luttes africaines contre le néocolonialisme économique. La cour du quartier s'est servie comme un microcosme de l'Afrique. Selon Shohat et Stam (1994), « l'allégorie dans le cinéma postcolonial permet d'articuler des critiques globales à travers des récits locaux et familiaux ». *Bamako* transforme un cadre ordinaire en un espace de résistance politique.

Les choix méthodologiques dans ces films africains renvoient à une diversité d'approches pour traiter la migration. Du réalisme brut à l'esthétique hybride, chaque réalisateur édifie un langage

visuel et narratif qui traduit l'expérience migratoire comme un phénomène complexe, à la fois individuel et collectif.

L'analyse de ces films montre également que le cinéma est un puissant outil de sensibilisation et de changement social. En donnant une voix aux migrants et en montrant leurs expériences de manière authentique, les réalisateurs adhèrent à la création d'un espace de dialogue et de compréhension sur la question migratoire. Ces films accentuent sur l'importance de reconnaître les causes profondes de la migration, telles que les inégalités économiques, les conflits et les pressions politiques, et mettent en avant la nécessité de politiques plus humaines et inclusives. Ces cinq films offrent une vision complexe et variée de la migration africaine. Tandis que certains (*La Pirogue*, *Hope*) se focalisent sur les réalités cruelles des parcours migratoires, d'autres (*Atlantique*, *Nha Fala*, *Bamako*) explorent des dimensions symboliques, identitaires et politiques. Ensemble, ils illustrent la manière dont le cinéma africain va au-delà de la simple représentation pour devenir un espace de réflexion critique sur les causes, les conséquences et les résistances associées à la migration.

Conclusion

Le film de Mati Diop met en lumière le côté sombre de la situation économique de l'Afrique postcoloniale qui propulse des dangers sur l'avenir de la jeunesse. Cette situation économique est un élément déterminant dans la volonté des jeunes africains de s'embarquer pour l'Europe et l'Amérique.

La prise de paroles et les interventions médiatiques de Mati Diop plongent les lecteurs et les spectateurs dans ses idéologies et sa quête pour soigner les plus grands maux de la société. Elle fait des aller-retours sur la question de l'inégalité entre les hommes, lie l'aliénation et la discrimination raciale. Sur la question de l'immigration, des leaders politiques soulignent

que ce phénomène est un danger pour leurs nations.

Il s'impose la nécessité de promouvoir davantage de réalisations abordant le thème de la migration, afin de concourir à une meilleure compréhension des parcours migratoires africains.

Pour l'avenir, il est crucial de soutenir et de promouvoir davantage de réalisations cinématographiques qui abordent le thème de la migration, afin de continuer à sensibiliser le public et à inspirer des politiques plus justes. Le cinéma africain, par sa capacité à raconter des histoires profondes et nuancées, a un rôle fondamental à jouer dans la construction d'une meilleure compréhension des parcours migratoires et dans la promotion de la dignité des migrants. En fin de compte, ces films ne se contentent pas de raconter des histoires, mais deviennent des vecteurs de changement social, rappelant au monde entier l'humanité partagée qui lie toutes les personnes en quête d'une vie meilleure.

Bibliographie

- Ababacar Seydi Dieng. "Déterminants, caractéristiques et enjeux de la migration sénégalaise ", *REVUE Asylon(s)*, N°3, 2008.
- Achille Mbembe. De la postcolonie : Essai sur l'imagination politique en Afrique. Paris : Karthala, 2019.
- Emile Anoh Kablan. La problématique de l'immigration dans la littérature et le cinéma africain : regards croisés de la romancière Fatou Diome et du cinéaste Mati Diop, 2024, 162p.
- Étienne Balibar. We, the People of Europe: Reflections on Transnational Citizenship. Princeton University Press, 2004.
- Fatou Diome. Le ventre de l'Atlantique. Anne Carrière, 2003.

- Francesco Casetti. Les Genres cinématographiques : Quelques problèmes de méthode, Ça cinéma, 1979.
- Frantz Fanon. Peau noire, masques blancs. Paris : Éditions du Seuil, 1952.
- Immanuel Wallerstein. World-Systems Analysis: An Introduction. Durham: Duke University Press, 2004.
- Mati Diop. Atlantique. Les films du Ball, 2019.
- Melissa Thackway. Africa Shoots Back: Alternative Perspectives in Sub-Saharan Francophone African Film. Indiana University Press, 2003.
- Olivier Barlet. *Les Cinémas d'Afrique des années 2000 : Perspectives critiques*. Paris : L'Harmattan, 2016.
- Sandro Mezzadra et Brett Neilson. Or, the Multiplication of Labor. Durham: Duke University Press, 2013.
- Thandika Mkandawire. « Social Policy in a Development Context ». UNRISD, 2001.

Satire sociale et procédés stylistiques dans les chansons de Gbèzé

DJESSOU Mahuton Géoffroy
Université André Salifou/Zinder
djessoumahouton@gmail.com

Résumé

Natif d'Aklampa Allawénonsa, dans la commune de Glazoué, l'artiste Gbèzé est une figure emblématique de la musique traditionnelle béninoise. Depuis la mort de son frère aîné Justin Avossè Tokponho en novembre 1996, il pratique le tchingounmè. À ce rythme s'est ajoutée, depuis une dizaine d'années, la pratique du toba. Gbèzé attache du prix à la production de chansons qui développent la question de la didactique. En effet, cette catégorie de chansons occupe une place prépondérante dans toute sa production. Trois principales caractéristiques la définissent : la longueur ou le volume, les sous-thèmes qui participent à son expressivité, la langue et la grammaire dans le traitement du destin. Parlant de thèmes, ce sont : l'amour, la femme, la mort, la pauvreté, la paix, la méchanceté humaine, etc., dont le traitement se fait avec un lexique de récrimination ou de plainte, de résignation et parfois de défaitisme.

Mots-clés : oralité, didactique, production, toba et Tchingounmè

Abstract:

Born in Aklampa Allawenonsa, in the rural district of Glazoué, Gbèzé is a famous singer in Benin traditional music. Since the death of his older brother Justin Avossè Tokponho in November 1996, he has been playing Tchingounmè. In addition, he started playing Toba nearly ten years ago. Gbèzé is devoted to producing songs related to didactic themes. In fact, he reserves an important place for that type of song, which is characterized by three main features: length, the small subthemes that contribute to its expressiveness, and the language and grammar used. First of all, talking about the volume, his songs about "Fate" are long; besides, they deal with many other subthemes which enable them to be more expressive. Moreover, Gbèzé sings about life issues such as love, woman, death, selfishness, poverty, peace, human nastiness, ungratefulness, jealousy, generosity, and prosperity, which are treated with protest or lament, resignation, and sometimes with

defeatism. Finally, Gbèzè uses in this lexicon a current and ingenious register, opening to rhymes. This particular way gives back a very rich and poetical style.

Key words: *orality, didactic, production, toba and Tchingounmè.*

Introduction

De tout temps, l'homme a jeté un regard sur le monde et sur la société. Il le fait essentiellement à travers l'art. Le peintre, par des fresques, expose les visions de sa communauté ; le sculpteur, en montrant des individus ou des réalités, épouse la vision du monde de son groupe et lui ajoute une variation venant de son cru. Le chanteur part de la réalité de sa communauté pour donner de la densité à sa production. La question qui émane de ces constatations est la suivante : le chanteur ne reproduit-il pas des connaissances, opinions et stéréotypes de son groupe social, et même au-delà ? En ce qui concerne le cas de Gbèzè, on se demande si la didactique et le style qu'il véhicule dans ses chansons sont objectifs. Gbèzè ajoute-t-il à la vision du monde les acquis issus des expériences personnelles ? On considère que, dans l'acte communicatif, l'écrit ou la parole est une appropriation individuelle du parleur, de l'orant, du locuteur ou du créateur. On se demande donc si les pensées l'amplifient. Les différentes formes qu'adoptent les productions du roi Gbèzè lui permettent-elles une meilleure réception de la part du public ? Les répétitions sont l'une des caractéristiques des chansons traditionnelles. Les productions de Gbèzè en renferment. Les questions qui émanent de cette remarque sont : les répétitions permettent-elles aux récepteurs d'intérioriser la vision de l'artiste ? Est-ce qu'elles aggravent ou banalisent ce qu'il dénonce ?

L'objectif de ce travail de recherche est d'analyser la valeur éducative des œuvres artistiques de Gbèzè. Pour ce faire, nous devons expliciter la perception de la vie par Gbèzè,

présenter les différents procédés stylistiques utilisés par l'auteur dans ses chansons et montrer la caractérisation de ses chansons.

1- Approche théorique

DUMONT (1998 : 127) recommande l'utilisation de la chanson dans une approche descriptive. Une approche qui consiste en l'explication des références culturelles. Dans cette approche, il propose une grille d'analyse et d'exploitation de la chanson en trois volets : une entrée linguistique qui concerne l'exploitation du lexique, des actes de parole, de la grammaire, des registres de langue, des champs sémantiques, entre autres ; une entrée paralinguistique relative à l'interprétation de la chanson, considérée comme phase ludique... et une entrée extralinguistique ou thématique dans le texte et en dehors du texte, en ayant recours à l'intertexte où l'expérience des autres entre en jeu¹.

Cette approche nous permettra de structurer l'analyse sur plusieurs angles complémentaires : l'entrée extralinguistique centrée sur les contextes culturels et sociaux qui sous-tendent les créations de Gbèzé, et l'entrée linguistique qui nous permettra d'étudier les choix lexicaux et stylistiques utilisés par l'artiste.

2- L'origine des rythmes tchingounmè et toba

2-1- Le rythmes tchingounmè

Rythme funéraire chez les maxi des collines, le tchingounmè aurait été inventé par Adisso, ancien esclave affranchi à la cour royale d'Abomey, qui retourna chez lui à Savalou sous le règne du roi Kpengla (1774-1789). S'inspirant en effet d'une musique alors aboméenne (Zinli), il l'adopta aux conditions géographiques de sa région natale et le pratiquait à l'occasion

1 - Pierre DUMONT 1998, *le français par la chanson. Nouvelles approches de l'enseignement de la langue et de la civilisation française à travers la chanson populaire contemporaine*, Harmattann, Paris, p.127

des décès. Il remplaça ainsi la jarre-tambour dite Kpezin par le gota, calebassier vidé de son fruit de façon à laisser subsister l'enveloppe ; c'est un membranophone. Pour émettre le son, il suffit de taper sur l'orifice de cette gourde à l'aide d'un éventail. À cet instrument, Adisso associa deux cloches, une paire de hochets et deux calebasses moins volumineuses que le gota, renversées dans des récipients remplis d'eau donnant un son différent : c'est le "tohou" qui intervient dans le tchingounmè.

À la mort d'Adisso, Gblago Mantcha et Affokpé l'ont respectivement succédé dans la pratique du rythme. C'est au temps d'Affokpé que le rythme a porté le nom d'atchèhounmè et se jouait en cercle. Au fil du temps, il est devenu tchingounmè. Après Affokpé, le tchingounmè connaîtra une autre innovation avec Akpovi Athanase, qui lui a ôté son caractère funèbre. Lui succède Alokpon, le roi du rythme. Dans les années 1970, il introduit l'aérophone flûte ou kpété dans cette musique et l'a popularisée. Il lui a donné un caractère de réjouissance. Aussi a-t-il multiplié certains instruments et en a créé d'autres.

À la suite d'Alokpon, plusieurs autres artistes se sont intéressés au rythme. Il s'agit de Houéssin, Gbétchéou, Gbèzé, Zokpon et bien d'autres chanteurs. Aujourd'hui, Gbèzé est devenu une vedette incontournable, une icône du tchingounmè car il l'a tellement maîtrisé et rénové. Il a substitué les récipients par des sceaux qui contiennent chacun trois (03) calebasses quelquefois. Par ailleurs, Gbèzé pratique depuis près de dix ans le toba, rythme dans lequel il excelle et émerveille la population qui l'adule. Il paraît donc judicieux de découvrir aussi ce rythme.

2-2- Le rythme toba

Rythme essentiellement éducatif, le toba appartient à la tradition populaire. Il se jouait au clair de la lune par les jeunes du Danxomè. Ils y invitaient toujours des personnes âgées qui

profitaient de l'occasion pour leur raconter des contes, légendes et histoires, leur transmettant ainsi du savoir. Les instruments utilisés étaient essentiellement éphémères et à corde : branche de palme dont on entaillait une partie.

Jadis, le roi interdit la pratique de toute musique à Savalou, car les sons de toba, liane aquatique outillée en instrument sonore, attiraient des génies qui faisaient des ravages humains. Cependant, Adakpè introduisit courageusement la musique à Savalou en omettant l'instrument maudit. Après Adakpè, d'autres artistes l'ont succédé et ont apporté au rythme leur touche. Il s'agit notamment d'Allèdo et Ezin Gangnon. Mais il faut reconnaître que c'est Ezin Gangnon qui a véritablement rénové le toba. C'est grâce à lui que la guimbarde ou guidigbo, le tambour puis la caisse ont fait leur apparition dans le jeu musical, fusionnant peu à peu le rythme à un autre genre musical : le hanyè, autrefois pratiqué par les amazones pour le plaisir des rois de Danhomè. C'est ce que Gangnon lui-même semble expliquer en ces termes : « Allèdo ne joue pas un autre système, c'est le mien qu'il joue. Dans son système que je lui connais, on n'y jouait ni du tam-tam, ni de la castagnette, ni la grosse caisse que nous appelons guidigbo. C'est moi qui ai introduit ces instruments dans l'exécution du rythme ».

À la suite de ce dernier, Louha, Allèvi et Gbèzé pratiquent le toba. Aujourd'hui, le rythme a retrouvé ses marques et connaît d'autres raffinements intéressants grâce à Gbèzé. En définitive, l'on peut retenir que Gbèzé, en dehors de cengunmèhan, fait également du tobahan que le public raffole avec plaisir. À l'analyse des deux rythmes, on est tenté de faire une petite synthèse comparative. Le tchingounmè et le toba s'apparentent surtout sur le plan de l'organologie. Certains instruments, tels que la flûte (aérophone) et la castagnette (membranophone) du tchingounmè, se retrouvent dans celui du toba. L'on peut alors

comprendre, sans s'y méprendre, pourquoi Gbèzé n'éprouve aucune difficulté à pratiquer cumulativement les deux rythmes. Il les maîtrise très bien, au point où les anciens pratiquants du tchingounmè et du toba ont perdu leur brillance.

3- La satire : définition ; aspects et formes

La satire se définit comme « un récit, un discours piquant qui raille quelqu'un ou quelque chose. Elle est aussi perçue comme un genre littéraire, une inspiration ou même une tonalité propre à un auteur à l'intérieur d'une œuvre particulière². » Pour Michèle Aquien, la satire est :

Un genre littéraire et non une forme fixe... elle peut se présenter soit comme un mélange de prose et de vers (sens de l'étymologie latine satira...), soit encore comme une pièce de vers plus ou moins longue, dans laquelle la critique, qu'elle soit morale, religieuse, politique, littéraire ou personnelle, est toujours présente. C'est donc plus un esprit qu'une forme particulière.³

En d'autres termes, c'est une forme de représentation critique et comique d'un défaut, d'un vice observé dans la société. Cette représentation peut prendre diverses formes : récit, poème, théâtre, essai, chanson. La satire se présente comme un discours critique. Pour l'auteur satirique, la société est pleine de vices et d'absurdités qu'il faut corriger. La logique et la vérité y sont bafouées et trahies, ce qui pousse l'auteur à dénoncer ces vices

² Le Dictionnaire Petit Larousse 2009, p. 384.

³ Michèle Aquien, *Dictionnaire de poésie*, Paris, Ed Livre de poche, 1993, p. 261, cité par Codjia Dossou Laure dans *La satire sociale dans l'œuvre romanesque d'Ahmadou Kourouma : cas de En attendant le vote des bêtes sauvages et de Allah n'est pas obligé*, Mémoire de Maîtrise, UAC, Département des Lettres Modernes, 2003-2004, p. 4.

pour les corriger. En tournant donc en dérision les vices de la société, en caricaturant ses défauts, il dévoile ses incohérences.

En littérature africaine orale, la satire intègre certains genres oraux tels que : le proverbe (parfois), le conte, la chanson. Certains proverbes sont conçus pour dénoncer un mauvais comportement ou un caractère observé chez un individu. Le proverbe maxi qui dit que « Le bébé qui empêche sa mère de dormir ne dort pas lui aussi » en est un exemple. Il montre qu'à vouloir faire du mal à l'autre, on se fait du mal soi-même. Le conte dénonce les vices de la société à travers des récits qui exposent des comportements, des caractères et leurs conséquences négatives. Il est un genre didactique. Certaines pièces chantées peuvent prendre une dimension satirique. En effet, l'artiste dénonce dans sa chanson les mauvais comportements constatés dans la société. Le *hanlo* ou la chanson satirique est le type de chanson destiné uniquement à critiquer les vices de la société. Le mémoire de maîtrise de Houenoukpo Victor⁴ est une illustration du *hanlo*.

La satire sociale est une dénonciation des vices et des défauts de la société, et la satire politique, quant à elle, est la dénonciation des abus et des malversations dans le monde politique. La satire politique met à nu le peu de vertu qui peut s'observer dans l'animation de la vie politique, d'une part, et d'autre part, le manque de vision de développement chez certains leaders politiques, ainsi que leur manque d'attachement à l'intérêt collectif ou au bien-être de leur peuple. Qu'il s'agisse de la satire sociale ou de la satire politique, ou de toutes autres formes de satire, leur but essentiel est de dénoncer ou de critiquer pour attirer l'attention, éveiller la conscience individuelle et collective. Telle est l'intention de l'artiste Gbèzé. À partir de cet

4 Victor Houenoukpo, *Histoire du Hanlo ou la chanson satirique dans les régions du lac Ahémé*, Mémoire de maîtrise de Lettres Modernes, UAC, Département des Lettres Modernes, 2003, 79 p.

aperçu général sur ce qu'est la satire et spécifiquement la satire sociale, nous pouvons à présent l'étudier dans les textes du corpus.

4- La satire chez Gbèzé

La cible visée dans les textes satiriques de Gbèzé est l'Homme. Pour atteindre son objectif, l'artiste développe des thèmes qui sont, pour la plupart, des vices de l'homme. Il a souvent recours aux animaux, aux images botaniques, cosmiques et aux végétaux, qu'il utilise par métaphore ou par comparaison avec l'homme. Il fait aussi usage de l'humour, de la caricature, de l'interrogation, etc., pour dénoncer les vices.

4-1- Étude thématique

Pour se convaincre de la valeur satirique des textes de Gbèzé, il est nécessaire d'analyser les thèmes récurrents de ses chansons. Ces thèmes sont tirés du vécu quotidien de la société. Sur ce point, nous sommes du même avis qu'Ascension Bogniaho lorsqu'il dit que « la chanson populaire est un miroir de la société. Elle montre la mentalité et le vécu quotidien du peuple. C'est une des expressions vivantes de sa culture. »⁵

L'artiste Gbèzé développe plusieurs thèmes tirés de son milieu et de la société en général. Certains sont liés aux événements intervenus dans sa vie et d'autres aux relations interhumaines. Une analyse de ses textes montre qu'il est particulièrement attaché à des thèmes tels que : la perversité humaine, la jalousie, la rancune, l'ingratitude envers Dieu, l'ingratitude, le destin, la politique, le développement, la paix, l'éducation, la santé. À travers ces thèmes, il critique et éduque.

⁵ Ascension Bogniaho, *Histoire du han ou la chanson populaire dans Wémè*, Thèse pour le Doctorat du 3^e cycle, Paris III, Sorbonne, 1980, p. 92.

Au cours d'un entretien que nous avons eu avec lui, il nous a déclaré ce qui suit : « Mes chansons, en critiquant les vices de la société, montrent à l'être humain ce qu'il doit faire pour connaître la paix, l'épanouissement, le développement »⁶ Plusieurs thèmes se dégagent des chansons de Gbèzé et ces thèmes sont intimement liés.

4-2- Le destin

Le destin est « la puissance qui, selon certaines croyances, réglerait la vie des hommes et le cours des événements »⁷. Selon la mythologie grecque, le destin est une puissance supérieure aux dieux. Pour Romain Rolland, « Les hommes ont inventé le destin, afin de lui attribuer les désordres de l'univers, qu'ils ont le devoir de gouverner »⁸. Contrairement à Romain Rolland, les maxi pensent que le destin n'est pas une invention des hommes. Chez ces peuples, le destin est désigné par le mot composé "Sé". D'après leur conception et peut-être selon celle de beaucoup de peuples, c'est chacun qui demande auprès de l'être suprême (le créateur) ce qui doit l'accompagner au cours de son existence. Gbèzé partage ce point de vue sur le destin et c'est ce qu'il démontre à travers sa chanson "*E hwe miton dé wè ǎ*" (Ce n'est pas notre faute).

Pour l'artiste, lorsque le destin fait des grâces à quelqu'un, c'est cela qui entraîne la jalousie et la méchanceté de la part des ennemis. Il l'exprime dans la séquence suivante :

E gbè towé tún kotín Bo dè nò kò we d'ésa é

//Vie / poss. / planter / moqueries-arbre / et / dire / hab. /rire / à / dessous //

6 Gbèzé, Entretien avec Mahuton Géoffroy DJESSOU, Bohicon, juillet 2022.

7 Le Robert, *Dictionnaire de Français*, Nouvelle Édition, 2010, p.120.

8 Romain Rolland, *Au-dessus de la mêlée*, Paris, 1931, p. 26.

Ta vie a autorisé à ce qu'on t'insulte.

Atín é kú ɖo gbě ɔ, é bo nyí zò wè nò j'á ?

// Arbre / qui / mort / à / brousse / l' / , / pron. / être / feu / c'est / hab. / bruler / interr. / ?//

L'arbre qui meurt dans la forêt a-t-il autre sort que celui d'être mis au feu ?

Dans cette même chanson, l'auteur souligne que l'inégalité est une chose naturelle que les humains doivent accepter et cesser de se lamenter. Il encourage à vivre pleinement, une vie courte mais pleine, plutôt qu'une vie longue et sans saveur :

Aklasùvíbewöxe Gbezé xo ajà

//Charognard / Gbeze / jouer / rythme / adja //

Comme le charognard qui n'a pas de poils sur la tête, moi Gbezé ɖo ɖà mà ɖò cè nyɔ sín.

//Dire / cheveux / neg. / avoir / poss. / Bon //

J'accepte ma condition de chauve

En prenant appui sur le charognard, il trouve que cette société animale est à l'image de celle humaine. Il se sert du charognard pour montrer comment ce qui se passe dans la société animale se reflète également dans la société humaine. Il souligne aussi qu'on ne peut défier Dieu, qui est le seul à pouvoir décider de notre vie. Ce passage de la première chanson du corpus l'illustre bien :

Ayi ce nò mò nũ có,

//Intuition / poss. / hab. / percevoir / chose / pourtant / , //

J'ai plein d'ambitions

Găn dídó ɖo gudo cè cobo,

//Effort / fournir / exister / corps / pourtant //

Je m'efforce pour beaucoup de choses

E se mà wà lé è ma nò wa

//Dieu / neg. / faire / pron. / neg. / hab. / faire //

Pourtant, comme Dieu ne l'a pas voulu, je n'ai encore pu rien réaliser

avo e nyó nú mesé we Gbezé agunò un xo dɛ nɔ cinyó

//Pagne /qui/bon /Poss. / Dieu / c'est / Gbèzé /chanteur/je/jouer/que/ hab. / se / couvrir / avec//

C'est le pagne que Dieu veut que l'on porte

4-3- La jalousie

La jalousie est définie comme « un sentiment hostile éprouvé en voyant autrui jouir d'un avantage qu'on ne possède pas »⁹. La Rochefoucauld valorise ce sentiment lorsqu'il dit que « la jalousie est, en quelque manière, juste et raisonnable, puisqu'elle ne tend qu'à conserver un bien qui nous appartient ou que nous croyons nous appartenir »¹⁰. La Bruyère ne partage pas la conception de La Rochefoucauld, mais condamne la jalousie parce qu'il affirme que :

« La jalousie est une passion stérile qui laisse l'homme dans l'état où elle le trouve (...) qui le rend froid et sec sur les actions ou les ouvrages d'autrui, qui fait qu'il s'étonne de voir dans le monde d'autres talents que les siens(...), vice honteux, et qui par excès rentre toujours dans la vanité et dans la présomption »¹¹.

La jalousie amène l'homme à manifester envers son prochain un sentiment de mépris, de haine, de rancune. Lorsqu'elle anime l'être humain, celui-ci se laisse entraîner par l'instinct qui l'amène à commettre des crimes ou des actes anormaux. Gbèzé

9 Le Robert, *Dictionnaire de Français*, Nouvelle Édition, 2010, p. 231.

10 La Rochefoucauld, *Réflexions et maximes*, Paris, 1934, p. 28.

11 La Bruyère, *Les caractères*, Paris, 1686, p. 85.

condamne également ce sentiment parce qu'il affirme que « la jalousie est le sentiment qui pousse les hommes à se faire du mal, à chercher à se nuire »¹². Il montre que dans nos villes et surtout dans nos campagnes, les relations sociales sont entachées de jalousie. La richesse, l'honneur, le don, qu'il soit matériel ou immatériel, en sont les sources. Il signale que c'est son œuvre qui attise la jalousie chez ses ennemis :

La petite panthère a des cicatrices

senwlèn agbalín towe mə

//Biche / poss. / Avoir //

La biche aussi en a

hwèk'an, b'agbò è d̀ò akíame agòn

//Cicatrice /, / buffle / qui / exister / brousse //

Le buffle qui est dans la brousse

té kà jé b̀ò hwèkan d̀eján ma d̀ò godò tòn ? Gbèzé un kò yí gbè

//Fautes//commettre/et/cicatrice/ aucune / fut. /

Exister/corps/poss./?/Gbèzé /je / Accepter //

Quel péché a-t-il commis pour ne pas en avoir ?

L'usage de la métaphore « panthère », « biche » et « buffle » dans cette séquence permet à l'artiste de critiquer l'ennemi et de mettre en exergue la jalousie qui l'anime en face des avantages d'autrui. Ces versets signalent que les ennemis sont troublés, gênés de voir l'autre jouir des avantages. L'artiste invite les hommes à changer de comportement, à bannir la jalousie de leur cœur et à cultiver l'amour du prochain. En vérité, ils doivent alors savoir que c'est la nature qui donne à chacun son destin et l'on ne saurait réaliser ce que le destin n'a pas inscrit dans sa vie. Chacun a alors son destin. La jalousie est l'un des sentiments qui caractérisent l'homme pervers. C'est la jalousie qui amène l'homme à la méchanceté, à la perversité.

12 Gbèzé, Entretien avec Mahuton Géoffroy DJESSOU, Bohicon, juillet 2022..

5- L'esthétique dans les chansons de Gbèzè

La littérature est un art du langage et, en l'occurrence, la littérature orale est l'art de la parole bien dite. L'ensemble des thèmes que développe Gbèzè représente le sujet ou le fait traduit par le langage non écrit ou la parole. À eux seuls, ils ne constituent pas la littérature. Pour s'élever au stade de la littérature, ils ont besoin d'être portés par une langue, la langue de création ; ce qui commande la forme ou le style. Il convient donc, à cette étape de l'étude, d'extraire et de décrire les techniques et les ressources langagières par lesquelles Gbèzè présente l'homme sous ses divers aspects négatifs. Pour y parvenir, nous examinerons l'univers des textes chantés de Gbèzè, les personnages qui s'y trouvent et les ressources langagières qu'exploite l'artiste.

6- L'univers du texte chanté Gbèzè

Les textes chantés de Gbèzè sont des récits dans lesquels agissent des personnages. Dans l'espace le plus souvent conflictuel où ils agissent, ceux-ci sont caractérisés par les vices, des comportements, des sentiments qui entraînent des conséquences.

6-1- Les vices, leurs motifs et leurs conséquences

Gbèzè a une bonne connaissance des vices de la société. Il distingue la catégorie d'hommes en proie aux vices. Il les connaît dans leurs sentiments, leurs émotions, leurs ambitions. Ces vices sont constatés dans son milieu, surtout dans les expériences désagréables vécues dans son foyer et dans sa carrière artistique. Il l'illustre, par exemple, dans le texte 4 où il expose la rancune qu'a entraînée son émergence dans la carrière artistique.

Les textes de Gbèzé sont des exposés de plusieurs vices suscités par des motifs, et certains sont décrits avec leurs conséquences. Dans cet univers, la condition humaine de l'un est objet de calomnie par l'autre ; et cela s'illustre, par exemple, dans la chanson n° 1 de notre corpus :

dě mã d'asi we ;

// Un / neg. / exister-chez / toi / ; //

Tu ne possèdes rien

Ně ó kan ná gbɛ zungbe gbɔn è e.,.

//Comment / tu / pouvoir / refuser / injures-propos / , //

Comment peux-tu refuser les injures ?

gbè towé kpé asi wú

// amis /poss. / pouvoir / femme / prendre //

Tes amis ont pu se marier

bó da nú a ma ko da a, azun wé dɔ na we

//Et / marier / att. / Tu / neg. / réel / marier / , / pron. / injueier / toi / dire / à / toi//

Et toi tu n'as pas pu, ils se moqueront de toi

Có asi ma da kún nyí hěn nú dɛ ó,

//Pourtant / femme / neg. / marier / neg. / être / crime / chose / ?//

Pourtant, ce n'est pas la misère.

La calomnie de l'individu le pousse à toujours voir le côté négatif de son semblable.

6-2- Les personnages

Les personnages dans l'univers des textes satiriques de Gbèzé sont soit des personnages sociaux, soit des animaux ou des végétaux utilisés par métaphore ou par comparaison à l'homme. Il connaît les animaux (leur mode de vie et leur organisation) et les végétaux. Ces personnages sont souvent classés en deux types : le fort, le médisant, l'ingrat, ou le personnage pervers dont l'action ou le caractère porte atteinte à la vie de l'autre personnage, dit de pauvre, d'opprimé, de faible ou de

personnage miséricordieux. Le premier type de personnage représente l'homme vicieux en général. C'est celui-ci qui est sa cible. Pour bien critiquer et dénoncer ses vices, il le désigne par un vocabulaire dépréciatif ou par des noms d'animaux qui font référence à la sauvagerie, à la jungle, à la ruse (panthère, loup, serpent, chien, porc-épic, vipère, cobra, fourmi magnan...). Ces personnages créent dans l'univers des textes une société où règnent l'exploitation des uns par les autres, la discrimination, l'ingratitude, la mauvaise foi et la médisance.

7- Les figures de pensée ou de mots

Dans les chansons de l'auteur, nous avons l'usage de certains procédés stylistiques.

• La litote

Figure qui consiste à dire peu pour suggérer beaucoup. C'est une figure de style qui utilise des expressions plus faibles pour évoquer plus qu'elle ne le dit, souvent à la forme négative. Dans la litote, le verbe est souvent à la forme négative.

Exemple : Ajalala zén, è yi tobó má hen sìn ɔ,
// Adjlala / jar /, / qui / aller / puit / et / neg. / garder / l'eau /
la, //

Traduction littéraire : La jarre trouée ne peut garder de l'eau.

Pris métaphoriquement, le mot 'Ajalala zén' désigne la vie, et « Gbe cè » dans la tradition *maxi* et aussi pour beaucoup de peuples, est le symbole du destin. Le verbe « *tún* » précise que c'est depuis l'au-delà que l'on donne aux humains leur destin. À travers cette figure de style, l'auteur nous fait comprendre que le destin de chaque être humain dépend de Dieu. Celui qui est malheureux ne doit pas se culpabiliser ; cela ne dépend pas de

lui, mais de son Dieu.

• La personnification

Elle prête vie à des objets ou à des animaux en leur attribuant des sentiments ou des gestes humains. Elle consiste à évoquer une idée ou un objet sous les traits d'un être humain.

Exemple : Gbè ce wε tún zúntínbó dɔ ε mi zùn mi d'è sa è
// Vie / poss. / c'est / planter / arbre / d'injures / et / dire / vous
/ injurier / moi / à-pron. / dessous //

Traduction littéraire : C'est ma vie qui vous a donné l'autorisation de m'insulter. L'auteur a utilisé cette figure de style pour personnifier la nature afin de pouvoir transmettre son message.

• L'antonomase

Elle consiste à désigner un individu par un animal ou un objet par un symbole. C'est l'expression indirecte au moyen d'un récit, d'un conte, d'une fable, d'images qui suggèrent ce que l'on veut exprimer. On distingue le sens littéral du sens symbolique. Le symbole est un système de métaphores suivies.

Exemple : aklasúvíbewöxé Gbezé xò ajà dò ɗa ma d'ó cè nyó sín
//Charognard / Gbeze / jouer / rythme / aja / Dire / cheveux /
neg. / avoir / poss. / Bon //

Traduction littéraire : Comme le charognard qui n'a pas de poils sur la tête, moi Gbèzè j'accepte ma condition de chauve

À travers cette figure de style, l'auteur se substitue au charognard. Il se met à sa place pour signifier qu'il accepte sa

condition de pauvreté, qu'il a compris que le fait de se retrouver dans cette condition ne dépend pas de lui.

Dans le corpus du chant n°2, l'auteur a mis un accent sur l'éducation. L'auteur a aussi fait usage de la comparaison pour montrer que l'enfant est une richesse. Pour cela, l'enfant a le droit d'être bien éduqué par ses parents. La figure appropriée est la métaphore.

• **La métaphore**

Figure qui compare deux éléments sans outil de comparaison. On appelle ainsi toute construction permettant de faire une comparaison sans terme de comparaison.

Exemple : Vi ji bo pklón lé nu e neo to dòkùn we
Éduquer / enfant / et / éduquer / chose / cette / emph. / Hab. /
pays / richesse / ins. //

Traduction littéraire : L'éducation d'un enfant est la richesse de tout un pays.

Ces exemples montrent que dans les chansons de Gbèzé, plusieurs procédés stylistiques existent dans la langue et qu'on peut les enseigner aux apprenants.

Conclusion

Notre recherche porte sur un artiste béninois : Gbèzé, et son objet est l'œuvre chantée de cet artiste. À partir de ses textes, il fallait en faire ressortir la satire en mettant l'accent sur la perception qu'il a de l'homme. Des objectifs, des hypothèses, une problématique, une méthodologie et des instruments ont servi d'analyse et d'étude. L'ensemble a permis d'aboutir à des

résultats. Gbèzé est un chanteur émérite de la région des Collines. Il pratique le rythme cengúnme. Nous avons choisi sept chansons satiriques pour constituer notre corpus témoin, mais, compte tenu de la longueur des chansons, nous n'avons intégré que deux dans notre travail. Ces deux chansons intégrées, sur lesquelles nous avons porté notre analyse, ont été choisies en fonction de leur portée stylistique, sémantique et morphologique.

La perception de l'Homme par Gbèzé à travers certaines de ses œuvres est plurivoque et désagréable : l'homme c'est le méchant, l'hypocrite, le sournois, l'ingrat. Les chansons de Gbèzé sont des textes satiriques et didactiques. Elles sont alors un instrument de moralisation et d'éducation des populations, car les peuples fon et maxi ont besoin, pour leur essor, des valeurs que l'artiste défend telles que : l'amour du prochain, la paix, la solidarité, la morale, la santé, le développement et l'éducation. Le style de l'artiste donne une particularité à ses textes et atteste son talent créatif. Les textes de l'artiste Gbèzé manifestent des intérêts divers, dont les plus remarquables sont sociologiques, esthétiques et didactiques.

Références bibliographiques

- ABADIE. M. et GILLIE. A-M., 1979, L'enfant dans son univers sonore, Ed. colin, 218 pages.
- AGBLEMAGNON. N., 1969, Sociologie des Société Orales d'Afrique ; Noire ; les Eve du Sud-Togo, Paris, 218 pages.
- AKOHA. A. B., 1985, L'importance de la transcription de la tradition orale, INFOSEC-Cotonou..
- ASSABA. C., 1997, Vivre et Savoir : un exemple de projet éducationnel en Afrique, Ed du Grec, 57 pages.
- BOURNEUF. R. et OUELLET. R., 1975, L'univers du roman ; Paris, PUF, 248 Pages.
- ERNY. P., 1981, L'enfant et son milieu en Afrique noire, PUF,

- Paris, 197 pages
- EVOUS D., 1981, Planification de l'éducation UNESCO, Paris, 212pages.
- FADIGA. K. et KOFFI. D., 1981, "Blocage politique et tendance à la récupération culturelle" in Annales de l'Université d'Abidjan, série D., (Lettres), tome 14, Abidjan.
- FAFUNWA A. B., 1990, "Une `lingua franca' est-elle possible en Afrique ? ", in Le courrier, n° 119, ACP-CEE, Bruxelles, Belgique, janv.-fév.
- FOUDA. B. J., 1967, De la littérature orale négro-africaine, In 1^{er} festival Mondial des Arts Nègres, Paris, Présence Africaine, 318pages.
- GAMBIER. Y., 1991, "Travail et vocabulaire spécialisés : prolégomènes à une socio terminologie", Meta 36,1, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal.
- HOUIS. M., 1971, Anthropologie linguistique de l'Afrique Noire, Paris, PUF, 316 pages.
- MACAIRE. F., 1993, Notre Beau Métier, Les classiques africains, Versailles, France, 618 pages.
- NIANG. G., 1993, "Lire en Afrique Réalités Africaines", in Diagonales n° 25, Revue trimestrielle, Tunis, EDICEF, pp. 22-23.
- OLIVIER de SARDAN J-P., 1995, Anthropologie et développement : essai de socio-anthropologie de changement, Paris, Karthala, 221 pages.
- TAY. A. K. B., 1988, socialisation de l'enfant dans le milieu familial et hors de la famille, enfant et développement en Afrique, Paris, UNESCO, 332 pages.

***La recherche lexicographique : Méthodes pour la
planification et la confection du futur dictionnaire des noms
propres fang (A75) du Gabon***

EKWA EBANEGA Guy-Modeste,

*Groupe de Recherche en Langues et Cultures Orales, Département
des Sciences du Langage, Faculté des Lettres et Sciences Humaines,
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon*

(guymodeste_e@yahoo.fr)

Fatima TOMBA MOUSSAVOU,

*Groupe de Recherche en Langues et Cultures Orales, Département
des Sciences du Langage, Faculté des Lettres et Sciences Humaines,
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon*

(ekwaebanegafatima@gmail.com)

Résumé :

Les noms propres sont des noms attribués aux personnes pour désigner celles-ci de façon unique. Leur présentation et leur traitement dans les dictionnaires de langue a récemment fait l'objet de recherches métalxicographiques (Vaxelaire J. L., 2005; Boulanger J-C et M. C. Cormier, 2001; Sarfati, 2000), qui ont abordé cette problématique sous l'angle de la lexicographie monolingue ; la perspective bilingue reste moins explorée, en dépit du développement récent de l'intérêt pour l'information culturelle dans les dictionnaires bilingues (Celotti N., 2002). Le but de cet article est de donner un aperçu des méthodes utilisées pour la confection du futur dictionnaire des noms propres fang¹. Les conclusions montrent que le futur dictionnaire des noms propres fang présente des méthodes lexicographiques et linguistiques. Certaines méthodes sont transdisciplinaires. Elles sont utilisées dans d'autres disciplines telles que la sociologie, l'économie et le management.

Mots-clés : *méthodes, dictionnaire, lexicographie, noms propres, fang*

¹ Le dictionnaire des noms propres fang est un manuscrit en préparation pour publication dont les rédacteurs seraient les auteurs de cet article.

Abstract:

Personal names is names given to persons to designate these persons in a unique way. Their presentation and treatment in language dictionaries has recently been the subject of metalexicographical research (Vaxelaire J-L, 2005; Boulanger J-C and M. C. Cormier, 2001; Sarfati, 2000), which has approached this problem from the angle of monolingual lexicography; the bilingual perspective remains less explored, despite the recent development of interest in cultural information in bilingual dictionaries (Celotti N, 2002). This article gives an overview of some methods used for the compilation of the future dictionary of fang proper nouns. The conclusions show that the future dictionary of proper names in fang presents lexicographic linguistic methods. Some methods are transdisciplinary. They are used in other disciplines such as sociology, economy and management.

Keywords: *methods, dictionary, lexicography, proper names, fang*

0. Introduction

La lexicographie se définit comme "un champ qui a deux composantes, une composante pratique (confection du dictionnaire) et une composante théorique (métalexicographie ou recherche du dictionnaire). La composante pratique vise la production du dictionnaire et la composante théorique vise les analyses, les recherches théoriques, la critique, les méthodes du dictionnaire, etc. Ces deux composantes sont comme le recto et le verso d'une feuille. Elles sont inséparables. Pour s'établir comme discipline autonome, la lexicographie a emprunté à différents champs de connaissance quelques-unes de leurs méthodes.

La méthode est une procédure ou une technique utilisée pour atteindre un certain but. Pour produire un dictionnaire ou mener les recherches dans le champ de la recherche du dictionnaire, les lexicographes utilisent une série de méthodes lexicographiques, linguistiques et statistiques. Elles sont appliquées dans toutes les étapes de la confection du dictionnaire et dans toutes les analyses scientifiques qui sont menées dans le champ de la

recherche du dictionnaire. Rundell, M. (2012 : p67) propose une vue générale des méthodes linguistiques utilisées en lexicographie: les méthodes de la transcription phonétique, les méthodes de la classification, les méthodes en phonologie et morphologie, les méthodes pour catégoriser les parties du discours, les méthodes syntactiques, les méthodes de l'analyse sémantique, etc. A l'instar des méthodes linguistiques, il faut aussi ajouter les méthodes lexicographiques. Elles sont déterminées par le type de dictionnaire à confectionner, cf. Wiegand H.E. (1984: p559 ; 1998 : p100), la présentation et l'arrangement des lemmes et des données dans le dictionnaire, cf. Schierholz S. et Wiegand H.E., 2004 et Gouws R.H. et D.J.Prinsloo, 2005).

Le nom propre est le nom donné à une personne pour désigner celle-ci de façon unique. Le but de cet article est présenter les méthodes utilisées lors de la confection du futur *Dictionnaire des Noms Propres Fang* (DNPF). Cet article ne peut pas donner une vue d'ensemble des méthodes utilisées dans la confection du dictionnaire des noms propres fang. Les méthodes linguistiques, et lexicographiques sélectionnées sont décrites et présentées dans ce travail.

1. Quelques considérations théoriques et méthodologiques

La présente étude s'inscrit dans le cadre théorique développé par le lexicographe allemand Herbert Ernest Wiegand. Sa contribution dans le champ de la métalexigraphie est considérable et présente l'avantage de prendre en compte des aspects et des savoirs requises pour permettre au lexicographe d'effectuer son travail de façon appropriée et au mieux.

Dans la métalexigraphie récente (cf, Gouws, R.H. 2001 : 101-110 ; Gouws R.H. et D.J. Prinsloo 2005 : 9ff ; Svensen 1993 B.; Wiegand H.E. : 1998), une attention particulière est accordée

aux processus lexicographiques, l'ensemble des activités qui doivent être menées avant la production de tout ouvrage de référence lexicographique. Wiegand H.E. (1998: p131) distingue cinq phases pendant la conception du dictionnaire. La planification, la mise en place et la gestion des unités lexicographiques, la rédaction des plans conceptuels de dictionnaires, la compilation des corpora et des bases de données. La planification d'un projet du dictionnaire repose sur les méthodes. Le choix de la méthode va avant tout dépendre du choix du dictionnaire, de la variété des données à inclure dans le dictionnaire. La méthode², bien qu'elle fasse partie de la planification, est une manière de planifier, d'organiser et d'entreprendre une activité ou un ensemble d'activités. La théorie générale de Wiegand H.E. (1983 : 16) n'admet pas seulement les méthodes cantonnées à la lexicographie, elle connaît aussi des méthodes empruntées à d'autres domaines scientifiques.

Toutes les méthodes ne seront pas discutées tout au long de notre travail, seules quelques méthodes en connexion avec les phases du processus lexicographique recevront une attention particulière.

2. Méthodes linguistiques

2.1. Méthode ethnolinguistique

La méthode de travail utilisée pour la confection de ce futur dictionnaire se base sur l'ethnolinguistique et met l'accent sur les critères formels du lexique toponymique, c'est-à-dire, l'ensemble des indications descriptives et informatives qui sont inhérentes à son signifié (significations) et à son signifiant (catégories thématiques des noms), pour reconstruire l'histoire et les valeurs socioculturelles du groupe fang. L'hypothèse de base de cette méthode consiste à classer et à analyser les noms propres

² <https://www.fao.org/4/u5810f/u5810f05.htm>

dans leur ensemble relevant non seulement de la nature de l'environnement physique, mais aussi des activités et des préoccupations humaines dans le temps et dans l'espace. Ainsi, au moyen de la méthode ethnolinguistique, il apparaît que les noms propres traduisent les réalités et les valeurs culturelles des donneurs, et expriment à leur manière, l'histoire de leurs communautés originales.

2.1.1. Les noms propres empruntés à la faune

Les noms propres provenant de la faune désignent les animaux et les poissons communs de la forêt équatoriale. Ce sont des animaux qu'on chasse le plus souvent.

Noms des animaux (fang)	Equivalents (français)
Mvome	Boa
Ngui	Gorille
Obame	Epervier

Noms des poissons (fang)	Noms scientifiques
Nkyeme	<i>Brycinus schoutedeni</i>
Ntoume	<i>Parachanna obscura</i>
Ngoo	<i>Parauchenoglanis pantherinus</i>

2.1.2. Les noms propres empruntés à la flore

Les noms propres qui sont en relation avec la flore indiquent des plantes utiles estimées pour leurs fruits comestibles, ou des bois exploités comme matériel de construction ou pour la fabrication de produits variés.

Nom propres (fang)	Equivalents (français)
Ossa	Atangatier
Nkoghe	Canne à sucre
Andome	Arbre (espèce)
Okala	Arbre (espèce)
Alene	Palmier

Par rapport à la flore, nous distinguons des noms propres qui

sont empruntés aux minéraux. Ces noms propres se réfèrent au terme « rocher, pierre ». Un minéral est principalement interprété dans la société fang comme symbole de stabilité sociale.

Nom propres (fang)	Equivalents (français)
Akok	Pierre
Akom	Rocher
Bikeigne	Fers
Mekok	Pierres

2.1.3. Les noms propres en relation avec les autres éléments naturels

Ces noms propres évoquent des corps célestes, des montagnes, des cours d'eau et d'autres éléments de l'environnement. Ces noms propres donnent une image impressionniste à la personne qui porte ce nom.

Nom propres (fang)	Equivalents (français)
Allou	Nuit
Evoung	Vent
Eyong	Temps

2.1.4. Les noms propres en relation avec la société

Les noms propres qui sont tirés de la société proviennent des activités humaines, de l'organisation sociale et des mentalités des populations.

2.1.4.1. Les noms propres en relation avec les activités humaines

Ces activités se subdivisent en trois catégories se référant à l'agriculture, la chasse, la pêche, la forge et la collecte des fruits.

Les noms propres en relation avec la chasse

Nom propres (fang)	Equivalents (français)
Akong	Sagaie
Ngone	Enclume
Piège	Olame

Les noms propres en relation avec la pêche

Nom propres (fang)	Equivalents (français)
Alloghe	Pêche
Avore	Filet de pêche

Les noms propres en relation avec l'agriculture

Nom propres (fang)	Equivalents (français)
Abeng	Plantation
Eyong	Arachide détériorée
Mefe	Grains, graines

Les noms propres en relation avec la forge

Nom propres (fang)	Equivalents (français)
Akong	Sagaie
Bilong	Sifflets
Ekar	Colier
Ewouba	Pièce d'étoffe

Les noms propres en relation avec la danse et la musique

Nom propres (fang)	Equivalents (français)
Elone	Danse Elone
Ndong Mba	Danse Ndong Mba
Andzang	Instrument de musique

2.1.4.2. Les noms propres en relation avec l'organisation sociale

Les noms propres en relation avec la famille

Ces noms propres se réfèrent à la famille élargie qui est la véritable base de la vie collective.

Nom propres (fang)	Equivalents (français)
Esa	Père
kadzam	Soeur
Mone	Enfant
Moneka	Enfant de la soeur

Les noms propres en relation avec les clans, les tribus

Nom propres (fang)	Equivalents (français)
Essangui	Clan Essangui
Eba	Clan Eba
Nkojie	Clan Nkojie

2.1.5. Les noms propres en relation avec les fondateurs des clans

Fondateurs	Clans ou tribus
Beh	Bekuegn
Abome	Esambome

On distingue également des noms propres qui dérivent du substantif ayong « tribu, clan »

Nom propres (fang)	Equivalents (français)
Akamayong	Protecteur d'un clan
Ayong	Clan, tribu
Edayong	Passeur du clan
Elar Meyong	Unité des clans
Meyong	Clans, tribus

2.1.6. Les noms propres en relation avec le sexe

Ces noms propres se réfèrent aux personnes mâles et femelles, à l'un et l'autre sexe à la fois, aux enfants jumeaux.

Les noms propres en relation avec le sexe féminin

Nom propres (fang)	Equivalents (français)
Andeme	Arbre (espèce)
Avome	Arbre (espèce)
Bendome	Frères
Mengue	La plus belle, celle qu'on aime.
Obone	Colier, perles
Okome	Désir, envie, convoitise

Les noms propres en relation avec le sexe masculin

Nom propres (fang)	Equivalents (français)
Ebanega	Bout de bois
Ekwa	Piste, trace
Obiang	Remède
Ndong	Arbre (espèce)
Metogho	Arbre (espèce)
Sima	Fait de penser, de réfléchir

Les noms propres en relation avec les deux sexes (noms propres mixtes)

Nom propres (fang)	Equivalents (français)
Aboune	Assurance, orgueil
Akena	Anneau, bague
Akiba	Gratitude, remerciement
Ebara	Suivant, celui qui vient après
Elop	Chenille
Engoung	Orgueil

2.1.7. Les noms propres en relation avec les jumeaux

Les jumeaux sont des êtres génétiquement et morphologiquement identiques. Les fang vénèrent les jumeaux.

De ce fait, ils estiment que ces derniers doivent porter des noms tout aussi spéciaux.

Voici quelques couples de noms qu'on donne aux jumeaux chez quelques peuples gabonais :

Jumeaux	Jumelles
Dzime	Bela
Medang	Zoua

2.1.8. Les noms propres en relation avec les mentalités

Un nombre important des noms propres proviennent de la vie spirituelle, des émotions, des sentiments.

Nom propres (fang)	Equivalents (français)
Angone	Belligueux, téméraire
Ebang	Effronterie
Meyo	Deuil
Nzam	Dieu
Ossone	Honte
Zameyo	Dieu des mânes

2.1.9. Les noms propres en relation avec les migrations

Une proportion assez importante des noms propres proviennent des migrations des peuples fang. Ces noms propres se réfèrent à l'épreuve de la marche (Ebolo, Nsim, ...), la recherche d'une implantation stable (Akom, Akok,...) et la période post-migratoire.

Nom propres (fang)	Equivalents (français)
Akok	Pierre
Akom	Rocher
Ebolo	Nomade, qui se déplace
Nsim	Où l'on s'arrête, lieu de repos

2.1.10. Les noms propres en relation avec la période coloniale

Certains noms propres se réfèrent aux premiers contacts que le peuple fang a eus avec l'Occident. Ces noms font particulièrement allusion à la nature des relations entretenues avec le colonisateur.

Noms propres (fang)	Equivalents français
Ngonetangane	Fille au teint métisse ou blanchi
Nnometanga	Vieux blanc
Ngone-fala	Fille au teint très clair
Ntangane	Le blanc

2.2. Méthode de l'observation

Dans le cadre de notre travail, nous avons utilisé la méthode participante. A lire Blanchet P.³, « l'observation participante est une méthode principalement issue du champ de l'ethnologie (Cuisenier J., 1993) ; Lombard, 1994) où elle est largement pratiquée, notamment pour accéder aux pratiques langagières au sens large (Copans, 1998) ». Pendant la période de l'observation participante, l'enquêteur interagit, échange avec l'enquêté.

Au cours de cette période d'observation participante, nous avons été amenés à constater auprès de nos enquêtés deux faits notoires. Premièrement, des noms attribués aux enfants, certains sont liés à la faune et à la flore, d'autres sont en rapport avec la société fang (les activités humaines et la famille). Deuxièmement, les noms sont attribués pour des raisons précises (propitiatoire, conjuratoire et circonstancielle). Pour la classification des noms propres liés à la faune, à la flore, à la société fang, voir la section ci-dessus.

3

https://www.academia.edu/5354827/Guide_pour_la_recherche_en_didactique_des_langues_et_des_cultures_Philippe_Blanchet_Patrick_Chardenet_%C3%A9dition_2011_

Nom propres (fang)	Equivalents (français)	Valeur
Alloghe	Pêche	Circonstancielle
Ebara	Celui qui vient après	Circonstancielle
Meyo	Deuil	Conjuratoire
Obone	Perle	Propitiatoire
Ossone	Honte	Conjuratoire
Zameyo	Dieu des mânes	Propitiatoire

3. Méthodes lexicographiques

3.1. Méthodes de la phase de préparation du dictionnaire

3.1.1. Méthode de la fonction du FDNPF

Une autre partie de la phase de préparation consiste à élaborer une conception concrète du dictionnaire dans laquelle le type et les fonctions du dictionnaire sont définis (Schierholtz, V. 2015 : p329).

Il existe une littérature abondante (Wiegand H.E. 1998, Hartmann et James 1998, Gouws R.H. 2001, Tarp S. 2002, Gouws R.H. et D.J. Prinsloo 2005, Henning Bergeholtz, S. Tarp et H.E. Wiegand 1999) sur le thème "fonctions du dictionnaire". Hartmann et James (1998 : p60) ont défini les fonctions du dictionnaire comme les buts pour lesquels l'ouvrage de référence est désigné ou utilisé. L'autre définition vient de S. Tarp (200 : p96) qui affirme que la fonction du dictionnaire est la tentative ou l'habileté du dictionnaire à couvrir des besoins qui surviennent chez un usager dans une situation particulière.

Tarp S. (2002 : p67) va plus loin en introduisant le soi-disant "méthode des fonctions du dictionnaire" qui est basée sur plusieurs paramètres : la typologie des usagers, la typologie des situations des usagers et la typologie des besoins des usagers qui pourraient survenir chez chaque type usager dans chaque type de situation pour chaque type de problèmes.

Les usagers du dictionnaire devraient être identifiés avant la phase de confection (Gouws R.H., 2001, Tarp S. 2002). Les usagers du FDNPF envisagé comprennent les élèves (du collège

jusqu'à l'université), les étudiants, les universitaires et les adultes d'un côté, qui ont le fang comme langue maternelle et relativement une bonne maîtrise du français et d'autre part les élèves et les écoliers qui souhaiteraient améliorer ou apprendre le fang comme seconde langue. Dans cette catégorie d'élèves, de lycéens, d'étudiants, d'universitaires et d'adultes, on trouvera des personnes qui ont le fang comme première langue (dans le sens qu'ils sont capables d'utiliser le fang parfaitement avec seulement une petite assistance), alors que d'autres rencontreraient des difficultés importantes à comprendre et à parler Fang.

3.1.2. Méthodes de la collecte des données

A lire Gouws R.H. (2001 : 106), la base du dictionnaire est un sujet à traiter dans la phase de préparation du dictionnaire. Selon Wiegand H.E. (1998 : p139) une base de dictionnaire est la somme du matériel de la langue source pour le processus lexicographique. Ceci inclut toutes les ressources possibles qui peuvent aider les compilateurs dans la collection des matériaux. Ces recherches ont été menées à Libreville, Oyem, Makokou, Lambaréné. Nous avons utilisé, comme sources primaires, des textes et des documents contenant des listes des noms fang disponibles dans les mairies, les lycées et les écoles primaires des dites localités. Nous avons également choisi le journal l'UNION, les autres journaux de place (ECHO DU NORD, EZOMBOLO, La GRIFFE, etc.)

Les techniques utilisées pour la collecte des données étaient des enregistrements sonores et graphiques. Les noms sont transcrits dans une graphie reconnue par l'administration Gabonaise, depuis l'époque coloniale.

Nous avons utilisé, comme sources secondaires, les dictionnaires disponibles en Fang. Un nombre important de

noms propres utilisés dans cette recherche ont été tirés des publications suivantes :

- *Encyclopédie pahouine. Eléments de grammaire et dictionnaire français-pahouin* de Largeau, V.
- *Dictionnaire français-fang, précédé de quelques principes grammaticaux* de Lejeune
- *Dictionnaire fang-français* de Marling ; R.P.
- *Lexique fan-français* de Martrou, L.
- *Dictionnaire fang-français/ français-fang, suivi d'une grammaire fang* de Galley, S.
- *Dictionnaire étymologique des noms propres gabonais* d'André Raponda Walker.
- *Dictionnaire ewondo-français* de Tsala T.

Une grande proportion des noms propres nous proviennent des sources tertiaires, notamment Akomo-Zoghe C. S-P. (2010), Assoumou Ndoutoume D. (1986), Biyogo, G. (2002), Ekwa Ebanéga G-M. (2000), Mayer R. (2002), Ndong Mezui P L. (2009), Ndong Ndoutoume (1970), Ndong Ndoutoume T. (1975), Ndong Ndoutoume T. (1993), Ngou H.(2007), Nguema-Obam P.(2005), Raponda-Walker, A & R. Sillans (1961),), Raponda-Walker A. (1995), dont les travaux sont basés sur la culture et la tradition fang. Les travaux de Kwenzi-Mikala J.T. (2004), Kwenzi-Mikala J.T. (2008), Lissimba M. (1997), Raponda-Walker A. (1994), Sipamio-Berre B.C. (2009), abordent la question des noms.

3.2. Méthodes de lemmatisation

3.2.1. Méthode de lemmatisation des formes du singulier et du pluriel des noms propres

La lemmatisation peut être définie d'une manière trop simplifiée comme la sélection d'une forme spécifique à partir d'un paradigme donné à utiliser dans un dictionnaire comme point de

départ pour récupération de l'information (Gouws R.H. et D.J. Prinsloo, 2005 : p67).

Dans le cas des noms, (Gouws R.H. et D.J. Prinsloo, 2005 : p67) énumèrent les méthodes de lemmatisation qui se manifestent dans un certain nombre de stratégies spécifiques telles que la lemmatisation (a) à la fois au singulier et au pluriel, (b) uniquement au singulier forme (c) les radicaux du nom, (e) sur la première ou la troisième lettre et (e) en utilisant l'article développé par la lettre structures.

Pour le FDNPF, la lemmatisation des formes nominales au singulier et au pluriel est l'approche la plus appropriée. La lemmatisation des formes nominales au singulier et au pluriel est une méthode extrêmement conviviale. Cette stratégie de lemmatisation est très populaire auprès des utilisateurs et des apprenants inexpérimentés de la langue. C'est par exemple la méthode utilisée par Kriel (cité par Gouws R.H. et D.J. Prinsloo, 2005) dans toutes les éditions du Pukuntšu et dictionnaires populaires (PUKU 1, POP, etc.). Aucune connaissance préalable de la langue est requise - l'utilisateur n'a même pas besoin de connaître un seul mot dans la langue à condition qu'il connaisse l'alphabet. Cette approche ne pose aucun problème pour les formes irrégulières des noms pluriels puisqu'ils sont inclus dans les termes de stratégie de lemmatisation en tout cas. Considérons les exemples des noms ci-dessous :

Beka : les sœurs

Betare : les pères

Benane : les mères

Bemvam : les grands-parents

Bitome : problèmes, paladres

Bibang : les tas

Medjo : les palabres

3.2.2. Méthode de lemmatisation des noms propres composés

En ce qui concerne la lemmatisation des noms composés en

Fang, la tâche des lexicographes est de savoir si ces noms composés doivent être traités de la même manière que les noms composés à un seul mot ou avec trait d'union, car, selon Schnorr (1991 : p2815), malgré le blanc, ces composés seront identifiés comme un seul concept et donc une seule forme de base. C'est la tâche des lexicographes de savoir si les composés doivent être coupés ou non, et s'ils doivent être constitués d'un ou de deux mots.

Le FDNPF connaît des noms propres composés. Béjoint H. (1999: p82) distingue trois méthodes de lemmatisation des noms propres composés de types "XY", "X Y" ou "X-Y". Pour le FDNPF, les éléments lexicaux du nom propre composé, considéré comme la désignation usuelle d'une personne, sont liés par un trait d'union. Le signe (-), trait d'union, suivant le premier élément lexical d'un nom composé introduit l'autre élément lexical qui suit.

3.3. Méthodes d'équivalence

Selon Gouws R.H. et D.J. Prinsloo (2005 : 152), l'équivalence se définit comme la signification du mot de la langue source dans l'autre langue. Plusieurs méthodes sont utilisées dans le cadre de la recherche de l'équivalence en lexicographie. Ces méthodes sont également utilisées en sciences sociales, en psychologie, en management, en économie, etc. Il s'agit des méthodes un-à-un, un-à-deux et la méthode substitution.

3.3.1. Méthode un-à-un

Cette méthode s'applique lorsqu'il existe une relation un-à-un ou congruente entre l'élément de la langue source et l'élément de la langue cible. Cela implique, selon Gouws et Prinsloo (2005, p154), que l'élément de la langue cible peut être utilisé comme équivalent de traduction de l'élément de la langue source

sans aucune restriction. Considérons les exemples suivants pris dans le FDNPF:

Abang [...] Plante robuste (espèce), <i>Dioscorea latifolia</i> .
Abel [...] Arbre (espèce), <i>Canarium Schweinfurthii</i> .
Ebe [...] Arbre (espèce), <i>Premna Angolensis Gürke</i> .
Eteng [...] Arbre (espèce), <i>Pycnanthus angolensis</i> .

Selon ces présentations, les mots-noms propres- fang *Abang*, *Abel*, *Ebe* et *Eteng* peuvent être traduits avec les formes respectives en latin (écritures scientifiques) respectives *Dioscorea latifolia*, *Canarium Schweinfurthii*, *Premna Angolensis Gürke* et *Pycnanthus angolensis*.

3.3.2. Méthode un-à -plusieurs

Cette méthode s'applique lorsque les éléments de la langue source et de la langue cible ne présentent pas une relation un à un. Ce manque d'une relation un à un au niveau sémantique, selon Gouws R.H. et D.J. Prinsloo (2005, p155), est dû au fait que l'élément de la langue source est monosémique, alors que l'élément de la langue cible peut être polysémique. En d'autres termes, cette méthode fonctionne où un élément de la langue source a plusieurs équivalents dans la langue cible. Prenons les exemples des lemmes suivants dans le FDNPF où la méthode un-à-plusieurs est appliquée :

Abilem [...] 1. Jalousie. 2. Egoïsme. 3. Méchanceté [...]
Angone [...] 1. Hydronyme. 2. Furie, belliqueux. 3. Témérité
Bilé [...] 1. Arbres. 2. Médicaments [...].

Eto [...] 1. Siège. 2. Place. 3. Poste. 4. Habitation. [...]

Après l'examen des articles des lemmes ci-dessus, les items lexicaux (noms propres) *Abilem*, *Angone*, *Bilé* et *Eto* de la langue source (fang) ont respectivement plusieurs équivalents dans la langue cible (français). Ces équivalents sont introduits par les marqueurs structurels, les chiffres (1, 2, 3, 4)

3.3.3. *Méthode par substitution*

Cette méthode prévaut "lorsque la langue cible n'a aucun élément à coordonner comme équivalent de traduction avec un lemme représentant un élément de la langue source" Gouws R.H. et D.J. Prinsloo (2005 : p168). Cette méthode s'avère utile lorsque les lacunes lexicales existent dans le transfert d'un mot ou d'un texte d'une langue à une autre. Selon Zgusta L. (1971), le lexicographe pourrait substituer ces incohérences, soit en empruntant le mot à la langue source, soit en inventant une nouvelle expression. Considérons les exemples des articles des lemmes suivants :

Essoba [...] ► Il vient du Galwa <i>Osovo</i> "pirogue" [...]
Sima [...] ► Il vient du français "ciment"
Anguel [...] ► Il vient du français "ange". [...]
Yesep [...] ► Il vient de l'allemand "Josep". . [...]

L'examen des articles des lemmes ci-dessus montrent bien que les noms propres *Esoba*, *Sima*, *Anguel* et *Yesep* sont des noms fang empruntés et construits respectivement à partir des unités lexicales en Galwa (pirogue), en français (ciment, ange) et en allemand (Josep). Ces noms propres n'existent pas en fang, le

lexicographe du FDNF a comblé ce vide en intégrant des nouveaux mots (noms) équivalents des langues étrangères.

3.4. Méthodes de l'homonymie et de la polysémie

Dans le domaine de la sémantique lexicale, la polysémie fait référence à la relation lexicale dans laquelle un élément lexical a différents sens qui sont liés les uns aux autres au moyen d'extensions du sens de base (Allan, K.1986 : p147). Les homonymes sont considérés comme des éléments lexicaux ayant la même forme, la même orthographe et la même prononciation, mais avec des significations sans rapport (Ekwa Ebanega G-M. 2007 : p334).

L'homonymie et la polysémie sont des formes d'ambiguïté lexicale et sémantique. Les utilisateurs doivent saisir la frontière entre ces deux notions afin de comprendre le lexique de la langue et d'acquérir des compétences de recherche efficaces. Le lexicographe doit être cohérent lorsqu'il applique les méthodes permettant de distinguer ces deux notions dans le dictionnaire, et doit le faire de manière conviviale.

Concernant le traitement de l'homonymie et la polysémie, le FDNPF fait appel à deux méthodes⁴. La première est la méthode par dégroupement. Cette méthode apparaît dans le traitement de l'homonymie. Le lexicographe arrange ces sens différents sous des entrées différentes⁵ ou il attribue aux homonymes le statut de lemme ainsi que des nombres en exposant quand ils ont une origine différente⁶. La deuxième est la méthode unitaire. Elle s'applique à la polysémie. Le lexicographe regroupe ces sens différents sous une seule et même entrée⁷ ou il traite les mots de mêmes graphies avec une signification différente comme des

⁴ Mavoungou P. A. et B. Plumel (2010)- cités par Mavoungou (2013 : p106)- utilisent la méthode par dégroupement (traitement homonymique) et la méthode unitaire (traitement polysémique) pour distinguer l'homonymie et la polysémie.

⁵ Touratier C. 2010. La sémantique. P.

⁶ Mavoungou P. A. 2013. Différentiation systématique des homonymes et des polysèmes en yilumbu (B44) du Gabon. In *Festschrift Rufus H. Gouws*. P. Sun Press. p106.

⁷ Ibidem Touratier C. 2010. La sémantique.

termes x fois polysémiques⁸. Considérons les exemples des articles des lemmes suivants :

Eyong¹

1. Défunt, feu. 2. Cadavres.

Eyong²

1. Arachides détériorées qu'on met de côté pendant la récolte. 2. Fruit vide.

Mbeng¹ [...]

1. Bon, bonté. 2. Beau, beauté. [...]

Mbeng² [...]

Gourdin, gros bâton. 2. Coup de jambe [...]

Nkang¹ [...]

1. Racine très mince, racine de l'herbe. C'est aussi les racines d'un arbre qui sont par terre, horizontales. 2. Périnée. 3. Morceau de forêt limité des plantations ou des villages. 4. Nervure ou partie boisée dans le tubercule de manioc. [...]

Nkang² [...]

1. Pintade sauvage. 2. Poisson, grande carpe. [...]

L'examen des articles des lemmes ci-dessus montre que les systèmes et les principes internationaux communs (exposants pour distinguer les homonymes et indicateurs numériques pour séparer les sens polysémiques) ont été bien appliqués pour garantir les procédures efficaces de consultation des dictionnaires. Le guide d'utilisation que l'on trouve dans les prétextes du dictionnaire prévu devra fournir une explication du système d'ordonnancement et des relations sémantiques telles que l'homonymie et la polysémie.

⁸ Ibidem Mavoungou P. A. 2013. Différentiation systématique des homonymes et des polysèmes en yilumbu (B44) du Gabon. In *Festschrift Rufus H. Gouws*. P. Sun Press.

3.5. Méthodes typographiques et non typographiques

Le FDNPF procède selon plusieurs méthodes, c.-à-d. les marqueurs structurels pour spécifier un item ou rendre compte des différents types de données contenues dans l'article de dictionnaire. Il opère, en l'occurrence selon deux types de marqueurs structurels:

- les marqueurs structurels typographiques; et
- les marqueurs structurels non typographiques.

Pour ce qui est des marqueurs structurels typographiques, le FDNPF intègre :

- le *gras* ou la graisse de police pour indiquer la représentation du lemme ou l'entrée principale (nom propre) ;
- l'*italique* ou le caractère oblique introduit les parties du discours ;
- le *romain* ou la police normale pour valoriser les équivalents de traduction ;
- la *majuscule* pour indiquer la première lettre du lemme (entrée principale) et tous les noms propres (sachant bien qu'il y a des noms propres composés dans le FDNPF)

En ce qui concerne les marqueurs structurels non typographiques, le FDNPF inclut :

- les chiffres mis en gras (1, 2, 3, 4...) pour marquer les équivalents polysémiques ;
- les nombres en exposant (1¹, 2², 3³...) pour illustrer les homonymes ;
- le signe (,) pour introduire les équivalents partiels ;
- le signe (-) pour marquer l'autre élément lexical du nom propre composé qui suit.

Les méthodes typographiques et non typographiques jouent un rôle important dans l'accessibilité des informations du dictionnaire. Elles permettent de faire ressortir des *informations du dictionnaire*, d'attirer l'attention sur elles, de les distinguer du reste de l'article.

5. Conclusion

Dans ce travail, il a été question de présenter les méthodes utilisées lors de la confection du futur dictionnaire des noms propres fang. Les conclusions ont montré que ce dictionnaire ne présente pas seulement des méthodes lexicographiques, mais aussi des méthodes utilisées dans d'autres disciplines comme la sociologie, l'économie, la gestion et le management.

Cet article ne prétend pas être pas être exhaustif en ce qui concerne le nombre de méthodes, la description des méthodes ou les publications sur les méthodes mais il cherche plutôt à mettre en relief quelques-unes des méthodes utilisées pour la planification du dictionnaire des noms propres fang. Mais il devrait servir de point d'ancrage pour des recherches plus approfondies sur les méthodes en lexicographie, sur la recherche des dictionnaires et sur la recherche lexicographique. Car l'application d'une méthode éprouvée et extrêmement performante encouragera la recherche et l'avancement des activités lexicographiques dans l'avenir.

Références bibliographiques

- AKOMO-ZOGHE Cyriaque Simon-Pierre, 2010. *Parlons fang*, Paris: L'Harmattan.
- ALLAN Kardec, 1986. *Linguistic meaning*, vol. 1, London: Routledge and Kegan Paul.

- ASSOUMOU NDOUTOUMOU Daniel, 1986. *Du mvett: essai sur la dynastie Ekang (ou Etsang)* Nna, Paris: L'Harmattan.
- BERGENHOLTZ Henning, Tarp Sven et Herbert Ernst Wiegand, 1999. Datendistributionsstrukturen, Makro- und Mikrostrukturen in neueren Fachwörterbüchern. *Fachsprachen. Languages for Special Purposes. An International Handbook of Special-Language and Terminology Research*. Berlin, De Gruyter: 1762–1832.
- BEJOINT Henry, 1999. Compound nouns in learners' dictionaries', in Thomas Herbst and Kerstin Popp (eds.) *The Perfect Learners' Dictionary (?)*, (Lexicographica Series Maior 95) Tübingen: Max Niemeyer, 81-99
- BIYOGO Grégoire, 2000a. Encyclopédie du Mvett Tome 1, Du Haut-Nil en Afrique centrale: le rêve musical et poétique des Fang Anciens, Paris, Ciref, Manaibuc, 250p.
- BIYOGO Grégoire. 2000b. Encyclopédie du Mvett Tome 2, Du Haut-Nil en Afrique centrale: le rêve musical et poétique des Fang Anciens, Paris, Ciref, Manaibuc, 150p.
- BOULANGER Jean Claude et Marie Christine BOULANGER, 2001. Le nom propre dans l'espace dictionnaire général : études de métalexigraphie, In *Lexicographica, Series Maior 105*, Niemeyer.
- CELOTTI Nadine, 2002. La culture dans les dictionnaires bilingues : où, comment, laquelle, In *Études de Linguistique Appliquée*, 128, p. 455-466.
- CUISENIER Jean, 1993. *Ethnologie de la France*, en collaboration avec M. Segalen, 2^e éd. 1993, trad. Japon. Paris, Presses universitaires de France (PUF), p. 127.
- COPANS Jean, 1998. L'enquête ethnologique de terrain. Nathan Université. 128p.
- DUBOIS Jean, Mathée GIAMOCO, Louis GUESPIN, Christiane MARCELESI, Jean-Baptiste MARCELESI et Jean Pierre MEVEL. 1994. *Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du Langage*. Larousse. Paris.

- EKWA EBANEGA Guy-Modeste, 2000. *Analyse rhétorique du discours de mariage chez les Fang Ntumu (oyem)*. Unpublished Mémoire de Maîtrise. Université Omar Bongo. Libreville.
- EKWA EBANEGA Guy-Modeste, 2007. *Microstructural programme for dictionaries in Fang*. Thèse pour le Doctorat en Littérature, Stellenbosch, Université de Stellenbosch, 540p.
- GALLEY Samuel, 1964. *Dictionnaires Fang-Français et Français-Fang, suivi d'une grammaire Fang*. Neuchâtel: Henri Messeiller.
- GOUWS Rufus Hjalmar, 2001. Lexicographic training: Approaches and topics, in: Emejulu, J.D. (ed.). *Éléments de lexicographie gabonaise Tome I*, New York: Jimacs-Hillman Publishers. 58–94.
- GOUWS Rufus Hjalmar et Danie Josef PRINSLOO. 2005. *Principles and practice of South African lexicography*. Stellenbosch: Sun Press.
- HARTMANN Reinhard Rudolf Karl et Gregory JAMES, 1998. *Dictionary of lexicography*. New York: Routledge.
- KWENZI-MIKALA Jérôme Tangu, 2008. *Les noms de personnes chez les Bantu du Gabon*. Etudes africaines, L'Harmattan.
- LARGEAU Vincent, 1901. *Encyclopédie Pahouine. Elément de grammaire et dictionnaire Français- Pahouin*. Paris: E. Leroux.
- LEJEUNE Révérend Père, 1872. *Dictionnaire Français-Fang ou Pahouin, précédé de quelques principes grammaticaux sur cette même langue*. Paris: A. Faivre & H. Teillard.
- LEROY Sarah, 2004, *Le nom propre en français*, Gap : Ophrys.
- LISIMBA Mukumbuta, 1997. *Les noms de villages dans la tradition gabonaise*, [Saint-Maur]: Éditions. Sépia.
- MOMBARD Jacques, 1994. *Introduction à l'ethnologie*. Paris, Armand Colin.
- MARLING Révérend Père, 1872. *Dictionnaire Fang-Français*. New York.

- MARTROU Laurent, 1924. *Lexique Fān-Français* ; Paris Procure Générale (des Pères du St Esprit) / Abbeville: Imp. Paillard.
- MAVOUNGOU Paul Achille, 2013. Différentiation systématique des homonymes et des polysèmes en yilumbu (B44) du Gabon. In *Festschrift Rufus H. Gouws*. P. Sun Press. Pp 95-110.
- MAVOUNGOU Paul Achille et Bernard PLUMEL. 2013. *Dictionnaire Yilumbu-français*, Libreville, les Editions Raponda Walker.
- MAYER Raymond, 2002, Histoire de la famille Gabonaise. Libreville : Luto, p.264.
- NDONG NDOUTOUMOU Tsira, 1970. *Le Mvet I*, Paris, Présence Africaine, 155p.
- NDONG NDOUTOUMOU Tsira, 1975. *Le Mvet II*, Paris, Présence Africaine, 311p.
- NDONG NDOUTOUMOU Tsira, 1993. *Le Mvet III*, Paris, l'Harmattan, 317p.
- NGOU Honorine, 2007, Mariage et violence dans la société traditionnelle fang au Gabon ; Paris : L'Harmattan, 251P.
- NDANG MEZUI Paul Larry, 2007. Lexique fang ebubu fang-français, français-fang. Libreville : Editions décembre 2007.
- NGUEMA-OBAM, Paulin. 2005. Fang du Gabon. Les tambours de la tradition. Paris : Karthala. 192p.
- RAPONDA-WALKER André, 1994. *Dictionnaire étymologiques des noms propres gabonais*. Editions Africaines.
- RAPONDA-WALKER, André, 1995. *Rapido langue, méthode d'apprentissage des langues nationales (fang, inzebi, lembaama, omyéné, yipunu)*, niveau 1, vol. 1, Libreville : Raponda Walker.
- RAPONDA-WALKER, André et SILLANS. 1961. *Les plantes utiles de Gabon*. Paris : IRA.

RUNDELL Micheal, 2012. It Works in Practice but Will it Work in Theory? The Uneasy Relationship between Lexicography and Matters Theoretical. Fjeld, R.V. and J.M.

Torjusen (Eds.). 2012. *Proceedings of the 15th Euralex International Congress, 7–11 August 2012, Oslo*: 47- 92. Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo.

SCHIERHOLTZ Stefan et WIEGAND Herbert Ernst, 2004. Die Wörterbücher zur Sprach und Kommunikationswissenschaft (WSK), In: *Lexicographica* 20, pp. 164–264.

TOURATIER Christian, 2010. *La sémantique*, Coursus, Armand Colin.

SARFATI Georges Elia. 2000. Le statut lexicographique du nom propre : remarques méthodologiques et linguistiques, In *Mots*, 63, p. 105-124.

SCHNORR Vincent, 1991. Problems of lemmatization in the bilingual dictionary, in Hausmann, Franz Josef; Oskar Reichmann; Ernst Wiegand y Ladislav Zgusta (eds.), *Wörterbücher / Dictionaries / Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie / An International Encyclopedia of Lexicography / Enciclopédie internationale de lexicographie*, 3, De Gruyter, Berlin-New York, 1991, pág. 2813-2817.

SIPAMIO-BERRE BEYI Corinne, 2009, 1000 prénoms de chez nous. Libreville : SBpro, 170p.

SVENSEN Bo. 1993. *Practical lexicography. Principles and methods of dictionary-making*. Oxford/New York: Oxford University Press.

TARP Sven, 2002. Basic elements of lexicographic theory, in: Emejulu, J.D. (ed). *Elements de lexicographie Gabonaise 2*: 7–20. New York: Jimacs-Hillmann Publishers. Tome 2.

VAXELAIRE Jean Louis, 2005, *Les noms propres. Une analyse lexicologique et historique*, Paris : Champion.

WIEGAND, Herbert Ernst, 1984. Prinzipien und Methoden historischer Lexikographie. Besch, Werner, Oskar Reichmann and Stefan Sonderegger (Eds.). 1984. *Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung*: 557-620.

Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 2.1. Berlin/New York: De Gruyter.

WIEGAND, H.E. 1998: Wörterbuchforschung. Untersuchungen zur Wörterbuchbenutzung, zur Theorie, Geschichte, Kritik und Automatisierung der Lexikographie.

1. Teilband. Berlin/New York: de Gruyter

ZGUSTA, L. 1971, *Manual of lexicography*, The Hague: Mouton.

Webographie

<https://www.fao.org/4/u5810f/u5810f05.htm>

https://www.academia.edu/5354827/Guide_pour_la_recherche_en_didactique_des_langues_et_des_cultures_Philippe_Blanchet_et_Patrick_Chardenet_%C3%A9dition_2011_

Le traitement intertextuel de la faute originelle dans *La faute de l'abbé Mouret* d'Émile Zola

Famahan SAMAKÉ,
Université Alassane Ouattara
Alain EHOUSSOU,
Université Alassane Ouattara

Résumé

Émile Zola s'en prend à l'Église catholique dans *La Faute de l'Abbé Mouret*. Dans cette réécriture de Genèse 2 et 3, il dénonce le culte de la mort qui condamne les prêtres au célibat. Dans l'article qui suit, notre intérêt porte sur la question d'intertextualité, c'est-à-dire les rapports entre l'énoncé hypotextuel biblique et l'énoncé hypertextuel zolien. Zola imite-t-il, cite-t-il ou s'inspire-t-il du livre de Genèse pour produire son roman, ou le plagie-t-il? Quel est le mode d'insertion de l'hypotexte dans l'hypertexte romanesque? Nous envisageons d'élucider toutes ces questions en partant des travaux de Julia Kristeva sur l'intertextualité dont le point focal repose sur l'imitation en littérature au lieu de création stricto sensu. Nous aurons également recours à la narratologie et à la sémiotique en vue de saisir tous les mécanismes narratifs et créatifs dont Zola a fait usage dans le corpus pour traiter de la question de Faute Originelle dans son roman.

Abstract

Émile Zola takes on the Catholic Church in *La Faute de l'Abbé Mouret*. In this reworking of the book of Genesis 2 and 3, he denounces the cult of death which condemns clergymen to celibacy. In this paper our interest lies on the question of intertextuality i.e. the links between the biblical hypotext and Zola's novelistic hypertext. Does Zola imitate, plagiarise or quote the book of Genesis, or does he draw inspiration from it? How is the hypotext inserted into the novelistic hypertext? We intend to tackle all those questions in light of the theoretical works by Julia Kristeva on intertextuality. The focal point in that theory is that literary creation is merely an act of imitation rather than creation. We shall also make use of narratology and semiotics in order to better grasp the narrative and the creative mechanisms which Zola has used to tackle the question of the Original Sin in his novel.

Mots clés: intertextualité; hypotexte; hypertexte; Faute Originelle; Jardin d'Éden, naturalisme.

Key words: *intertextuality; hypotext; hypertext; Original Sin; Garden of Eden; naturalism.*

Introduction

La Faute de l'Abbé Mouret est le cinquième roman de la saga des *Rougon-Macquart* d'Émile Zola. Il fut publié en 1875 comme une réécriture de la Faute Originelle telle que narrée dans *Genèse* 2 et 3. C'est cet aspect intertextuel que nous explorerons dans cet article. La question fondamentale est celle-ci: quels rapports existe-t-il entre l'hypotexte biblique, texte sacré, et l'hypertexte romanesque, texte profane? Subsidièrement, nous tenterons d'élucider les questions suivantes: quels types d'intertextualité existe-t-il entre les deux énoncés narratifs? S'agit-il d'imitation, de citation directe, d'inspiration ou de plagiat? Quel intérêt scientifique a pu conduire Zola, romancier athée, à réécrire un épisode biblique aussi connu que celui de la Faute Originelle? Connaissant l'auteur pour son idéologie naturaliste et nataliste, on pourrait s'attendre, légitimement, à un rejet de la notion de "faute" entre un homme et une femme voulant s'unir pour procréer. Nous espérons découvrir, d'une part, à quel point la création littéraire est essentiellement imitation par le mécanisme d'intertextualité et, d'autre part, comment Zola condamne le catholicisme et sa morale antinataliste, notamment en ce qui concerne le clergé. Pour y parvenir, après avoir élucidé les questions théoriques autour de la notion d'intertextualité, nous étudierons les espaces de la faute, les personnages fautifs et leur sanction ultime.

I. Notions théoriques relatives à l'intertextualité

Il nous sied, de prime abord, de faire un récapitulatif des notions clés relatives à l'intertextualité depuis leur origine chez Bakhtine jusqu'à Kristeva et au delà.

1.1. Du dialogisme à l'intertextualité

Si le phénomène d'intertextualité est inhérent à la littérature depuis les origines, il n'a été formalisé en théorie littéraire qu'à partir de la fin des années 1920 avec l'érudit russe Mikhaïl Bakhtine qui lui donna le nom de "dialogisme" dans son essai *Problèmes de la*

poétique de Dostoïevski paru en 1929, et qui ne fut publié en français qu'en 1970. Il entendait par là que tout texte littéraire entrait en dialogue avec d'autres textes parus avant lui, de sorte qu'il ne se produit pas de création littéraire ex nihilo. Plus tard, Julia Kristeva a baptisé ce phénomène du nom d'intertextualité dans un article de 1966 qu'elle reprit dans son célèbre livre *Semiotikè. Recherches pour une Sémanalyse* publié en 1969.

Dans son entendement, par "intertextualité", il fallait entendre le fait que :

L'axe horizontal (sujet-destinataire) et l'axe vertical (texte-contexte) coïncident pour dévoiler un fait majeur : le mot (le texte) est un croisement de mots (de textes) où on lit au moins un autre mot (texte). Chez Bakhtine d'ailleurs, ces deux axes, qu'il appelle respectivement *dialogue* et *ambivalence*, ne sont pas clairement distingués. Mais ce manque de rigueur est plutôt une découverte que Bakhtine est le premier à introduire dans la théorie littéraire : tout texte se construit comme une mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d'un autre texte. À la place de la notion d'intersubjectivité s'installe celle d'*intertextualité* (J. Kristeva, 1969:145-146).

C'est en cela que Tzvetan Todorov, dans son article « *Intertextualité* » repris dans *Mikhaïl Bakhtine : le principe dialogique* (T. Todorov, 1981: 95-116), reconnaît que le concept d'intertextualité chez Kristeva n'est rien d'autre que la traduction en français du concept de « dialogisme » hérité de Mikhaïl Bakhtine.

En 1981, Michael Riffaterre, qui a beaucoup travaillé sur le concept, lui donnait la définition suivante :

L'intertextualité est la perception, par le lecteur, de rapports entre une œuvre et d'autres, qui l'ont précédée ou suivie. Ces autres textes constituent l'intertexte de la première. La perception de ces

rappports est donc une des composantes fondamentales de la littrarit d'une uvre (M. Riffaterre, 1980:4).

Ce qu'il faut ajouter  ces prolgomnes, c'est que l'intertextualit rend la lecture des textes non linaire dans la mesure o le lecteur est tenu de prendre en considration des textes antrieurs, qu'il a lus ou pas, et dont les rminiscences se retrouvent  l'intrieur du texte qu'il a sous les yeux. C'est pour cela que Riffaterre prcise  propos de l'intertextualit qu'« *il s'agit d'un phnomne qui oriente la lecture du texte, qui en gouverne ventuellement l'interprtation, et qui est le contraire de la lecture linaire* » (M. Riffaterre, 1981: 5-6).

Aussi, dans le contexte global de l'intertextualit, luciderons-nous les notions d'hypotexte et d'hypertexte qui en sont les deux composantes essentielles.

1. 2. Hypotexte et hypertexte

Nous nous rangerons derrire l'acception de Grard Genette pour ces deux concepts qui sont intimement lies dans le cadre de l'intertextualit:

J'entends par l toute relation unissant un texte B (que j'appellerai *hypertexte*)  un texte antrieur A (que j'appellerai, bien sr, *hypotexte*) sur lequel il se greffe d'une manire qui n'est pas celle du commentaire (G. Genette, 1982: 11-12).

On doit donc accepter qu'en ce qui concerne l'intertextualit, il y a un rapport hirarchique entre hypotexte et hypertexte, qui est fond sur l'antriorit du prcdent sur le suivant de sorte que le texte postrieur est une imitation ou une rcriture de l'autre:

J'appelle donc hypertexte tout texte driv d'un texte antrieur par transformation simple (nous dirons dsormais *transformation* tout court) ou par transformation indirecte : nous dirons *imitation* (G. Genette, 1982: 14).

L'hypotexte peut toutefois tre convoqu  l'intrieur d'un hypertexte

de plusieurs manières, soit évidente ou transparente (citation directe; citation implicite; autocitation; plagiat; emprunt; appropriation; référence; réadaptation, imitation; parodie, pastiche ; anecdote, etc.), soit voilée et à peine perceptible (inspiration; influence; allusion).

Nonobstant, l'intertextualité ne constitue point une négation du travail de création en littérature. Citer autrui, le parodier ou se référer à lui ne signifie guère la mort du génie créateur chez l'écrivain, en l'occurrence le romancier, en ce qui nous concerne. Il se trouve, bien au contraire, que l'hypotexte n'est qu'un prétexte qui lui sert de point de départ pour créer sa propre version d'une histoire donnée, un hypertexte qui porte la marque de son génie créateur. C'est en tout cas cette idée maîtresse que démontre brillamment France Marchal dans son article consacré au génie créateur chez Diderot (F. Marchal, 2019:131-163).

Pour nous, dans le présent article, l'hypotexte est le livre de *Genèse*, en ses chapitres 2 et 3, dans *La Sainte Bible*. Nous utiliserons la version française de Louis Segond de 1931 dans le cadre de cette étude tandis que l'hypertexte est, bien évidemment, *La Faute de l'Abbé Mouret* in *Œuvres Complètes* d'Émile Zola (2003:19-220). Notre hypotexte est d'autant plus transparent que Zola lui-même, dans son ébauche de l'œuvre, avait clairement précisé qu'en ce qui concernait le Paradou, il établirait un parallèle avec *la Genèse*. Ce faisant, l'auteur se situait clairement dans le cadre de l'imitation.

Pour mieux étudier le traitement intertextuel de la faute originelle dans le corpus, nous analyserons premièrement l'espace dans lequel la faute a été commise avant d'interroger les personnages fautifs et leur sanction.

II. Les espaces de la faute

Il s'agit de deux espaces, celui hypotextuel du Jardin d'Éden et l'espace hypertextuel, celui du Paradou.

2.1. Le jardin d'Éden

Par souci de concision, nous n'évoquerons le jardin d'Éden que de

manière anecdotique ici. Selon l'hypotexte biblique en *Genèse 2.8*, l'Éternel Dieu – le Destinateur - planta un jardin en Éden où il mit Adam – le sujet opérateur 1. Au verset suivant, les arbres de toutes les espèces, et les arbres fruitiers en particulier, constituent la végétation du jardin, mais surtout il s'y trouve deux arbres emblématiques: celui de la vie qui est au milieu du jardin, et un autre, l'arbre de la connaissance du Bien et du Mal. C'était donc la tentation programmée, dès le commencement, avant la création d'Ève – sujet opérateur 2 - qui n'intervient qu'aux versets 21 et 22. Quoique la description du jardin fût extrêmement brève, les versets 10 à 14 en précisent les délimitations par un énorme fleuve qui se subdivise ensuite en quatre bras – Pischon à l'est; Guihon au pays de Cusch, dans le sud; Hiddékel à l'ouest, en Assyrie, et l'Euphrate au nord. C'est un territoire ouvert et vaste qui englobe tout le Moyen-Orient de nos jours, depuis l'Irak jusqu'en Éthiopie (de haut en bas) et de l'Arabie à la Syrie (d'est en ouest). Ce vaste territoire est un espace ouvert, espace de liberté, qui semble s'étendre à l'infini. Toutefois, une trop grande liberté porte en elle le germe du libertinage et de la transgression.

L'interdiction formelle de jamais manger du fruit de l'arbre défendu au risque de mourir n'intervient qu'au verset 17. Quand Dieu donna cet ordre à Adam, Ève n'avait pas encore été créée. Elle n'a, par conséquent, pas pu recevoir cet ordre au premier degré. Toutefois le jardin était déjà rempli d'animaux de toutes espèces aux versets 19 et 20.

En lisant le Livre Deuxième du corpus, la ressemblance entre le Paradou et le jardin d'Éden est très frappante au point que l'on peut parler d'imitation, voire même de copie.

2.2. *Le paradou*

D'emblée, il faut noter la douceur du paradis dans le Paradou. De plus, l'hypertexte zolien campe la scène de la faute dans cet espace, qui est une imitation très poussée de l'espace hypotextuel en ce sens que le narrateur crée un espace truffé de plantes et envahi par divers animaux qui s'y reproduisent prodigieusement. Pour la composition de cet

espace hypertextuel, Zola avait lu plusieurs ouvrages de botanique et visité des expositions horticoles:

Zola le Provençal s'est inspiré d'un domaine proche de l'Aix-en-Provence de son enfance. De plus, l'écrivain perfectionniste et « naturaliste » a réuni une vaste documentation, lu de nombreux ouvrages de botanique, visité des expositions horticoles. Il a même dressé une liste minutieuse, distinguant les plantes grasses des plantes aromatiques, les plantes grimpanes des plantes de bordure ou de plates-bandes ! Une fois un spécimen nommé dans son roman, il le coche sur sa liste (E. Giuliani, 2021: 2).

Là où Zola va bien au-delà du Jardin d'Éden, c'est premièrement au niveau descriptif. On est loin des brèves délimitations bibliques du jardin d'Éden ici car Zola consacre en gros treize chapitres à la description du Paradou dans le livre deuxième seul. Cette description part des plantes luxuriantes au pullulement des animaux, avec les couleurs, les odeurs, les ombres et le soleil, sans compter les variations du paysage selon les saisons. Ce foisonnement descriptif que Zola déploie pour camper le Paradou est tel que Philippe Bonnefis affirme qu'il est l'espace où se déroule « une idylle à coup de dictionnaires » (É. Roy-Reverzy, 1997 : 81-95).

Seulement, dans l'hypertexte, il n'y a plus de serpent – troisième personnage animé - qui tente Ève/Albine: c'est le Paradou lui-même qui devient le tentateur, attestant ainsi du génie créateur de Zola. Ce rôle de premier plan joué par le Paradou – et non le serpent - relève de l'inspiration et de l'imitation comme procédés intertextuels choisis par le narrateur:

C'était le jardin qui avait voulu la faute. Pendant des semaines, il s'était prêté au lent apprentissage de leur tendresse. Puis, au dernier jour, il venait de les conduire dans l'alcôve verte. Maintenant, il était le tentateur, dont toutes les voix enseignaient l'amour. Du parterre, arrivaient des odeurs de fleurs pâmées,

un long chuchotement, qui contait les noces des roses, les voluptés des violettes ; et jamais les sollicitations des héliotropes n'avaient eu une ardeur plus sensuelle. Du verger, c'étaient des bouffées de fruits mûrs que le vent apportait, une senteur grasse de fécondité, la vanille des abricots, le musc des oranges. Les prairies élevaient une voix plus profonde, faite des soupirs des millions d'herbes que le soleil baisait, large plainte d'une foule innombrable en rut, qu'attendrissaient les caresses fraîches des rivières, les nudités des eaux courantes, au bord desquelles les saules rêvaient tout haut de désir. La forêt soufflait la passion géante des chênes, les chants d'orgue des hautes futaies, une musique solennelle, menant le mariage des frênes, des bouleaux, des charmes, des platanes, au fond des sanctuaires de feuillage ; tandis que les buissons, les jeunes taillis étaient pleins d'une polissonnerie adorable, d'un vacarme d'amants se poursuivant, se jetant au bord des fossés, se volant le plaisir, au milieu d'un grand froissement de branches. Et, dans cet accouplement du parc entier, les étreintes les plus rudes s'entendaient au loin, sur les roches, là où la chaleur faisait éclater les pierres gonflées de passion, où les plantes épineuses aimaient d'une façon tragique, sans que les sources voisines pussent les soulager, tout allumées elles-mêmes par l'astre qui descendait dans leur lit (E. Zola, 2003: 140).

À plusieurs reprises, le narrateur insiste en effet sur la débauche de végétation au Paradou ainsi que sur sa complicité dans la commission de la faute. C'est lui le destinataire et l'adjuvant qui offre un sanctuaire et une alcôve aux jeunes amants; c'est lui qui leur enseigne « *la science de l'amour* » (E. Zola, 2003: 135) et qui les pousse à commettre la faute (E. Zola, 2003:144). C'est, à l'image du jardin d'Éden, l'espace où l'on perd son innocence, et où l'on se corrompt en fornicant. Chez le romancier naturaliste, on sort du registre mythique biblique où le serpent entre en conversation avec Ève pour la séduire : c'est la nature désormais qui s'en charge à travers le microcosme du Paradou.

Parlant de ressemblance entre le jardin d'Éden et le Paradou, ajoutons que même les bras des fleuves présents dans *la Bible* et qui en marquent les frontières sont répliqués dans l'hypertexte en tant que rivières. Seulement, l'hypertexte se démarque ensuite de l'hypotexte en devenant un espace clos, avec sa grande muraille circulaire noire qui marque la frontière entre le réel et l'utopique, entre la chasteté et la faute, entre la fécondité et le célibat clérical, entre la religion et la Nature, puis entre la vie et la mort. Sa forme circulaire renvoie à l'œuf maternel qui a besoin d'être fécondé par un spermatozoïde que fournira, bien entendu, l'abbé Serge Mouret. Cela constitue un cinglant camouflet pour l'Église catholique qui impose le célibat aux prêtres et aux sœurs religieuses. On sait en outre l'importance des espaces clos chez Zola, qui sont érotiques à souhait, espaces de corruption par fornication et par adultère ainsi que l'ont montré de nombreux chercheurs tels que Sylvie Collot (1992), Jean-François Tonard (1994) et Famahan Samaké (2023).

Mais Zola est un romancier naturaliste qui a épousé la doctrine de la fêlure originelle, celle que Tante Dide a transmise à sa progéniture. Au Paradou, cette fêlure est d'abord physique avant d'être génétique : c'est la brèche dans la clôture qui représente une cassure, une rupture, une menace d'intrusion de la culture dans la nature, celle de la religion dans l'amour pour le rompre et le détruire. C'est, effectivement, cette brèche qui permet au terrible et affreux Frère Archangias de faire irruption dans le jardin pour en expulser Serge (E. Zola, 2003:148), l'Adam hypertextuel. Hors du mur, le personnage principal est désigné par son titre ecclésiastique de « *l'abbé Mouret* » – Livre premier et Livre troisième – mais, une fois cloîtré dans l'enceinte du Paradou, il n'est plus désigné que par son prénom « *Serge* ». Dès lors, au Paradou, il devient un homme tout court, c'est-à-dire un être viril, qui exerce sa virilité en engrossant Albine dans cet espace de fécondité – thème cher à Zola - tandis que, hors de là, sa virilité se sèche dans sa soutane noire, symbole de mort. Toute la symbolique de l'hostilité de Zola envers l'Église catholique et ses dogmes réside dans cette soutane noire, qu'il appelle « *robe* » de deuil, et qui sèche la virilité du jeune homme qui la porte.

On peut donc affirmer, sans risquer de se tromper, que l'espace hypertextuel du Paradou s'inspire de l'espace hypotextuel biblique, le jardin d'Éden, en l'imitant, en le re-crétant pour ainsi dire, mais en l'enrichissant par le drame et la tragédie: l'abandon d'Albine par Serge et le décès de cette héroïne enceinte d'environ trois mois. C'est cela qui est caractéristique du génie créateur de Zola, qui ne fait pas que copier le récit biblique, mais qui le réinvente et l'expand prodigieusement grâce à son imagination fertile. Au cinéma, on dirait, avec les anglo-saxons, que Zola écrit un *prequel*, un *sequel* et une *backstory* à la fois puisqu'il raconte d'abord la vie monotone de ses deux protagonistes avant d'entrer dans le Paradou, puis il invente une suite dramatique et tragique à l'histoire principale tout en écrivant une autre histoire dérivée de la Faute Originelle: c'est l'histoire des Artaud et surtout de Frère Archangias dont la narration permet de mieux expliquer ce qui se passe dans le jardin.

C'est ainsi qu'il faut lire l'arbre tutélaire qui est au centre du Paradou. Le génie créateur de Zola s'exprime aussi et surtout dans cet arbre majestueux, qui est un viril triomphant, et qui, tel Priape, reste toujours en érection, répandant sa semence vivifiante tout autour. C'est lui qui féconde tout le Paradou et qui le rend si luxuriant au printemps et en été:

Il semblait bon, robuste, puissant, fécond ; il était le doyen du jardin, le père de la forêt, l'orgueil des herbes, l'ami du soleil qui se levait et se couchait chaque jour sur sa cime. De sa voûte verte, tombait toute la joie de la création : des odeurs de fleurs, des chants d'oiseaux, des gouttes de lumière, des réveils frais d'aurore, des tiédeurs endormies de crépuscule. Sa sève avait une telle force, qu'elle coulait de son écorce ; elle le baignait d'une buée de fécondation ; elle faisait de lui la virilité même de la terre (E. Zola, 2003:141).

C'est aussi ce père végétal qui enseigne la virilité à Serge dans le Livre deuxième alors que dans tout le Livre premier, sa virilité se séchait dans sa soutane noire. S'il était lavé de son sexe d'homme au début

de l'œuvre pour devenir comme un ange, s'il était efféminé, c'est dans le Paradou qu'il renaît littéralement et qu'il devient enfin un mâle. C'est là, sous cet arbre, qu'il connaît la femme (E. Zola, 2003:144) et la met enceinte. Il devient ainsi procréateur dans cet espace clos où la nature avait repris ses droits en abolissant sa réification dans l'église des Artaud, espace de culture. En effet, il était « la chose de Dieu » avant de séjourner au Paradou, mais c'est le jardin qui fait de lui un être animé, un homme viril et procréateur. Cette précision est capitale dans la mesure où le corpus est un roman naturaliste, qui entendait retracer « l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». Sur ce point, Serge s'oppose à Adam qui a été créé par l'Éternel Dieu. Cela est d'autant plus vrai que Serge a été transplanté dans le Paradou suivant les instructions de son oncle médecin, le Dr Pascal, afin d'y poursuivre sa convalescence. L'hypertexte romanesque s'éloigne alors encore de l'hypotexte biblique puisque jamais Adam ne fut transplanté dans le Jardin d'Éden : il y est né et y a toujours vécu. La grosse fièvre qui avait terrassé l'être de papier s'était déclarée justement dans son église, espace morbide et mortifère, espace efféminé et dévirilisant. Demeurer dans l'église l'eût achevé, mais le séjour au Paradou l'a ressuscité. Pour Zola, en effet, l'Église est l'espace où l'on célèbre la mort en vénérant les reliques des anciens saints qui sont tous morts.

Mais, par un retour singulier des choses duquel Zola est passé maître dans l'art, c'est sous ce même arbre de vie et de mort qu'Albine vient se donner la mort par asphyxie (E. Zola, 2003: 213). Éros et Thanatos marchent ainsi main dans la main dans l'œuvre de Zola tel un couple inséparable. La hantise de la mort chez lui n'est plus à démontrer et tous les critiques sont unanimes dessus.

Outre la composante spatiale, il est opportun d'interroger les personnages fautifs dans les deux textes. Il est généralement admis que le personnage est, en narratologie, la composante essentielle et obligatoire de tout récit.

III. Les personnages fautifs.

Les deux personnages hypertextuels sont Ève et Adam qui sont

représentés par Albine et Serge dans l'hypertexte romanesque. On commencera par jeter un regard sur la femme, celle par qui le scandale est arrivé.

3.1. Ève/Albine

Le narrateur zolien reste fidèle à l'hypotexte biblique en cela qu'autant la faute originelle est venue par la femme, Ève, autant elle vient par Albine, qui se met à chercher l'arbre défendu en dépit des mises en garde angoissées de Serge dans le chapitre IX du Livre deuxième. Comme Serge est efféminé dès le départ, il revient à Albine de jouer le rôle d'homme. C'est une inversion contre-nature qui est réprouvée par l'auteur naturaliste dans toute sa production romanesque. Albine reste donc la force motrice à cause de ses prédispositions naturelles à la débauche qui sont annoncées dès le Livre premier. Elle y apparaît pêle-mêle comme « *une bohémienne* » à « *la voix de cigale* », « *une damnée* », « *une fille de perdition* », « *fille de bandit* ». Surtout elle fut élevée par son oncle Jeanbernat, un « *païen* » qui ne croit point en Dieu, « *un chien qui doit crever* », « *sans miséricorde* » parce qu'il n'y a point de « *pénitence pour lui* » selon le jugement sévère et sans concession d'Archangias (E. Zola, 2003:58). En tenant compte de l'influence du milieu sur le personnage, ce que Zola nommait déterminisme, Albine, élevée par un païen, en pleine nature, devient une « *sauvage* », ou une « *sorcière* » selon le mot de Frère Archangias (E. Zola, 2003:59).

Après la faute, dans le Livre deuxième, Archangias dénonce « *les abominations* » d'Albine et sa « *pourriture* ». De plus, il croit savoir qu'elle « *est le commencement de l'enfer* ». Cependant, si ces connotations négatives sont toutes d'ordre moral ou spirituel, sur le plan physique, le narrateur l'engendre belle. Déjà, dans son dossier préparatoire, Zola décidait de la faire blonde, âgée de seize ans, avec une blancheur de lait:

Je la ferai blonde, pas trop grande, l'air d'une bohémienne endimanchée dans la première partie, sauvage, avec une pointe de mystérieux. Dans la seconde partie, il la faut adorable, svelte, blanche comme du lait, avec une fraîcheur de printemps, le

visage un peu long, une de ces vierges de la Renaissance. Dans la troisième partie, elle sera plus carrée, femme faite, énergique, assombrie, toujours belle (E. Zola, 1960: 1213-1528).

Parce qu'elle est dotée d'un tel physique, un peu comme Nana (*Nana*) - et Renée (*La Curée*) -, Albine a le pouvoir d'envoûter Serge une fois qu'il sort de sa zone de confort : l'église des Artaud dont il est l'abbé. Elle le manipule dès lors, le mène vers le lieu propice pour commettre la faute, sous cet arbre mystérieux et viril. Le récit hypertextuel évolue ainsi parallèlement au récit hypotextuel où Ève mange du fruit défendu et pousse Adam à en faire autant. Le rapport entre les deux textes se limite toutefois à l'inspiration et non plus à l'imitation sur ce point précis. Cependant, Albine est surtout une rêveuse, une jeune femme qui veut fonder une famille avec un prélat. Dans un roman naturaliste, ce projet utopique ne peut aboutir. C'est pourquoi elle choisit de mourir précisément à l'endroit où elle a connu l'amour, le bonheur et la conception d'un bébé. Cette dimension tragique éloigne l'hypertexte zolien de son hypotexte dans la mesure où Ève vit plus de huit cents ans dans la *Genèse* et devient mère de nombreuses fois avant de mourir de vieillesse. On peut en conclure que le recours à l'intertextualité, c'est-à-dire à un hypotexte bien connu dans le processus d'une création littéraire, ne prive pas un écrivain de liberté ni n'étouffe son énergie créatrice. Bien au contraire, en partant du matériau d'un mythe païen ou religieux, il a toute latitude de se l'approprier, de le transformer et d'en faire un mythe nouveau. Toutefois, toute Ève sort d'un Adam, en l'occurrence ici, Serge Mouret.

3.2. Adam/abbé Serge Mouret

Dans la nature sauvage du Paradou, quand Serge voit Albine comme une femme, pour la première fois, il réagit de manière plus poétique qu'Adam devant Ève:

Je sais, tu es mon amour, tu viens de ma chair, tu attends que je te prenne entre mes bras, pour que nous ne fassions plus qu'un... Je rêvais de toi. Tu étais dans ma poitrine, et je te donnais mon sang, mes muscles,

mes os. Je ne souffrais pas ... Et je me suis réveillé, quand tu es sortie de moi. Tu es sortie par mes yeux et par ma bouche, je l'ai bien senti. Tu étais toute tiède, toute parfumée, si caressante que c'est le frisson même de ton corps qui m'a mis sur mon séant (E. Zola, 2003: 99).

La poéticité du lyrisme de Serge remplace ainsi le processus de création d'Ève tel que raconté en *Genèse 2.21-22*, même si Serge reprend, presque mot pour mot, ce qu'Adam prononça au verset 23 « ... *Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair!*... ». En cela, l'hypertexte plagie légèrement l'hypotexte, s'en inspire directement et l'imité grandement tout en l'élargissant grâce au génie créateur de Zola, qui affirmait, dans une lettre à son ami Henry Céard datée du 22 mars 1885: « *J'ai l'hypertrophie du détail vrai, le saut dans les étoiles sur le tremplin de l'observation exacte. La vérité monte d'un coup d'aile jusqu'au symbole* ».

Une différence de taille subsiste toutefois entre l'Adam de l'hypotexte et son homologue hypertextuel : le premier a été créé viril, dans le jardin d'Éden, tandis que le dernier est né à Plassans avant de venir exercer son ministère de prêtre dans le village des Artaud. L'Église et le Catholicisme ont fini par tuer sa virilité et par achever son effémination dans une robe noire.

Dans un autre registre, il est une fille manquée qui vouait un culte très équivoque à la Vierge Marie, qu'il prenait pour sa fiancée et sa maîtresse dans le Livre premier. Sa perception érotique de Marie le prédisposait pour ainsi dire à la fornication dans le livre suivant.

Cependant, l'abbé Mouret manque totalement d'autorité puisque sa faiblesse de fille manquée le place sous le pouvoir de Frère Archangias dont il est le supérieur hiérarchique. C'est ce dernier qui entre dans le Paradou, par la brèche, comme par effraction, pour en expulser Serge, *manu militari* (E. Zola, 2003:149) et le ramener à ses obligations cléricales. Chez Zola, ce n'est plus Dieu qui est à la manœuvre, mais plutôt un homme d'église, un misogyne opposé à la natalité. Pour Zola, il n'est point de Dieu qui, du ciel, dirige la vie des

hommes sur terre; il n'y a que l'Église catholique qui endoctrine les gens pour les assujétir par l'usage de la force. En ce sens, Archangias est diamétralement opposé à Zola qui fut un adepte de la fécondité, de la natalité et de la vie.

Ajoutons que la faiblesse de caractère chez l'abbé Mouret le conduit inexorablement à perdre la foi, à blasphémer gravement et à nier l'existence de Dieu dans le Livre troisième (E. Zola, 2003:194). Il tombe alors plus bas en accordant la toute-puissance à Albine et non plus à Dieu. C'est dire que le péché éteint la flamme de la foi chez le croyant et le sépare de son Dieu. Justement, il convient de lire ainsi l'échec de son projet de retour à Albine puisque cette maîtresse l'éconduit à la fin du chapitre XII du Livre troisième, précisément à cause de son indécision à vivre avec elle pour toujours. Au total, Serge est un personnage ballotté entre l'Église et le monde, entre la culture et la nature, entre le péché et la sanctification, entre la vie dans le Paradou et la mort symbolique à l'Église. La même indécision le conduit à adorer la Vierge Marie dans le Livre premier, dès l'incipit du roman. Il lui consacrait alors tout son amour avant de transférer son adoration vers Albine dans le Livre deuxième. Dans le dernier Livre, il l'ôte encore à Albine pour la donner au Christ parce qu'il se méfiait des deux dames, Marie et Albine, qui semblent se refléter l'une dans l'autre à ses yeux.

Si Serge Mouret survit à Albine, c'est qu'il a choisi de mourir à la vie en redevenant la « *chose de Dieu* », en aspirant à la réification qui ferait de lui un de ces saints de pierre que l'on abreuve d'encens. Cet immobilisme, même virtuel, est un antidote qui conjure au moins la mort physique du personnage. Cependant, il devient, en définitive, un homme sans âme, vidé de sa sève vivifiante. Mais cela ne devrait guère signifier qu'il échappe à toute sanction. Au contraire, pour le prêtre qu'il est redevenu à la fin de la diégèse, le salaire du péché, c'est la mort.

IV. La sanction du personnage.

Il n'est pas concevable de clore cette partie sans explorer le personnage misogyne et antipathique qu'est le frère Archangias. Cet

homme est la force qui exerce sur l'abbé Mouret la sanction première et terrestre en attendant la seconde, qui devrait être l'affaire du Dieu que sert le prêtre. Nous l'appréhenderons à travers ses actions et ses propos.

4.1. L'expulsion du jardin

S'étant introduit dans le Paradou par le trou qui est dans la muraille, Frère Archangias en expulse de force son supérieur hiérarchique, l'abbé Serge Mouret (E. Zola, 2003:149). Cette entrée dans le jardin comme par effraction constitue à elle seule un désaveu de l'Église catholique perçue chez Zola comme criminelle. C'est une église qui vole la vie et distribue la mort et la souffrance à l'humanité. Dans l'hypotexte biblique, c'est Dieu qui se charge de cette sanction d'exil :

« ²³ Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. ²⁴ C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie » (Genèse 3).

Dans l'hypertexte zolien, le dieu sanctionnant est un personnage dérisoire, misogyne et vindicatif. Son nom est Archangias. Il ne faut surtout pas se fier à son nom où sonne l'archange puisque cet homme est très négativement connoté dans le roman. Il distribue le diable et Satan à quiconque n'a pas la même vision du monde que lui. Il est plus dur et plus implacable que le bon Dieu, qui est essentiellement miséricordieux. S'adressant à l'abbé Mouret à propos des Artaud, dès le Livre premier, chapitre V, il lance :

— Laissez donc ! monsieur le curé, de la graine de damnés, ces crapauds-là ! On devrait leur casser les reins, pour les rendre agréables à Dieu. Ils poussent dans l'irrégion, comme leurs pères. Il y a quinze ans que je suis ici, et je n'ai pas encore pu faire un chrétien [...] Il faudra le feu du ciel, comme à Gomorrhe, pour nettoyer ça. (E. Zola, 2003:33).

Bien qu'il fût au bas de l'échelle cléricale, en tant que frère, Archangias se permettait de faire la leçon au curé, son patron: « *Dieu n'a pas de miséricorde pour les impies. Il les brûle. Tenez-vous-en à cela* » (E. Zola, 2003: 34). Ce misogynne borné préconise que l'on étrangle toutes les filles à la naissance, comme pour éteindre la race humaine dans la mesure où les hommes, aussi nombreux soient-ils sur terre, ne peuvent point procréer sans les femmes. Ce faisant, sa solution extrémiste rappelle la barbarie d'Hérode qui envoya exécuter tous les enfants mâles de Bethléhem âgés de deux ans et en dessous dans *Matthieu 2.16-17*, espérant éliminer ainsi l'enfant Jésus. Frère Archangias parle de « *brûler les vilaines femmes* », de « *leur tordre le cou* », de « *les étrangler* », avec leurs cheveux qui sont des « *serpents* ». Il est l'avocat d'un parcours sémémique de la mort atroce et sans miséricorde. Il se situe donc aux antipodes du Christ qu'il prétend servir. S'il échoue dans son ministère d'évangéliste, c'est parce que les Artaud sont « *des cochons* », « *des damnés* », « *des irréguliers* », « *des impies* », « *des diables* » et « *des sorcières* » aux « *faits monstrueux* ». C'est pourquoi il concentre, à lui seul, toute l'hostilité du narrateur zolien à l'Église catholique et à ses dogmes de mort.

En les présentant sous un jour aussi sombre, pour ne pas dire diabolique, il a tout loisir de les anéantir en les brûlant au feu, comme à Gomorrhe, pour nettoyer le monde de leur souillure. Frère Archangias n'a donc rien d'un chérubin protecteur muni d'une épée flamboyante et qui bloque l'accès à l'arbre de vie. Certes, pour prévenir le retour de l'abbé Mouret à sa vomissure, il bloque l'accès au Paradou par la brèche, mais il n'est muni que d'un vulgaire bâton. De plus, il dort – ce qui n'a rien d'angélique – dans une position éhontée et le prêtre enjambe son grand corps pour retourner au Paradou. Cette décision du prélat est un désaveu cinglant de tous les dogmes catholiques : le célibat des prêtres, la sainteté, la supériorité de l'Église au monde, le Bien et le Mal, le péché, le salut et la damnation.

Cependant, la faute originelle n'a pas seulement abouti à l'exil d'Adam; elle a aussi causé la mort d'Adam et d'Ève, et partant, de toute la race humaine selon la mise en garde de l'Éternel Dieu.

4.2. La mort spirituelle

La mort spirituelle intervient lorsque l'abbé Mouret renie Dieu et attribue à Albine la toute-puissance (E. Zola, 2003:197). Ayant perdu la foi - ce qui est paradoxal pour un religieux de sa trempe -, il retourne au Paradou en enjambant le grand corps d'Archangias. Ce dernier, tel un ange déchu, en gardait l'entrée, muni non plus d'une épée flamboyante, mais d'un vulgaire bâton. Ce faisant, Serge a franchi le Rubicon pour rentrer dans le monde et choisir la vie sur la mort, le sexe et non la chasteté, la procréation et non la stérilité. Mais, chassé du Paradou par Albine, lorsqu'il revient à sa charge de prélat, il revient comme une coquille vide, un homme vidé de sa spiritualité, corrompu par le monde et les choses du monde. Il revient aussi comme un hypocrite qui prêche ce qu'il ne pratique point. C'est à cause de cette hypocrisie de pharisien que la tombe d'Albine le réclame à la fin du roman lorsque la terre cède sous ses pieds et qu'il manque de tomber dans le trou pour la rejoindre dans le séjour des morts.

Cependant, pour sa compagne de péché, Albine, les choses ont pris une tournure autrement plus tragique avec la mort physique.

4.3. La mort physique

Le récit hypertextuel zolien s'éloigne fondamentalement de son homologue hypotextuel en ceci que la nouvelle Ève que Zola a engendrée meurt dans sa tendre jeunesse, pendant sa première grossesse qu'elle ne parvient pas à mener à terme. C'est une hantise de la mort précoce qui est récurrente dans l'œuvre de Zola (F. Samaké, 2023:163) ainsi que l'ont montré Philippe Hamon (1998) et Chantal Bertrand-Jennings (1977).

David Ledent a brillamment étudié le suicide d'Albine dans un article datant de 2012. Selon lui, à travers ce cas pratique, Zola enrichit la catégorisation des suicides telle qu'établie par Émile Durkheim en 1897 dans *Le Suicide. Étude de Sociologie*. Il y démontre la convergence des points de vue chez les « deux Émiles » sur la question sociologique du suicide, Zola précédant Durkheim sur bien des points. Pour autant, les deux hommes ne se sont point connus. Ce rôle de pionnier qu'il attribue à Zola en sociologie fait écho à celui que Sigmund Freud attribuait à Zola sur la question de la connaissance de

l'âme humaine. De même, Jean Rostand (1968) avait rendu un tel hommage à Zola qui aurait précédé les biologistes sur la question du plasma germinatif qui reste invariable dans une famille malgré les générations qui passent. Ceux qui se sont moqués de la prétendue scientificité de Zola depuis son époque en ont ainsi pour leur compte.

David Ledent (2012) conclut que le suicide d'Albine tient à la fois de ce que Durkheim classifierait plus tard comme suicides égoïste et anomique. Ceux qui se suicident par égoïsme souffriraient d'un défaut d'intégration sociale (famille brisée, irrégion et marginalisation) comme ce fut le cas d'Albine. Au contraire, les suicidaires anomiques souffriraient d'un défaut de régulation sociale; quand les repères sociaux ne sont pas clairement établis; quand la société et ses institutions fonctionnent mal. Albine est orpheline et recueillie très tôt par son oncle Jeanbernat, athée et nihiliste. Elle finit par épouser les convictions païennes et matérialistes de ce tuteur légal. La rencontre avec Serge lui donne l'espoir d'établir un certain équilibre social minimum en fondant une famille stable. Mais dès lors que son compagnon hésite à assumer son rôle de mari et de père, elle ne voit d'autre issue que la mort perçue comme le bonheur ultime.

D'ailleurs, Albine ne s'embarrasse guère d'un Dieu à qui il y ait un compte à rendre. Pourtant, par sa mort, elle paie le péché de sa fornication avec un prêtre, berger des Artaud. On se rappelle qu'il est écrit: « *Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez* » (Genèse 3.3). Nous sommes en plein dans « *les perversions de la pastorale* » comme l'a argumenté Éléonore. Roy-Reverzy (1997).

Signalons enfin que la ressemblance entre l'hypertexte et l'hypotexte va jusqu'à imiter et à répliquer des détails mineurs comme la peur et la honte ressenties par Adam et Ève et qui trouvent leur écho dans *La Faute de l'Abbé Mouret* où Serge et Albine sont saisis de peur et de honte quand ils entendent Archangias venant vers eux dans le Paradou après la faute (E. Zola, 2003:149). De même, ils se couvrent de vêtements constitués de feuillages (E. Zola, 2003:146). Seulement, il n'y a pas de bon Dieu chez Zola pour les couvrir d'habits en peaux

d'animaux. C'est plutôt l'impitoyable Archangias qui exile Serge hors du Paradou et loin d'Albine. C'est encore lui qui bloque l'accès au Paradou à Serge en gardant la brèche avec un bâton à la main. Pour Zola, il est clair que Dieu est plus miséricordieux que l'Église catholique, qui est intolérante et extrémiste, car enfin, Dieu ne sépara point Adam de son Ève. C'est à ce niveau que le traitement intertextuel de la faute originelle dans le roman tourne à la parodie : Zola se rit de l'ange déchu qu'est Archangias ; il se moque de son épée de chérubin qu'est le bâton. Il se rit de la défaite de l'Église catholique devant l'appel impérieux de la nature puisque Serge échappe à la vigilance d'Archangias pour retourner dans le Paradou en vue d'y vivre avec Albine. La posture échouée de ce personnage misogyne est aussi une parodie du chérubin censé barrer l'accès à l'arbre de vie. La parodie s'étend plus loin en faisant triompher Albine sur la Vierge Marie et sur le Christ lui-même dans la mesure où Serge finit par renoncer à sa double dévotion à ces personnages célestes pour s'enfoncer dans les compromissions de la chair d'Albine. Certes, il se ressaisit à la fin du roman en se consacrant à sa charge cléricale, mais cela se fait au prix élevé de la fausseté et d'une hypocrisie digne des Pharisiens.

L'hostilité de Zola envers le catholicisme – et même la religion tout entière - se résumait ainsi:

Pour moi, le catholicisme est condamné à disparaître devant la science, parce qu'elle a déjà ruiné ses dogmes et qu'elle les ruinera de plus en plus. Or, le catholicisme sans ses dogmes n'est plus le catholicisme ; il devient autre chose. C'est une plaisanterie de dire que la science est une chose et la religion une autre, celle-là influencera fatalement celle-ci. Dans un peuple instruit où l'idée du paradis et de l'enfer est ruinée, qui ne croit plus aux récompenses et aux châtiments futurs, tout le catholicisme croule ; il ne reste rien de la forme religieuse dont le siège est à Rome (E. Zola, 1886).

Que faut-il retenir alors du traitement intertextuel de la faute originelle dans ce roman naturaliste?

Conclusion

La Faute de l'Abbé Mouret est clairement une copie travestie de la Faute Originelle. Le Paradou n'est rien d'autre que la transposition romancée du Jardin d'Éden tandis que Serge Mouret est l'alter ego d'Adam et qu'Albine réfléchit Ève. Cependant, le texte romanesque blasphème et tombe dans la parodie lorsque Frère Archangias, personnage veule et dérisoire, joue le rôle du Dieu expulseur et sanctionnant. C'est alors que l'on se rend compte de l'évidence de l'athéisme d'Émile Zola qui n'avait aucune sympathie pour le catholicisme ni pour le bon Dieu. C'est pourquoi il condamne surtout l'abandon d'Albine enceinte par Serge, qui refuse l'amour et la vie pour se murer derrière la religion de mort qu'est le catholicisme. Cette condamnation est d'autant plus acerbe que la jeune femme et son futur bébé meurent pendant que le prêtre, avec hypocrisie, met en garde un nouveau marié contre une telle éventualité. Toutefois, l'athéisme de Zola ne l'a point émancipé de l'usage de ce mythe biblique quasiment connu à l'échelle universelle. C'est la preuve sans doute que la création littéraire, même naturaliste, ne peut se faire ex-nihilo. De plus, c'est même une évidence que toute la littérature occidentale a été influencée d'une manière ou d'une autre par la mythologie gréco-romaine et les mythes chrétiens racontés dans *La Bible*. L'intertextualité participe ainsi à la lisibilité du texte romanesque dans la mesure où le texte biblique est tenu pour vrai chez les croyants. Au-delà, l'hypotexte biblique renforce l'illusion référentielle de l'hypertexte zolien. Néanmoins, si Zola s'est largement inspiré de l'hypotexte biblique, s'il l'a largement copié presque mot pour mot - par endroits - dans le corpus, ce qui porte le nom de plagiat, il n'empêche qu'il a créé sa propre scène, le Paradou, qui est devenu à son tour, et de son propre chef, un espace mythique de la littérature.

Bibliographie:

Corpus

- ZOLA Émile, 2003, *La Faute de l'Abbé Mouret* (1875), in Œuvres Complètes, Vol. 7. La République en Marche (1875-1876), pp. 19-220, Nouveau Monde Éditions, Paris
- ZOLA Émile, 1960, *La Faute de l'abbé Mouret* (1875), in Les Rougon-Macquart. *Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire*, Tome I, p. 1213-1528, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, Paris

Œuvres théoriques

1. BAKHTINE Mikhaïl, 1970, *Problèmes de la poétique de Dostoïeski*, Éditions l'Âge d'Homme, Lausanne
2. COMPAGNON Antoine, 1979, *La Seconde Main, ou le travail de la citation*, Éditions du Seuil, Paris
3. DERRIDA Jacques, 1972, *La Dissémination*, Éditions du Seuil, Paris
4. GENETTE Gérard, 1972, *Figures III*, coll. "Poétique", Éditions du Seuil, Paris
5. GENETTE Gérard, 1982, *Palimpsestes, La littérature au Second Degré*, Seuil, coll. "Poétique", Paris
5. KRISTEVA Julia, 1969, *Semiotikè. Recherches pour une Sémanalyse*, coll. "Tel Quel", "Le mot, le dialogue et le roman", p. 145-146, Éditions du Seuil, Paris
6. TODOROV Tzvetan, 1981, *Mikhäel Bakhtine : le Principe Dialogique*, coll. "Poétique". Chapitre intitulé "Intertextualité" (p. 95-116), Éditions du Seuil, Paris

Œuvres et articles sur l'intertextualité et autres

1. BOUCHARDON Serge, 2012, « Du récit hypertextuel au récit interactif ». <https://shs.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2012-3-page-13?lang=fr> [accédé le 25 novembre 2024]
2. BRUNET Étienne, 2004, « Peut-on mesurer la distance entre deux textes ? », in *Corpus 2* | 2003; La distance intertextuelle; mis en ligne le 15 décembre 2004, consulté le 08 septembre 2024. URL : <http://journals.openedition.org/corpus/30> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/corpus.30>. Ce document a été généré automatiquement le 8 septembre 2020
4. DE BIASI Pierre-Marc, 2020, « De l'intertextualité à l'exogénèse », in *Genesis*, 51 | 2020, URL: <http://journals.openedition.org/genesis/5601>; DOI: <https://doi.org/10.4000/genesis.5601>) consulté le 07 juillet 2024
6. EZEAFULUKWE Olivia, 2019, « Traduction et Intertextualité » in *International Journal of Arts and Humanities (IJAH)*; Ethiopia; Vol. 8 (3), S/No 30, July, 2019: 61-70
8. GIGNOUX Anne – Claire, 2006, « De l'intertextualité à la réécriture », in *Cahiers de Narratologie - Analyse et théorie narratives* - 13 | 2006 - Nouvelles approches de l'intertextualité ; URL: <http://journals.openedition.org/narratologie/329>; DOI: [10.4000/narratologie.329](https://doi.org/10.4000/narratologie.329), mis en ligne le 25 septembre 2016, consulté le 30 avril 2019.
9. GIULIANI Emmanuelle, 2021, « La Faute de l'Abbé Mouret d'Émile Zola: Jardin des délices, Jardin du péché », 2021 <https://www.la-croix.com/Culture/Faute-labbe-Mouret->

- dEmile-Zola-jardin-delices-jardin-peche-2021-08-23-1201171889
10. LABBÉ Cyril & LABBÉ Dominique, 2003, « La distance intertextuelle », in *Corpus, Bases, Corpus, Langage – UMR, 7320*, 2003, pp.95-118. halshs-00290974 <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00290974>, submitted on 28 October 2009
 11. LEDENT David, 2012, « Le suicide d’Albine dans *La Faute de l’abbé Mouret* ou la sociologie de Durkheim à l’épreuve d’un suicide littéraire », in *Revue ζ Interrogations ? N°14. Le suicide*, juin 2012 [en ligne], <https://www.revue-interrogations.org/Le-suicide-d-Albine-dans-La-Faute> (Consulté le 23 octobre 2024)
 12. LIMAT-LETELLIER Nathalie, 2019, « Historique du concept d’intertextualité » in *L’intertextualité*, p.17-64, (Marie Miguet-Ollagnier & Nathalie Limat-Letellier, dir.) Presses Universitaires Franche-Comté), Besançon
 13. MARCHAL France, 2019, « *Diderot* : De l’intertextualité lucide ou ludique à l’autonomie de la pensée », in *L’intertextualité*, p. 131-163, (Marie Miguet-Ollagnier & Nathalie Limat-Letellier, dir.) Presses Universitaires de Franche-Comté, Besançon
 14. MEYNET Roland, 2013, « Résurgence de l’exégèse typologique; Une dimension essentielle de l’intertextualité », *Gregorianum* 94, 3 p.549-p.572, S.I
 15. PLASSARD Freddie, 2010, « Intertextualité et technologies de l’information et de la communication: principe et mise en œuvre », in *Approche critique et traductologique N°2/ 2010.*
 16. ROSTAND Jean, 1968, « L’œuvre de Zola et la pensée scientifique », in *Europe : Zola*, avril-mai 1968, no. 468-469

17. ROY-REVERZY Éléonore, 1997, « Les perversions de la pastorale : *La Faute de l'abbé Mouret* et *Le Jardin des supplices* » in *Littératures* 36, printemps 1997. pp. 81-95
https://www.persee.fr/doc/litts_0563-9751_1997_num_36_1_1737
18. ROZIK Eli, 1999, « Intertextualité et déconstruction », in *Érudit; Protée*, vol. 27, n° 1, 1999, p. 111-116; URI: <http://id.erudit.org/iderudit/030551ar>; DOI: 10.7202/030551ar
19. SIMON Justine, (dir), 2018, *Le discours hypertextualisé : Espaces énonciatifs mosaïques*, Collection Annales Littéraires de l'Université de Franche-Comté; Série Linguistique, Sémiotique et Communication, Presses Universitaires de Franche-Comté, Besançon
20. SAMAKÉ Famahan, 2023, *Le naturalisme zolien dans les Rougon-Macquart : une fatalité de la sexualité*, Amazon Publishing, California

Exotisme et dynamiques socioculturelles dans les littératures coloniales africaines : Eléments d'analyse historique et sociocritique des littératures africaines

Frédéric Mambenga Ylagou

Université Omar BONGO, Libreville GABON

fredoylagout@gmail.com

Résumé :

Les récits sur l'Afrique ont, depuis le XV^e siècle, fonctionné sous le mode de l'exotisme, en accordant une grande trame narrative et descriptive à représenter des particularités socioculturelles différentielles à partir desquelles ont été érigés des modes définitoires des identités culturelles négro-africaines sous un angle unitaire et statique. A l'opposé de cette vision, le présent article s'intéresse aux marges discursives qui traitent des « branchements socioculturels » qui ont peu mobilisé l'attention critique et qui montrent cependant que maintes contrées africaines depuis l'époque médiévale sont des sociétés hybrides loin des poncifs réducteurs de la notion de « culture africaine » singularisée à outrance, alors qu'elle présente moult formes d'altération. Cette étude s'y attache à le démontrer à partir d'une approche historique et sociologique apte à rendre compte des phénomènes de dynamiques sociales qui mettent la diversité et l'hybridité au cœur des écosystèmes socioculturels africains.

Mots-clefs : *Récit, Exotisme, Afrique, transferts culturels, dynamiques sociales, branchements socioculturels, colonisation.*

Abstract :

Stories about Africa have, since the 15th century, functioned in the mode of exoticism, granting a large narrative and descriptive framework to the illustration of differential sociocultural particularities from which defining modes of black cultural identities have been erected. -Africans from a unitary and static angle. In contrast to this vision, this article is interested in the discursive margins which deal with "sociocultural connections" which have attracted little critical attention and which nevertheless show that many African countries since the medieval period are already engaged in hybrid experiences far from the reductive clichés of the notion of "African culture"

singularized excessively, while it presents many forms of alteration. This study seeks to demonstrate this using a historical and sociological approach capable of accounting for the phenomena of social dynamics which place diversity and hybridity at the heart of African socio-cultural ecosystems.

Keywords: *Story, Exoticism, Africa, cultural transfers, social dynamics, sociocultural connections, colonization*

Introduction

L'attrait pour l'ailleurs a fait émerger des formes de savoirs et de pratiques esthétiques, dans la littérature et les arts, tel que l'exotisme comme mode de description de l'altérité. Du XV^e au XIX^e siècles avec les récits de voyage de découverte et d'exploration, la peinture, le croquis, la poésie et le roman et, bien entendu, le roman colonial s'accroît un style particulier de narration et de description des mondes coloniaux auprès d'un large public européen avide de savoirs nouveaux. Au début du XX^e siècle se sont ajoutés la photographie et le cinéma. Ainsi, toute représentation littéraire ou artistique de l'Ailleurs était pénétrée d'images exotiques qui reposaient principalement sur la réitération expressive du divers, de l'étrange ou du bizarre servant à dresser des contours culturels singuliers des contrées éloignées du champ socioculturel européen. Une infime attention a été accordée par la littérature comparée aux « branchements » culturels (Amselle, 2002) relatés dans les œuvres. Cette posture critique a conduit à réduire l'approche culturelle des fictions littéraires sur l'Afrique à une vue bicéphale, entre les items de permanences socioculturelles et ceux des mises en connexion des pratiques culturelles au sein des sociétés coloniales, en cantonnant la notion de « cultures africaines » à une conception essentialiste et non dynamique ; alors que ces sociétés étaient engagées depuis des siècles dans de nombreuses reconfigurations culturelles issues, entre autres, des effets du capitalisme européen sur ces sociétés. De telle sorte que les activités commerciales continues des européens, de la fin du XV^e siècle jusqu'à l'aube de leur impérialisme colonial vont

accélérer le nomadisme des populations et rendre plusieurs d'entre elles dépendantes de ses échanges commerciaux et des modes de vie qui en découlent. De cette observation, il importe de saisir la portée de ces activités commerciales qui vont participer à la transformation des écosystèmes socioculturels africains subsahariens coloniaux et élargir les contours définitionnels de la notion de « culture africaine ». Aussi réexaminons-nous les narrations sur l'Afrique du XV^e siècle aux Indépendances africaines comme des textes qui transmettent des savoirs culturels multiples et complémentaires ouvrant à l'écriture d'une histoire culturelle et littéraire de ces époques. On s'y intéressera aussi bien aux savoirs informés par la vision exotique qu'à ceux qui proviennent de la narration des situations de « dynamiques culturelles ». Par « dynamique culturelle », nous catégorisons les pratiques socioculturelles qui surgissent du branchement entre des univers sociaux plus ou moins différents. Il faudrait mentionner que ces branchements peuvent exister au sein d'une même spatialité régionale entre des peuples de cultures différentes. Ce que nous désignons par « branchements endogènes » ; tandis que le concept de « branchements exogènes » renvoie ici aux connexions entre les cultures autochtones et les cultures coloniales européennes portées par divers acteurs : explorateurs, voyageurs, commerçants, scientifiques, écrivains et peintres, marins, missionnaires, militaires, administrateurs coloniaux, immigrants européens...

Tel est le point de départ de cet article qui vise à montrer comment les littératures du XV^e siècle à l'ère coloniale peuvent contribuer à l'élaboration d'une histoire culturelle africaine qui rend compte des régimes socioculturels de ces périodes en termes de rapports tenus entre permanences et « branchements » socioculturels.

1.Littératures de voyage de découverte et d'exploration en Afrique subsaharienne (XV^e au XIX^e siècles) : entre exotisme et branchements socioculturels

Les récits de voyage de découverte et d'exploration répondaient, selon nous , à deux enjeux majeurs. Il s'agissait premièrement d'apporter une connaissance des mondes découverts que les imaginaires antiques et médiévaux occidentaux avaient par méconnaissance contraints à la dimension mythologique. Celle-ci perdure sous certaines formes dans la narration exotique postmédiévale. Le second enjeu concernait les intentions hégémoniques des Etats européens sur le reste du monde, à l'aube de la première Révolution industrielle qui annonçait l'ère des empires coloniaux.

Il faudrait y ajouter que les textes et l'iconographie postmédiévaux et coloniaux ressortent de plusieurs genres documentaires (récits de voyages de découverte et d'exploration, cartographie, traités de géographie, textes à visées scientifiques, observations multiples, analyses historiques, philosophiques, politiques) dont la visée était de rendre compte des particularismes culturels des contrées découvertes. Ces textes représentaient les mondes colonisés sur un plan exotique. En d'autres termes, ils définissaient l'altérité par la géographie et la culture sous des aspects différentiels. Cependant les manifestations relatives aux « branchements culturels » qui montraient les dynamiques sociales en cours dans ces milieux étaient en général peu fournies ou peu décrites, comme si elles étaient si insignifiantes alors qu'elles représentaient dans divers textes des éléments significatifs d'intégration et de reconfiguration de l'ordre social, sans lesquelles aucun dialogue entre les cultures n'aurait pris une forme de compréhension, ni de zones de mélanges. Ce que nous démontrerons dans l'exemple suivant.

L'un des premiers récits de voyage du XV^e et XVI^e siècles décrivant une région subsaharienne et qui nous intéresse ici est *Relations de voyage à la côte occidentale de l'Afrique*, d'Alvisse Ca'da Mosto (1507) publié au début du XVI^e siècle. Ce récit relate les deux voyages du portugais, Ca'da Mosto sur les côtes occidentales de l'Afrique jusqu'à la hauteur du Rio Grande, près des îles Bissagos (Guinée Bissau), de 1455 et 1457. En grande partie, il décrit les contrées du Senega et de Gambia (Sénégal et Gambie) en présentant des sociétés africaines qui connaissent plusieurs modes culturels, y compris ceux des mondes arabomusulmans et berbères. Le récit de Ca'da Mosto repose sur une structure narrative canonique de la narration viatique exotique : la description d'un espace singulier (physique et humain) où les habitants vivent dans une sorte de fusion vitale.

1.1. Les sèmes dominants de l'exotisme africain subsaharien : Le pays de la chaleur et de la nature originelle.

Le sème dominant de la représentation de cette contrée africaine est la chaleur lourde et omniprésente : « ils ont peu de chevaux qui ne sauroient vivre pour la trop véhémence chaleur comme j'ay déjà dit auparavant » (Ca'da Mosto, 1507 : p. 83). Une réalité qui semble néanmoins rééquilibrée par les pouvoirs de régénérescence du fleuve dans ce « pays des Noirs ». Les deux faces opposées de la nature africaine, aridité sahélienne et fertilité forestière ; s'accouplent pour restituer continuellement les éléments de la nature originelle présentée sous le mode du registre mythologique :

« Nous parvinmes au fleuve qu'on nomme le ruisseau du Senega qui est le premier et le plus grand fleuve de tout le pays des Noirs ; et entrâmes dans cette côte là où ce fleuve sépare les Noirs d'avec les Basanés qu'on nomme Azanaghes, divisant semblablement la terre seiche et aride (qui est le désert susnommé)

d'avec le país fertile qui est celui des Noirs » (Ca'da Mosto, 1507 : p. 69)

L'amplification, figure caractéristique du mythe est une composante esthétique du récit de voyage antique et médiéval. On la retrouve aussi dans cette présentation du fleuve Senega, au début du XVI^e siècle. En effet, nombre d'espaces africains étaient déjà évoqués dans la littérature médiévale arabe avant la période des grands voyages de découverte, comme dans les *Voyages* du berbère Ibn Battuta (1325-1327) au XIV^e siècle. Les grands fleuves qui arpentaient toute cette partie étaient considérés comme des bras du Nil. L'évocation du Senega comme affluent du Nil chez Ca'da Mosto relève de la permanence de cette mythologie de la nature originelle et unitaire, en l'absence d'une connaissance objective, plus nuancée :

Ce fleuve est grand et large (...). Ce fleuve est une branche du Gion qui prend ses origines au paradis terrestre et fut nommé où é Niger par les Anciens, lequel Gion arrouasant toute l'Ethiopie et s'approchant près de la mer Oceane devers Ponant (...). L'autre bras est le Nil qui passe par l'Egypte et se joint avec notre mer Méditerranée (Ca'da Mosto, 1507 : pp.70-71).

En reliant le fleuve Senega au Nil se perpétue la mythologie d'un bassin fluvial originel que l'imaginaire occidental depuis l'antiquité érige comme lieu matriciel de l'Ethiopie, Terre des noirs d'où partirait son essence culturelle fusionnelle, quoique celle-ci eût subi de nombreuses variantes dans le temps. En effet, sur les aspects culturels, Ca'da Mosto montre dès les premières descriptions de ce qu'il désigne comme l'entrée dans la basse Ethiopie, un territoire des noirs subsahariens dont les aspects civilisationnels diffèrent sur de nombreux aspects de ceux de la Haute Ethiopie, située dans la partie septentrionale et orientale de l'Afrique. Depuis les

Anciens et les voyageurs écrivains arabes du Moyen-Age, la Haute Ethiopie était bien connue et son apport civilisationnel à l'universel de l'antiquité était incontestable. Ainsi la Basse Ethiopie incarnerait sur bien d'aspects culturels, la proximité du Noir à la Nature : « Ces peuples idolâtrèrent en plusieurs sortes, ajoutant la fois aux charmes et aux enchantements... et à plusieurs autres œuvres diaboliques qu'ils imitent et mettent en effet (Ca'da Mosto, 1507 : p.163). L'idolâtrie est un item culturel de l'écriture exotique des nouveaux mondes définis comme des espaces de l'humanité originelle, entre humanité et animalité. Mais Ca'da Mosto ne se limite pas à présentation des traits culturels de cet exotisme racial ; il cherche également à montrer les multiples enjeux qui se déroulent au sein de ces contrées où la culture berbère, l'Islam et les cultures arabes ont acquis une présence c remarquable qui a accéléré de nombreux branchements culturels.

1.2. Les branchements culturels relevés dans la Sénégal et la Gambra.

Le récit de Ca'da Mosto fait apparaître deux types de branchements culturels endogènes et exogènes.

1) Les branchements endogènes

Ils sont liés aux conditions de mobilité des peuples facilitées par l'existence de deux fleuves, le Senega et le Gambra. Au nord sahélien se trouve le royaume du Senega, pays des Wolofs, qui confine avec le pays des berbères Zenaghas au-delà du fleuve Senega. Cette proximité a permis, grâce aux nombreux échanges et autres enjeux, le rapprochement des royaumes du Senega, Tuchusor(Toucouleurs) et de Gambra :

« Les Gilofes (Wolofs) habitent la basse Senegambie. La contrée dans laquelle, ils sont fixés s'étend au nord, jusqu'au fleuve du Senega qui les sépare des

Arabes du Sahara ; au Sud, elle a pour limite les peuples établis sur les rives de la Gambie. L'Océan atlantique baigne à l'ouest leur pays, qui est limitrophe à l'est du Toro et du Fouta sénégalais » (Ca'da Mosto, 1507 : p.73)

2) *Les branchements exogènes : l'Islam négro-africain*

Ca'da Mosto informe dès les premiers chapitres consacrés à la Basse Ethiopie, dans le pays du Senega et ses confins que l'Islam y est établi depuis des siècles et a contribué à la grandeur des empires sahéliens du Moyen-Age :

« La foy mahommétane est observée par ces premiers Noirs, mais non pas comme des Mores blancs et mêmeement par le populaire. Les seigneurs tiennent l'opinion des Mahommetans, pour ce qu'ils ont auprès d'eux de ces Azanaghes ou bien Arabes... » (Ca'da Mosto, 1507 : p.73)

La découverte de la « Basse Ethiopie » est au XV^e siècle un enjeu de grande importance car elle permet une connaissance plus affinée des contrées qui composent cette région et qui est une sorte de porte d'entrée occidentale en Afrique subsaharienne. De fait, elle est dans la stratégie géoculturelle de l'Europe occidentale chrétienne une terre de conquête évangélique qui doit concurrencer l'Islam négro-africain, en stade fusionnel avec les cultures locales dans plusieurs contrées sahéliennes.

Ca'da Mosto avait saisi la complexité des réalités socioculturelles africaines subsahariennes que la pratique scripturale exotique rendait peu expressive comme d'ailleurs dans la majorité des récits de voyage et d'exploration de cette période (XV^e au XIX^e siècles). En effet, on y retrouve les mêmes motifs exotiques auxquels s'ajoutent des énoncés relatifs aux

branchements culturels. A partir de ces deux couches textuelles du récit de voyage de ces époques, il est possible d'extraire des informations utiles à une approche historique et culturelle des contrées découvertes ou explorées. De nombreux changements socioculturels sont décrits. Par exemple dans *Description du royaume du Congo et ses contrées environnantes* de Felippo Pigafetta-Duarte Lopez (1581) et *Description de l'Afrique* d'Olfert Dapper(1687), la plupart des contrées du bassin du Congo représentées sont des royaumes qui ont un fonctionnement fédéral ou qui ont noué des alliances avant le contact avec les Européens. Ce que montrent les configurations spatiales et politiques des royaumes fédérés autour de l'autorité politique du roi de Mbanza Congo, centre du pouvoir fédéral. Mais cette unité se fragilise, par les effets conjugués du commerce côtier et de certaines pratiques sociales... Ce qui conduit à une recomposition de la géopolitique de la région équatoriale : des petites entités communautaires côtières vont consécutivement à leur position géographique stratégique sur la façade océanique émerger de leur nombrilisme et vont apparaître sur la scène du commerce triangulaire (Europe, Afrique et Amériques). De plus, la conversion au christianisme, religion importée d'Europe, s'est introduite dès la fin du XV^e siècle dans certaines royautés du bassin du Congo.

II. Les littératures de l'ère coloniale ou représenter les cultures autochtones et exprimer les transformations sociétales et culturelles

Le projet impérial européen devient une réalité qui partage les contrées africaines en possessions coloniales. La littérature coloniale a joué un rôle important dans la connaissance des sociétés de la situation coloniale. Il importe aussi de signaler que la poétique narrative de l'ère coloniale va privilégier le roman comme mode littéraire expressif de la

colonisation. Car les enjeux ne sont plus la découverte ni l'exploration mais la mise en œuvre du projet colonial. Deux types de narration particularisent le roman de cette ère coloniale africaine : il y a en premier lieu un roman colonial imaginaire qui est une sorte de mise en écriture des récits de voyages inventés dans la tradition des romans de Jules Verne et un roman réaliste sur la situation coloniale qui sera majoritairement une apologie de la colonisation. Le fait littéraire majeur de cette époque coloniale est aussi l'émergence d'une littérature écrite par les colonisés qui tente de donner un contenu ethnologique à l'exotisme, en valorisant les cultures et leurs sociétés qui apparaissaient sous le prisme de l'étrangeté et de la péjoration.

Dans le chapitre suivant, nous nous intéressons à la cohabitation relationnelle de deux types de cultures dans la société coloniale à partir deux genres textuels, le récit oral et le roman, qui apparaissent comme deux scènes de ma praxis sociale africaine qui s'affrontent mais qui tiennent un dialogue à travers les processus de transferts ou de branchements socioculturels qui seront au centre des thèmes explorés par la littérature orale et le roman. Il importe en ouverture de situer le contexte qui détermine cette cohabitation des cultures et des genres littéraires.

II.1. Valorisation de la littérature orale africaine comme réévaluation de la signification des sèmes de l'exotisme

1) Exotisme et africanisme

Dans les sociétés africaines précoloniales où l'oralité a été la principale source historique, on mesure bien le rôle important des genres oraux, tel le mythe, la légende ou dans une moindre mesure le conte comme des instruments mémoriels collectifs. Ce fut le cas dans la majorité des sociétés africaines avant la relation coloniale européenne. Avec la colonisation européenne, nombre de régions d'Afrique noire accèdent à un nouveau mode de représentation de leur passé et de leur présent : l'écrit supplée

l'oralité et apparaîtra au cœur des recherches sur la période coloniale. En effet, l'un des enjeux majeurs de l'entreprise coloniale en Afrique noire, à ses débuts, a été de transcrire en langues européennes de l'impressionnante littérature orale africaine. La seconde moitié du XIX^e siècle se caractérise dans ce sens par l'intérêt accordé aux travaux sur les folklores des pays colonisés qui étaient collectés par les chefs de comptoir, les missionnaires ou même des explorateurs. Des revues des missions chrétiennes, comme *Le Bulletin de la société évangéliste* (1828) traduisaient, pour leur public métropolitain des contes, des légendes et des proverbes africains. L'abbé Boilat, un métis sénégalais écrit *Esquisse sénégalaises* (1853), un ouvrage socio-historique sur le Sénégal qui contenait nombre de proverbes, d'adages et légendes de ce pays. Ce sont les missionnaires français, tels le pasteur Junod, chez les Ronga du Zambèze (1889), R.P. Trilles, chez les fangs du Gabon (1905), qui effectueront un impressionnant travail de collecte sur les genres oraux de ces peuples. Ce processus de transcription a été complété par des travaux anthropologiques, linguistiques et historiques qui furent au cœur de la démarche africaniste au début du XX^e siècle. En effet, les recherches africanistes qui se sont appuyés sur les récits collectés et sur la connaissance du terrain ont eu pour principal objectif de rendre moins étranges les us et coutumes que des textes divers des siècles précédents présentaient sous un angle péjoratif et simplement comme le fait de savoirs peu élaborés privilégiant une relation fusionnelle avec des écoumènes précis.

2) *Africanisme et littératures écrites africaines*

La connaissance descriptive et analytique des espaces coloniaux provient des sources littéraires (transcriptions des récits oraux) et des narrations scientifiques du terrain colonial (narrations ethnographiques/ anthologiques). Partant de ce constat, maints auteurs issus des colonies ont commis sur les cultures autochtones africaines des œuvres qui tendaient à

comprendre leur fonctionnement et leurs significations respectives. Nombre d'écrivains de l'ère coloniale s'ils ne font pas eux-mêmes œuvres de transcription de certains récits oraux traditionnels, s'inspirent de ces narrations ethnologiques pour représenter leur propre monde. Il n'est point surprenant de voir les liens qui unissent les écrivains de la Négritude tels Senghor et Césaire avec des africanistes français comme Théodore Monod et Michel Leiris. Ce lien va jusqu'à la reconnaissance d'une paternité intellectuelle avec l'allemand, Léo Frobenius (*Histoire de la civilisation africaine*, 1929) considéré par les chantres de la Négritude comme la grande révélation intellectuelle de leur engagement poétique et culturel. Jamais le lien continu entre africanisme et littératures africaine n'a été aussi étroit. Les études africanistes offraient des grilles d'écriture et de lecture aux thématiques socioculturelles africaines du roman, par exemple Paul Hazoumé, avec son roman historique, *Doguiçimi* (1936) et Léopold Sédar Senghor, avec son recueil poétique, *Chants d'ombre* (1949). Cette affirmation culturelle sonne comme une riposte à l'effacement du sujet colonisé en tant que narrateur de son monde. Ainsi, son avènement littéraire durant l'entre-deux guerres et l'Après-guerre, s'est focalisé sur la restitution et l'explication de certains faits culturels et historiques : Thomas Mofolo, écrit son roman *Chaka* (1921), à partir de la légende du grand guerrier éponyme Zoulou en voie de réaliser un grand empire africain austral, à l'aube de la colonisation britannique dans cette partie continentale.

Que ce soit la Négritude dans les colonies françaises d'Afrique et des Caraïbes ou l'African personality dans la sphère coloniale britannique de l'Afrique anglophone, la littérature négro-africaine a été liée à la condition coloniale du noir, en reprenant à son compte une meilleure connaissance des cultures africaines. Les sèmes culturels naguère péjorés dans la littérature coloniale stricto sensu seront valorisés. Cependant, cette

valorisation tendra à figer les cultures et les sociétés africaines subsahariennes sous des aspects fixistes puisqu'elles définiront l'africanité sous le prisme des valeurs culturelles pérennes du passé précolonial à la colonisation.

De manière générale, la revalorisation de l'autochtonie culturelle était une question urgente de la situation coloniale car elle remettait au centre de la relation colonisateur/ colonisé la question de la dignité et de la reconnaissance humaine. Toutefois le caractère romantique de son expression a ignoré la complexité sociale et culturelle de la situation coloniale. Ce que relèvera maintes œuvres de cette époque qui donnent à voir des espaces sociaux coloniaux plus ouverts à certains transferts et branchements culturels.

II. 2. Littératures coloniales et dynamiques culturelles

On peut dire comme Frantz Fanon dans *Les Damnés de la Terre* (1961) que la défense et l'exaltation des cultures négro-africaines incarnées par le mouvement de la Négritude semblait oblitérer le travail en profondeur que les modes socioculturels européens opéraient sans cesse sur les sociétés colonisées. Maints écrivains africains de l'ère coloniale ont rendu compte du conflit culturel qui habitait le colonisé, soit par une critique de certaines traditions africaines pluriséculaires qui paraissaient contraire à une nouvelle vision sociale, soit en louant une ouverture culturelle issue de la situation coloniale (Couochoro, 1926 ; Diallo, 1927, Socé, 1938, Sadj, 1954...). Paradoxalement, les approches historiennes et critiques littéraires africaines à l'aube Indépendances (Melone, Mbiti...) jusqu'aux critiques postcoloniaux (Midohoan, Ngal...) et celles des historiens francophones occidentaux (Kesteloot, Chevier...) ont soutenu une approche historique littéraire africaine sur fond de l'opposition cultures traditionnelles versus cultures hybrides. Les phénomènes de branchements socioculturels via les littératures ont été le plus souvent associés

à la domination coloniale et qualifiés d'assimilés, pourtant ceux-ci ont été à bien d'égards, parfois des faits assumés et populaires relevant non pas systématiquement d'un processus de dépersonnalisation mais d'une vision consciente de la transformation des sociétés africaines à l'aube de la globalisation. Une approche sociologique de la situation coloniale ne nous apporte-elle pas quelques éléments d'analyse soutenant cette hypothèse de lecture ?

Les travaux de Bernard Mouralis (*Individu et collectivité dans le roman négro-africain*, 1969, *Les contre-littératures*, 1975, *Littérature et développement*, 1984) qui font écho à l'approche sociologique de Georges Balandier sur les problématiques de changements sociaux dans un contexte colonial et de vocation à l'émancipation (*Sociologie actuelle de l'Afrique noire*, 1954) ont permis de soulever la question des mutations socioculturelles en situation coloniale dans la littérature africaine. Celles-ci sont au cœur des obsessions scripturales des littératures africaines modernes. C'est pourquoi un nouvel intérêt porté sur les dynamiques sociales me semble nécessaire pour approfondir les approches historique et sociologique des littératures coloniales. Car, on peut voir dans les branchements socioculturels relatés dans ces œuvres les diverses postures sociales et idéelles des personnages qui sont loin d'être tous des aliénés. Le personnage principal de *l'Aventure ambiguë* (1961) de Cheikh Amidou Kane, qui s'érige contre toute sorte de fondamentalisme culturel pour mieux saisir les enjeux de son temps, n'exprime-t-il pas la complexité des réalités culturelles de l'Afrique subsaharienne ? Comme l'indique le titre de ce roman, les sociétés africaines coloniales se trouvent dans un contexte d'ambiguïté qui affecte même les sujets dans leur désir d'en sortir. On pourrait voir les prémices de cette question du libre choix devant les nouveaux modèles sociaux dans maintes œuvres littéraires de l'ère coloniale.

Des récits de voyages d'exploration, comme *Voyages et aventures en Afrique équatoriale* (1861) de Paul Du Chaillu, montraient déjà la mutabilité des sociétés africaines en situation de contact et, en même temps ces récits révélaient comment certains peuples préservaient certaines traditions comme des stratégies d'affirmation ou de ruse culturelle. Dès ses débuts, la littérature africaine écrite, comme le montrent, par exemple, le récit de vie, *Force Bonté* (Bakary Diallo, 1926) qui soulève la question des influences socioculturelles européennes dans le milieu rural. C'est d'ailleurs sur cette voie que se présentent maints romans africains des années 1920-1950, tels le cycle romanesque urbain de Félix Couchoro, qui débute avec son récit *L'Esclave* (1929) ou le roman *Karim*(1935) d'Ousmane Socé, avec son jeune héros éponyme qui s'interroge sur l'inactualité de certaines traditions dans un univers citadin. La littérature coloniale abonde aussi des textes qui ont une portée sociale pénétrante sur les mutations en cours dans la société coloniale, à l'instar de *Voyage au Congo* d'André Gide (1926) ou de *L'heure du Nègre* (1934) de Georges Simenon.

La crise du récit colonial provient du caractère polémique de la colonisation, soit apologique, soit critique. Ces deux attitudes ont profondément cristallisé les approches analytiques des littératures coloniales et ont laissé sous silence la portée significative des faits sociétaux qui ont remodelé les espaces coloniaux et les cultures africaines mais qu'on a analysé, malgré le constat de leur mutabilité, sous un angle essentialiste ou ontologique. Dans la plupart des cas, ces études sont souvent restées figer sur les cultures précoloniales pérennes comme seules lieux de l'africanité, comme si cette temporalité n'était pas elle-même sujette aux mouvements transformationnels interrégionaux ou interculturels. Dans la plupart des cas, la signification de certaines pratiques traditionnelles nous échappe, alors qu'elle tient son origine dans la situation coloniale et non dans la pérennisation des traditions précoloniales. Par exemple,

une des questions sociales africaines récurrentes en Afrique centrale est la dot. Cette tradition séculaire a subi des profondes modifications sous l'effet de la culture mercantiliste européenne introduite par la colonisation. La portée transformationnelle de ce phénomène observé par Georges Balandier à la fin des années 1940 est présentée par l'auteur, dans *Afrique ambiguë* (1958), en ces termes :

Le circuit monétaire tend à régler la circulation des femmes ; tous deux s'accélèrent à un même rythme ; tous deux donnent prise à la spéculation. Il est aisé de pousser au divorce pour jouer sur la baisse des dots, d'inciter à l'adultère pour recueillir ensuite la compensation prévue, ainsi la femme se trouve-t-elle « placée » de l'inflation ou abaissée au rôle de prostituée à domicile².

Mongo Béti, romancier camerounais de la période coloniale, originaire du pays Béti-Fang (Cameroun-Guinée Equatoriale-Gabon-Congo) n'a pas manqué d'évoquer ce fait social dans ses œuvres relatives à cet espace-temps, plus précisément dans *Le Roi miraculé*. La colonisation a transformé la dot en pratique matrimoniale à forte consonance matérialiste et financière. En Afrique centrale postcoloniale, la dot, élément du mariage traditionnel africain, est un phénomène social d'une grande importance où toutes les enchères sont possibles, comme le montre l'auteur dramatique camerounais, Guillaume Oyono Mbida, dans sa pièce de théâtre, *Trois Prétendants, un mar i* (1963), où la dot est un moyen d'exploitation et de spoliation du gendre par ses beaux-parents.

D'autres questions sociales de l'Afrique postcoloniale trouvent leur origine dans la situation coloniale. Par exemple, le roman colonial aborde déjà dans les années 1920, le phénomène de l'exode rural des jeunes vers la ville, qui apparaît comme un espace qui déstabilise le monde rural. Dans *Force Bonté* (1926),

le jeune héros Bakary n'est-il pas tenté, dès son adolescence dans son village peul, par les grandes villes coloniales sénégalaises, Saint-Louis, Dakar, où par la Métropole où il rêve d'être engagé comme tirailleur ? La même obsession citadine habite la jeune villageoise, Maïmouna, dans le roman éponyme d'Abdoulaye Sadjì (1958).

Il y a d'autres thématiques de changements sociaux qui sont relayées par la littérature coloniale comme l'ont fait les récits de voyage de découvertes aux siècles précédents et qui trouvent leur prolongement après les indépendances. Mais les changements induits par les processus coloniaux ont été souvent analysés sous un angle clinique ou idéologique. Ainsi, le concept d'aliénation a été appliqué à tout phénomène de changement culturel de l'africain. Ce concept renvoyait à la désorganisation rapide des communautés traditionnelles, de leurs modes de vie en particulier. Les changements sociaux et culturels intervenus dans les espaces africains coloniaux n'étaient perçus que sous un aspect traumatique alors qu'ils ont été aussi le fait d'une adhésion consciente et critique des cultures traditionnelles comme ils ont été auparavant durant la pénétration de l'économie capitaliste en Afrique subsaharienne, des stratégies de survie ou d'adaptation à des nouveaux contextes géopolitiques et économiques.

Conclusion

Il y a dans les littératures du XV^e siècle à l'ère coloniale une propension descriptive exotique qui a polarisé les approches historiques et culturelles des études littéraires sur l'Afrique subsaharienne, et plus généralement sur les mondes non européens ; mais on a peu analysé les inscriptions littéraires des phénomènes de « branchements culturels » que maintes œuvres de ces époques véhiculent, Ainsi, les descriptions des espaces africains subsahariens ne ressassaient que les mêmes items

spatioculturels selon les régions. Ils ont servi à fabriquer des identités figées dans le temps, en présentant une conception culturelle unique de l'Afrique subsaharienne qui ne reflète nullement la variabilité et la diversité de ses régimes historiques et culturels.

Nous avons ici proposé une démarche analytique qui explore dans la description exotique le sens profond et pluriel et non ses aspects idéologiques. Il s'agit de relire les œuvres littéraires coloniales dans une approche à la fois historienne et sociocritique visant à saisir et à expliquer les mécanismes et les enjeux qui sont tenus dans les sociétés coloniales en mouvement. In fine, Il a été question d'accorder une plus grande attention aux énoncés sur les contacts culturels afin d'avoir une approche plus nuancée des pratiques culturelles en jeu et de voir comment les identités africaines qui ont été définies unilatéralement sur une perception exotique oblitèrent des données plus complexes et dynamiques.

Bibliographie :

Anozie Sunday, 1970, *Sociologie du roman africain*, Aubier-Montaigne,

Appadurai Arjun, 1996, *Après le colonialisme, les conséquences culturelles de la globalisation*, Payot,

Ba Amadou Hampâté, 1973, *L'Etrange destin de Wangrin ou les fourberies d'un interprète africain*, Union Générale d'Editions,

Badian Kouyaté Seydou, 1957, *Sous l'orage-Kany*, Présence Africaine

Balandier Georges, 1955, *Sociologie actuelle de l'Afrique noire*, PUF

Balandier Georges, 1956, *l'Afrique ambiguë*, Plon

Balandier, Georges, « Sociologie dynamique et histoire » in Cahiers internationaux de sociologie, vol.34.janvier-juin, 1963, p.3-11

Bhabha Homi, 2007, (édition originale 1994), *Les Lieux de la culture, une théorie postcoloniale*, Payot.

Ca'da Mosto Alvisse, 1507, *Relations de voyage à la côte occidentale de l'Afrique*, d'Alvisse Ca'da Mosto

Chevrier Jacques, 1974, *Littérature nègre*, Armand Colin,

Dadié Bernard 1956, *Climbié*, Seghers.

Diagne S.B., Amselle J.L. 2018, *En quête d'Afrique(s). Universalisme et pensée décoloniale*, Albin Michel

Eza Boto, 1954, *Ville cruelle*, Présence Africaine.

Fanon Frantz, 1961, *Les Damnés de la terre*, Seuil.

Frobenius Léo, 1929, *Histoire de la civilisation africaine*, Resma

Fromm, 1956, *Société saine et société aliénée*, Le courrier du livre,

Herskovits Melville, 1965, *L'Afrique et les Africains entre hier et demain*, Payot,

Jahn Janheinz, 1961, *Muntu*, Seuil ;

Jahn Janheinz, 1969, *Manuel de littérature néo-africaine du XVe siècle à nos jours, de l'Afrique à l'Amérique*, Resma ;

Junod René, 1898, *Les Ba Ronga, étude ethnographique sur les indigènes de la baie de Delagoa*, Neufchâtel, Attinger

Kane Mohamadou, 1982, *Roman africain et traditions*, Nouvelles Editions africaines,

Maquet Jacques, 1967, *Africanité traditionnelle et moderne*, Présence Africaine ;

Maran René, *Batouala*, 1921, Albin Michel.

Mongo Beti, 1956, *Le Pauvre Christ de Bomba*, Laffont.

Mongo, Beti, 1957, *Mission terminée*, Présence Africaine ;

Mongo, Beti, 1958, *Le Roi miraculé, chronique des Essazom*, Correa-Buchet-Chastel.

Mouralis Bernard, 1969, *Individu et collectivité dans le roman négro-africain d'expression française*, Annales de l'université d'Abidjan ;

Mouralis Bernard, 1975, *Les contre-littératures*, PUF

Mudimbe, V. Y. 1998. *The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge*. Bloomington and Indianapolis, in: Indiana University Press.

Oyono Ferdinand, 1956, *Une vie de boy*, Julliard

Oyono Mbia Guillaume, 1963, *Trois Prétendants... un mari*, Clé ;

Sadji Abdoulaye, 1954, *Nini*, Présence Africaine

Sadji, Abdoulaye, 1958, *Maïmouna*, Présence Africaine

Sembene Ousmane, 1960, *Les bouts de bois de Dieu*, Presses Pocket

Senghor Léopold Sédar, 1959, « Eléments constructifs d'une civilisation d'inspiration négro- africaine », *Revue Présence Africaine*, février-mai,

Socé Ousmane, 1935, *Karim*, roman sénégalais, suivi de *contes et légendes d'Afrique Noire*, Nouvelles éditions latines

Socé Ousmane, 1937, *Mirages de Paris*, Nouvelles éditions latines,

Trilles Henri. 1905, « Proverbes, légendes et contes fang », *Bulletin de la Société Neuchâteloise de Géographie*, t. XVI, : 59-295.

Ziegler Jean, 1966, *Sociologie de la nouvelle Afrique*, Gallimard

Les emprunts du songhay aux langues voisines : emprunts au tamajaq, au fulfulde et au hausa

Hamidou SEYDOU HANAFIOU

*Institut de Recherche en Sciences Humaines
Université Abdou Moumouni de Niamey
taasoom70digoo@gmail.com*

Résumé :

En linguistique africaine, la notion d'emprunt est évoquée relativement aux mots des langues africaines qui sont d'origine arabe ou issus des langues de la colonisation comme l'anglais, le portugais, ou le français. Il existe toutefois des mots que des langues africaines ont empruntés à d'autres langues africaines. Le songhay comporte des mots empruntés aux langues voisines comme le fulfulde et le tamajaq. La présente étude aborde, au-delà des champs sémantiques de ces emprunts, le processus de leur intégration, notamment l'adaptation au phonétisme de la langue d'emprunt.

Mots clés : *emprunt, adaptation phonétique, contact de langues, songhay*

Abstract :

In African linguistics, the notion of borrowing is evoked in relation to words in African languages that are of Arabic origin or derived from colonial languages such as English, Portuguese or French. There are, however, words that African languages have borrowed from other African languages. Songhay includes words borrowed from neighboring languages such as Fulfulde and Tamajaq. In addition to the semantic scope of these borrowings, this study looks at the process of their integration, in particular their adaptation to the phonetics of the borrowing language.

Keywords : *borrowing, phonetic adaptation, language contact, songhay*

1. Introduction

La question de l'emprunt dans les langues africaines est généralement traitée avec comme idée principale que ces langues empruntent aux langues dites étrangères comme le français, l'anglais, le portugais, ou l'espagnol. Une autre source

des emprunts des langues d'Afrique subsaharienne reste l'arabe avec beaucoup d'items et expressions liés à la religion musulmane.

Divers travaux ont traité de l'emprunt des langues d'Afrique subsaharienne au français, et/ou à l'anglais, au portugais, voire à l'arabe à travers des articles et mêmes des thèses de doctorat que l'on ne pourrait citer de façon exhaustive dans le cadre d'un article. A titre d'exemples, on peut citer entre autres les travaux de A. KEÏTA (1997 ; 2021), de S. BALDI (2005 ; 2009), d'I. SOUMARE (1998), pour ne citer ces quelques cas.

Dans le cas précis de la langue songhay, plusieurs travaux ont été consacrés aux emprunts au français, à l'anglais mais aussi à l'arabe, à travers des études spécifiques ou bien au travers de description, de monographies. Parmi ces travaux, ceux de P. DONAINT (1961) consacré à l'étude des emprunts du songhay à l'arabe, aspect évoqué aussi par le Révérend Père A. PROST (1956), par S. BALDI (2008 ; 2005). S'agissant des emprunts au français et à l'anglais, ils ont été évoqués dans différents travaux de mémoires et/ou thèses, à l'occasion de monographies consacrées à différents dialectes songhay comme le kaado, le zarma ou le dendi. L'on peut citer entre autres les travaux de B. OUMAROU YARO (1988 ; 1993), de H. SEYDOU HANAFIOU (1995).

Il a été souvent question dans ces études d'analyser les champs sémantiques concernés, mais aussi et surtout les processus d'intégration au système phonologique et morphologique de la langue qui a emprunté (langue cible). Lorsque la langue d'emprunt est une langue sans tons par exemple, et que la langue cible en est une, comme c'est le cas de nombre de langues d'Afrique subsaharienne, ces études mettent l'accent sur les adaptations phonologiques de cette dimension,

faisant souvent apparaître des régularités tendant à conférer un schème tonal précis aux mots empruntés.

S'il existe différents travaux linguistiques sur les emprunts des langues africaines aux langues d'origine européenne (français, anglais, portugais, espagnol) et à l'arabe, avec parfois la prise en compte de la dimension sociolinguistique, il est rarement question des emprunts des langues africaines, les unes aux autres. Pourtant, il n'est pas rare de trouver dans les descriptions du type monographie des mentions faisant état de mots qui semblent être empruntés à telle ou telle autre langue africaine.

Dans bien des cas, il s'agit de langues qui se côtoient, des langues que nous appellerons des langues voisines dans la mesure où elles partagent une même aire d'influence. Par exemple, A. BATIANA (2008 :132) cité par L. BAKOUAN et P. BABINE note que « le lyèlé a emprunté des mots à plusieurs langues nationales et internationales telles que le mooré, le dioula, le français, l'anglais et à certaines langues ghanéennes ». L. BAKOUAN (2017 : 68), « précise qu'en plus de ces langues, plusieurs sources d'informations montrent que le lyèlé a également emprunté aux langues telles que l'arabe, le hausa, le songhaï et le wolof », le lyèlé étant une langue du Burkina Faso.

Dans le présent écrit, il est question d'analyser les mots songhay dits d'origine tamajaq, fulfulde ou hausa, notamment les aspects linguistiques (champs sémantiques et processus d'intégration) sans perdre de vue les dimensions sociolinguistiques (les rapports entre les locuteurs de ces trois langues) qui expliquent certainement les emprunts. Il s'agit-là de langues qui partagent le même cadre géographique que les variétés songhay du Niger, d'où la notion d'emprunts aux langues voisines.

2. Problématique de la recherche

Il est bien connu que les langues empruntent les unes aux autres, l'emprunt étant perçu aussi comme un mécanisme par lequel les langues font face aux besoins nouveaux de désignation de notions qui arrivent généralement dans la communauté des locuteurs d'une langue alors que celle-ci est en contact, ou disons plutôt en interaction avec la communauté des locuteurs de l'autre langue B, que cela se fasse directement ou à distance.

Des langues peuvent partager un cadre géographique, une même aire d'influence. Le songhay, langue parlée dans différents pays d'Afrique de l'ouest, fait partie de ces idiomes qui côtoient d'autres, ce qui se traduit dans les faits par la notion de contact de langues favorable aussi à l'emprunt. Au Mali comme au Niger, ou au Burkina Faso ou encore au Nord Bénin où elle est parlée, cette langue partage le même espace avec des langues qui l'ont bien entendu influencée, au moins pour ce qui est de son lexique.

Dans le contexte précis du Niger, dans sa partie ouest notamment, le songhay (variété kaado) coexiste ou disons a la même aire d'influence que d'autres langues que sont le fulfulde et le tamajaq. Au-delà de la coexistence linguistique, il s'agit de celle de communautés dont une partie est bien connue comme étant celle de sédentaire (les songhayophones) et les deux autres de nomades (les fulfuldéphones et les tamashekophones).

Il existe d'ailleurs dans le même espace des entités administratives ou coutumières communes aux différents groupes ethnolinguistiques dans ce grand espace. Dans le canton d'Ayorou par exemple on trouvera des groupements nomades de peulhs ou de touaregs. Il en est de même dans le département de

Téra, comme dans le département de Ouallam faisant frontière avec le Mali.

Cette différence de mode de vie n'exclut pas des habitudes d'échanges et de collaboration, notamment les échanges de produits alimentaires depuis des décennies et une collaboration à travers l'élevage des animaux par exemple. En effet, les nomades, en particulier les peulhs sont ceux qui gardent généralement les animaux, en particulier les vaches des sédentaires songhay ; les kel-tamajaq ou locuteurs du tamajaq, pour leur part, sont les éleveurs de petits ruminants, comme les chèvres et les moutons.

Mais l'aspect le plus important dans cette coexistence, pacifique, réside dans les échanges commerciaux à l'occasion des jours de marché où les sédentaires producteurs de céréales comme le mil, le sorgho, le riz et autres produits de l'agriculture au bord du fleuve Niger viennent vendre leurs denrées prisées des populations nomades. Il s'agit-là de contextes où les uns et les autres qui ne parlent pas toujours la langue les uns des autres finissent par adopter certains termes liés à la vente de ces produits, lorsqu'il n'est pas question du développement d'un bilinguisme, voire d'un trilinguisme. Il n'est pas rare de trouver des songhayophones qui parlent à la fois fulfulde et tamajaq, en particulier parmi les anciennes générations.

Le hausa est, pour sa part, la langue la plus parlée au Niger et dont les locuteurs sont pour beaucoup des commerçants ambulants, exerçant des métiers comme la vente de la viande grillée par exemple, ou bien le commerce d'ustensiles, de colliers, etc. Dans les marchés comme dans les villages reculés de l'aire géographique songhay, il est courant d'y rencontrer des populations hausaphones qui exercent des métiers qui font que parfois ces « hausa » s'installent définitivement, créant ainsi des

quartiers que l'on nomme souvent [zóŋgò] 'Zongo' ou encore [hàwsàncěj kùrá:] 'le quartier des haoussa'. Il en est ainsi à Ayorou où il existe un quartier appelé [àdàràcěj kùrá:] 'le quartier de gens de l'Ader/quartier des haoussa originaires de l'Ader' ou [zóŋgò].

Le hausa a la particularité d'être la langue la plus parlée au Niger, avec une évolution vers ce que j'appellerai une langue non ethnique. Dans les grandes villes comme Niamey, cette langue semble avoir une influence sur les pratiques des locuteurs des autres langues parmi lesquels ceux parlant le songhay (ou songay-zarma).

Au vue de tout ce qui précède, il s'avère intéressant de voir de près les inter influences entre les langues qui coexistent dans cet espace, plus précisément de noter et d'analyser les mots empruntés par le songhay à ces trois langues.

3. Cadre théorique de référence

La notion d'emprunt linguistique : On parle d'emprunt, linguistique, lorsqu'une langue A adopte un item ou une structure linguistique d'une langue B. De façon plus formelle, et en référence au dictionnaire de linguistique de DUBOIS et alii. (1984, p.188), on parle d'emprunt linguistique,

« [...] quand un parler A utilise et finit par intégrer une unité ou un trait linguistique qui existait précédemment dans un parler B et que A ne possédait pas ; l'unité ou le trait emprunté sont eux-mêmes appelés emprunts ». Cet emprunt suppose un processus d'intégration ou d'adaptation aux caractéristiques (phonétique/phonologie/ morphologique voire syntaxique de la langue d'emprunt.

L'emprunt est aussi perçu comme un mécanisme par lequel une langue s'adapte aux nouveaux concepts, par exemple lorsqu'une chose/un objet méconnu(e) d'une langue, de la culture des locuteurs de cette langue, se présente comme élément nouveau de leur vie. Il en est ainsi dans les langues africaines, à travers le contact avec l'Occident, avec l'arrivée des produits manufacturés que découvrent les populations africaines.

S'agissant de l'arabe par exemple, langue à laquelle beaucoup de langues de l'Afrique de l'Ouest ont emprunté, c'est plus la religion qui a été le principal vecteur pour des emprunts de termes comme les noms des jours de la semaine. Au Niger, ces emprunts prennent une dimension importante de nos jours compte tenu des activités des associations islamiques qui œuvrent pour une meilleure connaissance des préceptes de l'Islam, corrélées à la multiplicité des médias comme la radio et la télévision, sans oublier les réseaux sociaux.

Des différentes conceptions de l'emprunt, et surtout des conditions dans lesquelles se font les emprunts, en contexte africain, il est rarement question des emprunts entre langues africaines. Pourtant, il n'est pas rare de trouver dans telle ou telle langue des mots que les locuteurs qui ne sont pas tous des spécialistes de la langue identifient comme des mots d'origine étrangère, des mots empruntés à des langues africaines. La tendance, dans cette dynamique, est que les langues empruntent aux langues que j'appelle des langues voisines, au sens où il s'agit d'idiomes partageant le même espace géographique. On parlera dans ces conditions d'emprunts favorisés par la coexistence des populations, avec, comme on peut s'y attendre, des différences quant aux activités.

A ce propos, S. BALDI (1993) note que :

« La situation linguistique en Afrique occidentale est très complexe pas seulement pour la présence de certaines de langues parlées dans la région, mais aussi pour l'influence de certaines langues qui ont donné plusieurs emprunts aux autres langues. Parmi ces idiomes à côté de l'arabe, le hausa, le mandingue, le songhay, le peul (fulfulde), le kanuri, etc., le berbère a une place importante. »

En d'autres termes, il est bien connu que les langues dites locales, les langues voisines, les langues partageant la même aire empruntent les unes aux autres.

4. Objectifs de l'étude

Il sera question :

- d'inventorier les items que le songhay a emprunté aux trois langues africaines ;
- d'identifier les champs sémantiques concernés ;
- de décrire le processus d'intégration au niveau segmental dans la langue d'emprunt ;
- de décrire les implications tonales de l'adaptation au contexte de la langue d'emprunt.

Étant donné qu'il s'agit-là de langues africaines, l'on s'intéressera également aux points communs ou similaires à l'occasion de l'intégration de ces emprunts au phonétisme de la langue emprunteuse.

5. Hypothèses formulées

Étant donné que l'on a affaire à des langues qui partagent la même aire géographique :

- ✓ il est bien possible que chacune de ces langues emprunte des mots aux autres. L'on pourrait s'attendre à ce que la langue songhay en emprunte aux trois langues, en fonction de ses besoins mais aussi des domaines d'interaction entre les locuteurs de ces différentes langues, ce qui renvoie aux activités communes ;
- ✓ les mots empruntés peuvent être de champs sémantiques différents, même lorsqu'il s'agit d'emprunts à une seule langue ;
- ✓ les mots d'emprunts peuvent être de domaines/champs spécifiques, donc liés à la nature des activités qui rassemblent les deux communautés ;
- ✓ les mots empruntés venant d'une langue qui a une structure différente doivent passer par un processus d'intégration, notamment d'adaptation au phonétisme de la langue d'emprunt.

6. Champ d'investigation

Les données ayant servi à cette étude ont été collationnées pour une bonne partie à travers des documents portant sur le songhay kaado d'Ayorou Goungokoré (H. SEYDOU HANAFIOU, 1995 ; 2012) : c'est à partir de ces travaux qu'ont été identifiés l'essentiel des éléments du corpus ayant servi à cet article. Il s'agit de mots et expressions utilisés par les locuteurs du songhay kaado dans leurs échanges de tous les jours.

Le village d'Ayorou-Goungokoré est l'une des îles du fleuve Niger du Département d'Ayorou situé à près de 85km du Chef-lieu de région qu'est Tillabéri et à quelques kilomètres de la frontière nigéro-malienne. Le village d'Ayorou est sur le plan administratif, chef-lieu de département, une commune rurale qui dispose de l'un des plus grands marchés de la région où convergent agriculteurs et éleveurs, sédentaires et nomades. Le département compte aussi des campements et groupements peulhs et touaregs comme le groupement touareg d'Inatès, le groupement peulh de Daya dont les populations résident principalement sur une île du même nom. On note aussi dans le département d'Ayorou des villages comme Baybatane dont les populations sont principalement des tamashekophones, Baybatane étant situé à environ 5 kilomètres d'Ayorou.

Des travaux portant sur d'autres variétés songhay proches de celui dont il est ici question ont permis de compléter nos données : il s'agit de travaux sur les variétés songhay du Niger et du Mali, principalement les variétés songhay de Gao et de Téra à travers les travaux du R.P. A. PROST (1956) portant sur le songhay de Gao et ceux de J.-M. DUCROZ et M-C. CHARLES (1978).

Il est important de souligner que dans les travaux du R.P. A. PROST portant sur le songhay de Gao au Mali, dans sa partie dictionnaire, il a déjà été question de mots songhay d'origine tamajaq, sans pour autant que cela donne lieu à une analyse du processus d'intégration phonétique et phonologique et/ou des champs sémantiques concernés.

Le travail de J.-M. DUCROZ et M-C. CHARLES est intitulé « *Lexique songey (songay)-français, parler kaado du Gorouol* (1978). Il s'agit d'un lexique publié aux éditions l'Harmattan, les données ayant été recensées dans la zone du

village de Dolbel situé sur la rive droite du Gorouol (affluent du fleuve Niger) distant de 100km de Téra (nord-ouest) et à une dizaine de kilomètres de la frontière Niger-Burkina Faso.

Les deux références ci-dessus portent sur des variétés songhay de populations qui coexistent avec les locuteurs du tamajaq et du fulfulde, une coexistence de longue date.

Pour ce qui est des emprunts au hausa, en plus des mots que nous avons recensés au marché d'Ayorou, certains ont été collectés à la télévision (publique et privée) lors d'émissions, sur différentes chaînes et à travers des productions récentes de journalistes de la langue songhay-zarma à l'occasion du journal en langue nationale de la télévision nationale du Niger et des débats.

A cela s'ajoute notre compétence linguistique en tant que locuteur natif. En effet, nous avons grandi dans ce milieu multilingue et parlons par ailleurs le hausa appris au cours de notre scolarité en zone d'influence de la langue hausa.

7. Méthodologie : collecte des données et indications sur les langues en question

L'organisation du travail s'est faite autour de deux aspects importants que sont :

- l'identification des items ;
- une brève présentation des systèmes phonologiques des langues en présence ;
- une analyse/description des emprunts à chacune des trois langues, à travers les champs sémantiques concernés et les processus d'intégration ;

- une synthèse des points communs entre les emprunts aux trois langues en termes de champs sémantiques et de conditions d'emprunts.

Le deuxième aspect permet d'expliquer les processus d'intégration des emprunts, notamment les changements au niveau consonantique, vocalique et suprasegmental.

Il importe de rappeler qu'en tant que description d'un état de langue, il est surtout question de données actuelles, notre analyse étant différente de celles qui, par le passé, se sont inscrites dans une perspective diachronique et historique en vue de faire de la reconstruction, dans le cadre plus général de la parenté génétique des langues. Cette précision est d'autant plus importante que des travaux de R. NICOLAÏ (1986) ont également évoqué la question de l'emprunt à travers par exemple son travail intitulé « Types d'emprunts, normes et fonctions de langue. Étude de cas : le songhay véhiculaire », *Afrikanistische Arbeitspapiere*, 5, p. 145-155.

Ceci étant, la transcription des items se fait en grande partie selon les conventions de l'Alphabet Phonétique Internationale ; pour ce qui des exemples dans les langues autres que le songhay, il s'agit d'une notation à base phonologique.

7.1. Identification des items

A partir des lexiques existants, notamment à partir de nos propres travaux précédents, il a été question d'identifier les mots qui, aux vues de certains paramètres linguistiques et sociolinguistiques, apparaissent comme des emprunts à l'une ou aux trois langues. Les paramètres en question sont :

- la structure phonologique des items ;
- les champs sémantiques concernés ;

- les sens des items en question.

L'un des premiers critères pour dire d'un mot qu'il a été emprunté à une langue X est certainement le sens qui pourrait ne pas être le sens originel : lorsque deux langues présentent un même mot, il est fort probable que l'une des langues l'ait emprunté à l'autre. Les formes de l'item dans les deux langues doivent être apparentées, avec la possibilité d'expliquer l'une des formes à partir de l'autre au moyen d'une analyse en termes de processus d'intégration au système de la langue qui emprunte. Comme mentionné par Ch. LOUBIER (2011 : 14) « L'emprunt lexical porte essentiellement sur le mot, dans sa relation sens-forme. »

Par la suite, nous avons parcouru des dictionnaires des langues en question pour avoir une idée quant à « l'authenticité » de ces mots. Autrement dit, pour chaque item pressenti comme un emprunt au fulfulde, en consultant le dictionnaire de cette langue, nous pouvons ou non conclure au fait qu'il s'agit bien d'un mot de cette langue.

Sachant qu'il existe des mots que différentes langues ont empruntés à une même langue, la précaution a été prise de ne pas retenir ce type de mots comme emprunt à l'une ou l'autre des langues retenues comme langues sources. Il en est ainsi de mots d'origine arabe, la langue de la religion musulmane pratiquée par ces communautés, ou encore des mots que ces différentes langues ont emprunté aux langues dites étrangères que sont le français, l'anglais ou encore le portugais.

Plus tard, nous avons travaillé avec d'autres collègues spécialistes de ces trois langues pour à la fois nous assurer de l'origine des items, du sens originel de chaque mot et enfin de

sa notation phonétique. Il s'agit de locuteurs et spécialistes des variantes tamajaq de la zone d'étude de cette recherche.

Enfin, et au regard de la problématique au cœur de cet article, il a été question d'une analyse des processus d'intégration des items dans la langue cible, notamment l'adaptation au phonétisme de cette dernière, en tenant compte de la phonotactique des langues en question.

Le second axe d'analyse est relatif aux champs sémantiques concernés par les emprunts du songhay à ces trois langues voisines.

7.2. Les langues en question : quelques indications

Il s'agit d'essayer non seulement de fournir une liste de travaux de description de références de chacune des trois langues, de façon à envisager une analyse des processus d'intégration, donc de l'adaptation des emprunts à la langue cible.

Les trois langues, sources des emprunts objet de cette analyse sont toutes parlées dans la même aire géographique que le songhay ; néanmoins elles sont des langues de familles génétiques différentes. Selon la classification des langues africaines établie par J. GREENBERG (1963), le fulfulde est une langue de la famille Niger-Congo, plus précisément de la branche ouest atlantique ; quant aux tamajaq et au hausa, elles sont de la famille afro-asiatique, mais de branches différentes. Le hausa est de la branche tchadique tandis que le tamajaq est de la branche berbère.

La langue emprunteuse, le songhay, est quant à elle de la famille Nilo-saharienne, même si certains travaux font état de possibilités de rapprochement avec des langues mandés de la

famille Niger-Congo (D. CREISSELS, 1981 ; J-F. LACROIX : 1969).

Au plan morphologique, les langues en question sont des langues à dominante agglutinantes, comme beaucoup de langues d’Afrique de l’Ouest subsaharienne. Le fulfulde a la particularité d’être une langue à classes nominales.

Au plan phonétique et phonologique, les quatre langues présentent des systèmes assez différents notés au travers d’une exploitation de différents travaux comme ceux-ci-dessous énumérés.

S’agissant du fulfulde, il s’agit des travaux de R. LABATUT (1973 : 1987-88).

Pour ce qui est du tamajaq, nous nous sommes référé aux travaux de M. AGHALI-ZAKARA (1996) à ceux de K-G, PRASSE (1972).

Enfin, les travaux de description du hausa consultés sont de B. CARON (1987).

Il s’agit principalement de références en rapport avec leurs systèmes phonologiques et morphologiques.

De ces références, on constate la présence d’un système tonal en songhay et en hausa, ce qui n’est pas le cas du fulfulde et du tamajaq. Les systèmes phonologiques des trois langues (fulfulde, hausa et tamajaq) font ressortir des types de consonnes absentes dans celui du songhay, notamment les consonnes injectives, les prénasalisées pour ce qui est du fulfulde et du hausa. On notera la présence d’une voyelle centrale en tamajaq,

toutes choses qui obligent à étudier le processus d'intégration des emprunts du songhay à ces trois langues.

8. Exploitation, interprétations des données

8.1. *Les mots songhay d'origine tamajaq*

Un inventaire d'emprunts du songhay au tamajaq transparait déjà dans la partie dictionnaire de l'ouvrage du Révérend Père A. PROST, *Les dialectes du songhay*, une étude réalisée à partir de la variété songhay de Gao dont est proche du parler songhay kaado d'Ayorou. L'auteur de cet important ouvrage mentionne dans la partie consacrée au lexique et aux textes des mots qu'il considère comme des emprunts au tamajaq.

A la suite d'une lecture minutieuse de cet ouvrage, nous avons recensé 72 items que l'auteur intègre dans l'inventaire des mots songhay d'origine tamajaq. Ci-dessous, quelques exemples où nous avons conservé le système de notation de l'auteur en indiquant la page de l'ouvrage.

Exemples : (1)

1. *akugun* (page 278) (Z. *Kuunu – tam. akenisi*) : hérisson
2. *alasya* (page 278) (*tam. alechcho*) : pièce d'étoffe
3. *azula* (page 288) (Z. – *tam. tazuli, fer*) 1. *Fer pour marquer les animaux* ; 2. *Sert aussi pour creuser les trous où l'on plante les bois qui forment l'armature des cases*

Les travaux qui portent sur les emprunts des langues africaines à l'arabe comme ceux de H.J. DIANOUX (1961) et S. BALDI (1993) montrent qu'il s'agit en fait d'emprunts communs à l'arabe. Il en est ainsi des mots suivants (2) :

4. *alkasi* (page 283) (Z. *dyangel – tam. tusi, tiusi*) : dime
5. *talka* (page 535) (*pauvre (tam. talqqi, talekke)*)

D'autres comme 'maafa' (page 479 ; P. mafe, sauce 1. Faire la sauce ; 2. Sauce) se retrouvent dans d'autres langues comme le bambara et le hausa.

Après extraction de ces types d'items dont l'origine étrangère est bien établie sur la base d'autres travaux, nous avons procédé au rapprochement du reste avec les mots identifiés comme emprunts au tamajaq à partir de notre propos corpus, à travers la variante songhay kaado d'Ayorou, même si le sens varie quelque peu d'une source à une autre. Ci-dessous, quelques exemples.

Exemples : (3)

6. *ataram* (page 288) (*tam. ataram, l'ouest*) : 1. Nord, 2.

Vent du nord

7. *azula* (page 288) (*Z. – tam. tazuli, fer*) 1. Fer pour marquer les animaux ; 2. Sert aussi pour creuser les trous où l'on plante les bois qui forment l'armature des cases

Enfin, tous ces mots ont été présentés à des spécialistes de cette langue pour confirmation ou infirmation de leur origine tamajaq, ce qui a permis d'avoir un corpus final pour identifier les champs sémantiques et les processus d'adaptation au phonétisme du songhay. Il s'agit de locuteurs du tamajaq de la même zone communément appelés des « Bellas », originaires de villages distants de 40 kilomètres de la zone de collecte de nos données.

- *Les champs sémantiques concernés*

Aux vues du nombre d'items concernés, il n'est pas aisé de faire une liste précise de champs sémantiques pour l'ensemble des mots songhay d'origine tamajaq. En effet, les domaines

concernés sont assez divers. Toutefois, le nombre d'items relatifs aux noms des plantes médicamenteuses ou encore des noms d'arbres reste le plus important.

Exemples : (4)

<i>songhay (kaado)</i>	<i>tamajaq</i>	<i>français</i>
àgàrgâr	ayaryar	'plante médicamenteuse'
bísôw	absäy	'type d'arbre'
bò:sêj	bəsäy/bossäy	'type d'arbre'
gòròŋfù	agorof	'cram-cram'
kálhâ:	kanaya	'plante, sp.'
sà:bàrà	asubara	'arbuste, sp.'
tálhána	tanala	'plante, sp.'

Il en est qui sont des noms désignant des métaux ou des éléments en relation avec les métaux comme le fer. (5)

állàgà	allaya	'lance'
àŋzòrfù	az'ərəf	'argent (métal)'
úrà: (= úrôw)	uräy	'or'

Il est important de signaler qu'il y a parmi ces locuteurs du tamajaq des groupes spécialisés dans le travail des métaux pour en faire soit des outils pour la culture des céréales (le fer), soit des bijoux avec des métaux comme l'or ou l'argent.

Quelques mots désignant des animaux ou des parties d'animaux ou du corps humain, comme ceux qui suivent : (6)

búkkà	təbukkät	'derrière, queue'
kùndûm	təkəndumt	'mouton à laine'
màlénjkési	təmələkest	'rate'

Il reste simplement que ces mots, une fois empruntés prennent les marques phonétique, phonologique et morphologique de la langue d'emprunt.

- *Les aspects tonals de l'adaptation des emprunts au système de la langue emprunteuse*

Rappelons que le tamajaq est une langue sans système tonal. Autrement dit, il n'y a pas une utilisation de la hauteur de la voix à des fins distinctives. Aussi, le premier niveau d'adaptation au phonétisme de la langue emprunteuse qui est une langue à tons est l'affectation d'un schème tonal à chacun des emprunts. Les exemples suivants montrent que les mots d'origine tamajaq sont affectés chacun d'un schème tonal.

Exemples : (7)

àgárgâr	'plante médicameuteuse'
bísôw	'type d'arbre'
bò:sêj	'type d'arbre'
gòròŋfù	'cram-cram'
kálhâ:	'plante, sp.'
sà:bàrà	'arbuste, sp.'
tálháná	'plante, sp.'

Les schèmes tonals de ces emprunts couvrent une bonne partie des schèmes possibles dans cette variété du songhay.

On ne peut, sur la base des emprunts recensés, conclure au fait que ceux d'origine tamajaq adoptent en songhay un ou des schèmes tonals particuliers. Quelques tendances existent, sans pour autant qu'il soit permis de conclure au fait que ces emprunts ont en songhay un schème ou des schèmes tonals particulier(s).

Il s'agit-là de tons communément appelés des tons lexicaux, le schème tonal d'un mot pouvant varier en contexte, dans la phrase par exemple ou dans le cadre de la composition ou de la dérivation, en fonction de différents paramètres parmi lesquels la propagation tonale ou encore la polarité tonale qui fait que le ton d'un item est fonction du ton initial de l'unité qui suit. Les mots d'origine tamajaq obéissent également à ces règles lorsqu'ils se retrouvent dans des phrases par exemple, ce qui témoigne de leur intégration totale au système linguistique du songhay.

- *Types de syllabes et structures syllabiques des emprunts au tamajaq*

Les emprunts songhay d'origine tamajaq recensés sont pour l'essentiel de plus d'une syllabe. Il en est qui sont dissyllabiques et d'autres de plus de deux syllabes. Parmi les structures syllabotonaux recensés, nous avons les suivantes : (8)

VCVC	azəf	'argent (métal)'
	urǎɣ	'or'
VCCVCV	allaya	'lance'
VCCVC	absäy	'type d'arbre'
VCVCCVC	allaya	'lance'
CVCVCCVC	təbukkäť	'derrière, queue'
	təkəndumt	'mouton à laine'
	təmələkest	'rate'
VCVCCVCV	agərsəmi	'arbuste'

Le passage du tamajaq au songhay (kaado) a parfois conduit à un changement de structure syllabique, sans pour autant que le nombre de syllabes soit différent dans les deux langues comme le montrent les exemples ci-après : (9)

bò:səj	bəsäy/bössäy	'type d'arbre'
--------	--------------	----------------

gòròṅfù	agorof	‘cram-cram’
tálháná	tanala	‘plante, sp.’

Nous y reviendrons dans les points suivants dédiés à l’analyse des changements au niveau phonétique (consonantique et vocalique). Auparavant, il y a lieu de noter la présence en fin de syllabe finale de consonnes que le songhay (kaado) n’admet pas dans cette position, en l’occurrence des occlusives et fricatives sourdes.

- *Les changements au niveau segmental (consonantique et vocalique)*

L’adaptation au phonétisme de la langue d’emprunt est plus perceptible au niveau segmental, où l’on note des changements au niveau consonantique et vocalique.

Il consiste en un changement d’un segment consonantique ou vocalique selon des règles de changements bien connus. Les systèmes vocaliques et consonantiques des deux langues présentant des inventaires différents, les consonnes comme les voyelles qui n’existent pas dans la langue emprunteuse se changent en des voyelles ou consonnes qui présentent des caractéristiques intrinsèques très proches.

Les changements consonantiques suivants ont été notés :

a. Le passage d’une fricative vélaire sonore à une occlusive du même lieu d’articulation. Ce type de changement pourrait être interprétée comme une fermeture de la consonne, le processus conduisant à faire d’une fricative qui est plus ouverte en une occlusive du même lieu d’articulation. (10)

ayaryar	devient	àgárgâr	‘plante médicaméteuse’
allaya	devient	állágà	‘lance’

b. Il est des cas où la fricative vélaire sonore en position finale absolue se change en semi-voyelle du même lieu d'articulation, en l'occurrence en [w], avec la possibilité qu'il y ait dans certains cas une variante libre entre la séquence voyelle orale suivie de semi-voyelle et voyelle longue en position finale absolue d'items, comme c'est le cas dans cette variété songhay. (11)

absäy	devient	bísôw	'type d'arbre'
uräy	devient	úrâ: (= úrôw)	'or'

c. Le passage d'une dentale alvéolaire sonore emphatique à une dentale alvéolaire simple du même lieu d'articulation. Dans ce cas, on parlera d'une perte de trait emphatique de la consonne dentale originelle, la langue emprunteuse ne disposant pas de ce type de consonne. (12)

azʼərəf	àŋzórɸù	'argent (métal)'
---------	---------	------------------

d. Les consonnes finales du tamajaq ne figurant pas parmi celles autorisées à occuper cette position en songhay (kaado) sont soit suivies d'une voyelle dont le timbre est fonction de celle de la syllabe finale originelle, soit effacées. Le songhay (kaado) n'admettant pas de consonne autre que les sonantes en finale absolue (nasales, liquide et latérale) qui sont toutes des consonnes sonores, le processus d'intégration fait que les sourdes finales du tamajaq sont soit effacées, soit suivies d'une voyelle que l'on pourrait traiter d'euphonique, comme dans les exemples qui suivent : (13)

təbukkät	búkkà	'derrière, queue'
təkəndumt	kùndùm	'mouton à laine'
təmələkest	màlɛŋkésì	'rate'
azʼərəf	àŋzórɸù	argent (métal)'

agorof gòròŋfù ‘cram-cram’

e. L’effacement de la première syllabe originelle qui est dans certains cas la marque du féminin en tamajaq ou une voyelle brève, suivie de celle de la consonne finale dentale orale qui est la suite de la marque du féminin en tamajaq. (14)

təbukkāt	búkkà	‘derrière, queue’
təkəndumt	kündûm	‘mouton à laine’
təmələkest	mələŋkəsi	‘rate’

f. On notera par ailleurs l’insertion d’une consonne, nasale vélaire, que nous considérerons comme une consonne épenthétique liée certainement la phonotactique de la langue qui emprunte ; en témoignent les exemples suivants : (15)

təmələkest	mələŋkəsi	‘rate’
azʕərəf	àŋzórɸù	‘argent (métal)’
agorof	gòròŋfù	‘cram-cram’

Au niveau vocalique, il s’agit principalement de la voyelle centrale [ə] qui se réalise dans certains contextes [a], ou [o] ou encore [u] en songhay (kaado), en fonction probablement de l’environnement consonantique, cette variété ne disposant pas de cette voyelle [ə] dans le répertoire de ses phonèmes, même si des travaux antérieurs ont montré qu’en débit rapide, en contexte dans des phrases, la voyelle centrale ouverte [a] du songhay se réalise [ə], ce changement étant lié au débit d’élocution. Aussi, les exemples suivants attestent du passage de la voyelle centrale haute [ə] du tamajaq d’autres voyelles en songhay kaado, selon l’environnement consonantique, le nombre limité d’items concernés ne permettant pas de dégager une règle autre que celle du changement de la voyelle centrale en une autre, du fait de

l'inexistence de celle-ci dans le répertoire des voyelles phonologiques de la langue qui emprunte.

Exemples : (16)

gùrsúmmà	agərsəmi	‘arbuste’
àṅzórǫ̀fù	azʰəf	‘argent (métal)’
kùndûm	təkəndumt	‘mouton à laine’
màlénǫ̀kési	təmələkest	‘rate’

Par ailleurs la voyelle [ǎ] ultra brève du tamajaq devient en songhay une voyelle brève simple dont le timbre est fonction de l’environnement consonantique.

Exemples : (17)

absǎy	bísôw	‘type d’arbre’
urǎy	úrâ: (= úrôw)	‘or’

En somme, l’ensemble des changements au niveau segmental consiste à une adaptation à la phonologie de la langue emprunteuse et ne concerne que quelques consonnes et voyelles, mais prend également en compte les structures syllabiques.

8.2. Les mots songhay d’origine fulfulde

Le traitement des emprunts du songhay (kaado) au fulfulde doit commencer par souligner le fait que le terme utilisé par ce sous-groupe songhay pour s’auto-désigner, en particulier lorsque l’on pose la question aux personnes de cette communauté de l’extrême ouest du Niger quant au nom de leur langue, elles répondent toutes qu’elles parlent [ká:dò], un mot qui est d’origine fulfulde, [ka:ɗo] pour désigner une personne non membre de leur communauté, le pluriel étant [ha:be].

Il arrive même que les personnes de ce sous-groupe songhay qui peuplent le sud-ouest du Niger, dans des départements qui font frontière avec le Burkina Faso et le Mali, se désignent comme étant des kaado, même si elles se reconnaissent comme étant des [sòŋéjbòròjón], ce qui signifie littéralement des ‘personnes soŋay’ des personnes de la communauté songhay.

Il s’agit donc de l’adoption par une communauté du terme utilisé par une autre pour les désigner comme référent linguistique, voire communautaire.

On peut imaginer dans ces conditions l’existence d’autres mots empruntés par les [sòŋéjbòrò] au fulfulde, sur la base surtout de leur coexistence.

- *Champs sémantiques concernés*

Les mots identifiés comme emprunts au fulfulde sont pour beaucoup liés aux activités d’éleveurs des locuteurs du fulfulde, à des noms des saisons et de périodes de la journée, des noms de parties du corps, etc.

Parties du corps : (18)

bá:gâl	baagal	os au-dessus des fesses
bádâl	badal	délivre, placenta,
búsâl	busal	muscle de la cuisse
dá:mâl	daamol	rate
té:lâl	teelal	‘augmentatif et vient de : teeleende manque de cheveux à l’avant de la tête’

Saison ou moments de la journée : (19)

láhúlè	lahule (lowle)	‘début de la saison chaude
--------	----------------	----------------------------

	lowru = vent	qui annonce la saison des pluies)
hí:rè	hiire (hiira)	‘passer le début de la soirée’
wé:tè	weete (vient de weeta = faire jour)	‘passer la matinée’

Il y a également [weeta] au sens de passer une partie de la matinée quelque part, en l’occurrence du lever du soleil jusqu’aux environs de 11h.

Noms d’animaux ou d’oiseaux et autres mots en lien avec la série d’exemples en (18) :

ó:lè	oole	‘ocre (robe de vache)’
dó:bâl	doobal	‘outarde’
lâmjètà	lamjettal	‘oiseau, sp.’
ló:jè	looyô	‘racler la trachée artère
parce		que l’on a envie de vomir’
já:jè	yáaʒoo	‘revenir à la maison’

Autres domaines :

hóllité	hollite	‘manger à nouveau après le repas habituel’
jábábé	yábabe (yéebaade)	‘mépriser quelque chose’
júkkè	yúkkal	‘amende
fíddà	fidda (fiddaare)	‘fronde, lance-pierres
mí:tè	miite (milkee)	‘devenir fou, perdre la raison’

- *Les aspects tonals de l’adaptation des emprunts au système de la langue emprunteuse*

Le fulfulde étant une langue sans système tonal, chacun des mots empruntés par le songhay (kaado) à cette langue est affecté d’un schème tonal qui peut être monotone ou non. En attestent les exemples ci-dessous : (20)

bá:gâl	baagal	‘os au-dessus des fesses’
--------	--------	---------------------------

bádâl	badal	‘délivre, placenta’
búsâl	busal	‘muscle de la cuisse’
dá:mâl	daamol	‘rate’
té:lâl	teelal	‘augmentatif et vient de : teeleende manque de cheveux à l’avant de la tête’
ó:lè	oole	‘ocre (robe de vache)’
dó:bâl	doobal	‘outarde’
lâmǰétà	lamǰettal	‘oiseau, sp.’
ló:ǰè	looyô	‘racler la trachée artère parce que l’on a envie de vomir’
ǰá:ǰè	yaaǰoo	‘revenir à la maison’

Il n’est toutefois pas possible, comme dans le cas des mots tamajaq de conclure au fait que les mots d’origine fulfulde adoptent en songhay un ou des schèmes tonals particuliers.

- *Les changements au niveau segmental (consonantique et vocalique)*

Au niveau consonantique, l’une des particularités de la langue d’emprunt est l’existence dans son système consonantique de contoïdes que l’on ne trouve pas en songhay : il s’agit des prénasales ([mb], [nd], etc...), des injectives comme [b], [d], [k], [y], voire de prénasales injectives. Les prénasales qui ont le statut de phonème ne sont pas à confondre avec des séquences consonne nasale suivie de consonne orale du même lieu d’articulation, comme ce qu’on trouve en songhay (kaado) en position initiale absolue seulement.

Aussi, le processus d’adaptation au phonétisme de la langue d’emprunt consiste au niveau consonantique en des changements de ces types de consonnes en d’autres qui présentent dans chaque cas des caractéristiques intrinsèques très

proches, notamment :

- [b] du fulfulde se change en [b] en songhay ;
- [d] du fulfulde devient [d] en songhay ;
- [k] du fulfulde devient [k] en songhay ;
- [y] du fulfulde devient [j] en songhay,

ce qui s'analyse comme une perte d'un trait, les injectives devenant des occlusives simples.

Exemples : (21)

ɗaamol	devient	dá:mâl	'rate'
yáajoo	devient	já:jè	'revenir à la maison'

Au niveau vocalique, à partir de ce que nous avons recensé comme emprunts au fulfulde, il n'y a pas de changements particuliers à noter, le système vocalique de la langue source présentant des phonèmes que l'on retrouve dans la langue d'emprunt.

8.3. Les mots songhay d'origine hausa

Ce sont des mots répertoriés au marché d'Ayorou, pour une part, et à travers des chansons ou encore des émissions de télévision à l'occasion des émissions religieuses ou le journal télévisé en langue soŋay-zarma.

Rappelons que le hausa est la langue la plus parlée au Niger, la langue première de populations qui pratiquent le commerce dans les zones qui ne sont pas toujours de l'aire d'influence de cette langue. Les transactions sur les différents marchés des différentes régions se font généralement en langue hausa, conduisant ainsi les non-locuteurs à soit apprendre cette langue, soit adopter certains mots.

A la différence du fulfulde et du tamajaq, le hausa est comme le songhay (kaado) une langue à tons. Les travaux sur cette langue note deux tons ponctuels H et B, pour lesquels les spécialistes ont choisi une notation du ton B dont l'absence équivaut à la présence du ton H.

- *Les champs sémantiques concernés*

Parmi les champs sémantiques concernés par les emprunts songhay (kaado) au hausa on relève le vocabulaire lié à l'activité commerciale, notamment les produits vendus sur les marchés par des commerçants hausaphones, des produits qui ne sont pas toujours des terroirs des marchés. La transcription des items hausa est à base phonologique, les spécialistes ayant retenu la notation du ton bas dont l'absence correspond au ton haut ; la longueur vocalique est marquée par le redoublement de la voyelle.

Exemples : (22)

<i>songhay (kaado)</i>	<i>hausa</i>	<i>français</i>
àlé:wà	hàlaawà/aleewà	'sorte de bonbon'
àrèccé	ràkee	'canne à sucre'
dàṅkó:lì	dān kooli	'vendeur de bric et brac'
fàtówci	fàtaucii	'commercer'
gà:rúllà	gàruuràa	'teinture rouge, sp.'
há:zà	haazàa	'marchandises'
zìṅgá	zìngaa	'marchander, négociier'
fàrànti	fàrantii	'cuvette de forme plate en métal'
káwwá / káṅwá	kanwaa	'potasse alimentaire'

L'on a relevé aussi d'autres qui sont de champs sémantiques divers, pas toujours en rapport avec le commerce.

Exemples : (23)

cà:lé	càali	'pitre'
fàrànti	fàrantii	'cuvette de forme plate en métal'

Les mots suivants sont plus courants dans les échanges des acteurs de la société civile, ou encore à l’occasion des réunions sur les problèmes qui assaillent le Niger, ou à l’occasion des prêches. (24)

màsálà	masala	‘problème, motif’
sìnká:fá	shinka:fa	‘riz’
kúnɲijá	kunziyaa	‘association’
kò:kárí	kòokarii	‘effort, apport’
sànâ:	san’a	‘travail, occupation’

Soulignons le fait que les mots [sìnká:fá] qui signifie ‘riz’ et [kúnɲijá] qui veut dire ‘association’ coexistent avec les mots originellement utilisés en songhay, respectivement [mǒ:] et [sátá]. C’est le cas d’ailleurs de certains des mots ci-dessous, comme : (25)

fátówcì	qui coexiste avec ne:randi/ne:re	‘commercer’
há:zà	qui coexiste avec ne:rendi jinej	‘marchandises’
ziŋgá	qui coexiste avec hàrcí	‘marchander, négociier’

Enfin, une catégorie d’emprunts qui sont plutôt des conglomérés ont été relevés dans des chansons qui datent pour certaines des années 70, des chansons d’une personne originaire d’Ayorou, principale zone de collecte des données.

Exemples : (26)

mèjmó:tà	mai mootaa	‘propriétaire de la voiture’
mèjkómsà	mai komsaa	‘joueur de luth’
àgésé:kà	a gai feekaa	‘je te remercie’

- *Les aspects tonals de l’adaptation des emprunts au système de la langue emprunteuse*

Les deux langues ayant chacune un système tonal, en l’occurrence deux tons phonologiques ponctuels H et B, les emprunts songhay d’origine hausa ont chacun un schème tonal qui peut être monotone et non. De la liste de mots identifiés

comme emprunt au hausa, et après un travail de notation des tons avec l'appui de spécialistes de la langue en question, l'on pourrait dire que les schèmes tonals de ces emprunts sont identiques dans les deux langues.

Exemples : (27)

màsálà	masala	'problème, motif'
siṅká:fá	shinka:fa	'riz'
kúnjijá	kunjiyaa	'association'
fàtówci	fàtauci	'commercer'
gà:rúllà	gàruuràa	'teinture rouge, sp.'
há:zà	haazàa	'marchandise'

Tout semble indiquer dans le processus d'adaptation des emprunts au hausa n'implique pas de changements au niveau tonal. Toutefois, il faudrait se garder de faire une telle conclusion, au vue du nombre limité de mots concernés. La dynamique linguistique en cours allant dans le sens d'une forte tendance des locuteurs du songhay à adopter des mots d'origine hausa, ou même parfois des mots d'origine qui transitent par le hausa pour être adoptés par les locuteurs du songhay, permettra dans les années à venir une meilleure idée sur cet aspect tonal de l'adaptation tonale des emprunts d'origine hausa.

- *Les changements au niveau segmental (consonantique et vocalique)*

Au niveau consonantique, il a question de changement de consonnes injectives en consonnes occlusives des mêmes lieux d'articulation, comme cela apparaît dans les exemples ci-dessous : (28)

kúnjijá	kunjiyaa	'association'
dàṅkó:li	dàn kooli	'vendeur de bric et brac'

Les fricatives palatales ([ʃ] et [ʒ]) du hausa devient des fricatives dentales, respectivement s et z, du fait que les palatales

ne font pas partie de l'inventaire des phonèmes consonantiques du songhay (kaado). (29)

sɪŋká:fá	shinka:fa	'riz'
há:zá	haazàa	'marchandises'
zɪŋgá	zìŋgaa	'marchander, négociier'

Au niveau vocalique, il est à noter que les diphtongues du hausa comme [au] se changent en songhay pour devenir des séquences voyelle+semi-voyelles comme [aw]. Il s'agit-là du seul type de changement vocalique relevé à partir du corpus recueilli pour cet article. (30)

fàtówcì	fàtaucì	'commercer'
---------	---------	-------------

9. Conclusion

Cette étude montre que l'emprunt en tant que phénomène de contact de langues ne concerne pas en Afrique que les langues dites autochtones et les langues étrangères. Le songhay, dans sa variété kaado de l'Ouest du Niger témoigne de cette dynamique linguistique. Si les mots d'origine fulfulde ou tamajaq tiennent au fait de la coexistence depuis des lustres de ces communautés, en revanche avec le hausa le contact semble plus récent et les emprunts à cette langue probablement sont liés au statut de langue de commerce, mais également de langue la plus parlée au Niger. Ce statut est en train d'imprimer une dynamique sociolinguistique entre cette langue et les autres, en particulier dans les centres urbains comme Niamey où le hausa est en passe de devenir une langue non ethnique.

S'agissant des emprunts proprement dits, l'étude a permis de noter certes un répertoire assez limité d'emprunt du songhay à chacune de ces trois langues. Toutefois, de ces inventaires limités, il ressort des tendances à la

spécification linguistique : les emprunts aux trois langues correspondent à des champs sémantiques différents, probablement du fait de la nature de la fonction de chacune de ces langues dans la coexistence de ces communautés, du fait des rapports entretenus par ces communautés au travers de leurs activités.

Le processus d'intégration, phonétique, a consisté dans les trois cas en des changements au niveau consonantique et vocalique ; il s'est agi des consonnes et des voyelles n'existant pas dans le répertoire de la langue qui emprunte. Lorsque la langue source ne dispose pas de système tonal, comme c'est le cas en fulfulde et en tamajaq, les mots empruntés par le songhay ont chacun un schème tonal, sans pour autant qu'il soit possible de conclure à un ou plusieurs schèmes tonals pour les emprunts.

Enfin, et s'agissant du hausa, il serait intéressant d'envisager une étude à plus grande échelle dans d'autres espaces comme celle de la zone où est parlé le dendi, une variété du songhay dans la zone d'influence se situe à la frontière nigéro-béninoise, comme dans le nord-ouest du Nigeria où se trouvent des populations d'origine zarma et qui y sont installées depuis plusieurs décennies.

10. Bibliographie

- AGHALI ZAKARA Mohamed, 1996. *Éléments de morphosyntaxe touarègue*, Éditeur : Centres de recherches berbères
- BALDI Sergio, 2008. *Dictionnaire des emprunts arabes dans les langues de l'Afrique de l'Ouest et en swahili*, Karthala, Paris
- BAKOUAN Lazare et BABINE Parfait, 2022. « Origines et adaptations morphologiques des emprunts en lyèlé » in

Collection Recherches & Regards d’Afrique, Numéro Spécial fin campagne/Novembre 2022

BARMOU Salifou, 2009. « Les emprunts linguistiques du hausa à l’arabe : processus d’intégration » in : La Recherche en Éducation, Revue de l’Association Francophone Internationale de Recherche Scientifique en Éducation, www.la-recherche-en-education.org, N° 2 (2009), pp. 55-78

CARON Bernard, 1987. Description d’un parler haoussa de l’Ader (République du Niger), Thèse de Doctorat ès lettres. Université Paris 7

CHAKER Salem, 1994. « Phonologie et notation usuelle dans le domaine berbère ». in : Études et Documents Berbères, 11, pp. 235-239. ÉDISUD

CREISSELS Denis, 1981. « De la possibilité de rapprochements entre le songhay et les langues Niger-Congo (en particulier mandé) », in Th. Schadeberg & M. L. Bender (eds.) Nilo-Saharan: Proceedings of the first Nilo-Saharan linguistics colloquium (Leiden, 1980), Leiden, Foris, p.185-199.

DIANOUX Hugues-Jean de, 1961. « Les mots d’emprunt d’origine arabe dans la langue songhay » in : Bulletin IFAN, 33b 3-4, Dakar, pp.596-606.

DNAFLA/Mali, 1987. « Phonologie du tamasheq », Ministère de l’Éducation nationale du Mali.

DUBOIS Jean et al., 2012. *Le Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Paris, Larousse.

FOUCOULD Charles de, 1951. *Dictionnaire touareg-français (dialecte de l’Ahaggar)*. Paris, Imprimerie Nationale

LABATUT Roger, 1987-88, « Introduction à l’étude des emprunts du peul au mandinka », in Mandenkan n° 14-15 : pp. 233-245.

LACROIX Pierre-Francis, 1968. « L’ensemble songhay-jerma : problèmes et thèmes de travail », dans Actes 8^{ème} Congrès de la SLAO, Abidjan, 1968 pp. 87-89

- LOUBIER Christiane, 2011, *De l'usage de l'emprunt linguistique*, Montréal, Office québécois de la langue française.
- MILLOGO Marie-Louise, 2001. « Les emprunts du bobo au jula » *in* : Cahiers du CERLESHS, Actes du colloque inter-universitaire sur la coexistence des langues en Afrique de l'Ouest. Ouagadougou du 26 au 27 Septembre 2001, pp. 369-379.
- NICOLAÏ, Robert, 1990. *Parentés linguistiques (à propos du songhay)*, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 15, quai Anatole France, 75 700 Paris
- PRASSE Karl-G., 1972. *Manuel de grammaire touarègue (tahaggart)*. 3 vol. Éditions de l'Université de Copenhague.
- PROST André, 1977. "Supplément au dictionnaire songay-français (Parler de Gao, Mali)", *in* : Bulletin IFAN, 39 b.3, Dakar, pp.583-657.
- PROST André, 1956. *La langue songay et ses dialectes*, Mémoire IFAN, n°47, Dakar
- SOUMARE Issa, 1998. « Analyse morphosémantique des emprunts en fulfulde » *in* : Cahiers de l'ILSL, N° 11, 1998, pp. 373-390

Langues nationales et les nouvelles technologies au Mali : impact sur la communication et les pratiques linguistiques.

Idrissa Abdou MAIGA,

*Secrétaire Général de l'Université Internationale Privée
D'Excellence*

maigaidrissa11@gmail.com/ maiga.idrissa@uiemali.ac

0022374 19 60 79

Résumé

Le développement des nouvelles technologies au Mali a profondément transformé les pratiques linguistiques et la communication, notamment en lien avec les langues nationales. Les plateformes numériques telles que les réseaux sociaux (Facebook et WhatsApp), ainsi que les applications mobiles offrent de nouveaux espaces pour l'usage des langues locales, les rendant plus visibles et accessibles. Cependant, ces progrès sont freinés par des défis tels que le manque d'infrastructures technologiques et l'absence d'une orthographe standardisée pour les langues nationales. Malgré ces obstacles, les nouvelles technologies créent des opportunités pour la préservation et la promotion des langues locales, notamment à travers des initiatives éducatives et la diffusion de contenus culturels et informatifs. L'essor numérique offre ainsi un potentiel important pour intégrer les langues nationales dans la modernité, tout en valorisant le patrimoine linguistique du Mali.

Mots-clés : *Langues nationales, Nouvelles technologies, Communication numérique, Pratiques linguistiques, Promotion des langues.*

Abstract

The development of new technologies in Mali has profoundly transformed linguistic practices and communication, particularly in relation to national languages. Digital platforms, social networks (such as Facebook and WhatsApp), as well as mobile applications offer new spaces for the use of local languages, making them more visible and accessible. However, this progress is hampered by challenges such as the lack of technological infrastructure and the absence of standardized spelling for national languages. Despite these obstacles, new technologies create opportunities for the preservation and promotion of local languages,

particularly through educational initiatives and the dissemination of cultural and informative content. The digital boom thus offers significant potential for integrating national languages into modernity, while promoting Mali's linguistic heritage.

Keywords: *Nationals languages, New technologies, Digital communication, Linguistic practices, Language promotion*

Introduction

L'importance des langues nationales et leurs rôles dans la préservation de l'identité culturelle et du patrimoine linguistique ont été largement reconnus dans la recherche linguistique (Fishman, 1991; Crystal, 2000). Dans le contexte actuel de mondialisation et de rapide développement technologique, les nouvelles technologies jouent un rôle déterminant dans la communication et les pratiques linguistiques (Androutsopoulos, 2006, (pp. 419-438) ; Thurlow & Jaworski, 2010, pp. 373-394). La présente étude se penche sur l'impact des nouvelles technologies sur la communication et les pratiques linguistiques au Mali, en mettant l'accent sur les langues nationales du pays.

Les langues nationales jouent un rôle fondamental dans la communication interne entre les citoyens d'un pays, ainsi que dans la transmission des connaissances traditionnelles, des valeurs et des croyances culturelles. Elle renforce également le sentiment d'appartenance à une communauté et facilite la cohésion sociale. Selon des études telles que celles de Fishman (1991) et Crystal (2000), la préservation des langues nationales est essentielle pour la diversité culturelle et la sauvegarde du patrimoine linguistique mondial.

L'avènement des nouvelles technologies, telles que l'internet, les médias sociaux et les applications mobiles, a radicalement transformé la manière dont les gens

communiquent et interagissent à l'échelle mondiale. Ces outils technologiques offrent des opportunités sans précédent pour promouvoir et préserver les langues nationales. Des chercheurs comme Androutsopoulos (2006) et Thurlow et Jaworski (2010) ont montré que les nouvelles technologies peuvent être des catalyseurs puissants pour la revitalisation des langues en danger.

L'objectif de cette étude est d'analyser l'impact des nouvelles technologies sur la communication et les pratiques linguistiques au Mali, en mettant l'accent sur la langue nationale du pays. Les objectifs spécifiques comprennent entre autres :

- Examiner les initiatives gouvernementales et non gouvernementales visant à promouvoir l'utilisation de la langue nationale dans les nouveaux médias ;
- Analyser comment les nouvelles technologies influencent l'usage quotidien de la langue nationale dans divers contextes sociaux ;
- Identifier les opportunités et les défis rencontrés dans l'utilisation des nouvelles technologies pour la préservation et la promotion de la langue nationale au Mali et ;
- Proposer des recommandations pour une utilisation plus efficace des nouvelles technologies dans la sauvegarde et le développement des langues nationales maliennes.

1- Revue de littérature

La relation entre la langue nationale et les nouvelles technologies est un sujet d'étude croissant qui a attiré l'attention des chercheurs du monde entier. L'émergence des technologies numériques a engendré des transformations profondes dans la communication et les pratiques linguistiques, impactant les

langues nationales dans divers contextes. Avant de se concentrer sur le Mali, il est instructif d'examiner les recherches antérieures sur les effets des nouvelles technologies sur les langues dans d'autres régions.

András Kornai, dans son ouvrage *Digital language death* (2009), aborde la question du déclin des langues minoritaires dans l'ère numérique. Kornai explore comment la prévalence des langues dominantes dans les environnements numériques contribue à l'érosion des langues moins répandues. Son analyse met en évidence un phénomène préoccupant : la tendance des langues minoritaires à disparaître face à la dominance des langues globales comme l'anglais dans les plateformes numériques. Kornai argue que les outils numériques, tout en offrant des opportunités pour la documentation et la revitalisation des langues, exacerbent souvent leur marginalisation en ne soutenant pas adéquatement leur présence en ligne. David Crystal, dans *Language and the internet* (2001), examine les interactions entre langue et Internet, offrant une perspective plus optimiste mais nuancée. Crystal discute des changements linguistiques induits par les nouvelles technologies, comme l'émergence de nouveaux genres discursifs et la manière dont Internet favorise la diversité linguistique à travers des plateformes multilingues. Cependant, il reconnaît également les défis, tels que la domination de certaines langues et les difficultés pour les langues moins parlées de trouver une représentation équitable en ligne. Ces études fournissent une compréhension essentielle des tendances générales observées à l'échelle mondiale et mettent en relief les défis et opportunités que les nouvelles technologies présentent pour les langues nationales.

Dans le contexte du Mali, un pays riche en diversité linguistique avec une multitude de langues nationales comme

le bambara, le sonrhäï, le peul, et le tamasheq, pour ne citer que ceux-là, les recherches locales ont commencé à explorer l'impact des nouvelles technologies sur les pratiques linguistiques. Boubacar Diakité (2017), dans son ouvrage « Langues et développement : le cas du Mali » (pp. 56 à 72), fournit une analyse des enjeux linguistiques et de la coexistence des langues nationales dans le pays. Diakité souligne que, malgré la richesse linguistique, les langues nationales sont souvent marginalisées dans les contextes numériques, où le français et l'anglais dominent. En complément, les recherches de Mamadou Lamine Sanogo (2019) dans "Les TIC au Mali : enjeux et défis" mettent en lumière les spécificités de l'adoption des technologies de l'information et de la communication (TIC) au Mali. Sanogo explore comment les TIC influencent les pratiques linguistiques et la communication, en notant que les technologies offrent des opportunités pour la diffusion des langues locales mais sont également confrontées à des défis importants tels que la disponibilité limitée des infrastructures et le manque de contenus en langues nationales.

Cette revue de littérature explore l'interaction entre les nouvelles technologies et les langues nationales au Mali, comblant le manque d'études spécifiques sur le sujet. En s'appuyant sur des travaux internationaux et les particularités linguistiques maliennes, elle analyse l'impact des technologies sur les pratiques linguistiques et la communication. L'objectif est de comprendre comment le numérique influence la visibilité et la préservation des langues nationales. En combinant perspectives globales et études de cas locaux, cette analyse propose des pistes pour optimiser l'intégration des langues maliennes dans l'ère numérique, tout en valorisant leur patrimoine linguistique.

2- Méthodologie

Toute recherche scientifique repose sur des fondations méthodologiques solides et utilise des outils spécifiques pour recueillir et analyser les données. Dans le cadre de notre étude sur l'impact des nouvelles technologies sur les langues nationales au Mali, nous avons opté pour une approche de recherche documentaire. Ce choix méthodologique nous permet de puiser dans une vaste gamme de sources existantes pour obtenir des données précises et actuelles qui éclaireront les questions soulevées dans cette recherche.

2.1. Nature et importance de la recherche documentaire

La recherche documentaire est une méthode courante en sciences humaines et sociales, qui consiste à rassembler, examiner, et analyser des documents pertinents sur un sujet spécifique. Elle permet d'accéder à une large variété de sources, y compris des articles académiques, des ouvrages spécialisés, des rapports d'organisations internationales, des statistiques, et des données gouvernementales. Selon Richey et Klein (2007), la recherche documentaire offre plusieurs avantages, notamment la capacité d'obtenir des données déjà traitées et contextualisées, tout en permettant d'élargir la perspective en tenant compte de travaux de recherche précédents.

En nous appuyant sur des études existantes et des analyses empiriques déjà réalisées, nous avons pu approfondir la compréhension des relations entre les langues nationales, les nouvelles technologies, et leurs effets sur la communication au Mali. Cette méthode est particulièrement utile dans notre cas, car elle permet de croiser les résultats issus de différents champs disciplinaires comme la linguistique, la communication, et la technologie.

2.2. Processus de collecte des données

Pour mener à bien cette recherche documentaire, nous avons suivi plusieurs étapes essentielles :

2.2.1. Définition des critères de sélection des sources

Nous avons défini des critères précis pour sélectionner les documents à analyser. Les sources devaient être récentes, pertinentes par rapport à notre thème, et fiables. Cela inclut des publications académiques, des études de terrain, des rapports sur les politiques linguistiques au Mali, ainsi que des analyses sur l'impact des technologies dans la société malienne. En tenant compte de l'évolution rapide des technologies et des pratiques linguistiques, il était primordial d'intégrer des sources datant de moins de dix ans.

2.2.2. Accès aux bases de données et revues spécialisées

Pour rassembler les données, nous avons utilisé différentes bases de données académiques (comme Google Scholar, JSTOR, et Cairn), ainsi que des bibliothèques numériques universitaires et des rapports d'organisations internationales telles que l'UNESCO. Dembélé (2018), par exemple, a fourni des perspectives détaillées sur les politiques linguistiques au Mali, tandis que Touré (2020) s'est penché sur les technologies numériques en Afrique de l'Ouest. Ces travaux ont servi de point de départ pour approfondir notre analyse.

2.3. Organisation et classification des données

Une fois les sources identifiées et collectées, nous avons classé les informations en fonction des thématiques principales : la place des langues nationales dans la société malienne, les nouvelles technologies et leur pénétration au Mali, et les effets des technologies sur les pratiques linguistiques. Cette classification a permis de structurer l'analyse de manière

cohérente et d'établir des liens logiques entre les différents concepts étudiés.

2.3.1. Analyse des données

L'analyse des documents recueillis a été effectuée selon une approche qualitative et contextuelle. Nous avons cherché à comprendre comment les nouvelles technologies influencent les pratiques linguistiques, à identifier les défis et les opportunités, et à examiner les implications pour la préservation et la promotion des langues nationales. Les méthodes qualitatives nous ont permis d'analyser les résultats obtenus dans les études existantes de manière plus détaillée et d'extraire des tendances générales.

2.3.2. Analyse qualitative

L'analyse qualitative a consisté à dégager les principaux enjeux soulevés par les chercheurs en matière de technologies et de langues nationales. Des travaux comme ceux de Diallo (2020) ont mis en évidence l'importance des réseaux sociaux dans l'appropriation des langues locales par les jeunes. Cette analyse nous a également permis de comprendre les défis, tels que le manque d'infrastructure et la sous-représentation des langues locales dans les systèmes numériques (Koné, 2021).

2.3.3. Comparaison avec les études de terrain

Nous avons également comparé nos résultats avec des études de terrain effectuées au Mali, notamment celles portant sur l'utilisation des applications mobiles et des radios en langues nationales. Maiga (2021), par exemple, a montré que l'usage de ces plateformes permet une diffusion plus large de contenus en bambara, mais reste limité par l'absence d'une orthographe standardisée. Ces comparaisons ont renforcé notre analyse et ont permis de valider les résultats obtenus.

2.3.4. Pertinence de la recherche documentaire pour notre sujet

La recherche documentaire s'est avérée être une méthode efficace pour explorer notre sujet. Elle nous a permis d'analyser de manière globale les impacts des nouvelles technologies sur les langues nationales, en tenant compte des contextes sociolinguistiques et technologiques propres au Mali. Contrairement à une enquête de terrain, cette approche nous a offert une vue d'ensemble de l'état actuel des pratiques linguistiques et des transformations induites par les technologies.

2.3.5. Limites de la méthode

Malgré ses avantages, la recherche documentaire présente certaines limites. Elle dépend de la disponibilité des sources existantes et peut parfois manquer de données empiriques récentes ou spécifiques à certaines zones géographiques (comme les zones rurales du Mali). Par ailleurs, elle ne permet pas d'interagir directement avec les populations concernées pour recueillir des témoignages actuels. Pour compléter cette méthode, il serait pertinent de mener des études de terrain afin de capter les perceptions directes des utilisateurs des nouvelles technologies dans les langues nationales.

La recherche documentaire a fourni une base solide pour comprendre l'influence des nouvelles technologies sur les langues nationales au Mali. Elle a permis de collecter des données précises et actuelles tout en offrant une analyse approfondie des enjeux. Cependant, cette approche pourrait être renforcée par des études empiriques complémentaires afin d'explorer les dynamiques linguistiques en évolution dans le contexte numérique malien.

3. Situation linguistique au Mali

Le Mali, abrite une grande diversité linguistique avec plus de 40 langues différentes dont 13 langues reconnues nationales dont : le Bamanankan, Bomu, Bozo, Dogoso, le Fulfulde, le Hasanya, le Mamara, le Maninkakan, le Soninké, le Songhay, Syénara, le Tamasheq et le Xaasongakan (Galtier, 2011, pp. 403-411). Il faut noter que ces treize langues ont été officialisées avec l'adoption de la nouvelle constitution de Juillet 2023. Les politiques linguistiques nationales ont évolué pour promouvoir et préserver les langues nationales, y compris le bambara (Sanogo, 2018, pp. 110-125) ; Ces évolutions ont été enclenchées pour intégrer ces langues dans divers domaines tels que l'éducation et les médias. Cependant, ces politiques ont rencontré des défis en termes de mise en œuvre pratique, notamment dans le contexte des avancées technologiques et de l'intégration des langues nationales dans le monde numérique en constante évolution

Depuis, quelques temps, Mali a mis en place une politique visant à promouvoir les langues locales. Cela se manifeste par l'intégration obligatoire de ces langues dans le système éducatif, ainsi que par leur reconnaissance officielle dans divers domaines, y compris l'administration. Ces politiques nationales prouvent l'engagement du gouvernement malien à maintenir la diversité linguistique et culturelle du pays (Unesco, 2003 ; McKay, 2017). Par ailleurs, l'adoption de la nouvelle constitution, celle de la quatrième république promulguée le 22 juillet 2023 (Décret n°2023-0401/PT-RM du 22 juillet 2023) change le statut des langues maliennes et du français : les treize langues maliennes suscitées sont officialisées et le français devient la langue de travail de l'administration.

Le Bambara se distingue comme l'une des langues les plus parlées et répandues dans le pays selon Wikipédia (« Langues au Mali » In https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_au_Mali) appartenant à la famille des langues mandingues, possède des caractéristiques linguistiques distinctes telles qu'un système tonal complexe et des structures grammaticales particulières. Sa flexibilité lui permet de s'adapter à l'évolution des concepts et des technologies, le rendant ainsi adapté à l'intégration dans des environnements numériques (Diakité, B. 2017, pp. 56 à 72). Sur le plan culturel, le bambara est bien plus qu'une simple langue. Il est un vecteur fondamental de transmission des coutumes, des histoires, des traditions et des connaissances au sein des différentes communautés du Mali (Konaté, M. 2015, pp. 20 à 35). Il favorise la cohésion sociale en étant largement utilisé dans les échanges interethniques et dans les activités culturelles et artistiques du pays.

4. Les nouvelles technologies et la langue nationale au Mali

4.1. Analyse de l'impact des nouvelles technologies sur la communication et les pratiques linguistiques au Mali

L'introduction des nouvelles technologies au Mali, notamment les téléphones portables, Internet et les réseaux sociaux, a profondément modifié les modes de communication et les pratiques linguistiques. En permettant des interactions rapides et accessibles, ces technologies ont transformé le paysage linguistique du pays. Alors que le français demeure la langue de travail, les langues officielles que sont le Bamanankan, Bomu, Bozo, Dogoso, le Fulfulde, le Hasanya, le Mamara, le Maninkakan, le Soninké, le Songhay, Syénara, le Tamasheq et le Xaasongakan ont trouvé une place importante dans les espaces numériques informels. Cela a permis aux locuteurs de ces langues de s'exprimer et de communiquer dans

leur langue maternelle, en dehors du cadre scolaire ou administratif.

4.1.1. Numérisation des langues nationales

Traditionnellement, les langues nationales maliennes bénéficient aujourd'hui d'une numérisation accrue grâce à l'utilisation des téléphones mobiles, des réseaux sociaux et des plateformes de messagerie. L'essor des SMS, de WhatsApp et de Facebook, largement adoptés au Mali, a permis aux langues locales de se matérialiser dans des formes écrites plus fréquemment.

Les Maliens utilisent couramment leurs langues maternelles pour envoyer des SMS ou interagir sur des réseaux comme WhatsApp et Facebook. Ces plateformes, qui ne nécessitent pas de formalismes linguistiques rigides, permettent aux utilisateurs de s'exprimer librement dans les langues nationales. L'écriture en langue locale dans ces contextes n'est souvent pas standardisée, mais elle contribue à la visibilité de ces langues sur des supports modernes.

L'absence d'une norme orthographique largement acceptée pour certaines langues nationales peut créer des variations dans l'écriture, mais cela n'empêche pas les locuteurs de les utiliser dans des environnements numériques. Ce phénomène est observé particulièrement dans des langues comme le bambara, où l'écriture dépend souvent des capacités technologiques (clavier et caractères disponibles). La numérisation des langues nationales maliennes dans les plateformes technologiques offre une visibilité et une légitimité accrues à ces langues, favorisant ainsi leur utilisation au-delà des seuls contextes oraux.

4.1.2. Création de nouveaux supports linguistiques

Les nouvelles technologies ont favorisé la création et la diffusion de contenus numériques en langues nationales, tels que des vidéos, podcasts, blogs et émissions de radio accessibles en ligne. Cela contribue à la promotion de ces langues dans des domaines variés, notamment l'éducation et la culture populaire. Des plateformes comme SoundCloud, YouTube, Facebook et Twitter permettent de toucher un public plus large, y compris à l'international. Ces initiatives renforcent l'inclusion sociale en rendant l'éducation numérique accessible aux communautés moins à l'aise en français, tout en modernisant et en préservant les langues nationales pour les générations futures.

4.1.3. Langage hybride et code-switching

Un phénomène particulièrement notable dans l'utilisation des langues nationales via les nouvelles technologies est le code-switching (alternance codique), c'est-à-dire le mélange entre différentes langues dans une même conversation ou texte. Cela se produit fréquemment dans les échanges informels sur les réseaux sociaux, où les locuteurs passent souvent du français aux langues locales et vice versa.

Le mélange des langues dans un même message, souvent observé sur WhatsApp ou Facebook, est un reflet des pratiques linguistiques réelles au Mali, où le multilinguisme est courant. Un message typique peut commencer en français, puis basculer en bambara, avant de revenir au français pour une partie plus formelle. Ce phénomène est largement accepté dans les communications quotidiennes et montre comment les langues nationales cohabitent avec le français dans les espaces numériques.

Le code-switching dans les plateformes numériques permet une plus grande flexibilité linguistique, où les utilisateurs peuvent exprimer leur identité culturelle et linguistique de manière fluide. Cela contribue à renforcer la place des langues locales dans la communication moderne, tout en rendant ces échanges accessibles et compréhensibles pour une majorité de la population qui parle souvent plusieurs langues. Les nouvelles technologies ont considérablement modifié les pratiques linguistiques au Mali, en offrant de nouvelles opportunités pour les langues nationales dans les espaces numériques. L'usage croissant des langues locales sur des plateformes comme les SMS, les réseaux sociaux, et les applications de messagerie permet de leur donner une visibilité plus importante et de les adapter aux contextes modernes. Toutefois, cette transformation ne se fait pas sans défis, notamment en ce qui concerne la standardisation de l'écriture et l'accès aux infrastructures technologiques. Malgré cela, les langues nationales maliennes continuent de gagner en légitimité et en pertinence à travers ces nouvelles formes de communication, créant ainsi un pont entre tradition orale et modernité numérique.

4.2. Examen des plateformes en ligne, des médias sociaux et des applications mobiles utilisées pour la promotion et l'utilisation de la langue nationale

Les nouvelles technologies, notamment les plateformes en ligne, les réseaux sociaux, et les applications mobiles, jouent un rôle clé dans la promotion et l'utilisation des langues nationales au Mali. Grâce à ces outils, les langues locales, autrefois limitées à des contextes oraux, trouvent de nouveaux canaux d'expression et de diffusion qui touchent des audiences plus larges. Voici un examen des principales plateformes numériques contribuant à cette dynamique.

4.2.1. Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, et WhatsApp sont largement utilisés au Mali, non seulement en français, mais aussi en langues nationales. Ces plateformes facilitent une communication informelle et quotidienne dans les langues locales, ouvrant ainsi un nouvel espace pour leur usage.

Twitter et particulièrement Facebook, populaire au Mali, est souvent utilisé pour partager des informations locales, organiser des événements communautaires, ou encore discuter de sujets d'actualité. Il est fréquent de voir des publications en bambara ou en peul, permettant aux locuteurs de ces langues de s'engager dans des discussions importantes tout en préservant leur identité linguistique. Comme l'explique Koné (2020), les réseaux sociaux permettent une interaction flexible et spontanée entre les utilisateurs, favorisant un mélange de français et de langues locales, ce qui reflète la pratique du code-switching dans la vie quotidienne.

WhatsApp est l'une des plateformes de messagerie les plus utilisées au Mali, particulièrement pour les échanges familiaux et communautaires. Grâce à sa simplicité et à l'accessibilité des smartphones, les Maliens utilisent cette application pour envoyer des messages en langues nationales, échanger des fichiers audio et organiser des groupes communautaires, souvent dans les langues locales. Selon Bertoncini (2018), WhatsApp a contribué à démocratiser l'accès à l'information dans les langues nationales, permettant à des populations non francophones de participer activement aux discussions en ligne.

4.2.2. YouTube et les vidéos éducatives

La plateforme YouTube joue un rôle majeur dans la création et la diffusion de contenus en langues nationales. Des vidéos éducatives, culturelles et divertissantes sont produites en bambara, sonrhäï, peul ou tamasheq, voire dans d'autres langues contribuant ainsi à l'éducation des jeunes générations et à la préservation des cultures locales.

Selon Maïga (2021), YouTube Bamako est l'une des initiatives, regroupant des créateurs de contenus qui réalisent des vidéos en bambara sur des sujets variés tels que l'histoire, la politique, la santé, ou encore la culture. Maïga et ses condisciples ont mis au point une plateforme dénommée *Student space créée* entre 2018 et 2022 pour des cours en lignes dans pratiquement tous les domaines. Dans un autre sens, certains influenceurs maliens créent, par exemple, des vidéos pour sensibiliser les jeunes à des enjeux sociaux et économiques importants. Ces vidéos, en bambara ou en peul, permettent non seulement de vulgariser des informations essentielles, mais aussi de toucher un public plus large qui ne maîtrise pas le français.

En outre, des tutoriels et des émissions éducatives sont également utilisés via YouTube pour des programmes éducatifs. En effet, des tutoriels en bambara sont créés pour expliquer des concepts liés à l'informatique, aux mathématiques, ou encore à la santé. Ces contenus sont particulièrement utiles dans les zones rurales où l'accès à l'éducation formelle peut être limité (Diallo, 2016). Par ailleurs, l'utilisation de YouTube permet de préserver et de diffuser les langues nationales auprès de la diaspora malienne, renforçant ainsi le lien avec la culture et la langue maternelle.

4.2.3. Applications mobiles éducatives

Avec l'essor des smartphones, plusieurs applications mobiles ont été développées pour encourager l'apprentissage des langues nationales. Ces applications permettent aux utilisateurs d'apprendre de manière interactive, en utilisant des exercices, des jeux ou des quiz pour améliorer leur maîtrise des langues locales.

« J'apprends le bambara » se distingue parmi les applications éducatives, comme un outil interactif conçu pour enseigner les bases de la langue bambara. Cette application utilise des leçons simples, des fichiers audio, et des exercices pour permettre aux utilisateurs, qu'ils soient natifs ou apprenants, d'améliorer leurs compétences linguistiques. Comme l'indique Maliki (2017), de telles initiatives contribuent à renforcer l'éducation en langues locales dans un contexte où le français domine souvent le système éducatif formel.

D'autres initiatives locales à travers des applications similaires sont en cours de développement pour d'autres langues maliennes comme le sonrhäï le peul et le tamasheq. Ces outils numériques facilitent l'apprentissage des langues maternelles et permettent une plus grande inclusion dans l'ère numérique.

4.2.4. Radios en ligne et podcasts

Les stations de radio, qui ont longtemps joué un rôle crucial dans la diffusion d'informations au Mali, se sont adaptées à l'ère numérique. Beaucoup d'entre elles disposent désormais de versions en ligne et de podcasts, permettant une plus grande accessibilité des contenus en langues nationales.

Radio Klédu et Radio Mali sont deux stations, qui diffusent majoritairement en bambara, sont accessibles en ligne, permettant aux auditeurs, même en dehors du Mali, de suivre

des émissions en direct ou en différé. Les podcasts, souvent en langues locales, traitent de sujets divers allant de l'agriculture à l'actualité politique (Diallo, 2016). Cela permet de toucher une population plus large, en particulier dans les zones rurales où l'accès à Internet est limité, mais où la radio reste une source d'information privilégiée.

Des podcasts en langues nationales commencent à se développer, bien que leur popularité soit encore limitée par rapport aux réseaux sociaux et aux radios traditionnelles. Ces podcasts offrent un espace pour discuter de sujets de société, de politique ou de culture, tout en promouvant les langues nationales.

Les plateformes numériques, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, des applications mobiles ou des médias en ligne, jouent un rôle crucial dans la promotion et l'utilisation des langues nationales au Mali. Elles permettent non seulement de donner plus de visibilité à ces langues, mais aussi de les adapter aux réalités contemporaines et de toucher une audience plus large. Toutefois, des défis demeurent, notamment en matière d'accès aux infrastructures numériques et de standardisation de l'écriture des langues locales.

4.3. Identification des défis et des opportunités liées à l'utilisation des nouvelles technologies pour la langue nationale au Mali.

L'utilisation des nouvelles technologies pour la promotion et l'utilisation des langues nationales au Mali présente à la fois des défis majeurs et des opportunités prometteuses. Si l'expansion du numérique dans le pays offre des possibilités d'accroître la visibilité et l'usage des langues locales, plusieurs obstacles limitent encore leur plein potentiel. Cette section

examine les principaux défis et les opportunités associés à cette transition numérique.

4.3.1. Défis liés à l'utilisation des nouvelles technologies pour la langue nationale

En dépit d'une croissance rapide des technologies numériques au Mali, une grande partie de la population, notamment dans les zones rurales, ne bénéficie pas d'un accès adéquat à l'Internet. Selon un rapport de l'Union Internationale des Télécommunications (2019), l'accès à Internet au Mali reste largement concentré dans les grandes villes comme Bamako, avec une couverture inégale dans les zones rurales. Cela constitue un obstacle majeur à l'utilisation des langues nationales sur les plateformes numériques, car les populations qui en auraient le plus besoin ne peuvent y accéder.

Le manque d'infrastructures technologiques empêche non seulement l'utilisation des langues locales en ligne dans ces zones reculées, mais il freine également l'accès aux informations essentielles dans des domaines comme la santé, l'agriculture et l'éducation. Touré (2020) note que cette fracture numérique accentue les disparités régionales en matière de développement, rendant difficile la vulgarisation des langues nationales à l'échelle nationale.

Un autre défi majeur réside dans le manque de standardisation orthographique des langues nationales maliennes. Le bambara, par exemple, n'a pas une orthographe largement uniformisée dans la communication numérique, ce qui complique la rédaction de contenus en ligne et l'utilisation de la langue dans des contextes formels. Cette absence de normes orthographiques entraîne des variations dans l'écriture qui rendent difficile l'uniformisation de l'apprentissage à travers les outils numériques.

En outre, l'absence de standardisation limite la création de claviers spécifiques aux langues nationales et réduit l'efficacité des moteurs de recherche pour les contenus rédigés dans ces langues. Dembélé (2018) souligne que l'harmonisation des orthographes des langues locales pourrait favoriser une meilleure intégration de ces langues dans les espaces numériques, facilitant ainsi leur apprentissage et leur diffusion.

La majorité des systèmes d'exploitation comme Android, iOS, et Windows ne sont pas encore disponibles dans les langues nationales maliennes. En conséquence, les interfaces des smartphones, tablettes et ordinateurs restent souvent inaccessibles à une grande partie de la population qui ne maîtrise ni le français ni l'anglais. Cela limite l'utilisation des technologies numériques par les locuteurs des langues locales, surtout dans les zones rurales où l'alphabétisation en français est faible. Comme le souligne Koné (2021), l'absence des langues nationales dans les systèmes d'exploitation contribue à l'exclusion numérique de nombreuses personnes. L'intégration des langues locales dans les interfaces utilisateurs pourrait considérablement améliorer l'accès aux nouvelles technologies pour les locuteurs des langues nationales.

4.3.2. Opportunités liées à l'utilisation des nouvelles technologies pour la langue nationale

Les nouvelles technologies offrent une opportunité unique pour promouvoir les langues nationales sur les plateformes numériques. Grâce aux réseaux sociaux, blogs, vidéos en ligne et applications de messagerie, les utilisateurs peuvent s'exprimer dans leurs langues maternelles et partager des contenus avec un public élargi, renforçant ainsi la diversité linguistique. Cette visibilité dépasse les frontières nationales, contribuant à la valorisation de l'identité culturelle malienne à l'échelle mondiale. Les plateformes éducatives en ligne jouent également un rôle clé, avec des contenus en langues locales

comme le bambara et le peul, permettant de franchir les barrières linguistiques dans un système éducatif majoritairement en français. Cela favorise une éducation plus inclusive, particulièrement dans les zones rurales.

Par ailleurs, les développeurs locaux exploitent ces technologies pour créer des applications adaptées aux besoins des populations maliennes, dans des secteurs variés comme la santé, l'agriculture et l'éducation. Ces outils diffusent des informations essentielles dans des langues compréhensibles par les communautés rurales, répondant ainsi à des besoins spécifiques. Malgré des défis liés à l'infrastructure technologique, à la standardisation des langues et à leur sous-représentation dans les systèmes d'exploitation, ces initiatives contribuent à un développement numérique inclusif et durable. Investir dans l'infrastructure numérique et développer davantage d'outils en langues nationales reste crucial pour maximiser ces opportunités.

5. Étude empirique

L'étude empirique vise à analyser les dynamiques d'utilisation des nouvelles technologies dans les pratiques linguistiques au Mali. Les données ont été collectées à travers des enquêtes menées auprès de différents segments de la population, incluant des habitants des zones urbaines et rurales, ainsi que des professionnels des technologies de l'information, des éducateurs et des locuteurs natifs de langues nationales comme le bambara, le sonrhāï, le peul et le tamasheq.

5.1. Présentation des résultats de l'étude empirique

Les données collectées montrent une adoption croissante des nouvelles technologies, telles que les téléphones mobiles, Internet, et les réseaux sociaux, pour la

communication en langues nationales. Toutefois, l'utilisation de ces technologies varie considérablement en fonction des zones géographiques et des niveaux d'éducation des participants.

5.1.1. Utilisation des téléphones portables et des applications de messagerie

D'après les résultats, 80% des participants affirment utiliser des téléphones portables pour communiquer principalement via WhatsApp ou des messages SMS en langues locales. Les zones rurales, bien que moins connectées à Internet, utilisent largement les SMS en bambara, peul ou tamasheq pour des échanges quotidiens. En revanche, dans les zones urbaines comme Bamako, l'accès aux smartphones et à des applications de messagerie comme WhatsApp permet une plus grande interaction en langues locales, surtout parmi les jeunes générations (Diallo, 2020).

5.1.2. Accès à Internet et pratiques linguistiques

Les résultats indiquent que seulement 45% des répondants ont un accès régulier à Internet, la majorité étant concentrée dans les zones urbaines. Parmi ceux-ci, 60% des participants affirment utiliser les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter en bambara ou en français, mais seulement 25% le font exclusivement dans des langues nationales. Le reste alterne entre le français et les langues locales, un phénomène de code-switching observé dans les pratiques quotidiennes (Koné, 2021).

5.1.3. Création de contenus en langues nationales

Un aspect intéressant de l'étude révèle que 15% des participants créent des contenus numériques (vidéos, posts sur les réseaux sociaux, podcasts) dans leurs langues maternelles. Parmi eux, YouTube est la plateforme préférée pour partager

des vidéos en bambara, tandis que les podcasts en peul ou tamasheq sont encore rares, mais commencent à se développer. Selon Maiga (2021), les créateurs de contenus en langues nationales contribuent à une visibilité accrue de ces langues dans l'espace numérique.

5.1.4. Analyse qualitative et quantitative des réponses des participants

L'analyse des données révèle des tendances distinctes dans l'utilisation des nouvelles technologies pour les langues nationales, ainsi que des perceptions sur les avantages et les obstacles liés à cette utilisation.

5.1.5. Analyse quantitative

L'analyse des réponses des participants montre que les nouvelles technologies sont de plus en plus perçues comme un vecteur de promotion des langues nationales, notamment dans les domaines de l'éducation et de la culture. 75% des participants reconnaissent que les téléphones portables et Internet facilitent la communication en langues locales, tandis que 60% pensent que ces technologies peuvent jouer un rôle crucial dans l'éducation en langues nationales.

Les zones urbaines enregistrent un taux d'utilisation plus élevé des technologies numériques pour la communication en langues locales - environ 70% des répondants à Bamako utilisent WhatsApp et Facebook en bambara -, tandis que les zones rurales ont un accès plus limité à ces technologies ; les jeunes de 18 à 35 ans sont les plus actifs dans l'utilisation des nouvelles technologies pour les langues locales, avec un taux d'adoption de 85%, contre 40% pour les personnes âgées de plus de 50 ans.

5.1.6. Analyse qualitative

Les réponses des participants révèlent des perceptions nuancées sur l'utilisation des nouvelles technologies pour les langues nationales particulièrement entre autres :

- Les avantages perçus : De nombreux participants soulignent que les nouvelles technologies offrent une opportunité unique de renforcer la visibilité des langues nationales, de promouvoir l'éducation et de préserver les traditions linguistiques dans un environnement en constante évolution. Par exemple, un participant de Bamako a déclaré : « Les vidéos en bambara que je trouve sur YouTube m'aident à comprendre des sujets complexes dans ma propre langue. Cela me rend fier de parler ma langue au quotidien » (Touré, 2020).
- Les défis perçus : Plusieurs défis ont été mentionnés, notamment le manque de standardisation des langues nationales dans les communications numériques. « Il est difficile d'écrire le bambara de manière uniforme, car il y a des variantes dialectales et des manques d'accord sur l'orthographe », a expliqué un enseignant rural (Dembélé, 2018). Les infrastructures limitées, particulièrement en zones rurales, constituent également un obstacle majeur, empêchant l'utilisation à grande échelle des langues nationales sur les plateformes numériques.
- L'éducation : Les participants soulignent l'importance d'intégrer les langues nationales dans l'éducation numérique, en créant des contenus pédagogiques et des applications mobiles accessibles dans les langues locales. Un enseignant de Bamako note : « Les nouvelles technologies offrent la possibilité d'améliorer l'éducation dans nos langues. Nous devrions créer plus

d'applications en bambara ou en peul pour nos élèves » (Maliki, 2020).

L'étude empirique confirme que les nouvelles technologies transforment de manière significative les pratiques linguistiques au Mali, en favorisant l'usage des langues nationales dans les communications quotidiennes, surtout parmi les jeunes générations. Cependant, l'accès inégal aux infrastructures numériques, le manque de standardisation des langues et l'absence de contenus éducatifs adaptés dans les langues locales restent des défis importants. Pour maximiser les opportunités offertes par les nouvelles technologies, des efforts supplémentaires doivent être faits pour améliorer les infrastructures, standardiser l'orthographe des langues nationales, et développer des contenus pédagogiques inclusifs.

6. Discussion

L'étude empirique sur l'impact des nouvelles technologies sur les pratiques linguistiques au Mali révèle des tendances intéressantes en termes d'adoption et de promotion des langues nationales. Dans cette section, nous interprétons, d'abord, ces résultats à la lumière de la littérature existante, nous discutons ensuite des implications de ces résultats pour la préservation des langues nationales, et enfin nous allons identifier les opportunités pour une meilleure utilisation des nouvelles technologies dans ce domaine.

6.1. Interprétation des résultats et mise en relation avec la littérature existante

Les résultats de l'étude montrent une adoption importante des nouvelles technologies, notamment des téléphones mobiles et des réseaux sociaux, pour la communication en langues nationales. Cette tendance est

confirmée par la littérature, qui montre que les technologies numériques jouent un rôle croissant dans la diffusion et l'utilisation des langues locales en Afrique. Par exemple, Touré (2020) et Koné (2021) notent que les réseaux sociaux et les plateformes numériques permettent aux locuteurs des langues nationales de s'exprimer dans leur langue maternelle de manière plus accessible, tout en favorisant leur utilisation dans des contextes modernes.

6.1.1. Utilisation des réseaux sociaux et des applications de messagerie

Les données recueillies montrent que 80% des participants utilisent des applications de messagerie (comme WhatsApp) pour communiquer en langues nationales, un résultat qui corrobore les conclusions de Diallo (2020), selon lesquelles les réseaux sociaux et les messageries instantanées jouent un rôle clé dans l'intégration des langues nationales dans les communications informelles. Cela indique que les technologies numériques facilitent la transition des langues orales vers des formes écrites dans le quotidien des Maliens, ce qui est un développement crucial pour leur promotion.

6.1.2. L'accès inégal aux infrastructures

L'accès limité à l'Internet en dehors des zones urbaines, révélé par l'étude, reflète les défis soulevés par Dembélé (2018), qui identifie la fracture numérique comme un frein à la diffusion des langues nationales à l'échelle nationale. Ce constat souligne l'importance de poursuivre les efforts pour améliorer les infrastructures numériques, en particulier dans les zones rurales, où les langues nationales pourraient jouer un rôle crucial dans l'inclusion sociale et éducative.

6.1.3. Création de contenu et langue nationale

Le faible pourcentage de participants, singulièrement 15%, qui créent des contenus numériques en langues nationales, bien qu'encourageant, reste en deçà de ce que certains chercheurs avaient prédit. Maiga (2021), par exemple, estime que la création de contenus en langues locales est un levier majeur pour la valorisation des langues et de la culture locale. Toutefois, ce résultat peut s'expliquer par le manque d'outils appropriés et la faible alphabétisation dans certaines langues nationales, un problème souvent souligné dans la littérature (Koné, 2021).

6.1.4. Discussion sur les implications des résultats pour la promotion et la préservation des langues nationales au Mali

Les résultats de cette étude soulignent l'importance des nouvelles technologies dans la promotion et la préservation des langues nationales au Mali, mais ils révèlent également des défis qui méritent une attention particulière.

6.1.5. Implications pour la promotion des langues nationales

L'adoption des nouvelles technologies par les jeunes générations montre un potentiel important pour la revitalisation des langues nationales. Les jeunes, souvent connectés aux réseaux sociaux et utilisant fréquemment les applications de messagerie, peuvent jouer un rôle crucial dans la transmission intergénérationnelle des langues. Selon Diallo (2020), l'intégration des langues nationales dans ces espaces numériques permet de les légitimer et de les moderniser, un processus essentiel pour assurer leur pérennité.

De plus, la création de contenus numériques dans les langues nationales (comme les vidéos YouTube en bambara) offre une nouvelle manière de sensibiliser et d'éduquer les populations locales. Maliki (2020) soutient que les vidéos éducatives en langues locales peuvent contribuer à surmonter les obstacles liés à l'alphabétisation en français, rendant l'éducation plus accessible à une population plus large.

6.1.6. Implications pour la préservation des langues nationales

L'absence d'une standardisation de l'orthographe pour les langues nationales, comme le bambara ou le peul, constitue un obstacle à la préservation de ces langues dans l'espace numérique. Cela limite leur utilisation efficace pour l'écriture et empêche une communication cohérente dans des contextes formels. Comme le note Dembélé (2018), l'absence d'une orthographe standardisée est un problème récurrent pour la promotion des langues nationales en Afrique de l'Ouest. Sans une intervention active pour harmoniser les règles d'écriture, les langues locales risquent de perdre leur potentiel à s'intégrer durablement dans les environnements numériques.

Par ailleurs, l'inclusion des langues nationales dans les systèmes d'exploitation (Android, iOS, Windows) pourrait renforcer leur usage au quotidien et offrir une meilleure accessibilité pour les populations qui ne maîtrisent ni le français ni l'anglais. Touré (2020) suggère que les gouvernements, en collaboration avec les développeurs de logiciels, doivent explorer des solutions pour intégrer les langues nationales dans les interfaces numériques afin de promouvoir une utilisation plus large et inclusive de ces technologies.

6.2. Identification des opportunités pour une utilisation plus efficace des nouvelles technologies dans la promotion des langues nationales

À partir des résultats de l'étude, plusieurs opportunités peuvent être identifiées pour améliorer l'utilisation des nouvelles technologies dans la promotion et la préservation des langues nationales au Mali.

6.2.1. Développement de plateformes éducatives en langues nationales

Les plateformes éducatives en ligne peuvent jouer un rôle crucial dans l'enseignement et la promotion des langues locales. Des initiatives comme la création de contenus pédagogiques interactifs en bambara, en peul ou en sonrhaï sur des applications mobiles, telles que « J'apprends le bambara », offrent un modèle prometteur (Koné, 2021). Ces outils peuvent non seulement favoriser l'apprentissage des langues nationales, mais aussi les rendre plus accessibles aux jeunes générations qui sont de plus en plus connectées.

6.2.2. Création d'applications spécifiques aux langues nationales

Les développeurs maliens pourraient créer des applications spécifiques en langues locales pour répondre aux besoins des populations rurales dans des domaines comme la santé, l'agriculture, et l'éducation. Ces outils numériques, adaptés aux réalités linguistiques et culturelles des populations, faciliteraient l'accès à des informations vitales. Bertoncini (2018) mettent en avant le rôle clé que peuvent jouer les applications mobiles dans le développement d'un accès plus inclusif aux services publics, si elles sont adaptées aux langues locales.

6.2.3. Accroissement des formations en production de contenus numériques

Pour renforcer la création de contenus en langues nationales, il est crucial de proposer des formations à la production numérique en langues locales, comme le bambara ou le peul. Diallo (2020) souligne que l'essor des créateurs de contenus locaux est essentiel pour revitaliser ces langues dans l'espace numérique. Malgré des défis tels que le manque d'infrastructures et la standardisation des orthographes, les nouvelles technologies offrent des opportunités uniques. La promotion des langues nationales nécessite une collaboration entre institutions, développeurs locaux et communautés pour améliorer les infrastructures et soutenir la création de contenus numériques inclusifs.

Conclusion

Cette étude a exploré l'impact des nouvelles technologies sur la communication et les pratiques linguistiques au Mali, en mettant un accent particulier sur la promotion des langues nationales à travers diverses plateformes numériques. Nous avons examiné les réseaux sociaux, les applications mobiles éducatives, les vidéos YouTube, et les radios en ligne comme vecteurs de diffusion des langues locales. Les défis liés à l'infrastructure numérique, la standardisation de l'orthographe, et la sous-représentation des langues nationales dans les systèmes d'exploitation ont également été abordés, tout comme les opportunités offertes par les technologies numériques pour accroître la visibilité et l'utilisation des langues nationales.

Les résultats de l'étude montrent que, malgré les défis liés à l'infrastructure numérique et la fracture numérique entre les zones rurales et urbaines, les nouvelles technologies offrent de nombreuses opportunités pour la revitalisation des langues nationales au Mali. Les réseaux sociaux, les applications de messagerie et les plateformes éducatives ont démontré leur potentiel à moderniser l'usage des langues locales, notamment en facilitant l'apprentissage et la création de contenus. Toutefois, l'absence d'une orthographe standardisée et l'inaccessibilité des systèmes d'exploitation dans les langues nationales représentent des obstacles importants à surmonter.

Les implications de cette étude pour la promotion et la préservation des langues nationales sont multiples. Les jeunes générations, étant les principaux utilisateurs des nouvelles technologies, jouent un rôle clé dans la transmission intergénérationnelle des langues nationales. Par ailleurs, les technologies numériques permettent de toucher des publics plus larges et d'intégrer les langues locales dans des environnements modernes, renforçant ainsi leur visibilité et leur légitimité.

Bien que cette étude ait mis en lumière des éléments essentiels, plusieurs pistes de recherche méritent d'être explorées pour approfondir notre compréhension de l'impact des nouvelles technologies sur les langues nationales au Mali. Parmi les suggestions pour de futures recherches, on peut proposer entre autres :

- les études approfondies sur l'utilisation des langues nationales dans les zones rurales, qui seraient pertinentes pour explorer comment les populations rurales, souvent les plus enclines à parler les langues

- locales, utilisent les nouvelles technologies malgré les défis d'accès à Internet ;
- la standardisation et régulation des langues nationales dans les recherches supplémentaires sur la standardisation de l'orthographe des langues locales, notamment le bambara, le sonrhäï et le peul, seraient cruciales pour développer des outils linguistiques efficaces dans les contextes numériques ;
 - l'étude comparative avec d'autres pays africains d'Afrique de l'Ouest pourrait apporter des éclairages supplémentaires sur les meilleures pratiques pour promouvoir les langues nationales à travers les nouvelles technologies ;
 - l'impact des nouvelles technologies sur l'alphabétisation, serait intéressant pour examiner l'objectif des technologies numériques sur l'alphabétisation dans les langues nationales, et comment elles peuvent contribuer à une éducation plus inclusive et accessible.

Les nouvelles technologies représentent à la fois un défi et une opportunité pour la promotion des langues nationales au Mali. Bien que les infrastructures numériques doivent être renforcées et que des efforts de standardisation linguistique soient nécessaires, les plateformes numériques offrent un espace crucial pour la préservation et la valorisation des langues locales. Avec une collaboration accrue entre les décideurs politiques, les communautés linguistiques et les développeurs technologiques, il est possible de maximiser les avantages des nouvelles technologies pour les langues nationales et assurer leur durabilité dans un monde de plus en plus numérisé.

Bibliographie

- ANDROUTSOPOULOS Jannis, 2006. Introduction : Sociolinguistics and Computer-Mediated Communication. *Journal of Sociolinguistics*, (10(4), pp. 419-438).
- BERTONCINI Yves, 2018. *Technologies de l'information et de la communication en Afrique subsaharienne : défis et opportunités*. Editions Universitaires Européennes.
- CRISTAL David, 2001. Langue et Internet.
- CRYSTAL David, 2000. *Language death*. Cambridge University Press.
- DEMBELE Bandiougou, 2018. *Les langues nationales du Mali à l'ère numérique*. Bamako : Université de Bamako.
- DIAKITE Bakary, 2017. Langues et développement : le cas du Mali, (pp. 56 à 72). Mémoire de master à L'ENSUP.
- DIALLO Amadou, 2020. *Linguistique et nouvelles technologies au Mali : Perspectives pour les langues nationales*. Dakar.
- DIALLO, Youssouf, 2016. *Les langues nationales et les technologies de l'information et de la communication en Afrique de l'Ouest*. Bamako : Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako.
- FISHMAN Joshua, 1991. Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages. *Multilingual Matters*.
- GERARD Galtier, 2011. *Les difficultés d'introduction des langues locales dans le système scolaire du Mali*. (pp. 403-411) Presse universitaire de Rouen et du Havre.
- « JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI : (Décret n°2023-0401/PT-RM du 22 juillet 2023, portant promulgation de la constitution) In <https://sgg-mali.ml/JO/2023/mali-jo-2023-13-sp-2.pdf> . Consulté le 19/09/2023 à 01 h 05 mn.

- KONATE Mamadou kani, 2015. La langue bambara au Mali : enjeux et perspectives. (pp. 20 à 35).
- KONE Abdoulaye, 2021. *Technologies numériques et inclusion linguistique au Mali*. Bamako.
- KORNAI Andras, 2009. Mort du langage numérique en ligne
In <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077056>, consulté le 06/11/2024
- « LANGUES AU MALI » In https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_au_Mali. Consulté le 06/11/2023 à 02 h 04 mn ;
- MAIGA Aboubacar, 2021. *Les réseaux sociaux et l'envol des langues locales au Mali*. Mémoire de master à l'UIPE ;
- MALIKI Almoubareck, 2020. *Numérique et enseignement des langues nationales au Mali*. Mémoire de master à l'Ecole Normale Supérieure de Bamako.
- RICHEY Rita C & KLEIN James D. Klein, 2007. *Design and development research: Methods, strategies, and issues*. Routledge ;
- SANOGO Mohamed Lamine, 2018. Politiques linguistiques au Mali : entre tradition et modernité. (pp. 110-125) ;
- SANOGO Mohamed Lamine, 2019. Les TIC au Mali : enjeux et défis ;
- THURLOW Crispin & JAWORSKI Adam, 2010. "It's language, innit?": Language and creativity in UK street culture. *Applied Linguistics*, (31(3), pp. 373-394).

Conurbation à l'étude des systèmes d'écriture dans l'aire culturelle songhay

Ismaila Zangou BARAZI

Université des Lettres et Sciences

Humaine de Bamako /Mali

baraziismaila2000@gmail.com

00223 69625350

Abdoul Karim HAMADOU

Maitre-Assistant

Université des Lettres et Sciences

Humaine de Bamako /Mali

abdoulk41@yaoo.fr

00223 7 629 42 48

Résumé :

L'aire culturelle songhay comme les autres cultures de l'Afrique, a connu l'écriture tôt grâce proximité linguistique et géographique avec l'Égypte antique, berceau de l'apparition des premières écritures. Es-Saâd affirme que le Pharaon a fait venir de Koukiya une troupe de magiciens pour faire face à Moïse. La gravure d'écritures trouvée à Ibdakane, le script ésotérique des « kunbaaw » (scribes traditionnels chez les songhay) et l'usage de l'« ajami » chez les lettrés musulmans montrent qu'au fil du temps, les songhay ont tenté de transcrire leur langue par plusieurs graphies locales ou empruntées. Les manuscrits anciens de Tombouctou et les stèles funéraires épigraphies de Gao sanay sont une parfaite lustration de l'efflorescence et de l'antériorité de l'écriture dans la vallée du fleuve Niger. Cette contribution vise à faire la lumière sur l'histoire et l'évolution de l'écriture dans l'aire culturel songhay.

Mots clés : système d'écriture ; songhay ; ajami ; kunbaaw ; Alphabet.

Abstract:

The Songhay cultural area, like other cultures of Africa, has known early writing thanks to linguistic and geographical proximity with ancient Egypt, cradle of the appearance of the first scriptures. Es-Saâd claims that the Pharaoh brought a band of magicians from Koukiya to face Moses. The

engraving of scriptures found in Ibdakane, the esoteric script of the "kunbaaw" (traditional scribes among the Songhay) and the use of the "ajami" among Muslim scholars show that over time, Songhay have attempted to transcribe their language through several local or borrowed spellings. The ancient manuscripts of Timbuktu and the epigraphic stele of Gao sanay are a perfect illustration of the efflorescence and the antiquity of writing in the valley of the Niger River. This contribution aims to shed light on the history and evolution of writing in the Songhay cultural area.

Keywords: *writing system; songhay; ajami; kunbaaw; alphabet.*

Introduction

L'aire culturelle songhay, comme les autres zones géographiques de l'Afrique noire, a probablement connu l'écriture tôt grâce à leur proximité linguistique et géographique avec l'Égypte antique, berceau de l'apparition des premières écritures. Si l'on croit à Es-Saâdi, le Pharaon a fait venir de Koukiya une troupe de magicien pour faire face à Moïse. Les idéogrammes, les gravures d'écritures trouvées à Ibdakane, le script ésotérique des « kunbaaw » (scribes traditionnels chez les songhay) et l'usage de l'« ajami » chez les lettrés musulmans montrent qu'au fil du temps, les songhay ont tenté de transcrire leur langue par plusieurs graphies locales ou empruntées. Les manuscrits anciens de Tombouctou et les stèles funéraires épigraphiques de Gao Sanay sont une parfaite illustration de l'efflorescence et de l'antériorité de l'écriture dans la vallée du fleuve Niger. Cette contribution vise à faire la lumière sur l'histoire et l'évolution de l'écriture dans l'aire culturelle songhay.

Évolution de l'écriture en milieu Songhay

Certaines sources affirment que les populations vivant dans la vallée du fleuve Niger avaient des relations avec l'Égypte antique. Selon Maïga, avant l'adoption de l'alphabet officiel, le songhay s'écrivait dans un cercle restreint par des

systèmes d'écriture préislamiques dont le plus connu est celui utilisé par les « kunbaw » (scribes traditionnels chez les songhay). C'est une forme d'écriture ésotérique transmise dans un cercle restreint d'initiés. Moulay Ali TRAORE a collecté quelques-uns des idéogrammes de ce script utilisés dans les correspondances entre les « kunbaaw » de Gao (MAIGA, 2007, p.148).

L'écriture constitue seulement un procédé destiné à fixer la parole, un moyen d'expression permanent, mais elle donne aussi directement accès au monde des idées ; elle reproduit bien le langage articulé, mais elle permet encore d'appréhender la pensée et de lui faire traverser l'espace et le temps ; c'est le ...Le premier verset indique clairement que c'est Dieu le Tout Puissant qui a enseigné l'écriture à l'homme. Cette vision rejette les hypothèses d'attribution d'invention de l'écriture à une communauté ou à une civilisation particulière comme l'on l'entend plus souvent dans les discours scientifiques hégémonistes

Le système ajami

Les contacts entre l'Afrique et l'Arabie remontent à la période préislamique. L'avènement de l'islam au VII^{ème} siècle a accru les contacts et a contribué à promouvoir de nombreux aspects de la culture arabe sur le continent. Des contacts linguistiques s'observent sur plusieurs langues africaines. De ce fait, la langue arabe se retrouve dans le vocabulaire de nombreuses langues ouest-africaines. La plupart des langues nationales du Mali étaient d'abord transcrites avec l'alphabet arabe. Les manuscrits « Ajami » sont des manuscrits écrits dans les langues africaines avec des caractères arabes, au Sénégal, dans les langues (Wolof, Peulh et Mandingue) et au Mali, dans les langues comme (Al-Hassanya, Bambara, Peulh, Songhaï,

Image 1 : une correspondance en songhay écrit en ajami, non daté (IHERI-ABT-005422)

Scripts préislamiques

Selon Maïga, avant adoption de cet alphabet officiel, le songhay s'écrivait dans un cercle restreint par des systèmes d'écriture préislamiques dont le plus connus est celui utilisé par les « *kunbaw* » (scribes traditionnels chez les songhay). C'est une forme d'écriture ésotérique transmise dans un cercle restreint d'initiés. Moulay Ali TRAORE a collecté quelques-uns des idéogrammes de ce script utilisés dans les correspondances entre les « *kunbaaw* » de Gao (MAIGA, 2007 p. 148).

Image 2 : un texte en écriture ésotérique songhay. Source: (Maïga , 2010)

Une gravure d’écritures en anciens songhaï est trouvée à Ibdakane près de Kidal au Mali.

Image 3 : une gravure en ancienne écriture songhay. Source : (Warren-Rothlin, 2011)

Tentatives modernes

Deux jeunes linguistes membres du réseau de recherches pour la promotion de la culture songhay : Ousmane TOURE et Imran Seydou MAIGA, ont développé un nouveau système d'écriture endogène pour les langues songhay. Leur travail est basé sur les logogrammes ésotériques, les idéogrammes, les marques et symboles répandus dans l'aire culturelle songhay. Les deux inventeurs affirment que les caractères qu'ils ont choisis pour désigner les sons de la langue songhay sont à l'origine des symboles surtout utilisés pour l'identification des animaux ou pour l'ornement des objets.

Image 4 : système d'écriture songhay : (حروف لغة سونغاي : لغة سونغاي، 2009)

L'utilisation de l'ajami pour la transcription des langues africaines

Une des relations qui lie les langues africaines avec la langue arabe est l'emprunt du système d'écriture coranique.

Nous notons tout d'abord que l'écriture est un moyen de communication qui représente le langage à travers l'inscription de signes sur des supports variés qui est utilisé dans les sociétés humaines à travers l'histoire. Elle permet d'établir une communication asynchrone et intergénérationnelle. L'homme l'a toujours utilisé pour transmettre son expérience aux futures générations. Aljabouri définit l'écriture comme un moyen qui permet de s'exprimer à l'aide de calame (la plume) :

الخط هو الوسيلة التي تعبر عما في النفوس ، وتدل على الكلام، وهو لغة التفاهم بواسطة القلم دون اللسان، سواء في ذلك الأرقام العددية، والحروف الهجائية والكتابة المختزلة، وحتى الكتابة الصورية والرمزية والمسمارية وغيرها مما استعمله الأمم والأقوام القديمة (سهيلة ياسين الجبوري، 1962 ص. 1)².

Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer l'origine de l'écriture et le lieu de son apparition. Ibn Fāris philologue arabe dans son ouvrage *Al Šāhibī* (m. 395/1004) soutient que l'écriture est d'origine divine (*tawqif*) :

والروايات في هذا الباب تكثر وتختلف والذي نقول فيه: إن الخط توقيف، وذلك لظاهر قوله عز وجل: { أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ

²L'écriture est le moyen d'expression qui représente le langage. C'est un moyen de compréhension par la plume sans la langue. Il comporte les chiffres, les alphabets et les sténographies, et même l'écriture pictographique, idéographique et cunéiforme utilisés utilisés par les peuples d'anciennes civilisations [Notre traduction].

الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، اِفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي
 عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ } وقال جل ثناؤه : { ن
 وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ } وإذا كان كذلك فليس يبعد أن يوقف
 آدم عليه السلام أو غيره من الأنبياء عليهم السلام على
 الكتاب (ابن فارس، 1997، ص، 15).³

Le premier verset indique clairement que c'est Dieu le Tout Puissant qui a enseigné l'écriture à l'homme. Cette vision rejette les hypothèses d'attribution d'invention de l'écriture à une communauté ou à une civilisation particulière comme l'on l'entend plus souvent dans les discours scientifiques hégémonistes⁴. Le second verset met l'accent sur l'outil qui est utilisé pour l'écriture.

Allah a juré par la plume, une de ses créatures, pour illustrer son Majestueux Pouvoir exalté soit-Il et pour nous inviter à servir de cet outil d'acquisition et de conservation du savoir. D'autres sources musulmanes attribuent l'invention de l'écriture au Prophète Idris, Paix et salut sur lui (Énoch dans la tradition chrétienne Ibn kathir (mort 774H).

Des différents systèmes d'écritures hiéroglyphique, pictographique et idéographique sont développés dans de nombreux endroits du globe. *Ibn Wahshiya* (mort en 296h/908G) dans son ouvrage intitulé " *Shawq al-Mustaham fi ma.arifati rumuz al aqlâm*" a fait un inventaire de systèmes

³Les points de de vue sur ce sujet sont nombreux divers. Ce que nous disons est que : l'écriture est (tawqif) fixée [par révélation], et c'est ce que fait penser au première vue le verset : {Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ! Ton Seigneur est le Très Noble, qui a enseigné par la plume [le calame], a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas .{ Allah a dit}Je jure par la plume et par toutes les écritures} . Si tel est le cas, il est possible qu'Allah a instruit l'écriture au prophète Adam paix et salut sur lui à d'autres prophètes paix soit sur eux [Notre traduction].

⁴ Les recherches archéologiques ont démontré que des traces d'écritures existent pour toutes les anciennes civilisations (hiéroglyphes égyptiennes, cunéiformes mésopotamiennes, les idéogrammes de l'Afrique subsaharienne, les logographes mésoaméricaines, les pétroglyphes préhistoriques en Europe etc.....).

d'écriture connus dans l'Antiquité. Son travail a même ébauché le décodage de hiéroglyphes égyptiens avant Champollion et bien d'autres systèmes d'écriture anciens. Donc, l'idée que nous soutenons voit l'écriture comme un héritage commun à l'humanité, mais qui peut être réappropriée ou adaptée par une communauté ou une civilisation donnée. C'est ce que nous remarquons dans l'histoire et l'évolution des tous les systèmes d'écriture qui existent encore à travers le monde ou qui ont disparus tout simplement laissant la place à d'autres systèmes. C'est fut les cas de plusieurs systèmes d'écritures connus en Afrique qui ont disparu aux profits d'écritures venant d'autres continents. La réduction de l'Afrique à « la civilisation de l'oralité » résulte d'une vision ethnocentrique qui ignore les modes africains d'inscription du sens attestées dans plusieurs aires culturelles du continent africain. Simon Battestini souligne, dans son ouvrage intitulé : *De l'écrit africain à l'oral, le phénomène graphique africain*, la présence de milliers de gravures et peintures pariétales en Afrique :

L'importance incontestable de l'oralité en Afrique a masqué la présence moins évidente et plus rare de l'inscription du sens. Les dizaines de milliers de gravures et peintures pariétales, dont-les premières ont 50 000 ans, les paysages de divers symboles, les millions de manuscrits dits " du désert ", les écritures endogènes, et les orthographe modernes postcoloniales, en témoignent . (Battestini, 2006 p. 111).

La lettre coranique désigne le système d'écriture utilisé dans la transcription du saint Coran, développé à partir d'un système d'écriture arabe préislamique. On fait remonter cet alphabet à l'araméen dans sa variante nabatéenne ou syriaque, lui-même descendant du phénicien (alphabet qui, entre autres, donne naissance à l'alphabet hébreu, à l'alphabet grec, au cyrillique, aux lettres latines, etc.). L'écriture arabe primitive est

une cursive nabatéenne qui à l'origine est peu connue chez les arabes au point que le Prophète paix et salut sur lui a proposé aux détenus de la bataille de « Badr », l'enseignement de l'alphabet arabe aux enfants de Médine contre leur libération. Au début, cet alphabet se caractérise par l'absence de points diacritiques et des signes vocaliques. Certaines lettres (ب ت ث ن ي) avaient le même signe graphique. Avec l'arrivée de l'Islam, elle a évolué grâce aux contributions et aux apports de différents peuples musulmans ; ce qui fait d'elle un patrimoine de la civilisation islamique commun à l'ensemble de la Oumma islamique. Comme nous l'avons vu, elle fut utilisée pour écrire plusieurs langues des musulmans.

Dans le contexte ouest-africain, on utilise le terme «*Ajami*» pour désigner l'emprunt du système de écriture arabe pour transcrire les langues africaines. Cette pratique qui est attestée dans pratiquement toutes les régions musulmanes de l'Afrique de l'Ouest se poursuit jusqu'à nos jours dans l'enseignement traditionnel (Souag, 2010). Selon les statistiques, plus d'une centaine de langues des peuples musulmans s'écrivaient (et dont certaines s'écrivent encore) en caractère arabe ; quarante (40) d'entre elles étant des langues africaines, trente-quatre (34) appartiennent aux langues d'Asie centrale, de Russie et d'Europe de l'Est, tandis que le reste vient de l'Asie du sud, de la Chine et d'autres régions du globe. En effet, le caractère arabe a pris plusieurs appellations : Il est «*jawi* » en Asie du Sud-est ; «*aljamiado*» en Andalousie, «*ajami* » en Afrique de l'Ouest et «*ottoman* » en Turquie et en Asie centrale jusqu'aux frontières de la Chine (ISESCO, 2000). Pour des fins de normalisation, l'ISESCO a choisi le nom « caractère coranique » qui reflète la diversité de la Oumma islamique et a multiplié des projets visant la standardisation et la promotion. C'est ainsi que ces efforts ont été consolidés à travers le projet d' « utilisation du caractère arabe pour lutter contre l'analphabétisme », adopté en 1984 par l'UNESCO, la Banque

islamique de Développement (BID) et l'Association mondiale de l'Appel islamique (AMAI), puis par l'ISESCO en 1985.

Au début de 1991, et suite à une série de réunions d'experts et colloques scientifiques tenus en Afrique de l'Est et de l'Ouest, il a été procédé à l'adoption de l'alphabet arabo-africain de l'ISESCO, où les directives et principes suivants ont été respectés :

- ne pas utiliser un caractère arabe pour transcrire un son autre que celui exprimé en arabe ;
- utiliser un seul caractère pour exprimer un seul son dans les différentes langues;
- ne pas utiliser, autant que possible, les diacritiques en points dans la distinction des lettres ; ces points étant un faible facteur de distinction qui engendrerait des difficultés techniques en matière d'impression.

Tableau 1 : les caractères coraniques harmonisés ⁵pour les langues Bambara, Fulfulde, tamasheq et Songhaï

Alphabet officiel	API	Arabe	CCH pour Bambara	CCH pour Songhay	CCH pour le fulfulde	CCH pour le tamasheq
A *	[ʔ]	أ	أ	ا	أ	أ
B	[b]	ب	ب	ب	ب	ب
P	-	-	پ	پ	پ	-
6	-	-	-	-	ب̣	-
T	[t]	ت	ت	ت	ت	ت
-	[θ]	ث				ث

⁵La lettre arabe dans laquelle les langues des peuples islamiques non arabes ont été écrites a pris des noms différents, car elle est (javanaise) en Asie du Sud-Est, elle est (Ajami) en Afrique de l'Ouest, et elle est (ottomane) en Turquie et en Asie centrale jusqu'aux frontières de la Chine. L'ISESCO a choisi le nom (la lettre coranique), qui symbolise la diversité de la nation islamique, dans un cadre global d'unité.

J	[dʒ]	ج	ج	ج	ج	-
Y	-	-	-	-	ج	ج
C	-	-	چ	چ	چ	چ
-	[h]	ح	-	-	-	-
-	[x]	خ	-	-	-	خ
D	[d]	د	د	د	د	د
-	[ð]	ذ	-	-	-	-
R	[r]	ر	ر	ر	ر	ر
Z	[z]	ز	ز	ز	ز	ز
S	[s]	س	س	س	س	س
Š	[ʃ]	ش	ش	ش	-	ش
-	[sʰ]	ص	-	-	-	ص
-	[dʰ]	ض	-	-	-	ض
ḏ	[ɟ]	ط	-	-	ط	ط
-	[zʰ]	ظ	-	-	-	ظ
-	[ʔ]	ع	-	-	-	-
-	[ɣ]	غ	-	-	-	غ
ŋ	-	-	غ	غ	غ	-
F	[f]	ف	ف	ف	ف	ف
-	[q]	ق	-	-	-	ق
K	[k]	ك	ك	ك	ك	ك
G	-	-	گ	گ	گ	گ
L	[l]	ل	ل	ل	ل	ل

M	[m]	م	م	م	م	م
Mb	-	-	-	-	مب	-
N	[n]	ن	ن	ن	ن	ن
Nd	-	-	-	-	ند	-
Ng	-	-	-	-	نگ	-
Nj	-	-	-	-	نج	-
ɲ	-	-	ڀ	ڀ	ڀ	-
H	[h]	ه	ه	ه	ه	ه
W	[w]	و	و	و	و	و
Y	[j]	ي	ي	ي	ي	ي

Tableau 2 : Les voyelles CCH

Alphabet officiel	API	Arabe	CCH pour Bambara	CCH pour Songhay	CCH pour le fulfulde	CCH pour le tamasheq
A	[a]	Ⲁ	Ⲁ	Ⲁ	Ⲁ	Ⲁ
U	[u]	Ⲁ	Ⲁ	Ⲁ	Ⲁ	Ⲁ
I	[i]	Ⲁ	Ⲁ	Ⲁ	Ⲁ	Ⲁ
O	[o]	-	Ⲁ	Ⲁ	Ⲁ	Ⲁ
E	[e]	-	Ⲁ	Ⲁ	Ⲁ	

Source : (ISESCO, 2000)

L'Organisation Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ISESCO) mène des actions louables qui visent à relever le défi de la modernisation de l'enseignement et de la conception des manuels qui servent de vecteurs à ce caractère dans le programme des pays du Sahel que sont le Mali, la

Gambie, le Niger, le Nigeria, la Guinée et le Sénégal. Malgré ces efforts, il faut noter que l'emploi de ces caractères dans l'éducation reste problématique ; car il existe peu des études contrastives à visé didactique entre l'arabe et les langues africaines. Il faut ajouter à cela le manque des outils informatiques adaptés à l'alphabet coranique harmonisé et l'insuffisance d'une production pour plusieurs langues nationales. L'éducation basée sur les langues africaines gagnerait par le retour aux « savoirs endogènes » en utilisant les caractères adoptés officiellement pour les langues locales.

Le songhay s'écrit aujourd'hui comme les autres langues nationales du Mali par les alphabets empruntés du latin. Cet alphabet se présente comme suit :

Tableau : alphabet officiel du songhay

Lettres en minuscule	Lettres en majuscule	API
A	A	A
B	B	B
C	C	C
D	D	D
E	E	E
F	F	F
G	G	G
H	H	H
I	I	I
J	J	Dj
K	K	K
L	L	L
M	M	M
N	N	N
ɗ	ɗ	ɗ
ɲ	ɲ	ɲ
O	O	O
P	P	P
R	R	R
S	S	S
š	S	ʃ
T	T	T

U	U	U
W	W	W
Y	Y	J
Z	Z	Z
Ž	Ž	3

Collusion

Les résultats de l'analyse de l'évolution de l'écriture dans l'aire culturelle Songhay montre qu'il existe plusieurs graphies utilisées pour transcrire la langue songhay. Toutefois le système graphique latin emprunté présente quelques avantages par rapport à l'ajami et les autres graphies moins répandues ; car il permet de favoriser l'éducation bi-/plurilingue en Afrique. Ce pourquoi, nous recommandons son usage dans l'enseignement des langues nationales dans les écoles plutôt que l'ajami ou les caractères coraniques harmonisés de l'ISESCO qui jusque-là a bénéficié moins de recherche.

Bibliographie

- AGOUZOU, A.A. & HAMADOU, A.K., 2020. LES LANGUES NATIONALES (LN), SUPPORTS DE LA METHODOLOGIE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ARABE DANS LES ECOLES CORANIQUES DU MALI : CAS DU TOUAREG. *Journées scientifiques de la FLSL*.
- Battestini, Simon. 2006. De l'écrit africain à l'oral, le phénomène graphique africain. Paris : L'Harmattan, 2006.
- CISSE, M., 2006. ECRITS ET ECRITURE EN AFRIQUE DE L'OUEST. *REVUE ELECTRONIQUE INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGE*, Juin. pp.64-88.
- Éloi Ficquet et Aïssatou Mbodj-Pouye, 2009 Cultures de l'écrit en Afrique. Anciens débats, nouveaux objets Pages 751 à 764. *Études africaines*.

- ISESCO. 2000. Projet de transcription des langues des peuples islamiques en caractère coranique standardisé. [En ligne] 2000. [Citation : 27 Juin 2019.] <https://www.isesco.org.ma/fr/2015/05/21/project-for-the-transcription-of-muslim-peopl>.
- MAIGA, H.O., 2007. *La contribution socioculturelle du peuple Songhoy en Afrique*. Alger: Maghreb Press Edition.
- MAIGA, Hassimi Oumaou. 2007. La contribution socioculturelle du peuple Songhoy en Afrique. Alger : Maghreb Press Edition, 2007.
- Souag, Lameen. 2010. Ajami in West Africa. Afrikanistik Online. 2010.
- Warren-Rothlin, A.L., 2011. Écriture arabe, politique religieuse. *Le Sycomore 5.1*, pp.8-20.
- Warren-Rothlin, Andy L. 2011. Écriture arabe, politique religieuse,. *Le Sycomore 5.1*. 2011, pp. 8-20.
- حروف لغة سونغاي. عمران سعيد ميغا. 2009. 07 11, 2009, أفكار أونلاي

De l'écriture a l'oralité : cas du roman Allah n'est pas oblige d'ahmadou kourouma

Issa Bengaly BAGAYOKO

Université Privée Modibo Kane, Bamako (Mali)

bagayokoissab@gmail.com

Résumé

Chaque société se groupe en classe et en sous-groupe social. Aussi, chaque classe a ses valeurs sociales, économiques, politiques et religieuses. Toutes ces valeurs reflètent sur le dynamisme de la langue, qui est le système de communication de toute communauté linguistique, qui se réalise, soit en parole, soit en écrit. Ahmadou Kourouma pratique une écriture, s'inscrivant dans le moule global de l'hybridité régissant la rencontre des cultures négro-africaine, et Occidentale dans cette œuvre romanesque. L'écriture romanesque apparaît à cet effet, comme la réactualisation de la littérature néo-africaine longtemps restée muette. L'intérêt de notre travail de recherche se justifie par son écriture novatrice, empreinte d'une double subversion : une subversion au niveau du fond et une autre au niveau de la forme. Ils influencent la morphosyntaxe, le style, le choix des caractères et la structure narrative qu'un écrivain utilise dans la réalisation de son œuvre. Une lecture de ce roman, nous permet, à la fois, de s'imprégner que les caractéristiques de la variation linguistique ne se limitent qu'à l'oral, mais ils s'appliquent également à l'écrit.

Mots clés : *Dynamisme, écriture, enseignement-apprentissage, hybride, oralité.*

Abstract

Each society is grouped into classes and social sub-groups. Also, each class has its social, economic, political and religious values. All these values reflect the dynamism of language, which is the system of communication of any linguistic community, which is realized, either in word or in writing. Ahmadou Kourouma writes in the global mould of hybridity governing the meeting of Negro-African and Western cultures in this novel. To this end, novelistic writing appears to be the revival of neo-African literature that had long remained silent. The interest of our research work is justified by his innovative writing, marked by a double subversion: one subversion at the

level of content and another at the level of form. They influence the morphosyntax, style, choice of typefaces, and narrative structure that a writer uses in the making of his work. A reading of this novel allows us to immerse ourselves in the fact that the characteristics of linguistic variation are not limited to the oral, but they also apply to the written word.

Key words: *Dynamism, writing, teaching-learning, hybrid, orality.*

Introduction

Dans la littérature francophone, et particulièrement dans la littérature africaine, l'oralité constitue une pierre angulaire. De ce fait, l'oralité est la référence de la tradition culturelle autochtone qui s'impose comme les principaux critères des littératures postcoloniales. En effet, les sociétés africaines sont des sociétés de culture essentiellement orale, dans laquelle la parole prédomine, c'est-à-dire le verbe jouit d'une grande sacralisation. Dans les sociétés traditionnelles, Zumphor, (1983) a démontré que :

« Idéalement, l'oralité pure définit la civilisation de la voix vive, où celle-ci constitue un dynamisme fondateur, à la fois préservateur des valeurs de parole et créateur de formes de discours propres à maintenir la cohésion sociale et la moralité du groupe. »

Le recours à la littérature orale dans le roman intitulé *Allah n'est pas obligé* de Kourouma, nous témoigne son attachement à sa culture et à ses traditions d'origine. N'Galasso (2019), a démontré qu'étant issu d'une culture essentiellement orale, le romancier réussit parfaitement à travers plusieurs éléments qui sont propres à la langue maternelle, afin de transmettre les valeurs de la société à laquelle, il appartient. Mais, dans la mesure où l'oralité est enracinée dans la société où elle s'inscrit, ce type de discours réalise un assemblage de deux codes différents : à savoir le code écrit et le code oral, qui viennent s'entremêler et s'enrichir mutuellement, et qui confère au texte un dynamisme et une fluidité tels qu'ils entraînent

l'implication de lecteur dans le processus de communication. L'élément du paratexte analysé dans ce travail de recherche, postulent le passage de l'interculturel dans l'enseignement-apprentissage de la littérature africaine. Ballo, (2019), a prouvé qu'ils annoncent non seulement l'écriture romanesque à partir d'une culture bien déterminée, mais aussi la rencontre interculturelle placée sous le signe de la conflictualité entre l'Afrique et l'Occident. Selon ALMUT : « Nous entendons donc par littérature néo-africaine les œuvres littéraires écrites qui reflètent, soit par leur style, soit par leur thématique, la civilisation et la culture de l'Afrique subsaharienne. Ces œuvres sont une expression artistique d'une culture née de la rencontre du monde noir avec le monde Occidental ».

Certes, la littérature africaine a connu dans son évolution d'importants bouleversements qui l'ont fait passer du statut de l'oral à celui de l'écrit. Parmi ceux qui ont marqué cette évolution figure le romancier Ahmadou Kourouma. Des thématiques comme le racisme, la colonisation ont dominé ses premières heures. Cependant, juste après les indépendances, la matière change et désormais, c'est la satire des pouvoirs politiques sous différentes formes et dans toutes ses facettes.

Par contre, d'autres accordent à la littérature, en plus de son usage esthétique, une valeur tout à fait utilitaire. Elle se permet dans cette optique, à défendre le droit des individus qui vivent sous le poids de l'injustice sociale. En outre, elle devient alors un véritable instrument de combat. Le mouvement du négro renaissance dont les chantres étaient Langton Hughes, Countee Cullen, Claude Mackay... en est un illustre exemple. Aussi, affirmait la fierté de cette petite équipe se mesure au ton hautain dans un Manifeste au sujet de la prise de conscience des intellectuels noirs sur leurs conditions :

« Nous, créateurs de la nouvelle génération nègre, nous voulons exprimer notre personnalité noire sans honte ni crainte. Si cela

plaît aux Blancs, nous en sommes fort heureux. Si cela ne leur plaît pas, peu importe. Nous savons que nous sommes beaux. Et laids aussi. Le tam-tam pleure et le tam-tam rit. Si cela plaît aux gens de couleur, nous en sommes fort heureux. Si cela ne leur plaît pas, peu importe. C'est pour demain que nous construisons nos temples, des temples solides comme nous savons en édifier, et nous nous tenons dressés au sommet de la montagne, libres en nous-mêmes. »¹ .

Avec les écrivains de la négritude, la littérature prend une autre direction, c'est-à-dire celle de l'affirmation de soi, de la lutte pour la liberté et de l'égalité. Alors, la littérature devient pour ces auteurs un outil de revendication identitaire pour la mise en valeur de leurs cultures. Ainsi, Ahmadou Kourouma dont le roman *Allah n'est pas obligé* servira de corpus à notre analyse et certains écrivains noirs qui se sont engagés à travers l'oralité, pour revendiquer non seulement une valeur esthétique, mais aussi, pour mettre l'écriture et l'oralité au service de l'utile, de la vie universelle.

La littérature ayant servi aux hommes depuis des décennies, de propager leurs idéaux, et de conserver une trace de l'histoire, est concurrencée de nos jours par l'écriture à l'oralité dans les ouvrages littéraires. Cette question de l'influence rapide de l'oralité à l'écriture sur l'engouement que les lecteurs avaient pour la littérature, nous intéresse dans cette recherche. Etant donné que cette contribution a pour visée, l'analyse de l'écriture à l'oralité dans le roman *Allah n'est pas obligé*. Il convient que l'on précise la nuance qui subsiste entre ces deux notions. Cela pourrait faciliter la saisie du passage de l'écriture aux dynamismes de l'écriture à l'oralité dans l'œuvre du texte étudié. Parce qu'il s'agit d'interroger la mobilité culturelle suivant le prisme de l'appareillage conceptuel de l'écriture à l'oralité.

¹ Anthologie négro-africaine cité par L. Kesteloot.

En effet, l'écriture et l'oralité représentent deux manières d'envisager la culture.

Dans le dictionnaire Le Grand Robert : l'écriture est un système de représentation de la parole et de la pensée par des signes conventionnels tracés et destinés à durer, c'est-à-dire des caractères écrits. Tandis que l'oralité est née *logos* et écriture, l'un avec l'autre, l'un dans l'autre, l'œuvre demeure *logos* et écriture dans la vérité même des actes « écrire, parler » qui l'ont « agi-pensée » (...) C'est le corps contenu dans l'oralité de la parole, la discontinuité du corps opposée au fantasme d'un corps uni, unique, expansif et absolu (...), l'oralité d'une culture, d'une tradition.

Ainsi, le roman se définit par rapport à l'ancrage culturel, social, politique et historique qui précède à son élaboration. Les romanciers africains en général, sont très sensibles aux différentes mutations culturelles que connaissent leurs sociétés, car ils les vivent en quotidien au même titre que leurs confrères de la place. Par moments, ces bouleversements culturels les contraignent à la prise de parole pour traduire le soubresaut, le dépaysement et la désorientation du peuple face à certains dilemmes. De ce fait, les textes littéraires, en l'occurrence le roman, demeurent permanemment attentifs au dialogue des cultures, et tentent d'en peindre les valeurs culturelles de leur contrée. Il apparaît alors que le roman africain est une production protéiforme dont l'un des attributs est sa capacité d'intégrer les différentes formes de discours et de genres. Ce sujet, Josias Semujanga, (1999) estime que :

Le roman africain est un genre hybride et ouvert à tous les autres genres. C'est pourquoi, il préconise de « situer [le roman africain] dans l'ensemble des productions symbolique du monde par lesquelles l'être humain se donne à penser sa propre culture, celle des autres et lui-même. »².

² Semujanga Josias, op.cit., p.14

Notre objectif pour ce présent travail de recherche est d'identifier les éléments de l'oralité qui transpirent dans l'écriture d'Ahmadou KOUROUMA. Ensuite, démontrer comment et pourquoi leur usage chez le romancier constitue une dynamique dans la promotion des langues africaines en particulier, la langue malinké. Enfin, situer l'actualité d'une telle écriture dans la quête d'identité linguistique avec les peuples africains et par ricochet, le dialogue interculturel non seulement en Afrique mais également avec les peuples d'ailleurs. Comment le dispositif du paratexte rend-il compte la compréhension du roman ? Comment pouvons-nous analyser l'écriture à l'oralité dans cette œuvre d'Ahmadou Kourouma, en s'intéressant à leur pertinence dans le champ littéraire africain ? C'est à partir de ces interrogations que nous essayons de voir dans quelle mesure l'oralité dans l'écriture constitue une arme d'affirmation identitaire chez Kourouma, c'est-à-dire la langue française appliquée à une réalité malinké en les passant au crible afin d'élucider ce phénomène.

1. Allah n'est pas obligé : un paratexte culturellement riche

1.1. La première page de couverture

Avant d'étudier un livre, il est utile d'analyser le paratexte qui est un outil préliminaire, nous invitant à la réflexion de l'œuvre. Selon (Genette G, 1987), le paratexte désigne : « Un certain nombre de productions, elles-mêmes verbales ou non, comme un nom d'auteur, un titre, une préface, des illustrations, dont on ne sait pas toujours si l'on doit ou non considérer qu'elles [...] appartiennent [...] au texte, mais qui en tout cas l'entourent et le prolongent, précisément pour le présenter ». Autrement dit, il s'agit de tout ce qui entoure le texte avant de commencer la lecture proprement dite.

Pour l'analyse du paratexte, nous nous intéresserons plus d'avantage au titre du roman et à l'illustration qui figurent sur la première page de couverture.

L'œuvre Allah n'est pas obligé d'Ahmadou Kourouma est le cinquième livre sur le marché. L'auteur nous livre un récit picaresque et drolatique – et d'autant plus terrifiant – sur une époque de massacre dont les enfants sont les tristes héros. Certes, c'est ce qui fait que l'auteur fait désormais partie des écrivains les plus importants du continent africain, dès son premier roman, *Les Soleils des indépendances*. Toutefois, malgré son renommé et sa réputation dans le milieu littéraire, son nom est plus petit que le titre de ce livre. Le roman *Allah n'est pas obligé* se vendra alors grâce à son titre et non par le renommé de son auteur. Il est publié par Editions du Seuil dans la collection 27, rue Jacob, Paris Vie dont le logo se situe au-dessous du nom de l'auteur.

1.2. L'illustration

Le titre, très souvent, annonce le contenu et le programme de lecture. Il est en cela aidé par d'autres indices paratextuels, assumant la même fonction de programmation. Selon H. Mitterand (1979 : 51), il existe « d'autres signes gravitant autour du texte, des lieux marqués, des balises qui sollicitent immédiatement le lecteur, l'aidant à repérer, et orientent, presque malgré lui, son activité de décodage. Ainsi, ce sont, au premier rang, tous les segments de texte qui présentent le roman au lecteur, le désignent, le dénomment, le commentent, le relient au monde ». En plus, la page de couverture apparaît comme un lieu stratégique à partir duquel l'auteur noue le contact de lecteur avec son lectorat.

Dans *Allah n'est pas obligé*, au niveau des couleurs et images, traduit de manière implicite la dynamique, à la fois, de l'écriture romanesque et de la société africaine. En effet, ces éléments « informe[nt] la lecture du roman de façon non négligeable et

participe [nt] à sa façon d'entrer en littérature conséquent » (J.P. Goldenstein, 1990). L'illustration sur cette couverture est inspirée d'un enfant soldat noir muni d'un fusil à l'épaule. La question qui mérite d'être posée est celle de savoir s'il y a une relation entre cette illustration et le contenu de l'ouvrage. S'il y en a, laquelle ? C'est la réponse à ces questions qui attire beaucoup le lecteur, rend aigu sa curiosité et en même temps, oriente sa lecture. Les rapports sémantiques ou morphosyntaxiques, s'il en est, entre le titre du roman et cette image d'illustration pourront également intéresser le lecteur. Nous reviendrons sur ces rapports au moment d'évoquer le titre du roman.

En haut de la page de couverture, le nom de l'auteur s'affiche en toute majuscule, en noir. Un peu vers le bas, se trouve le titre de l'œuvre en blanc. Il est mis en évidence par rapport au nom de l'auteur. Cette page de couverture est d'une couleur unique, c'est-à-dire la couleur bleue.

La signification des couleurs perspectives sur la page de couverture, afin de saisir les nuances symboliques, qu'elles véhiculent. Les couleurs ont un sérieux pouvoir de séduction et influencent toujours la perception des lecteurs. Selon Mélanie Giroux, « la couleur est la composante visuelle que l'on assimile le mieux et se remémore le plus avant les formes et les mots. ». Ainsi, la jaquette d'*Allah n'est pas obligé* est dominée par deux couleurs : le noir et le blanc. Ces couleurs sont gravées sur un fond bleu.

La couleur noire domine le nom de l'auteur. Le noir, c'est l'obscurité, l'absence de lumière, crainte ultime depuis l'époque préhistorique où l'invention du feu a joué un rôle essentiel. Tandis que le blanc fait référence à l'innocence, à la clarté et la pureté de l'âme. M. Dérivé (1964 : 90), a démontré que le « blanc, image de la pureté et de la lumière, exprime la joie, l'innocence, le triomphe, la gloire, l'immortalité ; il est employé

du Seigneur, de la Vierge, des saints anges et des confesseurs dans les cérémonies nuptiales. ».

Cependant, N'Galasso, (2019) a démontré que le choix de cette couleur, dans la transcription du nom de l'auteur sur la page de couverture, prouve le chagrin et le deuil du romancier par rapport à l'histoire narrée. L'écriture immortalise les écrivains, et fait d'eux des observateurs et rapporteurs des faits sociaux. Et c'est ce qui fait que les romanciers utilisent la littérature comme l'arme pour raconter des histoires fictives, parfois même plus probantes que la réalité elle-même.

Quels peuvent donc être les effets de ce fond bleu sur la signification supposée du titre ?

La couleur bleu, exprime avec vigueur l'aspiration profonde du romancier, sa foi en un avenir meilleur. Cette hypothèse repose sur la symbolique du bleu qu'on retrouve chez Dérivé (1964 : 91). Le bleu symbolise « espoir, amour des œuvres divines, sincérité, pitié. ». Sans complaisance aucune, Ahmadou Kourouma peint ses œuvres d'une plume sincère le désenchantement du peuple africain, ainsi que sa profonde désorientation assailli par des troubles politiques et des conflits de tous ordres.

Le bleu est généralement associé à l'apaisement et à la stabilité. La couleur bleue fait aussi référence à la confiance, à la loyauté ou à la vérité. Le bleu est étroitement lié au bien-être et à la spiritualité. Il est souvent associé par exemple à la sérénité, à la sagesse et au rêve. Même si ce que signifie la couleur bleue varie dans chaque culture, elle est unanimement associée aux grands espaces, aux horizons qui s'ouvrent et à l'infini. Par extension, elle est devenue un symbole de fraîcheur, de pureté, de vérité et de sagesse. Elle invite à l'évasion, au voyage et à la découverte. Prenons par exemple, la signification de la couleur bleue dans la bible. C'est dans cette tension que parle le tekhélet (« bleu »biblique) dont les textes hébreux font la couleur de la traversée des apparences, de la mémoire et du divin. Comme si

la nature offrait de la mer au bleu du saphir et du ciel, une continuité du sens et une perspective vers l'ultime. Cette couleur est associée à l'intelligence et à la richesse, car elle se rapproche de la couleur de l'or. Il est associé au ciel et à la mer. C'est donc un ressenti positif, une sensation de calme, de sérénité ou encore de paix, qui ressort lorsque nous apercevons du bleu. En littérature, ce profond sentiment de tendresse et d'empathie, a donc besoin d'être nourri d'espoir. Cette positivité joue un rôle très important dans les relations sociales, c'est pourquoi elle occupe une place de choix dans la psychologie humaine.

L'analyse de ce paratexte permet de sortir du scientisme et de faire appel à la créativité et l'imagination de l'esprit humain. C'est d'ailleurs, cette créativité qui permet à l'être humain de se créer un mode de vie et ses enjeux, afin de vivre heureux. Cela fait partie intégrante des missions de la littérature.

1.3. Titre

Les recherches théoriques sur les titres sont bien illustrées dans *Seuils* de G. Genette. En plus, dans cet ouvrage, Genette fait du titre un élément de sens de première importance. Il pense que son éclairage peut aider à la compréhension du texte. A priori, le titre résume une fonction de nomination. De par cette fonction de désignation, le titre entretient de solides rapports avec l'environnement dans lequel est née l'œuvre. Il peut, par la même occasion, fournir un certain nombre de renseignements sur le texte, dont il porte le nom. Il est ainsi, l'image de la carte d'identité, précisant les identifiants de son propriétaire. Par ailleurs, certains le conçoivent comme un emballage qui en dit long sur le contenu. De ce fait, le titre serait un outil de marketing dont le but est de garantir l'écoulement rapide du produit, dont il reflète le contenu. Autrement dit, la fonction séductrice du titre.

Selon G. Genette (1987 : 80), les titres assument trois fonctions essentielles : « 1. Identifier l'ouvrage, 2. désigner son contenu,

3. le mettre en valeur. ». Au vu de sa fonctionnalité, U. ECO (1985 :7), dans Lector in Fabula, note qu' « un titre est déjà – malheureusement- une clé d'interprétative. On ne peut pas échapper aux suggestions générées par *Le Rouge et le Noir ou par Guerre et paix*. ». En effet, les titres des romans s'inscrivent dans la dynamique interculturelle par le biais de la tension qu'ils suggèrent.

Ce titre est révélateur du conflit et du désastre qui sous-entend le roman « Je décide le titre définitif et complet de mon blablabla est Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes ses choses ici-bas. Voilà. Je commence à conter mes salades. ».

L'auteur la révèle avec humour et lucidité, l'envers de l'histoire contemporaine.

Dans cette œuvre, le romancier plonge ses lecteurs dans l'ambivalence dès son titre. Comme celui *En attendant ...* ce titre est une phrase interrompue, qui laisse ouvertes toutes les routes du sens. Pourtant, dès la deuxième ligne, la phrase en suspens est complétée : "Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes ses choses ici-bas". Les italiques font de cette formule une citation, sans autre précision. Nous voici déjà livrés aux vertiges de l'énonciation, car la formule empruntée (au Coran et/ou à la tradition musulmane) est mise dans la bouche de l'enfant narrateur Birahima, sur le même plan que son "blablabla" dès l'incipit du roman, qu'il nomme aussi ses "salades". Ne serait-ce pas un usage blasphématoire de la parole sacrée ? D'autant que la formule, fréquemment reprise, constitue comme un refrain du texte. Et si, elle semble signifier la transcendance d'Allah, sa liberté souveraine, ainsi que la soumission à sa volonté, ne laisse-t-elle pas percer aussi, vis-à-vis d'un Dieu aussi imprévisible, quelque regret, voire quelque critique ? Il arrive même que le blasphème soit encore plus explicite: "Ma grand-mère a dit que mon père est mort malgré tout le bien qu'il faisait sur terre parce que personne ne connaîtra jamais les lois d'Allah et que le Tout-Puissant du ciel s'en fou, il fait ce qu'il veut ..."

Allah est invoqué aussi dans un autre "refrain" tout aussi récurrent, mis cette fois dans la bouche d'un "grand quelqu'un", le "grigri-man" multiplicateur de billets, Yacouba : "Allah, dans son immense bonté ne laisse jamais vide une bouche qu'il a créée". La cohabitation de ces deux assertions à propos d'Allah, apparemment contradictoires (au moins selon la logique) donne bien la mesure de ce monde "renversé" (comme le pensait déjà Fama, dans *Les Soleils des Indépendances*, en 1968) et de plus en plus absurde et scandaleux. Le choix, comme unique narrateur, du très jeune Birahima ("Suis dix ou douze ans", dit-il) rend ce roman particulièrement attachant, mais ne peut manquer de rappeler *Sozabo (Petit Minitaire)*, de Ken Saro Wiva.

Les deux enfants sont également abandonnés à un bien triste sort :

« Quand on n'a pas de père, de mère, de frère, de sœur, de tante, d'oncle, quand on n'a pas de rien du tout, le mieux est de devenir un enfant-soldat. Les enfants-soldats, c'est pour ceux qui n'ont plus rien à foutre sur terre et dans le ciel d'Allah ».

Ce point nous permet d'aborder notre deuxième point qui s'intéresse à l'analyse de l'écriture à l'oralité dans ce roman.

2. Analyse de l'écriture à l'oralité dans *Allah n'est pas obligé*

Birahima part en quête de sa tante, son unique et incertaine famille, comme "Pétit Minitaire" cherchait sa maman et sa jeune femme Agnès. Le monde à travers lequel il erre et dans lequel il lui faut survivre, le Liberia, puis la Sierra Leone, livrés à "la guerre tribale", ressemble fort au Nigeria déchiré. La kalachnikov a remplacé le fusil et les enfants, délibérément drogués, sont devenus bien plus redoutables. Ce qui n'empêche pas qu'on en tue "tous les jours en pagaille" (65). Le langage des deux petits narrateurs appartient au même registre. Mené dans *Sozaboy*, parle un anglais pourri selon les termes propres de

l'auteur que les traducteurs ont admirablement rendu par un avatar composite du français de Moussa. Birahima, de son propre aveu, parle "p'tit nègre", c'est-à-dire un français tout aussi "pourri" et, de plus, s'exprime très grossièrement, "comme un salopard" (10). Mais là commencent les différences. Selon le critique, la langue est certes, un outil de communication appartenant à l'ensemble d'une communauté de locuteurs ; mais chacun de ces derniers, en parlant ou en écrivant, fait de cet outil commun un usage personnel que l'on nomme parfois, improprement, « sa langue », comme le cas de Kourouma dans cette œuvre romanesque. Ici nous parlerons plus volontiers du style de l'auteur, écrit ou parlé. Pour lui, ces expressions hérités ou empruntés, qui ne sont pas propres à un auteur, mais appartiennent à la communauté linguistique dans son ensemble. C'est de cette langue que parle Kourouma quand il déclare dans la Revue Diagonales (1988 :5). Tandis que selon Eco (1985), la parole dans les sociétés traditionnelles, à l'image des sociétés africaines, constitue un des fondements essentiels de l'identité culturelle. Dans les sociétés dites orales, on n'apprend pas seulement à bien parler ou à manier la rhétorique, mais on apprend aussi à l'individu, quand il faut parler et quand il faut se taire. C'est une marque de reconnaissance et de sagesse, comme le montre l'œuvre romanesque *Allah n'est pas obligé* :

« Je parle beaucoup. Un enfant poli écoute, ne garde pas la palabre... Il ne cause pas comme un oiseau gendarme dans les branches de figuier. Ça, c'est pour les vieux aux barbes abondantes et blanches, c'est ce que dit le proverbe : le genou ne porte jamais le chapeau quand la tête est sur le cou. C'est ça les coutumes au village »

Ici, le romancier démontre à travers la voix de Birama, son personnage enfant, tout en montrant à quel point, la parole ou la « palabre » cette société est régie par des règles qui structurent la pensée et codifient les modalités de communication.

Dans *Sozaboy*, le langage reste largement homogène d'un bout à l'autre du récit, avec cependant, un net progrès vers la fin du livre, la langue paraissant s'améliorer en même temps que s'approfondir le désespoir. Dans ce roman, nous rencontrons plusieurs niveaux de langue et le parti pris linguistique est beaucoup moins systématique. Il arrive au lecteur d'oublier, pendant plusieurs pages, la fiction du gamin narrateur, pour se croire plutôt dans un livre d'histoire ou un article savant. Ces intrusions assez fréquentes du "sujet de l'écriture", apportent certes, au lecteur des informations inestimables sur une période historique confuse et complexe et pour la première fois dans l'œuvre, des informations en clair : non seulement, les faits sont authentiques, mais aussi les noms propres ne sont plus maquillés, ce qui accroît l'effet de réel. Cependant, ces pages historiques nuisent un peu à l'homogénéité du tissu romanesque. D'ailleurs, Birahima est doté d'une conscience linguistique peu commune chez un enfant qui a "coupé cours élémentaire deux" (9) : "Pour raconter ma vie de merde, de bordel de vie dans un parler approximatif, un français passable, pour ne pas mélanger les pédales dans les gros mots, je possède quatre dictionnaires" (11). La présence insistante des références à ces dictionnaires constitue la grande originalité du roman. On sait, surtout depuis *Monnè, outrages et défis*, quelle importance Kourouma attribue aux questions de traduction et d'interprétation, quelle responsabilité fondamentale, il accorde aux mensonges et aux malentendus linguistiques dans les malheurs de l'Afrique. Dans *Allah n'est pas obligé*, la situation linguistique est particulièrement complexe, car au français et à l'anglais, avec leurs "gros mots" se superposent les langues réellement parlées avec leurs "particularités lexicales" (et syntaxiques, d'ailleurs) et des restes exsangues de langues africaines (le malinké en particulier), surtout réfugiées dans les insultes et les obscénités. Selon G. Genette, le mélange de niveaux de langue ou de codes linguistiques différents au sein d'un même discours romanesque,

témoigne d'un effort volontariste en vue d'élaborer une écriture personnelle, un style dont on peut tenter de dégager quelques traits saillants. Selon un critique, en revanche, on note un recours massif aux africanistes locaux et régionaux, voire en provenance de l'ensemble du continent, comme si l'auteur voulait sortir des frontières étroites de sa terre natales, la Côte d'Ivoire, pour se donner une dimension véritablement panafricaine d'où la référence continuelle à l'IFA (1983) :

« C'est pourquoi Mamadou a pu devenir un grand quelqu'un. Même un docteur. »

« Les grands quelqu'un sont appelés aussi hadjis parce qu'ils vont tous les ans à la Mecque. »

Kourouma fait ironiquement le travail d'explication et de traduction jusqu'alors réservé à ses exégètes. Mais surtout, il transfère contre toute vraisemblance, ses préoccupations à son petit narrateur. Il obtient ainsi d'étonnants effets de sens. Il souligne d'abord à quel point, une fois de plus, son roman, où "tout est vrai", comme il ne cesse de l'affirmer, illustre l'adage classique : "Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable". De plus, ces parenthèses métalinguistiques interrompent et ralentissent le récit, ce qui peut agacer parfois, mais qui introduit sans cesse une distance entre ce récit et l'histoire horrifiante qu'il raconte. Interruptions et décalages ironiques réussissent très souvent à faire rire. L'horreur et le tragique deviennent burlesques. Mais n'est-ce pas une arme plus efficace et moins suspecte que l'attendrissement et l'apitoiement ? Le romancier est l'héritier à la fois des philosophes du XVIII^e siècle (Birahima n'est-il pas un descendant de Candide ?), de Céline et des contes africains. En cela, son roman diffère radicalement de *Sozaboy*. À la différence du Petit Minotaire, Birahima n'est que très peu doté d'une intériorité. Il semble comme blindé contre les sentiments. Mais ne serait-ce pas aussi un signe que la situation a empiré en Afrique, que le temps est arrivé où les assassins ne

sont plus seulement quelques dictateurs monstrueux, mais tout un chacun, y compris des enfants que l'on a privé d'enfance ?

Selon Joseph M'Lanhero (1977), il présente le style d'écriture du romancier Kourouma comme « la coexistence du signifiant français et du signifié malinké, du mot français appliqué à une réalité malinké » dans son analyse de *Les Soleils des Indépendances*.

C'est ce même procédé qui est respecté dans tous ces ouvrages. Il use des genres oraux tels que les proverbes, les contes, les épopées, les devinettes et tant d'autres.... En plus de cela, Kourouma utilise des néologismes et d'autres procédés d'écriture.

Le style de l'auteur marque une rupture considérable quant à sa posture dans les productions littéraires francophones, car avant cette époque, les écrits, essentiellement dominés par la colonisation, ne vivaient que de ça par ça et pour ça. Premièrement, pour se venger, Kourouma est donc celui-là qui, pour avoir été colonisé, se sert de sa plume pour coloniser la langue lors de la décolonisation des Etats. Deuxièmement, ce n'est plus l'Occident et son impérialisme qui sont critiqués mais bien au contraire la diatribe vise désormais les « peaux noires masques blancs » qui détiennent les rênes des pays africains. Ces dictateurs qui pillent les richesses des pays et, à cause de leur mauvaise gestion, les pays sombrent dans le chaos total.

L'écriture de Kourouma est redevable à l'oralité, puisqu'elle utilise certaines catégories de la littérature orale pour s'exprimer, notamment le conte, le *donsomana*, la légende, la devinette, l'épopée et le proverbe. Elle est ce que le poète guadeloupéen Ernest Pépin désigne par « oraliture »³ ou ce que Claude Hagège propose d'appeler la parole parlée, « orature » par opposition au terme littérature, c'est-à-dire la création par l'oralité. En effet, Kourouma plonge son lecteur dans les arcanes

³ Terme employé lors de la table ronde sur la poésie, à la bibliothèque nationale de Côte-d'Ivoire le 24/05/2000.

illocutoires des griots mandingues pour qui l'art de la parole est la maîtrise de la « mémoire collective ».

Aussi, sa particularité est-elle d'avoir introduit les codes oraux à travers les parjures telles que « Gnamokodé », « Faforo », « walahé » (terme arabe) qui émaille tout au long du livre. Tous ceux-ci sont des innovations kouroumiennes qui ont chamboulé le style littéraire à cette époque. Selon le critique Moura (1999), il pense donc à moins de récréation lexicales ou sémantiques, mais la référence continuelle à l'IFA et aux dictionnaires de langue dont les définitions sont reprises presque textuellement, comme de vraies citations d'autorité : une manière pour le romancier de se protéger contre l'accusation excessive d'innovation dans ces ouvrages.

Birahima dans sa présentation en six points utilise certaines expressions, des phrases à style particulière et une tonalité orale telles que « Mon école n'est pas arrivée très loin ; j'ai coupé cours élémentaire deux. J'ai quitté le banc par ce que tout le monde a dit que l'école ne vaut plus rien, même pas le pet d'une vieille grand-mère. » (Kourouma, 2000 :7). Toutes ces idées constituent des éléments du substrat linguistique africain et de l'héritage occidendo-asiatique : les cultures occidentale et arabes, surtout la langue et la religion.

Il se dégage du constat de l'écriture de l'auteur aux deux visages que le romancier peut s'exprimer autrement que par les voies classiques imposées par les normes académiques. Il y a derrière son écriture un désir de se libérer des chaînes de l'Occident par la création d'une nouvelle langue qui exploite à souhait les ressources de l'oralité. Kourouma veut tuer le « père », l'académisme pour permettre l'affirmation du « fils », le discours romanesque biface. Aussi, sa règle d'or est de tuer le français académique pour faire naître le français « africanisé » ou « malinkésisé » afin d'affirmer une identité qui devra se fondre et s'imposer dans l'universalité. D'après le critique Semujanga, (1999), ce texte romanesque malinké, reformulé en français,

dans un récit écrit de façon littérale, cette intertextualité autant que de l'interculturalité dont les romans d'Ahmadou Kourouma ont toujours porté. Cela transparait à travers d'autres expressions comme « djogo-djogo » coûte que coûte, et tournures proverbiales « comme des diarrhéiques qui vont au dépotoir derrière les cases », « rejetés par sacrifices acceptées » par chance ; « ils m'ont demandé de refroidir le cœur », c'est-à-dire, être patient « on suit l'éléphant dans la brousse pour ne pas être mouillé par la rosée ». Ce qui signifie qu'on est protégé lorsqu'on est proche d'un grand. « Il n'y dort que du sommeil du caïman, un œil semi-ouvert », « dormir du sommeil du bébé de la laitière, (le bébé de la laitière dort en paix parce qu'il sait qu'il aura du lait quoi qu'il arrive) », « par le dja, l'âme vengeresse de Sita » nyamans, donkun, gnoussou-gnoussou, le con. « Ça rigole comme s'ils buvaient la bière ensemble tous les soirs », dans les sociétés d'initiation les enfants sont regroupés par classe d'âge et cela continue jusqu'à leur vie d'adulte, ce qui leur permet de se dire la vérité quoi qu'il en résulte et de conserver leur amitié jusqu'à ce que la mort les sépare. L'usage des termes malinké fut partout dans ce roman. Nous avons déjà cité des termes ci-dessus. Mais souvent, l'auteur combine dans une phrase des éléments malinké et français comme par exemple « la vielle devant, l'accumulation des preuves, a fait *makou* », « ils ont lancé ...un mauvais sort, un korté (poison opérant à distance sur la personne visée), un djibo, un fétiche à l'influence maléfique. ».

De même à la page 17, Kid faisait le « faro » Kourouma explique le terme « faro » qui n'existe pas dans le français académique comme « faire le malin » selon son dictionnaire des particularités du français en Afrique. Le narrateur évoque une réalité africaine celle des castes notamment celle des griots à travers Massa Makan DIABATE (pp.218-219).

Des réalités africaines font leurs résurgences à travers l'écriture romanesque de kourouma, toujours par le biais des genres de

l'oralité : « le chien n'abandonne jamais sa façon déhontée de s'asseoir », « Johnson décida d'agir en garçon, un garçon ayant un bangala qui bande », « ce qui mord sans avoir de dents », une surprise désagréable. « Des tâches aussi dures que de mettre une abeille dans les yeux d'un patient » des tâches inhumaines des lycas. « A cause de la vieille solidarité africaine, la ration de riz est partagée entre un nombre infini de consommateurs ».

C'est surtout le dénouement de ce roman qui met en lumière l'intérêt de cette analyse à travers (oral et écrit) dans cette œuvre romanesque intitulé *Allah n'est pas obligé* d'Amadou Kourouma.

Conclusion

En Afrique, l'oralité a une fonction utilitaire sur le plan socio-culturel. De ce fait, la finalité de l'écriture à l'oralité chez KOUROUMA consiste non seulement à promouvoir sa langue qui est le malinké, mais aussi, a suggéré une voie salutaire aux groupes culturellement dépayés.

Cependant, le roman *Allah n'est pas obligé* est incontestablement une œuvre littéraire puissante par la thématique qui inspire le lecteur et par l'écriture en passant à l'oralité, même si celle-ci paraît à certains égards, moins rigoureuse, plus décousue et plus répétitive que dans les précédents romans de l'auteur. Cette œuvre se manifeste par une hybridité scripturale, représente une création innovante transculturelle, car l'authenticité, l'originalité ou l'innovation sont des armes créatrices utilisées par le biais de l'oralité afin d'affirmer la singularité des littératures francophones postcoloniales.

Au terme d'une analyse fondée sur les acquis, les incursions répétées de l'auteur dans le langage linguistique malinké donne à son écriture un visage bigarré de collage artistique d'où se dégagent une harmonie constructive et une suavité langagière.

En plus, KOUROUMA situe cette œuvre au cœur de l'actualité de l'écriture, car il est à la quête de l'identité linguistique avec les peuples africains mais également avec les peuples d'ailleurs, afin que chaque peuple puisse parler de sa propre langue.

Ahmadou KOUROUMA met en avant (écriture et oralité) le côté proprement engagé de la littérature et inscrit son roman au cœur de l'actualité brûlante, ayant trait à la société traditionnelle dans un monde en perpétuel mutation.

Les Références bibliographiques

1. Ouvrage du Corpus

KOUROUMA Ahmadou, 2000. Allah n'est pas obligé, Editions du Seuil, Paris

2. Autres ouvrages

ALMUT Nordmann-Seiler, 1976. La littérature néo-africaine, Paris, PUF, p. 7.

BALLO Drissa, 2020. Dynamique Inter/Transculturelle des Péritextes de Quatre Romans Africains, Revue Malienne de Langues et de Littératures, P184.

BORGOMANO Madeleine, Etudes littéraires africaines, L'harmattan, p.201.

DERIBERE Maurice, 1964. La Couleur, Paris, PUF

ECO Umberto, 1985. Lector in Fabula le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs, Paris, Grasset.

GENETTE Gérard, 1987. Seuils, Paris, Editions du Seuil, p. 426

GOLDENSTEIN Jean-Pierre, 1990. Entrée en littérature, Paris, Hachette, p.53

- HAGEGE Claude, 1987. «Poésie, oralité, écriture» in : SUD, Revue littéraire bimestrielle, pp. 165 – 187
- Kesteloot Lilyan, 1967. Anthologie négro-africaine : panorama critique des prosateurs, poètes et dramaturges noirs au XXe siècle.
- KOUROUMA Ahmadou, 1990. Monnè, outrages et défis, Editions du Seuil, Paris
- KOUROUMA Ahmadou, 1998. En attendant le vote des bêtes sauvages, Editions du Seuil, Paris
- KOUROUMA Ahmadou, 1968. Soleils des indépendances, Presses de l'Université de Montréal, Seuil
- MITTERAND Henri, 1979. Les titres des romans de Guy des Cars, Sociocritique, Nathan Université, p.85
- M'LANHORO Joseph, 1977. « Puisqu'il faut conclure » in Essai sur les Soleils des Indépendances, N.E.A.
- MOURA Jean Marc, 1999. Littératures francophones et théories postcoloniales, Paris, Presse universitaire ; Ecriture francophone
- N'GALASSO Mwatha Musanji, 2019. Langue, écriture et intertextualité dans *Allah n'est pas obligé* d'Amadou Kourouma, Presses Universitaires de Bordeaux
- SEMUJANGA Josias (1999) Dynamique des genres dans le roman africain. Eléments de poétique transculturelle, Paris, L'Harmattan, p.207
- ZUMPTHOR Paul, 1983. Introduction à la poésie orale, Paris, Seuil, coll.

Webographie

- Adobe(<https://adobe.com> »discover, *Couleur noire : signification et guide d'usage*, le 17/10/24
- Giroux Mélanie, *La signification cachée des couleurs en communication visuelle*, <https://evolutiongraphique.com/la-signification-cachee-des-couleurs-en-communication-visuelle/>, consulté le 19/10/2024

Revue d'Histoire et de Philosophie,
[https://www.persee.fr »doc »rhpr...17/10/24](https://www.persee.fr/doc/rhpr...17/10/24)

Rhythm errors in Oral Expression: An Indicator of Prosodic Progression

KOUASSI Kouassi Théodore

*Université Alassane Ouattara, Bouaké- Côte d'Ivoire
Département d'anglais, option didactique
Kouassitheodore82@yahoo.fr*

KONAN Amenan Jeanne Eunide

*Université Alassane Ouattara, Bouaké- Côte d'Ivoire
Département d'anglais, option linguistique
eunidek@gmail.com*

Abstract

This study explores rhythm errors in oral expression as key indicators of prosodic progression in second or foreign language (L2) learners. Rhythm, encompassing stress, timing, and intonation, plays a crucial role in language acquisition and fluency. Unlike the common view that rhythm errors are merely obstacles, this research posits that these errors reflect natural developmental stages in mastering prosodic features. By examining rhythm errors from initial struggles to advanced fluency, the study illustrates how these errors indicate growth in communicative competence. The research suggests that addressing rhythm errors in L2 instruction enhances fluency and deepens understanding of prosodic features. This article advocates for considering rhythm errors as valuable learning tools, shedding light on learners' progression toward native-like fluency. Future research could investigate rhythm errors across different linguistic contexts and their impact on communicative skills.

Keywords : *rhythm errors, prosodic progression, language acquisition, fluency, communicative competence*

Résumé

Cette étude explore les erreurs de rythme dans l'expression orale comme des indicateurs clés de la progression prosodique chez les apprenants de langues secondes (L2) ou étrangères. Le rythme, qui englobe l'accentuation, le timing et l'intonation, joue un rôle crucial dans l'acquisition de la langue et la fluidité. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle les erreurs de rythme ne sont que des obstacles, cette recherche soutient que ces erreurs reflètent des

étapes naturelles du développement dans la maîtrise des caractéristiques prosodiques. En examinant les erreurs de rythme, depuis les premières difficultés jusqu'à la fluidité avancée, l'étude montre comment ces erreurs signalent une croissance dans la compétence communicative. La recherche suggère qu'aborder les erreurs de rythme dans l'enseignement des L2 améliore la fluidité et approfondit la compréhension des caractéristiques prosodiques. Cet article plaide en faveur de la considération des erreurs de rythme comme des outils d'apprentissage précieux, mettant en lumière la progression des apprenants vers une fluidité proche de celle des locuteurs natifs. Les recherches futures pourraient explorer les erreurs de rythme dans différents contextes linguistiques et leur impact sur les compétences communicatives.

Mots-clés : erreurs de rythme, progression prosodique, acquisition de la langue, fluidité, compétence communicative

Introduction

Prosody, which includes rhythm, stress, intonation, and pitch, is central to spoken language as it shapes its melody and flow, distinguishing speech from written text and enhancing communicative clarity. D. Abercrombie (1967, p.56) highlights that prosody “plays a pivotal role in conveying not only linguistic meaning but also emotional and attitudinal nuances”. Among its elements, rhythm defined as the temporal organization of sounds into patterns of stressed and unstressed syllables is particularly significant for the naturalness and intelligibility of speech. Stress and intonation work alongside rhythm to produce the smooth and expressive qualities of spoken communication.

In second and foreign language learning, rhythm is often recognized as a key determinant of oral fluency and comprehensibility. Celce-Murcia, et al (2010, p.120) argue that rhythm “enables speakers to highlight key information while maintaining the natural flow of conversation”. However, mastering the rhythm of a second language (L2) presents significant challenges for learners, as it frequently requires unlearning rhythmic patterns from their first language (L1).

Common rhythm errors include misplaced stress, uneven timing between syllables, and the inability to distinguish between stressed and unstressed syllables. Such errors disrupt the natural flow of speech, making it sound mechanical or monotonous.

Researchers have differing views on the implications of rhythm errors in second language acquisition. Some believe these errors are inevitable developmental markers, reflecting the learner's gradual adaptation to the prosodic patterns of the target language. Others suggest that rhythm errors pose significant barriers to achieving communicative competence and can stigmatize learners as non-native speakers. Nonetheless, many agree that rhythm errors provide valuable insights into the learner's progression in acquiring the prosodic system of the target language.

Despite its importance, rhythm remains underexplored compared to other prosodic features like stress and intonation. This article addresses this gap by examining rhythm errors as indicators of prosodic progression. The research seeks to answer the following questions: What are the types of rhythm errors in oral expression? How do rhythm errors reflect prosodic progression in L2 learners? What role do rhythm errors play in language fluency development? The objective is to establish rhythm errors as diagnostic tools for understanding learners' prosodic development, with the ultimate goal of improving oral proficiency and communicative competence in second language learners.

1. Prosody and Second/ Foreign Language Acquisition

Prosody, which includes rhythm, stress, intonation, and pitch, plays a crucial role in second language (L2) acquisition. These prosodic features are vital for both the intelligibility and fluency of speech. They help learners produce language that sounds natural and coherent, and they contribute significantly to

effective communication. M. Pienemann (1998, p.212) underscores that “prosodic features are integral to language processing, as they guide listeners in interpreting meaning and structure”. He argues that prosody is not only about sound but is essential for understanding how language is structured and how meaning is conveyed in discourse.

Furthermore, M. Celce-Murcia, et al (2010, p.124) elaborate that “prosody allows learners to construct speech patterns that mimic the rhythms and flows of native speakers, facilitating the listener’s ease of understanding”. This view is supported by T. Derwing and M. Munro (2005, p.97), who assert that “effective use of prosody enables learners to not only convey accurate information but also to sound more like native speakers”. Additionally, M. Swan (2001, p.170) notes that “the importance of prosody in L2 acquisition cannot be overstated, as it provides learners with the tools to produce speech that is both fluid and comprehensible”. F. Torreira and Ferré (2011, p.447) argue that “prosodic awareness directly affects the intelligibility of speech, particularly in languages with complex stress and timing systems like English”. Collectively, these perspectives emphasize the centrality of prosody in achieving communicative competence in L2 acquisition, highlighting its role in ensuring speech is not only understood but also perceived as fluent and native-like.

2. Rhythm Errors in L2 Learners

Rhythm errors are a common challenge for second language learners, and they often have a detrimental effect on fluency and comprehensibility. Such errors include incorrect stress placement, inappropriate timing of syllables, and errors in syllable patterns. M. Swan (2001, p.144) notes that “many of these errors stem from interference by the learner’s first language (L1), where native rhythm patterns are transferred to

the second language (L2), creating unnatural speech patterns”. For example, learners from syllable-timed languages, such as French or Spanish, may struggle to replicate the stress-timed rhythm of English, leading them to place equal stress on all syllables. This results in speech that sounds mechanical and less fluent, as the natural ebb and flow of English rhythm is disrupted.

M. Celce-Murcia, et al (2010, p.156) expand on this by stating that “L1 transfer often leads to mis-timed stress patterns and syllable durations, particularly when learners attempt to speak a stress-timed language like English”. They explain that the mismanagement of stress and timing creates a rhythm that is at odds with the target language's prosodic norms. F. Torreira and Ferré (2011, p.447) further observe that “L2 learners often fail to distinguish between stress and unstressed syllables, leading to errors in rhythm that are particularly noticeable in stress-timed languages”. Moreover, M. Pienemann (1998, p.212) adds that “errors in rhythm are a natural part of the developmental process but can be persistent, especially for learners whose L1 rhythm structures are vastly different from those of the target language”. These errors highlight the difficulties learners face as they attempt to navigate the complex prosodic systems of L2 languages and the significant role rhythm plays in achieving fluency.

3. Theoretical Framework of Prosodic Progression

The theoretical framework of prosodic progression underscores the link between rhythm mastery and the development of L2 fluency. In fact, F. Torreira and Ferré (2011, p.447) assert that “rhythm errors are indicative of a learner’s developmental stage in acquiring prosody: as learners progress, rhythm errors diminish, reflecting their gradual alignment with native-like prosodic features”. They suggest that rhythm errors

serve as markers of a learner's growth, offering valuable insights into their current proficiency level and their ability to internalize the prosodic rules of the target language. T. Derwing and M. Munro (2005, p.133) reinforce this idea by noting that "prosodic errors tend to decrease as learners become more attuned to the rhythm of the target language, signalling a shift towards greater fluency". This shift in error patterns is often seen as a sign of increased linguistic and cognitive adaptation to the new language. Swan (2001, p.144) explains that "the reduction of rhythm errors is often tied to a learner's increasing familiarity with stress and timing patterns, allowing them to speak more naturally and confidently". Furthermore, M. Pienemann (1998, p.212) suggests that "rhythm mastery is a key indicator of a learner's overall language development, as it plays a significant role in the development of fluency". Thus, understanding the relationship between rhythm errors and prosodic progression can help educators identify where learners are in their language development and tailor their instruction accordingly.

4. Theoretical Insights on Rhythm and Fluency

Mastery of rhythm is widely recognized as central to achieving fluency and communicative competence in a second language. M. Celce-Murcia, et al (2010, p.128) emphasize that "rhythm plays a foundational role in creating speech patterns that are intelligible and expressive, enabling learners to convey meaning effectively". They argue that rhythm is not only important for clarity and fluency but also for making speech sound more engaging and dynamic, which is crucial for effective communication. T. Derwing and M. Munro (2005, p.133) further reinforce this point, stating that "when rhythm is mastered, learners are better able to convey emotional nuance and emphasis, enhancing the overall communicative impact of their speech". In a similar vein, M. Swan (2001, p.170) notes that "the

reduction of rhythm errors is key to improving overall fluency, as it allows learners to integrate stress and timing seamlessly into their speech”. This integration leads to a more fluid and comprehensible delivery. M. Pienemann (1998, p.212) also highlights that “rhythm is integral to achieving communicative competence, as it enables learners to produce speech that is not only accurate but also natural and intuitive”. Mastery of rhythm, therefore, is not merely about avoiding errors but about enabling learners to engage in meaningful, expressive communication that aligns with native-like norms

5. Types of Rhythm Errors in Oral Expression

5.1. Stress Errors

Stress errors are one of the most noticeable rhythm-related issues in second language (L2) acquisition. These errors occur when learners place emphasis on incorrect syllables or words, which can severely affect intelligibility and meaning. For example, stressing the wrong syllable in the word ‘record’ can change its meaning from a noun (a record of information) to a verb (to record something). D. Abercrombie (1967, p.77) states that “Stress errors disrupt the natural flow of speech, leading to misunderstandings and a perceived lack of fluency”. This misplacement of stress can cause confusion for listeners, especially in languages like English, where stress plays a crucial role in distinguishing word meanings and sentence structures. In support of this, M. Swan (2001, p.144) highlights that “incorrect stress placement is a significant cause of foreign accent, making it harder for listeners to interpret speech correctly”. Furthermore, Celce-Murcia, et al (2010, p.130) note that “stress errors not only hinder communication but also prevent the speaker from expressing meaning with the appropriate emphasis”. This indicates that stress errors can impair both the intelligibility and the communicative effectiveness of L2 speech. Addressing these

issues is vital for improving learner' prosodic awareness and their ability to express meaning clearly.

5.2. Timing Errors

Timing errors are another frequent issue in L2 acquisition, particularly in languages that differ in their rhythmic structure. These errors are often a result of transferring the timing patterns of a learner's first language (L1) into their L2 speech. Learners from syllable-timed languages, such as Spanish or French, often struggle to adopt the stress-timed rhythm typical of English. M. Celce-Murcia, *et al* (2010, p.156) explain that "mismanagement of syllable timing results in speech that sounds unnatural and monotone, detracting from fluency". In syllable-timed languages, each syllable tends to be given equal emphasis, while in stress-timed languages like English, syllables are grouped around stressed beats, with unstressed syllables being shorter. This difference leads to unnatural pacing in speech for learners coming from syllable-timed backgrounds. F. Torreira and Ferré (2011, p.447) further elaborate that "learners from syllable-timed languages often have difficulty producing the faster pace of stress-timed languages, resulting in speech that is both slow and fragmented". In contrast, M. Pienemann (1998, p.212) emphasizes that "timing errors in stress-timed languages often lead to mechanical speech rhythms, where the natural flow of conversation is interrupted by the overemphasis of unstressed syllables". This lack of rhythm coherence can impede smooth communication and fluency.

5.3. Intonation Errors

Intonation errors, which involve the incorrect use of rising or falling pitch patterns, are another crucial aspect of rhythm in L2 oral expression. These errors can change the meaning of sentences and make communication less effective.

For example, a rising intonation at the end of a declarative sentence, such as ‘you are coming tomorrow?’ may be misinterpreted as a question, even though the speaker intended it as a statement. M. Pienemann (1998, p.198) observes, “Intonation errors often reflect a learner’s incomplete understanding of discourse structure, making communication less effective”. Intonation plays a pivotal role in signalling various functions of speech, such as indicating questions, statements, or emotions, and errors in its use can lead to confusion or misinterpretation. T. Derwing and M. Munro (2005, p.133) stress that “incorrect intonation can make speech sound less natural, as listeners rely heavily on pitch variation to infer meaning and emotional tone”. Additionally, Swan (2001, p.170) points out that “intonation errors frequently occur when learners fail to differentiate between rising and falling tones in different contexts, leading to a mismatch between form and meaning”. Intonation errors can undermine both the clarity and the emotional nuance of speech, which are key to effective communication.

These rhythm-related issues, including stress, timing, and intonation errors, highlight the need for addressing prosodic challenges in second language teaching. Understanding and correcting these errors is essential for enhancing learners' oral proficiency and communicative abilities. By focusing on these specific rhythm errors, educators can better support learners in their journey towards fluent, intelligible, and expressive speech.

6. Relationship Between Rhythm Errors and Prosodic Progression

6.1. Early Stages of Acquisition

During the early stages of second language (L2) or foreign language acquisition, learners often face significant challenges in mastering the prosodic features of the target

language, leading to rhythm errors that reflect their developing understanding of these patterns. Such errors are typically influenced by the learner's first language (L1), which imposes its rhythmic structure onto L2 speech. For instance, speakers of syllable-timed languages, such as French, might produce speech in the L2 with equal timing for each syllable, resulting in a monotonous rhythm with little variation in stress placement. As M. Swan (2001, p.144) points out, "these rhythm errors at this stage indicate the learner's limited ability to adapt to the stress-timed nature of the target language". This difficulty in adapting can cause the learner's speech to sound mechanical, lacking the natural rise and fall of stress typically heard in native speech patterns.

Additionally, learners may produce sentences with improper stress patterns, failing to emphasize key words or syllables as would occur in a stress-timed language like English. M. Celce-Murcia, et al (2010, p.128) explain that "the inability to stress content words correctly and the overuse of unstressed syllables can cause speech to sound flat and disconnected, making it harder for listeners to follow the intended meaning". These prosodic errors hinder the natural flow of speech, impairing both fluency and intelligibility. Moreover, learners may struggle with syllable timing, especially when transitioning between languages with different rhythmic structures, which further complicates their ability to produce coherent speech.

In these early stages, rhythm errors provide valuable insights into the learner's developmental process. M. Pienemann (1998, p.215) suggests that "rhythm errors at this stage are a natural part of the learner's journey toward mastering the prosodic features of the target language". These errors are not only indicative of the learner's current challenges but also reflect areas that require specific pedagogical attention. By identifying these errors, instructors can tailor their teaching to address the learner's particular difficulties, helping them move beyond the

limitations of their L1 rhythmic patterns and progress toward more native-like speech production.

6.2. Intermediate Stages of Acquisition

As learners progress to the intermediate stages of second language (L2) acquisition, a marked reduction in rhythm errors typically occurs, accompanied by an improvement in overall fluency. This development signifies the learner's increasing ability to internalize and apply the prosodic features of the target language, such as stress patterns and syllable timing. Learners begin to more consistently distinguish between stressed and unstressed syllables, exhibiting greater control over rhythm and timing. As F. Torreira and Ferré (2011, p.447) note, "at this stage, rhythm errors decrease as learners develop a more systematic understanding of the prosodic framework of the target language". This stage represents a shift from the early stage's frequent and disruptive errors to more stable and controlled speech patterns.

While some rhythm errors may persist during the intermediate stage, particularly in stress placement or syllable timing, they are less frequent and do not significantly hinder communication. Learners are more capable of producing speech that is rhythmically coherent, which enables listeners to follow their speech with greater ease. According to M. Celce-Murcia, Brinton, and Goodwin (2010,129), "by the intermediate stage, learners have begun to develop a functional awareness of the rhythm of the target language, resulting in a smoother flow of speech". The improvements in rhythm allow learners to approach a more natural pace of speech, marking a significant milestone in the development of fluency. Additionally, M. Swan (2001,145) argues that "the reduction in rhythm errors at this stage reflects the learner's growing comfort with the rhythmical patterns of the L2, as they begin to feel more confident and less constrained by the mechanical nature of their early attempts". As

the learners become more attuned to the prosodic features of the language, their speech moves toward a more native-like rhythm, even though occasional lapses still occur. This reduction in rhythm errors, combined with increased fluency, marks a critical turning point in the learner's prosodic progression, setting the foundation for further development in advanced stages.

In sum, the intermediate stage is characterized by significant progress in mastering rhythm, where learners begin to solidify their understanding of prosodic structures and apply them more effectively in speech. This stage represents a crucial phase in the journey toward achieving advanced fluency in a second language.

6.3. Advanced Stages of Acquisition

In the advanced stages of second language (L2) acquisition, learners exhibit near-native control over rhythm and other prosodic features. At this stage, errors become increasingly rare and are often so subtle that they do not significantly impact comprehension or fluency. Learners have fully internalized the prosodic norms of the target language, enabling them to produce speech that is not only natural but also expressive. For M. Celce-Murcia, et al (2010, p.164), “advanced learners exhibit rhythm patterns that are nearly indistinguishable from those of native speakers, reflecting their mastery of the prosodic aspects of communication”. This level of mastery is critical for achieving communicative competence, as effective use of rhythm allows for smoother processing of speech, enabling listeners to effortlessly interpret meaning.

The reduction of rhythm errors and the increase in fluency at this stage signify a profound shift in the learner's prosodic development. M. Swan (2001, p.170) emphasizes that “at the advanced stage, rhythm becomes a tool for nuanced expression, contributing to the emotional and contextual subtleties of speech”. By this point, learners have internalized

not only the basic stress and timing patterns of the target language but also its more complex intonation and rhythmical subtleties, allowing them to convey meaning in a way that mirrors native speakers. This fluency is particularly significant in dynamic and varied communicative contexts, where rhythm facilitates the clear delivery of ideas and emotions.

Furthermore, F. Torreira and Ferré (2011,448) explain that “the near-native control of rhythm at this stage supports enhanced speech fluidity, which is essential for maintaining a natural conversational pace and ensuring that prosodic features such as intonation and stress align with the speaker’s intended meaning”. With minimal prosodic errors, advanced learners can communicate with greater ease and confidence, participating in complex discussions with little to no interruption in speech flow. The ability to sustain a natural pace without noticeable pauses or awkward intonation allows for more engaging and persuasive communication.

T. Derwing and M. Munro (2005, p.136) argue that “fluency at the advanced stage is not simply the absence of rhythm errors but also the ability to modulate rhythm for communicative purposes, such as emphasizing key points or signalling turn-taking in conversation”. This advanced level of fluency allows learners to engage in nuanced speech acts, making them more adaptable to diverse conversational settings.

From what precedes, we retain that the progression from frequent rhythm errors in early stages to near-native fluency in the advanced stages underscores the importance of rhythm in overall prosodic development. By understanding how rhythm errors evolve through these stages, educators can create more effective teaching strategies tailored to the learner’s developmental needs, ensuring optimal prosodic progression and communicative competence.

7. Pedagogical Implications: Teaching Rhythm and Prosody

7.1. *Using Rhythm Errors as Diagnostic Tools*

Rhythm errors in second language (L2) learners provide valuable diagnostic insights into their prosodic development and specific areas of difficulty. By carefully analysing patterns of misplaced stress, incorrect syllable timing, or monotony in speech, teachers can identify underlying challenges and determine the learners' developmental stages in acquiring prosodic features. These errors offer crucial clues about the learner's grasp of stress, rhythm, and overall fluency, enabling teachers to tailor their interventions accordingly. According to Swan (2001, p.172), "teachers who diagnose rhythm errors can design targeted interventions to address these specific weaknesses, fostering faster prosodic improvement". For example, learners who repeatedly misplace stress may benefit from focused exercises on word-level stress contrasts, which can help them internalize the rhythm of the target language. In contrast, learners facing timing issues may need practice in producing syllable durations that align with the stress-timed or syllable-timed nature of the language they are learning.

M. Celce-Murcia, et *al* (2010) also emphasize the importance of rhythm errors as diagnostic tools in language learning. They argue that rhythm errors can signal deeper difficulties in a learner's oral proficiency and may reflect a misunderstanding of the temporal organization of the target language. By identifying patterns of rhythmic misalignment, teachers can develop activities that specifically target these deficits, such as exercises that focus on the alternation between stressed and unstressed syllables or drills designed to improve temporal accuracy. They also stress the need for feedback that encourages learners to become aware of their own rhythm errors, helping them to refine their prosodic production gradually.

Furthermore, F. Torreira and Ferré (2011) assert that rhythm errors provide not only an indication of a learner's current stage in prosodic development but also serve as a roadmap for future learning. They suggest that teachers can utilize rhythm errors to assess how well learners are internalizing the rhythm of the target language and gauge their progress over time. By focusing on the nature of these errors, teachers can assess whether learners are moving toward more native-like prosody. As they note, "the careful tracking of rhythm errors can reveal a learner's trajectory towards fluency and can highlight areas requiring additional practice and targeted feedback" (F. Torreira and Ferré, 2011, p. 449).

In sum, rhythm errors act as a critical diagnostic tool for identifying specific weaknesses in prosody, providing teachers with the means to design targeted interventions. These insights not only help learners improve their fluency but also allow for a more individualized approach to pronunciation training.

7.2. Techniques for Teaching Rhythm

Teaching rhythm in a second language requires diverse and practical approaches that help learners internalize the prosodic features of the target language. Effective strategies often integrate modelling, repetition, and interactive exercises to develop learners' rhythmic awareness. M. Celce-Murcia, Brinton, and Goodwin (2010) suggest combining rhythm-focused exercises with broader pronunciation training. They argue that this integration enables learners to correct specific errors while fostering a more comprehensive understanding of prosody. Techniques such as clapping, tapping, or using rhythmic chants help learners physically engage with stress patterns and timing, making abstract concepts more tangible.

Similarly, Swan (2001, p.146) highlights the importance of incorporating visual aids like stress graphs and pitch contours to provide learners with a visual representation of rhythm

patterns. This approach supports learners in recognizing the alternation between stressed and unstressed syllables and their role in creating the natural flow of speech. Swan emphasizes that visual and auditory methods combined can address diverse learning styles, making rhythm acquisition more accessible.

In addition to these techniques, M. Torreira and Ferré (2011, p.450) emphasize the role of interactive activities, such as group recitation, rhythmic dialogues, and singing, which immerse learners in real-time practice. These activities not only enhance rhythm comprehension but also encourage peer feedback and collaborative learning. According to the authors, providing immediate feedback and encouraging self-monitoring are critical for helping learners reflect on their rhythm accuracy and make continuous adjustments. By blending physical engagement, visual aids, and interactive practice, these methods ensure learners not only internalize rhythm but also apply it effectively in communicative contexts.

Conclusion

This study emphasizes that rhythm errors in oral expression, far from being seen as a negative aspect of prosody, actually serve as valuable indicators of prosodic progression in second language (L2) learners. These errors are not signs of failure, but rather reflect the natural stages of acquiring prosody, particularly in the areas of stress, timing, and rhythm. From early challenges to the eventual mastery of native-like rhythm patterns, rhythm errors signal the learner's development toward greater fluency and communicative competence. This research deepens our understanding of prosodic progression, suggesting that rhythm errors are a normal and necessary part of the learning process rather than obstacles to overcome. Addressing these errors in L2 instruction can enhance learners' fluency and provide a better theoretical understanding of second language acquisition.

Moving forward, further studies could explore how rhythm errors manifest in different linguistic contexts, assess the effectiveness of various teaching methods, and investigate the relationship between rhythm and other aspects of communicative competence. Longitudinal studies would be particularly valuable in examining how rhythm errors decrease over time and how this correlates with improvements in fluency, thus offering insights to refine and optimize L2 teaching strategies.

Bibliography

ABERCROMBIE David, 1967. *The Speech Mechanism and its Disorders*, Oxford University Press.

CELCE Murcia, et al, 2010. *Teaching Pronunciation: A Course Book and Reference Guide*, Cambridge University Press.

DERWING Tracey & MUNRO Murray, 2005. *Pronunciation Fundamentals: Evidence-based Perspectives for L2 Teaching and Research*, Georgetown University Press.

PIENEMANN Manfred, 1998. *Language Processing and Second Language Development: Processability Theory*, John Benjamins Publishing.

SWAN Michael, 2001. *Learner English: A Teacher's Guide to Interference and Other Problems*, Cambridge University Press.

Torreira Francisco & FERRÉ Gaelle, 2011, "Prosody and Syntax in Second Language Acquisition", *Journal of Phonetics*, 39(3),pp.444-455.

Racism and the philadelphia clef club of jazz and the performing arts

Mamadou Diang Diallo,

Département d'anglais, FLSH,

université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

mamadou.diallo668@gmail.com

Abstract

The development of capitalism, and of a new type of society that was born from it, combined with the evolution of the slave trade, gave birth to a system that fostered institutional racism in the United States. Jazz was born in that context of race tension. The connection between Jazz and Philadelphia runs deep in the political history of race in America. Philadelphia developed an early Jazz scene that gave birth to memorable tremendous local and external artists who not only bred the art of music but also fought for their rights as citizens. The history of The Philadelphia Jazz Clef Club & the Performing Arts Inc. is important to understand the dynamics between race and music in America. This article tries to explore how the race issue in the United States is connected to the creation of the first black union of jazz musicians.

Key words: *racism, jazz, history, music, culture*

Résumé

Avec le développement du capitalisme, et d'un nouveau type de société qui en a découlé, combiné à l'évolution de la traite négrière, le racisme a rapidement évolué en tant qu'institution et en tant que système, principalement aux États-Unis. Le lien entre le jazz et Philadelphie est profondément ancré dans l'histoire politique de la race en Amérique. Philadelphie a développé une scène de jazz précoce qui a donné naissance à de mémorables artistes locaux et à d'autres qui venaient d'ailleurs. Ces artistes ont non seulement élevé l'art de la musique, mais se sont également battus pour leurs droits en tant que citoyens. L'histoire du Philadelphia Jazz Clef Club & the Performing Arts Inc. est importante pour comprendre la dynamique entre la race et la musique en Amérique. Cet article tente d'explorer comment la question raciale aux États-Unis est liée à la création du premier syndicat noir des musiciens de jazz.

Mots clés: racisme, jazz, histoire, musique, culture

Introduction

In theory, race is the classification method used to catalog human beings into large, distinctive groups by genetics, culture, anatomy, geography, language affiliation, ethnic background, and religion. The development of capitalism, and the new type of society that was born from it, when combined with the evolution of the slave trade, gave birth to racism that quickly evolved as an institution and a system in the United States. The growing numbers of incoming Africans, encouraged with the free labor they provide, quickly defined the race barrier. To keep the Africans in an inferior and submissive status, any legal protection of Black people were removed, and oppressive laws called slave laws were created to justify torturous practices and racism. For example, Chief Justice Roger B. Taney (1857), in the Dred Scott case, stated:

Black people had never been, could never be, and would never be citizens of the United States, and as such, had no rights a white man is bound to respect. The framers of the Constitution believed that Blacks had no rights which the white man was bound to respect, and that the Negro might justly and lawfully be reduced to slavery to the White man's benefit. He was bought and sold and treated as an ordinary article of merchandise and traffic, whenever profit could be made by it.¹

Roger B. Taney's statement shows how damaging it was to see the Black man turned into a mere object in the eyes of the white American. Racism being institutionalized, it remained prevalent

¹ Roger B. Taney. http://en.m.wikipedia.org/wiki/Roger_B_Taney. (search, 5/23/2014)

even after the end of slavery. This quote effectively highlights the enduring legacy of racism in America, tracing its roots from the era of slavery through to contemporary times. By referencing Roger B. Taney's perspective, we underscore how dehumanization has historically shaped racial attitudes and institutional practices. The transition from slavery to the post-Civil War era marked a significant, yet insufficient, shift in the legal status of Black individuals. While the Civil Rights Act of 1866 aimed to grant citizenship and rights, the subsequent emergence of the Ku Klux Klan and the implementation of Jim Crow laws illustrated how deeply entrenched racism remained in American society. Our observation about the subtlety of modern racism is particularly poignant. Although overt racism may have diminished since the abolition of slavery, systemic racism continues to manifest in various forms, including economic disparities, limited representation in media, and disproportionate rates of incarceration. The concepts of diversity and inclusiveness, while well-intentioned, can sometimes obscure the ongoing struggles faced by Black Americans, leading to what can be described as symbolic annihilation. This term captures the erasure of Black voices and experiences from the broader narrative of American society, perpetuating a cycle of marginalization. To sum it up, the analysis of racism in America emphasizes that while its context has evolved, its impact remains pervasive. The historical continuum of racial oppression underscores the need for ongoing dialogue and action to address the structural inequalities that persist today. Recognizing and confronting these issues is essential to fostering a truly equitable society. Unfortunately, a past of a slavery system has played a fundamental role in the history of racism, and racial and political tension in the United States.

Slavery is where many people want to start to deal with the African American presence in America because it started the disparagement of African culture in America. In fact, Africans

had been forcefully deported under circumstances that deprived them of freedom and culture. This forced migration created strategies of survival, and resistance aimed at restoring basic human rights. It resulted to a disruption of cultures, languages, and histories caused by bringing together myriad African cultures into an enslaved population. In that subdued population, family units were routinely torn apart by sale that made affirmative links with origin impossible to sustain. This reflection on the impact of slavery on African American identity and culture is insightful and highlights a crucial aspect of American history that is often overlooked or sanitized. The forced migration and enslavement of Africans not only stripped individuals of their freedom but also severed vital connections to their cultural roots, languages, and histories. This disruption had lasting effects, shaping the experiences of generations of African Americans. The creation of a new cultural identity for African Americans, often framed within the confines of racist stereotypes and social constructions, underscores the struggle against marginalization and the fight for recognition and dignity. It is essential to acknowledge the resilience and adaptation of African Americans in the face of such adversity. Their strategies of survival and resistance not only preserved elements of African culture but also led to the emergence of unique African American cultural expressions, including music, art, and literature. Recognizing this complex history is crucial for understanding contemporary issues of race, identity, and social justice in the United States. It challenges the dominant narratives that often gloss over slavery's profound impact and emphasizes the need for an inclusive historical discourse that honors the contributions and experiences of African Americans. By confronting this dark chapter of history, society can foster a deeper understanding of the ongoing struggles for equality and justice in America today.

1. History and memory perpetuation

“In race matters, history matters,” said Claud Anderson (2006, p. 1). History plays a tremendous role in holding a people and giving it an identity. Music has been an area where African Americans have struggled for centuries to keep their African culture. One of the areas where Afrocentric theory meets practice is the case of the *Philadelphia Jazz Clef Club & the Performing Arts*. In fact, identity dislocation has affected many areas of research on Africans and people of African descent by Black scholars. In the name of universality or a global world, many Black scholars often do things or use paradigms that are convenient for their research but not always useful to the development of their communities. But a crucial question is why globalization only applies to Africans and people of African descent in particular, and to poor people in general. The latter always takes in things, concepts, values, paradigms that belong to western people but not giving out for other people to take from them. According to Molefi Kete Asante, Afrocentricity places African values, aesthetics, traditions and history at the center of any analysis that involves African culture and behavior (Asante, 1987). It is a paradigm of critical consciousness raising and for empowerment and regaining agency. The paradigm provided the theoretical foundation for many scholars to question, challenge, and ultimately rid us of European notions of White supremacy, patriarchy and cultural domination. More importantly, the theory provides a framework to interpret and present the study of African people and culture from the perspective of the African person, and it also promotes scholarship that can positively impact us and is useful to Black communities.

Afrocentricity highlights its importance as a framework for understanding and interpreting African culture, history, and

identity. By centering African values and perspectives, Afrocentricity seeks to empower African people and communities, challenging dominant narratives that have historically marginalized them. Here are some key points that can further enrich the discussion on identity and culture. Community-centric research is tremendous. In fact, as noted, scholarship should be rooted in the needs and experiences of the community. This approach can make research more relevant and impactful, ultimately leading to solutions that address the specific challenges faced by Black communities in general. Another important aspect, is cultural resilience and identity. Afrocentricity affirms the richness of African cultures and traditions, promoting a sense of pride and identity among African people. This cultural affirmation can serve as a powerful antidote to the internalized negativity that often arises from historical oppression. In addition, the paradigm fosters interdisciplinary approaches to research. Afrocentricity's influence spans various fields, from history and sociology to literature and the arts. This interdisciplinary nature allows for a more holistic understanding of African experiences and can lead to innovative solutions to contemporary issues. Global connections are another issue raised by the Afrocentric paradigm. While Afrocentricity focuses on African perspectives, it also acknowledges the interconnectedness of the African diaspora. Scholars can explore how African traditions and values have influenced cultures worldwide, fostering a sense of solidarity among Black communities globally. Then, critical consciousness comes into play. The emphasis on critical consciousness encourages individuals to question societal norms and challenge oppressive systems. This empowerment can inspire activism and social change, enabling communities to advocate for their rights and interests. This critical consciousness leads to the creation of counter-narratives. Afrocentric scholarship provides counter-narratives to dominant

historical accounts, allowing for a more nuanced understanding of African history. This reevaluation can help dismantle stereotypes and misconceptions about African people and cultures. Finally, all this empowerment strengthens black people's legacy and shapes their future directions. As Afrocentricity continues to evolve, it is essential for scholars to engage with research that addresses emerging issues facing African and African descent communities, such as health, globalization, technological advancement but also politics of development and cultural centeredness. By addressing these contemporary challenges through an Afrocentric lens, scholars can contribute to a more sustainable and equitable future. In a nutshell, Afrocentricity serves as a vital tool for empowerment, critical analysis, and community engagement. By centering African voices and experiences, it not only enriches academic discourse but also fosters a deeper understanding of the complexities of African identities and cultures in a global context. There is a lot of literature on how contemporary scholars should apply Afrocentric theory and methods to history, literature, philosophy, aesthetics, religion, psychology, music studies, and so on. The Afrocentric paradigm has provided Black scholars with a new vision for Black Studies and has helped many new generation African scholars to rethink their political agenda as far as cultural politics is concerned, and African American and African Diaspora scholars to create more African-centered schools around America and beyond. Those scholars have the obligation to reconstruct Black history around the world.

2. The obligation of black history in Carter G. Woodson's viewpoint

The obligation which Black History imposes on Black scholars is the continuation of a legacy. A heritage for which

holdings our forebears have paid so much to keep and who have been the last to receive something, and have remain the least rewarded. In this context, Black History is the instrument of a national and international debt still unpaid. In the 1920s, Carter G. Woodson (1875-1950) set himself the task of creating a week during which America and the whole world will remember the history of a people who have sacrificed so much for the American nation and who are not rewarded enough by their country. African Americans' participation in building the American economy is being obliterated, overlooked, or obscured and confused by equating it with matters of a lesser importance. In the *Mis-Education of the Negro* (2005 edition), Woodson said that most of the time, Black people are trained as journalists, theologians, teachers, and other professions to do jobs that do not serve their communities because there is no part of Black people's history which is taken into account. Woodson added that the knowledge Black people need to serve their communities should be based on understanding the psychology and philosophy of the Black man. And this understanding is embedded in the intrinsic values that sustain them, but that cultural alienation keeps Blacks from knowing and applying them in their own life and in their sense of leadership (Woodson, *ibid*). Africans and people of African descent should erase the nation-state borders politics that were imposed upon them by a western notion of territory in order to understand that the common burden Black people around the world share is based on skin color. That is how they can understand the Black Man's plight from slavery through colonization to modern cultural and economic colonialism. Their common issue is the fact that many fail to understand, or their consciousness is not raised enough to understand, what should sustain them.

At the time of the Negro History Week's launch, Woodson contended that the teaching of Back history was essential to ensure the physical and intellectual survival of the race within

broader society. He added that if a race has no history, then it has no worthwhile tradition; therefore, it becomes a negligible factor in the thought of the world, and it stands in danger of being exterminated. So, understanding their history and the common plight they have endured through centuries would help African and people of African descents to empower themselves and build more powerful political and economic entities. Culture is a political tool that has always served great nations to build themselves up and dominate others. Thomas Sowell defining the term power in his book, *The Economics and the Politics of Race*, said that: "Power is not simply the ability to get something done, but to get it done despite the resistance and opposition of others." (Sowell, in by Anderson, 1994, p. 29). It means that those who have power in America hold it on the detriment of African Americans and can impose it upon them, and can decide whether the latter can walk free or toil in chains as slaves. Anderson added that social powers are external to black communities and that white power holders have controlled and shaped black people's lives and behaviors. Dominant people's power made Blacks the locomotive engine that drove civilizations around the world, but prevented them from enjoying the fruits of their labor. (Anderson, *ibid*, p.29). Africans should locate their development on their own values and history. All around the world, people understand their history based on specific experiences, culture, and in different historical eras. So, different people, with different histories and different values, cannot have the same understanding and interpretation of history. People who have live different historical experiences cannot have the same account of history. When African people claim reparation, it is justified by the type of damaging psychological events their people lived in the past.

3. The necessity of reparation

Reparation has been a pending issue in the history of a victimized Africa. In fact, many activists in Africa and in the African Diaspora have raised their voices to claim reparations from slave European countries such as France, Spain, England, Portugal, and so on. Like the aid and reconstruction plan of Europe, more known as the "Marshall Plan", between 1948 and 1952, after World War II, and the Dogba Plan for the Japanese victims, African scholars like Joseph Ki-Zerbo, raised the issue of reparations for damages, given the magnitude of the economic devastation caused by the slave trade. These reparations plans allowed the economic recovery of the aforementioned countries. Therefore, reparations in victimized Africa could have the same effects for this continent whose valid men, women, and resources have been dispossessed and deported to develop the New World and the slave Europe. Reparations should be the first urgent human rights act toward Africans.

Fostering Eurocentric paradigms to deal with African history and matters pertaining to African people in general is a remaking of a more sophisticated mental slavery because it works on people's mindset or deals with intellectual competence and skills. The fact that a lot of scholars and politicians overlook the case of Africa, Africans, and people of African descent around the world, as far as old memories are concerned, is an act of human right violation. History should be humanized by acknowledging the historical damage done to African people by the slave trade and colonization, and by accepting to deal with the case of reparations. There is a post-slavery trauma going on, and it impacts the life of hundreds of millions of African descent people around the world. This trauma has had psychological repercussions on younger generations of African Diaspora people, and really hinders their performance in many areas.

Details of this trauma are given in Mamadou Diang Diallo's dissertation entitled *An Afrocentric Location of African American Radical Thought in the Spirituals, the Blues, Jazz and Hip Hop: A Pan-African Approach* (December, 2014), for readers to have more insights about the historical drama of the African American people through centuries of cultural and aesthetic oppression, and identity theft. Afrocentricity has a duty that invites community members and good will people to discuss what they are going to do with their children's education in this new era. African people in general cannot just move on without undergoing the emotional healing they need. They need real international talks where protagonists will seriously be willing to deal with real problems that hinder African countries' and African Diaspora communities' development. No people can emerge when they are having psychological issues, identity issues and adjustment issues going on. When education is democratized, academic authorities will finally accept to get rid of social inequities. History is what makes a people legacy stay alive for younger generations to be nurtured about how they really exist as a people. By dealing with the historical contribution of *The Philadelphia Jazz Clef Club & the Performing Arts Inc.*, we aim at restoring a basic human right and social justice.

4. Race discrimination and the history of the Jazz Clef Club & the Performing Arts

The connection between Jazz and Philadelphia called "The City of Brotherly Love" runs deep in the political history of race in America. Philadelphia developed an early Jazz scene starting with Ethel Waters and exploding through the decades to give birth to memorable great and local artists such as John Coltrane, Billie Holliday, The Heath Brothers, and many others. The history of *The Philadelphia Jazz Clef Club & the Performing*

Arts Inc. is important to understand the dynamics between race, music, and the performing arts in America.

The Philadelphia Jazz Clef Club & the Performing Arts Inc. represents a major development in the cultural environment of not only the city of Philadelphia but the United States by being the first facility ever constructed specifically as a Jazz institution. Its new facility at Broad and Fitzwater is a major center of the promotion and the preservation of Jazz in the city of Philadelphia and nationally. The Club makes significant contribution by introducing wider audiences to Jazz, enhancing the level of quality in Jazz performance, encouraging Jazz musicians to increase their skills, and providing diverse communities of the city with accurate information documented and undocumented, about the history of Jazz in Philadelphia and in America. It also plays a principal role in encouraging and educating young artists interested in pursuing Jazz careers and/or expanding their repertoire.

The Philadelphia Jazz Clef Club & the Performing Arts Inc. was founded in 1966 by its first President James Adams and the other members of Musicians Protective Union Local 274, of the American Federation of Musicians (A. F. M.)². Chartered in 1935, Local 274 was the second and longest existing musicians' local in Philadelphia. Prior to its charting, Local 591 which was a subsidiary of the Philadelphia's white musicians Local 77, had an ephemeral and dependent existence under 77. Local 274 was chartered as a separate Black Local because Black Musicians were denied access and representation in Local 77. Subsequent to the expulsion of Local 274 from American Federation of Musicians in 1971, for its refusal to merge with Local 77

² Ray Wright is an Artist, Teacher and Founding Member of the Black Artists' Union Local 274 of the American Federation of Musicians, interviewed by Mamadou Diang Diallo. The Union members founded the Philadelphia Jazz Clef Club & the Performing Arts.

Notes: Ray Wright allowed Mamadou D. Diallo to use the information of his interview and any other documents he provided for his own dissertation research project and articles on the history of Jazz.

because it did not want to lose its independence, it enjoyed autonomy for more than thirty-six years. In 1971, Local 274 was the last independent Black Musicians Union in the United States of more than fifty Black American Federations of Musicians Locals which had been chartered in major cities throughout the country. Local 274 and the *Philadelphia Clef Club*, its social unit, are an integral part of the history of Jazz in Philadelphia. That history began with the struggle of Black musicians of Philadelphia for political, economic, and cultural recognition during a period of segregation in Philadelphia. It continued with the charter of Local 274, and Black Musicians gaining representation. It went further with an attempt by some white and other non-white musicians, who played genres of Jazz, Rhythm and Blues, Soul, Blues and Rock & Roll, to break the tradition of segregation by joining Local 274. However, the members of Local 274, founded by Black Musicians, were substantially Black Jazz Musicians. *The Philadelphia Clef Club* was conceived primarily as the Local's social Club to further the cultural level of Jazz in the community and to promote and advance projects for the benefit of Jazz Musicians. At the time of musicians' incorporation, over seven hundred people of Local 274, who were in good standing with the Union, automatically became members of the *Philadelphia Clef Club*.

Ray Wright gave complementary information in an interview adding that Local 77, for the white Union, was on 18th & Arch and the Black Union Local 274 was on Broad & Carpenter. When the Black Union was asked to merge with the 77 Union, they refused. As a result, Local 274 was deactivated. Bill Lesly started doing research to activate the *Philadelphia Clef Club*. The members of 274 hired a lawyer, whose name was Hugh Clarke, to help them have the legal papers to start the Club. In the early 1980s, they had to go to Court to be able to activate the *Clef Club*. The Court said that as there was a membership

and that the Union was never dissolved, they could open the *Clef Club*. But the *Clef Club* had a transition building on 13th & Washington. It was there since day one, before they built the new *Clef Club* on Broad and Fitzwater.³ That was a new start.

The Philadelphia Jazz Clef Club & the Performing Arts, Inc. became the rallying place for Jazz in Philadelphia. Its membership rolls contain Jazz greats like John Coltrane, Shirley Scott, Trudy Pitts, “Philly” Joe Jones, Tad Heath, Jimmy Heath, and Butch Ballard. Renowned musicians from Philadelphia, who went to New York, like Dizzy Gillespie, stopped in the Club during their visit in the city. Some other renowned musicians from out-of-town would frequent the Club where they relaxed, socialized, jammed, and exchanged artistic ideas. It was not unusual to see Duke Ellington, Count Basie, Sarah Vaughn, Sonny Stritt, Art Blakey, Dinah Washington, Max Roach or Clifford Brown coming to perform at the Club. These episodes helped the Club to evolve into a haven for Jazz lovers who would pack inside it on the weekend and watch celebrities parade in.

The Club became so popular for Jazz lovers that the *Philadelphia Clef Club* created a “B” membership for Jazz lovers and for out-of-town musicians. The heyday of the *Philadelphia Clef Club*, as a social Club, lasted up until its relocation from 912 South Broad Street which is the site of a state historical marker to 144 South 13th Street in 1970, and the demise of Local 274 in 1971. With these two critical events, it was necessary for the Club to think about new directions. It continued its function as a social Club until 1978 but members had lost their momentum at that time. In 1978, it expanded its activities in order to fulfill an important need in Philadelphia Jazz performance, Jazz instruction, and preservation of a rich Jazz history. Thus, the *Philadelphia Clef Club* expanded,

³ Ray Wright, *Ibid.*

refined, and redefined its mission to promote, and to preserve Jazz.

The year 1983 can be considered the rebirth of the *Philadelphia Clef Club*. From 1977 to 1983, the Philadelphia Clef Club was inactive. There is important history that has been ignored pertaining to the renaissance of the *Philadelphia Clef Club* (PCC). Since 1983, it has undergone dramatic changes and development, from its total administration to gearing its services to the total community. The Board began to find new ways to promote Jazz more effectively and to guaranty the Club's perpetual growth. The PCC is one of the most artist-funded and artist-run cultural organization in the city of Philadelphia, committed to the promotion and preservation of Jazz. The Board confronted a range of crucial issues to ensure the organization viability, and began to seek solutions which included developing a plan for institutional growth and financial stability, as a non-profit cultural institution.

Since 1978, the PCC expanded its activities to include the concert presentation of Jazz as an art form, Jazz music instruction, and preservation of the rich history of Jazz in Philadelphia. The Clef Club's on-going community service programs reach schools, senior centers, civic organizations, and the community-at-large through concerts, workshops, lecture-demonstrations, and a training program for young musicians. Through the Club's two major performance series *Jazz in the Sanctuary* and the *Preservation Jazz Series*, during the previous fiscal year of 1994, the Club employed over 137 artists, produced 64 concerts, and served an audience of over 20,000 people.

Over the last two seasons of that period, the Club presented such Jazz greats as Max Roach, Lionel Hampton, Benny Golson,

Al Grey, Stanley Turrentine, Houston Persons and Etta James, Clark Terry, and the Julius Hemphill. One witness about the racial climate that impacted the creation of the Clef Club is Bernard C. Watson. Talking about his experience, he stated:

By the way, I am proud that I became a member of two unions while I was still in my teens: the Steelworkers Union, of course, and also the American Federation of Musicians (AFM). In those days, the AFM was segregated, and I had to join the black local, Number 622-an experience that, many years later, gave me special empathy with Philadelphia's Clef Club, the jazz organization whose founders had also been in a black AFM local.⁴

Watson added that race relations were horrible at that time as far as he could remember while being in high school.⁵ Ray Wright backed this statement saying that music is related to America's racial politics. There were places in the 1970s African American musicians could not play. Rules of exclusion of Black musicians were not written in Black and White; it was there in the atmosphere and in the dark; they just could not play in those venues. You play with stress and anger, taking into account the economic gap. You play a kind of music the audience would enjoy but you, the musician, could not enjoy yourself because you are playing to buy the next meal, you play to pay a rent, or you play to raise a family with difficulties. You play with a bitter heart not being able to enjoy your own music because of discrimination in performance venues, in Awards, in jobs etc.,⁶ Ray Wright argued. Adding to the psychological state of mind, the Black musicians had to perform in, Wright posited:

⁴ Bernard C. Watson, Ph.D. (1997). *Colored, Negro, Black: Chasing the American Dream*. Philadelphia, Pennsylvania. JDC Books. P. 26.

⁵ Bernard C. Watson. *lococit.* P. 26.

⁶ Ray Wright. *Op cit.*

In the 1970s, the music was angry, musicians played with a lot of dissonance; the Black Panther Party was active. Musicians played screaming, honking in the instrument. You are pouring in the music people's frustration, their anger, and their emotions. That was the avant-garde of African-American music. It has reflected the racial politics of America. I tried not to be embedded by the atmosphere. I did a lot of psychological work, preparing students. I taught them to be prepared to the situation out there because they could not go over it because that is the way the system works.⁷

In fact, Jazz as well as its musicians has always been equated to rebellion, and as the antithesis of culture and refinement. According to Levine (1988), the notion of culture was lifted out of the surrounding world into the universe of gentility. The word 'culture' became equated to the word 'refinement' which in fact was precisely the definition it carried in the single-word definition pocket dictionaries popular at the turn of the century (Levine 1988: 224-225). Thus, at approximately the same time, two new words, or more accurately, two older words with new meanings came into general usage. Their dual appearance is significant because the two, "Culture" and "Jazz", helped to define one another. That is to say, they serve as convenient polar points, as antithesis. One could understand what "Culture" is by looking at the characteristics of "Jazz", and reversing them. "Jazz" was, or at least seemed to be, the new product of a new age. "Culture" was, or at least seemed to be traditional, the creation of centuries. "Jazz" was raucous, discordant, "Culture" was harmonious, embodying order and reason. "Jazz" was accessible, spontaneous; "Culture" was exclusive, complex,

⁷ Ray Wright. *Ibid.*

available only through hard study and training. “Jazz” was an interactive, participatory music in which the audience played an important role, to the extent that the line between audience and performers was often obscure. “Culture” built those lines painstakingly, establishing boundaries that relegated the audience to a primary passive role, listening to, or looking at the creations of true artists. “Culture” increased the gap between the creator and the audience; “Jazz” narrowed the gap.⁸ The history of the Clef Club reflects the clash between black and white people and identity in the American society in terms of reality, mutual understanding and acceptance.

The contrasting characteristics of Culture and Jazz highlight a broader dialogue about the nature of artistic expression and societal values. Culture, often seen as the repository of refined, historical traditions, is associated with established norms and a sense of permanence. It embodies the intellectual and aesthetic achievements of civilizations, representing what is admired and preserved over time. In contrast, Jazz emerges as a dynamic, evolving form of expression, characterized by its improvisational nature and roots in everyday life. It reflects the spontaneity of modernity and the vibrancy of cultural exchange. The interplay between these two concepts illustrates a fundamental tension within the arts and society. On one hand, Culture can be viewed as a gatekeeper, preserving the past and maintaining standards that can sometimes feel exclusionary. This exclusivity can create barriers, making artistic appreciation an elitist endeavor that requires extensive education and familiarity. On the other hand, Jazz democratizes music, inviting participation and blurring the lines between artist and audience. Its essence lies in collaboration, where everyone is encouraged to contribute, thereby fostering a sense of community and shared

⁸ Lawrence W. Levine. 1988. *Highbrow/Lowbrow : The Emergence of Cultural Hierarchy in America*. Cambridge : Harvard University Press.

experience. This dichotomy invites a deeper reflection on how we define and value art. Is art something that should be preserved and revered, or should it evolve in response to contemporary experiences? The emergence of Jazz as a counterpoint to Culture not only signifies a shift in artistic paradigms but also reflects broader social changes, including the rise of individual expression and the breaking down of hierarchical structures. As these two forms of expression continue to interact, they challenge the audience at large to reconsider its assumptions about what constitutes art and who gets to participate in its creation and appreciation.

The Philadelphia Clef Club & the Performing Arts, Inc., continues to make history. From October 20th to 29th of 1995, it opened to the public its new facility on Broad and Fitzwater, with ten days Grand Opening Celebration. It is the first facility of its kind in the country to be built from the ground up as a Jazz institution. An institution dedicated to the preservation, promotion, and perpetuation of this national treasure. The historic structure is part of the Avenue of the Art in center city, downtown Philadelphia. At a cost of 3.5 million dollars this 16,000 square foot building houses a performance hall, a members' lounge, a gift shop, an educational wing with classrooms and practice rooms, a library archive, a boardroom, and catering facilities are also on site. This co-operative venture was funded by the William Penn Foundation, the Commonwealth of Pennsylvania, with additional capital support from Independence Blue Cross, PECO Energy and CoreStates Bank. This historical account of the *Philadelphia Jazz Clef Club & the Performing Arts, Inc.* is important to understand the racial politics in which African-American music and its artists are embedded and how it is difficult to dissociate race and music in America. It also provides us with information on the activism of the Black musicians and their political views.

Conclusion

The *Philadelphia Clef Club of Jazz and the Performing Arts, Inc.* stands as a significant cultural landmark, not only for its architectural and artistic contributions but also for its role in addressing the complex interplay of race and music in America. Established in a historical context of racial segregation and inequality, the Clef Club was designed to serve as a dedicated space for Jazz, a genre deeply rooted in African-American culture and history. The Grand Opening Celebration in October 1995 marked a pivotal moment in the recognition of Jazz as a vital component of American heritage. By being the first facility built specifically for Jazz, the Clef Club underscores the importance of preserving and promoting this musical form, which has often been marginalized within the broader American cultural narrative. The inclusion of performance spaces, educational facilities, and archives within its 16,000 square feet reflects a commitment to both the celebration and the education surrounding Jazz, ensuring that future generations can appreciate and understand its significance.

The funding from notable organizations like the William Penn Foundation and support from various corporations illustrates a collective recognition of the importance of African-American culture and music. This collaboration points to a broader initiative to address racial inequities in the arts and provides a platform for black musicians to advocate for their rights and influence societal change through their music. Moreover, the Clef Club serves as a hub for activism, connecting the arts with the political views of its community. Through programs and performances, it creates opportunities for dialogue about the historical and ongoing struggles faced by African-American artists and, by extension, the African- American

community at large. In doing so, the Clef Club not only honors the legacy of Jazz but also positions itself as an important player in the fight for racial justice and equality in the arts. In summary, the *Philadelphia Clef Club of Jazz and the Performing Arts Inc.* is a vital institution that not only celebrates Jazz music but also serves as a testament to the resilience and activism of Black musicians, making it an essential part of the cultural and social fabric of America.

References

ANDERSON Claud, (Winter 2006), "The President's Message: Blind to Black?" A Vision Beyond the Dream: The Harvest Institute Report.

ANDERSON Claud, (1994). *Black Labor, White Money: The Search for Power and Economic Justice*. PowerNomics Corporation of America Publishers.

LEVINE Laurence W., 1988. *Highbrow/Lowbrow: The Emergence of Cultural Hierarchy in America*. Cambridge: Harvard University Press.

LEVINE Laurence W., (January-March 1989), "Jazz and American Culture" *Journal of American Folklore Society*, Vol. 112, N. 403, pp. 224-225.

SOWELL Thomas, (1985). *The Economics and the Politics of Race: An International Perspective*, cited in Claud Anderson, *Black Labor, White Money: The Search for Power and Economic Justice*. PowerNomics Corporation of America Publishers.

TANEY Roger B., (5/23/2014). http://en.m.wikipedia.org/wiki/Roger_B_Taney.

WATSON Bernard C., (1997). *Colored, Negro, Black: Chasing the American Dream*. Philadelphia, Pennsylvania. JDC Books. P. 26.

WOODSON Carter Godwin, (2005 edition). *The Mis-Education of the Negro*. Dover Publications.

WRIGHT Ray, (May, 2014). Artist, Teacher and Founding Member of the Philadelphia Jazz Clef Club, interviewed by Mamadou D. Diallo.

L'immigration féminine africaine entre quête de bonheur et désillusion : une lecture critique de *Descente aux enfers au pays des droits de l'homme* de Régine Mfoumou

Nicole NANA NGUEGONG

Université de Dschang

Résumé :

*La réflexion présentée, intitulée « L'immigration féminine africaine entre quête de bonheur et désillusion : une lecture critique de *Descente aux enfers au pays des droits de l'homme* de Régine Mfoumou » vise à analyser comment l'immigration devient progressivement un vecteur de désillusion pour les femmes africaines face aux réalités des pays d'accueil. En s'appuyant sur le roman de Régine Mfoumou, cette étude se penche sur les mécanismes psychologiques et socioculturels qui influencent ces expériences migratoires. L'approche méthodologique, articulée autour de la sociocritique et de la poétique, met en lumière le fossé existant entre les représentations idéalisées de l'Occident et les défis concrets rencontrés par les immigrées, conduisant souvent à un profond désenchantement, voire à une désillusion.*

Mots-clés : *immigration féminine ; désillusion migratoire ; résilience ; isolement culturel ; émancipation.*

Abstract:

*This paper, entitled 'African Female Immigration from Quest to Well-Being to disillusionment: A Critical Study of *Descente aux enfers au pays des droits de l'homme* by Régine Mfoumou' aims to analyse how immigration becomes a vector of disillusionment for African women faced with the realities of the host countries. Based on Régine Mfoumou's novel, this article studies the psychological and socio-cultural mechanisms that influence these migratory experiences. The methodological approach, based on sociocriticism and poetics, highlights the gap between idealised representations of the West and the concrete challenges faced by immigrant women, often leading to profound disenchantment and even disillusionment.*

Keywords : *Female Immigration ; Migratory Disillusionment ; Resilience ; Cultural Isolation ; Emancipation.*

Introduction

L'immigration est devenue pour les femmes africaines en général et pour les Camerounaises en particulier, un phénomène normal, d'autant plus que l'instinct de conservation pousse la plupart des femmes à chercher le bonheur sous d'autres cieux. À la recherche d'un avenir radieux, des milliers de jeunes femmes africaines quittent chaque année leurs pays d'origine, nourries par des aspirations profondément ancrées dans l'imaginaire collectif et dans la culture postcoloniale. Ce rêve d'émancipation, cependant, se confronte fréquemment aux dures réalités de l'exil, transformant rapidement l'illusion du bonheur en une désillusion amère. *Descente aux enfers au pays des droits de l'homme* de Régine Mfoumou est une illustration magistrale de cette dynamique. Ce qui explique que la jeune Yvette, héroïne de ce roman, soit animée par le souci d'une vie meilleure dans la « mère patrie » qu'est la France. Mais, elle ne s' imagine pas que ce pays, qui constitue un eldorado pour elle puisse être un enfer pour sa vie. Le problème qui se pose ici est un problème d'ordre social. Aussi, se pose-t-il la question de savoir si la perception de la France d'Yvette ne relève pas plutôt d'une apparence avantageuse qui diffère de la réalité. Autrement dit, cette femme ne risque-t-elle pas d'aller d'illusions en illusions ? Il donc lieu d'admettre que l'immigration féminine, loin d'assurer les différentes promesses d'émancipation et de réussite, semble, à l'opposé, marquée par des désillusions inhérentes à l'idéalisation du pays d'accueil. Il s'agit en fait d'un problème d'actualité en Afrique en général et au Cameroun en particulier, en raison de la croissance exponentielle d'immigrées camerounaises en France en ce 21^e siècle. Cette hypothèse lève les questionnements subséquents : Comment l'immigration, perçue comme une quête de bonheur, peut-elle occasionner des désillusions profondes chez les jeunes femmes africaines ? Quels sont les mécanismes sous-jacents qui participent à cette

désillusion ? Pour mener à bien l'analyse et répondre efficacement à ces interrogations, l'étude combine deux approches d'analyse méthodologique complémentaires à savoir, la sociocritique, notamment à travers les apports de Claude Duchet, et la poétique. L'approche sociocritique aidera à examiner comment Régine Mfoumou s'inspire de la réalité sociale, tant camerounaise que française, pour construire son discours sur les réalités migratoires. Il est donc question de procéder à une étude de la socialité du texte à partir de la « *société du roman* »¹ selon la perspective de Claude Duchet. Quant à l'analyse poétique, elle se focalise sur le style de cette auteure, en décryptant les métaphores et symboles qui structurent son œuvre. L'emploi d'une langue marquée par le ressenti et le vécu des personnages sert ici de canal à la satire et à la dénonciation, renforçant ainsi le pathos de l'histoire tout en permettant à l'auteure de faire écho à la désillusion croissante de ses personnages. Ce cheminement permettra de mettre l'accent sur l'importance de la littérature comme facteur de prise de conscience, en présentant comment les récits migratoires concourent à un discours critique sur les réalités postcoloniales et les dynamiques contemporaines de l'immigration. L'étude est structurée autour de trois axes principaux portant respectivement sur l'idéalisation de l'Europe par les personnages féminins et conséquemment, à l'idéalisation d'un désir effréné d'évasion et de rupture avec le contexte africain ; les désillusions progressives d'Yvette et des autres personnages faisant suite aux épisodes de violence et de xénophobie ; et enfin l'analyse des effets de ces expériences de désillusion sur la subjectivité de ces personnages en mettant l'accent sur la manière dont l'auteure exprime la prise de conscience identitaire de ces héroïnes.

¹ Claude Duchet, « Une écriture de la socialité », in *Poétique*, N°16, 1973, p.449.

1. L'immigration : source d'espoirs pour la femme camerounaise

Dans cette rubrique, nous nous intéressons à la trame événementielle de l'évolution du personnage d'Yvette, en rapport avec l'accomplissement de son héroïne. Conformément à l'idéalisation qu'elle se fait de la France comme espace de bonheur avéré et d'espoirs, cette femme est, comme toute Africaine, animée d'un instinct de conservation qui la pousse à déployer ses énergies pour s'y rendre. Pourtant, les réalités du milieu d'accueil sont en opposition avec ses propres attentes. Ses pensées illusionnistes qui font d'elle sa propre victime s'irriguent malheureusement des représentations idéalisées de l'Occident en omettant de faire état de l'opposition entre l'individualisme à la française et la solidarité à la camerounaise. Ces représentations qui offrent une vision embellie des pays du Nord alimentent de manière cruciale les illusions que l'immigrée africaine nourrit face au pays d'accueil.

1.1. Les motivations et attentes des jeunes immigrées africaines

De nombreuses études portant sur l'immigration féminine africaine révèlent que les motivations qui sous-tendent ce mouvement sont à la fois multiformes, car, le plus souvent liées aux réalités socio-économiques et politiques des pays d'origine. Les jeunes femmes africaines se retrouvent confrontées à une série de difficultés, qui les amènent à considérer l'exil comme une solution envisageable pour fuir ces contraintes. Les études récentes en sociologie et en littérature migratoire démontrent que les problèmes économiques, le manque d'opportunités de travail, ainsi que les contraintes familiales et les inégalités de genre font partie des causes principales qui motivent cette quête.

Descente aux enfers de Régine Mfoumou expose ces conditions difficiles à travers son personnage principal, Yvette, qui rêve d'un ailleurs où elle pourrait outrepasser les barrières imposées par une société patriarcale et économiquement instable. Ce portrait est soutenu par une analyse sociocritique de Claude Duchet, qui permet de situer ce récit dans une perspective où le texte littéraire reflète les tensions de la société postcoloniale. Dans cette optique, le contexte camerounais est illustratif. Dans ce pays, les inégalités socio-économiques y sont exacerbées par des régimes politiques instables et des difficultés économiques récurrentes. On peut facilement le percevoir à travers les propos du père qui entend choisir pour sa voiture, une couleur qui lui permettrait d'économiser les frais de lavage : « Cette dernière couleur était celle que préférait mon père car, d'après lui, moins voyante, elle masquait la saleté et permettait d'économiser de l'eau de lavage pendant la saison sèche »². La protagoniste voit ainsi dans l'Occident non seulement une échappatoire, mais aussi une occasion de se réinventer, de sortir des contraintes imposées par sa condition de femme en Afrique subsaharienne.

Les aspirations qui font souvent corps avec ce projet migratoire sont la plupart du temps idéalisées et nourries par des perspectives d'émancipation individuelle, de réussite professionnelle et de transformation sociale. Ces idéaux sont, pour la plupart, encouragés par les familles africaines pour qui l'Europe ou l'Amérique du Nord sont des lieux de succès où leurs proches peuvent espérer trouver un avenir « meilleur ». Dans le cadre de *Descente aux enfers*..., la famille de l'héroïne exprime ce souhait tacite de voir leur enfant réussir au-delà des frontières africaines, et cette pression devient une injonction implicite à embrasser l'aventure migratoire. C'est ainsi que le père d'Yvette la soutient financièrement dans son initiative à chercher son époux blanc au cyber faisant de cette dernière le

² Régine, Mfoumou, *Descente aux enfers au pays des droits de l'homme*, éditions Rhema, 2011, p.12.

pilier sur qui la famille pourrait compter pour s'enrichir. Car, il compte sur cette immigration pour l'enrichissement de sa famille. Ainsi confie-t-elle : « [...] Tandis que mon père bénissait le Seigneur pour ce fils prodigue blanc qu'Il lui avait envoyé pour sortir son foyer de la misère et des moqueries qu'il subissait de la part de ses propres frères qui méprisaient ses efforts de création d'un commerce fructueux, ma mère passait son temps à me donner ses ultimes recommandations »³.

Comme le démontre Findley S.E. (1989), les familles africaines jouent souvent un rôle clé dans la création de ces attentes. Elles encouragent leurs jeunes filles à « aller tenter leur chance », tout en leurs faisant des descriptions erronées des réalités du pays d'accueil. Ce processus de reprogrammation mentale est soutenu par la société, qui fait de l'immigration un modèle de réussite, laissant peu de place aux voix qui remettent en question cette quête de bonheur. Ainsi, l'ouvrage de Mfoumou met en lumière cette influence familiale et sociétale, renforçant l'opposition entre l'utopie d'une vie meilleure et la dure réalité de l'exil.

1.2. Représentations idéalisées de l'Occident dans les récits migratoires

Les imaginaires collectifs qui ont trait à l'Occident sont un autre facteur déterminant dans l'idéalisation de la migration comme voie de liberté, de prospérité et de droits humains. Ces perceptions, fortement ancrées dans les esprits, se nourrissent généralement des récits des proches, des représentations médiatiques et des fictions littéraires qui dépeignent l'Europe et l'Amérique du Nord comme des eldorados. Dans *Descente aux enfers...*, Régine Mfoumou fait refléter cette vision en créant une héroïne qui considère l'Occident comme un refuge, un lieu où elle pourrait non seulement être elle-même, mais aussi et surtout

³ *Ibid.*, p.35.

libérée des contraintes sociales et familiales. D'ailleurs, dès son arrivée à Paris, l'illusion d'Yvette est manifeste dans son esprit. Elle imagine déjà la réaction de son entourage à son retour d'Europe : « [...] *L'image de mon retour au pays effleura mon esprit : de grosses valises débordant de vêtements griffés et sentant le doux parfum de la France et, enfin l'accueil starwoodien de ma famille et de mes amies à qui je susciterais toutes sortes de rêveries par mon ascension dans le cercle fermé des SDF⁴ qui avait l'argent à gogo et vivait dans une telle opulence qu'on aurait cru qu'il se multipliait à mesure qu'ils le dépensait* »⁵. Comme l'explique un rapport de la Commission Économique pour l'Afrique (2017), ces imaginaires jouent un rôle critique dans la construction du désir migratoire, ce qui mène souvent les migrants à sous-estimer les réalités auxquelles ils devront faire face une fois arrivés dans le pays d'accueil.

Les médias et les réseaux sociaux contribuent également énormément dans l'édification de ces rêves, en diffusant des images stéréotypées d'un Occident riche et égalitaire. À travers des récits de réussite et des photos de luxe, ces plateformes présentent une vision très souvent tronquée de la vie en Europe et en Amérique du Nord. Ce faisant, ils omettent souvent de faire la lumière sur les réalités d'adaptation, de discrimination et de solitude. Dans le roman, l'héroïne est influencée par des images idéalisées de Paris, de Montréal et de New York, qui lui sont présentées comme des métropoles avec de nombreuses opportunités et où chacun peut réaliser ses ambitions, sans restriction. Cette perception de l'immigration comme symbole présumé de beaucoup d'espérance des familles africaines est très bien illustrée par les propos de Yvette lorsqu'elle affirme :

« Pour nous, aller en France était fatalement synonyme

⁴ SDF dans ce contexte africain signifie : Sans difficultés financières

⁵ *Descente aux enfers au pays des droits de l'homme*, p.39.

d'évolution sociale et, par conséquent, de problèmes en moins. Surtout, cela signifiait intégrer l'élite croissante de la génération Western union. J'en étais consciente et je me sentais même honorée de pouvoir être celle qui aiderait ma famille. Aussi, pris-je l'avion sans état d'âme, en direction de Paris »⁶.

Des chercheurs tels que Cris Beauchemin (2016), Ann-kathryne Lassegue (2020) et Agnès Olivia NGA (2021) se sont consacrés à démontrer que ces représentations peuvent alimenter une sorte d'illusion collective, faisant de l'Occident un mythe moderne, un Eldorado difficile à atteindre. Les personnages de Mfoumou incarnent cette fascination pour l'Occident, qui se positionne comme un miroir trompeur, tronquant les réalités auxquelles font face les migrantes dès leur arrivée.

En somme, l'immigration féminine africaine, portée par la recherche du bien-être et de l'émancipation, s'articule autour de motivations et d'attentes souvent façonnées par des rêves démesurés. Cependant, ces aspirations se heurteront aux contraintes et désillusions inhérentes aux réalités du pays d'accueil.

2. La désillusion face aux réalités du pays d'accueil

L'immigration a souvent été présentée comme un passage vers un avenir meilleur. Elle se transforme régulièrement pour les migrantes africaines en un parcours semé d'embûches. Ces femmes, qui sont parties de leurs pays d'origine dans l'espoir de vivre une vie plus émancipée et prospère, se retrouvent confrontées à des réalités impitoyables dans le pays d'accueil, où elles subissent à la fois des formes d'exclusion et une série de violences tant structurelles que symboliques. Cette partie de l'étude ambitionne d'analyser les

⁶ *Descente aux enfers au pays des droits de l'homme*, p.37.

mécanismes qui alimentent cette désillusion. Cela est illustré par le vécu de la narratrice de *Descente aux enfers...* de Régine Mfoumou et à travers des faits contemporains. La confrontation des récits littéraires et des réalités sociales permet de mettre en lumière les causes profondes de cette désillusion.

2.1. L'épreuve de l'isolement et de l'adaptation culturelle

Le processus d'immigration exige une adaptation aux réalités du pays d'accueil. Seulement, cette adaptation est souvent bien plus complexe et douloureuse que ce que l'on imagine. L'isolement social devient alors un grand obstacle pour les migrantes, un facteur qui les prive de repères affectifs et sociaux susceptibles de les aider à se reconstruire dans un contexte nouveau. Dans ce roman, après être partie de son pays d'origine, la narratrice, fait face à un isolement cruel. En terre étrangère, elle se trouve confrontée à une exclusion des réseaux sociaux qui auraient pu lui apporter le soutien émotionnel et logistique dont elle a besoin. Ce détachement est d'autant plus violent qu'il s'accompagne d'une remise en question identitaire profonde. Comme l'écrit la narratrice, « *je ne suis ni ici, ni ailleurs, je suis cette ombre qui erre dans un monde où je n'ai pas de place* »⁷. Ce délaissement et ce sentiment de non-appartenance à la société n'est pas rare chez les femmes migrantes qui se retrouvent souvent en marge de la société d'accueil, à la fois invisibles et, parfois, sous surveillance.

Marie-Claude Muamba (1998) et Luc Biichlé (2007) font remarquer que l'isolement social des immigrées est souvent favorisé par leur difficulté à maîtriser la langue du pays d'accueil, mais également par des différences culturelles extrêmes qui les empêchent de trouver des espaces de socialisation à la mesure de leurs attentes. Cette situation est d'autant plus accentuée par la quasi absence d'un réseau familial solide, que la migration

⁷ *Descente aux enfers au pays des droits de l'homme*, p.115.

expose au grand jour. L'héroïne de *Descente aux enfers...* illustre également ce paradoxe : sa quête de liberté et de prospérité se transforme en un parcours de solitude, une expérience d'absence de communauté. C'est dans cet isolement que des signes de détresse ont été ignorés, jusqu'à ce que le pire se produise. L'écho de cette tragédie nécessite que l'on s'interroge sur le statut réel des femmes migrantes dans les sociétés occidentales : sont-elles véritablement intégrées, ou simplement tolérées dans une position d'attente et de marginalisation ?

Outre ce qui précède, l'une des principales barrières rencontrées par les migrantes africaines dans les pays d'accueil est la langue. En effet, la maîtrise d'une nouvelle langue est la plupart du temps une condition indispensable pour l'insertion dans le tissu social et économique, mais cela peut également être un vecteur de souffrance psychologique. L'absence de fluidité linguistique ralentit l'accès aux opportunités professionnelles et sociales, ce qui crée un cercle vicieux d'exclusion. *Descente aux enfers...* illustre cet aspect à travers la difficulté de comprendre et de se faire comprendre, phénomène que l'auteure dépeint avec une grande sensibilité. En dépit des promesses de reconnaissance sociale, la narratrice se sent enfermée dans un « mur de mots »⁸ où chaque tentative d'intégration semble au préalable vouée à l'échec.

Les conséquences psychologiques de cet isolement linguistique sont nombreuses, cumulant anxiété, dépression, sentiments de dévalorisation et, dans les cas extrêmes, perte de repères. Bouchard, L., Colman, I. & Batista, R. (2018) notent dans leurs travaux que le sentiment d'exclusion linguistique peut avoir des répercussions graves sur la santé mentale des immigrantes. Dans ce contexte, les femmes sont généralement

⁸ *Descente aux enfers au pays des droits de l'homme*, p.144.

les plus vulnérables, car leur intégration passe aussi par la prise de conscience de leur identité de genre. Or, la barrière linguistique le plus souvent, constitue un obstacle à cette reconnaissance, ce qui peut nuire profondément à l'estime de soi.

2.2. Les contraintes économiques et les violences structurelles

Bien que motivées par l'espoir d'un meilleur avenir, les migrations à intentions économiques sont confrontées à la réalité des systèmes de travail dans les pays d'accueil. Les jeunes migrantes africaines sont souvent en proies aux emplois précaires, mal rémunérés, et sans perspectives d'évolution. Ainsi, leurs rêves d'une carrière épanouissante se heurtent à un marché du travail souvent hostile pour elles, où la reconnaissance des qualifications et des diplômes obtenus dans le pays d'origine est presque inexistante. Dans *Descente aux enfers...*, l'héroïne expérimente ce décalage entre les espérances d'une vie meilleure et les difficultés pratiques de s'intégrer sur le marché du travail. Son désir de décrocher un emploi dans son domaine d'étude est réduit à néant par une série de refus, souvent liés à sa condition d'immigrante, à sa race et au refus de reconnaissance de ses qualifications.

Ce phénomène de non-reconnaissance des compétences des migrantes a souvent été documenté par de nombreux chercheurs parmi lesquels Altay Manço, Joseph Gatugu, Charlotte Poisson (2024) qui, dans leurs travaux, soulignent que les femmes migrantes sont en proies à des discriminations sur le marché de l'emploi, difficultés autant exacerbées par leur statut d'immigrées. Cette incertitude professionnelle est davantage marquée par l'absence de soutien et de politique d'intégration appropriée dans de nombreuses sociétés occidentales.

Les immigrantes africaines sont confrontées à des violences symboliques et structurelles qui renforcent leur

désillusion. Le racisme, le sexisme et la xénophobie forment des violences invisibles, mais omniprésentes qui les marginalisent davantage. La narratrice de *Descente aux enfers...* fait régulièrement l'expérience de discriminations raciales et sexistes qui la relèguent au second rang, tant sur le plan social que professionnel. Cela est manifeste dans le discours cruel et méprisant de Georges, le compagnon blanc d'Yvette, lorsque cette dernière veut voir claire au sujet de leur relation. Les propos de cet homme distille tout le mépris à l'égard des Africaines qu'il considère comme des objets sexuels : « *ça va pas non ? Vous les Africaines, je vous connais bien ! Arrêtez de prétendre être différentes de toutes les autres. Vous n'êtes que des aguicheuses immorales...et elle ose parler d'une relation entre elle et moi ! [...]* Et je te rappelle que ta vie dépend de moi, alors tu as intérêt à me satisfaire autant de fois que je le désire, de jour comme de nuit, où et quand je veux, parce que je t'ai sortie de la misère.. »⁹. Yvette comprend finalement que son prétendu amant l'avait sacrifiée à ce qu'elle appelle « *l'immonde table de l'asservissement sexuel* »¹⁰, et ce, à cause de sa race noire. C'est consciente de cet état de choses qu'elle précise plus loin : « *[...] car, j'étais noire* »¹¹. L'utilisation hyperbolique de l'épithète « immonde » dévoile la posture satirique de l'auteure face à ce phénomène qui déstabilise la vie des jeunes immigrées africaines. Et c'est par la même occasion qu'elle décrit le racisme qui n'est qu'une essence qui alimente l'asservissement sexuel des immigrées. Elle témoigne : « *On me dit que je ne suis qu'une autre noire, une parmi tant d'autres, condamnée à rester dans l'ombre* »¹². Ces propos témoignent de la déshumanisation à laquelle font face de nombreuses femmes immigrantes dans les sociétés occidentales.

⁹ *Descente aux enfers au pays des droits de l'homme*, p.95.

¹⁰ *Idem*.

¹¹ *Idem*.

¹² *Descente aux enfers au pays des droits de l'homme*, p.202.

De plus, les femmes migrantes sont souvent victimes de violences sexuelles et de harcèlement tant dans la sphère publique que dans leurs lieux de travail. C'est ce qu'illustrent la sénatrice philippine Pia Cayetano (2009) au cours de son intervention sur les violences faites aux femmes africaines en Europe. Elle démontre que ces violences sont systématiques et amplifiées par des facteurs culturels et socio-économiques. Les migrantes se retrouvent alors prises au piège de rapports de pouvoir asymétriques, où leur statut d'immigrée les place dans une position de vulnérabilité accrue.

In fine, la désillusion des migrantes africaines face aux réalités de l'Occident va bien au-delà d'un simple choc des cultures. Elle se matérialise davantage à travers des difficultés sociales, économiques et psychologiques profondes. Ces femmes, en quête d'émancipation et de prospérité, se retrouvent prises dans un système qui les marginalise, les exclut et, parfois, les confronte à des violences structurelles et symboliques. Cette expérience amère soulève des questions intéressantes sur la place des femmes immigrantes dans les sociétés occidentales et les mécanismes qui alimentent leur souffrance. Il incombe à présent de s'intéresser aux réponses des femmes migrantes à cette désillusion.

3. Entre souffrance et résilience : les réponses des femmes face à la désillusion

Cette dernière articulation s'intéresse à la riposte des femmes face à la désillusion engendrée par leur expérience migratoire. Pour ce fait, nous analysons la souffrance psychologique induite par les stratégies de résilience qui émergent de cette situation complexe. Ces réponses sont marquées par une quête incessante d'adaptation face à une réalité souvent voilée par des promesses faites dans le contexte migratoire.

3.1. La chute psychologique : solitude, désenchantement et angoisse identitaire

La déception de l'immigrée africaine trouve ses fondements dans les traumatismes psychologiques qu'elle subit, dès son arrivée dans le pays d'accueil. Ce phénomène de dépression migratoire, au cœur du processus de désillusion, s'illustre notamment à travers les expériences de la narratrice de *Descente aux enfers*.... Dans ce roman, la narratrice en quête d'une vie meilleure, fait face à des épreuves qui bouleversent son équilibre psychologique. La déception s'installe davantage lorsque les espoirs de liberté, de prospérité et d'intégration sont confrontés aux difficultés d'insertion et aux discriminations qu'elle subit. La souffrance se manifeste par des symptômes de dépression, un isolement social de plus en plus grand et une perte progressive de repères. Les témoignages de femmes immigrées, tels que ceux recueillis par Duval (1991), Legault (2000) et Moro (1994, 1999, 2002), illustrent la manière dont l'isolement social et l'éloignement familial amplifie la détresse psychologique. Le contraste entre les attentes et la réalité de la vie en Occident produit une impression de vide et de perte de sens, menant souvent à un sentiment de dépression profond.

En plus, l'immigrée est également en proie à un déchirement identitaire, qui se manifeste dans son incapacité à trouver un équilibre entre ses origines africaines et les normes sociales et culturelles du pays d'accueil. Ce phénomène est d'autant plus perceptible dans les récits d'immigration féminine, où l'identité se trouve déstabilisée. *Descente aux enfers*... nous présente à cet effet une héroïne qui subit une sorte de fracture identitaire et qui cherche à se reconstruire tout en étant confrontée à une société qui ne lui accorde ni place ni reconnaissance. C'est à ce sujet qu'Yvette prend douloureusement conscience de son identité en situation lorsqu'elle affirme, parlant de Georges : « [...] je

compris qu'il avait décidé de me sacrifier à l'immonde table de l'asservissement sexuel, à l'image de tout ce que j'avais entendu par le passé à propos de ces jeunes Africaines qu'on exploitait en Europe parce qu'en réalité, je n'avais aucune valeur humaine à ses yeux : j'étais noire !»¹³.

Cet entre-deux-mondes — celui de l'Afrique et celui de l'Occident — occasionne une perte de repères, contribuant à ce sentiment de non-appartenance, qu'elle cherche à surmonter sans succès. Cette question d'identité dans les récits d'immigration est au cœur de la réflexion d'Alain Cyr Pangop Kameni (2009). Selon lui, « le système binaire sagesse africaine/rationalité occidentale s'estompe dans un nouvel espace identitaire qui combine les deux : expression d'utopie plurielle, c'est-à-dire le double rêve de contribuer à deux mondes différents sans appartenir ni à l'un ni à l'autre ». Se faisant, l'immigrée, en quête de reconnaissance et d'intégration, se trouve souvent désemparée par l'impossibilité de réconcilier son passé et son avenir, ce qui entraîne une crise identitaire extrême.

3.2. La quête de résilience et les stratégies d'adaptation

Pour pallier cette souffrance psychologique et la désillusion qui en découle, les femmes migrantes adoptent diverses stratégies de résilience et de survie. Lorsqu'Yvette lutte pour gagner la confiance de son compagnon Georges, c'est bien dans l'intérêt d'obtenir son aide pour une procédure vers son indépendance. Mais la restriction qu'elle se promet fait preuve d'une forte résilience lorsqu'elle affirme : « Bien que très attachée à Richard malgré tout, j'étais résolue à ne pas rester avec lui si jamais je réussissais à obtenir ma carte de séjour »¹⁴. Ces stratégies sont parfois issues d'un esprit de retour aux

¹³ *Descente aux enfers au pays des droits de l'homme*, p. 95.

¹⁴ *Ibid.*, p.155.

racines culturelles, permettant de trouver un équilibre fragile dans un monde d'accueil où elles se sentent souvent marginalisées.

L'entraide communautaire, en particulier entre femmes migrantes, se révèle être l'un des principaux mécanismes de soutien. Dans *Descente aux enfers...*, la narratrice trouve du réconfort auprès d'autres immigrées qui partagent ses expériences et ses luttes. Cette solidarité féminine permet de surmonter les épreuves quotidiennes de l'immigration et constitue une forme de résistance face aux difficultés. La résilience naît ainsi dans cette capacité à se soutenir mutuellement, à partager les souffrances et à se donner l'espoir d'un lendemain meilleur. Le recours à la spiritualité est d'ailleurs un autre axe de résilience. Dans les sociétés d'accueil, le lien avec la culture d'origine, parfois à travers la religion, offre une forme de stabilité psychologique. L'adhésion à des pratiques religieuses permet de se reconnecter avec ses racines et de trouver un sens à la souffrance vécue. Cette dimension spirituelle, souvent mise en avant par les femmes dans leurs témoignages, constitue une source de réconfort psychologique et de résistance face aux épreuves.

Les racines culturelles jouent un rôle clé dans cette quête de résilience. Dans le roman de Mfoumou, la narratrice tente de se raccrocher à ses valeurs africaines, en dépit des obstacles. Ce retour aux origines devient une sorte de bouée de sauvetage qui lui permet de rester fidèle à elle-même tout en naviguant dans un environnement complexe et difficile. La culture, et tout particulièrement la langue, devient alors un vecteur d'émancipation face aux pressions d'assimilation et de perte identitaire.

Par ailleurs, la narratrice de *Descente aux enfers* se distingue par sa capacité à résister malgré les nombreuses

épreuves auxquelles elle fait face. Ses stratégies de résilience ne relèvent pas d'une simple soumission aux réalités de l'immigration, mais d'une résistance active qui lui permet de préserver une sorte d'autonomie face à l'adversité. Cette résistance se manifeste par un processus de réappropriation de soi, de sa propre histoire et de son propre corps. La narratrice cherche à reconstruire son identité à travers le langage et à affirmer ses droits, tout en faisant face à la dévaluation de son statut et de ses aspirations. C'est animé d'une ardeur combative qu'Yvette aborde son compagnon pour quêter des explications au sujet de sa complicité avec Jesabel. Elle affirme à propos : « La voix frémissante d'émotion, j'entamai la discussion puisqu'il n'en prenait jamais l'initiative, mais aussi parce qu'il était important pour moi de rencontrer son regard pour lui exprimer mon refus catégorique »¹⁵. Sarah-Maude Le Gresley (2008), met en lumière l'importance des formes de résistance active développées par les femmes immigrantes. Selon elle, la résilience ne se limite pas à une adaptation passive aux conditions de vie, mais inclut des stratégies de réappropriation et de résistance face aux discriminations économiques, sociales et culturelles. C'est ainsi qu'on peut observer la mise en œuvre des stratégies en émergence dans les centres pour valoriser et légitimer le vécu des femmes racisées, pour lutter contre les préjugés et pour réfléchir à la posture sociale féminine. Les projets de soutien aux femmes migrantes par le biais des programmes d'accompagnement psychologique et des initiatives communautaires sont également importants dans ce contexte. Ces derniers passent par la reconnaissance de leur souffrance et l'aide à leur réintégration dans un cadre qui valorise leurs spécificités culturelles.

Au final, les réponses des femmes aux défis imposés par l'immigration vont bien au-delà de la simple survie et s'inscrivent dans une dynamique de résistance qui permet,

¹⁵ *Descente aux enfers au pays des droits de l'homme*, p. 93.

malgré tout, de garder un espoir de rétablissement. La quête de sens et d'intégration se poursuit et est souvent marquée par des luttes internes et externes.

Conclusion

En conclusion, cet article a permis d'examiner différentes facettes de l'expérience migratoire des femmes africaines à travers la littérature francophone, en s'appuyant particulièrement sur *Descente aux enfers...* de Régine Mfoumou. Il a été question de démontrer que l'immigration, loin de répondre aux attentes de liberté et de prospérité, se transforme souvent en un parcours plein d'embûches, marqué par la désillusion, la souffrance psychologique et la fragilisation de l'identité. Les récits analysés témoignent de la dureté de l'intégration dans un monde d'accueil qui ne tient pas ses promesses, et l'impact profond de ces désillusions sur les trajectoires individuelles. Cependant, cette analyse a également mis en lumière la capacité de résilience de ces femmes face à des épreuves inouïes. Malgré l'isolement, le désenchantement et les traumatismes vécus, les femmes migrantes développent des stratégies fondées sur la solidarité communautaire, le recours à la spiritualité et un retour aux racines culturelles. Ces formes de résistance, loin de prétendre être des solutions définitives à leurs difficultés, incarnent un processus de réaffirmation de soi, de récupération de pouvoir et de dignité dans un contexte de marginalisation et de discriminations. L'ensemble de ces observations souligne la complexité de la condition féminine migrante, tiraillée entre une quête d'émancipation et les contraintes imposées par un environnement parfois hostile. L'approfondissement de la question de la résilience féminine dans les récits d'immigration permet ainsi de mieux saisir les enjeux psychologiques, identitaires et sociaux auxquels ces femmes sont confrontées, tout en relevant l'importance des

dispositifs de soutien adaptés pour accompagner leur intégration et leur bien-être. Au-delà de la simple survie, il s'agit d'une véritable reconstruction de l'identité et de l'individu dans un monde où les promesses de l'immigration sont confrontées à des réalités souvent cruelles.

Références bibliographiques

- BERNABÉ Wesley, 2022. Présentation. Relire Claude Duchet. Cinquante ans de sociocritique. In *Études françaises*, 58(3), pp. 9-20. <https://doi.org/10.7202/1099173ar>
- BERTUCCI Marie-Madeleine et al., 2007. *Langues et insertions. Recherches, interventions, réflexivité*, L'harmattan, espaces discursifs.
- BIICHLÉ Luc, 2007. *Langues et parcours d'intégration d'immigrés maghrébins en France. Linguistique*. Thèse présentée en vue de l'obtention du Doctorat en Sciences du Langage, Sociolinguistique et Didactique des Langues Université de Grenoble.
- BOUCHARD Louise, LAN Colman & RICARDO Batista, 2018. Santé mentale chez les francophones en situation linguistique minoritaire. *Reflets*, 24 (2), 74-96. <https://doi.org/10.7202/1053864ar>
- CRIS Beauchemin, 2016. *Migrations africaines : sens et contre-sens*. Paris : Université Paris 1. Disponible sur : <http://hdl.handle.net/20.500.12204/AXOUWoIHqpl52aYY4QYp>
- DUCHET Claude, 1971. Pour une socio-critique ou variations sur un incipit, In : *Littérature*, («Littérature, idéologies, société») No 1, p. 14.
- DUVAL Michel, 1992. Être mère au foyer et récemment immigrée à Montréal. In : *Comprendre la famille. Actes du 1^{er} symposium québécois de recherche sur la famille*. Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec.

- FINDLEY S.E. (1989). Les migrations féminines dans les villes africaines : une revue de leurs motivations et expériences. In : Antoine Philippe (Ed.), Coulibaly S. (ed.). *L'insertion urbaine des migrants en Afrique*. Paris : ORSTOM, p. 55-70. (Colloques et Séminaires). L'Insertion Urbaine des Migrants en Afrique : Séminaire, Lomé (TGO), 1987/02/10-14. ISBN 2-7099-0957-X. ISSN 0767-2896.
- LASSEGUE Ann-kathryne, 2020. Être une femme africaine sur les parcours migratoires clandestins : Entre silence et invisibilité. Mémoire de maîtrise, en Arts, Mondialisation et Développement International. Université d'Ottawa.
- LE GRESLEY Sarah-Maude, 2008. Sur les traces de l'intersectionnalité : l'intervention avec les femmes immigrantes et racisées dans les centres de femmes. Mémoire de Maîtrise. Université du Québec à Montréal.
- MANÇO Altay, GATUGU Joseph, POISSON Charlotte, 2024. Du déni des compétences comme gaspillage à l'autoemploi comme résilience. Une étude de l'Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations (IRFAM) – Liège, 2024 – n° 2.
- Marie-Claude MUAMBA, 1998. Barrières linguistiques et intégration des nouveaux immigrants francophones à Toronto. *Reflets*, 4(1), pp. 182–187. <https://doi.org/10.7202/026205ar>
- MEERT Elsa, 2023. « Migrations et question de genre. Quand les inégalités suivent les femmes de leur pays d'origine au pays d'accueil ». Université de Liège. <https://hdl.handle.net/2268/319993>.
- MFOUMOU Régine, 2011. *Descente aux enfers au pays des Droits de l'Homme*. Rhema.
- MORO Marie-Rose, 1994. *Parents en exil. Psychopathologie et migrations*. Paris, PUF.
- MORO Marie-Rose, 1999. *Psychothérapie transculturelle de l'enfant et de l'adolescent*. Paris, Dunod.

- MORO Marie-Rose, 2002. *Enfants d'ici venus d'ailleurs : naître et grandir en France*. Paris, La Découverte.
- NGA Agnès Olivia, 2021. Illusions et désillusions de l'immigration à l'heure de la mondialisation. In : Le paradis du Nord, Le ventre de l'Atlantique et Voici venir les rêveurs. In AKOFENA. pp. 321-332.
- PANGOP KAMENI Alain Cyr, 2009. Utopies et angoisses de l'entre-deux identitaire chez les exilés/migrants africains : La Traversée nocturne d'Isaac Bazié » : In Alternative Francophone, vol.1, 2(2009), pp. 1-18. <http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/af>.
- POURTOIS Jean-Pierre, DEMONTY Benoît & JOURET Delphine, 2004. « Souffrances affectives, cognitives et sociales des parents en exil ». In : Pensées plurielles. Vol 2. No 8. pp. 51-60. De Boeck.

Langue et savoir culturel en danger dans le rituel de la citoyenneté chez les *gulmance* du Burkina Faso

OUALLY Germain

Université Norbert ZONGO (Burkina Faso)

00226 70220421, 76455365

ouallyg@yahoo.fr

Résumé

*La mondialisation a accéléré le déclin de plusieurs langues et cultures menaçant ainsi de disparition les traditions culturelles orales de certaines communautés eu égard au fait que ces valeurs sont difficilement transférables d'une langue à l'autre. Ainsi, chez les **gulmance** du Burkina Faso, l'éducation à la citoyenneté qui était assurée par l'initiation traditionnelle du **koanciagu** prend un coup dur avec l'abandon de cette école traditionnelle au profit de celle moderne. Cette situation affecte le rituel de la citoyenneté ou **domatielo** ainsi que les formes d'expression de cet apprentissage. L'objectif de cet article est d'illustrer la relation intrinsèque existant entre le rituel de la citoyenneté et la connaissance linguistique associée aux chants et paroles invoqués lors de sa pratique. Le rituel autour de la citoyenneté est constitué de trois cérémonies distinctes, **baagu maalima** ou la cérémonie de l'eau, **fântánwulima** ou cérémonie du feu et le **matieciaga** ou le pacte du secret, et inclut des chants et des danses en l'honneur desdits esprits. Les chants rituels sont une source de savoir pour l'histoire mais aussi sur les valeurs et les normes socioculturelles de cette communauté. Après une présentation du rituel de la citoyenneté du **koanciagu**, nous faisons une analyse sociosémiotique de trois joutes oratoires et chants rituels et présentons des pistes de sauvegarde de ce patrimoine linguistique et culturel.*

Mots clés : langue, culture, danger, citoyenneté, analyse.

Abstract

Globalization has accelerated the decline of several languages and cultures, thus threatening the disappearance of the oral cultural traditions of certain communities given that these values are difficult to transfer from one language to another. Thus, among the Gulmance of Burkina Faso, citizenship education that was provided by the traditional initiation of koanciagu has

taken a hard blow with the abandonment of this traditional school in favor of the modern one. This situation affects the ritual of citizenship or domatielo as well as the forms of expression of this learning. The objective of this article is to illustrate the intrinsic relationship between the ritual of citizenship and the linguistic knowledge associated with the songs and words invoked during its practice. The ritual around citizenship is made up of three distinct ceremonies, baagu maalima or the water ceremony, fàntánwulima or fire ceremony and the matieciaga or the pact of secrecy, and includes songs and dances in honor of said spirits. Ritual songs are a source of knowledge for the history but also on the values and sociocultural norms of this community. After a presentation of the koanciagu citizenship ritual, we make a sociosemiotic analysis of three oratorical jousts and ritual songs and present ways of safeguarding this linguistic and cultural heritage.

Keywords: *language, culture, dangerous, citizenship, analysis.*

Introduction

La diversité linguistique est un élément capital du patrimoine de l'humanité dans la mesure où chaque langue constitue une preuve unique du génie culturel des peuples. Ainsi, lorsqu'une langue est en danger, ce sont des richesses de l'humanité tout entière qui subissent le même sort. Pour Le Tollec (2013), lorsque les communautés perdent leur langue, leurs traditions culturelles orales, telles que les chants, les mythes et la poésie qui sont plus difficilement transférables d'une langue à l'autre, disparaissent également. De ce fait, la diversité linguistique c'est également un ensemble de connaissances sur la vie d'un peuple en termes de pratiques et actions dans divers domaines. La langue constitue l'un des éléments fondamentaux de la culture et imprègne tous les aspects de l'expérience humaine.

En plus de faire partie du patrimoine culturel immatériel d'un peuple, elle constitue selon Arpin (2001), une réflexion complète et complexe de celui-ci et est composée de règles socialement partagées qui permettent aux locuteurs de cette langue de savoir ce que les mots signifient, de créer de nouveaux mots, de mettre les mots ensemble et de choisir la formulation

appropriée au contexte. Source de transmission des connaissances, elle est utilisée par les hommes pour exprimer leurs pensées et leurs émotions et donner un sens au monde qui les entoure.

Pour Martinet (2005 : 20) Chaque langue est : « un instrument de communication selon lequel l'expérience humaine s'analyse, différemment dans chaque communauté. » Ce qui fait que les connaissances linguistiques servent à construire les affinités et des différenciations socioculturelles indispensables à l'évolution de l'identité. Selon Maynard Smith et Szathmáry (1995), on parle d'évolution sociale et culturelle parce que les hommes arrivent à utiliser la langue pour construire et maintenir le vivre ensemble et la cohésion sociale. Ce qui veut dire que la forme et le contenu d'une langue établie des corrélations avec les croyances, les valeurs et les besoins culturels de ses locuteurs. Du même coup, l'intérêt pour les langues en danger devient ainsi un facteur primordial dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

La présente étude s'inscrit dans un projet de recherche plus large de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'initiation traditionnelle des jeunes(**koanciagu**) au **Nungu**, un peuple habitant la région Est du Burkina Faso. La langue initiatique du **koanciagu** est parlée par un nombre de moins en moins élevé de locuteurs car sa spécificité en tant que langue initiatique est aujourd'hui menacée d'une part par la réduction du nombre des personnes s'intéressant à cette pratique traditionnelle et la situation sécuritaire qui oblige des reports de sessions d'initiation jusqu'à une date inconnue.

Dans cette société à tradition orale, la transmission du savoir repose sur la langue. L'objectif de cet article est de démontrer la relation intrinsèque existant entre la pratique du rituel de la citoyenneté et la connaissance des chants et des formules prononcés à cette circonstance. Le rituel est composé de trois cérémonies distinctes, la cérémonie de l'eau ou **baagu**

maalima, la cérémonie du feu ou **fàntánwulima** ou et le pacte du secret ou encore appelé danse de la citoyenneté ou **matieciaga**. Au cours de ces manifestations culturelles, des chants et des danses sont exécutés en l'honneur des esprits et des divinités de l'initiation. Aujourd'hui, ces savoirs endogènes sont grandement menacés par la perte du savoir linguistique qui en permettait la réalisation.

Pour notre réflexion, nous abordons la description du cycle du rituel de la citoyenneté en présentant les traits caractéristiques et en étudiant deux chants par rituel. Nous partons des questions de recherche suivantes : En quoi la langue et le savoir culturel du rituel de la citoyenneté chez les **gulmance** du Burkina Faso sont en danger ? De façon spécifique nos interrogations sont :

- Quels sont la place et le rôle de la langue et de la culture dans le rituel de **domatielo** ?
- Quels sont les éléments de la langue et de la culture en voie de disparition ?
- Comment remédier à cette situation ?

Ces questions nous conduisent au postulat principal selon lequel la réduction du nombre de locuteurs de la langue et la raréfaction du rituel entraînent la disparition progressive de la langue et du savoir culturel dudit rituel. Notre analyse vise à établir le lien indissociable entre la préservation de ce rituel et celle de la langue. En outre, ce rituel fait partie intégrante du processus de continuité car étant au cœur du maintien du lien intergénérationnel grâce à la transmission des traditions d'une génération à l'autre. Avant tout propos, intéressons-nous au cadre théorique de notre étude.

1. Cadre théorique et méthodologique

Dans cette rubrique, nous exposons la méthode collective

des données et la théorie qui sert de base à notre analyse.

1.1. Théorie d'analyse

Au niveau du cadre théorique, notre étude fait référence à l'ethnolinguistique à travers les théories de Fribourg J. (1981). Précisons que cette théorie décrit et explique des faits et des dynamiques de processus linguistiques englobant l'analyse sémantique et la variabilité linguistique, dans la situation contextuelle et socioculturelle de l'acte de la communication, des locuteurs et des référents. L'ethnolinguistique mobilise tous les paramètres ou indices significatifs pertinents quelles que soient les disciplines et spécialités dont ceux-ci relèvent. Cette exigence de sens contextualisée fait de l'ethnolinguistique un champ d'études et de connaissances pluridisciplinaires, qui traite des particularités de chaque terrain étudié, qui produit des méthodes, des bonnes pratiques et des outils.

Selon Fribourg, l'ethnolinguistique distingue dans un premier temps la saisie de la culture à travers le langage, et l'étude du message linguistique dans son contexte culturel dans un second temps. La seconde attitude, qui nous intéresse dans cette étude, fait référence à la culture comme base d'étude des faits linguistiques et le sens d'un énoncé résulte des circonstances de l'acte d'énonciation. C'est ce qu'affirme Zoungrana. M. (2012, p. 12) quand il écrit : « La langue est la clé sans laquelle on ne peut avoir accès à la quintessence de la culture d'un peuple. Sans elle, on ne peut découvrir ce qui fait la particularité du peuple, encore moins saisir sa littérature ». A la lumière de cette théorie, nous examinons le langage particulier utilisé dans chaque étape du rituel de la citoyenneté au **Nungu**. Notre préoccupation est de présenter les rapports entre les discours circonstanciels et ledit rituel.

1.2. Méthodologique et corpus

Le caractère qualitatif de notre étude nous conduit à des entretiens semi-directifs, une observation directe et participative. Les entretiens semi-directifs, ont été réalisés auprès de responsables de camps d'initiation et de personnes ressources averties des questions linguistiques et culturelles de la ville de Fada N'Gourma et de trois villages environ à savoir Kikideni, Koaré et Tanwalbougou.

Pour l'observation directe et participative, nous avons exploité notre passage au camp d'initiation de Kilin'do en 2017 qui nous a donné l'occasion d'être acteur de ce rituel et ainsi découvrir les actes posés et affiner notre compréhension du sujet. Que dire de notre zone d'étude ?

Traditionnellement Fada Nungu Gourma est la capitale du royaume **gulmance** et **Nungu** désigne en **gulmancema** « une sensation ou une odeur nauséabonde » dans le sens de crainte car cette appellation, qui remonte à l'installation du quatorzième empereur **Yendabili** dans la localité attribue à l'un des princes de Fada une réputation craintive.

Située à l'est du Burkina Faso à environ 220 km de la capitale Ouagadougou, sur l'axe Ouagadougou-Niamey, les principales ethnies qui composent la population de la commune sont les gulmance, les zaoussé, les Yaana, les Mosse et les Peulhs. A ceux-ci s'ajoutent quelques ethnies minoritaires tels que les Bissas, les Dioulas, les Yoroubas et les Haoussa arrivés pour des raisons de commerce, d'agriculture ou d'élevage. Les **gulmance** représentent le groupe autochtone.

Les habitants sont fermement attachés à la tradition, aux forces surnaturelles et cette vision de la vie justifie un recours permanent à des pratiques ancestrales comme la géomancie et le **koanciagu** qui nous intéresse dans cette étude.

Le **koanciagu** est alors un système traditionnel d'éducation assorti de plusieurs actions rituelles qui se veulent une transition, un pont par l'intermédiaire duquel un être, jusque-là "incomplet", va se faire « compléter » et prendre désormais toutes les « dimensions » que la société attend de lui. C'est une sorte de mort-renaissance en cela qu'elle marque à la fois la fin d'une époque et prépare l'avènement d'une autre époque marquée par la maturité et la responsabilité.

L'initiation au **Nungu** se présente comme une étape à réussir pour passer d'un statut social à un autre, jugé qualitativement supérieure et socialement significatif. En effet, après le rite de lavage de la mauvaise eau, la phase suivante est marquée par des productions diverses et les « vrais initiés » ou les dix premiers à franchir les portes du camp préparent des chants, des devinettes, des contes appelés « caillou de l'initiation » et c'est la combinaison des « cailloux » des promotions par une équipe constituée par les responsables du camp et quelques initiés qui peaufinent une version à sacraliser par un rite secret qui permet entre autres d'obtenir les certains récits. Et ce sont quelques récits et chansons qui constituent notre corpus d'étude.

Quant au rituel de la citoyenneté, il se déroule en deux temps, premièrement au sein du camp avec pour seuls participants les impétrants et les initiés et dans un second temps sur la place publique. Le rituel comprend trois cérémonies distinctes, **baagu maalima** ou la cérémonie de l'eau, **fântánwulima** ou la cérémonie du feu et du pacte du secret et le **matieciaga** sur la place publique ou la danse citoyenne. Ces cérémonies sont ponctuées de chants et de discours qui font l'objet de notre étude.

La première cérémonie ou **baagu maalima** intervient aux quarante cinquièmes jours de l'ascèse et marque la fin de la période dite sans eau. Elle consiste en une toilette particulière ou le lavage de la « mauvaise eau » qui assure en réalité la

purification des impétrants. Elle est complétée par la cérémonie du feu ou **fàntánwulima** qui consiste à brûler tous les objets précédemment utilisés par les candidats dans une parade de sauts de feu, pour terminer par l'absorption de la décoction de l'interdit pour sceller le pacte du secret. Pour ce pacte, chaque initié s'agenouille et absorbe trois fois la mixture tout en s'engageant sur l'honneur et à vie à ne jamais divulguer les enseignements secrets du camp. La dernière cérémonie est celle du **matieciaga** ou la danse de la citoyenneté qui réunit initiés et population pour une communion fraternelle.

Notre corpus est composé de trois chansons et trois discours de ce rituel. Nous adoptons la transcription en d'abord dans la langue **gulfance**, ensuite celle littérale ou mot à mot et terminer par la version littéraire.

Chanson 1 :la purification

Tangiama/ baagu /tie/ yadja/ ñinjanma

Tangiama(nom de marigot)/marigot/être/ancêtre/eau pure

L'eau de la Tangiama est purifiée par les ancêtres

Tangiama/ baagu /tie/ kilin'do/ ñinjanma

Tangiama(nom de marigot)/marigot/être/premier ancêtre/eau pure

L'eau de la Tangiama est purifiée par l'aïeul

O/ñinjanma/tie/yadja/tuobu/yen/o/paalu

Sa/pureté/être/ancêtres/baobab/et/sa/force

La pureté de cette eau découle du baobab sacré

Yadja/kilingu/pati/sanu/guudi/ti/faabi/ti/todi/ti

Ancêtre/aïeul/ancêtre/donner/route/protéger/secourir/aider

Aïeul nous sollicitons votre autorisation, protection, secours et assistance

Ti/ñinwalima/tie/pendíma/Tangiama/ti/pendíkaanu

Notre/douche/être/blanchiment/Tangiama/être/passage

Notre passage au Tangiama est le signe de notre purification

Chanson 2 : la citoyenneté

Koang/pendíma/domatielo/madiima

Circoncis/blanchiment/citoyen/naissance

La purification de l'impétrant constitue la naissance du citoyen

O/domatielo/gudi/yadja/tenga/kubi/buolo/pia/papaali/paliciamu

Le/citoyen/garder/ancetre/terre/protéger/famille/avoir/courage/bravoure

Le citoyen défend la terre des ancêtres, protège la famille avec courage et bravoure

O/domatielo/gudi/kpiepua/kpienbiga/kubi/nipkelo/pia/yanfuoma/niteginkoa

Le citoyen défend la veuve et l'orphelin, protège la personne âgée et est juste

O/domatielo/caando/domatielo/torima/domatielo/taanba/domatielo/niñímadaao

Le citoyen, c'est l'hospitalité, l'entraide, la solidarité et l'assistance

Chanson 3 : La reconnaissance

Koang/

baa/bànlódíma/o/baandi/Naani/Barkoa/jungda/bi/baritieba/

Circoncis/gagner/instruction

secrète/il/invoquer/Naani/Barkoi/jungda/autorités

Les circoncis ayant accédé aux savoirs secrets rendent hommages aux responsables du camp et aux autorités coutumières

Koang/ baa/kpeligima/o/baandi/o baro/Yentangu/

Les circoncis ayant reçu l'initiation, ils rendent hommages à sa majesté Yentangu

O/nilo/ya bandi/ o /yubali/ waa /caa/ bayuali/

Si l'individu découvre son ennemi, il n'a plus besoin de recourir au géomancien

O/sangbanlo/ ya/ bua/ kuuma/, o /yen/ tundi/ ki/ gogi/ u /Tieniu ne/

Si le chien veut la mort, il aboie au quotidien Dieu

Kalinboanga/ ya/ taa /kpabili/, jamoanli/ n cedi/ ki/ ya/ laabi/

Si l'épervier s'empare de l'os, que le chien observe une position vigilante

Discours 1 : La voie de la citoyenneté

O /domatielo/tie/tangu/paalu

Le/citoyen/être/communauté/Fore

La citoyenneté est la force de la communauté

O/domatielo/bani/taangu/yeni/o/sanbila

Le/citoyen/connaître/communauté/avec/les /sentiers

La citoyenneté connaît la valeur de la communauté

O/domatielo/pugini/yema/fuoma/fuoni/o/danba

Le/citoyen/ajouter/vie/force/valeur/les/famille

Le citoyen est une valeur ajoutée pour la vie, pour sa famille

O/domatielo/tie/tangu/jiinu/buolu/jiinu/diegu/jiinu

Le/citoyen/être/communauté/racine/famille/racine

Le citoyen est une ressource pour la communauté, le clan et la famille

Dinla/bianu/saalatiemoani/gaa/o/domatielo/tili

Aujourd'hui/fini/la promotion Saalatiemoani/prendre/le/Citoyen/livre

Désormais, la promotion Saalatiemoani a acquis le statut de citoyen gulmance

U/taagu/u/dogu/u/buolu/u/diegu/mama/tie/i/mama

La/Communauté/le/village/le/clan/paroles/être/vous/parole

Les préoccupations de la communauté, du clan et de la famille sont désormais les vôtres

Discours 2 : les devoirs du citoyen

U/taagu/u/dogu/u/buolu/u/diegu/tuona/tie/i/

La/Communauté/le/village/le/clan/travail/être/vous/travail

Les occupations de la communauté, du clan et de la famille sont désormais les vôtres

U/taagu/u/dogu/u/buolu/u/diegu/sambila/tie/i/sambila

La/Communauté/le/village/le/clan/affaires/être/vous/affaires

Les affaires de la communauté, du clan et de la famille sont désormais les vôtres

I/moandi/ u/dogu/u/buolu/u/diegu/da/laa/fe

Vous/éviter/le/village/le/clan/la/famille/voir/honte

Évitez à la communauté, au village, au clan et à la famille l'humiliation

I/moandi/ u/dogu/u/buolu/u/diegu/da/laa/faala

Vous/éviter/le/village/le/clan/la/famille/voir/déshonneur
Evitez à la communauté, au village, au clan et à la famille la souffrance

Saalatiemoani/kuo/kali/kua/ki/hambi/a/kaanu

Promotion Saatiemoanni/entrer/assoir/entrer/réparer/lieux

La promotion Saalatiemoani, effectue ton entrée, occupe et aménage ta place.

Discours 3 : le sens de la promotion

Koanciagu/tani/diegu/yendo/ma yemma

L'initiation fait de vous les membres d'une seule et même famille

Saalatiemoani/tani/san/yendo/yeni/ma yemma

La promotion Saalatiemoani vous unis dans la conduite et la parole

Saalatiemoani/tani/koali/yencabili/yeni/ma fantancuuli

Avec Saalatiemoani vous avez un totem et un destin commun dans l'eau comme dans le feu

Saalatiemoani/teni/li

tuguli/tugimani/lan/kperi/hin/tua/

túmoanbeligu

Saalatiemoani vous confère une charge sociale à porter avec fierté comme une termitière

Saalatiemoani/túmoanbeligu/ya/pia/miali/wan/piagi/

Si la termitière de Saalatiemoani vit qu'elle ajoute de la terre à la terre.

C'est ce patrimoine culturel et linguistique qui court le risque de se retrouver dans les oubliettes de l'histoire et de la pratique socioculturelle qui fera l'objet de notre analyse à travers la théorie ethnolinguistique de Fribourg. Mais auparavant, que faut-il entendre par langue et savoir culturel en danger ?

2. Langue et savoir culturel en danger

On parle de langue en danger, lorsque dans l'usage, une langue naturelle au cours de son évolution est réduite à des fonctions secondaires ou connaît une rupture dans la transmission entre les différentes générations, donc perte de ses

locuteurs sans possibilité de renouvellement. Ce processus de précarité pour le savoir culturel prend en compte l'abandon d'une partie dudit savoir ou de la totalité au profit d'autres savoirs ou encore l'impossibilité de son usage pour des raisons diverses. Ainsi, la langue ou le savoir en instance de précarisation n'est plus couramment utilisé et sa vitalité prend un coup.

Pour le cas précis du rituel de la citoyenneté au **Nungu**, plusieurs personnes ressources déclarent sa tenue irrégulière depuis une dizaine d'années tendant vers sa raréfaction avec la crise sécuritaire en cours dans le pays. En effet, le remplacement de l'école traditionnelle par celle moderne, l'influence des religions dites révélées combinés à l'urbanisation accélérée avec ses corollaires, placent la pratique de ce rituel dans une phase moribonde car l'apprentissage des règles et normes de conduite sociale et surtout de citoyenneté sont dévolus à d'autres instances qui n'accordent aucune place aux savoirs culturels endogènes. Pour mieux comprendre les pertes dans cette étude, intéressons-nous à la valeur de la représentation sociale de la langue du rituel pour faciliter la perception du préjudice.

2.1. Représentation sociale de la langue et des savoirs culturels

Dans chaque communauté linguistique, l'évocation spontanée d'une langue renvoie dans la conscience collective à des images et représentations mentales positive ou négative qui caractérisent le comportement collectif ou individuel des membres de la communauté à l'égard de leur langue. Selon cette représentation, le danger de la disparition de ladite langue est alors significatif ou négligeable.

Pour le cas de la langue initiatique **gulumance**, une forte représentation positive est associée à son évocation eu égard au fait que cette langue fait référence au passé glorieux et conquérant du peuple. En effet, l'histoire raconte que l'origine

de l'initiation au **Nungu** remonte au septième empereur Tontuoriba qui après avoir soumis un groupe à la frontière du Mali, apprécia leur approche de l'initiation et les installa comme responsable de cette pratique dans son royaume et c'est ce qui fait que c'est la famille TRAORE à Fada N'Gourma qui est garante de cette pratique. Ainsi, cette langue initiatique en combinant le bambara et le **Gulmancema** selon un code connu uniquement des initiés conserve et véhicule à travers les générations d'initiés les vestiges des mythes et épopées glorieuses en lien avec cette pratique et surtout l'histoire du **Nungu**. C'est cette situation qui est à l'origine de la représentation positive dans la conscience populaire du **gulmance**.

Par ailleurs, la conscience collective en plaçant l'initiation sous la bannière de cette langue, la place au rang de symbole de la pérennisation des valeurs de la communauté. Et puisque c'est une société à tradition orale, cette langue devient le principal canal de transmission des savoirs culturels endogènes entre les différentes générations. Et comme le rituel de la citoyenneté l'illustre à souhait, elle se retrouve à assurer selon la taxonomie de Roman Jakobson toutes les fonctions d'une situation de communication. L'analyse synthétique des chansons et discours du rituel nous permet de bien présenter cette situation linguistique. Elle va consister à restituer lesdits textes dans leur contexte d'énonciation selon la perception de Geneviève Calame-Griaule (2009) qui conseille d'étudier des relations entre la langue, la culture et la société afin de dégager la vision du monde de cette société. Dans le cas de notre étude cette vision renvoie aux représentations socioculturelles du gulmance à travers ces textes oraux.

Ainsi, le contexte, les conditions d'émission ainsi que le statut des performateurs sont très déterminant dans un premier temps. C'est uniquement pendant l'initiation du **koanciagu** et

après la première phase que ces textes sont produits par des initiés, donc interdits aux non-initiés.

Dans un second temps, nous analysons les fonctions des textes produits ainsi que les dimensions de leurs valeurs socioculturelles. La principale fonction est didactique comme le précisait Lylian Kesteloot (1993 : 484) en affirmant : « Qu'elle soit écrite en français, en anglais, en portugais, en espagnol la littérature négro-africaine exprime d'abord un cri ». Et dans le cadre de notre étude, ces cris sont les enseignements sur la purification, la citoyenneté et la reconnaissance qui sont les thèmes majeurs des chansons et discours étudiés.

Le message de la purification assure la continuité avec les ancêtres à travers la marre sacrée de la **Tangiama**¹ et exprime le caractère assagissant de l'initiation. Il exalte les valeurs d'union et de solidarité avec les devanciers. La chanson de la citoyenneté se veut une poésie lyrique qui établit le lien entre la purification et le statut traditionnel de citoyen en ces termes : « **Koang pendíma domatielo madiima** » qui signifie que l'acte de purification de l'impétrant consacre la naissance du citoyen. En effet, dans cette conception traditionnelle, c'est lorsque l'adolescent découvre de sens du secret et de l'interdit qu'il comprend la valeur du devoir.

Et c'est à partir de cet instant qu'il devient citoyen et la chanson décline les valeurs à cultiver pour accomplir les devoirs sociaux à savoir l'hospitalité, l'entraide, la solidarité et l'assistance. La dernière chanson fait l'apologie de la reconnaissance comme dette sociale en affirmant : « **koang baa bânládíma o baandi Naani Barkoa jungda bi baritieba** » pour dire que les circoncis ayant accédé aux savoirs secrets rendent hommages aux responsables du camp et aux autorités coutumières. Cette reconnaissance s'achève avec les devises de

¹ **Tangiama** signifie en langue **gulfance**, la marre de potasse qui symbolise les vertus de protection et régénérescence de cette composante

sa majesté Yentangou 28^{ème} Roi du **Nungu** et met en relief l'humilité et l'obéissance à la hiérarchie sociale.

Pour ce qui concerne les discours ils abordent la citoyenneté en termes de devoirs et signification de la promotion. Dans un premier temps la conception de la citoyenneté présente cette conduite sociale comme une source d'approvisionnement de la communauté entière. Chaque membre peut bénéficier des retombées de la citoyenneté et son principal but est la cohésion sociale et l'union.

Ensuite, le discours présente les devoirs des impétrants dans toutes les dimensions et manifestations de la vie sociale. Il est ainsi précisé :

« **I moandi u dogu u buolu u diegu da laa fe** » « *Evitez à la communauté, au village, au clan et à la famille l'humiliation* ».
« **I moandi u dogu u buolu u diegu da laa faala** » « *Evitez à la communauté, au village, au clan et à la famille la souffrance* ».

Ces devoirs deviennent désormais ceux de tous les initiés qui, doivent apporter leurs contributions à la consolidation de l'œuvre collective d'identité et de reconnaissance culturelle comme il est précisé ici : « **U taagu u dogu u buolu u diegu mama tie i mama** » ou « les préoccupations de la communauté, du clan et de la famille sont désormais les vôtres ». N'est-ce pas ce que Roger Mawuto Afan (2014, p. 13) écrit à propos de la valeur de cette pratique : « l'initiation était en fait le critère de maturité juridique et le moyen d'intégration du jeune dans sa communauté : en respectant les leçons apprises et l'engagement pris sur le lieu de l'initiation, l'initié s'imposait aux yeux de tous comme une autorité morale capable d'agir avec prudence et fermeté. »

Enfin, le discours présente les candidats à l'initiation comme des bras valides qui porteront haut le flambeau des valeurs culturelles, comme force de défense et de protection contre toute forme d'envahissement. Les paroles prononcées posent ainsi légitimement l'intégration des impétrants dans la

communauté des hommes à travers une nouvelle promotion dans laquelle chacun doit prendre sa place comme le précise ces propos : « **Saalatiemoani teni li tuguli tugimani lan kperi hin tua túmoanbeligu. Saalatiemoani túmoanbeligu ya pia miali wan piagi** ». Ce qui veut dire « *Saalatiemoani vous confère une charge sociale à porter avec fierté comme une termitière. Si la termitière de Saalatiemoani vit qu'elle ajoute de la terre à la terre* ». Cette solidarité prônée autour de la promotion Saalatiemoani rappelle la pensée de Nazi Boni (1961 :45) qui précise : « pour conserver intact le patrimoine de nos ancêtres, (...) vous devez désormais vous comporter comme des moutons d'une même bergerie, qui entrent par la même porte, sortent par la même porte ».

En somme, les chansons et discours utilisés pendant le rituel de la citoyenneté abordent plusieurs thématiques en lien avec les valeurs socioculturelles et la conception traditionnelle **gulfance** du comportement d'un citoyen dans la communauté et surtout des apports de ce dernier à l'édification d'un peuple unis, solidaire et vivant en adéquation avec les prescriptions ancestrales. Dans un monde où les cultures africaines subissent une grande pression de la part des cultures étrangères, il nous paraît impérieux d'analyser les risques encourus par ce rituel traditionnel ainsi que les savoirs y afférentes.

2.2. Danger encouru par la langue et les savoirs endogènes

Dans l'histoire de l'humanité, toute langue est un patrimoine précieux et constitue de ce fait un témoignage spécifique du système de communication linguistique et du génie culturel d'un peuple donné. Ce qui fait que la mort d'une langue devient une perte pour toute l'humanité. Ainsi, les savoirs endogènes liés à la pratique linguistique se retrouvent face à plusieurs risques aussi bien internes qu'externes.

Pour ce qui concerne les difficultés au niveau interne, le caractère exotérique de cette langue et son confinement à des

locuteurs et circonstances précis constituent un grand danger pour sa survie et celle des éléments connexes. En effet, la langue initiatique est l'apanage des seuls initiés et est préconisée dans le seul contexte dudit processus. De ce fait, l'insécurité ayant entraîné une irrégularité persistante dans la tenue des camps d'initiation, restreint les circonstances de l'usage de cette langue et cela fait bientôt une décennie sans contexte favorable à l'installation des camps d'initiation. Cette situation porte préjudice à plusieurs titres allant du déplacement des potentiels locuteurs vers les centres urbains à la recherche de conditions sécuritaires favorables à la mort de certains praticiens du rituel.

Au plan externe, le phénomène lié à la place des langues minoritaire est une réalité à prendre en compte. C'est ce qui fait dire à A. Martinet (2003, p.9), que le langage est une institution sociale, et pour lui : « les institutions humaines résultent de la vie en société. Ces déplacements ne sont pas faits sans conséquences car ils sont à l'origine de contact entre les individus, entre des groupes sociaux, et entre des communautés toutes entières ». De ces contacts des langues connaissent des difficultés inhérentes à la dominance d'une langue sur une autre. Ainsi, à travers cette dynamique, quelques-unes progressent pendant que d'autres régressent. Ce processus prend de l'ampleur aujourd'hui surtout pour ce qui concerne la langue initiatique en raison du rejet de cette pratique rituelle par les nouvelles religions et institutions modernes.

Il est certain que la disparition d'une langue entraîne avec elle la vision du peuple qui utilisait cette langue à des fins de communication et dans une société à tradition orale comme celle **gulfance**, c'est également une rupture dans la chaîne de la transmission du savoir entre les différentes générations. Et cela accentue l'appauvrissement du patrimoine culturel immatériel en termes de connaissances, croyances et pratiques.

3. Mécanismes de sauvegarde de la langue et des savoirs endogènes en danger

Une langue véhicule des connaissances uniques sur les plans culturel, historique et environnemental et atteste d'une certaine manière l'expérience humaine. Voilà pourquoi, la sauvegarde des langues peut permettre d'éclairer des problématiques fondamentales du futur en termes de compréhension des structures et fonctions des langues, de leur place dans la conception de l'altérité et de l'identité culturelle et surtout du maintien de la grande variété de l'écosystème dans un univers donné. C'est dans cette optique que nous proposons la mise en place d'une documentation comme instrument de sauvegarde, l'adoption de nouvelles politiques linguistiques et la revitalisation culturelle et linguistique pour les langues initiatiques en générale et celle **gulfance** en particulier.

3.1. Documentation comme instrument de sauvegarde

Parler de documentation linguistique comme moyen de sauvegarde de la langue initiatique **gulfance**, c'est envisager l'apport de la communauté scientifique à travers l'intervention des spécialistes des Sciences du Langage pour collecter, traiter et conserver les données linguistiques. En effet, comme nous l'avons précédemment mentionné plus haut, le caractère secret et la réduction des locuteurs et circonstances d'expression de cette langue reste son principal risque d'extinction. Ainsi, notre conviction est qu'il est temps que la langue initiatique soit transcrite sur des supports avec l'appui des experts en la matière. En fait parmi les initiés, il existe plusieurs personnes du monde scientifique qui peuvent être mis à contribution pour cette documentation en conservant la même discrétion.

Par ailleurs à la faveur de la dynamisation des sous-commissions des langues nationales au Burkina Faso, plusieurs

spécialistes du bureau de la sous-commission **gulmancema** mis en place étant des locuteurs de cette langue initiatique, la mission du bureau peut s'élargir pour peu que les garants des traditions de cette pratique soient discrètement touchés dans une démarche appropriée.

Du reste, une documentation de la langue initiatique dans un but de conservation passe nécessairement par trois phases complémentaires. Dans un premier temps, les chercheurs commis à la tâche dans le strict respect de leur serment auront des séances d'enregistrement sous différents formats, des fondamentaux de cette langue avec les érudits de la tradition à travers des entretiens et focus group. Cette phase est l'occasion pour la sensibilisation et surtout la définition de règles strictes pour garder secret l'ensemble de la collecte et des productions. Nous pensons que cette étape mérite le soutien de l'état à travers le ministère de la culture qui peut apporter une aide technique et financière à l'entreprise.

L'étape suivante est celle du traitement des données recueillies. Au stade actuel du développement des technologies de l'information, plusieurs logiciels spécialisés peuvent être utilisés dans un cadre sécurisé pour nettoyer les enregistrements audios et vidéos suivant des phases précises. Notons que cette étape peut ne pas se faire en présence des garants de la tradition si des précautions traditionnelles sont prises pour garantir la fiabilité et la sécurité du travail. Nous pensons notamment à des prestations de serment des chercheurs et autres acteurs impliqués dans tout le processus.

La dernière phase de cette documentation consiste à archiver les données selon des normes consensuelles avec les garants de la tradition pour la conservation à long terme et surtout la garantie de la discrétion totale. Précisons qu'à cette étape, la première activité est celle du dépôt et de l'archivage des métadonnées constituées par les différents enregistrements, l'identité et les images des participants avec les informations

précises permettant une bonne exploitation dans le temps et l'espace.

La seconde activité après la création et l'organisation des métadonnées, est le transfert et la liaison de l'ensemble des données ainsi que leurs métadonnées correspondantes dans un espace virtuel protégé pour la conservation pérenne. Précisons encore que tout ce travail est faisable via des logiciels spécialisés comme LAMUS (Language Archive Management and Upload System) qui est un espace virtuel où les données peuvent rester stocker et non consultables. Cependant, il y a donc un coût à payer que les seuls acteurs du monde traditionnel ne pourront supporter d'où l'impérieuse nécessité de l'accompagnement dans notre cas de la collectivité locale en l'inscrivant dans son budget.

Au demeurant, cette documentation linguistique paraît à nos yeux comme une nécessité, voire une obligation pour la sauvegarde du patrimoine immatériel. De ce fait, un engagement aussi bien des initiés de tout bord et des collectivités locales serait un levier à actionner pour cela et ainsi faciliter la revitalisation des savoirs endogènes.

3.2 Revitalisation linguistique et culturelle

La vie et l'évolution des langues sont marquées par des changements conscients et inconscients et lorsque des méthodes et pratiques scientifiques sont utilisées pour vivifier une langue, on s'inscrit dans une dynamique de revitalisation linguistique. Pour King (2001, p. 23), la revitalisation est un travail sur la langue et ses conditions d'utilisation, comme l'ajout « de nouvelles formes linguistiques ou fonctions sociales à une langue minoritaire assiégée en vue d'en multiplier les usages et le nombre de ses locuteurs ». De façon pratique, elle prend en compte l'histoire et l'environnement de la langue concernée. Dans le cas de la langue initiatique **gulumance**, nous avons mentionné que tout projet de sauvegarde et de redynamisation

doit assurer le mystère autour de cette langue sinon il n'est pas viable.

Par ailleurs, la première étape de tout projet de revitalisation est le test de la représentation sociale de la langue comme outil d'évaluation du niveau d'adhésion et d'appropriation. Ainsi, il permettra dans un premier temps d'expliquer le bien fonder du projet et ainsi mesurer le niveau de rejet et prévoir des actions correctives. Cette phase est cruciale dans la mesure où elle révèle le lien entre les locuteurs, la conscience collective et l'histoire de la langue. C'est donc sur la base du niveau d'attachement que commence les activités de revitalisation.

Du reste, lesdites activités se déroulent conformément au cycle de vie de tout projet de changement allant de la conception à l'évaluation en passant par l'exécution. Notons qu'un tel projet est nécessairement participatif avec la théorie du changement comme fondement. Pour la première phase, il s'agit de prendre toutes les dispositions préparatoires que sont l'identification des besoins, des objectifs, des attentes, des acteurs, la recherche de financement, le calendrier d'exécution et bien d'autres aspects relatifs à la mise en œuvre du projet.

Quant à la phase d'exécution, elle est marquée par les activités opérationnelles du processus de la revitalisation de la langue en danger. Ici, il s'agit d'activités de terrain que nous estimons pouvoir relancer l'utilisation de la langue initiatique dans de nouveaux contextes d'expression donc de transmission entre générations. Rappelons que le danger encouru par cette langue est lié à l'irrégularité de la tenue des rituels de l'initiation traditionnelle eu égard au contexte sécuritaire qui ne permet plus d'installer les camps dans les bois sacrés.

Pour pallier cette insuffisance, nous proposons une forte implication des collectivités locales dans la préservation des patrimoines culturel et linguistique. Ainsi, cette instance par devoir peut légiférer sur le sujet en créant un centre urbain

d'initiation traditionnelle avec la participation patriotique de tous les citoyens dans l'optique de marquer un pas vers la modernisation de cette pratique. Précisons que pour les besoins de la cause, des mesures peuvent être prises pour assurer des conditions presque identiques à celles des camps traditionnels.

En sus, une activité périodique sous forme de cadre de concertation des initiés qui sera une occasion d'expression peut faire revivre d'avantage la langue initiatique et aborder des perspectives de revitalisation des savoirs endogènes en rapport avec le rituel de la citoyenneté. Notre conviction est qu'un tel cadre peut être une source endogène de contextualisation des valeurs de citoyenneté dans notre société où les valeurs étrangères désorientent et pervertissent celles de nos communautés traditionnelles au point de vider certains concepts sociaux comme la citoyenneté d'une bonne partie de leurs repères sociaux.

Enfin, la phase d'évaluation va permettre de contrôler les mécanismes et activités mis en œuvre pour évaluer les objectifs du projet sur le terrain. Nous proposons un dispositif d'auto suivi-évaluation qui va permettre aux acteurs de collecter les données pour suivre les activités et savoir si le projet a besoin de réorientation ou d'apport particulier au regard des éventuels écarts.

Toutefois, tout projet de revitalisation d'une langue secrète doit nécessairement comporter un volet discret voire mystique. De ce fait, celui de la langue initiatique **gulfance** gagnerait à s'inscrire dans une dynamique d'adaptation aux changements sociaux de la modernisation. Ainsi, il doit prévoir certaines actions connexes indispensables à la pérennisation dudit projet. Il s'agit entre autres :

- créer un cadre d'expression des locuteurs qui les assure un certain prestige au sein de la communauté et nous

pensons à une forme de célébration périodique de cette instance ;

- prévoir un pouvoir légitime et une certaine prospérité des locuteurs au sein de la communauté pour que cela serve de stimulant aussi bien à la pratique culturelle qu'à celle linguistique ;
- envisager la nomination des érudits des savoirs endogènes dans ce domaine comme des trésors humains vivants pour faciliter à travers des réformes scolaires, leur intervention dans le système éducatif, dans des programmes s'adressant à des adultes et à des jeunes apprenants, car les systèmes d'éducation jouent un rôle crucial dans l'extinction d'une langue ou dans sa survie et son développement.

Somme toute, ces actions permettront de répondre à l'appel de l'UNESCO à l'occasion de la 31^e conférence générale (octobre 2001), portant sur le lien entre la biodiversité, la diversité culturelle et la diversité linguistique qui préconisait :

Sauvegarder le patrimoine linguistique de l'humanité et soutenir l'expression, la création, et la diffusion dans le plus grand nombre possible de langues. Encourager la diversité linguistique - dans le respect de la langue maternelle - à tous les niveaux de l'éducation, partout où c'est possible, et stimuler l'apprentissage du plurilinguisme dès le plus jeune âge. Incorporer dans le processus éducatif, là où c'est pertinent, des approches pédagogiques traditionnelles afin de préserver et d'optimiser des méthodes culturellement appropriées pour la communication et la transmission du savoir.

Conclusion

Toute langue constitue un trésor d'une valeur inestimable et son extinction peut avoir de lourdes répercussions sur le peuple, sa culture, son identité, son sentiment d'appartenance et surtout son bien-être collectif. Notre réflexion a présenté le cas de l'extinction de la langue initiatique **gulumance**, langue secrète et d'expression réduite dans le cadre du rituel traditionnel de la citoyenneté qui a lieu pendant l'initiation traditionnelle de la nouvelle génération.

Eu égard au fait que toute initiative de revitalisation doit se baser sur la représentation sociale des membres de la communauté linguistique à l'égard de la langue, nous pensons que tout projet pour vivifier cette langue initiatique doit prendre en compte le caractère secret de cette langue, le volet participatif des garants et locuteurs ainsi que sa modernisation dans un cadre sécurisé et le tout inscrit dans un cadre de sauvegarde et de préservation des valeurs socioculturelles et porté par la collectivité locale. Au demeurant l'engagement de toute la communauté est indispensable à la réussite d'un tel projet qui doit être également celui d'un développement culturel et linguistique.

Références bibliographiques

- ARPIN, Roland, 2001. *La langue, notre premier patrimoine*. Québec français
- EÖRS Szathmáry & MAYNARD John Smith, 2002. *Les origines de la vie de la naissance de la vie à l'origine du langage*, DUNOD, coll. « Masson sciences », Paris
- KESTELOOT Lilyan, 1993. *Anthologie négro-africaine. Panorama critique des prosateurs et dramaturges noirs du XX ème siècle* - Nouvelle édition

KENDAL King Andean, 2001. *Language Revitalization Processes and Prospects. Quichua in the Ecuadorian Andes*, Clevedon, Multilingual Matters.

LE TOLLEC François, 2013. De la tradition orale à la préservation de l'expression. Transmission ou interprétation d'un langage, Collection Préprint de l'ISHS-UBO

MARTINET Andé, 2005. *Éléments de linguistique générale*, Paris, Armand Colin

ZOUNGRANA Moumouni 2012. Textes oraux moose et éducation au Burkina Faso : contribution à la formation des écoliers du primaire. (*Approche prospective*), Université de Ouagadougou, Université de Poitiers

La performance dans le *bara* : une véritable expression scénique

Ouattara Maténé

Université Daniel Ouézzin COULIBALY

ouattaramatiti@gmail.com

Résumé

Cette étude vise à montrer les techniques de mise en scène déployées par le performateur lors de sa performance et l'impact de la fonction du genre sur ses consommateurs. Le genre analysé ici est le bara, un genre attesté uniquement chez les Dioula de Kong, ville historique située au Nord de la Côte d'Ivoire. A travers une analyse ethnolinguistique, théorie qui cerne la vision du monde d'un peuple au moyen de sa langue, l'analyse de la performance est faite autour des points suivants : la présentation du site de l'enregistrement en premier lieu, ensuite la méthode de collecte du corpus et enfin l'analyse de la performance proprement dite.

Mots-clés : *bara, Dioula, performance, spectacle, danse.*

Abstract :

This study aims to show the staging techniques deployed by the performer during his performance and the impact of the function of the genre on its consumers. The genre analyzed here is the bara, a genre attested only among the Dioula of Kong, a historic city located in the North of Ivory Coast. Through an ethnolinguistic analysis, a theory that identifies the worldview of a people by means of its language, the presentation of the recording site is made first, then the method of collecting the corpus is discussed and finally the analysis of the performance itself is addressed.

Keywords: *bara, Dioula, performance, show, dances*

Introduction

Dans les productions orales, la réussite de la performance est capitale. Dans le cadre de la littérature orale, la performance est en fait l'ensemble des paramètres composants le processus de

réalisation d'un genre, la dimension sociale de l'énonciation et la variabilité suivant les producteurs. Aussi le performateur face à l'auditoire exploite plusieurs techniques sur scène pour captiver son public. Cela est très notoire dans le *bara*, un genre oral assez singulier chez les Dioula de Kong. C'est en effet un pot-pourri c'est-à-dire un mélange des différents genres du répertoire culturel (chant de presque toutes les cérémonies du terroir, récit, conte, proverbe, devise, intermède, jeu de langage, commentaire, etc). le tout se présentant sous forme de spectacle). Le spectacle est accompagné d'instruments de musique dont le *bara* et le *daworo* qui rythment les dires du joueur de *bara*. Le *bara* est en fait un instrument, le hochet sonneur qui a donné son nom au genre. L'apparition de ce genre fait l'objet d'un mythe d'origine. Il aurait été révélé par les génies à un certain Bamoussa Ouattara le tout premier à avoir joué le *bara* chez les Dioula de Kong. Le spectacle du *bara* est une véritable mise en scène au cours de laquelle le performateur s'approprie son auditoire à travers l'humour, la danse, les gestes, les mimiques, etc. Dans le cadre de la littérature orale, la communication, la manière dont le discours, le message est livré est très significatif. En effet, perçue comme mode culturel spécifique de communication, l'oralité ne saurait se limiter au simple fait de s'exprimer : elle est une manifestation culturelle par laquelle les peuples véhiculent, transmettent leurs valeurs idéologiques, leur vision du monde. Ainsi, la production et la consommation d'un genre oral se passe dans un cadre bien défini (qui en est le producteur ? qui en est le consommateur ? en quel lieu se produit la performance ?). Le performateur exploite la fonction poétique (tous les éléments mis en œuvre pour la réalisation de son genre) sur la scène afin de donner une certaine envergure au spectacle. Cela s'avère important car s'approprier le public est nécessaire pour un bon déroulement de la performance. Cette analyse vise donc à montrer comment la scène est un lieu décisif pour la réussite de la performance. Percevant l'importance du verbe,

canal par lequel cette littérature se manifeste, nous plaçons cette étude dans une perspective ethnolinguistique. L'ethnolinguistique est une discipline qui emprunte ses outils à la linguistique et à l'ethnologie. Au départ, les recherches en linguistique considéraient la langue comme un système clos servant à décrire les règles syntaxiques et phonologiques. Mais en France, F de Saussure (1916) va insister sur la prise en compte de l'homme dans l'acte d'énonciation. En même temps aux États-Unis, les linguistes et anthropologues S Edward, L Bloomfield et F Boas découvrirent une corrélation étroite entre langue et société. Dès la fin du XIXe siècle, les ethnologues se rendent compte également du lien existant entre langue et culture. É Durkheim (1960) publie dans le même contexte *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, une œuvre sur l'ethnolinguistique. C'est à partir de ces observations que la théorie ethnolinguistique sera adoptée pour, d'une part, cerner l'organisation d'une société au moyen de sa langue, et d'autre part, éclairer les faits de langage et de langue par les phénomènes d'ordre culturel. A partir de l'objectif visé par cette réflexion, le travail est réparti en trois grandes parties : en premier lieu, la présentation de la localité où le corpus a été recueilli est faite, ensuite le genre *bara* est évoqué, et enfin l'analyse de la performance et la scène est abordée.

1.Méthodologie

1.1. L'étude du site

Il est nécessaire de faire une présentation de la localité où le corpus a été recueilli. Connaître la société, la tradition du lieu d'enregistrement d'un genre de littérature orale est un moyen de mieux cerner la vision du monde du peuple qui le produit et le consomme. Le village de Kadio se situe dans la commune rurale de Sidéradougou dans la province de la Comoé qui relève de la région des Cascades. La commune couvre une superficie de

3788km² environ et est limitée à l'est par la commune rurale de Ouo, à l'ouest par la commune de Tiéfora, au nord par la commune rurale de Péni et Kanrangasso-Vigué dans la province du Houet, au sud par les communes rurales de Mangodara et Ouo. Sidéradougou compte vingt-neuf (29) villages auxquels s'ajoute "Sidéradougou centre" qui est subdivisé en cinq secteurs. Le village de Kadio est limité au nord par le village de Banakoro, à l'ouest par Faradjan, au Sud par Konkan, à L'est par la commune rurale de Mangodara.

A l'origine, les habitants de Kadio étaient des Tiéfo qui sont devenus Dioula (ethnique) par assimilation. En effet, dans leur conquête de l'espace du Gwiriko, les rois de Kong (Côte d'Ivoire) s'étaient emparés de l'ouest Burkina. Ils réussirent à imposer aux populations autochtones leur culture et leur tradition : c'est l'assimilation. De nos jours, bien que conscient de leur appartenance sociale (Tiéfo) au départ, les gens de Kadio n'ont ni leur langue, ni leur culture : tout est calqué sur les traditions et les coutumes dioula. Les habitants de Kadio sont donc de nos jours des Dioula. Leur parler est le dioula de Kong.

Source :internet

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sid%C3%A9radougou_%28d%C3%A9partement%29

Carte des départements de la province de la Comoé (Burkina Faso)

1.2. La présentation du corpus.

1.2.1. Le corpus

Le corpus qui sert à l'étude a été recueilli en juillet 2013 dans la ville de Mangodara à 110 kilomètres de Banfora dans la province de la Comoé. C'est en effet dans cette ville que nous avons rencontré notre informateur qui est lui-même originaire de la commune de Sidéradougou nous l'avons déjà dit. Vivant dans une zone où il n'y a pas de réseau téléphonique, il était difficile de rentrer en contact avec lui. Cependant, son répondant résidant

dans la ville de Mangodara était accessible, et c'est ce qui a prévalu à Mangodara d'être le lieu de rencontre et d'enregistrement. Après l'enregistrement, nous sommes repartie à Kadio village de résidence de notre informateur, dans la commune de Sidéradougou pour avoir de plus amples informations sur la fondation du village et son organisation sociale. Nous nous sommes alors entretenue pendant longtemps avec les notables et des personnes ressources sur l'historique et l'organisation sociale de la localité.

Le spectacle a été long et a pris deux heures de temps. Nous avons dénombré huit (08) récits principaux auxquels se griffent des récits secondaires, des chants, des proverbes, des chants devises, les jeux de langage, etc. des commentaires, des intermèdes, etc. Pour la présente étude (étude de la scène), nous allons nous intéresser à une partie du premier récit de la veillée. Ce récit évoque les intrigues entre les coépouses : en voici le résumé :

un homme prit trois femmes. La première se nomme Makango, la deuxième Mawa et la troisième Madjouma. La première, la plus âgée ne supportait plus ses deux coépouses qui étaient plus jeunes. Elle fut prise d'une jalousie insolite qui l'amena à vouloir tuer ses rivales. Ayant réussi sans difficulté à éliminer la troisième, elle entama le même processus pour en finir avec la deuxième. Malheureusement pour elle, la vie de deuxième n'était aussi facile à ôter que celle de la première. Toutes ses tentatives d'assassinat échouèrent. Mais elle n'abandonna pas son dessein maléfique. Elle trouva autre technique funeste qui est celle d'aller déféquer dans le foyer de son adversaire pour que le mari la rejette. Celle-ci après avoir ramasser deux fois des excréments humains dans son foyer rentra chez elle au village pour y trouver un remède. Un marabout lui

trouva un antidote qu'elle mit dans le foyer. La coépouse perverse vint encore une nuit pour faire sa sale besogne. Au moment où elle s'accroupie sur le foyer pour se soulager, une gourde sortie du foyer et vint se coller à son sexe et se mit à dire : jalousie, jalousie, jalousie. Pétrifiée et apeurée, elle courut avec la gourde et alla rentrer dans sa maison.

La transcription du corpus en mise en annexe.

1.2.2. Le système de transcription

La langue du corpus est le dioula de Kong ou dioula vernaculaire. Il y a une différence entre ce dioula et le dioula véhiculaire parlé dans les grands centres urbains et les circuits commerciaux. La différence entre ces deux parlers se situe au niveau de l'accent et il existe aussi des variations lexicales. Exemple :

Dioula de Kong	Dioula véhiculaire	Sens en français
Duga	yɪrɪrɪ	Endroit
Je	Ji	Eau
Komo	Kasi	Pleur

Le système de transcription adopté ici est la transcription orthographique. La première ligne de chaque verset du corpus correspond à la transcription. La deuxième ligne note la traduction mot à mot et la troisième donne la traduction littérale.

2.La présentation du genre

Il convient de faire une présentation du genre étudié en ce sens qu'il est méconnu du grand public et est en voie de disparition.

2.1. *Qu'est-ce que le bara ?*

Pour définir le genre *bara*, une analyse du terme qui le désigne est pertinente. Dans le milieu dioula, le *bara* désigne une gourde. C'est un objet qui est généralement utilisé pour contenir de l'eau de boisson ou toute autre chose. Certains noms d'objets en forme de gourde sont formés à partir du contenant et du contenu. Par exemple, une boîte de pommade s'appelle *turubara* littéralement traduit, la gourde d'huile. Le *bara* est donc un objet de forme ronde avec une ouverture dans la partie supérieure.

En plus de cette fonction qu'il accomplit, le *bara* désigne aussi une danse et cela va même au-delà du milieu dioula. En effet, cette danse est attestée dans tout le milieu culturel manding et elle porte le nom de l'instrument de musique qui l'accompagne dont le *bara* ou *bala* (hochet sonneur) selon les formes dialectales.

Cependant chez les Dioula, et précisément ceux de Kong, le *bara* est aussi une performance qui est différente de la danse à laquelle elle renvoie dans l'espace manding. À ce propos, le professeur J. Derive (2004) affirme :

Le *bala* ou *bàra* selon les formes dialectales du Manding, est une danse connue depuis longtemps en plusieurs lieux de cette zone de culture et attestée dès les premiers témoignages des voyageurs et coloniaux qui s'intéressèrent à l'oralité dans ce territoire. Son apparition dans certaines chroniques semble montrer d'ailleurs qu'elle est beaucoup plus ancienne. Elle tire, semble-t-il, son nom du hochet sonneur qui l'accompagne et certaines traditions avancent également que le nom donné à l'un des plus célèbres instruments de l'Afrique noire, le balafon, pourrait venir du fait que lui aussi accompagne normalement cette danse. Il serait l'instrument qui « joue le *bàla f*;

le verbe « fɿ », « dire », s'employant aussi dans la langue mandingue à propos de l'expression musicale .

Le *bara* dont il est question ici est un instrument de musique et un genre oral se présentant sous forme de spectacle dans lequel on retrouve de nombreux genres oraux (contes, proverbes, fables, chants, récit, etc.) du répertoire culturel dioula. L'une des particularités du *bara* est qu'il s'agit d'un genre exécuté uniquement par les hommes. La réalisation de sa performance est formellement interdite aux femmes. Ce genre est spécifique aux Dioula de Kong. Hormis cette communauté, on ne le retrouve dans aucune autre société mandingue. Comment est-il apparu dans cette société ?

2.2. Origine du bara

Selon J. Dérive (2004), ce genre serait apparu à Kong, avec un certain Bamoussa Ouattara et son apparition fait l'objet d'un mythe d'origine.

Selon cette légende, alors que Ba Musa Wattara surveillait ses champs pour les protéger contre les déprédations des animaux, des singes seraient venus piller son maïs et il les aurait poursuivis jusqu'à disparaître dans la brousse pendant huit jours. Or, en fait, suivant les croyances locales, ces singes, auraient été des génies qui auraient mis au point ce stratagème pour attirer Ba Musa hors du village et lui donner le *bára*. Lorsque celui-ci revient le huitième jour, un vendredi (jour sacré de l'islam), il avait en main le *yōÁabàra*, le hochet sonneur qui à Kong, accompagne l'exécution du genre. Il déclara alors que le *bára* venait de lui être merveilleusement révélé et qu'il avait l'intention, le soir même, de

donner un aperçu de ce nouveau genre, ce qui fut fait.

Donc le *bara* tel que nous l'étudions n'existe que chez les Dioula et c'est Bamoussa Ouattara qui en est l'auteur.

3. Résultat

3.1 *La notion de performance*

Selon le dictionnaire de l'académie française, le mot performance est un emprunt de l'anglais. Il renvoie « au résultat d'un cheval de course » de l'ancien français, performance, « accomplissement, exécution », lui-même dérivé du latin *performer*.

Dans le cadre de la littérature orale, le terme performance renvoyant à une situation précise réunissant un énonciateur, et un destinataire spécifiques dans un cadre spatio-temporel est assez récent. Mais de plus en plus, les travaux sur la littérature orale prennent en compte la notion de performance. Cela s'avère important car la performance même participe à l'expression de la culture comme le souligne U Baumgardt (2008 :55)

En effet, si la littérature orale –et notamment la performance – participe de l'expression d'une culture, elle est à son tour influencée dans son expression par des critères culturels : l'expressivité corporelle, réalisée individuellement par chaque énonciateur / performateur, est culturellement régie et impose par exemple plus ou moins de retenue, pour ne citer que ce cas.

3.2 *Le performateur et son répondant*

Le performateur est celui qui réalise la performance du *bara* et est appelé *barafjla* en dioula. Le *bara* est uniquement joué par

les hommes. Cependant, il faut avoir certaines qualités requises telles que l'art de la narration et tout ce qui implique la maîtrise de la scène : utilisation des gestes, de la mimique, la maîtrise de la voix, car le *barafjla* doit à travers tous ces éléments captiver son public. Le *bara* est un genre qui mobilise un grand public. Et lorsqu'on est le point de mire du public, on ne peut pas ne pas faire l'objet d'attaques de mauvaises personnes. Le diseur de *bara* doit donc se préparer de façon conséquente en se protégeant avec les "*nasi*"¹ et les talismans pour faire face aux ennemis. Notre informateur Daouda Ouattara, un homme d'une cinquantaine, d'années dit être devenu diseur de *bara* par vocation. Il s'est formé auprès de Bamoro Traoré (le plus talentueux joueur de *bara* de son temps) à Kong. Mais il n'est pas obligatoire de suivre une formation pour dire le *bara*.

Avant d'entrer en scène, Daouda Ouattara s'embaume avec de l'encens. Dans son pantalon qui est bouffant jusqu'aux pieds, il y a trois cents talismans. Il peut porter un bonnet ou non. Compte tenu des différentes démonstrations sur la scène, il est préférable qu'il porte des chaussures fermées. Le *barafjla* ne peut entrer en scène sans son répondant, Amadou Traoré avec qui il forme un duo. Ce dernier appuie les dires du *barafjla* en les ponctuant par des termes comme *yo !* (oui !) *cɛŋ lo !* (c'est vrai !) *ɲhɲn !* (oui !) *naamu !* (oui !) Le répondant porte également en main un instrument de musique appelé "*daworo*" c'est une sonnette ayant une manchette constituée de deux barres de fer, l'une située à un niveau plus élevé que l'autre, c'est-à-dire en escalier. Avec un bâtonnet, il tape sur les deux barres de fer en rythmant les chants et les dires du *barafjla*. Le répondant doit également avoir une maîtrise de la scène, une bonne connaissance des récits des chants et même prévoir ce que le *barafjla* va dire.

¹ C'est de l'eau obtenue à partir des versets de protection écrits sur une tablette. Les gens s'en servent pour se protéger contre les mauvais sorts.

3.3 Condition de production et interdit

Le *bara* intervient dans les manifestations sociales telles que le mariage et les cérémonies d'attribution de prénom aux nouveaux nés. En dehors de ces manifestations, on peut inviter le *barafjla* lors des veillées de divertissement. Pour ses prestations commandées, le diseur de *bara* demande une certaine rémunération. Il faut noter que même pendant les mariages ou cérémonie d'attribution de prénom, la veillée de *bara* demandée est payante. Dans le cercle du *bara*, il y a l'auditoire composé essentiellement d'adultes, de jeunes et de vieux. Les enfants ne sont pas nombreux parce que la veillée ne commence pas tôt. C'est l'assistance qui se forme d'abord, ensuite le *barafjla* et son répondant rentrent en scène en chantant pour saluer l'assistance. Il existe un interdit lié au *bara*. Nous avons reçu deux versions par rapport à cet interdit. Pour notre informateur, on ne joue pas le *bara* le jour parce que les sorciers que le *bara* attire sont plus faciles à combattre la nuit que le jour. D'après lui, lorsque le sorcier s'avance vers quelqu'un la nuit, on peut le voir ; ce qui n'est pas évident en plein jour avec le soleil. Par contre, pour Bamara Traoré ancien *barafjla*, ce genre se fait la nuit pour une raison de commodité. C'est pendant la nuit que les hommes suspendent leurs activités pour se reposer. C'est alors le moment propice pour faire passer un message et se divertir.

3.4 Lieu et temps de la performance et l'auditoire du bara

Le lieu et le temps d'une performance sont généralement régis par un interdit explicite ou implicite. Etant un genre singulier, le spectacle du *bara* ne se produit que la nuit nous l'avons déjà souligné pour des raisons mystiques ou de commodité. Le *bara* est destiné à toutes les couches sociales sans distinction d'âge ni de sexe. L'auditoire forme un demi-cercle dans lequel se trouvent l'énonciateur et son répondant. Ils rentrent en reculons dans la scène et en ressortent en reculons.

Le lieu de la performance reste généralement la place publique ou le *gedege* ou la devanture de la cour de la personne qui a demandé la prestation.

3.5. La performance proprement dite

Au cours du spectacle, la relation entre l'énonciateur et son public est déterminant pour la réussite de la performance aussi, le performateur exploite des éléments tels que la voix, la gestuelle, la musique et la danse.

- Voix

Pour la réussite d'une performance comme le *bara*, il faut nécessairement travailler sa voix pour avoir un timbre adapté au contexte de l'énonciation. Lorsque le l'énonciateur imite un personnage du récit, il change de timbre selon qu'il est une jeune femme, une vieille femme, un jeune homme ou un vieil homme. Cela n'a pas manqué au cours du spectacle du *bara* : qu'il s'agit de Makango, de Mawa ou Madjouma, le performateur est parvenu à jouer sur le timbre de sa voix pour imiter parfaitement le personnage concerné.

- Les gestes et les mimiques

Un bon énonciateur sur scène ne peut se passer de geste, de mimique et d'intonation. Ces éléments permettent en fait de rendre le récit plus expressif et de captiver le public.

Dans le spectacle du *bara* geste, mimique, intonation sont bel et bien présents. Il imite ses personnages hommes, femmes, ou animaux à travers non seulement à travers la voix, mais aussi par la démarche, suscitant le rire au sein du spectacle. Parfois le narrateur se débarrasse des *bara* pour mieux exécuter ses gestes le passage suivant en est une illustration.

Ainsi, dans le récit, du verset 1062, au verset 1090 le narrateur ramasse son pantalon et prend la position d'une personne accroupie au-dessus d'un foyer formé de trois pierres en train de

déféquer. Lorsque l'excrément tombe dans le foyer et que la gourde vient se coller au sexe de Kango, le narrateur tombe à terre de sa position accroupie. Il prend l'air d'une personne sidérée, regarde de gauche à droite, devant et derrière, un instant, il se lève brusquement, et s'enfuit avec les gourdes en faisant du bruit pour montrer l'attitude de Kango quand la gourde s'est collée à son sexe.

- La musique et la danse

La musique et la danse sont les éléments qui embellissent davantage le *bara*. Deux instruments de musique accompagnent le spectacle dont le *bara* lui-même et le *daworo*. Toute la veillée étant rythmée de chant, le performateur esquisse des pas de danse suivant la musique. Lorsqu'un membre de l'auditoire donne de l'argent au performateur, il le remercie à travers un chant et manifeste sa joie à travers la danse. Le spectacle devient encore plus captivant. La danse suivie de contorsion avec le pantalon bouffant donne tantôt un air ridicule au performateur suscitant plus de rire au sein de l'auditoire.

Conclusion

Au terme de cette analyse, nous pouvons dire que la performance est d'une grande importance dans la production et la consommation d'un genre orale. Le spectacle du *bara* en est un exemple concret. Ce genre qui se présente sous forme de spectacle exploite abondamment la scène pour rendre son message tantôt sévère tantôt drolatique.

Annexe

Le texte transcrit

1017. Mawa nana a ye tan
 nom propre venir-acc p rvoir ainsi

Quand Mawa s'en aperçut

Rép : 1018. Yo !

oui

Oui!

1019. O ka to diyatigi cY

pr inf dire hôte homme

Elle dit à son mari

Rép : 1020. C; !

c'est exact

C'est exact

1021. Sira di n ma n ye taga so

route donner je post je inacc hab aller

village

Donne-moi la route je vais aller au village

Rép : 1022. N ye taga so

je inacc hab aller village

Je vais au village

1023. N'o tY bwodende na n faga

si +él+pr nég maladie fut je tuer

Sinon les excréments vont me tuer

Rép : 1024. Bwodende na n faga

maladie fut je tuer

Les excréments vont me tuer

1025. Kunu su ra d; tagara bwo belebele la

nne gwa ra

hier nuit post certain aller excrément gros

coucher pos foyer post

Hier nuit quelqu'un est allé déféquer dans mon foyer

Rép : 1026. N ka bwo le cY c; !

je inf excrément foc ramasser exact

C'est un excrément que j'ai exactement ramassé

1027. Bi tugu wo !

aujourd'hui encore interj

Aujourd'hui encore

Rép : 1028. Yo !

oui

Oui !

1029. A ka taga d; kY

pr inf aller certain faire

Il en a fait

Rép : 1030. A ka taga d; kY

pr inf aller certain faire
Il en a fait

1031. Sira di n ma

route donner je post
Donne-moi la route

Rép : 1032. Cɿ !

c'est exact
C'est exact !

1033. N taga n yŷrŷ ʔini

je aller je même chercher
Je vais y chercher une solution

Rép : 1034. N taga n yŷrŷ ʔini

je aller je même chercher
Je vais y chercher une solution

1035. O ka taga karam;g; cŷ fŷ

pr inf aller marabout homme chez
Elle alla chez le marabout

Rép : 1036. Cɿ !

c'est exact
C'est exact !

1037. Jaa ! karam;g; cŷ bi bara² lalaga

lɿn

étonnement marabout homme inacc hab gourde
fabriquer connaître

Le marabout sait fabriquer la gourde

Rép : 1038. Yo !

oui
Oui !

1039. O ka bara nin lalaga

pr inf gourde pr fabriquer
Il fabriqua la gourde

Rép : 1040. Cɿ !

oui
Oui

1041. K'a di a ma

inf+él+pr donner pr post
Et la lui donna

² La gourde dont il est question ici est une gourde extraordinaire fabriquée par le marabout. Cette gourde qui à un pouvoir magique est destinée à être enterrée dans le foyer, et c'est elle qui va arrêter la personne qui est en train de déféquer dans le foyer de Mawa.

1042. Mawa !

nom propre

Maoua

Rép : 1043. Mawa !

nom propre

Maoua

1044. I bi taga n'a ye

tu inacc hab aller avec+él+pr post

Emporte-la

Rép : 1045. C; !

c'est exact

C'est exact

1046. I bi taga gwa nin pÿren

tu inacc hab aller foyer pr fendre

Tu fends le foyer

Rép : 1047. Yo !

oui

Oui !

1048. I bi bara nin don

tu inacc hab gourde pr mettre

Tu y mets la gourde

Rép : 1049. I b'a don

tu inacc hab+él+pr mettre

Tu y mets

1050. N'a nana k'a bi bwo kÿ

si+él +pr venir-acc que+él + pr inacc hab

excrément faire

Si elle vient pour déféquer

Rép : 1051. C; !

c'est exact

C'est exact !

1052. Bara nin bi n;ri âafÿ

gourde démos inacc hab coller devant

La gourde se colle devant

Rép : 1053. Yo !

oui

Oui !

1054. E! ale la gwana han

interj pr jour chauffer excl

Ce fut un jour de tourmente han !

Rép : 1055. E yi gwan dʒ!

pr acc chauffer excl

Ce fut la tourmente

1056. Annori ka tu bisimilahi biʒ kʒ a ma ʔa

bʒ

nous inf invocatio de Dieu tout faire pr

nég réussir sortir

Nous avons même invoqué Dieu ça n'a pas réussi

Rép : 1057. A ti ʔa bʒ

pr nég réussir sortir

Ça ne marche pas

1058. E ma miyʒn

tu nég entendre

N'as-tu pas entendu ?

Rép : 1059. Yo !

oui

Oui !

1060. A ka taga bara nin don

elle inf aller gourde pr mettre

Elle alla enterrer la gourde

Rép : 1061. Cʒ !

c'est exact

C'est exact

1062. Wula bilara nne ka ye Kango be nana

soir laisser-acc je inf voir nom propre inacc

hab venir

Le soir moi je vis Kango qui vient

Rép : 1063. Cʒ !

c'est exact

C'est exact

1064. E ya fani cʒ

elle inf habit ramasser

Elle souleva son habit

1065. E wuru yi an do na bʒ ʔɔngɔn na

tu chien démos nous inst fut sortir ensemble

post

Espèce de chien ! Nous allons nous corriger

mutuellement.

Rép : 1066. Cʒ !

c'est exact

C'est exact!

1067. A wuru b'a sen waga tan ka
maga gwa ra

elle chien inacc hab+él+pos pied écarter ainsi
inf mouvoir foyer post

La chienne écarta ses pieds au dessus du foyer

Rép :1068. Yo !

oui

Oui !

1069. K'a kY i ko a bi worora

inf+él+pr faire tu dire elle inacc hab coucher-
acc

Elle fit comme si elle accouchait

1070. E ma miyYn

tu nég entendre

N'as-tu pas entendu ?

Rép : 1071. Bwo ki na

excrément prog venir

L'excrément vint

1072. Ka na surunâa kelen bara ra

inf venir s'approcher un gourde post

Se rapprocha de la gourde

Rép : 1073. Yo !

oui

Oui !

1074. Ni bwo nana ben bara ra ko

penhu !

et excrément venir-acc tomber gourde post

que onoma

L'excrément vint tomber dans la gourde penhu !

Rép : 1075. C; !

c'est exact

C'est exact !

1076. Bara ka na n;r; a biyY ra pohu !

gourde inf venir coller pos sexe post onoma

La gourde vint se coller à son sexe pohu !

Rép :1077. Ceriya ! yo !

jalousie oui

Jalousie ! Oui !

1078. A ka sigi n'a ye a be duga

biY fYrY fYrY ra

elle inf s'assoir avec+él+pr post elle inacc hab
endroit tout regarder regarder post

Elle s'assit avec la gourde et regardait partout

1079. Dugu be gwÿra
village inacc hab blanchir-acc

Le jour venait

1080. N'a ka f_i e yi wiri wo !
si+él+pr inf dire elle inacc hab se lever interj

Quand elle veut se lever

Rép : 1081. C_i !

c'est exact

C'est exact !

1082. Bara ko ceriya
gourde dire jalousie

La gourde dit jalousie

Rép : 1083. E yi sigi
elle inacc hab s'assoir

Elle s'assit

1084. Dugu do be gwÿra
village inst inacc hab blanchir-acc

Et cependant le jour vint

1085. A nana ye a tina åa
elle venir-acc voir pr nég réussir

Quand elle s'est rendu compte qu'elle n'avait pas de

solution

Rép : 1086. C_i !

c'est exact

C'est exact !

1087. Nne ka ye Kango ka fen nin minÿ
je inf voir nom propre inf chose démos

attraper

Je vis Kango attraper cette chose

1088. A kan na yan tan
pos cou post ici ainsi

Par son cou comme ça

1089. C_i !
c'est exact

C'est exact !

1090. Ka tÿmÿ ceriya ceriya ceriya ceriya
inf passer jalousie jalousie jalousie jalousie
Elle partit jalousie jalousie jalousie jalousie

Rép : 1091. Yo !

oui

Oui !

1092. Ka taga bila a bon na

inf aller poser pos maison post

Elle alla entrer dans sa maison

Rép : 1093. Ka taga bila a bon na ni bara ye

inf aller poser pos maison post avec gourde

post

Elle alla entrer dans sa maison avec la gourde

Bibliographie

BA Amadou Hampaté, 1980. " *La tradition vivante* " in Histoire Générale de l'Afrique, tome I, Jeune Afrique, UNESCO, Paris, 195p.

BRACONNIER Cassian, 1982. *Tons et segments en dioula d'Odienné* (parler de Samatiguila) 2 vol, Thèse pour le Doctorat de 3^e cycle, Université de Grenoble, 497p.

CALAME-GRIAULE Geneviève, 1965. *Ethnologie et langage. La parole chez les Dogons*, Gallimard, Paris, 589 p.

CALVET Jean 1984. *Tradition orale et tradition écrite, collection Que sais-je ?* PUF, Paris, 128P.

CAUVIN Jean, 1980. *La parole traditionnelle*, les classiques africains, Saint Paul, Issy-les-Moulineaux, Paris, 101p.

COULIBALY Bakary, 1984. *Le dioula véhiculaire de Haute Volta : phonologie, morphologie, syntaxe et règle de transcription orthographique*, Thèse pour le Doctorat d'État, Université René Descartes, Paris V, vol I-II-III 1008 p.

DIALLO Mohamadou, 2001. « *Le noyau du code orthographique dioula au Burkina Faso* », Bulletin semestriel d'études linguistiques mandé n°37, PP 9-31.

DERIVE Jean, 1986. *Le fonctionnement sociologique de la littérature orale : l'exemple des Dioula de Kong (Côte d'Ivoire)*, Thèse de Doctorat d'État es lettres Université de Paris III, Vol I-II, 1339 p

- DERIVE Jean, 1977. " *La pluralité des versions et l'analyse des œuvres du genre narratif*" in Calame-Griaule, Langage et culture africains : Essai d'ethnolinguistique, Maspéro, Paris, PP 265-301
- DERIVE Marie-José, 1976. a, *Chronique de grandes familles d'Odienné*, Abidjan, Ila, LV I I (tradition orale) 228p. , (Avec la collaboration de G. Dumestre)
- ENO, Belinga, Samuel, 1978. *La littérature orale africaine*, Saint Paul, Issy les Moulineaux, (classiques africains), 144 p.
- GUIDERE Mathieu, 2004. *Méthodologie de la recherche*, Ellipses Edition Marketing S.A., Paris, 127p.
- IBÁÑEZ Mario Corcuera, 2009. *Tradition et littérature orale en Afrique*. Parole et réalité, L'harmattan, Paris, 145 p.
- KAM Sié Alain, 2005. *Nouvelle approche sur les catégories principales de la littérature orale africaine : (Définition, caractéristiques et catégories principales des textes oraux)* Presses Universitaires de Ouagadougou (PUO), Burkina Faso, 93 p.
- KEITA Alou 1990., *Esquisse d'une analyse ethnosémiologique du dioula vernacularisé de Bobo-Dioulasso*, Thèse de Doctorat (nouveau régime), Nice, 265 p.
- MATATEYOU Emmanuel, 2011 *Comment enseigner la littérature orale africaine*, L'harmattan, Paris, 123 p.
- NEBIE Marc Aimé, 1984. *Etude ethnolinguistique d'un corpus de contes dioula* (Haute Volta), Thèse pour le Doctorat du III^e cycle, Paris III, Sorbonne-Nouvelle, Vol I-II, 843 p.
- NEBIE Marc Aimé, 1999. " *Une parole de femme : le sanga den jula* "in Cahiers du CERLESHS, n°16, PP 60-100
- SANGARE, Aby 1984. *Dioula de Kong (Côte d'Ivoire) : phonologie, grammaire, lexique et textes*, 3 Vol, Thèse de 3^e cycle, Université de Grenoble III, 432 P, 85 P, 51 p.
- SANOU Alain, 1988. *Les Sini : hymne et épopée des Bobo*, *Essai d'ethnolinguistique*, Thèse de Doctorat du 3^e cycle, Tours, Université François Rabelais, 385 p.

ZAHAN Dominique, 1963. *La dialectique du verbe chez les Bambara*, Haye, Paris, 207 p.

L'écriture de l'absence dans le *Sphinx* de Anne Garreta et *C'est le soleil qui m'a brûlée* de Calixthe Beyala

Patric Itoua

Flash, Université Marien Ngouabi
itouandinga@hotmail.fr

Résumé :

La présente étude porte sur l'absence et son écriture dans deux romans de la littérature française et francophone. L'objectif de la contribution consiste à analyser les modalités de manifestation de l'absence dans les deux œuvres. En réalité, l'absence se matérialise comme une métaphore obsédante aussi bien chez Anne Garreta que chez Calixthe Beyala en ce sens qu'elle règle le vécu de leurs personnages. Ceux-ci n'ont alors d'existence que parce qu'ils habitent des espaces paratopiques. Que l'on se trouve au niveau des personnages difficilement identifiables en termes de genres chez l'écrivaine française ou encore au niveau du personnage féminin chez Calixthe Beyala, cette absence se manifeste par "effacement social" comme mode d'existence. La lutte contre cette sorte de marginalité sociale se donne à voir à travers le silence comme expression de la révolte sociale. Pour mener notre étude, nous avons fait appel à l'approche comparative comme méthode d'analyse des données.

Mots-clés : *Ecriture, absence, effacement social, révolte sociale.*

Abstract

The present study focuses on the absence and its writing in two novels of French and Francophone literature. The objective of the contribution is to analyze the modalities of manifestation of absence in the two works. In reality, absence materializes as a haunting metaphor for both Anne Garreta and Calixthe Beyala in the sense that it regulates the experience of their characters. These then only exist because they inhabit paratopic spaces. Whether we find ourselves at the level of the characters that are difficult to identify in terms of gender in the French writer or at the level of the female character in Calixthe Beyala, this absence manifests itself in "social erasure" as a mode of existence. The struggle against this kind of social marginality is seen through silence as an expression of social revolt. To conduct our study, we used the comparative approach as a method of data analysis.

Keys-words : *Writing, absence, social erasure, social revolt.*

Introduction

La littérature française de la deuxième moitié du XXème siècle se caractérise, avec notamment la montée du Nouveau Roman, par un certain goût prononcé à la transgression, surtout au niveau de la composition du récit. Si cette transgression est d'abord et avant tout formelle, elle s'avèrera aussi idéologique par la suite à travers les sujets développés et les personnages atypiques mis en place. Anne Garreta, qui fait partie du cercle du Nouveau Roman et du mouvement L'OULIPO, brise les codes d'écriture du « roman traditionnel, appelé couramment « balzacien » » (C. Grzesiak : 59). Il est vrai que Anne Garreta et Calixthe Beyala ne partagent pas les mêmes aires géographiques et qu'en fin de compte elles n'embrassent pas le même courant littéraire, seulement certains traits permettent de poser un regard croisé sur elles. Ecrits dans les années 80, *Sphinx* de Anne Garreta et *C'est le soleil qui m'a brûlée* de Calixthe Beyala présentent les marques du roman postmoderne et tendent à se rapprocher davantage à travers un motif qui leur est commun : l'absence. Le *Sphinx* met en place un récit mystérieux dont la lecture n'est pas toujours aisée dans la mesure où la majorité des personnages se ressemblent : ils n'ont aucune épaisseur sociale ni d'identité. Ce sont des personnages invisibles qui occupent des espaces paratopiques et vivent constamment dans une sorte d'exil intérieur et extérieur. Dans *C'est le soleil qui m'a brûlée* par ailleurs, Calixthe Beyala questionne la place de la femme dans les sociétés africaines où elle est appelée à vivre dans l'invisibilité totale, qu'elle le veuille ou non. Un certain nombre d'études peuvent être relevées qui portent sur l'une et l'autre auteure sans pour autant les confronter. Par ailleurs, « L'écriture obscène » (Ching Selao, 2021) de Calixte Beyala et son côté novateur fait d'elle alternativement aux yeux des critiques « l'enfant terrible de la littérature africaine » (Asaah 2006b, 101), un « phénomène

postcolonial » (Hitchcott, 2006, p.1), une « romancière impertinente » (Asaah, 2007, p.110).

Ainsi, dans notre présente contribution, nous nous proposons d'analyser la manière dont se manifeste l'absence dans les deux ouvrages de nos auteures. L'absence se perçoit généralement comme un paradoxe, une forme d'irrégularité par rapport ce qui est attendu. Le Larousse définit alors ce terme comme le « Fait de ne pas être dans un lieu où l'on pourrait être. [...] Fait de ne pas se trouver là où l'on devrait ». L'absence devient ainsi le signe de l'anormalité qui doit se lire comme une sorte de transgression. Ainsi, notre étude repose sur trois questions principales auxquelles nous tenterons de répondre : comment se manifeste l'absence chez Anne Garreta et Calixthe Beyala ? De quel langage cette absence est-elle le support ? Comment cette absence est-elle mise en texte ? En réalité, l'absence, en prenant en compte la dimension idéologique des textes en étude, se laisse transparaître par le phénomène de l'effacement social. Les personnages mis en œuvre vivent une socialité particulièrement difficile de telle sorte qu'ils ne sont visibles que dans des espaces paratopiques. Cette absence serait par ailleurs l'expression de la révolte sociale et est mise en texte par le biais de la métaphore comme procédé d'écriture. Pour répondre à ces différentes questions, nous allons mobiliser l'approche comparative pour mettre en relation les deux textes. L'approche comparatiste s'inscrit dans le champ de la littérature comparée et repose sur la mise en relation des textes afin de mieux comprendre leurs points communs. Cette approche à, par ailleurs, l'avantage de privilégier l'interdisciplinarité ; ce que nous permettra de puiser dans les autres disciplines telle la linguistique textuelle pour enrichir la compréhension des textes à l'étude.

1. L'absence par effacement social

Le procédé de création littéraire est en fait un procédé qui inscrit les personnages dans un cadre spatial, lequel détermine leur existence et régit en même temps leur mouvement. L'espace est alors un lieu de socialité, de mise en contact et de la matérialisation de la subjectivité des actants. Dans le *Sphinx* de Anne Garreta et *C'est le soleil qui m'a brûlée* de Calixthe Beyala, cette socialité se manifeste à travers le phénomène de l'absence dont la dimension première est l'effacement social des personnages. Il nous faut ici souligner, dans la compréhension même de la notion de l'absence chez les deux auteures, que si chez Anne Garreta l'identité des personnages est sujette à une indétermination en termes de genres, chez Calixthe Beyala, il s'agit plutôt de la femme qui en est victime. Certains traits caractéristiques de cette indétermination identitaire peuvent être perçus à travers la dénomination des personnages qui évoluent dans le flou total. Il en est ainsi du personnage principal, à titre d'illustration, qui se nomme « A*** » : « A*** disait : j'ai passé des soirées à guetter son apparition sur la scène de *l'Eden*, cabaret bon ton de la rive gauche » (*Sphinx* : 10). En effet, « Dans le Nouveau Roman, le personnage perd tous ces attributs : il devient un être sans contours, indéfinissable, insaisissable et presque invisible ; il tend à l'anonymat. » (Czesław Grzesiak : 69)

Par ailleurs, dans l'ensemble du texte qui compte à peu près 230 pages, aucun indice n'est donné, même d'ordre grammatical pour identifier l'identité générique des personnages. Il s'agit donc d'un texte dans lequel le sexe des personnages n'est pas donné de façon explicite alors que chez Calixthe Beyala, aucun doute n'existe dans ce sens. C'est donc dans ce mouvement de clair-obscur que nous tenterons de comprendre les modalités d'effacement des sujets dans les

écritures mises en confrontation. Mais le propos consiste à inscrire Anne Garreta, pour comprendre son esthétique scripturale, dans le Nouveau Roman dont elle se réclame puisqu'elle fait partie du cercle fermé de l'OLIPO :

« Le Nouveau Roman, qui apparaît dans les années cinquante du XXe siècle, est né en opposition au roman traditionnel, appelé couramment « balzacien ». Il se caractérise par le refus de certaines structures traditionnelles du récit, notamment de l'intrigue, des significations psychologiques, morales et idéologiques, des conventions pseudoréalistes, de l'attitude omnisciente du narrateur et de ses certitudes face au monde et à l'homme ; à cela, nous pouvons ajouter encore la décomposition et la dégradation du personnage, l'indétermination et le rétrécissement du cadre spatio-temporel, le caractère discontinu et lacunaire du récit, ainsi que la naissance de l'écriture et de la fiction à partir d'un *vide*, d'un *rien*. » (Czesław Grzesiak, 2011, 59)

C'est alors ce « rien » ou ce « vide » qui caractérise l'écriture romanesque de Anne Garreta, tout au moins dans le *Sphinx*. Il est évident que les deux auteures construisent ce que Dominique Maingueneau nomme les sujets paratopiques et dont la paratopie elle-même est définie comme :

« Une localité paradoxale [...] qui n'est pas l'absence de tout lieu, mais une difficile négociation entre le lieu et non-lieu, une localisation parasitaire, qui vit de l'impossibilité même de se stabiliser » (D. Maingueneau, 2004 : 52-53)

De façon plus précise, Dominique Maingueneau souligne ici le fait que tout sujet objet de la paratopie est ainsi

défini qu'il se situe à l'intersection du cadre social, il est à la fois dans et à l'extérieur de ce cadre en sorte qu'il est précisément en proie à une localisation parasitaire. La négation de l'espace se fait dans une dimension critique où le « lieu » et le « non-lieu » se conjuguent. De façon plus spécifique, il ajoute :

Toute paratopie, minimalement, dit l'appartenance et la non-appartenance, l'impossible inclusion dans une « topie ». Qu'elle prenne le visage de celui qui n'est pas à sa place là où il est, de celui qui va de place en place sans vouloir se fixer, de celui qui ne trouve pas de place, la paratopie écarte du groupe (paratopie d'identité), d'un lieu (paratopie spatiale) ou d'un moment (paratopie temporelle). Distinctions superficielles : comme l'indique le mot même, toute paratopie peut se ramener à un paradoxe d'ordre spatial (Idem : 86)

Ainsi, nous pouvons convenir ici que toute paratopie suppose un effacement social ; une socialité vécue dans la réclusion, c'est-à-dire dans l'absence totale ou partielle du cadre existentiel.

Chez Anne Garreta, même si le brouillage identitaire destine déjà les personnages à « vivre dans l'absence », cette absence se manifeste non pas dans le silence de la parole comme chez Calixthe Beyala, mais plus particulièrement à travers l'espace social qu'ils occupent. Les modes de mise en texte des « personnages invisibles » sont alors, selon qu'on est chez l'une ou l'autre, dans une perspective différente. Chez l'écrivaine française, le premier mode d'effacement social est le cadre existentiel des personnages. Ce sont en effet des personnages qui n'ont d'existence que la nuit, et passent la majeure partie de leur temps dans les boîtes de nuit. Certains noms de ces boîtes de nuit sont ainsi symboliques en ce sens. Nous relevons un nombre

important du système onomastique participant de l'évocation de l'espace. Ces noms ont, pour certains, un rapport direct avec le sacré, ou plus particulièrement la religion. L'auteure construit ainsi son discours autour des noms comme « L'Eden » (P.10), « l'Apocryphe » (P.11). S'ajoutent à ces dénominations des lieux paratopiques chez Anne Garreta comme le Kormoran qu'elle qualifie comme l'« ultime étape des noctambules » (P. 78)

Ainsi, celui qu'on peut appeler comme le narrateur principal (c'est nous qui attribuons cette identité puisqu'on discerne mal s'il s'agit d'un homme ou d'une femme), résume en ces termes leur quotidien :

Cet aspect singulier nous contraignit à une transhumance qui vers quatre heures du matin s'achevait inéluctablement dans un club assez snob, le *Sans-Nom*, équivalent bavarois de l'*Apocryphe*, fréquenté d'ailleurs par le *même noyau d'oisifs* à la mode qui se rencontre dans toutes les grandes villes du monde (P.97)

Si l'Eden désigne le lieu où doivent vivre exclusivement les élus de Dieu selon la tradition biblique, « l'Apocryphe » ou dans sa déclinaison plurielle « les Apocryphes » désigne[nt] les écrits jugés non-sacrés par la tradition religieuse. Les sujets s'absentent ainsi de leur quotidien pour en créer le leur propre, et auquel l'auteure attribue des noms métaphoriques du cadre religieux. Dans le dernier extrait cité ci-dessus, il est clairement identifié les types de personnages qui ont élu domicile dans ces types de lieu. Il s'agit des « Sans-Nom[s] » et de « noyau d'oisifs ».

L'incompréhension de mes condisciples, leur constante tendance à rapporter toujours la forme d'une pensée à

quelque trouble détermination personnelle et par conséquent à considérer la moindre originalité comme l'expression d'un vice individuel ne firent qu'ajouter à ma mélancolie et à mon dégoût. La moindre discussion devenait matière à faire mon procès ; j'en vins à un silence qui parut méprisant. Je désertais les cours, les cafés où se coagulent les nouveaux inquisiteurs et me réfugiai chez moi [...] (A. Garreta : 28)

Chez Clixte Beyala, l'absence comme déterminant de l'effacement social se laisse entendre dans le silence qui se manifeste à travers la figure de Atéba. Le silence, dans la tradition africaine, est une des caractéristiques principales de la femme. On peut ici souligner que le statut d'Atéba la destine déjà à la condition qui prévaut dans la matérialisation de sa subjectivité dans un premier temps. Dans ce qui peut être considéré comme l'incipit de *C'est le soleil qui m'a brûlée*, Atéba vit sous le signe du silence et cela peut être perceptible à travers l'extrait suivant :

Car tous ignoraient que derrière la jeune fille de dix-sept ans qui errait silencieusement à travers les ruelles boueuses du Q.G, trottinait la femme qui, chaque jour, à l'heure du soir, regardait fixement le ruisseau qui traversait le quartier et se demandait ce qu'elle allait bien pouvoir faire (Calixthe Beyala, 1987 : 06)

Comme le note si bien Pierrot, « Le silence est l'ordinaire des femmes, il convient à leur position seconde et subordonnée » (Perrot 1998 : 1). Calixthe Beyala est camerounaise. En tant qu'une femme africaine, elle a cette conscience mûrie que la femme en Afrique est un être dont l'existence la situe au second plan. La femme africaine mène son existence dans le silence et

paraît totalement invisible dans la sphère sociale. Voilà pourquoi :

« Tout un ensemble de facteurs parfaitement combinés « fabriquent » le silence et l'invisibilité des femmes en dehors de l'espace privé [...]. En public, la prise de parole revient largement de droit et de fait aux hommes » (B.F. Sonko, 2022 :329)

Ce qui retient dans un premier temps notre attention dans l'extrait supra-cité du roman de Calixthe Beyala *C'est le soleil qui m'a brûlée*, c'est la présence du modalisateur « silencieusement » qui présuppose l'attitude de Atéba. En effet, cette séquence montre que le personnage principal mène sa vie la solitude, ou plus précisément dans une sorte d'errance en tant qu'elle se lit comme quelqu'un qui erre « à travers les ruelles bouseuses du Q.G ». Cette étape de la vie du personnage principal fait de ce dernier un personnage inscrit dans la « bohème », c'est-à-dire un être qui vit hors de la société. C'est précisément ce qui induit cette idée d'absence, de la non-présence qui est en même temps un moment de crise intérieure qui peut être surmontée pour s'affirmer dans la société et devenir pleinement visible.

« Je scellai ka bouche pendant dix-neuf ans et dix-neuf mois. J'attendais le moment opportun, car le sage comme l'esprit ne doit répondre qu'à l'essentiel » (idem : 07)

Atéba est ici victime d'une sorte d'hétéroexclusion dans une société où le diktat du mâle est omniprésent. La parole de la femme est saisie dans une dimension transgressive et celle-ci se doit d'être étouffée pour perpétuer la tradition. Le drame du personnage garretien comme beyalien est cette solitude

contraignante à laquelle elle ne peut se départir que dans une sorte d'abandon à la vie et à toutes les réalités qui surviennent. S'effacer de la société, s'inscrire dans l'absence, devient le dénominateur commun des personnages de ces auteures dont les écritures s'inscrivent dans la postmodernité. Mais que présuppose ce silence, ou mieux encore cette absence ou cet effacement social ?

2. Le silence comme signe de la révolte sociale

Les auteures sont, nous semble-t-il, parties d'une constatation d'ordre général selon lequel les sociétés sont régies par des lois qui paraissent pour le moins étranges et ne facilitent pas toujours la détermination totale des êtres. Mettre en exergue des personnages invisibles, c'est aussi et surtout le lieu et le moment de les mettre en évidence pour les faire voir dans une dimension existentielle pleine et assortie d'un désir d'affirmation sociale. C'est effectivement cette attitude qui conduit à la révolte contre l'ordre établi aussi bien chez Anne Garreta que chez Calixthe Beyala. Dans ce sens, les deux écrivaines s'inscrivent dans de revalorisation de l'être.

Dans C'est le soleil qui m'a brûlée, le silence qui conditionne l'absence du personnage féminin de la sphère sociale le destine en fait à une prise de conscience dont l'objet reste l'affirmation sociale. C'est ce que nous laisse entendre la figure de Atéba. Définie comme une « jeune [fille], belle et dynamique » (idem : 18), elle aspire à la liberté dans un premier temps lorsqu'elle inscrit son être à la recherche de l'ailleurs, dans la communion avec la nature : « Etre ailleurs... Sentir d'autres odeurs. La mer. Le sel. Rencontrer la rue, un chien qui passe, un corps triste, une moue ou simplement un courant d'air » (Ibidem : 18)

De toute évidence, le personnage-narrateur aspire à cet instant à la liberté en convoquant notamment la nature qui peut

être vue à juste comme un des symboles. Cette liberté, elle l'obtient en fin de compte au prix d'un sacrifice de soi, du sacrifice de sa personne ou pour être un peu plus claire de son corps. La voie qu'elle choisit pour s'affirmer est celle de la sexualité exempte de tout contrôle :

- Elle court vers la chambre d'Atéba. Elle dénoue son pagne. Elle se plante devant la glace. Elle écarte ses cuisses. Elle ausculte l'intérieur de son sexe. Elle introduit un doigt. Pas de sang. Elle se déshabille. (Calixthe Beyala : 20)

- Depuis longtemps, Atéba était habituée à se caresser pour s'en dormir. Elle fermait les yeux, elle se caressait, elle appelait le plaisir, elle lui disait de venir avec sa chaleur dans ses reins, de la prendre jusqu'à sentir sa jouissance. Jamais encore, elle n'avait joui de l'homme, de son image ou de ses gestes, de son désir retroussé, imbu d'ingéniosité et de bêtise ou de son besoin de se fabriquer un double (Calixthe Beyala : 22)

Dans les deux extraits ainsi mis en exergue, l'on aperçoit une sorte de libération de la parole ou du corps social. La crudité du discours se lit à cet effet à travers la tonalité qui lui est affectée. En effet, la sexualité est un acte hautement codifié dans la tradition et se pratique dans des conditions édictées par la tradition. Le plaisir sexuel est conditionné par la présence d'un homme reconnu officiellement. L'autosatisfaction sexuelle est ici à la mesure des conditions de révolte sociale qui se manifeste à travers la figure de Atéba. Le discours romanesque beyalien est un discours qui s'inscrit dans la postmodernité en tant qu'il brise les codes sociaux en redéfinissant l'individu féminin dans la sphère sociale. Il s'agit ici d'un postmodernisme au féminin dont la libération du discours sexuel, aussi bien au niveau de

l'écrivaine qui brise les tabous sexuels qu'au niveau du personnage qui est à l'origine de ce discours sexuel.

Cette liberté à laquelle aspire Atéba se veut un combat universel ou pluriel qui inclut d'autres femmes. Cela la mène vers la voie du féminisme en tant que discours qui destine les femmes une certaine détermination sociale. Elle se construit au fil de l'histoire narrative une histoire qui se veut une construction personnelle et collective. Pour Marie-Claire Naves (2020 : 83) dans son ouvrage intitulé *La démocratie féministe. Réinventer le pouvoir* :

L'identité, c'est l'expérience ou plutôt une somme d'expériences ; chacune et chacun se construit, se fabrique, expérimente plusieurs identités dans son parcours de vie. Contre le risque de figer les identités de groupes, d'assigner les individus à une identité dans laquelle ils ne se reconnaissent pas nécessairement, beaucoup proposent de multiplier les logiques identitaires, de les fluidifier, ce qui a aussi pour effet d'inclure toutes les femmes dans le féminisme

S'affirmer dans la société, sublimer la réclusion pour s'inclure et s'imposer socialement relève d'un pouvoir de réinvention. L'identité à laquelle aspire Atéba est la somme de toutes ses expériences vécues qu'elle essaie de sublimer en brisant les codes établis. Chez Anne Garreta, le silence entraîne d'abord une révolte contre l'ordre religieux établi. La fuite vers l'avant est la conséquence directe du fait que la religion ne répond que rarement aux attentes nourries et que l'orthodoxie religieuse empêche toute velléité à la liberté de pensée et d'action :

L'Eglise appelle autant qu'elle les craint les lumières de la Raison. Les jeunes catholiques nés, élevés et

nourris dans la conformité d'une loi familiale convenue manquent par trop d'audace (A. Garreta : 30)

Cette réflexion philosophique est celle de A***, adepte fervent de l'église catholique. L'opposition entre l'Eglise et la Raison est ainsi matérialisée par le fait que la première, sous le label de foi ne favorise pas la réflexion alors que la seconde est couverte de lumières. Ce pressentiment est aussi celui du prêtre qui officie dans l'Eglise puisque selon certaines ouailles :

Le Padre professait, dans la plus grande orthodoxie, une foi dont certains l'accusaient de violer dans sa vie privée les commandements premiers. Il ne fuyait pas, semble-t-il, avec assez d'horreur les activités mondaines (A. Garreta : 29)

L'hérésie devant ce qui doit être considéré comme sacré est alors le signe caractéristique de personnage garretien dans le *Sphinx* en particulier et du Nouveau Roman en général :

Les personnages néo-romanesques sont aussi des êtres qui ne se laissent appréhender ni par la raison ni par la logique. Ils sont donc imprévisibles et surtout inexplicables a priori. Coupant les liens avec leurs voisins et la société, ils s'aliènent de plus en plus, deviennent « étrangers » à la communauté et à eux-mêmes, car ils sont incapables de communiquer, d'entrer en relation directe avec les autres (C. Grzesiak, 2011 : 65)

L'absence de la logique et de la raison dans leurs actes est la manifestation même du caractère étrange qui conditionne leur révolte sociale. Elle se manifeste effectivement chez Anne Garreta dans l'inscription des personnages qui sont censés

incarner le sacré dans des lieux paratopiques, synonymes de la désacralisation. Ainsi en est-il de cet extrait :

Nous gardions le silence dans ce taxi. Je ne sais à quoi pensait le Padre mais je soupçonne qu'il m'observait, regardant droit devant lui, sur le pare-brise du véhicule, formant tant que nous ne nous engageâmes pas dans de grandes artères éclairées miroir au train de nuit noire. Le taxi nous déposa devant une entrée illuminée et que protégeait de la pluie un auvent blanc. Le Padre sonna à l'imposante porte métallique sur laquelle était fixée une plaque de cuivre portant ces mots : « L'Apocryphe – Club privé ». Un judas grillagé s'ouvrit, puis se referma rapidement, une femme entrebâilla la porte, nous laissant entrer, et la claqua vivement derrière nous. (A. Garreta : 34-35)

Le pronom personnel « nous » est ici un déictique inclusif qui rassemble les voix du narrateur et du prêtre qui porte le nom du « Padre ». Ce dernier est un prêtre catholique qui officie dans l'église où le personnage principal en la personne de A*** apprend le catéchisme. La fréquentation des boîtes de nuit qui portent alors des dénominations étranges comme « L'Apocryphe » permet de porter un regard critique sur la profession ecclésiastique où les prêtres doivent être des modèles pour la société. Cet excès de liberté qui se matérialise à travers cette transgression des lieux est le signe de la révolte de l'homme d'église qui remet en question l'ordre établi.

3. Métaphore et absence

Finalement, la métaphore devient le procédé d'écriture qui soutient le discours sur l'absence chez Anne Garreta et Calixthe Beyala dans les romans que nous analysons. Nous nous

intéressons principalement aux instances titrologiques des deux ouvrages. Le péritexte constitue une zone Brigitte-Buffard Morret (2009 : 27) donne de la métaphore la définition suivante :

La métaphore [...] opère un transfert de sens d'un mot à un autre en vertu d'un rapport d'analogie : Hugo dans *Les Pauvres Gens* peut dire que « la mer, c'est la forêt », parce qu'il établit un rapport d'analogie entre la forêt où l'on risquait de se faire voler et la mer où la tempête prive le pêcheur de poissons.

Ce sont donc ces rapprochements ou ces rapports d'analogie que nous tenterons de mettre en évidence en investissant les titres des ouvrages. Il s'agit de voir le rapprochement entre ces dénominations et l'univers sémantique qu'elles ouvrent en partant des données historiques et mythologiques. Le titre le *Sphinx* tire sa source d'un mythe ancien dans la mythologie grecque. Il s'agissait d'un monstre géant et fabuleux, lion ailé à tête et buste de femme.

Dans les légendes grecques, un sphinx ravageait la région de Thèbes, monstre moitié lion-moitié femme qui posait des énigmes aux passants et dévorait ceux qui ne pouvait y répondre. Il symbolisait la débauche et la domination perverse et, comme fléau dévastait un pays. (J. Chevalier et. al, 1982 :907)

Le *Sphinx* comme instance titrologique intègre l'univers des titres métaphoriques. En effet, les attributs qui sont consécutifs à l'univers du « Sphinx » sont ceux liés notamment à l'univers mystérieux, à la mort. Dans cette même mythologie grecque, le « Sphinx » symbolisait la mort en sorte qu'il broyait tout être qui se présentait à lui et ne pouvant pas répondre à son énigme. Seul Œdipe, selon la tradition a pu répondre à l'énigme

et donc tuer littéralement le monstre. Comme on le voit, la mort ou le mystère font partie des choses cachées de l'homme, donc une sorte d'absence qui s'énonce. Or tous les personnages garrétiens sont mystérieux, c'est-à-dire absents de leur espace social. Le mystère qu'introduit le mythe est alors à la mesure de l'absence qui entoure les personnages. Le *Sphinx*, à travers l'univers magique qu'il crée, est la métaphore même de l'absence. La particularité du sphinx est qu'il vit dans un espace paratopique, dans l'isolement total avec pour attribut la mort.

Dans *C'est le soleil qui m'a brûlée* de Calixthe Beyala, la métaphore s'inscrit à travers les éléments syntaxiques qui construisent le titre même de l'œuvre. Le soleil, en tant que symbole du feu, fait partie des quatre éléments qui donnent sens à l'univers tout entier. Or, le feu brûle, consume et donc rend invisible. Comme le montre Gaston Bachelard dans son ouvrage intitulé *La psychanalyse du feu*, « Parmi tous les phénomènes, [le feu] est vraiment le seul qui puisse recevoir aussi nettement les deux valorisations contraires : le bien et le mal » (Gaston Bachelard, 1992 :18). En tant qu'élément qui brûle, le feu est ici synonyme de la destruction, de la mort, en sorte qu'il « invisibilise » l'humain.

La première interprétation que l'on puisse faire de l'appareil titrologique de Calixthe Beyala *C'est le soleil qui m'a brûlée* est que celui-ci s'inscrit dans une dynamique identitaire. Il s'agit vraisemblablement de la couleur de la carnation du métaphoriquement aux conséquences de la brûlure du soleil sur le personnage principal. Pour l'énonciatrice de la séquence phrastique *C'est le soleil qui m'a brûlée*, la couleur de sa peau découle des effets du soleil sur son corps. Cependant, lorsqu'on interroge l'Histoire, la couleur noire -des Etats-Unis pendant la période ségrégationniste en Europe avec les différents mouvements racistes et en passant par l'Afrique du Sud qui a connu l'Apartheid- a longtemps rendu invisible l'homme noir en le cantonnant dans des espaces paratopiques. Elle devient le

signe de son effacement social. Voilà pourquoi elle fonctionne ici à travers la convocation de la mythologie du feu comme la métaphore de l'absence chez Calixthe Beyala.

Conclusion

En somme, le regard croisé porté sur le *Sphinx* de Anne Garreta et *C'est le soleil qui m'a brûlée* de Calixthe Beyala a permis de mettre au jour la question de l'absence sous l'angle idéologique qui traverse les deux ouvrages. Ces deux auteures portent un regard singulier sur l'homme dans la société et les codes qui la régissent. Il est alors entendu, à travers les personnages mobilisés, que les sujets négocient difficilement leur présence dans l'espace social et occupent majoritairement des lieux paratopiques. Cette absence ou encore l'invisibilité à laquelle ils sont assignés -puisque la société leur paraît par trop codée- se manifeste d'une part l'effacement social et devient d'autre part le signe de la révolte contre l'ordre établi. Finalement c'est la métaphore comme procédé d'écriture qui permet d'en rendre compte.

Références bibliographiques

- ASAAH Augustine (H. 2006a). « Femme nue, femme noire de Calixthe Beyala ou La Fusion du profane et du sacré ». *Nouvelles études francophones* 21 (1) : 21-40.
- ASAAH, Augustine, (2006b). « La Tradition matricentriste au service du radicalisme : l'image multidimensionnelle de la mère dans *Femme nue, femme noire* de Calixthe Beyala ». *Dalhousie French Studies*, pp. 76 : 101-12.
- BACHELARD Gaston (1992), *La psychanalyse du feu*, Paris, Gallimard, <http://classiques.uqac.ca/>
- BEYALA Calixthe, *C'est le soleil qui m'a brûlée*, Editions « J'ai Lu »1999.

- CHEVALIER Jean, GHEERBRANT Alain (1982), *Dictionnaire des symboles*, Paris, Editions Robert Laffont & Editions Jupiter, Editions corrigées.
- GARRETA Anne, *Sphinx*, Grasset, 1992.
- GRZESIAK Czesław, « La présence et le fonctionnement de l'absence dans le Nouveau Roman », *Quêtes littéraires* n° 1, 2011
- MAINGUENEAU Dominique (2004), *Le discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation*, Paris, Armand Colin.
- MORRET Brigitte-Buffard, *Introduction à la stylistique*, Paris, Armand Colin, 2009.
- NAVES Marie-Claire (2020) *La démocratie féministe. Réinventer le pouvoir*, Calmann-Lévy.
- NICKI Hitchcott. (2006), *Calixthe Beyala : Performances of Migration*, Liverpool, Royaume-Uni : Liverpool University Press.
- PERROT, Michelle (1998), *Les femmes ou les silences de l'histoire*. Paris, Flammarion
- SONKO, F. B. (2022), « Perspectives critiques du féminisme en Afrique : femmes "sous silence" au Sénégal » *Recherches féministes*, 35(1-2), 325–342.
<https://doi.org/10.7202/1099925ar>
- SELAO Ching (2021). « Sexe et transgression : l'écriture obscène de Calixthe Beyala » *Sens public*, 1–16.
<https://doi.org/10.7202/1089627ar>

Médias et gouvernance en Afrique : une lecture de Théodor Adorno

Sékou COULIBALY

*Enseignant-Chercheur, département de Philosophie,
Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire
seeku.ufhb@gmail.com*

Résumé :

Les médias classiques (la radio, la presse, la télévision) ont de tous les temps, voulu réaliser l'idéal de liberté éprouvé par l'homme. Puis, ce rêve s'est accru à partir de ce que l'on nomme la "révolution numérique" qui a fini par faire disparaître les frontières entre les formes traditionnelles de la communication : audio, écrit, image. L'amélioration des outils, servant à la communication, s'est fait suivre de l'invention des smartphones, des tablettes surtout de l'apparition et de l'essor de l'Internet. Cette innovation, en accroissant le pouvoir des médias, contribue à abêtir le public déjà victime de l'idéologisation de la télévision. Ainsi, les médias, censés garantir la liberté au sein des sociétés dites démocratiques, elles y servent d'outils de propagande, d'endoctrinement et d'insurrection rendant ainsi impossible la gouvernance efficiente de nos États. L'évocation de Theodor Adorno n'est pas qu'un prétexte pour examiner et atteindre notre objectif que nous poursuivons au moyen des méthodes : herméneutique et socio-analytique. Elle vise à insister sur la télévision qu'il se représente comme idéologie et par ricochet à examiner l'impact des médias dans le processus démocratique ; à insister sur les dérives des médias servant de tribunes pour les violations des droits humains et surtout de toutes les censures contre les libertés.

Mots-clés : Médias – gouvernance – télévision – idéologie – démocratie - pouvoir.

Abstract:

Traditional media (radio, press, television) have always aimed to achieve the ideal of freedom experienced by humans. This dream has grown with what is called the "digital revolution," which has blurred the boundaries between traditional forms of communication: sound, writing, image. The improvement of communication tools was followed by the

invention of smartphones, tablets, and especially the rise of the Internet. This innovation, by increasing the power of the media, contributes to dumbing down the public, already a victim of the ideologization of television. Thus, the media, supposed to guarantee freedom within so-called democratic societies, serve as tools of propaganda, indoctrination, and insurrection, making efficient governance of our states impossible. The mention of Theodor Adorno is not just a pretext to examine and achieve our objective, which we pursue through hermeneutic and socio-analytical methods. It aims to emphasize television, which he represents as ideology, and by extension, to examine the contribution of the media in the democratic process; to insist on the media's abuses serving as platforms for human rights violations and especially all censorship against freedoms.

Keywords: *media – governance – television – ideology – democracy – power.*

Introduction

Le concept de gouvernance en Afrique laisse supposer chez le néophyte l'existence d'un gouvernement continental ou mondial en charge de la gestion quotidienne des États. Une telle conception peut être admise et d'ailleurs s'impose, mais elle ferait allusion plus aux rapports géopolitiques entretenus par les États qu'à un standard de gestion de la cité moderne commandé par les institutions politiques internationales. Le concept de gouvernance « désigne à présent un mode de fonctionnement et d'organisation des États censé traduire un standard de bonne gestion gouvernementale » (Michel Guénaire, 2002, p.178). À la limite, l'expression gouvernance désigne un modèle unique du pouvoir qui s'apparente à un consensus politique mondial caractérisé par les normes prescrites par la démocratie, ce pouvoir qui appartient ou qui devrait appartenir aux citoyens. Voilà en clair qu'il n'y a pas de différence entre gouvernance et gouvernement. La première n'est que l'appellation moderne du premier sous effet de mode induit par la mondialisation. Sinon, à la base, « Gouvernance est gouvernement », précise Michel Guénaire (2002, p.178).

Cependant, la question de la gouvernance s'énonce parfois autrement. Elle n'est plus limitée aux règles de la bonne conduite des gouvernements. Elle vise autre chose. C'est que, ajoute Michel Guénaire (2002, p.180),

La gouvernance ne se résume pourtant pas à la somme de critères à partir desquels sont priés de s'organiser les États, et qui constituent les derniers objectifs d'un programme de travail gouvernemental ; la gouvernance est proprement synonyme d'une nouvelle méthode de gouvernement dans le cœur de toutes les organisations politiques qu'elles soient nationales, régionales ou internationales, imposant une sorte de constitution en creux du pouvoir.

La gouvernance recommande l'observation des principes de la démocratie et impose une plasticité du pouvoir étatique. En tant que doctrine, elle définit le fonctionnement conventionnel des principes démocratiques et est évaluée par les grandes institutions internationales.

Au demeurant, la question relative à la gouvernance fait rejaillir celle en rapport au gouvernement du peuple, cette épineuse préoccupation en vogue depuis les antiques. La question de la bonne gestion de la cité ("qui doit gouverner ?") depuis Platon s'actualise dans un monde dominé par la course à la richesse et la recherche du pouvoir. À cette préoccupation, les réponses données par les contemporains – contre une sagesse philosophique platonicienne comme condition du choix du gouvernant de la société – militent en la faveur d'une politique libérale faisant la promotion du pouvoir économique et la prolifération du nucléaire.

Parallèlement aux pouvoirs économique et nucléaire qui relèvent d'une affaire de Puissances ou d'États, depuis le XXe

siècle déjà, les médias ont une tendance à vouloir jouer le premier rôle dans la gouvernance mondiale. Ils tendent à se substituer en un code de bonne conduite que sous-tendrait la notion de gouvernance. En fait, les médias veulent servir de cadre d'expression de la démocratie. Ils le servent même déjà. À preuve, la démocratie qui est une forme de gouvernement où le peuple exerce la souveraineté paraît de plus en plus comme le cadre idéal d'expression des volontés collectives et individuelles. Dans une telle perspective, on pourrait croire qu'elle est au fondement de la liberté d'expression qui a pour corolaire l'émergence de diverses tribunes d'expressions connues généralement sous l'appellation de médias ou de l'anglicisme mass-média (les médias de masse). La pluralité de formes de médias pourrait, par ailleurs, faire croire à l'existence d'une démocratie médiatique. Cependant, s'il est vrai que la forme de gouvernance qui convient au mieux à la masse est la démocratie (du fait qu'elle reconnaisse et accorde des droits à la masse) et s'il en est de même que nous sommes sans cesse assaillis par toutes sortes d'informations à travers les médias, tels que la télévision, la radio, l'Internet, etc., il reste à analyser les conditions d'application de ce régime politique (la démocratie) dans un monde hautement médiatisé.

Du moins, il importe d'analyser le problème lié à l'implication des médias dans la gestion politique des États. Dès lors, comment envisager le rapport entre les médias et la gouvernance en Afrique à partir de l'analyse de "la télévision comme idéologie" de Theodor Adorno ? En d'autres termes, les médias sont-ils à la gouvernance un atout ou un danger ? À la question, il faut déjà signaler que le rapport des médias à la gouvernance démocratique, répond à une double aspiration que nous poursuivrons à partir des méthodes herméneutique et socio-analytique : 1) à partir de l'analyse de la télévision comme idéologie chez Adorno, insister sur les dérives des médias servant de tribunes pour les violations des droits

humains et surtout de toutes les censures contre les libertés et contre la démocratie ; 2) plaider en faveur de la démocratisation et de l'utilisation éthique des médias elles-mêmes.

1. La télévision vue comme idéologie par Theodor Adorno

La télévision aux dires de Gilbert NIQUET (1987, p.4) « est une invention bénéfique qui peut devenir un facteur d'agrément et d'enrichissement de la vie humaine ». Cette pensée de Gilbert NIQUET révèle l'incontournable nécessité de la télévision dans les relations humaines de notre millénaire. Elle apparaît comme le médium privilégié pour la réalisation de l'homme dans tous les domaines de la vie. Cependant, cet optimiste sur la télévision relève, à coup sûr, d'une méprise des effets nocifs de l'usage démagogique de la télévision selon Theodor Wiesengrund Adorno, l'une des principales figures de l'École de Francfort. Contrairement aux exclamations dithyrambiques du sens commun et de certains intellectuels, Theodor Adorno, de son côté, perçoit la télévision comme une idéologie qui amenuise psychologiquement et intellectuellement les individus dans les sociétés modernes. L'intuition de cette analyse péjorative de la télévision s'origine dans son œuvre intitulée *Modèle critique*, publiée en 1984 à Paris. En passant la télévision au crible de la raison critique, il découvre son impact négatif sur la société et sur l'acteur (Theodor Adorno, 1984, pp.55-77).

S'inscrivant en bonne place dans la famille des médias de diffusion et de communication, la télévision – conçue autour de "Télé" c.-à-d. "loin", à distance ; et de "vision" qui a un rapport avec la vue – serait un instrument qui permet de voir et d'entendre les sons des choses à distances. Elle est définie clairement dans le sens moderne comme une transmission d'images et de sons à distance par les ondes ou par des câbles.

Elle permet de ramener près du spectateur le lointain, le distant à la fois dans le temps comme dans l'espace. Par son usage, la télévision se présente désormais comme membre de toutes les familles. Elle devrait être très utile à la formation et l'accomplissement de l'humain moderne n'eut été sa dimension idéologique dont il sera question dans cette partie. En présentant la télévision comme un instrument idéologique, Adorno veut dire qu'elle inspire l'action intéressée du pouvoir et d'un gouvernement ; qu'elle est le lieu de discussion creuse d'idée, sans correspondance avec la réalité.

L'idéologie désigne la doctrine qui inspire l'action d'un pouvoir ou d'un gouvernement (Gérard Durozoi et André Roussel, 2009, pp.180-181). Le terme idéologie fut forgé en 1796 par Destrett de Tracy pour remplacer la psychologie au projet trop évasif. Mais la connotation péjorative et politique de ce terme fut introduite par Napoléon in "Doctrinaire de chambre" qui substitue les spéculations creuses à la politique réelle. Karl Marx retiendra ce sens. Pour Marx, en effet, l'Idéologie est une représentation faussée du monde que la classe dominante impose dans son propre intérêt à la classe dominée, en croyant éventuellement qu'elle correspond à la réalité. L'idéologie est ainsi une sorte de mensonge collectif plus ou moins involontaire dû à l'ignorance du rôle de l'infrastructure économique dans la détermination des superstructures intellectuelles et spirituelles. Elle couvre tous les domaines de pensée (Religion, Politique, Droit, Art, Philosophie, Science même), qui ne font rien de plus, dans cette optique, que la diffuser au maximum, en s'aidant éventuellement de certaines institutions ou « appareils idéologiques de l'État » (Marx et Engel, 1977), tels que l'enseignement, les mass-médias et autres moyens d'information.

À parler de la télévision comme idéologie, une évidence semble s'imposer : la télévision a une influence négative sur la

société et sur l'acteur. L'usage de cette influence qui nous intéresse se limite à celle exercée sur la société et son rapport à la gouvernance démocratique des États en Afrique. Mais, comment cette influence se manifeste et se perçoit-elle ?

En effet, le titre du texte d'Adorno *Télévision comme idéologie* est évocateur. Loin d'être une éducation de masse, la télévision est perçue par Adorno comme l'expression d'un calcul, d'une volonté des mécènes, des sponsors, afin d'atteindre leur but qui est celui de convaincre la masse. Si cette réalité est possible, c'est parce que la télévision est un élément primordial du nouvel environnement social. Les mutations en cours sont assez radicales pour que l'on puisse dire que la télévision n'existe plus en elle-même comme médium autonome doté de sa propre logique et établissant un rapport privilégié avec son spectateur.

En outre, comme le dit Adorno, le monde de la télévision n'est pas le monde véritable. La télévision falsifie les données, manipule les consciences. Adorno poursuit pour dire qu'on soupçonnera de plus en plus que "la réalité", qu'on nous sert, n'est pas celle qu'elle prétend être. Ainsi, la télévision fait passer le non vrai pour le vrai et aliène de ce fait notre liberté. « Mais la première réaction n'est pas celle de la résistance, bien au contraire, on serre les dents et on aime avec d'autant plus de fanatisme ce à quoi on ne peut échapper et l'on déteste en son for intérieur » (Theodor Adorno, 1984, p.57). Selon Adorno, la télévision commerciale impose à la conscience « une éducation à rebours » au point où nous nous demandons si la confusion entre la réalité et la fiction qu'induit la télévision n'est pas aussi le prix de notre liberté et de notre existence. La télévision devient un « bouc-émissaire ». Désormais, elle nous communique les choses dont nous ne comprenons pas le sens, mais que nous suivons malgré nous. Pour percevoir la pertinence de l'idée de la télévision comme idéologie, il nous suffit de jeter un regard sur les télévisions publiques des

différents États afin de nous en convaincre. À analyser les contenus des programmes des télévisions publiques, l'on aperçoit comment les chefs de gouvernement se servent de la télévision pour manipuler à leur guise leurs populations. Ils font passer leurs idées personnelles pour des idées collectives et assujettissent ainsi la conscience des peuples à travers la propagande. C'est ce que Yves Michaud (2005) nomme « la porno-politique » teintée d'idéologie qui passe par le canal de la télévision pour atteindre sa cible.

Adorno soutient que la télévision n'arrange en rien les conditions humaines, mais les aggrave du moment où elle ne permet pas de transformer l'inconscient, mais le rend plus rigide. C'est pourquoi, soutient-il, que la télévision abêtit. De par sa forte consommation des diffusions de la télévision, l'homme est plus que jamais guidé par son inconscient. C'est à juste titre qu'Adorno (1984, p.62) soutient que : « La télévision réduit les hommes à des comportements inconscients ». L'individu n'analyse plus les choses (il ne fait plus preuve d'esprit critique) ou du moins, n'a plus le choix. Il les subit tel un enfant qui n'a pas encore la conscience et par conséquent ne peut distinguer le bien du mal. À dire vrai, la télévision prépare les esprits à accepter les initiatives des producteurs, des financiers, des hommes d'État.

À titre d'illustration, il y a le film comique et dramatique "*Head of state*" (2003) et la série à succès "*24 heures chrono*" (2001) dans lesquelles l'on préparait déjà les esprits des Américains à accepter un président noir. Même si ces films contribuent à promouvoir l'antiracisme, il n'en demeure pas moins une forme d'idéologisation et d'endoctrinement des téléspectateurs. Les films cinématographiques que présente la télévision agissent beaucoup sur le téléspectateur qui désormais abandonne sa morale au profit de celle des films qui, très souvent, est déconnectée de la réalité.

Cette influence de la télévision est plus perceptible lorsque nous cherchons à comprendre la psychanalyse de Freud. En effet, Sigmund Freud (2001) nous apprend qu'à l'enfance le psychisme est caractérisé par la barbarie et par la violence. C'est à travers l'éducation que notre conscience émerge. Et dans le psychisme humain, petite que soit la conscience, elle a la capacité de refouler tous les désirs, pulsions et la libido pour faire émerger la morale, la civilisation, la culture. La psychanalyse freudienne apporte ainsi une lumière à l'explication de l'influence négative de la télévision sur la psychologie humaine. La télévision, à travers les différentes émissions, influence la psychologie humaine en la renversant, en la corrompant. En effet, les messages véhiculés par la télévision défoulent le refoulé de l'inconscient. Le désir en état de latence est aiguisé par l'émission. Nous prenons par exemple l'instinct érotique ou sexuel qui est renforcé par la pornographie, la violence par les films d'action, de terroriste et de guerre et l'égoïsme par l'individualisme développé à travers les feuilletons. Autant dire que le regard conditionne la pensée et l'agir de l'individu ou du téléspectateur. Et ce conditionnement s'observe dans le domaine politique notamment. Aujourd'hui, quand on parle de démocratie, l'on se réfère à l'Occident et/ou aux États-Unis. À travers la télévision, l'on fait passer la démocratie comme le seul modèle qui favorise le développement d'un État et l'épanouissement de ses citoyens. Pour cette raison, tous les pays émergents et ceux du tiers monde tendent à adopter ce système politique qui est souvent en contradiction avec leurs réalités. Et cette incompatibilité des systèmes de ses sociétés avec les systèmes importés crée une crise politique.

L'actualité de l'évocation d'Adorno à travers la présentation de la télévision comme idéologie se perçoit aussi clairement pendant les crises en Afrique. En effet, pendant les moments de belligérance, le traitement de l'information d'une

chaîne de télévision à une autre diffère selon les aspirations des uns et des autres. Nous en voulons pour preuve en 2011 la crise postélectorale en Côte d'Ivoire où nous avons assisté à l'installation d'une télévision secondaire "TCI" (Télé Côte d'Ivoire, créée par l'opposition) en opposition à la "RTI" (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, première chaîne nationale du pays créée en 1962). Ces deux télévisions à idéologies différentes faisaient différents commentaires idéologiques des mêmes faits sociaux. Pourtant, l'idéologisation du contenu de la télévision agit négativement sur la société.

Tout se passe comme si, pour reprendre les propos de Evans Castagno (2005), à force de vous laisser manipuler par la télévision avec un produit ou un service, avec la photo d'une star que vous aimez particulièrement, vous finissez par associer inconsciemment, la star au produit ou le service consommé. En conséquence, votre amour pour votre idole vous fait aimer le produit. Ainsi, la télévision telle qu'utilisée par le politique et le professionnel du marketing vise le contrôle de la pensée, de l'imagination ou même le cœur du spectateur. On comprend donc aisément comment la télévision peut être un instrument au service de certains individus pour embobiner la masse ou les téléspectateurs. Max Horkheimer (1974, coauteur de *La dialectique de la raison*) à son tour estime que les médias dans leur ensemble constituent une entrave à la liberté.

La télévision entraîne la société dans une sorte de vision unique apparaissant ainsi aux yeux d'Horkheimer comme un moyen de condamnation de la critique, de la contestation. De ce point de vue, la télévision est une lucarne accordant aux politiciens tout le droit d'asservir le peuple et de lui ôter tout droit à la réflexion. C'est sûrement convaincu d'une telle conception de la télévision qu'Adorno pose les jalons de la condamnation de la télévision en la présentant comme une idéologie. Cette idéologisation de la télévision et par ricochet

des médias n'ayant pas pu s'échapper à la vigilance d'Adorno nous pousse à voir en eux, la cause des innombrables mouvements sociaux et insurrections en Afrique.

2. Médias de propagande, mouvements sociaux et insurrection en Afrique

La liaison, médias, mouvements sociaux et insurrection en Afrique, est un fait à dessein. Elle implique que les médias dans leur ensemble servent de moyens aux nombreuses entreprises des Africains à changer abracadabra leur situation de vie politique ; et que par suite, cette initiative aboutisse nombre de fois à des actes terroristes. Cette situation s'explique : d'abord par le fait que les médias sont à la fois un instrument idéologique dont dispose à la fois l'État (la télévision, la radio, la presse), et beaucoup plus aujourd'hui la société civile (le téléphone mobile et l'Internet) ; aussi par le fait que le traitement des informations provoque chez l'opinion publique une grogne qui a pour aboutissement l'action.

Par leurs procédés, les médias contribuent à rendre instable la société en se détournant de l'idéal de sécurité et de stabilité dont rêve le monde. Daniel Bournoux (1998, p.77) traduit mieux ce fait :

Nous ne demandons nullement à nos médias une ouverture indéfinie sur le monde. Mais d'abord une circonscription sécuritaire et identitaire, la production et la stabilisation d'un monde miroir qui donne le sentiment d'être libre chez soi, où le réel ne filtre qu'à petites choses, et où la question de la vérité au fond se pose assez peu.

Tout laisse croire que nos médias ne font preuve d'aucune éthique. Ils traduisent une contradiction entre le

projet de paix et le souci d'intéressement et de mobilisation des masses au grand désarroi de la vérité. En fait, les médias se soucient, le plus souvent, peu de fournir des informations vraies ou même utiles à l'entretien des rapports de convivialité. Ils contribuent à détériorer les relations humaines déjà assez fragilisées par les intérêts et sont à la base de tous ou presque tous les mouvements sociaux qui ont conduit pour la plupart à des chaos. Un tel point de vue peut se justifier à divers niveaux : d'un, les médias sont des facteurs de propagande et cette propagande a pour corolaire, d'autre part, la grogne collective qui aboutit à des actes de violence de tout genre et acabit.

Aujourd'hui, les médias ont acquis une certaine notoriété, un certain pouvoir inégalable. Ils dictent, à la limite, aux gouvernants leurs conduites. L'on assiste ainsi à l'opposition entre le pouvoir politique (celui des institutions) et le pouvoir des médias (celui de l'opinion). Mais, la propagande des médias est-elle favorable au pouvoir politique ? N'est-elle pas l'expression du nouveau pouvoir de l'opinion opposée au pouvoir politique classique ?

Les médias (qu'ils soient dits autonomes, de diffusion ou de communication) concernent l'ensemble des procédés de transmission massive de l'information. Ils désignent toutes les techniques permettant d'atteindre simultanément une audience étendue, diverse et dispersée. Ils servent à la fois de canal aux gouvernements en ce sens qu'ils leur permettent, en un temps record, de porter à la connaissance de l'ensemble des citoyens des informations utiles. Ainsi, à travers les médias publics traditionnels (la radio, la télévision, notamment, sinon la presse et le cinéma), les gouvernants parviennent à endoctriner leurs populations en leur fournissant parfois des informations vraies partiellement, parfois des boniments, toujours dans un but bien précis. En Afrique, jusqu'aux années 2000 encore, les États s'étaient réservé ce privilège parce que détenteurs exclusifs de

ces appareils d'idéologisation. Comme le faisait remarquer Abdoul Ba (1996, p.9),

jusqu'à présent, qu'il soit récent ou ancien, le secteur de la télévision de la grande majorité de ces pays africains a longtemps présenté les mêmes caractéristiques : une chaîne nationale hertzienne unique, ne disposant que de faibles moyens financiers, totalement dépendante du pouvoir politique.

Avec la diversification du domaine des médias, la maîtrise du traitement de l'information échappe aux dirigeants en devenant ainsi l'affaire de tous. On assiste alors à la montée en puissance de l'opinion du public contre l'opinion beaucoup plus sournoise et parfois mensongère des dirigeants politiques. Le pouvoir acquis par l'opinion met en ruine le pouvoir politique établi. Michel Guénaire (2002, p.113) atteste que « Plusieurs journaux déterminent aujourd'hui la conduite des gouvernements. L'une des énigmes de la démocratie moderne réside sans doute dans le magistère qu'a conquis la presse ». La presse dont il parle est celle qui s'attaque au pouvoir politique, qui dénonce ses avatars et le discrédite aux yeux de tous. Mais d'où provient cet autre pouvoir qui commande au gouvernement sa conduite ?

C'est un pouvoir qui s'est constitué sans la procédure d'une élection, mais qui s'impose comme s'il était doté d'une légitimité propre. Ce pouvoir énonce une forme d'opinion achevée et incontestable, voire sacrée, à laquelle doit se soumettre le pouvoir politique. Sa force se constitue sur les faiblesses du pouvoir. Il dénonce en effet toujours le pouvoir, les actes du pouvoir, un certain scandale ambiant et inadmissible du

pouvoir, emportant la conclusion générale que ce dernier est définitivement discrédité et que tout espoir de retour à un pouvoir exemplaire est vain. Ce pouvoir annonce la fin du pouvoir (Michel Guénaire, 2002, p.113).

En principe, l'autorité, le pouvoir sont acquis par voie d'élection durant laquelle, les nationaux décident d'accorder leur suffrage à un représentant. Mais, les médias se sont imposés comme autorités suprêmes au désarroi du pouvoir politique : un contre-pouvoir.

Cette fin du pouvoir politique par le pouvoir de l'opinion s'explique. Au chapitre en rapport avec "la montée en puissance de l'opinion publique" de son ouvrage intitulé *La géopolitique*, Pascal Boniface (2016, p.53) – ce chercheur de l'Institut des relations internationales stratégiques, spécialiste des questions de relations internationales, des questions nucléaires ou de la politique étrangère française – en citant Zbigniew Brzeziński, fait une remarque : « Pour la première fois de l'histoire du monde, l'ensemble de l'humanité est politiquement actif ». En effet, la démocratisation des médias de masse, qui aboutit, à coup sûr, à un intéressement sans précédent du public au traitement des informations, a opéré une mutation structurelle des relations entre pouvoirs politiques et citoyens. Cette mutation s'explique par le simple fait que : « Le développement des moyens d'information va susciter un regain d'intérêt pour ce qui se passe à l'extérieur [et même à l'intérieur] des frontières » Pascal Boniface (2016, p.53). Les instruments d'idéologisation de l'État ne peuvent plus permettre aux institutions de camoufler certaines informations, bien qu'elles soient le plus souvent dans l'intérêt commun, dans l'intérêt de la stabilité. L'on pourrait concéder que « en conduisant la critique des hommes de pouvoir, la presse joue le rôle d'un tribunal du pouvoir. C'est un certain effet de

magistrature qui doit être relevé. La presse instruit, la presse accuse. La presse condamne » (Michel Guénaire, 2002, p114). Ce faisant, elle prône la liberté et la démocratie.

Par la presse et ses diverses voies favorisées par l'Internet et les smartphones, le droit à l'information devient un acquis au point où des citoyens en abusent. L'excès d'informations finit par tuer l'information. Des dénonciations de la presse, sans toutes les fois être judicieuses, peuvent paraître démagogiques. Des idéologues peuvent y trouver, sinon y trouvent un moyen pour falsifier et manipuler la masse et la dresser contre l'État et contre la démocratie. L'on croirait même que « la presse veut sélectionner jalousement les prétendants au pouvoir » (Michel Guénaire, 2002, p115). En tant qu'instrument idéologique désormais privatisé, la presse et les réseaux sociaux se donnent parfois pour mission de détourner les publics (la notion de peuple devenant de plus en plus caduque à l'ère de l'Internet) de l'essentiel en leur fournissant des informations visant intentionnellement à jeter le discrédit sur un tel prétendant au pouvoir ou sur un homme politique.

Les exemples abondent d'hommes de pouvoir qui ont été mis en cause par l'effet proprement concentrationnaire de la reprise des mêmes informations d'un journal à l'autre dans les principaux pays du monde : un ancien dictateur d'Amérique latine, un chef d'État dans les Balkans, un ancien ministre des affaires étrangères en France (Michel Guénaire, 2002, p115-116),

un ancien "dictateur" en Tunisie, un opposant politique au Sénégal et bien d'autres encore. Sur cette analyse, nous nous accordons avec Michel Guénaire. Parfois à tort, parfois à raison, mais toujours, les médias sont des facteurs de

propagandes et d'endoctrinement au profit des gouvernants, du public ou d'une opposition politique. Cette intoxication débouche naturellement sur des violences. Ainsi, les médias, que ce soit la presse écrite, audiovisuelle ou Internet, endoctrinent et creusent le plus souvent un fossé entre l'État et le citoyen.

3. L'impossible gouvernance et la nécessité de réévaluer les médias

L'information est vitale. L'on a besoin de canaux pour s'informer, pour vivre pleinement. Le recours aux médias devient ainsi indispensable. Mais en même temps, il faut se rendre à l'évidence que les médias informent ; les médias désinforment. Ils forment et déforment l'information. La dérégulation poignante de l'éthique des canaux de transmission de l'information rime avec la rupture de confiance entre les gouvernants et leurs peuples. Rarement informés, mais le plus souvent intoxiqués par les médias, croyant être informés de tout (sauf du faux), les citoyens se courroucent contre l'État. L'on assiste ainsi à des grognes parfois individuelles et parfois collectives des insurrecteurs sur les réseaux sociaux notamment, donnant lieu par la suite à des actes de violence tous azimuts.

Il est clair cependant que les médias ne sont pas les seuls moyens utilisés pour parvenir à révolter les peuples puisque la révolte est de tous les temps. Mais, il convient d'admettre la part considérable des médias dans l'intoxication des peuples qui, au demeurant, n'attendent que de recevoir des messages haineux ayant pour finalité d'opposer des groupes ethniques, religieux ou tout autre. D'ailleurs, prévient Godeluck Solveig (2002, p.12-13), « on aurait tort d'ignorer, les conflits géopolitiques qui se jouent en avant-première dans le virtuel, car ils préfigurent les affrontements réels ». Internet

est l'avant-garde de plusieurs affrontements réels pour le pouvoir ; puisqu'il constitue le mégaphone dont se servent certains catalyseurs pour répandre leurs opinions.

À preuve, la diffusion sur Internet des multiples et indénombrables images et vidéos horribles par la filiale Al-Qaïda (en vue de convaincre et d'attirer l'opinion islamique à la cause du jihad, d'une part, de montrer leur détermination et traduire leur haine à leurs adversaires, d'autre part) est édifiante. Ainsi, les médias jouent un rôle déterminant dans les crises identitaires. Il faut donc admettre et reconnaître l'importante part des médias dans l'instabilité dont souffre le monde entier. Ils engendrent la grogne individuelle qui n'a pour aboutissant que la révolte collective. D'ailleurs, la décentralisation des médias a largement contribué à l'émancipation des sociétés. Nul ne peut douter aujourd'hui encore du pouvoir inégalable d'endoctrinement et de propagande des médias dans un monde en pleine mutation politique ou des nationaux se laissent facilement séduire par les modes de gestion politique de l'extérieur de leurs frontières. Ainsi victimes des apparences, les nationaux, de leur territoire d'origine, s'imaginent y être à l'image des prisonniers de la caverne longtemps demeurés dans l'illusion telle que présentés par Platon. Sont-ils mieux lotis, ces hommes du XXI^e siècle qui contemplent les écrans ? Ces nationaux, à la façon des prisonniers de la caverne, manipulés par des silhouettes qui apparaissent sur leurs écrans, finissent eux-mêmes par se convaincre que leur situation est la pire de toutes les conditions d'existence en société et veulent désormais s'émanciper afin d'atteindre l'idée qu'ils se font de la politique au-delà de leurs frontières.

Ainsi, les médias auront servi d'appât pour faire accéder les citoyens à un ensemble d'images qui suscitent leurs intérêts. C'est alors que sous l'impulsion des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), se forment des

révoltés et des révolutionnaires. « Les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) bouleversent la relation entre le citoyen et le pouvoir. (...) Cette dernière n'est plus réservée à une élite, mais peut être accessible à un plus grand nombre de citoyens » (Pascal Boniface, 2016, p.183). Ces nouveaux dispositifs du monde des médias deviennent à la fois des moyens d'endoctrinement et des instruments de guerre ; guerre contre les systèmes politiques et guerre contre l'État.

En fait, la téléphonie mobile et l'Internet ont opéré un exploit dans le domaine des libertés tant individuelles que collectives en Afrique. À en croire Solveig Godeluck (2002, p.13), « le Net devient le baromètre de la liberté d'expression. (...) Ainsi, tous les internautes pourraient et devraient jouir des libertés » qui leur ont été accordées. En ligne, il n'existe pas de frontière étatique et les discours minoritaires ou des « sans voie » y trouvent un écho favorable. Aussi, les médias, précise Pascal Boniface (2016, p.184),

sont des facteurs de libertés et de mobilité, mais permettent en même temps de suivre les mouvements et les goûts à la trace. L'embrigadement et le conditionnement ne se font plus par des métiers de masse, comme au début du XXe siècle, mais par un suivi individualisé de chaque citoyen consommateur.

Il ressort de cette affirmation que le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication marque un moment décisif avec de nouvelles dispositions de revendication décentralisée et individualisée. L'opinion publique devient alors une force incontournable contre la tyrannie ou l'autoritarisme de certains régimes politiques. « Récemment, la révolution en Tunisie qui a

renversé un régime autoritaire, malgré la censure des médias, a montré la force de l'opinion y compris dans un environnement défavorable », ajoute Pascal Boniface (2016, p.155). L'image est donc un élément crucial de la puissance, la réévaluation de l'information devient nécessaire. La question de la place des médias, dans la montée du sentiment et même de l'acte terroristes qui résultent des insurrections en Afrique, n'est plus la plus appropriée. À travers l'Internet, la société civile tunisienne a su s'informer elle-même, s'est mobilisée et s'est ensuite insurgée contre leur régime politique au profit de la démocratie qu'ils n'ont d'ailleurs connue, pour la plupart d'entre eux, que par l'intermédiaire de ces mêmes médias. Le témoignage ci-après de Pascal Boniface (2016, p.184) résume ces idées.

La révolution de jasmin de janvier 2011 en Tunisie a montré l'importance d'Internet et des réseaux sociaux dans la mobilisation politique. Dans un pays où la presse était soumise à une censure sévère, où la contestation politique était interdite, Internet a permis à la population de s'informer, d'échanger des idées et de se mobiliser. Dans un pays de 11 millions d'habitants comptant 4 millions d'internautes, il était impossible de priver la population d'informations de l'extérieur et de l'empêcher de faire des comparaisons.

L'opinion étant toujours plus pressée que la diplomatie, elle s'empêche de suivre les pas hésitants des décideurs, elle décide elle-même. La volonté de liberté et du mieux-être des populations justifie ce fait. Il apparaît donc clairement que les médias servent à la fois d'instruments projetant l'ombre dans la caverne (dans ce cas, ils apparaissent comme un possible instrument idéologique, d'asservissement des populations) et

d'outils de revalorisation des libertés (instrument de révolte). Du reste, l'extension du terrorisme, sous sa forme actuelle en Afrique de l'Ouest, s'est faite sous l'auspice et la contribution des médias dans le tournant politique du printemps arabe. Mais en réalité, en dehors des écrans, ne faut-il pas penser que le terrorisme puisse assez s'expliquer par le jeu de la gouvernance mondiale ou même par celui des rivalités économiques entre Nations ? La réponse à cette interrogation l'objet d'une autre investigation.

Conclusion

Toute conclusion au sujet des médias n'est que partielle et éphémère vu l'élan de leur perfectionnement et le rythme auquel leurs usages se diversifient, s'intensifient et s'individualisent. Néanmoins, à partir de la relecture d'Adorno (1984) à travers sa perception de la télévision comme idéologie, nous sommes parvenu à l'idée que la gouvernance, en tant qu'art de la bonne gestion de l'État pour le développement et la liberté des citoyens, à l'ère du numérique, est à la fois l'expression d'un endoctrinement et le lieu par excellence de la propagande. L'essor du numérique ayant signifié synchroniquement diversification et mésusage des médias a fini par dépraver le paysage politique en favorisant la rupture des liens de confiance entre l'État et le citoyen pour cause du mauvais traitement de l'information. Tout laisse croire que la télévision et les autres médias par ricochet, l'Internet y compris – perceptibles par Adorno comme pouvant contribuer à l'émancipation de la raison – sont, dans le même temps, des instruments de domination et de privation de liberté. Ils servent uniquement de canaux aux grandes entreprises et aux idéologues pour mieux assurer l'embrigadement de la masse. Vus sous cet angle, les médias sont des tribunes d'où s'inspirent les mouvements sociaux et les insurrections en

Afrique. Et ce, pour la seule raison que, nous dit Adorno (1984, p.62), « la télévision réduit les hommes à des comportements inconscients ». Et en les réduisant à leur dimension inconsciente, la télévision, les médias mettent à rude épreuve la démocratie et rendent impossible la gouvernance.

En péroration, bien que d'accord avec Adorno sur l'aspect assujettissant de la télévision et des médias en général, sur leur dimension idéologique et idéologisant, nous sommes de ceux qui proclament la nécessité des médias dans un monde en plein dans la mondialisation et qui ne peut en ressortir. Il suffira de les "*éthïciser*", de rendre éthiques leurs multiples usages pour qu'ils fassent davantage le bonheur de l'humanité. Et ce processus commence par la rupture de la programmation télé avec le dicte politique et la réglementation des libertés dans l'utilisation de l'Internet notamment. Nous pensons et souhaitons que cette réflexion autour des impacts de la télévision et des autres médias dans la gouvernance politique contribue à décompresser les tensions causées par leur mésusage et à favoriser un climat de paix durable par une meilleure expression de la démocratie. L'usage de la télévision, de la presse, de la radio, de l'Internet, etc. ne devrait plus être idéologique. Utilisés éthiquement, l'on devrait percevoir les médias comme une école, une éducation et comme un facteur de développement durable.

Bibliographie

ADORNO Theodor W. et HORKHEIMER Max, 1974. *La dialectique de la raison*. Trad. Eliane Kaufholz, Gallimard, Paris.

ADORNO Theodor W., 1984. *Modèles critiques*. Trad. de l'allemand par Marc Jiménez et Eliane Kaufholz, Payot, Paris.

BA Abdoul, 1996. *Télévisions, paraboles et démocraties en Afrique noire*, L'harmattan, Paris.

- BONIFACE Pascal, 2016. *La géopolitique. 42 fiches thématiques et documentées pour comprendre l'actualité*, EYROLLES, Paris.
- BOUGNOUX Daniel, 1998. *Introduction aux sciences de l'information et de la communication*, La Découverte, Paris.
- CASTAGNO Evans, 2005. « Maintenant ça suffit, il faut que ça change. Changez d'abord votre monde intérieur et l'extérieur changera », *Metanoïa et vie*, SERL, France.
- CHALMERS Johnson, 1972. *Déséquilibre social et révolution*, Nouveaux Horizons, Paris.
- DUROZOI Gérard et ROUSSEL André, 2009. *Dictionnaire de philosophie*, Nathan, Paris.
- FREUD Sigmund, 2001. *Introduction à la psychanalyse*, Payot, Paris.
- GODELUCK Solveig, 2002, *La géopolitique d'Internet*, Éditions La Découverte & Syros, Paris.
- GUÉNAIRE Michel, 2002. *Déclin et renaissance du pouvoir ;* Éditions Gallimard, Paris.
- MARX Karl et ENGELS Friedrich, 1977. *L'idéologie allemande*. Tome 1, Éditions sociales, Paris.
- MICHAUD Yves, 2005. *Violence et politique*, Gallimard, Paris.
- NIQUET Gilbert, 1987. *Structurer sa pensée, structurer sa phrase*, Hachette éducation, Paris.
- PETRELLA Riccardo, 1997. *Écueils de la mondialisation : urgence d'un nouveau contrat social*, Les grandes conférences, Éditions Fides, Québec.
- ROCK Chris, 2003. "Head of State", *Président par accident*. États-Unis, film par Entertainment, États-Unis.
- SURNOW Joel et COCHRAN Robert, 2001. "24 Heures chrono", série de télévision américaine. Fox, États-Unis.

Les représentations du cimetière dans *Le commerce des Allongés* d'Alain Mabanckou

Simbo-Apekou-Epozas

Université Marien Ngouabi, Flash

simboapekoue@gmail.com

Résumé

*Le présent article aborde la problématique de la représentation du cimetière dans *Le commerce des Allongés* d'Alain Mabanckou. Il scrute les différentes figurations du cimetière dans cette fiction narrative de l'écrivain congolais avec une démarche qui s'écarte des postures canoniques des outils théoriques des représentations des lieux. D'où, la réflexion s'articule autour du contexte culturel du lieu et du sujet focalisateur, de la représentation déductible du cimetière, de l'effet de prisme et effets de champs du cimetière afin de saisir de manière efficiente les interrogations suivantes : que représente le cimetière dans *Le commerce des allongés* ? Le cimetière, tel que décrit dans le roman, reflète-t-il le contexte culturel du sujet focalisateur ? Passées sous le moule d'une poétique des lieux contextualisée par rapport aux savoirs endogènes et au contexte culturel du lieu, ces différentes questions donnent lieu aux hypothèses suivantes : le cimetière reflète le lien colonial et la perpétuation de la lutte des classes dans les villes africaines postcoloniales. Il est le référent symbolique des bouleversements culturels. Il témoigne de la part de l'excès des pratiques africaines contemporaines. Une telle perception de l'espace fait du romancier congolais un écrivain convainquant dont la plume est le résultat des attentes des gardiens du bon sens et la culture d'antan.*

Mots clés : cimetière, champs, focalisateur, lieu et représentation.

Abstract

*This article addresses the representation of the cemetery in Alain Mabanckou's *Le commerce des Allongés* (*The Trade of the Lying Ones*). It examines the various figurations of the cemetery in this narrative fiction by the Congolese writer through an approach that deviates from canonical theoretical frameworks of place representation. Hence, the analysis revolves around the cultural context of place and the focalizing subject, the deducible representation of the cemetery, and the prism and field effects of the cemetery*

*in order to effectively address the following questions: What does the cemetery represent in *Le commerce des allongés*? Does the cemetery, as described in the novel, reflect the cultural context of the focalizing subject? Filtered through a poetics of place contextualized by endogenous knowledge and cultural context, these questions lead to the following hypotheses: the cemetery reflects the colonial connection and the perpetuation of class struggle in postcolonial African cities. It serves as a symbolic referent for cultural upheavals. It bears witness to the excess in contemporary African practices. Such a perception of space establishes the Congolese novelist as a convincing writer whose pen reconciles the expectations of the guardians of common sense and ancestral culture.*

Keywords: *cemetery, fields, focalizer, place and representation.*

0. Introduction

Lire les lieux romanesques au XXI^e siècle devient à la fois une opération complexe et fastidieuse. La complexité découle du fait que les théories de représentation des lieux, avec l'égrainement du temps, se heurtent aux réalités spatiales qu'elles peinent à décortiquer ou à interpréter efficacement à cause des faiblesses des outils d'appréciation. Les mutations narratives qui s'observent dans le roman de l'extrême contemporain donnent, à cet effet, du fils à retordre à la théorie littéraire dans la mesure où les particularités du traitement des lieux qui s'y dégagent n'ont pas été prévues par la théorie littéraire. D'où, l'opération de lecture devient fastidieuse dans la mesure où la représentation des lieux est conditionnée, d'une manière ou d'une autre, à la redéfinition de l'outil théorique et à l'association de plusieurs approches dans l'interprétation des réalités du corpus d'étude. La lecture du cimetière dans *Le commerce des Allongés* d'Alain Mabanckou n'échappe pas à cette tendance théorique qui se sédimente davantage. Dans ce roman d'une esthétique attrayante, à la charnière entre le fantastique et le merveilleux, l'écrivain congolais brosse le portrait de la vie contemporaine de ses compatriotes à partir de la représentation du Cimetière. Ce lieu devient ainsi l'élément de détermination de la pensée, des manières, des tendances idéologiques et des mutations

complexes des cultures d'antan, gage des sociétés traditionnelles. Le traitement que le romancier réserve à ce lieu très symbolique de la tradition africaine nous amène à cerner ses différentes représentations en tenant compte du temps « géographique », du temps de l'histoire sociale et du temps de l'histoire événementielle et des agitations permanentes de l'actualité tel que théorisé par Fernand Braudel (1949). Il s'agit précisément de cerner la signifiante et la symbolique du cimetière en se posant la question suivante : Que représente le cimetière dans *Le commerce des allongés* ? A cette question centrale se greffe la question subsidiaire ci-après : le cimetière, tel que décrit dans le roman, reflète-t-il le contexte culturel du sujet focalisateur ? Ces deux questions donnent lieu à quelques hypothèses : le cimetière reflète aussi bien le lien colonial que la perpétuation de la lutte des classes dans les villes africaines postcoloniales. Il est le référent symbolique des bouleversements culturels. Il témoigne de la part de l'excès des pratiques africaines contemporaines. Pour scruter la problématique et vérifier les hypothèses, nous ne convoquons pas les théories canoniques de l'espace développées par Bachelard Gaston, (1957), Bakhtine Mikhaïl (1978), Gérard Genette(1969), Westphal Bertrand (2007, 2011), Georges Poulet, Michel Collot, mais nous procédons à une redéfinition théorique qui amène à circonscrire la représentation des lieux à partir de trois moments forts : l'analyse du contexte culturel du lieu et du sujet focalisateur, la représentation déductible du lecteur et la saisie de l'effet de prisme et l'effets de champs du lieu étudié, en s'appuyant sur les postures théoriques de Hans Robert Jauss (1979), (1990) et d'Alain Viala (1988) . Ceci ne constitue pas une innovation en soi, ni une manière de rejeter les démarches traditionnelles mais une prise de position par rapport à l'existant, car la littérature sur la représentation de la mort et de la tombe est très abondante comme en témoignent les publications de Louis Bertin Amougou (2009), Romuald

Fonkoua et Muriel Ott (2018). De même, nous sommes sans ignorer que les fictions de l'auteur ont fait l'objet de plusieurs travaux ayant pour base épistémologique les théories traditionnelles comme on peut le constater chez Anthony Mangeon(2011), Blékain Arsène, (2016) et Guy Armand Mampassi (2019). A la différence de ces travaux sur l'œuvre de l'auteur où les postures traditionnelles semblent être respectées de bout en bout, nous procédons par cette adaptation pour mieux cerner notre réflexion. Ainsi, la représentation du cimetière s'ouvre dans cet article sur l'appréhension du contexte culturel du lieu et celui du sujet focalisateur.

1. Le contexte culturel du lieu et du sujet focalisateur

Le contexte culturel du lieu renvoie à l'imaginaire culturel du lieu décrit selon les oscillations culturelles de l'univers référentiel. Pour le cas de cet article, il s'agit de cerner la situation socio-anthropologique du cimetière dans le monde référencé. A cet effet, l'analyse de la situation culturelle du sujet focalisateur correspond à la vérification de la densité culturelle de celui qui décrit le lieu étudié dans l'optique de jauger la véracité des informations qu'il assigne à l'espace. Elle ne se substitue pas à une analyse classique du narrateur ou du personnage, car elle prend seulement en compte la relation singulière qu'entretient l'auteur de la description avec le contexte culturel du lieu. Il s'agit précisément de voir s'il y a une véritable connexion entre celui qui décrit et la culture référencée du lieu afin de bien comprendre la dynamique d'engendrement du lieu comme celui du phénotexte. Cependant, il convient de préciser que le monde est unique dans sa diversité et divers dans son unité. Il y a ainsi la nécessité de cibler la société de référence dans laquelle la référence au cimetière est associée. Ceci nous amène à une représentation contextuelle précise avec des orientations singulières de cet univers. En effet, la lecture du

Commerce des Allongé nous plonge dans un univers référentiel où tout semble se dérouler en République du Congo, et plus précisément dans la ville côtière de Pointe-Noire. Ainsi, le cimetière que l'on décrit dans la fiction narrative du romancier congolais semble celui de Pointe-Noire, si l'on tient compte du parallélisme fiction /réalité. Il s'agit du cimetière Le Frère-Lachaise où l'on peut dénombrer « plusieurs tombeaux de célébrités, comme celui du poète national Jean-Baptiste Tati-Loutard ou encore celui du politicien Jean Félix-Tchicaya » (Alain Mabanckou, 2022, CA, p.117). Cependant, Pointe-Noire étant une grande agglomération se veut un tiers-espace, un lieu de synthèse de plusieurs cultures. La capitale économique est le symbole de la version condensée de toutes les cultures du pays et celles venues d'ailleurs, surtout celle laissée par l'ex-colonisateur. D'où, le contexte culturel du cimetière doit nécessairement prendre en compte une restitution stratifiée : celle de l'imaginaire de la culture du défunt, des peuples autochtones de Pointe-Noire, les vili et celle de l'homme blanc qui a investi ces lieux il y a des siècles. La veillée mortuaire qui permet au destinataire du récit d'avoir une vue sur le cimetière dans le roman est celui d'un sujet bembé, un peuple originaire du département de la Bouenza au sud de la République du Congo. Pour preuve, le narrateur omniscient précise à l'un des proches du défunt que

« La tradition de votre ethnie des Babembés de Mouyoundzi sera respectée de bout en bout : un cadavre doit rester quatre jours en plein air, avec la famille et les compatissants autour de lui, et non la claustration glacée d'un placard de la morgue d'où on le transporterait directement vers sa dernière demeure. Chez les Bembés, le corps mérite une affection particulière car l'âme résidera à l'intérieur tant qu'il ne sera pas complètement

transformé en poussière » (Alain Mabanckou, CA, p.80-81.)

L'évocation du narrateur permet justement de prendre la représentation culturelle bembé comme la première étape de la restitution du contexte culturel du cimetière. Dans l'univers bembé la notion du cimetière est très complexe lorsqu'il s'agit de la situer en tenant compte de trois moments phares de l'histoire de ce peuple : avant, pendant et après la colonisation européenne. Avant la colonisation, les villages avaient une organisation singulière où les populations se rassemblaient par rapport à la langue, au lignage, au clan, à la famille ou aux autres dénominateurs communs. Le dénominateur commun d'un peuple ou d'un village témoigne de la conception univoque de l'univers entretenue par ce peuple. Ainsi, le peuple bembé a une représentation du cimetière ou de la tombe avant la pénétration coloniale. À entendre les gardiens de la culture bembé, le cimetière comme la somme de tombes de tout le village ou la ville n'existe pas. Au départ le corps était très éloigné du village de peur qu'il revienne à la vie afin d'interférer dans les problèmes des vivants, surtout dans une dynamique de nuire à autrui. La tombe représenterait tout un mystère. La tombe que nous assimilons au cimetière dans le contexte précolonial fut un lieu qui effrayait, car elle se trouvait très loin du village.

Avec l'arrivée de l'homme blanc, pendant la colonisation, les considérations anthropologiques se heurtent aux pratiques venues de l'Occident impérial. Les convertis au christianisme changent de perception de la vie et se mettent à lire le monde selon la grille proposée par le prélat, un véritable renversement de la situation. On assiste, à ce moment, dans les grands centres les cimetières tenus par les religieux où tous les convertis devraient être inhumés. L'accès à ce lieu était désormais conditionné à l'inhumation d'un cadavre ou au

calendrier grégorien qui détermine les fêtes religieuses, la journée des morts où tout le monde peut aller s'incliner de nouveau devant la tombe de ses proches. Cette vision impérialiste a gagné, aujourd'hui, l'univers bembé où l'on peut trouver, malgré la résistance dans les petits villages, des cimetières publics et privés tenus par les maires des communautés urbaines. Une telle configuration ne dissocie pas le cimetière et le village tel que cela se fait dans les villes modernes congolaises où les cimetières sont placés à l'entrée non seulement pour les raisons hygiéniques ou sanitaires mais aussi et surtout pour des considérations anthropologiques. Les morts devraient être détachés des vivants sur le plan symbolique.

Par ailleurs, la prolifération du phénomène d'exhumation des corps dit « Moundjoula » dans la décennie 70 a orchestré un basculement de la perception du cimetière. Chaque famille devrait faire un effort d'inhumer leur cadavre dans la concession familiale. Dès lors, le phénomène « Moundjoula » se donne à lire comme la raison fondamentale de l'inhumation des cadavres au milieu du village ou dans les concessions familiales. Les tombes s'observent au milieu des villages et laissent choir progressivement leur caractère sacré. Ainsi, le cimetière tel que perçu, aujourd'hui, est plus senti comme le prolongement de l'idéal colonial quoiqu'une reproduction qui subit l'érosion du temps n'est pas toujours l'incarnation fidèle de la souche. De même, Pointe-Noire, dans sa configuration de porte d'entrée de l'homme blanc au Congo par l'Océan atlantique est plus ou moins héritière de cette vision impériale du cimetière. Le cimetière que le romancier congolais évoque dans sa trame narrative est bel et bien un stigmaté colonial ainsi que l'on peut s'en convaincre :

« Selon ces capitalistes ponténégrins, il n'était pas donné à n'importe quel Blanc en France d'être inhumé au Père-Lachaise, le plus célèbre cimetière du monde entier. Les

riches Congolais rappelaient le coté à la fois historique et prestigieux de la nécropole française qui tirait son nom de François d'Aix de La Chaise, prêtre confesseur de Louis XIV, le Roi-Soleil » (Alain Mabanckou, CA, 119)

De ce passage, il ressort que le cimetière « Frère-Lachaise » est nommé ainsi en fonction du célèbre cimetière « Père-Lachaise » où l'alignement des tombes peut refléter la vision capitaliste du monde : la division de la société en classes sociales. C'est en cela que notre posture épistémologique nous oblige de vérifier si le sujet focalisateur du cimetière dans le roman d'Alain Mabanckou maîtrise la stratification représentationnelle du cimetière en tenant compte du contexte culturel extradiégétique du lieu, d'où la vérification de la situation culturelle du narrateur s'impose à la critique. A lire *Le commerce des Allongés*, il est très difficile de dissocier la voix narrative du contexte culturel du cimetière dans la mesure où elle se donne à écouter comme la porte-parole des mutations qu'a connues ce lieu en République du Congo. Quoique le récit ne signale pas que le sujet focalisateur vient de l'univers culturel du défunt mais tous les indices révèlent qu'il est congolais et habite Pointe-Noire. Son regard sur les lieux, si l'on tient compte des considérations géocritiques, est une représentation endogène. Le sujet est présent sur les lieux qu'il décrit et fait montre d'une parfaite maîtrise des oscillations culturelles du cimetière. Il s'inscrit dans une dynamique de la restitution plus ou moins fidèle de ce que représente la tombe ou le cimetière dans l'univers congolais en général. Pour preuve, le narrateur est supérieur aux personnages. Il leur donne des informations supplémentaires sur la compréhension du phénomène de la mort. A partir de sa perception, l'on peut construire une représentation déductible du lieu sur fond de métadiscours. « Malgré l'omniprésence de ta grand-mère dans ce rêve le plus long de ta mort, et depuis que tu es resté planté devant votre parcelle qui continue à recevoir du monde pour ce premier de ta veillée, tu

ignores pourquoi Ma Lembé te tourne le dos » (Alain Mabanckou CA, p.78)

2. De l'historiographie à la profanation : la représentation déductible du cimetière

La représentation du cimetière dans *Le commerce des allongés* ouvre deux perspectives herméneutiques : une dynamique du prolongement du lien colonial dans les considérations anthropologiques des enfants de la postcolonie et une posture complexe dans laquelle la profanation du sacré se mêle à ce que seraient les nouvelles pratiques existentielles engendrées par l'histoire, l'écoulement du temps. En effet, la représentations déductible du cimetière fondé sur les dires des personnages d'Alain Mabanckou est révélatrice de l'idéologie coloniale, laquelle voudrait que tout ce que le colonisé devrait faire serait normalement adossé à l'idéal du maître, le colonisateur. La dénomination du cimetière qui nous sert d'élément d'analyse en témoigne davantage, car

« Papa Mokonzi Ayé alias Zarathoustra avait décrété l'ouverture d'un cimetière baptisé cimetière des riches après que les conseillers du chef de l'Etat avaient dissuadé ce dernier d'écouter le camp qui proposait des noms du genre « Père-Lachaise du Congo » ou « Père-Lachaise de Pointe-Noire ». Le danger serait alors de laisser penser au peuple que le gouvernement se serait inspiré du « Frère-Lachaise » qui devenait de plus en plus populaire au pays et non du célèbre cimetière français de la rue du Repos, dans le XXe arrondissement de Paris. » (Alain Mabanckou, CA, p121)

Si l'on tient compte des propositions de dénomination du cimetière par les personnages, on se rend compte que l'on repousse l'idéal colonial tout en y restant sans en être conscient.

Le fait de récuser « Père-Lachaise » pour craindre des similitudes avec le célèbre cimetière français pour garder « le cimetière des riches » nous semble paradoxal. Le paradoxe s'impose du fait que dans la faisabilité des choses « Père-Lachaise » équivaut au cimetière des riches. De même, le pseudonyme du baptiseur des lieux trahit sa filiation avec l'idéologie européenne, car se faire passer pour Zarathoustra est synonyme d'épouser le nihilisme comme principe de vie et de gestion de la cité, pour le cas de « Papa Mokonzi ». La suprématie que révèle le nihilisme à travers le personnage de Zarathoustra s'observe subtilement dans l'occupation des lieux réservés aux morts. Puisqu'on estime être supérieur aux autres, l'on admet la théorie du surhomme développée par le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, on imagine tout de suite l'effacement de l'autre partout, même dans l'univers des morts. Ainsi, les morts sont inhumés en tenant compte de leur paradigme socio-culturel. Ceci peut paraître à première vue comme la volonté des vivants de repartir les cimetières en fonction des catégories sociales ou culturelles mais pour faire croire aux destinataires du récit que c'est une volonté partagée entre les morts et les vivants, le narrateur laisse, à certains endroits du récit, sous forme de prosopopée, la parole aux défunts pour montrer leur part de refus de la cohabitation avec certains morts qui ne relèvent pas de leur idéal ou classe sociale. Pour être enterré au cimetière des riches, il faut au moins souscrire à trois critères : être issus d'une famille riche, les proches doivent déboursier une somme colossale pour vous acheter un caveau et « Il faut être quelqu'un qui est « bien mort ». Or, toi tu es « mal mort » (Alain Mabanckou CA, p.122) « Il ne faut pas que ce salaud de Julien Ndoki entre chez nous, nous ne sommes pas un dépotoir ! Tous les anciens ont répondu : Il ne rentrera pas ici, et si possible nous allons le faire savoir au monde entier ! » (Alain Mabanckou CA, p.164) disent les premiers occupants des lieux. Les critères d'inhumation se

corsent au point où Lully Madeira, une grande élite musicale du pays, a raté son repos éternel au Cimetière des Riches sous prétexte qu'il avait signé un contrat avec le diable, « il aurait mérité de reposer au Cimetière des Riches, mais on ne lui avait pas accordé ce privilège parce qu'il avait signé un pacte avec le diable » (Alain Mabanckou CA, p.191). Le cas de cette élite musicale fait beaucoup réfléchir dans la mesure où, sa classe sociale déterminait déjà son lieu de repos éternel mais sa relation avec le diable le rétrograde au Cimetière Frère La Chaise. Ce qui nous amène à dire qu'autour de ce critère lié à la bourgeoisie émerge aussi un sentiment de marginalité et d'accusation. Tout se passe comme si les bourgeois reprochent aux pauvres d'être malsains. Il n'est pas possible, selon le narrateur, qu'un riche malsain repose au Cimetière des Riches, mais il a la possibilité d'être inhumé au Cimetière Frère La Chaise, le cimetière des pauvres. Ce qui revient à dire que les pauvres sont assimilés aux malsains. C'est ce critère qui leur permet de côtoyer les riches rétrogradés. Or, de telle allégation relève de la manipulation de l'opinion et de la rhétorique du malin qui se fait agneau lorsqu'il est bel et bien tigre. A ce titre, l'on peut déduire que le cimetière postcolonial est un lieu qui incarne les véritables ironies des sociétés postmodernes. Entre l'Être et le paraître, le fossé est grand au point où même la tombe passe pour un symbole de mensonge.

De même, la frontière entre la vie et la mort devient très poreuse au point où les morts et les vivants prennent la parole de façon altérée. La lutte des classes se poursuit jusqu'au monde des morts, car « une fois que le nom « Cimetière des Riches » avait été retenu par décret présidentiel, l'armée nationale avait été chargée d'exhumer les célébrités du Frère-Lachaise pour les installer dans le nouveau territoire où les tombes sont de véritables habitations qui attirent les touristes du monde entier. »(Alain Mabanckou, CA, p.121) Le fait d'assimiler les tombes aux véritables habitations qui peuvent susciter

l'admiration des touristes prouve suffisamment que le cimetière a subi une traversée catégorielle. Du lieu symbolique de repos éternel, il passe pour un site touristique. Or, dans l'imaginaire collectif, un site touristique est un lieu qui cache les merveilles et dont l'accès est conditionné par un certain nombre de critères. Si le cimetière devient un lieu touristique, les tombes deviennent, à juste titre, les monuments d'arts, les lieux de contemplation où le beau saute à l'œil. Une telle considération sort le cimetière de son contexte culturel congolais et le plonge, de plus en plus, dans la catégorie des lieux qui témoignent de la lutte des classes, d'où la volonté des êtres de papier de distinguer le cimetière des pauvres et de la classe ouvrière à celui des riches, la classe bourgeoise. Pour le narrateur :

« Ce temps du Frère-Lachaise où les défunts reposaient en paix, sans distinction de classes sociales, était maintenant révolue. Les riches de la ville avaient commencé à protester contre ce qu'ils qualifiaient de laisser-aller. Ils avaient rédigé une pétition publiée à la une du Mwetî, le plus grand journal du pays, écœurés à l'idée que leurs honorables défunts côtoient au Frère-Lachaise ceux des quartiers populaires, ces culs-terreux » (Alain Mabanckou CA, p.118)

Cet extrait est le reflet de la société congolaise postcoloniale traversée par le capitalisme européen qui voudrait que la société soit repartie en classes sociales. Le cimetière qui se veut le prolongement de l'univers humain doit souscrire, selon les personnages d'Alain Mabanckou, à cette nouvelle catégorisation des humains en fonction de leur revenu. L'hétérogénéité qui s'observait dans ces lieux de repos est supprimée par l'écoulement du temps au profit de l'homogénéité. Le cimetière cesse d'être un espace de synthèse qui peut accueillir des morts venants de partout, mais il devient un espace spécifique où l'on se repose éternellement en fonction

de votre situation de départ dans la vie humaine ou encore, en fonction de la classe sociale de vos parents au moment de votre disparition. C'est ainsi que Le frère La chaise devient le signifié métaphorique des pauvres et le cimetière des riches le reflet de la bourgeoisie. Le frère La chaise passe pour un dépotoir funèbre qui reçoit les morts venant des basses classes, auxquels la société reproche des motifs impardonnables. La prise en compte de l'espace géographique du cimetière Le frère La chaise témoigne effectivement d'une dynamique de rabaissement par rapport au cimetière des riches où l'esthétique des tombeaux s'observe comme la greffe architecturale de la bourgeoisie et du bouleversement des valeurs traditionnelles.

Selon ces capitalistes ponténégrins, il n'était pas donné à n'importe quel Blanc en France d'être inhumé au Père-Lachaise, le plus célèbre cimetière du monde entier. Les riches Congolais rappelaient le côté à la fois historique et prestigieux de la nécropole française qui tirait son nom de François d'Aix de La Chaise, prêtre confesseur de Louis XIV, le Roi-Soleil, qu'admirait d'ailleurs ouvertement Papa Mokonzi Ayé alias Zarathoustra au point qu'il rêvait, lui aussi, d'exercer plus de soixante-douze ans de règne comme le monarque français. (Alain Mabanckou CA, p. 119-120)

Par ailleurs, que l'on se situe du côté du cimetière des pauvres ou du cimetière des riches, l'on se rend compte que ce lieu autrefois sacré accueille désormais les pratiques qui l'intègrent dans la catégorie des lieux profanés par rapport au contexte culturel d'antan. Dans *Le commerce des allongés*, il est parfois difficile de faire la différence entre un marché de fortune et un cimetière dans la mesure où la modernité a offert la possibilité aux humains de faire du lieu d'inhumation de corps un lieu de vente de boisson et de nourriture sous prétexte qu'il faut assouvir la soif des délégations qui accompagnent le corps

à sa dernière demeure. Entre l'acte de compatir avec les autres au sujet du malheur et celui de s'enivrer d'alcool sous prétexte de se ravitailler dans un style parfois déshonorant se crée un fossé culturel. Le cimetière assume dorénavant des fonctions qui ne sont pas associées à son contexte culturel. Le discours sacré qui accompagne la description de ce lieu s'échoit au profit d'un discours trivial dans lequel ni la mort, ni le cadavre, ni son lieu de repos éternel n'effraient.

3. L'effet de prisme et effets de champs du cimetière

La prise en compte de l'effet de prisme et l'effet de champs de la description du cimetière découle d'une prise de position théorique individuelle sur la représentation des lieux en contexte africain. L'objectif est de comprendre si le lieu tel que décrit dans *Le Commerce des Allongés* n'est autre que la prise en compte du lecteur contemporain, les congolais du XX et XXI siècles dans le processus de la création littéraire ou c'est une simple dynamique publicitaire, car nous sommes sans ignorer que le livre est un produit marchand au même titre que les autres produits manufacturés. A cet effet, l'effet de prisme et effets de champs de la représentation du cimetière dans ce roman d'Alain Mabanckou est orienté vers l'interaction entre les praxis sociales et littéraires qui déterminent la visée descriptive du lieu dans le texte. Il convient de brosser un regard, panoramique soit-il, sur les oscillations sémantique et symbolique du cimetière en rapport avec le positionnement d'Alain Mabanckou vis-à-vis des institutions littéraires et supra-littéraires. Il s'agit précisément, selon Alain Viala des codes, des prix littéraires, des académies, des salons, de la censure, de la critique, de l'école, de l'église, de la législation et autres. Tout est question d'horizon d'attente des lecteurs qui épousent les postures de ces institutions. En effet, lorsqu'on écoute le discours social lié à la critique de la représentation contemporaine de la mort, l'on se rend compte

que le romancier congolais tient compte de ce discours critique dans le processus de la création littéraire. Il se dégage dans ce discours critique que la contemporanéité a sapé le caractère sacré de la mort en commençant par l'organisation des obsèques, les techniques d'inhumation et la configuration des tombes où reposent les morts. Or, lorsqu'on suit l'architecture du récit du romancier congolais, on a comme l'impression qu'il suit à la virgule près le cheminement épistémologique de discours social, la critique. Pour preuve, la représentation du cimetière dans *Le Commerce des Allongés* est précédée par la description des obsèques. Une description qui met à nue les éléments de la démesure sociale désavouée par la critique. Rien que pour accompagner la dépouille mortelle à sa dernière demeure l'organisateur des obsèques fait l'état suivant :

« On a déjà loué un corbillard, une quarantaine d'autocars, sans compter les centaines de volontaires qui proposent de transporter les gens dans leur voiture personnelle. Ton cortège devra être l'un des plus impressionnants de ces dernières années, et Ma Lembé y tient. De même, que ses collègues du Grand-Marché, qui toutes sont là, derrière la stature imposante de Sabine Bouanga. » (Alain Mabanckou, CA, pp.102.103.)

Dans ce fragment textuel, l'auteur laisse la liberté à l'organisateur des obsèques de faire le point à mi-parcours. Ce faisant, l'auteur reprend une pratique sociale en vogue en République du Congo où les obsèques d'un membre de la famille passent pour le baromètre de la notoriété et de la richesse de cette famille. Dans ce cas de figure, Alain Mabanckou ne désoriente pas son lectorat africain en général et congolais en particulier, car aucun lecteur de ces espaces géographiques serait surpris de voir les obsèques d'un mort puissent prendre la dimension d'organisation d'un meeting politique où les participants sont obligés, parfois, de porter les marinières portant

des messages de soutien ou de compassion lorsqu'il s'agit d'une veillée mortuaire. Entre un meeting populaire et le déroulement des obsèques, l'exhibition s'affiche comme le point d'ancrage de l'esthétique moderne. Au lieu de s'attaquer à l'essentiel ou à l'urgent, le sujet contemporain se soucie du paraître, de l'accessoire qu'il assimile à un prestige social. Ce qui fait qu'entre la pratique vécue par les contemporains et le discours littéraire du romancier congolais la frontière est très poreuse.

Cependant, le positionnement de l'auteur par rapport à cette pratique est complètement différent de celui des actants qui organisent ces obsèques pompeux sortis du contexte culturel de base. L'acte d'écrire ces mutations sociales constitue non seulement une pratique liée à l'observation de la société mais aussi à la dénonciation, car dire c'est dénoncer et vice versa. Une telle représentation de la dérive sociale ne peut que plaire aux institutions littéraires et sociales dans la mesure où elle ne va pas à l'encontre du vivre-ensemble ; au contraire c'est une exposition de la dérive dans l'objectif de la conjurer. Elle participe au projet descriptif de l'Afrique sans une politique d'édulcoration ou de réalisme merveilleux, laquelle conduirait aux présentations biaisées, l'altérité exotique tant rejetée par les théories postmodernes de la spatialité littéraire. C'est ainsi que la voix narrative fait l'éloge du modeste qui est proche, d'une manière ou d'une autre, au contexte culturel de base. Lorsqu'il parle du cimetière Le Frère-Lachaise les unités discursives sont parsemées d'humilité et laisse choir la lutte des classes sociales ainsi qu'on peut le constater :

« Tu gardes le souvenir d'un cimetière dont les murs étaient peints en blanc. Il n'y avait pas de mauvaises herbes entre les tombes, les allées étaient droites, se rejoignant à ce carrefour qui est aujourd'hui en face de toi, avec au milieu une immense fontaine d'eau dans laquelle tu vois s'abreuver des myriades d'oiseaux au

plumage bariolé. Le Frère-Lachaise comptait plusieurs tombeaux de célébrités, comme celui du poète national Jean-Baptiste Tati-Loutard ou encore celui du politicien Jean Félix-Tchicaya » (Alain Mabanckou, CA, p.117)

Le fait que le romancier situe les tombes de célébrités littéraires, politiques et celles du reste des membres de la société dans un même cimetière est une preuve tangible qu'il postule pour l'effondrement des classes sociales. Il préfère parler de l'humain que de le caser dans une sorte de tour d'ivoire où les notions de subalternité et suprématie deviennent les leitmotifs de l'existence humaine. L'effet de prisme et l'effet de champs est une posture idéologique de la cessation du paraître et de la lutte des classes au profit de l'existentialisme sartrien. « Ce lieu qui avait toujours été modestement appelé Cimetière des Pauvres et qui recevait également les riches malgré son appellation. En réalité, dans ce nom ancien, Pauvres était plutôt synonyme de Défunts, et non d'indigents. » (Alain Mabanckou, CA, p120)

4. Conclusion

Tout compte fait, la représentation du cimetière dans *Le commerce des allongés* est à assimiler au processus de la dégradation du contexte culturel d'antan au profit d'une opération de resémantisation dont les objectifs sont portés par l'effet de prisme et l'effet de champs. Ainsi, cet article confirme les hypothèses selon lesquelles : le discours sur le cimetière dans *Le commerce des allongés* reflète le lien colonial que les enfants de la postcolonie éprouvent assez de difficultés pour s'en débarrasser, de même ce discours est la preuve symbolique de la perpétuation de la lutte des classes dans les villes postcoloniales. Le sujet postcolonial se complait dans la posture de l'ancien maître, le colon et veut se démarquer de l'autre, l'indigent dans le processus d'occupation des espaces réservés au repos éternel.

D'où, le narratif sur le cimetière s'affiche comme le référent symbolique des bouleversements des codes culturels. Il témoigne de la part de l'excès des pratiques africaines contemporaines qui séquestrent les contemporains dans un syncrétisme culturel anarchique où la démesure prime sur le bon sens et la culture léguée par les ancêtres. Une telle perception de l'espace fait du romancier congolais un écrivain convainquant dont la plume est le résultat des attentes des gardiens du bon sens et la culture d'antan. La prise en compte de l'effet de prisme et l'effet de champs est digne d'intérêt scientifique chez Alain Mabanckou.

5. Bibliographie

- AMOUGOU Louis Bertin, 2009. *La mort dans les littératures africaines contemporaines*, L'Harmattan, Paris
- BACHELARD Gaston, 1957. *La poétique de l'espace*, Puf, Paris
- BAKHTINE Mikhaïl, 1978. *Esthétique et théorie du roman*, Gallimard, Paris
- FERNAND Braudel, 1949. *La méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Flammarion, Paris
- FONKOUA Romuald et Ott Muriel, 2018, (dir.) *Le héros et la mort dans les traditions épiques*, Karthala. Paris.
- Gérard Genette, 1969, « Littérature et l'espace », in *Figures II*, Seuil, Paris, pp.43-48
- HANS Robert Jauss, 1979, « La jouissance esthétique », in *Poétique*, Vol. 10, n°39, pp.261-274.
- HANS Robert Jauss, 1990. *Pour une esthétique de la réception*, Gallimard, Paris, « Tel ».
- MAMPASSI Guy Armand, 2019. *L'Intermédialité dans l'œuvre romanesque d'Alain Mabanckou*, Brazzaville, Thèse de doctorat unique, UMNG, FLASH.

MANGEON Anthony, 2011, « La construction du lien social dans les romans d'Alain Mabanckou », in *Revue de l'Université de Moncton*, Vol 42, n° 1 et 2, pp.50-63.

BLEKAIN Arsène, 2016, « De l'intergénéricité et de l'interartialité dans *Lumière de Pointe-Noire* d'Alain Mabanckou ou le roman *N'zassa* en question », in *Nouvelle revue d'esthétique*, n°17, pp.77-87.

VIALA Alain, 1988, « Effets de champs, effet de prisme » in *Littérature*, n°70, Médiation du social, recherches actuelles, pp.64-71.

WESTPHAL Bertrand, 2007, *La Géocritique. Réel, Fiction, Espace*, Paris, Minuit.

WESTPHAL Bertrand, 2011, « Quelques considérations pour une géocritique de l'espace africain », in *Littératures africaines et territoires*, Karthala, Paris, Coll. « Lettres Sud ».